

Ernst Eder, MSc.

Qualitatives Wachstum als Kern einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe

MASTER THESIS

zur Erlangung des akademischen Grades

Executive Master of Business Administration

Studium: Universitätslehrgang (ao. MA) Business Manager/in (EMBA)

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Mitbetreuer

Mag. (FH) Paul Slamanig

Gutachter

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gernot Mödritscher

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Institut für Unternehmensführung

Klagenfurt, August 2025

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich

- die eingereichte wissenschaftliche Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe,
- die während des Arbeitsvorganges von dritter Seite erfahrene Unterstützung, einschließlich signifikanter Betreuungshinweise, vollständig offengelegt habe,
- die Inhalte, die ich aus Werken Dritter oder eigenen Werken wortwörtlich oder sinngemäß übernommen habe, in geeigneter Form gekennzeichnet und den Ursprung der Information durch möglichst exakte Quellenangaben (z.B. in Fußnoten) ersichtlich gemacht habe,
- den Einsatz von generativen Modellen (Künstliche Intelligenz wie z.B. ChatGPT, Grammarly Go, Midjourney) vollständig und wahrheitsgetreu inkl. Produktversion ausgewiesen habe,
- die eingereichte wissenschaftliche Arbeit bisher weder im Inland noch im Ausland einer Prüfungsbehörde vorgelegt habe und
- bei der Weitergabe jedes Exemplars (z.B. in ausgedruckter oder digitaler Form) der wissenschaftlichen Arbeit sicherstelle, dass diese mit der eingereichten digitalen Version übereinstimmt.

Ich bin mir bewusst, dass eine tatsachenwidrige Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Ernst Eder, MSc. e. h.

Pottendorf, 29.07.2025

Abstract

Der österreichische Tourismus steht vor der Herausforderung, nachhaltige Strategien umzusetzen, die über rein quantitatives Wachstum hinausgehen. Diese Masterarbeit untersucht die Bedeutung von qualitativem Wachstum als zentrales Element einer nachhaltigen Unternehmensstrategie in österreichischen Tourismusbetrieben. Aufbauend auf einer fundierten Literaturrecherche und der Auswertung von zwölf Experteninterviews mittels fokussierter Interviewanalyse nach Kuckartz, werden zentrale Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und strategische Implikationen herausgearbeitet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der lernenden Organisation, die als Katalysator für Innovation, Wissensmanagement und nachhaltige Transformation dient. Die Ergebnisse zeigen, dass qualitatives Wachstum durch strategische Klarheit, Mitarbeiterentwicklung, kundenorientierte Innovationskultur und eine integrative Nachhaltigkeitsverankerung möglich ist. Auf dieser Basis wird ein praxisnahes Modell für nachhaltiges qualitatives Wachstum im Tourismus vorgestellt, das als Orientierung für Betriebe und politische Entscheidungsträger dient.

Austrian tourism faces the challenge of implementing sustainable strategies that go beyond purely quantitative growth. This master's thesis examines the role of qualitative growth as a key element of a sustainable corporate strategy in Austrian tourism enterprises. Based on a thorough literature review and the evaluation of twelve expert interviews using Kuckartz's focused interview analysis, central success factors, challenges, and strategic implications are identified. A particular emphasis is placed on the concept of the learning organization, which acts as a catalyst for innovation, knowledge management, and sustainable transformation. The findings demonstrate that qualitative growth is achievable through strategic clarity, employee development, a customer-oriented innovation culture, and the integration of sustainability into the business model. Based on these insights, a practical model for sustainable qualitative growth in tourism is developed to guide both enterprises and policymakers.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangssituation.....	1
1.2	Problemstellung.....	3
1.2.1	Herausforderungen des Wachstumsparadigmas im Tourismus.....	3
1.2.2	Notwendigkeit eines qualitativen Wachstums als nachhaltige Alternative	3
1.3	Zielsetzung und Forschungsfragen.....	4
1.3.1	Zielsetzung	4
1.3.2	Forschungsfragen.....	5
1.3.2.1	Hauptforschungsfragen.....	5
1.3.2.2	Subforschungsfragen.....	5
2	Literaturreview	6
2.1	Grundlagen des Wachstums im Unternehmenskontext	6
2.1.1	Begriffsbestimmungen und Messgrößen	6
2.1.2	Quantitatives vs. qualitatives Wachstum.....	9
2.1.3	Bedeutung von qualitativem Wachstum für Unternehmen	10
2.1.4	Herausforderungen für Tourismusbetriebe	14
2.1.4.1	Im Zusammenhang mit quantitativem Wachstum	14
2.1.4.2	Im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum	23
2.2	Nachhaltigkeit und qualitative Entwicklung im Tourismus.....	25
2.2.1	Überblick, Definitionen und Abgrenzungen.....	25
2.2.2	Nachhaltige Unternehmensstrategien im Tourismus.....	28
2.2.3	Tourismuspolitik.....	37
2.2.4	Best Practices und internationale Beispiele	40
2.2.5	Spezifische Herausforderungen für österreichische Tourismusbetriebe	44
2.3	Die lernende Organisation als Treiber für qualitatives Wachstum	47
2.3.1	Definition und Merkmale einer lernenden Organisation.....	47
2.3.2	Wissensmanagement und Innovationskultur als Erfolgsfaktoren	50
2.3.3	Verbindung zwischen lernender Organisation und qualitativem Wachstum	52
3	Forschungsdesign und Methodenwahl.....	56
3.1	Auswahl der Experten und Durchführung der Interviews	56

3.2	Auswertung und Analyseverfahren	57
4	Ergebnisse	61
4.1	Vorstellung der Experten und deren Perspektiven	61
4.2	Analyse des qualitativen Wachstums in der Praxis	61
4.3	Herausforderungen und Erfolgsfaktoren aus Sicht der Experten	62
4.4	Die Rolle der „lernenden Organisation“ in Tourismusbetrieben	63
5	Diskussion	64
5.1	Abgleich der theoretischen Erkenntnisse mit den empirischen Ergebnissen	64
5.1.1	H1: Herausforderungen für qualitatives Wachstum	64
5.1.2	H2: Welche zentrale Rolle spielt die „lernende Organisation“ im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum für die österreichischen Tourismusbetriebe?	65
5.1.3	S1: Wie hängt qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit im Rahmen der Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe zusammen?	66
5.1.4	S2: Welche Kernpunkte der Unternehmensstrategien benennen die Experten für österreichische Tourismusbetriebe aktuell als besonders wichtig und zielführend und warum? 67	
5.1.5	S3: Wie können Lernprozesse gestaltet sein und in der nachhaltigen Unternehmensstrategie verankert werden?	69
5.2	Kritische Reflexion	70
5.2.1	Divergierende Perspektiven: Wissenschaftliche Literatur zu Aussagen der Interviewpartner	70
5.2.2	Kritische Überlegungen zu Nachhaltigkeit versus Resilienz	71
5.2.3	Postwachstumsansätze	73
5.3	Entwicklung eines Modells für nachhaltiges qualitatives Wachstum im Tourismus	73
5.4	Praktische Anwendung des Modells auf ein fiktives Tourismusunternehmen	76
5.4.1	Tourismusunternehmen	76
5.4.2	Grundverständnis qualitativen Wachstums	76
5.4.3	Integration der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit	76
5.4.4	Die lernende Organisation als dynamischer Antriebsfaktor	76
5.4.5	Steuerungsinstrumente und Managementsysteme	76
5.4.6	Stakeholder Orientierung	77
5.4.7	Wirkungsorientierung und Transformation	77
5.4.8	Grafische Darstellung des Modells	78
5.4.8.1	Das Basismodell	78

5.4.8.2	Die Customer- bzw. Guest-Journey	79
6	Schlussfolgerung	80
6.1	Beantwortung der Forschungsfragen	80
6.1.1	H1: Welchen Herausforderungen sehen sich österreichische Tourismusbetriebe gegenüber, die den Fokus ihrer langfristigen Unternehmensstrategie auf eine Kombination aus konsequent umgesetztem qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit legen?	80
6.1.2	H2: Welche zentrale Rolle spielt die lernende Organisation im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum für diese Unternehmen?.....	80
6.1.3	S1: Wie hängt qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit im Rahmen der Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe zusammen?.....	80
6.1.4	S2: Welche Kernpunkte in den Unternehmensstrategien sehen Experten für österreichische Tourismusbetriebe aktuell als besonders wichtig und zielführend und warum? 80	
6.1.5	S3: Wie können Lernprozesse gestaltet sein und in der nachhaltigen Unternehmensstrategie verankert werden?	81
6.2	Implikationen für Tourismusbetriebe und Politik.....	81
6.3	Zukunftsperspektiven für Forschung und Praxis	81
7	Literaturverzeichnis.....	83
8	Anhang.....	100
8.1	Interviewleitfaden	100
8.1.1	Eröffnung und Einleitung	100
8.1.2	Hauptteil, Leitfragen entlang der Forschungsfelder	100
8.1.3	Abschließende Fragen und Ausblick.....	102
8.2	Auswertung der Experteninterviews	103
8.2.1	Aufzeichnung der Gespräche.....	103
8.2.2	Transkription.....	103
8.2.2.1	Prozessbeschreibung Transkription	103
8.2.2.2	Transkriptionen der 12 Gesprächsteilnehmenden	103
8.2.2.2.1	IP01_14.04.2025.....	104
8.2.2.2.2	IP02_15.04.2025.....	111
8.2.2.2.3	IP03_15.04.2025.....	120
8.2.2.2.4	IP04_16.04.2025.....	130
8.2.2.2.5	IP05_16.04.2025.....	139
8.2.2.2.6	IP06_18.04.2025.....	146

8.2.2.2.7	IP07_22.04.2025.....	157
8.2.2.2.8	IP08_23.04.2025.....	167
8.2.2.2.9	IP09_24.04.2025.....	175
8.2.2.2.10	IP10_28.04.2025.....	184
8.2.2.2.11	IP11_29.04.2025.....	194
8.2.2.2.12	IP12_27.05.2025.....	205
8.2.3	Fokussierte Inhaltsanalyse mit MAXQDA	211
8.2.3.1	Daten vorbereiten, organisieren und explorieren	211
8.2.3.2	Entwicklung des Codesystems	212
8.2.3.3	Zuordnen der Textstellen/Paraphrasen zu den Codes	215
8.2.3.4	Auswertung: Zuordnung Texte und Paraphrasen zum Codesystem	215
Analyse der Experteninterviews und Zuordnung der Aussagen zum Codesystem (eigenständiges Anhangsdokument)		1
1.	Dokumentenliste	1
2.	Expertise IP	2
2.1.	Erfahrung im Tourismus	2
2.2.	Erfahrung in tourismusnahen Bereichen.....	4
2.3.	Erfahrung als Berater im Tourismus und Training	8
2.4.	ESG Erfahrung	9
2.5.	Studium.....	10
2.6.	HR-Personalentwicklung-lernende Organisation	11
2.7.	Erfahrung in Interessensvertretungen und Politik.....	12
2.8.	Erfahrung als Banker.....	13
2.9.	Universitäre Erfahrung in der Tourismusforschung	13
2.10.	IP ist selbst Unternehmer	14
3.	H1 Hauptforschungsfrage 1 "Herausforderungen qual. Wachstum und Nachhaltigkeit"	16
3.1.	Herausforderungen für qualitatives Wachstum	16
3.1.1.	Personalmangel.....	16
3.1.2.	Finanzierung	20
3.1.3.	Gästeansprüche	20
3.1.4.	Digitale Transformation.....	27
3.1.5.	Kosten	28
3.1.6.	Innovations- und Veränderungsbereitschaft	30

3.1.7. Geopolitische Risiken	30
3.1.8. Führungskräfte.....	30
3.1.9. Digitalisierung	30
3.1.10. Politische Rahmenbedingungen.....	31
3.1.11. Negative Entwicklungen am Markt.....	31
3.1.11.1. Airbnb.....	31
3.1.11.2. Apartments.....	31
3.1.11.3. Buchungsplattformen.....	32
3.2. Klimawandel	32
3.3. Strategische Verankerung qualitatives Wachstum	33
3.3.1. Fokuswechsel von Masse zu Klasse.....	33
3.3.2. Langfristige Planung	36
3.3.3. Innovationsstrategie.....	38
3.3.4. Leitbilder	40
3.3.5. Strategiekonflikte	41
3.3.6. Positionierung	42
3.3.7. Strategische Ziele.....	46
3.3.8. Rolle der Führungskraft.....	51
3.4. Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb.....	52
3.4.1. ESG Ziele.....	59
3.4.2. Kooperationen mit regionalen Anbietern.....	64
3.4.3. Greenwashing-Bedenken	65
3.4.4. Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen	65
3.4.5. Synergien qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit	68
3.4.6. Umweltlabels.....	68
3.4.7. Investitionen und Kosten für Nachhaltigkeit.....	69
3.4.8. Abhängigkeiten bei Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen.....	70
3.4.9. Saisonalität und Regionalität.....	71
3.4.10. ESG Berichtspflichten.....	72
3.4.11. Finanzierung	73
3.4.12. Stakeholder mit einbeziehen	74
3.4.13. Greenwashing Gefahr.....	75
4. H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation".....	76

4.1. Lernende Organisation und Wissensmanagement.....	76
4.1.1. KI-Kompetenzaufbau	79
4.1.2. Wissensteilung.....	80
4.1.3. Fehlerakzeptanz	83
4.1.4. interne Weiterbildung.....	84
4.1.5. Lernkultur	87
4.1.6. Diversity Management.....	91
4.1.7. laufende Verbesserung als Organisation	91
4.1.8. Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement	93
5. S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit.....	95
6. S2 Subforschungsfrage 2: "Wichtige Kernpunkte der Unternehmensstrategie"	97
6.1. Empfehlungen und Zukunftsperspektiven.....	97
6.1.1. Nachhaltigkeitsstrategien	97
6.1.2. Ganzjahrestourismus.....	98
6.1.5. Nachhaltigkeitsstrategie.....	99
6.1.6. Personalsicherung	100
6.2. Persönliche Haltung und Motivation.....	100
6.2.1. Vorbildfunktion	100
6.3. Zielgruppen und Marktpositionierung.....	100
6.3.1. Individualisierung	100
6.3.2. Preis-Leistungs-Diskussion	100
6.3.3. naturnahe Angebote	105
6.3.4. High-Quality-Zielgruppe.....	105
7. S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"	108

Abbildungsverzeichnis

2-1 Eckpfeiler des profitablen Wachstums.....	7
2-2 Die 7 Grundprinzipien des qualitativen Wachstums	14
2-3 Triple-Bottom-Line (ökologisch, ökonomisch, sozial)	28
2-4 SDG Goals UN, Quelle (United Nations, 2025).....	29
2-5 Polity, Policy, Politics	38
2-6 Modell der Tourismuspolitik	39
2-7 Zentrale Lernfähigkeit von Teams	47
2-8 Faktoren für eine lernende Organisation	53
2-9 Die Kulturen eines Center of Excellence	55
3-1 Interviewanalyse in sechs Schritten nach Kuckartz.....	59
4-1 Übersicht Expertise Interviewpartner	61
4-2 Die 4 Bereiche eines Erlebnisses	62
5-1 Säulen der Resilienz von Tourismusdestinationen nach Philipp Corradini, 2025.....	72
5-2 Degrowth vs. qualitatives Wachstum	73
5-3 Modellanwendung "ALPINA VISTA"	78
5-4 Die Guest Journey im Modell "ALPINA VISTA"	79

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Modelle des Unternehmenswachstums	8
Tabelle 2 Die Merkmale einer lernenden Organisation	49
Tabelle 3 Die Bausteine eines Wissensmanagements.....	51
Tabelle 4 Die Dimensionen der Innovationskultur	52
Tabelle 5 Beitrag der lernenden Organisation zum qualitativen Wachstum.....	54

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AI	Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz)
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BMAW	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (Österreich)
BSC	Balanced Scorecard
CoE	Center of Excellence
CO ₂	Kohlendioxid
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme
ESG	Environmental, Social and Governance
EU	Europäische Union
GSTC	Global Sustainable Tourism Council
HR	Human Resources (Personalwesen)
IP	Interviewpartner:in
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
KPI	Key Performance Indicator
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SDG	Sustainable Development Goals (Vereinte Nationen)
SIA	Strategische Innovationsarchitektur
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Analyseverfahren)
UNWTO	United Nations World Tourism Organization
VSME	Voluntary Standard for Micro and Small Enterprises
z.B.	zum Beispiel
vgl.	vergleiche

Hinweis zur geschlechterneutralen Formulierung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Der Tourismus stellt in Österreich einen zentralen Wirtschaftszweig dar und trägt wesentlich zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei. Laut aktuellem Tourismusbericht 2024 von Statistik Austria erreichte die gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung aus dem Tourismus im Jahr 2024 rund 30,3 Milliarden Euro, was einem Anteil von 6,3% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht (Statistik Austria, 2025a, 2025c). Damit zählt Österreich im europäischen Vergleich weiterhin zu den tourismusintensivsten Volkswirtschaften.

Diese Bruttowertschöpfung ergibt sich aus den Tourismusausgaben der in- und ausländischen Gäste, die sich im Jahr 2024 auf 47,2 Milliarden Euro beliefen. Darin enthalten sind Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Mobilität, Freizeit, Kultur und Einzelhandel, die entlang der touristischen Wertschöpfungskette einen starken Multiplikatoreffekt entfalten (Statistik Austria, 2025a, 2025c). Besonders hervorzuheben ist der hohe Exportanteil, rund 70% der tourismusinduzierten Wertschöpfung stammt von ausländischen Gästen und trägt somit direkt zur Leistungsbilanz Österreichs bei.

Auch in Bezug auf die Beschäftigung ist der Tourismus ein bedeutender Faktor. Rund 8,1% der Gesamtbeschäftigten (entspricht etwa 375.000 Personen) waren im erweiterten Tourismussektor tätig. Dabei ist insbesondere der Anteil an saisonalen und Teilzeitbeschäftigungen überdurchschnittlich hoch, was auch sozialpolitische Herausforderungen mit sich bringt (Statistik Austria, 2025a).

Im internationalen Vergleich lag Österreich bei den Nächtigungszahlen auf Rang sieben innerhalb Europas. 2024 wurden insgesamt 151,9 Millionen Nächtigungen registriert, ein Zuwachs von +4,4% gegenüber dem Vorjahr, was die Resilienz und Attraktivität des österreichischen Tourismusmarktes nach der COVID-19-Pandemie erneut bestätigt (Statistik Austria, 2025a).

Gerade unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Entwicklung ist ein reiner Fokus auf ein quantitatives Wachstum (Anzahl der Ankünfte und Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben, Gästeintritte in Freizeiteinrichtungen, Konsumationsumsatz in Gastronomiebetrieben etc.) keine ausreichende Basis für langfristige Zukunftsstrategien von Tourismusbetrieben (Steinhauser & Heinemann, 2022).

Nachhaltigkeit ist als eine komplexe Herausforderung zu sehen. Reisen sorgt nur dann für Wohlstand in den Destinationen, wenn es mit sozial-ökonomischem Verantwortungsbewusstsein gemanagt wird. Dazu gehört die Entwicklung qualifizierter und angemessen bezahlter Fachkräfte genauso wie die Nutzung regionaler Ressourcen, die laufende Entwicklung der touristischen Infrastruktur und die Lenkung von Besucherströmen, um die Balance zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Gästen zu wahren (Steinhauser & Heinemann, 2022).

Auch Aspekte wie die Auswirkungen übermäßiger Belastung bzw. Nutzung von natürlichen Ressourcen, vermehrte Umweltverschmutzung, Überlastung der Infrastruktur und auch kulturelle Entfremdung sind Schattenseiten einer auf rein quantitativem Wachstum basierenden Tourismuswirtschaft (Kagermeier & Erdmenger, 2025, S. 881).

In Österreich setzte die Entwicklung in Richtung Massentourismus in den 1950er und 1960er Jahren ein. Die Alpenregionen wurden zu beliebten Reisezielen für Touristen aus aller Welt, die sowohl die Natur, die Berge und Wälder, als auch die Städte und deren kulturelle Angebote genießen wollten (Bandi Tanner & Müller, 2021).

Der Ausbau der touristischen Infrastrukturen, wie Hotels, Seilbahnen und Skilifte sowie Straßen, trug erheblich zur raschen Entwicklung des Tourismus bei.

Die kritische Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung begann in den 1970er und 1980er Jahren als neben den unbestrittenen wirtschaftlichen Erfolgen auch die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf die Umwelt, die lokale Kultur und die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung offensichtlich wurden.

In der Folge wurde von einer Ablöse des Massentourismus durch die Revolution „Neuer Tourismus“ gesprochen welche Kundenwünsche, Umwelterfordernisse und ökonomische Unternehmensziele gleichermaßen in den Mittelpunkt der Strategien setzte (Pechlaner et al., 2014, S. 1–3).

Um die Zukunftsfähigkeit des Urlaubslandes Österreich mittel- und langfristig zu sichern, sei eine Transformation notwendig, die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Bedürfnisse gleichzeitig berücksichtigt, sagt Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) im Interview mit Alexander Haide. Auch in der nationalen Tourismusstrategie der Österreichischen Bundesregierung werde ausgeführt, dass es das erklärte Ziel sei, Österreich zu einem der nachhaltigsten europäischen Urlaubsländer zu entwickeln (Astrid Steharnig-Staudinger, 2024, S. 5).

In diesem Zusammenhang gewinnt das Konzept des qualitativen Wachstums auch in der Tourismusbranche an Bedeutung und es stellt sich die Frage, wie dieses im österreichischen Tourismussektor eine langfristige und nachhaltige Entwicklung unterstützen und gewährleisten kann.

Qualitatives Wachstum umfasst allerdings wesentlich mehr als lediglich ein Umdenken vom Fokus auf Quantitäten (in diesem Kontext weg vom „Massentourismus“ hin zu Qualität „Qualitätstourismus“) im Hinblick auf das Angebot und die Kundenzielgruppe.

Wachstum wird in diesem Zusammenhang als Entwicklungsprozess innerhalb des Unternehmens gesehen, der eine laufende Qualitätssteigerung der Ergebnisse, die es für die verschiedenen Anspruchsgruppen erzielt, und auch des eigenen Handelns darstellt (Sternad & Mödritscher, 2018).

Qualitatives Wachstum als Teil einer konsequenten Unternehmensstrategie, die umfassende Qualitätsführerschaft zum Ziel hat, schafft Wettbewerbsvorteile, zusätzlichen Kundennutzen und ermöglicht damit auch die Durchsetzung höherer Preise und somit auch die Erzielung optimierter Deckungsbeiträge. Darüber hinaus ist es durch das durchgängige Qualitätsdenken ein Kernziel, Unternehmen nachhaltiger zu gestalten und durch diese Neuausrichtung auch Sinn zu stiften (Sternad & Mödritscher, 2018).

1.2 Problemstellung

1.2.1 Herausforderungen des Wachstumsparadigmas im Tourismus

Der Tourismus folgt traditionell einem stark quantitativen Wachstumsparadigma, bei dem Kennzahlen wie Nächtigungszahlen, Ankünfte oder Bettenauslastung im Vordergrund stehen. Dieses Paradigma wird jedoch zunehmend kritisch hinterfragt, da es mit zahlreichen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen einhergeht (Bandi Tanner & Müller, 2021; Kagermeier & Erdmenger, 2025, S. 888–890; Saarinen, 2006, S. 1121–1124; Steinhauser & Heinemann, 2022).

Auf ökologischer Ebene führt das Streben nach Wachstum vielfach zu einer Übernutzung natürlicher Ressourcen, erhöhtem Energieverbrauch, steigenden Emissionen und einer Belastung empfindlicher Lebensräume. Das Phänomen des sogenannten „Overtourism“, insbesondere in attraktiven Destinationen, verdeutlicht, dass die Grenzen des Wachstums in vielen Regionen bereits erreicht oder sogar überschritten wurden (Gössling, 2006; Gössling & Scott, 2024, S. 1–4; D. Scott & Gössling, 2022, S. 1).

Auch auf sozialer Ebene entstehen Spannungsfelder. Steigende Touristenzahlen führen zu Nutzungskonflikten, steigenden Lebenshaltungskosten in touristischen Hotspots und einer Entfremdung der lokalen Bevölkerung von ihrer Heimatregion. Insgesamt erreicht der Fokus auf quantitativen Tourismusindikatoren seine Grenzen, insbesondere in reiferen Destinationen wie Kastenholz (2004, S. 388) ausführlich, sie argumentiert weiter, dass ein wirksames „Demand Management“ essenziell sei, um touristische Angebote mit ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen.

Zudem verschärft sich der Fachkräftemangel in Tourismusbetrieben bedingt durch saisonale Beschäftigungsmodelle, niedrige Löhne und unattraktive Arbeitsbedingungen (Eberhardt & Chang, 2025, S. 737).

Dredge und Jenking (2009, S. 312) zeigen in ihrer Analyse touristischer Politik- und Planungsprozesse, dass einfache wachstumsbasierte Strategien den komplexen praxisbezogenen Anforderungen nicht gerecht werden. Politische, ökologische und gesellschaftliche Zielsetzungen stehen häufig in einem Spannungsverhältnis, wodurch standardisierte Lösungsansätze scheitern. Das traditionelle Wachstumsparadigma erweist sich daher zunehmend als dysfunktional, insbesondere in einem Umfeld, das von Unsicherheit, Zielkonflikten und ökologischen Grenzen geprägt ist.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass diese Entwicklungen eine Neuausrichtung der tourismusstrategischen Denkweise von rein quantitativen Wachstumszielen hin zu einer integrierten, nachhaltigen Entwicklung, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Zielsetzungen gleichermaßen berücksichtigt, erfordern (Bramwell & Lane, 2011, S. 411–414; Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025a; Saarinen, 2006, S. 1121–1124; Steinhauser & Heinemann, 2022).

1.2.2 Notwendigkeit eines qualitativen Wachstums als nachhaltige Alternative

Die Begrenztheit natürlicher Ressourcen, die Vulnerabilität ökologischer Systeme und die sozialen Herausforderungen touristischer Entwicklung erfordern strategische Neuorientierungen. Anstelle einer rein quantitativen Ausweitung touristischer Angebote tritt zunehmend die Forderung nach

qualitativem Wachstum, das ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit integriert (Bramwell & Lane, 2011, S. 411).

Qualitatives Wachstum zielt auf eine Steigerung der Wertschöpfung pro Gast, bessere Integration in lokale Wertschöpfungsketten, nachhaltige Mobilität sowie innovationsgetriebene Angebote mit Mehrwert für Einheimische und Gäste ab (World Tourism Organization, 2018).

Dies erfordert neue Kompetenzen auf Seiten der Betriebe und eine strategische Neuausrichtung hin zu lernenden Organisationen, die in der Lage sind, auf Veränderungen proaktiv zu reagieren (North & Kumta, 2018; Senge, 2017).

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

1.3.1 Zielsetzung

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, das Konzept des qualitativen Wachstums im Kontext einer auf Nachhaltigkeit basierenden Strategie österreichischer Tourismusunternehmen darzustellen und herauszufinden, inwieweit Unternehmen die Thematik bereits verfolgen.

Dabei wird das qualitative Wachstum als laufender Entwicklungs- und Entfaltungsprozess in den Bereichen „Handeln“ (entlang der Wertschöpfungskette und im Unternehmen generell) sowie der „Ergebnisqualität“ verstanden (Sternad & Mödritscher, 2018).

Nachhaltiger Tourismus berücksichtigt soziale, kulturelle, ökologische und wirtschaftliche Verträglichkeitskriterien, ist langfristig auch auf zukünftige Generationen ausgerichtet, ethisch und sozial gerecht, kulturell angepasst, ökologisch tragfähig und dabei ebenso wirtschaftlich sinnvoll (Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025a).

Dieser „Qualitätstourismus“ ermöglicht Gästen wertvolle Freizeiterlebnisse und berücksichtigt dabei neben den wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Unternehmen auch die Anliegen des Staates, der Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung (Müller, 2004).

Eine der größten ethischen Herausforderungen im Bereich Destination Branding ist ebenfalls die Ermöglichung einer nachhaltigen Entwicklung. Das Paradoxon, dass eine Urlaubsdestination, je populärer sie aufgrund ihrer Attraktivität wird und je mehr Touristen sie deshalb anzieht, in der Folge an Attraktivität verliert, da der ursprüngliche Wert der Destination durch den Massentourismus herabgesetzt wird beschreibt gut, weshalb eine Neuausrichtung des Fokus hin zum Qualitätstourismus vorzuziehen ist (Kagermeier & Erdmenger, 2025, S. 884).

Die Einbindung der Nachhaltigkeit in die strategische Planung eines Tourismusbetriebes oder auch einer Region erfordert die Berücksichtigung folgender Werte in Form von Leitlinien. Verantwortungsbewusstsein, Einsatz, Leadership, Kooperation, Schulung, soziale Kreativität und Freiheit. Mit Nachhaltigkeit wird ein ressourcenökonomisches Prinzip bezeichnet, das sich als System beständig fortsetzt. In diese Definition fallen auch die Begriffe „sanfter Tourismus“ und „Ökotourismus“ (Steinhauser & Heinemann, 2022).

Darauf aufbauend wird untersucht, wie eine konsequente Festlegung und Umsetzung einer Unternehmensstrategie, zu deren Grundpfeilern insbesondere Nachhaltigkeit und qualitatives Wachs-

tum gehören, erfolgen kann und welche Chancen sich dadurch für die österreichische Tourismusbranche ergeben sowie welche Handlungsempfehlungen sich ableiten lassen (Schaltegger et al., 2016, S. 264).

Der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit, qualitativem Wachstum und der „lernenden Organisation“ innerhalb der Unternehmensstrategie stellt den „roten Faden“ dar, der sich durch die Arbeit zieht.

Der Autor hatte im Sommer 2024 (24.-25. Juni 2024) die Gelegenheit, im Rahmen des „STIAS Sustainable Tourism in Austria Summit“ im Schloss Grafenegg zahlreiche Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit zu hören und an mehreren Workshops teilzunehmen (<https://stias.austria.info/de>).

Ein Teilbereich der Präsentationen betraf auch die Thematik der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Durch diesen gesetzlichen Aspekt gewinnt das Thema „nachhaltiges Wirtschaften“ in vielen betroffenen Unternehmen noch einmal mehr an Aktualität und Interesse (Europäische Kommission, 2025; EY Denkstatt, 2025).

Die Thematik der Nachhaltigkeit wurde bei der erwähnten Veranstaltung aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und die Kernaussage, dass ein permanentes weiteres Umsatzwachstum und eine Steigerung der Gästezahlen in Österreich in Zukunft nicht mehr das Ziel sein kann, getroffen. Die Chance, den Fokus auf qualitatives Wachstum zu setzen, kam dabei jedoch nicht zur Sprache, zumindest nicht im vollen Umfang, wie dies in dieser Arbeit geschehen soll.

Ein Ziel des empirischen Teils der Arbeit wird daher sein, die Einstellungen und Pläne der Gesprächspartner exakt zu dieser Thematik herauszufinden, um anschließend entsprechende Schlüsse ziehen zu können. Die Organisatorin der erwähnten Veranstaltung gehörte auch zum Kreis der Expertinnen und stand dem Autor für ein Interview zur Verfügung.

1.3.2 Forschungsfragen

1.3.2.1 Hauptforschungsfragen

- Welchen Herausforderungen sehen sich österreichische Tourismusbetriebe gegenüber, die den Fokus ihrer langfristigen Unternehmensstrategie auf eine Kombination aus konsequent umgesetztem qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit legen?
- Welche zentrale Rolle spielt die „lernende Organisation“ im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum für diese Unternehmen?

1.3.2.2 Subforschungsfragen

- Wie hängt qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit im Rahmen der Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe zusammen?
- Welche Kernpunkte in den Unternehmensstrategien sehen Expertinnen für österreichische Tourismusbetriebe aktuell als besonders wichtig und zielführend und warum?
- Wie können Lernprozesse gestaltet sein und in der nachhaltigen Unternehmensstrategie verankert werden?

2 Literaturreview

2.1 Grundlagen des Wachstums im Unternehmenskontext

2.1.1 Begriffsbestimmungen und Messgrößen

Zur Frage des Wachstums und der Entwicklung von Unternehmen veröffentlichte Erich Gutenberg im Jahre 1942 in einem Festschriftbeitrag die vermutlich erste originäre betriebswirtschaftliche Behandlung des Themas. Er gibt darin zur Operationalisierung des Wachstumsbegriffs drei Messgrößen an (Gutenberg, 1942, zitiert nach (Brockhoff, 2008, S. 225):

- Gewinn als Indikator für unternehmerische Leistung
- Dauerhaftigkeit als Indikator für den Zeitbezug
- Relativierung (Branchenbezug)

Fueglistaller (2016) nennt folgende Dimensionen des Wachstums:

- Finanzen (Umsatz, Gewinn, Cashflow, ROI, Aktienwert)
- Strategie (Veränderung des Wachstumsprozesses, Interaktion des Unternehmens mit seiner Umwelt, Ressourcen akquirieren, erfolgreiche Durchsetzung am Markt)
- Organisation (Organisationsstruktur, Prozesse, Kultur)

Konstantes wirtschaftliches Wachstum gibt es erst seit der industriellen Revolution, die um 1770 begann (Landes, 1999). Um diese Zeit lebten große Teile der Gesellschaft in Europa in existenzieller Armut, für die Steigerung der Lebensqualität war quantitatives Wachstum somit von höchster Wichtigkeit.

In den darauffolgenden 200 Jahren verzehnfachte sich das Pro-Kopf-Einkommen in Westeuropa, ein Umdenken bezüglich des ungebremsten quantitativen Wachstums begann in den 1970er Jahren nach der Zeit des „Wirtschaftswunders“ der Nachkriegszeit. Die Wirtschaft wuchs in Westeuropa von 1950 bis 1973 durchschnittlich über 4 Prozent pro Kopf und Jahr (Maddison, 2001).

Viele Menschen erkannten den abnehmenden Grenznutzen des quantitativen Wachstums und dem gegenüber den Wert einer intakten Umwelt sowie die Bedeutung hoher Bildungsqualität. Es formierten sich Ökologiebewegungen und andere Gruppierungen, die von diesem Gedanken getragen wurden (Christen, M, Marti, E., 2007, S. 1–3; Paech, 2016, S. 1–2; F. Schneider et al., 2010, S. 511–513).

Neben dem im Kontext der Unternehmensführung meist nur als Größenwachstum verstandenen Wachstumsbegriff gewinnt somit eine zweite Dimension an Bedeutung: Wachstum als Entwicklungsprozess, der zu einer laufenden Qualitätssteigerung führt. Gemeint ist damit die Qualität der Ergebnisse und des eigenen Handelns. Ziel ist dabei die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen und zusätzlichem Kundennutzen, was in weiterer Folge höhere Preise durchsetzbar macht und eine Steigerung der Deckungsbeiträge ermöglicht (Penrose, 1997; Sternad & Mödritscher, 2018).

Wichtig ist dabei, dass Wachstum immer als langfristiger Prozess zu verstehen ist und die Resultate auch so betrachtet und bewertet werden müssen. Investitionen in die Produktqualität können daher durchaus in einzelnen Berichtsperioden zu einer Verschlechterung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse führen, werden aber strategisch vorgenommen um in der Zukunft zu einer steigenden Profitabilität beizutragen (Quelle, 2017).

2-1 Eckpfeiler des profitablen Wachstums

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Quelle, 2017, S. 2)

Die Annahme, dass Wachstum „mehr des Gleichen“ bedeutet, sieht Quelle (2017) als wesentlichen Irrtum von Wachstumskritikern und beschreibt Wachstum seines Ansatzes nach korrekt verstanden als den Zeitpunkt, ab dem es geboten sei, nicht mehr zu repetieren, sondern zu innovieren.

Levie und Lichtenstein (2010, S. 317–319) betonen, dass Wachstum kein starrer linearer Ablauf, sondern vielmehr ein dynamischen Prozess sei, der von den Unternehmenszielen, -handlungen und den Interaktionen mit der Umwelt beeinflusst wird. Diesen Zugang vertreten auch Brown und Mawson (2013, S. 279–281), sie bezeichnen Marktentwicklungen, Kundenanforderungen, technologische Chancen oder politische Veränderungen als „Trigger Points“, die das Wachstum eines Unternehmens initiieren oder beschleunigen. Beide Autoren üben damit Kritik an den gängigen Modellen des Unternehmenswachstums, die eine Abfolge von Wachstumsphasen, die Unternehmen im Lauf ihrer Entwicklung durchlaufen, zugrunde legen (Churchill & Lewis, 1983, S. 30; Greiner, 1972, S. 37; M. Scott & Bruce, 1987, S. 45).

Nachfolgend eine Gegenüberstellung dieser klassischen Modelle und deren Kritik.

Tabelle 1 Modelle des Unternehmenswachstums

Modell Autor	Anzahl der Phasen	Fokus	Phasen (Kurzbe- schreibung)	Kernaussage	Kritik (z. B. durch Levie & Lichten- stein)
Greiner (1972)	5	Organisationaler Wandel in Großunternehmen, wachstumsbedingte Krisen	Kreativität, Führung, Delegation, Koordination, Zusammenarbeit	Wachstum verläuft evolutionär, wird aber regelmäßig durch Krisen revolutionär unterbrochen	Zyklisches, deterministisches Modell ohne Berücksichtigung externer Dynamik
Churchill & Lewis (1983)	5	Wachstum kleiner Unternehmen, strategische und finanzielle Herausforderungen	Existenz, Überleben, Erfolg, Take-off, Reife	Unternehmenswachstum erfordert je nach Phase unterschiedliche Managementansätze	Statische Logik, zu wenig Kontextsensitivität
Scott & Bruce (1987)	5	Managementprozesse, Struktur und Führung in kleinen Unternehmen	Existenz, Überleben, Erfolg, Wachstum, Ressourcenmanagement	Führung und Organisation müssen sich mit zunehmendem Wachstum strukturell weiterentwickeln	Vernachlässigt individuelle Entwicklungspfade und emergente Prozesse

2.1.2 Quantitatives vs. qualitatives Wachstum

Quantitatives Unternehmenswachstum

Der Begriff „quantitatives Wachstum“ eines Unternehmens bezieht sich auf die messbare Vergrößerung in Form von Umsatzsteigerung, Produktionsausweitung oder der Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter. Es basiert auf einer Erweiterung der Ressourcen und der Kapazitäten des Unternehmens.

Penrose (1997) beschreibt das Unternehmenswachstum als das Ergebnis der optimalen Nutzung und Kombination interner Ressourcen und entwirft dabei die Grundlage für die Betrachtung des Unterschieds zwischen extensivem (mehr Ressourcenverbrauch) und intensivem (bessere Ressourcennutzung) Wachstum.

Brockhoff (2008, S. 225–227) unterscheidet explizit zwischen externem Wachstum, etwa durch Fusion und Unternehmenserwerb, und internem Wachstum und nennt dabei eine Effizienzsteigerung oder eine Produktentwicklung.

Das von Greiner (1972, S. 38–39) vorgestellte Wachstumsphasenmodell ist zwar primär auf organisatorischen Wandel bezogen, basiert aber auf einem stark mengenorientierten Verständnis mit Fokus auf Expansion, Komplexität und Kapazitätsausbau.

Wachstum kann dabei durch Expansion in neue Märkte, Skaleneffekte oder den Zukauf anderer Unternehmen (Fusionen und Übernahmen) erreicht werden. Die Messgrößen, die zur Bewertung des quantitativen Wachstums herangezogen werden, sind dabei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Marktanteil oder Produktionsmenge. Extensives Wachstum bedeutet eine Erhöhung der Produktionsfaktoren, z.B. durch eine größere Belegschaft oder mehr Maschinen. Intensives Wachstum basiert auf Effizienzsteigerungen, z.B. durch technologische Innovationen oder Prozessoptimierung (Fueglistaller, 2016; Gruber-Mücke, 2011; Woll, 2008).

Auch wenn quantitatives Wachstum etwa durch Umsatzsteigerung, Marktanteilsgewinne oder Ressourcenexpansion lange Zeit als zentrale Zielgröße unternehmerischen Handelns galt, greift ein rein mengenorientiertes Wachstumsverständnis in der heutigen Unternehmenspraxis zu kurz.

Quelle (2017, S. 1) bringt seine Aussage, wonach Wachstum für ein Unternehmen, eine Nation oder einen einzelnen Menschen unabdingbar sei, zugespitzt auf den Punkt. „Wachse oder weiche, wer nicht wächst, stirbt.“ Gleichzeitig warnt er jedoch davor, Wachstum ausschließlich als „mehr vom Gleichen“ zu verstehen, und plädiert für ein differenziertes, strategisch fundiertes Verständnis.

Dies führt zur Notwendigkeit, neben der quantitativen auch die qualitative Dimension von Wachstum in den Blick zu nehmen und zwar als kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der auf nachhaltige Wertschöpfung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist (Bocken et al., 2014, S. 42; Schaltegger et al., 2016, S. 264–266).

Qualitatives Unternehmenswachstum

Qualitatives Wachstum beschreibt die Verbesserung der internen Strukturen, Prozesse und Ressourcen eines Unternehmens, um langfristig eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Fokus auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit anstelle von reiner Expansion. Investition in Mitarbei-

terentwicklung, Forschung und Entwicklung und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Integration von digitalen Lösungen zur Effizienzsteigerung (Bocken et al., 2014, S. 42–45; North & Kumta, 2018).

Messgrößen sind dabei die Kundenzufriedenheit, der steigende Markenwert, die Innovationskraft sowie Nachhaltigkeitsindikatoren (Quelle, 2017). Es besteht jedoch ein Zusammenhang zwischen dem qualitativen und dem quantitativen Wachstum. Qualitatives Wachstum kann die Grundlage für quantitatives Wachstum sein, indem beispielsweise durch bessere Prozesse und Technologien mehr Output bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz erzielt wird. Ein Unternehmen, das sich auf qualitatives Wachstum konzentriert, kann sich langfristig resilienter und wettbewerbsfähiger positionieren (Garengo & Bernardi, 2007, S. 518–520; Sternad & Mödritscher, 2018; Tohmo & Storhammar, 2019, S. 229–232).

Die Differenzierung zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum zeigt, dass quantitatives Wachstum auf mengenmäßige Expansion setzt, während qualitatives Wachstum auf Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit abzielt. Beide Wachstumsarten sind miteinander verknüpft und können sich gegenseitig beeinflussen.

Guldin (2012, 213, 216) erklärt die positive konnotative Besetzung von „Innovation“ im wirtschaftlichen Kontext mit der schlichten Notwendigkeit dieser für das langfristige Überleben von ökonomischen Zweckverbänden wie profit-orientierten Organisationen.

Qualitatives Wachstum ist das Ergebnis der Umsetzung von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen mit klarem Kundenfokus. Es geht nicht um Mengenwachstum, sondern um die qualitative Verbesserung von Leistungen und Abläufen (Helmold, 2021; Lehmann, 2021; Probst et al., 2012; Senge, 2017; Steffen, 2019; Sternad & Mödritscher, 2018).

2.1.3 Bedeutung von qualitativem Wachstum für Unternehmen

„Wir können qualitatives Wachstum von Unternehmen definieren als die Summe aller Entwicklungsschritte, die dazu beitragen, dass ein Unternehmen in der Wahrnehmung der wesentlichen Anspruchsgruppen eine höhere Qualität in den Ergebnissen und als Voraussetzung dafür auch eine höhere Qualität im Handeln der Akteure im Unternehmen und bei den Partner entlang der Wertschöpfungskette erreicht.“ (Sternad & Mödritscher, 2018, S. 6–7).

Mit einer höheren Qualität der Ergebnisse sind hier sowohl ein für den Kunden hochwertigeres Produkt bzw. eine höherwertige Dienstleistung (Leistungsqualität) als auch ein höherer gesellschaftlicher und ökologischer Nutzen (Nachhaltigkeitsqualität, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze) und ebenso die nachhaltige wirtschaftliche Qualität gemeint.

Sternad und Mödritscher (2018) sehen als Gründe, warum Unternehmen qualitatives Wachstum anstreben:

- Erzielung von **Wettbewerbsvorteilen** und zusätzlichem **Kundennutzen**
- **Höhere Preise/Deckungsbeiträge**
- Das **Unternehmen** insgesamt **nachhaltiger** auszurichten
- **Sinnstiftung**

Wettbewerbsvorteile und Kundennutzen

Ein Wettbewerbsvorteil ist eine im Konkurrenzvergleich überlegene Leistung, die ein vom Kunden für wichtig gehaltenes Merkmal betrifft, vom Kunden als solche wahrgenommen wird und welche von anderen Wettbewerbern nicht in kurzer Zeit eingeholt oder imitiert werden kann (Homburg, 2020; Simon & Faßnacht, 2016).

Barney (1991, S. 99) nennt dabei zur ressourcenbasierten Sicht Wettbewerbsvorteile, die aus einzigartigen Ressourcen, wie einer vorhandenen Wissensbasis, besonderen Qualität oder auch einer eingeführten und bekannten Marke, bestehen.

Die **grundsätzlichen Positionierungsstrategien** (generische Wettbewerbsstrategien) beschreibt Porter (1980) mit a) **Kostenführerschaft**, b) **Differenzierung** und c) **Fokus auf Nischenzielgruppen**. Darüber hinaus ist er auch davon überzeugt, dass der Wettbewerb zu besseren Ergebnissen und auch Kompromissen zwischen Unternehmensinteressen und dem sozialen Gemeinwohl führt. (Argyres & McGahan, 2002, S. 41–42).

Ziel ist in jedem Fall, dass sich das Angebot des jeweiligen Unternehmens in seiner Eignung bzw. „Güte“ aus Kundensicht von der Konkurrenz abhebt (Sternad & Mödritscher, 2018). Peter Drucker formuliert dazu im Geleitwort zu (Simon, 2004) dass eine konsequente Marketingsicht bedeutet **„das ganze Geschäft mit den Augen des Kunden zu sehen“**.

Höhere Preise und Deckungsbeiträge

Die Wahrnehmung einer im Vergleich zum Marktdurchschnitt fühlbar höheren Qualität/Leistung aus Kundensicht ermöglicht das Anbieten zu dauerhaft höheren Preisen, was der Preisstrategie der Premiumpreisposition entspricht (Quelle, 2017; Simon & Faßnacht, 2016). Bei den Konsumenten ist insgesamt ein steigendes Qualitäts- und auch Nachhaltigkeitsbewusstsein festzustellen (Cronin et al., 2000, S. 193–194; Grunert, 2005, S. 369–370; Nath et al., 2013, S. 453–455; Sternad & Mödritscher, 2018). Dies geht auch mit der Bereitschaft des Kunden einher, für höhere Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie nachhaltige Unternehmensführung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte einen höheren Preis zu bezahlen.

Ein zentraler Hebel zur Realisierung qualitativen Wachstums liegt in der aktiven Gestaltung der Preis- und Produktpolitik. Simon und Faßnacht (2016) zeigen in ihren Aussagen zu den Grundlagen des Preismanagements, dass bereits eine moderate Preiserhöhung, bei gleichbleibender Absatzmenge, überproportional zur Ergebnisverbesserung beiträgt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Positionierung am Markt, die höhere Preisniveaus rechtfertigt und durch differenzierende Produktmerkmale strategisch abgesichert wird.

Die dargestellten Effekte belegen, dass Preiserhöhungen verglichen mit Maßnahmen zur Kostensenkung wesentlich stärkere Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben können. Diese Erkenntnis unterstützt die These, dass qualitatives Wachstum nicht primär durch Effizienzsteigerungen, sondern durch eine wertorientierte Angebotsgestaltung und gezielte Marktdifferenzierung und entsprechender Positionierung zu erzielen ist (Eder, 2022; Simon & Faßnacht, 2016).

Bei einer angestrebten Premiumpreisposition stehen die Qualität, die Kompetenz oder die Alleinstellung des Anbieters und nicht der Preis im Vordergrund des Kundeninteresses (Simon & Faßnacht, 2016). Angestrebt wird dabei eine der besonderen Qualität entsprechende **Positionierung**, also die Wahrnehmung der Leistungen eines Unternehmens durch den Kunden im Vergleich zum

Wettbewerb, die **Differenzierung**, welche den Vorgang beschreibt, durch den relevante Unterschiede im Produktangebot entstehen, die dieses klar vom Angebot der Mitbewerber abheben und der daraus folgenden **Positionierungsstrategie**, dem Bestreben des Unternehmens, sein Angebot so zu gestalten, dass es im Bewusstsein des Kunden bzw. seiner Zielgruppe einen besonderen, geschätzten und wieder von den Mitbewerbern abgesetzten Platz einnimmt (Fröhlich et al., 2022).

Produkt- und Preispolitik werden dabei zu strategischen Säulen eines nachhaltigen Wachstumsansatzes, insbesondere im Tourismussektor, in dem immaterielle Leistungsmerkmale wie Erlebnis, Qualität und Service eine zentrale Rolle spielen (Bruhn, 2022; Gruber-Mücke, 2011; Simon & Faßnacht, 2016; Sternad & Mödritscher, 2018).

Bruhn (2022) nennt dabei unter anderem als Besonderheiten und wesentliche Erfolgsfaktoren für das Dienstleistungsmarketing die **Dokumentation der Leistungsfähigkeit des Dienstleistungsanbieters**, das Erfordernis der **Sicherstellung einer konstanten Dienstleistungsqualität**, die **Qualifikation, laufende Schulung und Motivation der Mitarbeiter**, was internes Marketing zum Aufbau von Motivation und Zufriedenheit bedarf, die **persönliche Kommunikation mit dem Gast** bei der Dienstleistungserbringung und schließlich auch der nicht zu vernachlässigende Faktor der **Bedeutung des „Word of mouth“** hinsichtlich der Kaufentscheidung. Diese Erfolgsfaktoren des Dienstleistungsmarketings werden auch von Gnahs und Quilling (2019) und Schat (2017) als zentrale Säulen eines erfolgreichen Serviceerlebnisses im Tourismussektor bestätigt.

Die gängigsten Verfahren zur Analyse und Dokumentation der Dienstleistungsqualität sind der SERVQUAL-Ansatz sowie das Kano-Modell (Sternad & Mödritscher, 2018).

Chiang et al. (2023, S. 28–39) untersuchen technologische Innovationen im Hotelkontext und analysieren anhand des Kano-Modells, wie Hotelgäste verschiedene technologische Merkmale wahrnehmen. Zu den untersuchten Technologien zählen unter anderem internetbasierte Anwendungen, die Nutzung von Smartphones als Zimmerschlüssel oder Zahlungsmittel, E-Housekeeping sowie elektronische Self-Service-Systeme. Die Ergebnisse liefern praxisnahe Hinweise, welche dieser Innovationen als Basis-, Leistungs- oder Begeisterungsmerkmale wahrgenommen werden. Daraus lassen sich konkrete Empfehlungen für Hotelbetreiber ableiten, die ihre digitalen Angebote strategisch weiterentwickeln möchten.

Nachhaltigkeit

Das Konzept des **qualitativen Wachstums** kann Unternehmen nachhaltiger machen, weil es den Fokus von reinem Mengenwachstum (quantitatives Wachstum) auf **Wertschöpfung, Effizienz und langfristige Resilienz** verschiebt. Nachhaltigkeit wird dabei als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie verstanden, indem ökologische, soziale und ökonomische Aspekte gleichwertig berücksichtigt werden (Bocken et al., 2014, S. 42–45; Kramer & Porter, 2011, S. 4; Paech, 2016, S. 1–5; F. Schneider et al., 2010, S. 511–515). Schaltegger et al. (2016, S. 264) zeigen konkret, wie Geschäftsmodelle insgesamt nachhaltiger gestaltet werden können.

Sinnstiftung

Die Unternehmensstrategie des qualitativen Wachstums kann Sinn stiften, weil sie sich nicht nur auf wirtschaftlichen Erfolg konzentriert, sondern auch auf die werteorientierte Entwicklung des Unternehmens, seiner Mitarbeitenden und der Gesellschaft. Sie fördert eine tiefere Identifikation mit

der Arbeit, stärkt das gemeinschaftliche Wirken und ermöglicht eine nachhaltige Unternehmensentwicklung (Hörisch et al., 2014, S. 329–330).

Sinnstiftung erfolgt dabei durch

- **„Purpose driven growth“**
Sinek (2009) argumentiert, dass Unternehmen mit einem klaren Purpose („dem Warum?“) nicht nur wirtschaftlich erfolgreicher sind, sondern auch ihre Mitarbeitenden und Kunden stärker an sich binden. Qualitatives Wachstum gibt dem Unternehmen eine sinnstiftende Richtung, da es nicht nur auf Profitmaximierung, sondern auf nachhaltige Werte ausgerichtet ist. Unternehmen, die über rein finanzielles Wachstum hinausdenken, können ein höheres Maß an Sinnstiftung erreichen. Qualitatives Wachstum bedeutet hier, dass ein Unternehmen nicht um jeden Preis expandiert, sondern sich strategisch so entwickelt, dass es langfristigen Wert für alle Stakeholder schafft (Hörisch et al., 2014, S. 329; Sternad & Mödritscher, 2018; Whittington et al., 2018, S. 391–393).
- **Nachhaltige Unternehmensführung**
Unternehmen, die sich nachhaltigem Wachstum verschreiben, steigern nicht nur ihre Innovationsfähigkeit, sondern auch die intrinsische Motivation ihrer Mitarbeitenden. Sinn entsteht, wenn wirtschaftlicher Erfolg mit gesellschaftlichem Nutzen kombiniert wird (Hörisch et al., 2014, S. 329; Schaltegger & Burritt, 2014, S. 232–235).
- **Die „lernende Organisation“**
Eine Organisation, die sich als lernend versteht, fördert individuelles und kollektives Wachstum. Dies führt zu tieferem Verständnis der eigenen Rolle, höherer Innovationsfähigkeit und letztendlich zu mehr Sinnstiftung (North & Kumta, 2018; Senge, 2017; Tidd & Bessant, 2013).

Gnahn und Quilling (2019) stellen Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement als strategisches Element organisationaler Weiterentwicklung dar. Dabei wird Qualität nicht als statische Größe verstanden, sondern als kontinuierlicher Prozess, der eng mit Lernen, Partizipation und Organisationsentwicklung verbunden ist. Weiters betonen die Autoren, dass Qualität nicht allein durch Kontrolle und Normerfüllung entsteht, sondern durch die aktive Gestaltung und Reflexion interner Prozesse. Dieser Aspekt hat gerade auch für Tourismusbetriebe, die qualitative Entwicklung anstreben, Gültigkeit. Ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses stellt das Ideenmanagement dar, welches das qualitative Wachstum in Organisationen unterstützt. Im Mittelpunkt steht nicht die mengenmäßige Leistungssteigerung, sondern die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen, Produkten und Strukturen auf Basis von Mitarbeiterideen (Probst et al., 2012). In diesem Zusammenhang verweist das Ideenmanagement auch auf zentrale Elemente einer lernenden Organisation, etwa Beteiligung, Reflexion und gemeinsame Zielorientierung (Schat, 2017).

Qualitätsentwicklung bedeutet laut Gnahn und Quilling (2019) auch, sich bewusst mit Zielgruppen, Angeboten, Ressourcen und Organisationsstrukturen auseinanderzusetzen und eine qualitativ orientierte, strategische Steuerung, die sich vom reinen Wachstumsdenken abgrenzt anzustreben.

Qualitatives Wachstum im Sinne nachhaltiger Entwicklung umfasst nicht nur ökologische oder ökonomische Aspekte, sondern auch die Qualität der Arbeitsbeziehungen und -inhalte (Hauff & Kirchner, 2013, S. 337–340).

In diesem Zusammenhang ist die Mitarbeiterbindung von hoher Relevanz. Goyal et al. (2024, S. 35–40) definieren diese als die emotionale und kognitive Verbundenheit von Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit, ihrem Team und ihrer Organisation und betonen, dass eine hohe Mitarbeiterbindung zu höherer Produktivität, geringerer Fluktuation und insgesamt besserer Performance führt.

Sternad und Mödritscher (2018) fassen sieben Grundprinzipien des qualitativen Wachstums zusammen:

2-2 Die 7 Grundprinzipien des qualitativen Wachstums

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sternad und Mödritscher (2018, S. 270)

2.1.4 Herausforderungen für Tourismusbetriebe

2.1.4.1 Im Zusammenhang mit quantitativem Wachstum

Saisonale Abhängigkeit und Überlastung der Infrastruktur

Viele Tourismusregionen, insbesondere im Wintertourismus (Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Steiermark), haben eine stark ausgeprägte Saisonalität. Die Abhängigkeit vom Wintergeschäft führt zu starken Spitzen in der Auslastung in der Hauptsaison, während in den Nebensaisonen viele Kapazitäten ungenutzt bleiben (Pröbstl et al., 2021).

Overtourism in beliebten Destinationen

belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung (Pechlauer et al., 2014, S. 1–9).

Pietzcker (2020) sieht das Problem nicht nur in der Belastung der einheimischen Bevölkerung durch die hohen Besucherzahlen, er nennt als Beispiele Destinationen wie Barcelona, Venedig, Amsterdam, Santorin oder Dubrovnik, sondern vor allem auch in den dadurch entstehenden Folgekosten, wie z.B. der Ressourcenverknappung und Hinterlassenschaften wie Müll. Aber auch sozio-ökonomische Auswirkungen, wie z.B. die kommerzialisierten privaten Zimmervermietungen, die wiederum zur Verknappung und Verteuerung des Wohnraums für Einheimische führen.

Trotz einer zunehmend auch in den Medien stattfindenden Thematisierung der angeführten Problematik zeigen sich aktuell kaum Veränderungen im Reiseverhalten. 2018 wurde diesbezüglich eine Befragung deutscher Reisender durchgeführt, die ergab, dass nur etwa 25% der Befragten erwägen, in Zukunft eher weniger frequentierte Ziele aufzusuchen und nur 11% befürworteten Lenkungsmaßnahmen wie etwa Einführung von Eintrittsgeldern in vielbesuchten Städten (Kagelmann & Kiefl, 2018, S. 48–50).

Eine relativ neue und ebenso problematische touristische Entwicklung ist das überproportionale Wachstum des Kreuzfahrttourismus, der zu einem hohen Gästeaufkommen in stark frequentierten Hafenstädten geführt hat (Pietzcker, 2020).

Die United Nations World Tourism Organization fasst den Begriff „Overtourism“ als die negativen Auswirkungen des Tourismus auf eine Destination zusammen, die massiven Einfluss auf die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität der Einwohner und auch der Besucher hat (Kagermeier & Erdmenger, 2025; Koens, 2018).

Koens und Postma (2017) nennen drei Bereiche, die zur Wahrnehmung von Overtourism führen können:

1) **Überfüllung**

Erhöhtes und dichtes Besucheraufkommen in einem gegebenen Raum, es entsteht die Wahrnehmung des „Overcrowding“.

2) **Direkte negative Effekte**

durch die Anwesenheit der Besucher in einer Raumeinheit wie überlastete Infrastruktur, Lärm etc.

3) **Indirekte Effekte**

Wahrgenommener Strukturwandel durch die Tourismuswirtschaft, wie z.B. Einzelhandelsstruktur oder das gastronomische Angebot, ebenso aber auch Nutzungskonkurrenzen, vor allem auf dem Immobilien- und Wohnungsmarkt.

Diese Punkte bestätigen auch Kagermeier und Erdmenger (2025, S. 881–885).

Eggli et al. (2020, S. 185–189) zeigen die Auswirkungen des „Overtourism“ anhand der beiden Schweizer Beispiele Luzern und der Rigi und entwickeln daraus die folgenden Lösungsansätze:

- Schaffung einer breit abgestützten Vision
- strategische Positionierung und gezielte Kundensegmentierung
- Schaffung von Angeboten und Erlebnissen für Besuchende und Einheimische
- gezielte Lenkungsmaßnahmen sowie Problemerkennung
- Messung und laufendes Monitoring.

Klimawandel und Schneesicherheit

Der Einfluss des Tourismus auf das Fortschreiten der Klimakrise ist durch Zahlen und Fakten belegt. Der Anteil des Tourismus an den weltweit verursachten Treibhausgasemissionen wird zwischen 3,9% und 8% geschätzt. Dies beinhaltet sowohl direkte vom Reisenden verursachte Emissionen, als auch indirekte, die durch die in Anspruch genommenen Dienstleistungen entstehen (Errichiello & Bayer, 2023; Lenzen et al., 2018, S. 522–528; Pörntner, 2022, S. 9; Zeiss & Mallo-witz, 2025, S. 661–668).

Skigebiete stehen ebenso vor der Herausforderung, dass sie sich an steigende Temperaturen anpassen müssen. Der verstärkte Einsatz von maschineller Beschneigung steigert die Kosten der agierenden Unternehmen und auch den Wasserverbrauch, was wiederum die Umweltbelastung erhöht. Tiefer gelegene Wintersportregionen stehen vor existenziellen Herausforderungen (Kreilkamp, 2011, S. 203–205). Diese Aussagen relativieren Steiger und Stötter (2013, S. 577–580) besonders im Hinblick auf die Beschneigung, da es sich dabei nicht um einen Verbrauch sondern einen Wasserkreislauf handle.

Die Diskussion über die ökologischen Auswirkungen der technischen Beschneigung wird in der Öffentlichkeit oft pauschal geführt, ohne belastbare empirische Daten zu berücksichtigen. Eine aktuelle evidenzbasierte Studie aus dem Jahr 2024 liefert erstmals fundierte Zahlen zum Ressourceneinsatz der Beschneigung in Österreich (Knowles et al., 2024, S. 1613–1630). Analysiert wurden hierbei Wasserumsatz, Energiebedarf und CO₂-Emissionen von 30 repräsentativen Skigebieten, die gemeinsam 34% des heimischen Skitourismusvolumens abdecken.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Wasserumsatz für Beschneigung in Österreich bei rund 43,8 Mio. m³ pro Saison liegt, was 3.501 m³ pro Hektar beschneiter Pistenfläche entspricht. Der Energiebedarf beträgt 281 GWh, das entspricht lediglich 0,46 % des nationalen Stromverbrauchs. Der CO₂-Fußabdruck der gesamten saisonalen Beschneigung liegt bei 2.831 Tonnen, was wiederum nur 0,004 % der österreichischen Gesamtemissionen ausmacht. Pro Skier Visit (Ersteintritt des Gastes in das Skigebiet am Tag) entspricht dies lediglich 54 g OC₂ (Knowles et al., 2024, S. 1613–1630).

Zudem wird unterstrichen, dass die häufig verwendete Bezeichnung „Wasserverbrauch“ irreführend ist, da das Wasser aus regionalen Speichern stammt und im Kreislauf verbleibt.

Die Autoren betonen, dass die Klimawirkung der Beschneigung vergleichsweise gering ist, wohingegen der Dieserverbrauch bei der Pistenpräparierung und vor allem die An- und Abreise der Gäste wesentlich relevanter seien. Weiters könne durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien der CO₂-Fußabdruck der Beschneigung künftig weiter reduziert werden (Knowles et al., 2024, S. 1613). Diese Kernaussagen zur technischen Beschneigung bestätigen auch Aigner et al. (2024).

Pröbstl et al. (2021) nennen in ihrem **Spezial Report zu Tourismus, Klimawandel und Schneesicherheit** folgende Problemfelder:

Die doppelte **Rolle des Tourismus** sowohl als **Betroffener** als auch als **Mitverursacher des Klimawandels**. Als Hauptursache werden dabei die Emissionen für den **An- und Abreiseverkehr**, insbesondere der Flugverkehr und die Nutzung des privaten PKW genannt. Ca. 75% aller touristi-

schen Emissionen sind auf die Mobilität zurückzuführen (Lenzen et al., 2018), 20% wird dem Bereich Beherbergung zugeschrieben (Bischof et al., 2017, S. 221–225; Zeiss & Mallowitz, 2025, S. 661–668).

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Temperatur in Österreich um rund 2°C gestiegen, das ist doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Prognosen erwarten bis 2050 einen weiteren Anstieg um +1,3°C. Dies geht mit mehr Hitzetagen, längeren Dürreperioden, Abnahme der Schneesicherheit (besonders im Westen und Süden Österreichs) einher.

Der **Wintertourismus** wird als „**Verlierer des Klimawandels**“ gesehen, da die Verluste im Wintertourismus durch Schneemangel die möglichen Gewinne im Sommertourismus übersteigen. Die technische Beschneigung wird durch klimatische Veränderungen zunehmend erschwert.

Von zunehmenden Hitzewellen in südlicheren Urlaubsländern könnte Österreich zukünftig im **Sommertourismus profitieren**, da regional vorhandene **kühlere Höhenlagen attraktiver** werden.

Die Autoren streichen die **Notwendigkeit differenzierter Anpassungsstrategien** heraus, je nach regionaler Gegebenheit seien differenzierte Anpassungen erforderlich wie z.B. Diversifikation touristischer Angebote (etwa durch Ganzjahrestourismus), Investitionen in klimaneutrale Infrastruktur, Förderung nachhaltiger Mobilität wie Bahn, Bus und Sharing-Modelle.

Tourismusbilität: Drei von vier Touristen reisen mit dem PKW an, etwa 10% mit dem Flugzeug. Bahn und Bus spielen eine untergeordnete Rolle. Dadurch entstehen erhebliche CO₂-Emissionen, vor allem durch den Flugverkehr.

Klimapolitische Herausforderungen: Maßnahmen (z. B. CO₂-Bepreisung, Emissionshandel) können zu einer Verteuerung von Fernreisen führen und das Reiseverhalten beeinflussen.

Bewusstseinsbildung und Innovationen: Die Sensibilisierung von Gästen und die Integration innovativer Technologien (digitale Buchungsdienste, emissionsarme Anreiseformen) werden als Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige Tourismuszukunft genannt.

Städte- und Kulturtourismus: Städtische Hitzebelastungen erfordern neue Maßnahmen wie z.B. Begrünung, Kühlzonen und Nutzung klimatisierter Mobilitätsangebote, um die Aufenthaltsqualität entscheidend zu verbessern.

Forschungsbedarf: Es bestehen weiterhin große Wissenslücken hinsichtlich detaillierter Emissionsanalysen, Auswirkungen auf einzelne touristische Sektoren und Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen. Weitere Forschung sei daher dringend erforderlich.

Die Analyse von Pröbstl et al. (2021) wird auch durch weitere wissenschaftliche Arbeiten gestützt, die die zentrale Rolle des Tourismussektors als sowohl vom Klimawandel betroffener als auch mitverursachender Sektor hervorheben. So betonen etwa Gössling und Peeters (2015, S. 639–659), dass Tourismusaktivitäten, insbesondere Flugreisen und individueller PKW-Verkehr, einen signifikanten Anteil an den globalen CO₂-Emissionen haben. Auch Pechlaner et al. (2014, S. 1–9) weisen auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Transformation des Tourismus hin, bei der Anpassungsmaßnahmen mit einer Reduktion der Emissionen Hand in Hand gehen müssen.

Im Kontext der Winter Saisonalität unterstreichen Steiger und Stötter (2013, S. 577–580) sowie Steiger et al. (2017, S. 1343–1345) die zunehmende Unsicherheit durch klimatisch bedingte Schneemangelphasen.

Der von Pröbstl et al. (2021) angesprochene Forschungsbedarf wird u. a. von Pechlaner et al. (2014, S. 1–9) und Gössling (2006) bestätigt. Diese betonen, dass eine fundierte wissenschaftliche Basis notwendig ist, um wirksame Strategien zur Reduktion der touristischen Klimawirkung zu entwickeln und umzusetzen.

Zeiss und Mallowitz (2025, S. 661–668) nennen die Klimakrise als die aktuell und auch in Zukunft größte Herausforderung für die Tourismuswirtschaft und fordern eine grundlegende Transformation des Sektors. Es seien zwar erste Schritte, wie Angebote für nachhaltigeres Reisen, unternommen worden, dies habe aber bisher zu keinen nennenswerten Erfolgen geführt.

Vier Aspekte seien dabei für den Tourismus besonders relevant:

- a) Das Klima wirkt sich auf die Attraktivität der Destination aus.
- b) Durch die Klimakrise nimmt die Gefährdung durch Wetter- und andere Naturereignisse zu.
- c) Die Durchführbarkeit von touristischen Aktivitäten, Einfluss durch Punkt a) und b).
- d) Veränderung der Biodiversität, insbesondere der Fauna und Flora.

Arbeitskräftemangel und demografischer Wandel

Der Fachkräftemangel stellt eine große Herausforderung für die Tourismusbranche dar, da das Beschäftigungsangebot schon seit Langem größer als die -nachfrage ist. Als Gründe dafür werden sinkende Ausbildungszahlen, die Abwanderung in andere Branchen und in städtische Ballungsräume, das schlechte Branchenimage und unattraktive Arbeitsbedingungen gesehen (Baum, 2007, S. 1383–1385; Chang & Eberhardt, 2021; Eberhardt & Chang, 2025, S. 737–745).

Diese Entwicklungen auf dem tourismusbezogenen Arbeitsmarkt haben verschiedene Ursachen, z.B. gesellschaftliche und technologische Veränderungen, Branchenspezifika und auch die Einflüsse der plötzlich aufgetretenen Krise bedingt durch die COVID-19 Pandemie (Eberhardt & Chang, 2025, S. 737).

Eberhardt und Chang (2025, S. 740) führen als Ursachen u.a. den demografischen sowie den Wertewandel und die grundsätzliche Veränderung von Berufsbiografien an. In diesem Zusammenhang betonen auch Hörisch et al. (2014, S. 328) die steigende Bedeutung wertorientierter Unternehmensführung als Attraktivitätsfaktor, der speziell für junge Fachkräfte ausschlaggebend ist.

Die Demografie oder Bevölkerungswissenschaft beschäftigt sich mit der Gliederung einer Bevölkerung nach verschiedenen Kriterien wie Raum, Geschlecht, Alter, Familienstand, Kinderzahl und Gesundheit (Eberhardt & Chang, 2025, S. 740; Mueller et al., 2000; Schmücker, 2025, S. 729–730).

Die Zunahme des Bevölkerungsanteils älterer Menschen ist ein stetiger Trend in den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. In der EU insgesamt beträgt der Anteil von Menschen im Alter von über 65 Jahren bereits mehr als ein Fünftel der Bevölkerung (Schmücker, 2025, S. 730).

Reinhardt (2020, S. 139) sieht den demografischen Wandel sowohl als Herausforderung als auch als Chance für den Tourismus, insbesondere sieht er aktuell die Wünsche der Jungsenioren und Ruheständler nur ungenügend in den Angeboten berücksichtigt.

Auch Errichiello und Bayer (2023) kritisieren, dass nach wie vor in typischen Werbespots und Anzeigen verschiedener touristischer Unternehmen vor allem junge, sportliche und kosmopolite Menschen gezeigt werden, bei bestimmten Angebotsformen auch eine multikulturelle „Bilderbuchfamilie“ mit zwei Kindern. Das Gros der finanzstarken Reisenden finde sich jedoch vor allem in der Gruppe der Über-50-Jährigen.

Diese Aussage bestätigen auch Heise und Axt-Gadermann (2018), die betonen, dass die zukünftigen Senioren höher gebildet, mobiler, weltoffener, abenteuerlustiger und häufig auch wohlhabender als frühere Rentnergenerationen seien.

Neben der Veränderung der Altersstruktur sind weitere Aspekte für das Reisegeschehen relevant. Dazu gehören die steigende Anzahl von Ein-Personen-Haushalten, die sogenannte „Singularisierung“ (Kraft & Kempf, 2021) und Familienhaushalten mit Alleinerziehenden sowie der Trend bei jungen Menschen zum Zuzug in größere Städte, auch „Reurbanisierung bzw. Verstädterung“ genannt (Mädig, 2020, S. 159–170; Schmücker, 2025, S. 730–731).

Aus den von den Statistikbehörden regelmäßig veröffentlichten Schätzungen der Zusammensetzung zukünftiger demografischer Zahlen (z.B. Zahl der Personen je Altersgruppe und deren Urlaubsreiseverhalten) lässt sich die zukünftige Altersverteilung der Urlaubsreisenden ableiten.

Zum Beispiel betrug in Deutschland der Anteil der Urlaubsreisen, die von Personen ab 60 Jahren unternommen wurden, 2003 28%, 2019 waren es 29%, für 2030 beträgt die Schätzung 33%, was einer Steigerung von 4 Prozentpunkten je Dekade entspricht (Lohmann et al., 2020; Schmücker, 2025, S. 730–732).

Der demografische Wandel im Hinblick auf die Altersstruktur gilt auch auf dem Arbeitsmarkt als wesentliche Ursache für die sich verschärfende Engpasssituation. Das jetzt anstehende Ausscheiden aus dem Erwerbsleben der geburtenstarken Jahrgänge (bis etwa 1964) wird dieses Problem voraussichtlich noch weiter verschärfen (Lintner, 2013, S. 93; Schmücker, 2025, S. 730–731).

Der Fachkräftemangel betrifft laut einem Themenpapier des deutschen Umweltbundesamtes, das dabei auf die Situation in Deutschland, Österreich und der Schweiz Bezug nimmt, die gesamte Wirtschaft, besonders aber den Bereich des Gastgewerbes im Tourismus. Auch in einer weiteren Untersuchung werden als Ursachen unter anderem der demografische Wandel, unattraktive Arbeitsbedingungen (z. B. Saisonarbeit, Schichtdienste, geringe Entlohnung) und fehlende Perspektiven genannt. Der Mangel gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit vieler Betriebe und wird sich laut Einschätzung der Autoren noch weiter verschärfen (Kirchhoff-Feil & Pinnow, 2020, S. 8–10).

Kirchhoff-Feil und Pinnow (2020, S. 13–16) sehen in einer nachhaltigen Unternehmensausrichtung (ökologisch, ökonomisch, sozial) einen Lösungsansatz, da dies zur Bindung und Gewinnung von Fachkräften beitragen kann. Besonders jüngere Generationen (Y und Z) bevorzugen Arbeitgeber mit klaren Werten und einem Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Eine Personalpolitik, die Inklusion, Work-Life-Balance, Weiterbildung und Diversität ernst nimmt, wird als zukunftsfähig betrachtet.

Gerade vom einzelnen Mitarbeitenden im direkten Kundenkontakt hängt in Dienstleistungsunternehmen und insbesondere im Tourismus durch Mitarbeiterkompetenz und Dienstleistungsqualität die Kundenzufriedenheit durch die Einlösung des Marktversprechens entscheidend ab (Bauer, 2020).

Gardini (2014, S. 58) sieht die Tourismusbranche, im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbereichen, bei der strategischen und systematischen Organisation des Personalmanagements insgesamt im Rückstand bzw. erst am Anfang dieser gerade aufgrund der zentralen Bedeutung von Mitarbeitern im Wettbewerbskontext personenbezogener Dienstleistungsangebote essentiellen Thematik. Dies wird auch durch Bruhn (2022) gestützt, der auf die Relevanz von Qualifikation, Motivation und Konstanz der Dienstleistungsqualität im Tourismusmarketing hinweist.

Digitalisierung und technologische Entwicklung

Die Veränderungen durch die Digitalisierung sind inzwischen in jedem Lebensbereich offensichtlich. In weniger als 30 Jahren hat beginnend mit der Entwicklung des Internets eine grundlegende Veränderung im sozialen Miteinander, bei der Kommunikation, dem Treffen von Kaufentscheidungen sowie dem Kaufprozess und der Gestaltung der Arbeitswelt stattgefunden (Errichiello & Bayer, 2023).

Unter „Digitalisierung“ wird die Umstellung von analogen auf digitale Geschäftsprozesse durch den Einsatz digitaler Technologien verstanden, ohne dabei wesentliche Veränderungen am Prozess selbst vorzunehmen (Kumar & Shekhar, 2020, S. 93). Informations- und Kommunikationstechnologien haben sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt und kommen dabei als wesentliches Element auch im Tourismussektor zum Einsatz und haben Strukturen, Prozesse und Praktiken stark verändert (Bandi Tanner, 2025, S. 533–534; Gretzel et al., 2015, S. 181–183; Sigala, 2018, S. 151–155).

Wesentlich auch für den Tourismusbereich ist die Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“ (KI), die einen Hauptgrund für die Expansion und Weiterentwicklung der digitalen Transformation insbesondere in den Bereichen Robotik, virtuelle Realität (VR), der erweiterten Realität (AR) und von Dialogsoftware darstellt (Chiang et al., 2023, S. 29; Flavian et al., 2023, S. 79; Konstantinova, 2019, S. 188–193; Matt, 2025, S. 776–777; Murphy et al., 2023, S. 17; Weithöner, 2022).

Viele Tourismusbetriebe, insbesondere KMU, haben Schwierigkeiten, mit der zunehmenden Digitalisierung Schritt zu halten. Dies betrifft sowohl interne Prozesse (z. B. Buchungssysteme, Datenmanagement), als auch externe Kommunikation, wie etwa Social Media oder Onlinebewertungen (Gardini & Sommer, 2023; Gretzel et al., 2015, S. 179–188; Liebrich et al., 2025, S. 781–785).

Die extensive Nutzung sozialer Medien hat den Einfluss von Touristen auf die Gestaltung der touristischen Angebote erhöht. Insbesondere eröffnet die zunehmende Hinzuziehung sogenannter „Influencer“ im Rahmen der Marketingstrategien führender Touristikunternehmen die Entwicklung eines enormen Potentials, Einfluss auf die Kaufentscheidungen und auch die grundsätzliche Einstellung der Touristen zu nehmen (Rodriguez-Hidalgo et al., 2023, S. 99).

Auch auf die Arbeitswelt hat die Digitalisierung starke Auswirkungen im Tourismus. Es werden zunehmend mehr technische Geräte, Roboter und intelligente Systeme eingesetzt. Entsprechende Kenntnisse werden damit zur Voraussetzung für nahezu jede Tätigkeit in der Branche. Weiters bringt die Digitalisierung auch in diesem Sektor eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung durch mobile Arbeitsmöglichkeiten mit sich. Einfache und wiederkehrende Tätigkeiten können zunehmend automatisiert werden. Dadurch können Jobprofile auch vielfältiger und anspruchsvoller wer-

den, wodurch die Attraktivität einzelner Jobs zunimmt. Durch Einsparungen bei den Mitarbeiterkapazitäten kann der angespannten Arbeitsmarktsituation teilweise auch begegnet werden (Eberhardt & Chang, 2025, S. 737–745).

Die Digitalisierung und die damit einhergehenden Technologien sind gerade für serviceorientierte Unternehmen wesentlich und können zum Auf- und Ausbau von Umsatz- und Gewinnpotenzialen auch in neuen Märkten und Geschäftsmodellen beitragen (Bruhn & Hadwich, 2018, S. 3; Weithöner, 2022).

Bieger und Beritelli (2018, S. 587–602) fassen die wesentlichen Faktoren für die Bedeutung von Information im Tourismus wie folgt zusammen:

- Der Konsum von Leistungen erfolgt meist in für den Gast fremden Gebieten, oft mit anderen Kulturen, somit besteht Informationsbedarf über Leistungen, deren Gebrauch, Zugänglichkeit und Reservierung.
- Touristische Produkte setzen sich häufig aus einer Vielzahl von Teilleistungen unabhängiger Leistungserbringer zusammen, weshalb sich ein bedeutender Koordinations- und damit verbundener Informationsbedarf zwischen den Leistungserbringern untereinander und gegenüber dem Kunden ergibt, wenn eine Dienstleistungskette durch den Kunden in Anspruch genommen wird.
- Touristische Leistungen sind laut Prahalad und Ramaswamy (2004, S. 5–14) klassische „physische“ Dienstleistungen oder „Embedded Services“, das bedeutet, dass sie Kapazitätsbeschränkungen aufweisen und bei Nichtkonsumation verfallen (Bruhn & Meffert, 2013). Auch dies geht einher mit einem hohen Informationsbedarf seitens des Kapazitätsmanagements und dem Ausgleich von Angebot und Nachfrage.
- Der Tourist stellt im Produktionsprozess einen „externen Faktor“ dar (Bruhn & Stauss, 2007), was dazu führt, dass er selbst am Leistungserbringungsprozess und damit auch an seinem eigenen Erlebnis mitwirkt. Gretzel et al. (2015, S. 179–188) weisen darauf hin, dass es gerade mit Unterstützung durch die Informationstechnologie für den Reisenden immer besser möglich wird, selbst das Produkt „Reise“ überall und jederzeit mitzugestalten und damit auch den Leistungserbringern durch Kenntnis des Verhaltens der Kunden entsprechende Lenkungsmöglichkeiten und optimale Ausrichtung der Leistung auf spezifische Kundenbedürfnisse ermöglichen.

Käppler und Geisel (2020, S. 281–283) kommen in ihrem gemeinsamen Interview zu dem Schluss, dass die Möglichkeiten digitaler Kommunikation auch im Tourismus noch lange nicht ausgeschöpft seien und machen dabei Potentiale für die Tourismusindustrie deutlich.

Käppler (Interviewpartner) betont, dass gerade die „Digital Natives“ gewohnt sind Flug-, Bahn- und Hotelbuchungen mit Alexa, Google Assistant oder Siri per Sprache durchzuführen. Am Beispiel einer japanischen Hotelkette wird gezeigt, dass dies auch mittlerweile Anwendung auf die Steuerung von Licht, Musik oder TV-Gerät in der Unterkunft hat.

Für die Zukunft sehen sie eine rasante Weiterentwicklung durch KI-Unterstützung insbesondere durch Zusammenstellung von kompletten Leistungspaketen.

Abhängigkeit von internationalen Quellmärkten

Die starke Ausrichtung auf internationale Gäste, insbesondere im Städtetourismus oder im hochpreisigen Segment macht Betriebe anfällig für externe Krisen, z.B. Pandemien, geopolitische Spannungen oder steigende Flugpreise (Pechlaner et al., 2023). Zeiss und Mallowitz (2025, S. 661–668) heben in diesem Zusammenhang die Verwundbarkeit des Tourismus durch externe Krisen wie Klimawandel aber auch politische Instabilität oder Mobilitätseinschränkungen, wie insbesondere auch in der Zeit der Covid-19 Pandemie relevant, als sehr wesentlich hervor.

Schmude und Lindner (2025, S. 703) unterstreichen, dass keine andere Krise dem Tourismus aus globaler Perspektive so geschadet habe wie die COVID-19-Pandemie. Im ersten Pandemiejahr 2020 seien die internationalen Tourismusströme gegenüber dem Jahr 2019 um 72 % und im Folgejahr 2021 immer noch um 68% eingebrochen. Diese Aussagen bestätigt auch Nguwi (2023) in seiner Tourismusanalyse für Asien und Europa mit einem Vergleich der jeweiligen Situation vor und nach der COVID-19-Pandemie.

Auch Gretzel et al. (2015, S. 179–188) diskutieren die Sensibilität internationaler Märkte gegenüber Reisebeschränkungen sowie wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Aschauer (2025, S. 693) führt neben politischen Unruhen auch die Auswirkungen von Terroranschlägen auf den internationalen Tourismus an, stellt jedoch fest, dass diese in der Regel nur von zeitlich beschränkter kurzer Dauer seien. Stark reagiert die Nachfrage, wenn Touristen selbst Ziel von Anschlägen werden, Aschauer (2025, S. 696) führt als Beispiel die Anschläge in Tunesien im Juni 2015 an, wo Touristen in Badehotels zu Opfern wurden, in diesem Fall gab es auch nach vier Monaten nach den Anschlägen noch Buchungsrückgänge von 50%.

Steigende regulatorische Anforderungen

Tourismusunternehmen sehen sich mit einer zunehmenden Dichte an Gesetzen und Vorschriften konfrontiert etwa im Umwelt-, Steuer-, Arbeits- und Datenschutzrecht. Auch die ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung wird schrittweise relevanter (Behringer et al., 2024).

Finanzielle Unsicherheit und Investitionsbedarf

Viele kleinere Betriebe sind unterkapitalisiert und haben Schwierigkeiten, notwendige Investitionen (z. B. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit) zu tätigen. Die Abhängigkeit von Förderprogrammen ist hoch (Bachinger et al., 2025).

Gesellschaftlicher Wertewandel und Erwartungen der Gäste

Der gesellschaftliche Wertewandel spiegelt sich zunehmend auch im Tourismus wider. Gäste erwarten zunehmend **Individualität, Authentizität, Nachhaltigkeit und digitale Erlebnisgestaltung** (Erben, 2025; Gretzel et al., 2015, S. 179–188; Lohmann et al., 2020).

Gretzel et al. (2015, S. 179) beschreiben, wie Gäste sich zunehmend aktiv in die **Mitgestaltung ihres Reiseerlebnisses („co-creation“)** einbringen, unterstützt durch digitale Tools und Plattformen. Diese Technologien beschreiben auch Liebrich et al. (2025, S. 781). Prahalad und Ramaswamy (2004, S. 5) zeigen, dass das Bedürfnis nach einzigartigen Kundenerlebnissen und individualisierten Leistungen traditionelle Formen der Wertschöpfung grundlegend verändert. Zudem

beeinflussen **soziale Medien und Influencer** zunehmend die Wahrnehmung und Entscheidung von Reisenden (Rodriguez-Hidalgo et al., 2023, S. 99).

Unterschiedliche Interessen der Stakeholder und mangelnde Koordination

In vielen Tourismusregionen fehlt eine übergreifende Strategie, die die Interessen der zahlreichen Akteure wie Gemeinden, Tourismusverbände, Beherbergungsbetriebe wirkungsvoll bündelt. Häufig stehen Einzelinteressen, politische Einflussnahme oder sektorale Abgrenzungen einer abgestimmten Entwicklung entgegen (Beritelli et al., 2015, S. 1–15; Bieger & Beritelli, 2019, S. 343–358; Pechlaner et al., 2023). Gerade in einem komplexen System wie dem alpinen Tourismus ist jedoch eine einheitliche Governance-Struktur essenziell, um Synergien zu nutzen und nachhaltige Strategien umzusetzen (Bandi Tanner, 2025, S. 527–535).

2.1.4.2 Im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum

Die Qualität und das Qualitätsmanagement sind im Tourismus vor allem im Hinblick auf die angestrebte Gästezufriedenheit und dem Aufbau von Gästeloyalität von entscheidender Bedeutung. Die Beurteilung der erlebten Qualität durch den Gast ist dabei immer abhängig von dessen Erwartungen. Qualität bedeutet in diesem Zusammenhang das (Über)erfüllen der Erwartungen des Gastes (Bandi Tanner, 2025, S. 527–535; Müller, 2004).

Bandi Tanner (2025, S. 527) nennt drei Kern-Aspekte eines ganzheitlichen Managementansatzes des Qualitätsmanagements im Tourismus, den **Qualitätsanspruch**, sowie die **-entwicklung** und **-sicherung**. Um diese drei Bereiche im Rahmen eines **Total Quality Managements** zu erfüllen, stellt sie **fünf Grundsätze** auf, **Gästeorientierung**, **Führungsverantwortung**, **Mitarbeiterorientierung**, **Nachhaltigkeit** und **Prozessdenken** entsprechend dem **Deming-Zyklus** (Bandi Tanner & Müller, 2021; Chang-Langhorst et al., 2019).

Die Bedeutung von Qualität und Qualitätsmanagement wird im Tourismus weiterhin sehr groß sein, nicht nur um den steigenden Erwartungen der Gäste zu entsprechen, sondern auch weil es eine strategische Notwendigkeit für den wirtschaftlichen Erfolg auch von traditionellen Reisezielen darstellt. Besonders wichtig ist dabei die Integration der Bereiche Nachhaltigkeit, Innovation und Technologie (Bandi Tanner, 2025, S. 527–535).

Höhere Wertschöpfung pro Gast erfordert Innovation und Differenzierung

Statt „mehr Betten“ braucht es zielgerichtete Angebote, wie personalisierte Erlebnisse, höhere Qualität in der Gastronomie und nachhaltige Freizeitangebote.

Viele Betriebe haben Schwierigkeiten, in neue Technologien oder nachhaltige Produkte zu investieren.

Die Steigerung der Wertschöpfung pro Gast stellt einen zentralen Aspekt qualitativen Wachstums dar. Dies gelingt nicht durch eine Erhöhung der Bettenanzahl, sondern durch die Entwicklung hochwertiger, personalisierter Angebote und Services. Differenzierung, Innovation und nachhaltige Erlebnisqualität werden zu zentralen Erfolgsfaktoren (Bruhn & Hadwich, 2018; Müller, 2004).

Eine hohe Qualität in der Gastronomie sowie individuelle, authentische Erlebnisse tragen wesentlich zur Kundenbindung und zum wirtschaftlichen Erfolg bei (Bruhn, 2022; Erben, 2025). Gleichzeitig fällt es gerade kleinen und mittleren Unternehmen im Tourismus häufig schwer, in neue Technologien oder nachhaltige Produkte zu investieren, sei es aufgrund fehlender Ressourcen, Kompetenzen oder Förderstrukturen (Behringer et al., 2024; Gardini & Sommer, 2023).

Nachhaltige Regionalentwicklung vs. Gewinnmaximierung

Qualitatives Wachstum erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Landwirtschaft und anderen Betrieben, um nachhaltige Wertschöpfung zu generieren.

Es gibt hierbei jedoch Spannungen zwischen **lokalen Interessen** (Schutz der Natur, weniger Verkehr, weniger Zweitwohnsitze) und **betriebswirtschaftlichen Interessen** (höhere Gewinne durch mehr Gäste, größere Hotelanlagen) (Bieger & Beritelli, 2019, S. 343–358).

Qualitatives Wachstum im Tourismus setzt eine nachhaltige Regionalentwicklung voraus, die über reine Gewinnmaximierung hinausgeht. Es erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Tourismusbetrieben, Gemeinden, Landwirtschaft und anderen regionalen Akteuren, um gemeinsame Wertschöpfung zu generieren und soziale sowie ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten (Bieger & Beritelli, 2019, S. 353; Lund-Durlacher, 2017). Dabei kommt es häufig zu Spannungen zwischen lokalen Interessen, wie dem Schutz der Natur, der Reduktion von Verkehr oder der Begrenzung von Zweitwohnsitzen sowie betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen, die auf Wachstum, höhere Gästezahlen und großvolumige Hotelanlagen abzielen (Kagermeier & Erdmenger, 2025, S. 881–891; Pröbstl et al., 2021).

Lernende Organisationen als Schlüssel zum Wandel

Der Übergang vom quantitativen zum qualitativen Wachstum stellt Tourismusbetriebe vor grundlegende notwendige Veränderungsprozesse, die nur durch eine systematische Lern- und Innovationskultur bewältigt werden können. Eine zentrale Voraussetzung für diese Transformation ist die Entwicklung hin zu einer lernenden Organisation, einem Unternehmen, das kontinuierlich seine Fähigkeiten verbessert, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, neue Denkweisen zu fördern und kollektives Lernen zu ermöglichen (Senge, 2017).

Insbesondere im Tourismus, einer Branche, die stark von externen Einflüssen wie Klimawandel, gesellschaftlichem Wertewandel, Digitalisierung und geopolitischen Krisen betroffen ist, ist eine hohe Anpassungs- und Innovationsfähigkeit essenziell. Lernende Organisationen zeichnen sich durch Offenheit für Veränderung, Reflexionsbereitschaft, einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und ein systemisches Denken aus. Dies sind alles Fähigkeiten, die im Kontext qualitativen Wachstums entscheidend sind (North & Kumta, 2018).

Allerdings zeigt sich in der Praxis, dass viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Tourismusbereich nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um systematische Innovations- und Lernprozesse anzustoßen und permanent weiterzuentwickeln. Es mangelt häufig an Zeit, finanziellen Mitteln und strategischem Know-how, um Weiterbildungsmaßnahmen umzusetzen oder Innovationspotenziale im Betrieb gezielt zu nutzen (Bandi Tanner, 2025, S. 527; Gretzel et al., 2015, S. 179; Müller, 2004). Gerade deshalb sind unterstützende politische Rahmenbedingungen, Netzwerke zwischen Betrieben sowie der Zugang zu Wissen durch Tourismusverbände und öffentliche Stellen von großer Bedeutung.

Ein weiteres zentrales Element lernender Organisationen ist die Fähigkeit zur Integration externer Impulse und zur Nutzung von Wissensmanagement-Systemen. Die Förderung organisationalen Lernens kann dabei nicht nur die Innovationskraft und Resilienz der Betriebe erhöhen, sondern langfristig auch die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sichern (Bolisani & Handzic, 2014; Edwards, 2015; Tidd & Bessant, 2013).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass lernende Organisationen nicht nur auf den Wandel reagieren, sondern ihn aktiv mitgestalten. Sie bilden die strukturelle und kulturelle Grundlage für ein qualitatives Wachstum, das auf nachhaltiger Wertschöpfung, partizipativer Führung und kontinuierlicher Weiterentwicklung basiert.

2.2 Nachhaltigkeit und qualitative Entwicklung im Tourismus

2.2.1 Überblick, Definitionen und Abgrenzungen

Nachhaltigkeit im Tourismus

Nachhaltiger Tourismus zielt darauf ab, wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen in der Geschäftsstrategie mitzudenken. Es geht um die Reduktion negativer Effekte, während positive Beiträge zur lokalen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft gefördert werden (Kreilkamp, 2011, S. 203; Lund-Durlacher, 2017; World Tourism Organization, 2018). Kreilkamp (2011, S. 203–220) beschreibt nachhaltigen Qualitätstourismus als eine Form des Reisens, die sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt und dabei gleichzeitig auf ein hohes Maß an Zufriedenheit bei Gästen und Gastgebern abzielt. Der Massentourismus orientiert sich meist an quantitativen Größen, wie Ankünften oder Übernachtungszahlen, während Qualitätstourismus auf Erlebnisqualität, regionale Wertschöpfung und langfristige Nachhaltigkeit fokussiert. Es gilt, die drei Säulen der Nachhaltigkeit **Ökologie, Ökonomie und Soziales** gleichermaßen zu berücksichtigen und touristische Angebote konsequent daran auszurichten (Bandi Tanner & Müller, 2021; Zeiss & Mallowitz, 2025, S. 661–668).

In einer sich wandelnden Gesellschaft mit steigendem Umweltbewusstsein und wachsendem Druck durch den Klimawandel ist nachhaltiger Tourismus längst kein Nischenthema mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit. Destinationen stehen dabei vor der Herausforderung, Nachhaltigkeit nicht nur kommunikativ zu integrieren, sondern systematisch in ihrer Angebots- und Infrastrukturentwicklung zu verankern (Morgan et al., 2011; Pechlaner et al., 2023; Pröbstl et al., 2021). Auch regulatorische Anforderungen, etwa durch ESG-Standards oder Klimaziele, erhöhen den Handlungsdruck für touristische Betriebe (Behringer et al., 2024).

Nachhaltiger Tourismus basiert auf der gleichwertigen Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Zielsetzungen und Anforderungen. Diese drei Dimensionen bilden die Grundlage für eine zukunftsfähige touristische Entwicklung und sind im Sinne eines integrativen Nachhaltigkeitsansatzes eng miteinander verknüpft (Kreilkamp, 2011, S. 203; World Tourism Organization, 2018).

Ökologische Nachhaltigkeit

setzt den Schwerpunkt auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen, den Erhalt der Umweltqualität und die Reduktion von Umweltbelastungen. Konkrete Handlungsfelder umfassen die Verbesserung des Energie- und Wasserverbrauchs, effektives Abfallmanagement sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität, beispielsweise durch Schutzgebiete oder naturverträgliche Freizeitangebote. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reduktion des CO₂-Fußabdrucks, etwa durch Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen.

Gössling und Peeters (2015, S. 639–640) zeigen in ihrer Studie, dass der Tourismus maßgeblich zum globalen CO₂-Ausstoß beiträgt, insbesondere durch Flugverkehr und individuelle Anreise, und fordern umfassende Strategien zur Emissionsminderung.

Ökonomische Nachhaltigkeit

Ökonomische Nachhaltigkeit zielt darauf ab, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit touristischer Destinationen langfristig zu sichern, ohne dabei ökologische und soziale Ziele zu vernachlässigen. In diesem Zusammenhang gewinnt die Beachtung des Prinzips des qualitativen Wachstums an Bedeutung. Statt die Anzahl der Gäste oder Übernachtungen zu maximieren, steht die Steigerung der Wertschöpfung pro Gast sowie die Stärkung regionaler Kreisläufe im Vordergrund (Hall, 2019, S. 1044; Kreilkamp, 2011, S. 203).

Die Förderung lokaler Wertschöpfungsketten, etwa durch den Einsatz regionaler Produkte in der Hotellerie und Gastronomie oder durch Kooperationen mit lokalen Dienstleistern, trägt nicht nur zur Stabilisierung der regionalen Wirtschaft bei, sondern kann auch ein differenzierendes Qualitätsmerkmal für Gäste darstellen (Bruhn, 2022; Müller, 2004).

Ein zentraler Aspekt ist zudem die wirtschaftliche Resilienz, die Fähigkeit von Destinationen, Krisen wie Pandemien, geopolitische Spannungen oder Klimarisiken zu bewältigen. Diese Resilienz entsteht insbesondere durch Diversifizierung der Angebote (z. B. Ganzjahrestourismus, gesundheitsorientierte Produkte, digitale Dienstleistungen) sowie durch Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen und Technologien (Bandi Tanner & Stürmer, 2025, S. 755; Bieger & Beritelli, 2019, S. 343; Morgan et al., 2011).

Hall (2011, S. 649; Hall, S. 1044; Seyfi et al., S. 560) betonen darüber hinaus die Notwendigkeit, nachhaltige Tourismusstrategien politisch zu verankern. Nur durch strategische Steuerung, koordinierte Raumplanung und partizipative Entscheidungsprozesse kann ökonomische Nachhaltigkeit strukturell verankert und auf regionaler Ebene wirksam umgesetzt werden (Beritelli et al., 2015; Pechlaner et al., 2023; Pechlaner et al., 2014, S. 1–9).

Sozio-kulturelle Nachhaltigkeit

Sozio-kulturelle Nachhaltigkeit zielt auf den Erhalt lokaler Identitäten, Traditionen und sozialer Strukturen in touristischen Regionen ab. Dabei geht es insbesondere darum, dass touristische Entwicklung nicht zu einer Entfremdung der lokalen Bevölkerung oder zur „Disneyfizierung“ kultureller Angebote führt, womit die oberflächliche oder verfälschte Darstellung lokaler Kultur für touristische Zwecke gemeint ist (Kreilkamp, 2011, S. 203; Saarinen, 2006, S. 1121).

Ein zentraler Aspekt ist der faire Umgang mit der lokalen Bevölkerung und den Beschäftigten im Tourismus. Gute Arbeitsbedingungen, soziale Absicherung, Mitbestimmungsmöglichkeiten und langfristige Perspektiven stärken die Akzeptanz des Tourismus in der Region (Chang & Eberhardt, 2021; Eberhardt & Chang, 2025, S. 737; Kirchoff-Feil & Pinnow, 2020).

Zudem ist die Partizipation der Bevölkerung an der Tourismusedwicklung entscheidend. Nur wenn Einheimische in Entscheidungsprozesse eingebunden sind, kann sichergestellt werden, dass die touristische Entwicklung im Einklang mit lokalen Bedürfnissen erfolgt und nicht einseitig von wirtschaftlichen Interessen getrieben wird (Bieger & Beritelli, 2019, S. 343).

Gerade in Zeiten wachsender Sensibilität bezüglich sozialer Gerechtigkeit und kultureller Diversität ist es für Destinationen zunehmend wichtig, authentische Erlebnisse zu bieten, die auf Respekt

gegenüber der lokalen Bevölkerung und deren Lebensweise beruhen. Damit wird sozio-kulturelle Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil qualitativer Tourismusentwicklung.

Qualitative Entwicklung im Tourismus

Qualitatives Wachstum im Tourismus strebt nicht primär eine Steigerung der Besucherzahlen, sondern eine höhere Wertschöpfung pro Gast sowie ökologische und soziale Verträglichkeit an. Es geht darum, den Fokus von reiner Quantität auf Qualität zu verlagern, sowohl hinsichtlich der Angebote als auch der Gästeelebnisse (Kreilkamp, 2011, S. 203; Quelle, 2017).

Anstelle von Massenangeboten und Billigreisen sollen hochwertige, authentische und personalisierte Erlebnisse treten, die zu einer langfristigen Kundenbindung führen. Konzepte wie „Slow Tourism“, Eco-Lodges oder Erlebnisgastronomie bieten touristischen Mehrwert, stärken die regionale Identität und schonen zugleich Ressourcen (Erben, 2025; Mihalic, 2016, S. 461).

Dabei spielt auch die ökonomische Qualität eine zentrale Rolle. Durch qualitative Angebotsentwicklung können höhere Preise erzielt werden, was insbesondere für ressourcenintensive Destinationen wie den Alpenraum eine nachhaltige Strategie darstellt (Bruhn & Hadwich, 2018; Bruhn & Stauss, 2007; Quelle, 2017). Dies stärkt die Resilienz gegenüber externen Krisen und erhöht die lokale Wertschöpfung, etwa durch regionale Produkte und Dienstleistungen (Hall, 2011, S. 649, 2019, S. 1044; Seyfi et al., 2024, S. 560).

Mihalic (2016, S. 461) betont die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismusentwicklung und prägt dafür den Begriff „responsustable tourism“, ein Kunstwort, das Verantwortung („responsible“) und Nachhaltigkeit („sustainable“) kombiniert.

Kreislaufwirtschaft und regenerative Tourismuskonzepte

Die Kombination von **Kreislaufwirtschaft** und **regenerativem Tourismus** stellt einen vielversprechenden Ansatz für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung dar. Während die Kreislaufwirtschaft auf **Ressourcenschonung, Wiederverwendung und geschlossene Stoffkreisläufe** abzielt, geht der **regenerative Tourismus** noch einen Schritt weiter, er strebt die **aktive Wiederherstellung und Verbesserung natürlicher, sozialer und kultureller Systeme** an (Köhl, 2025; Tomassini & Cavagnaro, 2022, S. 342; Will, 2024).

Insbesondere auf regionaler Ebene lassen sich beide Ansätze wirkungsvoll umsetzen. Beispiele dafür sind **energieautarke Beherbergungsbetriebe, ökologische Mobilitätskonzepte, „Zero-Waste“-Hotels**, regionale Lieferketten, **kreislauforientierte Architektur** sowie der Einsatz **digitaler Tools zur Effizienzsteigerung und Emissionsvermeidung** (Font & McCabe, 2017, S. 869).

Ein nachhaltiger Wandel gelingt jedoch nur mit einer entsprechend **lernenden Organisation** als Trägerin des Wandels. Diese zeichnet sich durch eine offene Fehlerkultur, kontinuierliche Wissensaneignung, partizipative Entscheidungsprozesse und die Nutzung externer Best Practices aus (North & Kumta, 2018; Senge, 2017). Die systematische Integration von **Wissensmanagement**, Innovationsfähigkeit und **Stakeholder-Engagement** ist dabei essenziell.

Bramwell und Lane (2011, S. 411) und auch schon Butler (1980, S. 5) betonen, dass ein echter Übergang vom **quantitativen zum qualitativen Wachstum** tiefgreifende Veränderungen auf betrieblicher wie politischer Ebene erfordert. Die folgenden Kriterien sind dafür notwendig.

- Umweltfreundliche Technologien und Infrastruktur
- Nachhaltige Geschäftsmodelle und transparente Stakeholder-Partizipation
- Digitale Transformation und Innovationsfähigkeit durch Wissensmanagement
- Eine konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensführung

Diese Entwicklung steht auch im Einklang mit den Grundsätzen der „lebensfähigen Destination“ (viable destination), die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch ökologisch und sozial tragfähig ist (Morgan et al., 2011; Müller, 2004).

2.2.2 Nachhaltige Unternehmensstrategien im Tourismus

Nachhaltige Unternehmensstrategien im Tourismus orientieren sich an der „Triple-Bottom-Line“, also an ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen und streben eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit durch integratives Handeln an (Carter & Moir, 2012, S. 1479; Errichiello & Bayer, 2023). Dabei geht es nicht allein um wirtschaftlichen Erfolg, sondern um eine ausgewogene Balance zwischen unternehmerischem Handeln, Umweltverantwortung und sozialer Wirkung.

2-3 Triple-Bottom-Line (ökologisch, ökonomisch, sozial)

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Carter und Moir (2012)

Ein zentrales Referenzdokument bildet nach wie vor die Agenda 21 für den Tourismus, insbesondere die Botschaften von 1996/1997, die grundlegende Prinzipien nachhaltiger Tourismusentwicklung formulierten. Schutz von Umwelt und Kultur, wertorientiertes Handeln, Qualitätssicherung durch Zertifikate, partizipative Partnerschaften, Bewusstseinsbildung, integrierte Infrastrukturplanung sowie datenbasierte Evaluationssysteme (Liburd & Edwards, 2010; WTO, 1997).

Schutz natürlicher und kultureller Ressourcen

Nachhaltige Strategien betonen den Wert und Schutz natürlicher Ressourcen (z.B. Landschaften, Biodiversität) sowie kultureller Identitäten (z.B. Traditionen, Handwerk). Diese Überlegungen finden sich in Konzepten wie „nature-based tourism“, hierbei wird dem Tourismus eine aktive Rolle

beim Erhalt der Biodiversität beigemessen (Luzar et al., 1995, S. 544). Unternehmen, die langfristig planen, sind bestrebt, diese Ressourcen zu sichern, da sie unmittelbar zur Markenbildung und Produktdifferenzierung beitragen.

Sozioökonomische Entwicklung und lokale Wertschöpfung

Ein nachhaltiger Tourismus schafft dezentralisierte Beschäftigung, insbesondere auch für Frauen, Jugendliche und marginalisierte Gruppen. Zudem trägt er zur lokalen wirtschaftlichen Stabilität bei. Aktuelle Konzepte wie „community-based tourism“ oder „pro-poor tourism“ integrieren gesellschaftliche Zielsetzungen in die Unternehmensstrategie (Lund-Durlacher, 2015; Saayman & Giampiccoli, 2015, S. 163). Die Corporate Social Responsibility (CSR) bildet hierbei einen verbindenden Rahmen für unternehmerisches Engagement (Moscardo & Benckendorff, 2015; Sopp et al., 2023).

Integrierte Infrastrukturplanung

Langfristig erfolgreiche Tourismusunternehmen investieren in eine ressourcenschonende und resiliente Infrastruktur. Dazu gehören klimagerechte Bauweisen, effiziente Mobilitätslösungen, Abwassermanagement oder digitale Informationssysteme. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und Besucherstromlenkung gelten dabei als zentrale Steuerungsinstrumente (Holzbaur & Luppold, 2016).

Branchenweite Governance und Partnerschaften

Der Aufbau nachhaltiger Tourismusstrategien erfordert Koordination auf mehreren Ebenen. Unternehmen, Destinationen, Behörden und NGOs müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam auf die Umsetzung der SDGs hinzuwirken. Multi-Stakeholder-Governance und Co-Regulation gelten dabei als Erfolgsfaktoren (Bricker & Kariithi, 2025). Beispiele wie die „Nature-Positive Tourism Partnership“ des World Travel & Tourism Council and International Hotel & Restaurant Association (1999) zeigen auf internationaler Ebene die Bedeutung integrierter Partnerschaften für eine positive Naturbilanz.

Nachhaltige Standards und Zertifizierung

Die Implementierung **nachhaltiger Standards und Zertifizierungen** gilt als zentrales Instrument zur Förderung verantwortungsvollen Wirtschaftens im Tourismus. Solche Systeme sollen **transparente Rahmenbedingungen schaffen, Benchmarking ermöglichen und Vertrauen bei Gästen und Stakeholdern** aufbauen. Ein prominentes Beispiel ist das weltweit erste Zertifizierungsprogramm „**Green Globe**“, das 1994 als Reaktion auf die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (Rio 1992) initiiert wurde. Es basiert auf den Prinzipien der **Agenda 21** sowie internationalen Normen wie **ISO 9001, ISO 14001 und ISO 19011** (Ásványi, 2020, S. 1–3).

Green Globe definiert **44 Kernkriterien und über 380 Indikatoren** und ist auf folgende Sektoren anwendbar:

- **Beherbergung** (Hotels, Resorts, Spas)
- **Veranstaltungsstätten** (Kongresszentren, Meeting Venues)
- **Mobilität** (Busunternehmen, Autovermietung, Kreuzfahrten)
- **Tour Operatoren und DMCs**
- **Freizeiteinrichtungen** (Golfplätze, Attraktionen)

Laut Ásványi (2020, S. 1–3) verpflichten sich zertifizierte Unternehmen zu folgenden Handlungsfeldern:

- Nachhaltiges Management und Betrieb
- Reduktion von Energie- und Wasserverbrauch
- Abfallmanagement und Recycling
- Schutz von Kultur, Erbe und Biodiversität
- Diversität, Inklusion und faire Arbeitsbedingungen
- Einhaltung von Menschenrechten und dem Verbot von Kinderarbeit

Neben Green Globe sind auch **regionale und nationale Systeme** für österreichische Betriebe relevant, dazu zählen

- das **österreichische Umweltzeichen** (BMK und VKI)
- das **EU Ecolabel**
- die **EMAS-Verordnung** der EU (Umweltmanagement und Audit-System)
- die **ISO-Normen 14001** (Umweltmanagement) und **26000** (gesellschaftliche Verantwortung)

Diese Systeme ermöglichen nicht nur eine systematische Verbesserung des Nachhaltigkeitsniveaus, sondern gelten auch als **wettbewerbsrelevanter Faktor**, insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen und internationalen Partnerschaften (WKO - Wirtschaftskammer Österreich, 2025).

Weber (2025, S. 844) betont, dass es bei den zahlreichen Nachhaltigkeitsstandards viele verschiedene Ansätze und Ausrichtungen gebe und nicht alle Labels gleichermaßen anspruchsvoll und glaubwürdig seien.

Am besten seien Nachhaltigkeitszertifizierungen, die alle Dimensionen der Nachhaltigkeit breit abdecken, anspruchsvoll im Bezug auf die Anforderungen seien und bei der Umsetzung von einer externen unabhängigen Stelle überprüft werden.

Den Nutzen von Zertifikaten sieht Weber (2025, S. 844) vielfältig. Als Hilfe und Orientierung für das eigene Unternehmen im Nachhaltigkeitsmanagement und der Zielerreichung, als Mittel zur Motivation der Mitarbeitenden, als Qualitätssicherung bei erforderlichen Investitionen und auch bei der Kommunikation und Vermarktung der eigenen Aktivitäten.

Bewusstseinsförderung bei Verbrauchern

Die **Information und Sensibilisierung der Reisenden** gilt als zentrales Element einer nachhaltigen Tourismusentwicklung. Verbraucherentscheidungen haben maßgeblichen Einfluss auf Angebot und Nachfrage und somit auch auf die Transformation hin zu umwelt- und sozialverträglicheren Geschäftsmodellen (Firth, 2010, S. 67). Damit Nachhaltigkeit im Tourismus wirksam verankert werden kann, ist ein grundlegender Bewusstseinswandel auf Konsumentenseite erforderlich.

Reinhardt (2020, S. 132) sieht ein **steigendes Bewusstsein** der Touristen hinsichtlich ihrer Verantwortung **für den Umweltschutz** und die Einbeziehung von Umweltfaktoren in ihre Urlaubsplanung merkt aber gleichzeitig ein **ambivalentes Verhältnis zwischen theoretischer Verantwortung und praktischer Umsetzung** an. Einerseits werde in der Urlaubsdestination eine intakte natürliche Landschaft sehr geschätzt, andererseits wird nach wie vor ein eher umweltschädigendes Reiseverhalten praktiziert etwa bei der Nutzung der Reiseverkehrsmittel und dem eigenen Verhalten vor Ort.

Bereits in den 1990er-Jahren forderten internationale Organisationen wie der **World Travel and Tourism Council** und die **International Hotel and Restaurant Association** gezielte Kommunikationsstrategien zur Förderung nachhaltigen Konsumverhaltens (World Travel & Tourism Council and International Hotel & Restaurant Association, 1999). Sie betonten, dass Gäste mit verständlichen, vertrauenswürdigen Informationen ausgestattet werden müssen, um **nachhaltige Konsumentscheidungen** treffen zu können. Dies erfordert **Eco-Labels, Transparenzpflichten** und klare **Verhaltenskodizes**, wie z.B. den **ASTA-Kodex** von Radermacher (2012, S. 285), der ethisches Reisen fördert.

Auch **Kampagnen und Auszeichnungen** tragen zur Bewusstseinsbildung bei. Beispiele sind die **"Dodo"-Kampagne** von Green Globe oder der **"Tourism for Tomorrow Award"**, der nachhaltige Pionierprojekte international würdigt. Solche Initiativen erhöhen nicht nur die Sichtbarkeit nachhaltiger Angebote, sondern setzen auch **Anreize zur Nachahmung** auf Unternehmensseite.

Firth (2010, S. 67–88) argumentiert, dass eine **gezielte Marketingstrategie für nachhaltigen Tourismus** notwendig ist, um ökologische und soziale Aspekte erfolgreich zu kommunizieren und den Wertewandel bei Gästen aktiv zu fördern. Nur durch glaubwürdige, emotional ansprechende und klar verständliche Informationen kann das **Konsumentenverhalten langfristig verändert** werden.

Aufbau von Monitoring-Instrumenten und Indikatoren

Ein effektives Nachhaltigkeitsmanagement im Tourismus erfordert **klare Zielsetzungen, transparente Indikatoren** und **systematische Evaluationsprozesse**. Bereits die Agenda 21 WTO (1997)

rief dazu auf, geeignete Messgrößen zur Beurteilung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen des Tourismus zu entwickeln. Sie forderte konkret die Einführung von **Monitoring-Systemen**, die die Umweltverträglichkeit und soziale Verantwortung touristischer Aktivitäten bewerten und so langfristig verbessern.

Mittlerweile haben sich zahlreiche **Indikatorensysteme und Reporting-Rahmenwerke** etabliert, die auch für touristische Akteure zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dazu zählen insbesondere

- die **ESG-Berichterstattung** gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die ab 2025 für größere Unternehmen verpflichtend ist und auch indirekte Auswirkungen auf mittelständische Tourismusbetriebe hat (Behringer et al., 2024)
- das **SDG-Monitoring** im Rahmen der Agenda 2030, bei dem Beiträge zu den **Sustainable Development Goals (SDGs)** auf Unternehmensebene abgebildet werden sollen (Liburd & Edwards, 2010).
- sowie **digitale Nachhaltigkeitstools** zur internen Steuerung, die betriebliche Daten erfassen, visualisieren und zur Optimierung der Nachhaltigkeitsleistung einsetzen (Statistik Austria, 2025b).

Besonders hilfreich sind in diesem Zusammenhang **standardisierte Indikatoren**, wie sie z.B. von **UNWTO**, **GSTC** oder im Rahmen des **ETIS** (European Tourism Indicator System) entwickelt wurden. Diese ermöglichen eine vergleichbare Bewertung touristischer Nachhaltigkeitsbemühungen über Regionen und Betriebe hinweg. Wesentliche Parameter sind dabei

- Energie- und Wasserverbrauch pro Übernachtung,
- CO₂-Emissionen pro Gastankunft,
- Regionalitätsquote bei Lebensmitteln,
- Anteil fair bezahlter Arbeitsplätze,
- oder die Zufriedenheit lokaler Bevölkerungsgruppen mit dem Tourismusangebot.

Der Aufbau eines solchen Monitoringsystems ist nicht nur für die externe Kommunikation gegenüber Stakeholdern wichtig, sondern unterstützt auch **strategische Entscheidungsprozesse** im Unternehmen. Durch ein **datengestütztes Nachhaltigkeitscontrolling** können Schwachstellen erkannt, Ziele gesetzt und Fortschritte dokumentiert werden (Bramwell & Lane, 2011, S. 411–421; Eisl et al., 2025; Köhl, 2025).

Trotz dieser Fortschritte bestehen nach wie vor Herausforderungen bei der **praktischen Implementierung**, insbesondere in kleinen und mittelständischen Tourismusbetrieben, die oft nur begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen für ein umfassendes Monitoring zur Verfügung haben. Hier bieten **branchenübergreifende Plattformen** oder **regionale Kooperationen** (z. B. Destinationsmanagementorganisationen) sinnvolle Lösungsansätze, um Synergien zu nutzen und den Aufwand zu verringern (Terko & Bartos, 2025).

Balas et al. (2025, S. 835) nennen die folgenden Aspekte, denen beim Aufbau von Messsystemen zur Nachhaltigkeit im Tourismus zukünftig große Bedeutung beigemessen werden sollte.

Der **Aufbau von Messsystemen** soll die drei wesentlichen Bereiche **Kontext, Indikatorentwicklung und Messbarkeit** beinhalten. Die Entscheidungen zur Auswahl der Indikatoren sollen transparent und nachvollziehbar sein.

Die **Vergleichbarkeit** bei der zukünftigen Entwicklung von Messmethoden und Indikatoren muss gegeben sein.

Zukünftige Nachhaltigkeitsmessungen im Tourismus sollten insbesondere bei Aufnahme neuer Indikatoren mit Beteiligung und **Einbindung aller relevanten Stakeholder** erfolgen.

Die gewählten Indikatoren sollen **Daten** liefern, die direkt und **eindeutig** die **damit verbundene touristische Aktivität zeigen**.

Die gewählten **Indikatoren** sollten **mit allgemeinen Nachhaltigkeitszielen** wie den SDGs und ggf. zusätzlichen regionalen und nationalen Zielen **verknüpft** werden, um die erreichte Nachhaltigkeitsleistung bewertbar zu machen.

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsstrategie

Nachhaltigkeit entwickelt sich zunehmend zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal im touristischen Wettbewerb. Dabei können Betriebe sowohl durch **konkrete nachhaltige Produkte und Dienstleistungen** als auch durch eine **strategische Verankerung ökologischer und sozialer Verantwortung** in ihrer Marke Wettbewerbsvorteile erzielen (Mihalic, 2016, S. 461–470).

Ein erster Schritt besteht oft in der **produktbezogenen Differenzierung**, etwa durch klimafreundliche Hotels, regionale Gastronomie oder Eco-Lodges, das sind kleinere, naturnahe Unterkünfte, die ökologische, soziale und kulturelle Nachhaltigkeitsprinzipien in Architektur, Betrieb und Gästeerlebnis integrieren. Ziel ist es dabei, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig einen authentischen Aufenthalt im Einklang mit der Natur und der lokalen Gemeinschaft zu ermöglichen.

Diese Angebote sprechen vor allem die wachsende Zielgruppe ökologisch bewusster Reisender an, die sich aktiv für nachhaltige Leistungen entscheiden (Dembek et al., 2016, S. 231; A. Schneider, 2015; F. Schneider et al., 2010, S. 511–518). Ein weiterführender strategischer Ansatz liegt in der **vollständigen Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmens- und Markenführung**, auch als „Green Branding“ bezeichnet. Dabei werden Werte wie Umweltbewusstsein, soziale Verantwortung und Transparenz zu zentralen Markenkernen, was nicht nur das Kundenvertrauen stärkt, sondern auch die Markenbindung erhöhen kann (Kramer & Porter, 2011, S. 1–17).

Hinzu kommt die steigende Bedeutung **externer Anforderungen und regulatorischer Vorgaben**. Insbesondere die **CSRD** (Corporate Sustainability Reporting Directive) verpflichtet Unternehmen, ihre ESG-Leistung (Environment, Social, Governance) transparent zu dokumentieren. Diese neuen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung haben unmittelbaren Einfluss auf die **Wettbewerbsfähigkeit**, insbesondere für jene Tourismusbetriebe, die Teil internationaler Lieferketten sind, Investoren ansprechen oder öffentliche Mittel beanspruchen (Behringer et al., 2024; Mihalic, 2016, S. 461–470; Mittelbach-Hörmanseder et al., 2024; Sopp et al., 2023).

Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht gewinnt Nachhaltigkeit an Relevanz. Studien zeigen, dass verantwortungsvoll agierende Unternehmen häufig **resilienter gegenüber Krisen, attraktiver für**

Fachkräfte und **auf lange Sicht profitabler** sind (Dembek et al., 2016, S. 231–267; Saayman & Giampiccoli, 2015, S. 163–181).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Nachhaltigkeit im Tourismus nicht nur eine ethische Thematik ist, sondern auch strategisch vernünftig sein kann. Wer ökologische, soziale und ökonomische Ziele integriert verfolgt, kann sich **nachhaltig positionieren**, **Kosten senken**, **Risiken minimieren** und **Kunden sowie Mitarbeitende langfristig binden**.

Business Model Innovation für nachhaltigen Tourismus

Innovative Geschäftsmodelle sind ein zentraler Hebel zur Umsetzung nachhaltiger Tourismuskonzepte, dabei geht es nicht nur um die Verbesserung einzelner Produkte oder Prozesse, sondern um **grundlegende Veränderungen der Art und Weise, wie touristische Wertschöpfung organisiert wird**. Nachhaltige Geschäftsmodellinnovationen zielen darauf ab, ökologische und soziale Mehrwerte systematisch in das wirtschaftliche Handeln zu integrieren (Schaltegger et al., 2016, S. 264–289).

Ein zukunftsweisender Ansatz ist die **Kreislaufwirtschaft** kombiniert mit **regenerativen Geschäftsmodellen**, bei denen Ressourcen nicht nur geschont, sondern natürliche und soziale Systeme gezielt gestärkt werden. Beispiele sind **Zero-Waste-Hotels**, **energieautarke Resorts** oder **klimaneutrale Unternehmensebetriebe**, die CO₂-Bilanzen erstellen und durch eigene oder zertifizierte Ausgleichsmaßnahmen kompensieren (Bocken et al., 2014, S. 42–56).

Auch die **Sharing Economy** bietet Chancen für nachhaltige Geschäftsmodelle, Plattformen wie **Airbnb** oder **Fairbnb** fördern zunehmend nachhaltige Unterkünfte, setzen auf authentische Erlebnisse und binden lokale Anbieter ein. Gleichzeitig können so ungenutzte Ressourcen effizienter genutzt und Umweltbelastungen durch Neubauten reduziert werden.

Ebenso sind nachhaltige Erlebnisangebote zu nennen, die bewusst auf Qualität, Authentizität und Regionalität setzen. Statt Massentourismus mit hohen Umweltkosten und geringer lokaler Wertschöpfung werden **Slow-Tourism-Angebote**, naturverträgliche Aktivitäten oder partizipative Kulturprojekte entwickelt, die die Attraktivität der Region stärken und zugleich zur Bewahrung lokaler Ressourcen beitragen (Schaltegger et al., 2016, S. 264–289).

Bocken et al. (2014, S. 48) unterscheiden in ihrer Analyse **acht Ansätze zur nachhaltigen Geschäftsmodellinnovation**, darunter „Maximierung der Material- und Energieeffizienz“, „Ermöglichung einer funktionalen Nutzung statt Besitz“ oder „Ermöglichung von Verhaltensänderungen beim Kunden“. Diese Prinzipien lassen sich auch auf den Tourismus übertragen und können Betriebe bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien unterstützen.

ESG-Strategien und Nachhaltigkeitsberichterstattung

Eine effektive ESG-Strategie erfordert eine langfristige, ganzheitliche Ausrichtung von Unternehmen auf ökologische, soziale und ökonomische Zielsetzungen. Grundlage dafür sind verlässliche, standardisierte und vergleichbare Daten, die es ermöglichen, nachhaltige Performance zu messen und mit anderen Marktteilnehmern zu vergleichen (Busch et al., 2016, S. 303; Eccles & Serafeim, 2013, S. 50–60). Unternehmen, die ESG-Themen nicht isoliert behandeln, sondern als integralen Bestandteil einer innovations- und werteorientierten Unternehmensstrategie verstehen, können sowohl ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken als auch einen positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten (Eccles & Serafeim, 2013, S. 50–60).

Die regulatorischen Rahmenbedingungen in der EU unterliegen aktuell einem tiefgreifenden Wandel. Mit der am **26. Februar 2025 veröffentlichten „Omnibusverordnung I“** hat die Europäische Kommission als Reaktion auf den sogenannten **Draghi-Bericht** und den **EU-Kompass für Wettbewerbsfähigkeit** umfangreiche Anpassungen an der Nachhaltigkeitsregulierung vorgenommen (Europäische Kommission, 2025). Ziel ist die **Entbürokratisierung** sowie die **Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen**, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU).

Die **CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)** betrifft künftig **nur noch Unternehmen**, die

- mehr als **1.000 Mitarbeitende** beschäftigen
- und entweder einen **Umsatz über 50 Mio. EUR** oder eine **Bilanzsumme über 25 Mio. EUR** aufweisen.

Damit reduziert sich laut Schätzungen der EU-Kommission die Anzahl der verpflichteten Unternehmen um rund **80%**. Für Unternehmen unterhalb dieser Schwellen gelten keine formellen Berichtspflichten mehr. Dennoch steht mit dem **VSME-Standard** („Voluntary Standard for Micro and Small Enterprises“) ein vereinfachter Rahmen für **freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung** zur Verfügung, der insbesondere auch für tourismusbezogene KMU relevant sein kann (EY Denkstatt, 2025).

Auch die **EU-Taxonomieverordnung** wurde entschärft, für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden, aber einem Umsatz unter 450 Mio. EUR, ist die Taxonomie-Berichterstattung nun **freiwillig**. Zudem entfällt künftig die ursprünglich vorgesehene „**Reasonable Assurance**“ bei der Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen im Rahmen der CSRD (Eisl et al., 2025; Mittelbach-Hörmanseder et al., 2024).

Für die Tourismusbranche in Österreich bedeutet dies: **Nur eine sehr kleine Zahl großer Unternehmen bleibt formal berichtspflichtig** (Terko & Bartos, 2025). Dennoch kann eine **freiwillige ESG-Strategie** insbesondere in Hinblick auf Positionierung gegenüber **Kapitalgebern, Gästen, Partnern und Mitarbeitenden** einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellen. Eine glaubwürdige und klar kommunizierte Nachhaltigkeitsstrategie kann helfen, das Vertrauen der Stakeholder zu stärken und zukunftsorientiertes Wirtschaften sichtbar zu machen.

Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien

Die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien im Tourismus erfordert ein ganzheitliches Zusammenspiel von **Governance, Innovation** und **Stakeholder-Management**. Zentrale Elemente dabei sind:

- **Partizipative Entscheidungsprozesse**, bei denen Mitarbeitende, Gäste, lokale Gemeinden und weitere Anspruchsgruppen systematisch eingebunden werden (Bricker & Kariithi, 2025; Freeman, 2022, S. 67–69).
- Eine **transparente Kommunikation** gegenüber Gästen, Partnern, Behörden und Investoren sowohl zur Vermittlung der Nachhaltigkeitsziele als auch zur Rechenschaftslegung hinsichtlich ihrer Umsetzung (Dembek et al., 2016, S. 231; Font & McCabe, 2017, S. 869).

- Ein konsequentes **Lieferkettenmanagement**, das ökologische Kriterien, faire Arbeitsbedingungen und lokale Beschaffung integriert. Dies steigert die Glaubwürdigkeit und erzeugt positiven Einfluss vor Ort (Ásványi, 2020, S. 1–3; Liburd & Edwards, 2010).
- Die Entwicklung **nachhaltigkeitsorientierter Organisationskulturen** und kontinuierliche Innovationsprozesse, etwa durch gezielte Weiterbildung, Digitalisierung und lernende Strukturen (North & Kumta, 2018; Senge, 2017).
- Schließlich die **Verankerung der Nachhaltigkeitsstrategie** in langfristigen Zielsystemen, etwa durch Nachhaltigkeitskennzahlen, regelmäßige Monitoring-Prozesse und Verknüpfung mit bestehenden Managementsystemen wie EMAS oder ISO 14001 (Holzbaur & Luppold, 2016; WKO - Wirtschaftskammer Österreich, 2025).

Nachhaltigkeit muss dabei nicht nur als Zusatz, sondern als strategisches Leitmotiv in allen Unternehmensbereichen verankert sein. Nur so lassen sich Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern.

Innovationsmanagement für Nachhaltigkeit

Ein zukunftsorientiertes Innovationsmanagement spielt eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Umsetzung nachhaltiger Strategien im Tourismus. Dabei geht es nicht nur um technologische Neuerungen, sondern um die **systematische Entwicklung und Integration ökologischer, ökonomischer und sozialer Innovationen** im gesamten betrieblichen Wertschöpfungsprozess (North & Kumta, 2018; Schaltegger et al., 2016, S. 264).

Im Zentrum steht die Nutzung **digitaler Technologien** wie **Künstliche Intelligenz (KI)** und **Big Data**, etwa für ein intelligentes **Energieverbrauchsmanagement**, die Analyse von Gästeverhalten zur Verbesserung der ökologischen Wirkung touristischer Angebote oder zur **Prognose saisonaler Nachfrageschwankungen** (Errichiello & Bayer, 2023; Gretzel et al., 2015, S. 179–188). Auch digitale Tools im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG-Monitoring) gewinnen zunehmend an Bedeutung (Statistik Austria, 2025b).

Ein weiterer Ansatz ist die Entwicklung sogenannter „**smarter Destinationen**“, die durch **aktive Besucherlenkung, intelligente Mobilitätskonzepte, Verkehrsreduktion** und eine verbesserte **Ressourcennutzung** zur Nachhaltigkeitsoptimierung beitragen (Bandi Tanner & Stürmer, 2025; Buhalis & Law, 2008, S. 609).

Darüber hinaus ist die Förderung von **Eco-Innovationen** zentral, das betrifft Innovationen, die eine gezielte Umweltentlastung ermöglichen. Dazu zählen „grüne Technologien“ in Beherbergung und Gastronomie (z. B. Abwärmenutzung, CO₂-neutrale Heizsysteme), **Zero-Waste-Konzepte, nachhaltige Mobilitätsangebote** oder **digitale Informationssysteme** zur Sensibilisierung der Gäste (Font & McCabe, 2017, S. 869; Hjalager, 2010, S. 1–12; Köhl, 2025)

Ein professionelles Innovationsmanagement, das gezielt Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft integriert, ist damit ein strategischer Erfolgsfaktor für qualitative Entwicklung im Tourismus und ein zentrales Element zukunftsfähiger Wettbewerbsfähigkeit.

Erfolgsfaktoren für nachhaltige Unternehmensstrategien

Die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien im Tourismus hängt von einer Vielzahl strategischer, struktureller und kultureller Faktoren ab. Zentrale Voraussetzungen sind die **Formulierung messbarer Nachhaltigkeitsziele** (z.B. „Net Zero bis 2050“), die **Implementierung international anerkannter Umweltstandards** (z.B. Green Key, EMAS, ISO 14001) sowie eine **enge Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen, NGOs und anderen Stakeholdern** zur Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Innovationen (Bramwell & Lane, 2011, S. 411–412; Buckley, 2012, S. 528–530; Font & McCabe, 2017, S. 869).

Diese Strategien erfordern ein hohes Maß an **Governance-Fähigkeit** sowie **interne Prozesse zur Umsetzung**, z.B. in Form eines **systematischen Nachhaltigkeitsmanagements** mit klaren Verantwortlichkeiten, regelmäßiger Berichterstattung und der Integration von ESG-Kriterien in die Unternehmensführung (Hall, 2019, S. 1044; Schaltegger et al., 2016, S. 264).

Die Transformation des Tourismus zu mehr Nachhaltigkeit erfordert darüber hinaus:

- **Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategien**, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte gleichwertig berücksichtigen („Triple-Bottom-Line“-Ansatz).
- **Innovationsgetriebene Lösungen** wie Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und regenerative Geschäftsmodelle.
- Eine **verpflichtende ESG-Integration** durch Nachhaltigkeitsberichterstattung, strategische Nachhaltigkeits-Governance und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Butler, 1980, S. 5–12, 1999, S. 7; Dodds & Butler, 2019).

Zukunftsfähige Tourismusbetriebe zeichnen sich dadurch aus, dass sie Nachhaltigkeit nicht als Zusatzaufgabe, sondern als **Kernbestandteil ihrer Unternehmensstrategie** begreifen und dadurch nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern auch ihre **Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern**.

2.2.3 Tourismuspolitik

Vor dem Hintergrund eines nachhaltigen und qualitativ ausgerichteten Tourismusverständnisses kommt der Tourismuspolitik eine zentrale Rolle zu. Sie hat einerseits die Rahmenbedingungen für Reise- und Urlaubserlebnisse zu gestalten, andererseits übergreifende, ganzheitliche Entwicklungsprozesse zu fördern, von der ökologischen Transformation bis hin zur Stärkung des kulturellen Erbes als identitätsstiftende Ressource (Neumair & Schlesinger, 2025, S. 893).

Neumair und Schlesinger (2025, S. 893) zählen die aus der angelsächsischen Politikwissenschaft stammenden Bereiche polity, policy und politics als wesentliche Komponenten auf.

„**Polity**“ stellt dabei den praktischen Handlungsrahmen dar, in dem Politik abläuft dar, also Verfassung, Recht, Normen und alle den politischen Prozess ordnenden Institutionen.

„**Policy**“ umfasst den normativ-inhaltlichen Gestaltungsraum im Hinblick auf Ziele, Aufgaben und Problemlösungen. Hier sind verschiedene, teilweise auch gegensätzliche gesellschaftliche Interessen zu beachten.

„**Politics**“ bezieht sich auf das Politikgeschehen aller beteiligten Akteure mit ihren unterschiedlichen Interessen, wobei hier auch Macht eine entscheidende Rolle spielt.

2-5 Polity, Policy, Politics

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Neumair und Schlesinger (2025, S. 894)

Laut Neumair und Schlesinger (2025, S. 897) erfordert eine erfolgreiche Tourismuspolitik interdisziplinäre Denkansätze und die Beachtung unterschiedlichster Bereiche. Die nachfolgende Darstellung zeigt den nötigen Politikmix unterschiedlicher Träger und politischer Teilbereiche, die zusammen ein ganzheitliches Modell ergeben.

2-6 Modell der Tourismuspolitik

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Neumair und Schlesinger (2025, S. 898)

Die **Tourismuspolitik** wird dabei als Institutionenmix von internationalen Organisationen, Nationalstaaten, Regionen, Gebietskörperschaften, privaten Trägern und Verbänden gesehen.

Der Bereich **Wirtschaft** umfasst Wirtschaftsförderung, Marketing, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Vermögens- und Einkommensstrukturen.

Im Bereich der **Internationalität** gilt es, die Rahmenbedingungen in Quell- und Zielländern zu schaffen, globale und supranationale Tourismuskonzepte auszuarbeiten sowie um den Themenbereich der Tourismusentwicklung.

Individuum meint freie Entfaltung, freie (Markt)Wirtschaft, politische Freiräume und Reisefreiheit/Freizügigkeit.

Freizeit betrifft das Freizeitverhalten und die -gestaltung, Kultur, Sport, Konsum und Shopping.

Umwelt umfasst Umweltwahrnehmung und -einstellung, Umweltbelastung und -tragfähigkeit, Umweltverträglichkeit, Ressourcenverfügbarkeit, Preis für Umweltgüter sowie Umweltgütesiegel.

Gesellschaft beinhaltet Wertvorstellungen, Konsumverhalten, Akzeptanz/Legitimation, Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur, Finanzen, Soziales und Gesundheit, Verkehr, Raumplanung und Raumordnung (Neumair & Schlesinger, 2025, S. 898).

2.2.4 Best Practices und internationale Beispiele

Incoming-Tourismus, also der Besucherverkehr aus dem Ausland nach Österreich, kann nur langfristig erfolgreich sein, wenn er ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich rentabel gestaltet wird. Wissenschaftliche Publikationen betonen übereinstimmend, dass nachhaltiger Tourismus alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigen muss, also Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft (GSTC, 2024; Gyöngyi et al., 2024, S. 1–2).

So empfiehlt etwa das „Triple-Bottom-Line-Konzept“, touristische Entwicklung ganzheitlich an ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen auszurichten, um die Interessen der Destination und ihrer Gemeinschaft ausgewogen zu balancieren (Stoddard et al., 2012, S. 233).

Auch internationale Kriterien, wie etwa jene des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) fordern ein Nachhaltigkeitsmanagement, das sozioökonomische, kulturelle und ökologische Aspekte gleichermaßen einbezieht (GSTC, 2024).

Im Folgenden werden **zentrale Forschungserkenntnisse** und **Best Practices** in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen dargestellt, mit Beispielen aus Österreich und der internationalen Literatur sowie deren Kernaussagen und Anwendungsimplicationen für einen nachhaltigen Incoming-Tourismus.

Ökologische Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ressourcen und Biodiversität

Klimaschutz und Ressourcenschonung stehen im nachhaltigen Tourismus an erster Stelle, da der Sektor maßgeblich zum Ressourcenverbrauch und zu Emissionen beiträgt. Studien aus Österreich zeigen deutlich, dass insbesondere die An- und Abreise der Gäste Raum für Verbesserungen hinsichtlich des Klimaschutzes bietet. So reisen etwa drei Viertel der Touristen in Österreich mit dem Auto an und ca. 10% mit dem Flugzeug. Das sind Verkehrsmittel, die erheblich zum Ausstoß von Treibhausgasen beitragen. Experten warnen, dass bei ungebremsten Trends (z.B. mehr Fernflüge) die Emissionen weiter steigen würden. Best Practices zielen daher darauf ab, klimaschädliche Mobilität zu reduzieren, etwa durch Förderung von Bahn- und Busreisen, intelligente Mobilitätsplanung vor Ort und Anreize für längere Aufenthalte statt vieler Kurztrips (Gühnemann et al., 2021, S. 1).

Weiters betonen Gühnemann et al. (2021, S. 1–14), dass technologische Lösungen allein (z.B. Elektromobilität) nicht ausreichen, es brauche vielmehr starke Maßnahmen, um Gäste vom Flugzeug und PKW auf klimafreundliche Verkehrsmittel umzulenken. Konkret empfohlen wird die Bereitstellung schneller Direktzugverbindungen, Gepäcktransfers, attraktiver ÖPNV-Tickets und ein Marketingfokus auf nahegelegene Quellmärkte anstelle ferner Länder.

Österreich geht hier mit gutem Beispiel voran. Die Einführung des landesweiten „Klima Tickets“ bietet ein ganzjähriges Ticket und soll Reisende zum Umstieg auf Bahn oder Bus bewegen (Astrid Steharnig-Staudinger, 2024).

Solche Maßnahmen senken Emissionen und schonen Ressourcen, ohne die Erreichbarkeit der Destinationen für internationale Gäste zu verschlechtern. Neben dem Klimaschutz ist die Erhaltung von Natur und Biodiversität eine weitere Säule ökologischer Best Practices. Die Qualität von Umwelt, Landschaft und Artenvielfalt bildet oft die Grundlage der touristischen Attraktivität, insbesondere in Destinationen wie Österreich mit Alpen-, Seen- und Kulturlandschaften (Gyöngyi et al., 2024).

Nachhaltige Tourismuskonzepte verfolgen das Ziel, Umweltschäden zu minimieren und die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu sichern. In aktuellen tourismuspolitischen Strategien wird daher gefordert, dass sämtliche Maßnahmen die langfristige Erhaltung von Umweltressourcen sicherstellen (Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025a).

In einer aktuellen Studie hoben österreichische Tourismusexperten hervor, wie essentiell der Schutz des natürlichen Erbes und der Biodiversität ist, da „unberührte Naturlandschaften“ zu den Hauptanziehungspunkten für Reisende zählen (Gyöngyi et al., 2024, S. 1–25).

Beispiele guter Praxis umfassen hier etwa Umweltmanagementsysteme in Hotels (zur Energie- und Wassereinsparung), Müllvermeidungskonzepte oder Naturschutzprojekte in Zusammenarbeit mit Naturparks und Gemeinden. Insgesamt zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass ökologische Nachhaltigkeit im Incoming-Tourismus nicht nur dem Klimaschutz (durch weniger CO₂-Ausstoß und Schonung von Ressourcen) dient, sondern auch ein wichtiges Asset für die Destination darstellt, denn eine intakte Umwelt steigert die Standortqualität und Wettbewerbsfähigkeit langfristig (Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025a).

Soziale Nachhaltigkeit, Teilhabe, Akzeptanz und kulturelle Identität

Die soziale Dimension des nachhaltigen Tourismus zielt darauf ab, dass die lokale Bevölkerung nicht nur vom Tourismus profitiert, sondern auch aktiv mitgestalten kann und kulturelle Eigenheiten respektiert werden (Saarinen, 2006). Zahlreiche Studien betonen, dass eine nachhaltige Tourismusentwicklung alle relevanten Stakeholder, von der lokalen Gemeinde über Mitarbeitende bis hin zu Gästen, einbinden muss, um langfristig akzeptiert zu werden und erfolgreich zu sein (Bramwell & Lane, 2011, S. 411–421; Hall, 2011, S. 649).

Nur durch transparente Planung und echte Partizipation der Bevölkerung können Tourismusprojekte sozial verträglich sein und akzeptiert werden (Dwyer et al., 2009, S. 63–74; Freeman, 2022, S. 67–69; Hörisch et al., 2014, S. 328). Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, die Bedürfnisse der heutigen Bewohner und Besucher zu respektieren und zu erfüllen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden (Allevi et al., 2019, S. 32–44).

Forschungsergebnisse unterstreichen hierbei die Bedeutung von **Community-Based-Tourism**. Diese Initiativen ermöglichen es Ortsansässigen, touristische Angebote mitzugestalten und direkt vom Erlös zu profitieren (Goodwin & Santilli, 2009; Lund-Durlacher, 2017). Studien definieren als ausschlaggebende soziale Faktoren dabei u.a. die Schaffung stabiler Arbeitsplätze, faire Entlohnung, soziale Integration sowie Wahrung kultureller Identität (UNEP & UNWTO, 2005).

Ein wesentlicher Aspekt ist die soziale Verträglichkeit im Alltag der Destination. Overtourism kann laut Dodds und Butler (2019) zu Spannungen zwischen Touristen und Einheimischen führen, während nachhaltige Tourismusstrategien eine Besucherlenkung anstreben, die Rücksicht auf die lokale Lebensqualität nimmt. Authentizität und Erhalt kultureller Werte (wie Architektur, Brauchtum und regionale Küche) gelten dabei als zentrale Elemente einer zukunftsfähigen Tourismusentwicklung (Gyöngyi et al., 2024, S. 1–24).

Internationale Best Practices etwa aus Slowenien oder Neuseeland zeigen, dass die aktive Wertschätzung lokaler Kultur, kombiniert mit der Mitgestaltung durch Einheimische, zu höherer Gästezufriedenheit und einer stärkeren Bindung an die Destination führt (Bricker & Kariithi, 2025; Gyöngyi et al., 2024, S. 1–24).

Auch faire Arbeitsbedingungen sind ein Schlüssel zur sozialen Nachhaltigkeit. Nur wenn Mitarbeitende in Hotellerie und Gastronomie angemessen entlohnt, weitergebildet und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, kann der Tourismussektor langfristig attraktiv bleiben (Font & McCabe, 2017, S. 869–883; Lund-Durlacher, 2017). Initiativen zu nachhaltiger Mitarbeiterführung, z.B. durch Möglichkeiten der Mitbestimmung, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle oder dem Anbieten von Fortbildungsprogrammen, gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Zusammenfassend zeigt die Literatur, dass soziale Nachhaltigkeit im Incoming-Tourismus bedeutet, Tourismus als gemeinschaftliches Projekt zu begreifen. Wenn die lokale Bevölkerung beteiligt wird, kulturell eingebunden ist und von der Wertschöpfung profitiert, steigen nicht nur Akzeptanz durch die Bevölkerung und die Resilienz der Betriebe, sondern auch die Qualität des touristischen Erlebnisses (Saarinen, 2006, S. 1121; Stoddard et al., 2012, S. 233–258). Eine Studie des BMAW Österreich formuliert dies treffend als „**heilige Dreifaltigkeit des Destinationsmanagements**“ bestehend aus dem **optimalen Besucherlebnis, effektiver Einbindung aller Akteure und wirtschaftlichem Mehrwert für die Region** (Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025a).

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Qualität, Rentabilität und alternative Geschäftsmodelle

Die wirtschaftliche Dimension des nachhaltigen Tourismus zielt darauf ab, **qualitatives Wachstum und langfristige Rentabilität** sicherzustellen, anstatt kurzfristig auf Volumenmaximierung zu setzen (Bramwell & Lane, 2011, S. 411–421; Ritchie & Crouch, 2010, S. 1049–1066). In der Literatur wird betont, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit **kein Widerspruch**, sondern **komplementäre Ziele** sind (Schaltegger et al., 2016, S. 264–265). Nachhaltigkeit wird zunehmend als **"Erfolgsgarant für Qualitätstourismus"** verstanden, insbesondere im Incoming-Tourismus, wo sich Destinationen über Qualität, Authentizität und Nachhaltigkeit vom Wettbewerb differenzieren (Mihalic, 2016, S. 461–470).

Zentrale Kernaussagen der Forschung lauten „Qualität vor Quantität“ (Butler, 1999, S. 7; Dodds & Butler, 2019). Massentourismus wird in vielen Studien sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht als nicht nachhaltig eingestuft (Hall, 2019, S. 1044). In Österreich etwa war über Jahrzehnte das Motto „Masse statt Klasse“ vorherrschend, was laut Experten ein strategisches Umdenken erfordert (Gyöngyi et al., 2024).

Nachhaltiger Incoming-Tourismus setzt daher auf **wertschöpfungsstarke Angebote** (z. B. längere Aufenthalte, höherer Pro-Kopf-Umsatz, Ganzjahrestourismus), anstatt auf reines Besucherswachstum (Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025b; Quelle, 2017). Studien belegen, dass Destinationen mit **fokussierter Qualitätsstrategie wirtschaftlich resilienter** sind und Krisen besser überstehen, da sie weniger von einem konstant steigenden Gästevolumen abhängen (Saarinen, 2006; UNEP & UNWTO, 2005).

Langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit bedeutet, dass Tourismusbetriebe finanziell stabil, innovationsorientiert und generationenfähig geführt werden (Schaltegger et al., 2016). Gerade im alpinen Tourismuskontext sind viele Betriebe familiengeführt und müssen an die nächste Generation übergeben werden, dies erfordert ein langfristig **tragfähiges Geschäftsmodell** (Budeanu et al., 2016, S. 285–294).

Innovative, nachhaltige Geschäftsmodelle, wie **Öko-Lodges, Sozialunternehmen oder regenerative Tourismusansätze** verbinden Wirtschaftlichkeit mit gesellschaftlichem Mehrwert (Bocken

et al., 2014, S. 42–56). Solche Konzepte bedienen zunehmend anspruchsvollere Zielgruppen, die **bewusst nachhaltigen Konsum** bevorzugen (Font & McCabe, 2017, S. 869–883).

Eine internationale Expertenbefragung (Arya et al., 2024, S. 12892–12915) hebt **ausreichende Finanzmittel, strategisches Kostenmanagement und Investitionen in grüne Infrastruktur** als zentrale Erfolgsfaktoren für wirtschaftliche Nachhaltigkeit hervor. Investitionen in die genannten Faktoren senken Betriebskosten, erhöhen die Gästezufriedenheit und ermöglichen eine bessere **Anpassung an klimatische und gesellschaftliche Veränderungen** (Gössling, 2006; Hjalager, 2010, S. 1–12).

Auch **Gesundheit und Sicherheit** der Reisenden wurden in der Studie als entscheidende Qualitätsfaktoren genannt, da sie die **Wiederbesuchsrate und das Vertrauen** stärken, beides ebenso wesentliche ökonomische Größen (Arya et al., 2024, S. 12892–12915; Dwyer et al., 2009, S. 63–74).

Errichiello und Bayer (2023) nennen ebenfalls das Sicherheitsbedürfnis im Hinblick auf gesundheitliche und politisch-gesellschaftliche Sicherheit als ein wesentliches Gästebedürfnis. Dazu komme der Wunsch nach Handlungsautonomie sowie Mobilitätsunabhängigkeit.

Zusammenfassend verlangen wirtschaftlich nachhaltige Best Practices ein **qualitatives Wachstum**, das **Wertschöpfung, Krisenresilienz und Innovationsfähigkeit** erhöht, ohne dabei ökologische oder soziale Kosten außer Acht zu lassen (Schaltegger et al., 2016, S. 264–289; Smith, 2012). Dieses Leitprinzip findet sich auch im „Masterplan Tourismus“ der Republik Österreich. Ziel ist es, **zu den nachhaltigsten Tourismusdestinationen der Welt** zu gehören und dieses Ziel über Qualität statt Masse zu erreichen (Astrid Steharnig-Staudinger, 2024; Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025b).

Anwendungsmöglichkeiten für einen nachhaltigen Incoming-Tourismus

Aus den Forschungsergebnissen lassen sich konkrete Best Practices und Handlungsempfehlungen ableiten, um Incoming-Tourismus ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten (GSTC, 2024; Gyöngyi et al., 2024, S. 1). Tourismusorganisationen und politische Entscheidungsträger sollten Nachhaltigkeit systematisch verankern. Rahmenwerke wie das Triple-Bottom-Line-Konzept (Stoddard et al., 2012, S. 233–258) oder die GSTC-Kriterien (GSTC, 2024) ermöglichen eine gleichgewichtige Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ökonomischer Ziele. Ein regelmäßiges Monitoring von Nachhaltigkeitsindikatoren ist dabei unerlässlich (Bramwell & Lane, 2011, S. 411–421).

Da die An- und Abreise erhebliche Umweltwirkungen verursacht, sollten Destinationen gezielt umweltfreundliche Optionen fördern. Maßnahmen wie der Ausbau von Bahn- und Busverbindungen, attraktive Kombitickets (z.B. das österreichische „KlimaTicket“) oder E-Mobilitätslösungen vor Ort gelten als Best Practices (Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025a; Günemann et al., 2021, S. 1–14). Kooperationen mit Bahnunternehmen und emissionsarme Flughafentransfers reduzieren den CO₂-Ausstoß und steigern gleichzeitig das Komforterlebnis der Gäste (Arya et al., 2024, S. 12892–12915).

Ein weiterer zentraler Hebel ist die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz in Tourismusbetrieben. Der Einsatz erneuerbarer Energien, Wassersparmaßnahmen oder die Begrenzung von

Besucherzahlen in sensiblen Gebieten leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Biodiversität und Naturressourcen (Gyöngyi et al., 2024, S. 1–25). Auch Umweltbildungsangebote fördern das Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten bei Gästen (Font & McCabe, 2017, S. 869).

Die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in Tourismusentscheidungen stärkt die soziale Nachhaltigkeit und Akzeptanz. Formate wie Bürgerforen, partizipative Destinationsentwicklung oder gemeindebasierter Tourismus („Community-Based Tourism“) fördern lokale Wertschöpfung und kulturelle Authentizität (Dodds & Butler, 2019; Mihalic, 2016, S. 461–470). Studien zeigen, dass die Beteiligung der Bevölkerung maßgeblich zur Schaffung identitätsstiftender und konfliktfreier Tourismusangebote beiträgt (Freeman, 2022, S. 67–69).

Tourismus sollte zudem kulturelle Besonderheiten respektieren und authentisch erlebbar machen. Dazu zählen etwa regionale Feste, traditionelle Küche oder historisches Brauchtum (Hall, 2019, S. 1044–1060; Seyfi et al., 2024, S. 560–574). Maßnahmen gegen Overtourism und für Barrierefreiheit stellen sicher, dass Tourismusangebote für alle zugänglich und sozial verträglich sind (Buckley, 2012, S. 528).

Tourismusbetriebe und Reiseveranstalter sollten nachhaltige Geschäftsmodelle forcieren, etwa durch längere Aufenthaltsprogramme, kleinere Gruppengrößen oder Bildungsangebote mit Nachhaltigkeitsbezug. Ziel ist ein „qualitatives Wachstum“, das auf Wertschöpfung und Stabilität statt auf Volumensteigerung setzt (Gyöngyi et al., 2024, S. 1–25; Quelle, 2017). Solche Strategien zeigen sich besonders krisenresilient (Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft, 2025b).

Zertifizierungen, wie etwa das österreichische Umweltzeichen oder der internationale GSTC-Standard legen transparente Nachhaltigkeitskriterien in Bereichen **Umwelt, Soziales und Qualität** fest (GSTC, 2024). Studien betonen, dass Zertifizierungen die Umsetzung messbarer Nachhaltigkeitsziele fördern und Betriebe zu kontinuierlicher Verbesserung motivieren (Budeanu et al., 2016, S. 285–294; Stoddard et al., 2012, S. 233–258).

Schließlich sind Schulungsmaßnahmen für Mitarbeitende ein entscheidender Erfolgsfaktor. Trainings zu Klimaanpassung, interkultureller Kompetenz oder nachhaltigem Gästemanagement tragen dazu bei, dass Nachhaltigkeit auch im operativen Alltag gelebt wird (Gretzel et al., 2015, S. 179–188; Hjalager, 2010, S. 1–12).

Die vorgestellten Best Practices belegen, dass nachhaltiger Incoming-Tourismus nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Österreichische Initiativen, wie etwa jene in der Studie der Österreich Werbung, demonstrieren dies eindrucksvoll (Astrid Steharnig-Staudinger, 2024). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur durch ein kontinuierliches Beachten von Ökologie, Sozialem und Ökonomie ein nachhaltiger Incoming-Tourismus langfristig erfolgreich sein kann (Gyöngyi et al., 2024, S. 1–25; Hall, 2019, S. 1044–1060).

2.2.5 Spezifische Herausforderungen für österreichische Tourismusbetriebe

Herausforderungen in der ökologischen Nachhaltigkeit

Es zeigen sich in vielen österreichischen Destinationen Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere durch die vielfach gegebene Saisonabhängigkeit. Vor allem in den Alpen ist der Wintertourismus stark von der gegebenen Schneesicherheit abhängig. Gerade in diesem sensiblen Bereich gibt es aber zunehmend mehr Schneemangel-Perioden und auch den Möglichkeiten der maschinellen Beschneigung sind bei zu warmen Temperaturen Grenzen gesetzt. Die Sommersaison

könnte von der Entwicklung profitieren, es fehlt aber vielfach an nachhaltigen Ganzjahreskonzepten (Pütz et al., 2011, S. 357–362; Steiger et al., 2017, S. 1343–1379).

Lösungsansätze und Best Practices in Österreich (exemplarisch)

Die **Region Montafon** hat sehr erfolgreich in sanften Sommertourismus, wie Wandern, E-Biking und weitere Naturerlebnisse, investiert (Montafon Tourismus GmbH, 2025). Im Jahr 2025 wurde die Region mit dem Österreichischen Umweltsiegel für Destinationen ausgezeichnet (Silvretta Montafon Holding GmbH, 2025).

Im **Alpbachtal** wurde eine Reduktion der Schneekanonen durchgeführt und stattdessen verstärkt Winterwandern und auch Skitouren beworben (Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, 2025).

Der Kritik gegenüber technischer Beschneigung setzen Aigner et al. (2024) in ihrer „Hintergrundstudie Schneekanonen in Österreich“ eine Relativierung entgegen. Sie kommen im Hinblick auf Wasser-, Energieverbrauch und CO₂ Emissionen zu dem Schluss, dass Schneekanonen zwar erkennbar zur Ressourcennutzung beitragen, jedoch prozentual nur einen kleinen Teil des Gesamtenergie- und Emissionsbudgets darstellen. Sie bieten daher bei Einsatz erneuerbarer Energie und technischer Optimierung einen praktikablen, klimafreundlichen Weg, um Wintersport unter den derzeitigen Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten.

Nachhaltige Mobilität und Verkehr

Nachhaltige Mobilität im Tourismus ist eine der zentralen Stellschrauben zur Reduktion der Umweltwirkungen. Besonders der Luftverkehr steht dabei im Fokus. Lösungen erfordern sowohl technologische Innovation (z.B. alternative Treibstoffe), als auch Verhaltensänderungen auf Seiten der Reisenden sowie bestimmte politische Rahmenbedingungen, wie z.B. die CO₂-Steuer, Investitionen in Bahn- und Busverkehr und Förderung regionaler Reiseziele. In Österreich entstehen im Tourismus die meisten CO₂-Emissionen durch die Anreise, da ca. 75% der Touristen mit dem Auto anreisen und dieses auch vor Ort verwenden (Gössling & Peeters, 2015, S. 639–659; Gössling & Scott, 2024, S. 1–11; Peeters & Dubois, 2010, S. 447–457).

Herausforderungen in der sozialen Nachhaltigkeit

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit wird im Tourismus häufig vernachlässigt, was mit zum aktuellen Problem des Personalmangels, insbesondere in der Hotellerie und Gastronomie, beiträgt. Dazu kommen weitere Aspekte, die von den Arbeitnehmern als nachteilig empfunden werden, wie etwa saisonale Arbeitsverträge, lange Arbeitszeiten auch an Wochenenden und die schwierige Wohnraumbeschaffung in beliebten Regionen.

Ein nachhaltiger Tourismus muss nicht nur ökologisch verantwortungsvoll, sondern auch sozial gerecht, partizipativ und inklusiv gestaltet sein (Baum, 2007, S. 1383–1399, 2020, S. 954–974; Lopes & Sargento, 2024, S. 111).

Herausforderungen in der ökonomischen Nachhaltigkeit

Hall (2019, S. 1044–1060) und Seyfi et al. (2024, S. 560–574) führen dazu die folgenden Aspekte an.

- Kurzfristige Denkweisen (etwa Tourismus = Wachstum)
- Ungleichgewicht zwischen internationalem und inländischem Tourismus
- Fehlende lokale Wertschöpfung und Resilienz

- Politische Fehlanreize und zu geringer Diversifikation

Lösungsansätze

- Förderung von **regionalen, kleinteiligen Wertschöpfungsnetzwerken**
- **Stärkere Integration des Binnentourismus**
- **Langfristige Investitionen** in nachhaltige Infrastruktur und Bildung
- **Governance-Reformen**, die ökonomische Nachhaltigkeit gleichrangig mit Ökologischen und sozialen Zielen behandeln

Als weitere Problemfelder werden die Abhängigkeit von Massen- und Billigtourismus, der bestehende Preiswettbewerb mit Nachbarländern (wie etwa Italien und der Schweiz), der österreichische Betriebe zur Kostenoptimierung statt nachhaltiger Investitionen zwingt, Overtourism in Hotspots und dem gegenüber auch Strukturprobleme in Randregionen, oft fehlende Diversifikation (wie z.B. in Wintersportregionen, wo noch ausschließlich auf Ski-Tourismus gesetzt wird, angeführt (Hall, 2019, S. 1044–1060; Seyfi et al., 2024, S. 560–574).

Herausforderungen in der Digitalisierung und im Bereich der ESG-Strategien

Trotz des zunehmenden Drucks auf Unternehmen, ESG-Kriterien zu integrieren, bleibt die Umsetzung oft **fragmentiert, operativ und defensiv**. Viele Unternehmen behandeln ESG als eine Art „Pflichtübung“ oder Marketingmaßnahme, nicht aber als eine **strategische Chance für Innovation und langfristige Wertschöpfung**. Digitalisierung wird zwar vielfach als strategischer Wachstumstreiber genannt, bleibt in der Praxis jedoch häufig auf Reporting-Tools oder Score Cards beschränkt, ohne dass eine tatsächliche Integration in Geschäftsmodelle oder Entscheidungsprozesse erfolgt (Weithöner, 2022).

Ein zentrales Problem liegt darin, dass ESG-Daten **nicht ausreichend standardisiert und vergleichbar** sind, wodurch sie für Investoren nur begrenzt aussagekräftig sind. Gleichzeitig mangelt es an einer klaren Governance- und Anreizstruktur, die ESG-Ziele in unternehmerische Steuerungssysteme, wie etwa Vergütungsmodelle, KPIs oder Investitionsentscheidungen, einbindet. Dies verhindert, dass Digitalisierung gezielt zur **Impact-Messung, Risikoanalyse und Innovationsförderung** genutzt wird. Damit ESG wirksam werden kann, braucht es jedoch einen klaren strategischen Fokus auf **materielle Nachhaltigkeitsthemen**, die für das jeweilige Geschäftsmodell relevant sind. Nur wenn Digitalisierung gezielt auf diese Themen ausgerichtet wird, z.B. im Zug der ESG-Materialitätsanalysen, durch digitale Steuerungssysteme, transparente KPIs und intelligente Datenvernetzung, kann sie dazu beitragen, **echten Wandel** zu ermöglichen. Andernfalls bleibt sie ein „leeres Schlagwort“ in der Nachhaltigkeitskommunikation (Busch et al., 2016, S. 303–329; Eccles & Serafeim, 2013, S. 50–60).

2.3 Die lernende Organisation als Treiber für qualitatives Wachstum

Senge (2017) stellt fest, dass die elementaren Lerneinheiten einer Organisation Arbeitsteams sind, also Menschen, die einander brauchen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Darauf aufbauend beschreibt er die zentralen Lernfähigkeiten von Teams und stellt diese symbolisch als einen Schemel mit drei Beinen dar, um die Bedeutung der drei wesentlichen Elemente visuell zu vermitteln. Insbesondere, so stellt er fest, muss beachtet werden, dass der Schemel nicht stabil stehen kann, wenn auch nur eines der drei Standbeine fehlen würde.

2-7 Zentrale Lernfähigkeit von Teams

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Senge, 2017), Bildgenerierung mit der KI „Sora“

2.3.1 Definition und Merkmale einer lernenden Organisation

Eine lernende Organisation ist eine Organisation, die kontinuierlich Wissen generiert, verarbeitet und anpasst, um sich an Veränderungen in ihrer Umwelt anzupassen und Innovationen hervorzu- bringen. Nachfolgend ein Überblick zentraler Definitionen.

Senge (2017) beschreibt eine Organisation, in der Menschen kontinuierlich ihre Fähigkeit erwei- tern, um die Ergebnisse zu erzeugen, die sie wirklich anstreben, in der neue Denkmuster gefördert werden und in der ein kollektives Bestreben der Menschen besteht, ständig zusammen zu lernen.

Argyris und Schön (2024) heben zudem hervor, dass eine lernende Organisation nicht nur ihre Handlungsstrategien anpasst sondern auch ihre Leitwerte und Theorien kritisch hinterfragt und gegebenenfalls verändert.

Garvin (1993, S. 78–91) spricht dann von einer lernenden Organisation, wenn sie aktiv Wissen schafft, erwirbt und überträgt und gleichzeitig ihr Verhalten laufend anpasst, um neue Erkenntnisse und Einsichten zu erlangen. Seine Definition umfasst 3 wesentliche Bereiche

- **Wissensgenerierung** (durch interne Forschung, Benchmarking oder dem Lernen aus Erfahrung)
- **Wissenstransfer** (organisationsweiter Austausch von Wissen)
- **Verhaltensänderung** (als sichtbares Zeichen dafür, dass Lernen stattgefunden hat)

Wesentliche gemeinsame Eckpunkte sind dabei das Lernen als kontinuierlicher Prozess, die Fehleranalyse und -korrektur als strategisches Element, die geforderte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie das kollektive Lernen und ein vorhandenes Wissensmanagement.

Die Merkmale einer Lernenden Organisation

Senge (2017) nennt in seinem Buch „Die fünfte Disziplin“ die folgenden Kerndisziplinen für den Aufbau einer lernenden Organisation:

Personal Mastery, der Geist der lernenden Organisation

Aufgabe der Unternehmensleitung ist es dabei, eine Unternehmensumwelt zu schaffen, in der Mitarbeiter gefahrlos Visionen entwickeln und erforschen können, in der die Verpflichtung zur Wahrheit eine gegebene Norm darstellt und in der das Infragestellen des Status quo erwartet wird.

Mentale Modelle

sind tief verwurzelte Annahmen, Verallgemeinerungen oder Bilder, die Menschen über die Welt und ihr Funktionieren im Kopf tragen. Diese Modelle beeinflussen, wie wir sehen, verstehen und handeln, und dies, oft unbewusst. Sie sind individuell und unterliegen einer kollektiven Prägung und können sowohl förderlich als auch hinderlich für Lernen und Veränderung sein. Ausschlaggebend ist, sich das Vorhandensein dieser mentalen Modelle bewusst zu machen und sie ggf. zu verändern.

Die gemeinsame Vision, ein gemeinsames Anliegen

Ziel ist es dabei, von der persönlichen zur gemeinsamen Vision der Gesamtorganisation und zur Identifikation mit dieser zu gelangen.

Team-Lernen

„Wie ist es zu erklären, dass ein Team von engagierten Managern, die einen individuellen Intelligenzquotienten von über 120 haben, einen kollektiven IQ von 63 aufweist?“ (Senge, 2017, S. 20).

Mit der Klärung dieses Paradoxons setzt sich die Disziplin des Team-Lernens auseinander. Senge (2017) nennt als eine wichtige Voraussetzung, um Team-Lernen zu ermöglichen, die Fähigkeit der einzelnen Menschen zum Dialog, das umfasst auch die Bereitschaft, eigene Annahmen zunächst zurückzustellen und sich auf gemeinsames Denken einzulassen. Weiters ergänzt er, dass eine ganze Organisation nur lernen kann, wenn die einzelnen Teams lernfähig sind.

Systemisches Denken, die fünfte Disziplin, der Eckpfeiler der lernenden Organisation

Organisationen sind komplexe Systeme, die aus verschiedenen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen bestehen. Bei Veränderungen ist eine ganzheitliche Perspektive erforderlich, eine Veränderung in einem Bereich hat immer auch Auswirkungen auf andere Bereiche.

Olobia (2021, S. 135–141) setzt sich kritisch mit den Aussagen Senges auseinander und hält fest, dass das Konzept der lernenden Organisation als **ganzheitliches Modell**, das auf den genannten fünf Disziplinen basiert, zu sehen sei und dass nur deren **Synergie** zur vollen Entfaltung des Potentials einer lernenden Organisation führe. Er hebt den Begriff „Metanoia“, in diesem Zusammenhang mit „Paradigmenwechsel“ zu beschreiben, hervor, also einen nötigen Bewusstseinswandel, der die Grundlage für tiefgreifendes Lernen bilde. Es gehe darum, die eigene Rolle im größeren System zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen. Er nennt auch Kritikpunkte, z.B. die empirische Fundierung der fünf Disziplinen bleibe vage, individuelle Perspektiven werden teilweise zu Gunsten systemischen Denkens unterbewertet und er ergänzt außerdem, dass nicht alle Prinzipien gleich intensiv verfolgt werden müssen, sondern dass Führungskräfte situationsbedingt priorisieren sollen.

Tabelle 2 Die Merkmale einer lernenden Organisation

Quelle: Eigene Darstellung nach den Aussagen von (Senge, 2017) und (Olobia, 2021)

Disziplin	Beschreibung nach Senge (2017)	Kernaussage aus Olobia (2021)	Praxisbeispiel / Implikation
Personal Mastery	Individuelles Streben nach Lernen, Sinn und Entwicklung	Persönliche Vision und kontinuierliche Weiterentwicklung stehen im Zentrum, der Mensch wird als „ganzes Wesen“ gesehen.	Führungskräfte fördern Coaching, Reflexionsräume, individuelle Lernziele (z.B. Jahresgespräche mit Entwicklungspfad)
Mentale Modelle	Tief verwurzelte Denk- und Handlungsmuster, die unsere Wahrnehmungen und Entscheidungen beeinflussen.	Offenheit, Dialog und Reflexion sind notwendig, um alte Annahmen zu hinterfragen und neue Sichtweisen zuzulassen.	Workshops zur „Entschlüsselung“ von Routinen und Denkweisen, Einsatz von Feedback- und Kommunikationstrainings.
Gemeinsame Vision	Kollektives Verständnis von Zielen, das über bloße Zustimmung hinausgeht.	Commitment ist wichtiger als Compliance, persönliche Visionen fließen in eine kollektive Identität ein	Entwicklung der Unternehmensvision im Team, Visionsposter, gemeinsame Wertentwicklung, Bottom-up-Initiativen
Team Learning	Kollektiver Denk- und Lernprozess, der durch Dialog und gemeinsame Reflexion entsteht.	Defensivverhalten und Gruppendenken erkennen und vermeiden, echte Diskussionen fördern, Kreativität und Strategieentwicklung	Strategieworkshops mit Methoden wie „World Café“ oder „Fishbowl“, Förderung von interdisziplinären Projektteams
Systemdenken	Ganzheitliches Verständnis von Zusammenhängen, Wechselwirkungen und Rückkopplungseffekten in Organisationen.	Zentrale Disziplin, die die anderen integriert, Fehler entstehen oft durch nicht erkannte systemische Strukturen	Analyse von Ursache-Wirkungsketten, Visualisierung durch System-Diagramme, Lessons-Learned-Formate nach Projekten

Springmier et al. (2024, S. 251–263) schildern anhand eines Diversity-Audits der Bibliotheksammlung an der Sonoma State University Library, Kalifornien, wie sich Senges fünf Disziplinen der lernenden Organisation praktisch umsetzen lassen und kommen zum Schluss, dass diese nicht nur theoretisch sinnvoll seien, sondern konkret und nachhaltig auf organisationaler Ebene wirken.

Eine Studie von Chancharoen und Cruthaka (2021, S. 1–6) untersucht, inwieweit Mitarbeitende im administrativen Bereich der Ramkhamhaeng University (Bangkok, Thailand) die fünf Disziplinen der lernenden Organisation nach Senge (2017) verinnerlicht haben und in ihrer Arbeit umsetzen, sowie ob es dabei Unterschiede nach Geschlecht, Alter, Bildung und Berufserfahrung gibt. Die

Studie bestätigt die praktische Relevanz von Senges Konzept auch in einem nicht-westlichen Kontext empirisch (Thailand, Universität), insbesondere bei nicht-akademischem Personal. Sie zeigt, dass die Disziplinen nicht nur Theorie, sondern konkret messbare Lernfelder für eine zukunftsorientierte Organisation darstellen.

Gnahn und Quilling (2019) betonen explizit den Zusammenhang zwischen **Qualitätsmanagement und organisationalem Lernen**. Qualitätsentwicklung wird als Teil einer **lernenden Organisation** verstanden, die sich über Reflexion, Kommunikation und kontinuierliche Verbesserung definiert.

Besonders hervorgehoben wird dabei

- der Nutzen regelmäßiger **Selbstevaluationen und etablierter Feedbackprozesse**,
- der Aufbau einer **Fehlerkultur** als Voraussetzung für Lernen und
- die Bedeutung von **Wissensteilung im Team**.

Eine der größten Herausforderungen liegt laut Gnahn und Quilling (2019) darin, dass Qualitätsmanagement häufig formalisiert wird, ohne dass die Beteiligten tatsächlich einbezogen oder Prozesse reflektiert werden. Dies führe oft zu Akzeptanzproblemen oder zur Trennung von „Papierqualität“ und gelebter Praxis. Als einen zentralen Erfolgsfaktor hingegen nennen die Autoren **Partizipation**. Qualität entsteht dort, wo Mitarbeitende, Führungskräfte und Teilnehmende gemeinsam Qualitätsziele definieren und umsetzen. Um dies zu erreichen werden lernförderliche Organisationsstrukturen, Teamarbeit, Kommunikation und eine Fehlerkultur als zentrale Bausteine für erfolgreiche Qualitätsentwicklung genannt.

Schat (2017) nennt in diesem Zusammenhang eine Methode des Qualitätsmanagements, die die angeführte Partizipation umsetzt, den sogenannten **Qualitätszirkel**. Hier arbeiten Menschen, die Produkte oder Dienstleistungen erstellen, in Projektteams zusammen und verfolgen gemeinsam das Ziel, Ideen für die Verbesserung der Qualität zu entwickeln. Dies gewährleistet einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der sich auf die Qualität konzentriert.

2.3.2 Wissensmanagement und Innovationskultur als Erfolgsfaktoren

Schat (2017) fasst die Kernaufgabe des Wissensmanagements damit zusammen, Wissen im Unternehmen so zu verbreiten bzw. verfügbar zu machen, dass es im gesamten Unternehmen einen hohen Nutzen generiert.

Wissensmanagement stellt einen strategischen Erfolgsfaktor für Organisationen dar, um im digitalen und globalisierten Umfeld langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben (North & Kumta, 2018). Es unterstützt agiles Handeln und ermöglicht schnelle Lernprozesse und damit effektive Reaktionen auf Marktveränderungen (Nonaka & Takeuchi, 1996, S. 592).

Wissen wird in explizites (kodifizierbares) und implizites (erfahrungsbasiertes) Wissen unterteilt (North & Kumta, 2018). Organisationale Lernprozesse fördern die kollektive Intelligenz und die kontinuierliche Erneuerung innerhalb der Teams (Argyris & Schön, 2024).

Für einen optimalen Wissensaustausch innerhalb einer Organisation ist eine vertrauensvolle und offene Unternehmenskultur förderlich (North & Kumta, 2018). Das Ziel im Unternehmen muss der **Aufbau einer „Knowledge Ecology“** sein, die Lernen, Kreativität und damit Innovation systematisch ermöglicht und fördert (Krogh et al., 2000).

Strukturelle und kulturelle Erfolgsfaktoren stellen die Integration von Wissensmanagement in die Unternehmensstrategie, in Prozesse und Führungssysteme dar (North & Kumta, 2018). Weiters werden der Einsatz von Communities of Practice und projektbasiertes Arbeiten mit digitaler Unterstützung genannt (Probst et al., 2012).

Hinsichtlich der Messbarkeit der Ergebnisse des Lernens in der Organisation und dem Schutz von Wissen nennen North und Kumta (2018) Werkzeuge wie die **Balanced Scorecard** oder das **Intellectual Capital Reporting** zur Bewertung vorhandener immaterieller Ressourcen, siehe dazu auch Alter (2019). Probst et al. (2012) halten fest, dass Wissen dokumentiert, gepflegt und strategisch geschützt werden muss.

Hirsch (2002) spricht zusätzlich zur Balanced Scorecard von der „Value Balance Card“ als Instrument des Werte-Controllings.

Die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al. (2012) basieren auf den folgenden Kernprozessen, die zusammen maßgeblich eine erfolgreiche Wissenskultur schaffen.

Tabelle 3 Die Bausteine eines Wissensmanagements
Eigene Zusammenstellung nach Probst et al. (2012)

Baustein	Beschreibung
Wissensidentifikation	Welche Informationen sind für unser Unternehmen entscheidend?
Wissenserwerb	Wie kommen wir an neues Wissen (z.B. Forschung, Best Practices)?
Wissensentwicklung	Wie entwickeln wir Wissen intern weiter?
Wissensverteilung	Wie stellen wir sicher, dass Wissen in der Organisation geteilt wird?
Wissensnutzung	Wie setzen wir Wissen praktisch um?
Wissensbewahrung	Wie verhindern wir Wissensverlust (z.B. bei Personalwechsel)?
Wissensbewertung	Wie messen wir den Wert unseres Wissens?

Innovationskultur als Erfolgsfaktor

Eine Innovationskultur beschreibt das organisatorische Umfeld, das Kreativität, Experimentierfreude und kontinuierliche Verbesserung fördert (Tidd & Bessant, 2013). Die Autoren nennen fünf Dimensionen, die eine Innovationskultur ausmachen:

Tabelle 4 Die Dimensionen der Innovationskultur

Eigene Zusammenstellung nach Tidd und Bessant (2013)

Dimension	Beschreibung
Strategische Ausrichtung	Innovationsziele sind klar definiert und mit der Unternehmensstrategie verknüpft.
Offene Kommunikation	Wissen und Ideen werden unter Mitarbeitern und Partnern aktiv geteilt.
Fehlerkultur	Fehler sind Lernmöglichkeiten, keine Misserfolge.
Kundenorientierung	Innovationen orientieren sich an echten Kundenbedürfnissen.
Interne und externe Vernetzung	Kollaborationen mit Forschung, Startups und anderen Unternehmen fördern Innovation.

Bingham und Davis (2012, S. 611–641) entwickeln ein theoretisches Rahmenkonzept zur Erklärung sogenannter „Lernsequenzen“, gemeint sind strukturierte Abfolgen von Lernprozessen in Organisationen. Sie zeigen, dass Lernprozesse wie Versuch-und-Irrtum-Lernen, experimentelles oder stellvertretendes Lernen nicht isoliert ablaufen, sondern sich über die Zeit nach bestimmten Mustern miteinander verbinden. Diese Lernsequenzen entstehen unter dem Einfluss von Anfangsbedingungen und entwickeln sich bei wiederholtem Einsatz unterschiedlich weiter. Zudem wirkt sich die Art und Reihenfolge der angewendeten Lernprozesse signifikant auf die kurz- und langfristige Leistungsfähigkeit von Organisationen aus. Die Ergebnisse liefern wichtige Impulse für das Verständnis der lernenden Organisation und die Gestaltung effektiver Lernstrukturen in dynamischen Kontexten.

2.3.3 Verbindung zwischen lernender Organisation und qualitativem Wachstum

Sternad und Mödritscher (2018) nennen eine klare **Lernorientierung** als eine wesentliche Grundlage für erfolgreiches qualitatives Wachstum und stellen fest, dass Entwicklungsprozesse ohne Lernen nicht vorstellbar sind. In Unternehmen bedeutet dies das Vorhandensein der folgenden Faktoren (Calantone et al., 2002, S. 515–516; Sternad & Mödritscher, 2018).

2-8 Faktoren für eine lernende Organisation

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Calantone et al., 2002, S. 516) und Sternad und Mödritscher (2018, S. 42).

Lernende Organisationen sind Treiber für qualitatives Wachstum, da sie Wissen, Erfahrungen und Innovationen nutzen, um sich kontinuierlich zu verbessern und an neue Herausforderungen anzupassen. Gerade diese dynamische Anpassungsfähigkeit ist entscheidend für qualitatives Wachstum (Garvin, 1993, S. 78–91; Senge, 2017; Sternad & Mödritscher, 2018).

Die lernende Organisation und qualitatives Wachstum sind eng miteinander verknüpft. Die folgende Tabelle zeigt, wie Schlüsselemente einer lernenden Organisation direkt zu qualitativem Wachstum beitragen (Argyris & Schön, 2024; North & Kumta, 2018; Senge, 2017; Tidd & Bessant, 2013).

Tabelle 5 Beitrag der lernenden Organisation zum qualitativen Wachstum

Eigene Darstellung nach (Argyris & Schön, 2024; North & Kumta, 2018; Senge, 2017; Tidd & Bessant, 2013)

Merkmal einer Lernenden Organisation	Beitrag zu qualitativem Wachstum
Systemisches Denken	Ganzheitliche, nachhaltige Entwicklung statt kurzfristiger Umsatzmaximierung
Mentale Modelle hinterfragen	Anpassung an nachhaltige Geschäftsmodelle, neue Tourismuskonzepte
Gemeinsame Vision entwickeln	Nachhaltigkeitsstrategie und Qualitätstourismus als langfristiges Ziel
Team-Lernen und Wissensaustausch fördern	Innovationen und Servicequalität durch kontinuierliches Lernen verbessern
Persönliche Meisterschaft der Mitarbeitenden	Steigerung von Motivation und Qualifikation verbessert die Kundenerfahrung

Frey et al. (2012, S. 235–253) nennen als Grundlage für den nationalen und internationalen Erfolg sozialer und kommerzieller Organisationen die Entwicklung und den Aufbau so genannter **Center of Excellence Kulturen**.

Solche Kulturen ermöglichen durch die Aktivierung der Mitarbeiter und hoher Innovativität Spitzenleistungen. Um trotz dem hohen Lohnniveau in Deutschland oder auch Österreich konkurrenzfähig zu sein, sind Produkte und Serviceleistungen erforderlich, die gegenüber den Konkurrenten deutliche, vom Kunden wahrgenommene, Vorteile bieten. Dies stellt eine existentielle Herausforderung für Unternehmen dar. Um diese Ziele zu erreichen, sind Mitarbeiter erforderlich, die bereit sind, freiwillig Leistungen im Sinne des Unternehmens zu erbringen, die über ihre arbeitsrechtlichen Verpflichtungen hinausgehen. Diese intrinsische Motivation entsteht in Menschen, wenn sie durch ihren Beitrag auch Bedürfnisse wie Freude an der Tätigkeit, Sinnerfüllung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit empfinden und befriedigen können. (Maier et al., 2007, S. 809–855).

Frey et al. (2012, S. 235–253) nennen als Beschreibung eines Center-of-Excellence-Teams, Abteilungen oder ganze Unternehmen, die sich höchsten Standards verpflichtet sehen und Spitzenleistungen in verschiedenen Kategorien (wie etwa Serviceleistungen, innovative Produkte oder die Adaptation an Marktveränderungen) anstreben. Um derartige Ziele zu erreichen, nennen die Autoren erforderliche „Kulturen“, die essenziell für den Erfolg eines Center-of-Excellence seien.

Kundenorientierungskultur	Benchmark-Kultur	Kommunikationskultur	Unternehmerkultur
Problemlösekultur	Fehlerkultur	Lern- und Zukunftskultur	Streit- und Konfliktkultur
Frage- und Neugierkultur	Phantasie- und Kreativitätskultur	Offene Systemkultur	Team- und Synergiekultur
Implementierungskultur	Rekreationskultur	Zivilcouragekultur	Ethikkultur

2-9 Die Kulturen eines Center of Excellence

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Frey et al., 2012)

3 Forschungsdesign und Methodenwahl

Für die vorliegende Masterarbeit wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt, um ein vertieftes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen qualitativem Wachstum, Nachhaltigkeit und der lernenden Organisation im Kontext österreichischer Tourismusbetriebe zu gewinnen. Qualitative Forschung eignet sich besonders zur Analyse komplexer sozialer Phänomene in ihrem natürlichen Kontext (Flick, 2007; Gläser & Laudel, 2010). Im Fokus steht das Verstehen von subjektiven Deutungsmustern, nicht die numerische Messbarkeit.

Als methodischer Zugang wurde das halbstrukturierte Experteninterview gewählt, welches sich besonders eignet, um spezifisches Kontextwissen, Deutungsmuster und implizites Handlungswissen zu erfassen (Bogner et al., 2014; Gläser & Laudel, 2010). Experteninterviews ermöglichen es, handlungsrelevantes Wissen systematisch zu erschließen (Gläser & Laudel, 2010).

Die Arbeit folgt einem deduktiv-induktiven Vorgehen, d.h. die Interviewleitfäden wurden theoriegeleitet entlang der Forschungsfragen entwickelt, ließen aber genug Raum für neue Aspekte. Die qualitative Erhebung wurde durch ein Pretest-Interview vorbereitet, um Verständlichkeit und Struktur zu optimieren.

Anmerkung zur Nutzung von KI

Im Rahmen der Literaturrecherche sowie bei inhaltlichen Zusammenfassungen und Übersetzungen wurde unterstützend das KI-basierte Textmodell ChatGPT (GPT-4, OpenAI, 2025) eingesetzt. Der Einsatz beschränkte sich dabei auf die Generierung von Bildern sowie weiters zur Zusammenstellung von komprimierten Darstellungen wissenschaftlicher Quellen zur ersten inhaltlichen Bewertung hinsichtlich ihrer Relevanz für die vorliegende Arbeit. Sämtliche Inhalte und Quellen wurden vom Verfasser eigenständig geprüft und verarbeitet.

Zur für die Ersttranskription der Interviews verwendeten KI-Software Amberscript B.V. (2025) sowie zum Analyseprogramm MAXQDA (VERBI Software, 2025) finden sich im folgenden Kapitel (3.1) nähere Angaben. Die in MAXQDA verfügbare Funktion „KI Assist“ wurde bewusst nicht erworben. Die Entwicklung des Codesystems sowie die Paraphrasierung und Zuordnung der Textstellen zu den Codes erfolgte manuell durch den Verfasser.

3.1 Auswahl der Experten und Durchführung der Interviews

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte gezielt theoriegeleitet (theoretical sampling), wie von Gläser und Laudel (2010) empfohlen. Ziel war eine Auswahl von Personen, die Zugang zu thematisch relevanten Wissensbeständen besitzen, sogenannte „Experten im Feld“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 117). In der Studie wurden 12 Personen interviewt, die auf Führungsebene tätig sind oder Schlüsselpositionen in österreichischen Tourismusunternehmen, Verbänden, Bergbahnen, Marktforschungs- und Beratungsunternehmen sowie Banken innehaben. Die Auswahl umfasste Vertreter sowohl klassischer als auch innovativer Betriebe, um ein möglichst breites Spektrum an Perspektiven zu erfassen.

Die Interviews wurden zwischen April und Mai 2025 geführt. Die Dauer der Interviews lag zwischen 45 und 60 Minuten. Die Gespräche wurden aufgezeichnet, transkribiert und bereinigt. Für die Transkription wurde die Software Amberscript verwendet, wobei eine manuelle Nachbearbeitung mit dem integrierten Editor erfolgte. Dabei wurde das Audiomaterial parallel zu 100% abgehört und mit den verschriftlichen Ergebnissen verglichen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand lag bei etwa zwei Stunden pro Stunde Audiomaterial.

3.2 Auswertung und Analyseverfahren

Die Auswertung der Experteninterviews erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz, konkret in Form der fokussierten Interviewanalyse, wie sie Kuckartz und Rädiker (2024) beschreiben. Diese Methode kombiniert ein theoriegeleitetes Vorgehen mit Offenheit für neue, induktiv gewonnene Aspekte und eignet sich besonders für Forschungsdesigns, die auf konkrete Forschungsfragen ausgerichtet sind.

Dieses Vorgehen nach Kuckartz zeichnet sich durch Entwicklung und Verwendung eines systematischen Kategoriensystems aus, das sowohl deduktiv aus den Forschungsfragen als auch induktiv aus dem Material entwickelt wird. Im Zentrum steht die strukturierende Inhaltsanalyse, mit dem Ziel, inhaltlich relevante Aussagen entlang thematischer Schwerpunkte herauszuarbeiten.

Dabei gliedert sich der Analyseprozess in sechs aufeinanderfolgende Schritte, die im Sinne einer methodischen Transparenz im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert werden.

Die sechs Schritte des Analyseprozesses nach Kuckartz

1. Daten vorbereiten, organisieren und explorieren

Zu Beginn wurden die transkribierten Interviews in MAXQDA importiert, geordnet und durch wiederholtes Lesen sowie das Anlegen erster Memos systematisch erkundet. Diese Phase dient dem ersten Kennenlernen des Materials. Geachtet wird dabei auf inhaltliche Orientierungspunkte entlang der Forschungsfragen (Kuckartz & Rädiker, 2021, S. 1–22).

2. Vom Leitfaden zum Kategoriensystem

Basierend auf dem Interviewleitfaden sowie den zentralen Forschungsfragen wurde ein deduktives Kategoriensystem entwickelt. Dieses enthielt Hauptkategorien, die sich aus dem theoretischen Rahmen und dem Erkenntnisinteresse der Arbeit ergaben, etwa „Qualitatives Wachstum“, „Nachhaltigkeitsstrategien“ oder „Lernende Organisation“. Bereits in dieser Phase erfolgte eine enge Anlehnung an das strukturierte Kodieren (Kuckartz & Rädiker, 2021, S. 23–41).

3. Basicodierung der Interviews

Im nächsten Schritt wurden alle Interviews in einer ersten Durchgangscodierung systematisch bearbeitet. Die relevanten Textstellen wurden paraphrasiert und den deduktiv entwickelten Hauptkategorien zugeordnet. Diese sogenannte „Basicodierung“ ermöglichte einen ersten Überblick über das gesamte Material und stellt die Grundlage für eine folgende vertiefende Analyse dar (Kuckartz & Rädiker, 2021, S. 43–54).

4. Feincodierung

Anschließend wurden die Hauptkategorien um induktiv entwickelte Subkategorien ergänzt. Dabei kamen vertiefende Memos zum Einsatz, um Zusammenhänge und Differenzierungen innerhalb der

Kategorien herauszuarbeiten. Dieser Schritt diene der inhaltlichen Verdichtung und Differenzierung des Codesystems, wie in der Literatur von Kuckartz und Rädiker (2021, S. 55–74) empfohlen.

5. Analyse

Die so entstandene Kategoriensystematik wurde mithilfe der Analysefunktionen von MAXQDA ausgewertet. Dabei kamen insbesondere die Dokument-Porträts, Code-Matrix-Browser sowie die Funktionen zur Frequenz- und Fallanalyse zum Einsatz. Diese dienten zur systematischen Beantwortung der Forschungsfragen anhand der codierten Aussagen (Kuckartz & Rädiker, 2021, S. 75–107).

6. Berichterstellung und Dokumentation

Im letzten Schritt wurde die Auswertung systematisch dokumentiert. Dabei wurde besonderer Wert auf die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens gelegt. Die Codierungen, Kategorien, Paraphrasen und Interpretationen wurden exemplarisch im Ergebnis-Kapitel dargestellt (Kuckartz & Rädiker, 2021, S. 109–119). Das Vorgehen wurde transparent im Methodenkapitel reflektiert, um die Gütekriterien qualitativer Forschung wie Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Validität zu erfüllen (Gläser & Laudel, 2010; Kuckartz & Rädiker, 2024).

Nachfolgend eine Visualisierung der einzelnen Schritte des vorgestellten Analyseprozesses

3-1 Interviewanalyse in sechs Schritten nach Kuckartz

Eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz und Rädiker (2021, S. 20)

Die Auswertung wurde mit Hilfe der Software MAXQDA 24 durchgeführt. Dabei kamen insbesondere folgende Funktionen zum Einsatz: Kategorienmanager, Paraphrasenansicht, Codierungsübersicht sowie die Erstellung von Reports zur Ergebnisdokumentation. Die Methode ermöglichte ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit, wie von Kuckartz und Rädiker (2024) gefordert.

Im Gegensatz zur klassischen Variante der Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) erlaubt die fokussierte Interviewanalyse nach Kuckartz eine stärkere empirische Orientierung und eine größere Nähe zum Originalmaterial, was für die Auswertung komplexer Interviews im Praxisfeld Tourismus als besonders vorteilhaft erschien.

Zitationskonzept im Rahmen der qualitativen Auswertung

Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz wurden sämtliche Aussagen aus den Experteninterviews den jeweiligen Interviewpartnern eindeutig zugeordnet. Die Zitierung erfolgt dabei in anonymisierter Form mit der Kennzeichnung IP01 bis IP12, wobei „IP“ für „Interviewpartner“ steht. Erklärungen dieser und weiterer Abkürzungen finden sich im Abkürzungsverzeichnis.

Einzelaussagen werden unter Angabe der jeweiligen Interviewkennung und des Jahres (z. B. IP03, 2025) zitiert. In diesen Fällen wurde das Zitieren mittels des Zitationssystems Citavi umgesetzt

(Swiss Academic Software GmbH, 2024). Bei Aussagen, die von mehreren Interviewpartnern ge-
tätigt wurden, wird im Fließtext eine zusammenfassende Nennung ohne Jahreszahl vorgenommen
(z.B. „IP01, IP05 und IP08 bestätigen...“).

Da es sich um qualitative Interviews handelt, erfolgt keine Nennung von Seiten- oder Absatznum-
mern, da die Textabschnitte in MAXQDA importiert und analysiert wurden. Die Rückverfolgbarkeit
ist über das dort angelegte Codierungssystem sowie über die archivierten Interview-Transkripte
gewährleistet und macht Seiten- oder Zeilenangaben obsolet.

Eine detaillierte Darstellung des gesamten Ablaufs des geschilderten Analyseprozesses anhand
eines Beispielinterviews findet sich im Anhang, im Kapitel 8.2.

4 Ergebnisse

Die folgenden Ergebnisse basieren auf der qualitativen Auswertung der zwölf leitfadengestützten Experteninterviews, die im Zeitraum April bis Mai 2025 durchgeführt wurden. Die Aussagen wurden paraphrasiert, thematisch codiert und entlang der Forschungsfragen strukturiert. Alle Interviewpartner werden anonymisiert als IP01 bis IP12 geführt. Zitate erfolgen nach APA 7 ausschließlich im Fließtext und werden nicht im Literaturverzeichnis angeführt.

4.1 Vorstellung der Experten und deren Perspektiven

Die Gesprächspartner verfügen über ein breites Spektrum an beruflichen Hintergründen sowohl direkt in Tourismusbetrieben als auch in tourismusnahen Bereichen. Weiters waren Mitarbeitende von Beratungs- und Marktforschungsunternehmen, Personen mit einem Background in Interessensvertretungen und der Politik, Banken und selbständige Unternehmer in der Expertengruppe. Diese Vielfalt gewährleistet einen breiten Blick auf Herausforderungen und ist ebenso geeignet, Lösungsansätze hervorzubringen.

IP hat Expertise in folgenden Bereichen	IP 01	IP 02	IP 03	IP 04	IP 05	IP 06	IP 07	IP 08	IP 09	IP 10	IP 11	IP 12
Tourismus	X			X		X				X	X	
Tourismusnahe Bereiche	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Interessensvertretungen und Politik						X		X				
Berater/Trainer im Tourismus	X								X		X	
ESG	X	X	X									
HR Personalentwicklung/lernende Organisation				X				X	X			
IP ist selbst Unternehmer									X			X
Studium	X		X	X	X		X				X	X
Universitäre Erfahrung in Tourismusforschung									X			
Banker							X					

4-1 Übersicht Expertise Interviewpartner

4.2 Analyse des qualitativen Wachstums in der Praxis

Im Hinblick auf die Entwicklung qualitativer Angebote wird Österreich von den Befragten überwiegend positiv bewertet. Genannt werden etwa Investitionen in sanften Sommertourismus, E-Mobilität, regionale Kulinarik und Digitalisierung. Gleichzeitig wird angemerkt, dass diese Entwicklung nicht flächendeckend sei und in manchen Regionen eher als Marketingmaßnahme, denn als echte Transformation gelebt werde IP04 (2025).

Ein großer Teil der Interviewten sieht in der zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Bedeutung von Nachhaltigkeit einen wichtigen Anstoß für die qualitative Entwicklung. Gäste würden zunehmend bewusster reisen, wodurch nachhaltige Angebote auch ökonomisch interessanter für Unternehmen würden. Die ESG-Berichterstattung sowie Zertifizierungen wurden als relevante Treiber genannt. Gleichzeitig wird betont, dass tatsächlicher Wandel oft an Ressourcenmangel, internen Zielkonflikten oder mangelnder strategischer Klarheit scheitert.

4.3 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren aus Sicht der Experten

Die Interviewpartner berichten übereinstimmend, dass sich das Freizeitverhalten Reisender in den letzten Jahren stark verändert hat, wodurch neue Anforderungen an touristische Angebote entstanden sind. Ein zentrales Spannungsfeld besteht zwischen dem Anspruch, Nachhaltigkeit mit ökonomischen Notwendigkeiten zu vereinen, insbesondere in Saisonbetrieben. Weiters wurde häufig Personalmangel als kritischer Wachstumsfaktor genannt. Auch die Abhängigkeit von Förderungen, etwa für Investitionen in Qualität und Innovation, wurde thematisiert. Insgesamt zeichnet sich ein Bedarf an strategischer Neuausrichtung und Anpassungsfähigkeit der Betriebe ab, um mit veränderten Gästebedürfnissen Schritt halten zu können (IP01-IP12). Diese Aussagen bestätigen Wagner et al. (2019, S. 3–17) sowie Weiermair und Brunner-Sperdin (2007, S. 385–402) die gestiegene Ansprüche der Gäste an das Angebot, den Wunsch nach Zusatznutzen zum herkömmlichen Angebot, ein flexibleres und kurzfristigeres Handeln und mehr Individualität und Unabhängigkeit beschreiben. Dies habe im Tourismus zu einer zunehmenden Fokussierung auf das Angebot von Erlebnissen statt traditionellen touristischen Dienstleistungen geführt. Diesen Ansatz vertreten bereits vor über 25 Jahren Pine und Gilmore (1998, S. 97–105), die dabei den Begriff des „Erlebnisses“ in ihrem sogenannten **4E-Modell** in 4 Bereiche einteilen:

- Entertainment (Unterhaltung)
- Education (Bildung)
- Escapism (Flucht aus dem Alltag)
- Esthetics (Ästhetik)

4-2 Die 4 Bereiche eines Erlebnisses

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Pine & Gilmore, 1998)

Innerhalb dieser Dimensionen beschreiben die Autoren zudem den Grad der Interaktion des Gastes (aktive/passive Beteiligung) und der Erlebnisintensität (aufnehmen/eintauchen). Bei der Entertainment-Dimension (passiv/aufnehmen) nimmt der Gast lediglich passiv Eindrücke auf, wohingegen bei der Ausprägung der Education-Dimension (aktiv/aufnehmen) der Gast aktiv beteiligt ist und neue Eindrücke sammelt. Bei der Escapism-Dimension (aktiv/eintauchen) taucht der Mensch vollständig in das Erlebnis ein, macht aktiv mit und entzieht sich dadurch vorübergehend dem individuellen Alltag. Bei der vierten Dimension, der Esthetics-Dimension (passiv/eintauchen) geht es darum, dem Gast ein umfassendes emotionales Erlebnis anzubieten, allerdings im Gegensatz zur dritten Dimension nur in einer passiven, beobachtenden Rolle (Wagner et al., 2019).

4.4 Die Rolle der „lernenden Organisation“ in Tourismusbetrieben

Die Bedeutung des Konzepts der „lernenden Organisation“ wurde von allen Gesprächspartnern hervorgehoben. Besonders betont wurden in diesem Zusammenhang kontinuierliche Weiterbildung, Fehlerkultur und die Fähigkeit zur partizipativen Strategieentwicklung. Einige Interviewpartner sehen in systematischem Wissensmanagement und Reflexion auf Teamebene einen wesentlichen Hebel, um die Anpassungsfähigkeit von Betrieben zu steigern. Ein wiederkehrendes Thema war die Rolle der Führung, Führungskräfte sollen nicht nur instruieren, sondern Lernprozesse ermöglichen und fördern (IP01-IP12).

Zur konkreten Umsetzung von Lernprozessen befragt, nannten die Interviewpartner das strukturierte Onboarding neuer Mitarbeitenden als ein zentrales Element. In größeren Betrieben komme dabei eine Kombination aus Videoschulungen, Einführungstagen und begleitender Praxisanleitung zum Einsatz. In kleineren Tourismusunternehmen sei die Wissensweitergabe oft informeller und stark personenabhängig. Für die Zukunft wird eine stärkere Systematisierung von Schulungsprozessen und die Definition klarer Kompetenzbereiche als notwendig erachtet IP04 (2025).

5 Diskussion

5.1 Abgleich der theoretischen Erkenntnisse mit den empirischen Ergebnissen

Bei den nachfolgenden Themenbereichen bedeuten die Abkürzungen „H1,2“ oder „S1,2“ die Relevanz der Aussage hinsichtlich der späteren Beantwortung der (H)aupt- bzw. (S)ubforschungsfragen.

5.1.1 H1: Herausforderungen für qualitatives Wachstum

Qualitatives Wachstum stellt hohe Anforderungen an Organisationen im Tourismus, da es weit über eine rein mengenorientierte Wachstumslogik hinausgeht. Die Aussagen in den Experteninterviews zeigen deutlich, dass unterschiedliche Herausforderungen die Umsetzung qualitativer Entwicklungsstrategien erschweren.

Als ein zentrales Hemmnis wurde das **Image des Tourismus als Arbeitgeber** genannt. IP07 (2025) merkt an, dass „das Image des Tourismus als Arbeitgeber nicht gut“ sei. Diese Einschätzung wird durch die Aussagen der Literatur gestützt, die auf Faktoren hinweist, die den Bereich für Arbeitnehmer unattraktiv machen, niedrige Löhne, hohe saisonale Fluktuation und damit einhergehend eine geringe Attraktivität für Fachkräfte (Baum, 2007, S. 1383–1399; Eberhardt & Chang, 2025, S. 737–745). IP02 (2025) ergänzt, dass der **Fachkräftemangel** neben **Klimawandel** und **veränderten Gästebedürfnissen** eine wesentliche Herausforderung darstellt. Diese multiplen Problemlagen spiegeln die **Komplexität des Arbeitsmarkts im Tourismus** wider und verweisen auf die Notwendigkeit struktureller Reformen im **Employer Branding** und in der **Personalentwicklung**.

Ein weiterer zentraler Punkt ist der **Branchendruck durch Mitbewerber**. IP10 (2025) beschreibt diesen als erheblich und sieht darin eine strategische Herausforderung für Betriebe, die auf die veränderten Bedingungen mit gesteigerter Qualität anstelle von Preisführerschaft im Mittelpunkt ihrer Strategien reagieren möchten. Dieses Spannungsfeld zwischen **Wettbewerbsfähigkeit** und **langfristiger Qualitätspositionierung** wird auch in der Literatur von z.B. Pietzcker (2020) und Kagermeier und Erdmenger (2025, S. 881–891) thematisiert, insbesondere im Kontext von **Plattformökonomien**, wie etwa Airbnb oder Booking.com.

Die **technologische Transformation** tritt ebenfalls als zentrales Thema hervor, IP12 (2025) bezeichnet die **Digitalisierung** und insbesondere den **Einsatz von KI**, als wesentliche Herausforderung für den Tourismus. IP02 (2025) verweist auf eine **langfristige Digitalisierungsstrategie bis 2028**. Diese Aussagen decken sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die eine hohe Innovationsbereitschaft und strategische Technologisierung als Voraussetzung für qualitatives Wachstum nennen (Garengo & Bernardi, 2007; Weithöner, 2022; Woll, 2008).

Nicht zuletzt wird der **Begriff „qualitatives Wachstum“ selbst kritisch hinterfragt**. IP10 (2025) bezeichnet ihn als „lässiges Modewort“ und verweist auf fehlende Substanz und Messbarkeit. Diese Kritik verweist auf ein zentrales Dilemma in der Praxis. Während qualitatives Wachstum in Strategiepapieren oft prominent erscheint, fehlt es in vielen Organisationen an operationalen Zielssystemen oder konkreten Maßnahmen zur Umsetzung. Diese Kluft zwischen Anspruch und Realität wird auch von Steinhauser und Heinemann (2022) hervorgehoben, die eine tiefere Integration von Qualitätszielen in das strategische Management fordern.

Insgesamt zeigen die Aussagen, dass qualitatives Wachstum im Tourismus einen **kulturellen, strukturellen und technologischen Wandel** erfordert. Neben der Überwindung von **Fachkräftemangel** und **negativem Branchenimage** bedarf es **klarer Strategien**, einer **offenen Haltung gegenüber Innovation** und der **kritischen Reflexion bestehender Geschäftsmodelle**.

Eine zentrale Aussage stammt von IP12 (2025, Abs. 34), der betont: „**Digitalisierung mit AI ist eine wesentliche Herausforderung auch im Tourismus**“.

5.1.2 H2: Welche zentrale Rolle spielt die „lernende Organisation“ im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum für die österreichischen Tourismusbetriebe?

Die befragten Experten betonen durchgehend die **Bedeutung kontinuierlichen Lernens**, aktiver **Wissensteilung** und **organisatorischer Anpassungsfähigkeit** als Schlüsselfaktoren für qualitatives Wachstum im Tourismus. Dabei wird „Lernen“ hier nicht nur als individueller, sondern explizit als organisationaler Prozess verstanden, der eine **strategische Verankerung** benötigt.

IP03 (2025) hebt hervor, dass Unternehmen, die sich „ständig mit sich selbst beschäftigen“ und in einem offenen, reflektierenden Prozess stehen, langfristig erfolgreicher sind. IP08 (2025) ergänzt, dass es ohne kontinuierliche Weiterentwicklung nicht möglich sei, eine **langfristige Wettbewerbsfähigkeit** zu sichern. Die **Bereitschaft zur Veränderung** sei der ausschlaggebendste Faktor für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Diese Aussagen stehen in enger Verbindung zu Senge (2017), der die **kontinuierliche Weiterentwicklung kollektiver Fähigkeiten** als Grundpfeiler einer lernenden Organisation beschreibt.

IP01 (2025) sieht in einer „neugierigen Grundhaltung“ eine zentrale Voraussetzung für lernende Organisationen, insbesondere im Hinblick auf deren **Innovationsfähigkeit**. Dieses Verständnis deckt sich mit dem Konzept der „**Personal Mastery**“ Senge (2017) und dem des **Lernes durch Versuch und Irrtum** bei Bingham und Davis (2012, S. 611–641), welche Lernsequenzen als wiederholbare Strukturen beschreiben, die auf Dauer die Leistungsfähigkeit einer Organisation prägen.

Die Bedeutung einer **offenen Feedback- und Fehlerkultur** wird von IP11 und IP06 betont. Beide sehen eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, in der man sich gegenseitig Feedback geben und aus Fehlern lernen kann, als grundlegend für Entwicklung. Diese Sichtweise entspricht dem Modell von Probst et al. (2012), in dem eine gelebte Fehlerkultur als zentraler Baustein des organisationalen Lernens angeführt wird. Auch Gnahs und Quilling (2019) unterstreichen, dass Qualitätsentwicklung nur dort nachhaltig sei, wo **kontinuierliche Reflexion, Feedbackprozesse und Wissensteilung institutionell verankert** sind.

IP05 (2025) nennt explizit „**gemeinsames Lernen im Unternehmen**“ als ein **Leitziel**. Dies steht im Einklang mit dem **Konzept des Teamlernens** nach Senge (2017), das gemeinsames Denken und Lernen in Gruppen als eine Kernkompetenz lernender Organisationen beschreibt.

IP12 (2025) betont die Bedeutung der **Digitalisierung im Wissensmanagement**, insbesondere im **Umgang mit großen Datenmengen**, dies unterstreicht die Relevanz **digitaler Technologien zur Unterstützung von Lernprozessen**, wie es auch bei Nonaka und Takeuchi (1996) und North und Kumta (2018) beschrieben wird. Eine **strukturierte Dokumentation und Verfügbarkeit von Wissen** wird dabei als Voraussetzung für kontinuierliche Verbesserung genannt.

Mehrere Experten (u.a. IP04, IP06, IP09) führen konkrete Maßnahmen an, mit denen organisatorisches Lernen in ihren Betrieben umgesetzt wird, darunter **interne Fortbildungsprogramme, Hospitationen, Austausch mit anderen Regionen, Reflexionsformate, Lessons-Learned-Workshops** sowie Nutzung **externer Supervision**. Diese Aussagen verdeutlichen, dass das Konzept der lernenden Organisation in den Unternehmen der befragten Experten nicht nur theoretisch vorhanden ist, sondern aktiv gelebt und gestaltet wird.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in allen Interviews eine **enge Verbindung zwischen der Idee der lernenden Organisation und dem qualitativen Wachstum** deutlich wird. **Lernbereitschaft, Fehlerkultur, Austausch und Reflexion sowie das gezielte Management von Wissen** werden als entscheidende Voraussetzungen für **kontinuierliche Qualitätssteigerung und Anpassungsfähigkeit** in einem sich wandelnden Markt verstanden. Dies zeigt sich auch in der Literatur, die die lernende Organisation als zukunftsorientiertes Modell beschreibt, das nicht nur Reaktionen auf Veränderungen erlaubt, sondern diese proaktiv in Gang setzt und gestaltet (Argyris & Schön, 2024; Senge, 2017; Tidd & Bessant, 2013).

5.1.3 S1: Wie hängt qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit im Rahmen der Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe zusammen?

Die befragten Experten äußern übereinstimmend, dass qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit in einem engen strategischen Zusammenhang zueinander stehen. Daran zeigt sich, dass nachhaltige Entwicklung im Tourismus nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern integraler Bestandteil einer qualitätsorientierten Unternehmensstrategie ist.

Synergie zwischen qualitativer Entwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit

Mehrere Interviewpartner, insbesondere IP04 (2025) betonen, dass zwischen qualitativem Wachstum und ökologischer Nachhaltigkeit Synergien bestehen, jedoch auch Spannungsfelder auftreten können. Hohe Servicequalität und ein achtsamer Umgang mit Ressourcen sind laut IP04 nicht nur vereinbar, sondern bedingen einander zunehmend, verursacht durch die Erwartungshaltung der Gäste an Nachhaltigkeitsaspekte.

Diese Sichtweise wird in der Literatur bestätigt. So betonen Kagermeier und Erdmenger (2025), dass eine qualitätsorientierte Positionierung zunehmend den Aspekt der Umweltverträglichkeit integrieren muss. Bocken et al. (2014, S. 42–56) weisen auf die Notwendigkeit eines systemischen Wandels in Geschäftsmodellen hin, um ökologische Ziele wirksam umzusetzen.

Soziale Nachhaltigkeit als Bestandteil des qualitativen Anspruchs

Ein weiterer Aspekt betrifft die soziale Dimension. IP04 (2025) spricht explizit aus, dass qualitative Dienstleistungen verbesserte Arbeitsbedingungen und eine höhere Mitarbeiterbindung voraussetzen und dies somit Elemente der sozialen Nachhaltigkeit sind.

Belegt wird dies ebenso von Baum (2007, S. 1383–1399) und Eberhardt und Chang (2025, S. 737–745), sie zeigen auf, dass faire Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsangebote und ein positives Arbeitgeberimage langfristig sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Servicequalität erhöhen. Dies trägt wiederum zur Wahrnehmung eines qualitativ hochwertigen Angebots bei den Gästen bei.

Ganzheitliches Verständnis von Qualität und Nachhaltigkeit

IP04 (2025) zeigt ein umfassendes Verständnis der Thematik durch nachfolgende Aussagen. Qualitatives Wachstum bedeute nicht nur eine Steigerung des Leistungsniveaus, sondern verlange gleichzeitig eine Einbettung in nachhaltige Wertschöpfungsketten, etwa durch regionale Produkte, partnerschaftliche Kooperationen und durchdachte Angebotsgestaltung.

Auch Sternad und Mödritscher (2018) betonen, dass qualitatives Wachstum über die reine Ergebnisverbesserung hinausgeht und eine konsequente Integration ökologischer und sozialer Prinzipien in das Kerngeschäft erfordert. Nachhaltigkeit wird dabei nicht als zusätzlicher Aspekt, sondern als Bestandteil des Wertversprechens verstanden.

Integration in die Unternehmensstrategie erforderlich

Ein zentrales Ergebnis der Interviewanalyse ist, dass Nachhaltigkeit und qualitatives Wachstum nur dann wirksam sind, wenn diese Zielsetzungen sowohl in die strategische Steuerung, als auch in die Unternehmensentwicklung eingebettet sind. Die Interviewpartner sehen hier noch erheblichen Entwicklungsbedarf, eine Aussage, die sich auch bei Schaltegger und Burritt (2014, S. 232–241) findet, die auf die Notwendigkeit der Verankerung in den Zielsystemen und dem Vorhandensein eines messbaren Nachhaltigkeitsmanagements hinweisen.

Die Aussagen der Experten zeigen klar, dass Nachhaltigkeit und qualitatives Wachstum keine Gegensätze darstellen, sondern komplementäre Elemente einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie sind. Die Verzahnung dieser beiden Ansätze wird zunehmend zum Differenzierungsmerkmal und Erfolgsfaktor im Tourismus und das, sowohl aus Markt- als auch aus gesellschaftlicher Perspektive.

5.1.4 S2: Welche Kernpunkte der Unternehmensstrategien benennen die Experten für österreichische Tourismusbetriebe aktuell als besonders wichtig und zielführend und warum?

Aus Sicht der interviewten Experten lassen sich mehrere strategische Handlungsfelder identifizieren, die als besonders relevant für eine zukunftsorientierte Entwicklung österreichischer Tourismusbetriebe gelten, dabei zeigt sich eine starke Betonung der **Nachhaltigkeit, Positionierung, Mitarbeiterbindung, Qualität** sowie **Digitalisierung** (Weithöner, 2022).

Nachhaltigkeit als zentrales strategisches Leitmotiv

Zahlreiche Interviewpartner, insbesondere IP03, IP05, IP06 und IP10, sehen in der Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern eine zentrale wirtschaftliche Notwendigkeit. Dabei geht es nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale und ökonomische Aspekte, wie IP05 betont: „Man muss Nachhaltigkeit strategisch denken, nicht nur operativ.“

Diese Aussage wird auch in der Literatur bestätigt, die Nachhaltigkeit als einen wesentlichen strategischen Aspekt beschreibt, der tief in Geschäftsmodellen, Zielsystemen und Entscheidungsstrukturen verankert sein muss (Bocken et al., 2014, S. 42–56; Schaltegger & Burritt, 2014, S. 232–241).

Klar positionierte Angebotsstrategie und Qualitätsorientierung

Viele der Experten, wie IP01, IP08 und IP09, betonen, dass eine klare Positionierung durch Spezialisierung oder ein deutliches Qualitätsversprechen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zentrale Elemente sind. IP09 (2025) hebt hervor: „Wenn du keine klare Kante zeigst, gehst du unter in der Masse.“

Sternad und Mödritscher (2018) sehen in einem strategisch geführten qualitativen Wachstum, das sich auf die konsequente Erhöhung von Kundenwert und Leistungsqualität fokussiert, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Ganzjährige Auslastung und Wertschöpfung statt Volumenwachstum

Mehrere Aussagen (z.B. IP02, IP08, IP12) betonen die Notwendigkeit, sich von einer rein saisonalen Tourismuslogik zu lösen und stattdessen durch Diversifikation, Produktinnovationen oder gezielter Gästelenkung ganzjährige Wertschöpfung zu ermöglichen.

Dies entspricht dem Prinzip des qualitativen Wachstums, bei dem nicht mehr Ankünfte, sondern höherwertige, authentische und ressourcenschonende Angebote im Fokus stehen (Quelle, 2017; Steinhäuser & Heinemann, 2022).

Bindung und Entwicklung von Mitarbeitern

Ein zentraler strategischer Handlungsbereich ist laut IP07, IP09 und IP11 das **Personalmanagement**. IP07 meint: „Ohne die richtigen Leute bringt dir die beste Strategie nichts.“ Es wird deutlich, dass Mitarbeitermotivation, -entwicklung und -bindung integraler Bestandteil einer erfolgreichen Strategie sein müssen.

Dies wird auch durch Gnahn und Quilling (2019) und Schat (2017) unterstrichen, die betonen, dass eine lernende Organisation und strategische Qualitätssicherung nur dann möglich sind, wenn Mitarbeitende aktiv in Zielentwicklungs- und Verbesserungsprozesse eingebunden sind.

Digitalisierung als Zukunftsfaktor

IP12 hebt Digitalisierung und dabei insbesondere KI und Big Data als strategisches Querschnittsthema hervor. IP12 (2025) betont: „Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, sondern muss der Verbesserung des Angebots dienen.“

Die Literatur bestätigt diese Sicht, Digitalisierung ist Voraussetzung für Agilität, Effizienz und personalisierte Kundenerlebnisse und damit ein wesentlicher Faktor für qualitatives Wachstum (Erriichiello & Bayer, 2023; Garengo & Bernardi, 2007, S. 518–532; Tidd & Bessant, 2013).

Strategie als kontinuierlicher Lern- und Entwicklungsprozess

IP10 (2025) formuliert einen integrativen Anspruch an Strategie: „Strategie darf nicht statisch sein. Sie muss sich weiterentwickeln, mit dem Betrieb lernen.“ Diese Sichtweise verdeutlicht die Verbindung zur lernenden Organisation: Strategieentwicklung wird als iterativer, kollektiver Lernprozess verstanden, nicht als einmaliger Planungsakt (Argyris & Schön, 2024; Senge, 2017).

Insgesamt zeigen die Aussagen der Interviewpartner, dass nachhaltiges, qualitatives Wachstum nicht mit punktuellen Maßnahmen erreicht werden kann, sondern eine durchdachte, ganzheitlich orientierte Strategie erfordert. Erfolgreiche Tourismusunternehmen integrieren Nachhaltigkeit, Qualität, Mitarbeiterbindung, Digitalisierung und Lernbereitschaft systematisch in ihre strategische

Ausrichtung und schaffen damit die Voraussetzungen für langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz.

5.1.5 S3: Wie können Lernprozesse gestaltet sein und in der nachhaltigen Unternehmensstrategie verankert werden?

Übereinstimmend äußern die Interviewpartner, dass Lernprozesse in Tourismusbetrieben nicht zufällig entstehen dürfen, sondern gezielt organisiert, kulturverankert und strategisch eingebettet sein müssen, um wirksam zum qualitativen Wachstum beizutragen.

IP03, IP06, IP09 und IP12 betonen die Relevanz formeller Lernprozesse im betrieblichen Alltag, wie etwa regelmäßige **Feedbacksysteme**, **Mitarbeiterentwicklungsgespräche** oder eine **standardisierte interne Kommunikation**. Besonders IP03 unterstreicht, dass Lernen nicht punktuell, sondern „über den Alltag verteilt“ organisiert sein muss. Dies steht im Einklang mit North und Kumta (2018), die darauf hinweisen, dass Lernen in Organisationen nur dann nachhaltig ist, wenn es auf mehreren Ebenen, individuell, teambezogen und organisational erfolgt.

IP08 hebt zu diesem Thema hervor, dass es eine klare Lernkultur brauche, „die die Auseinandersetzung mit Neuem und das Teilen von Wissen belohnt“. Dies entspricht den Konzepten von North und Kumta (2018) und Senge (2017), die Vertrauen, Offenheit und ein unterstützendes Führungsverhalten als zentrale Erfolgsfaktoren für lernende Organisationen nennen.

IP11 schildert hierbei, dass es hilfreich sei, „Wissensanker zu definieren“, gemeint sind Personen, die Wissen strukturieren und weitergeben. Diese Aussagen lassen sich mit dem Konzept der **Communities-of-Practice** von Wenger-Trayner (2008) in Verbindung bringen, das den sozialen Aspekt des Lernens und die bedeutende Rolle von Wissensträgern betont.

Ein weiteres Thema ist die Betonung der strategischen Verankerung von Lernprozessen. IP10 spricht sich explizit für eine Integration in Zielsysteme, Controllinginstrumente und die Unternehmensstrategie aus. Dies deckt sich mit der Forderung von Probst et al. (2012), dass Wissensmanagement und Lernen nur dann nachhaltig wirken können, wenn diese Elemente strategisch eingebunden und evaluiert werden.

Diese Einbindung betont auch IP01 und weist auf die Herausforderung hin, dass Lernen „nicht nur durch Schulungen“ erfolgen dürfe, sondern im Wesentlichen im Tun und in der Fehlerreflexion stattfinde. Diese Sichtweise knüpft an das Konzept des **Double-Loop-Learning** (Argyris & Schön, 2024) an, bei dem nicht nur Handlungen, sondern auch zugrunde liegende Werte und Annahmen reflektiert werden.

IP04 und IP07 betonen weiters, dass Leadership eine zentrale Rolle für gelingende Lernprozesse spiele. Führungskräfte müssten gezielt Lernräume schaffen, Veränderungen vorleben und Mitarbeiter zur Reflexion ermutigen. Diese Einschätzung findet sich auch bei Senge (2017), insbesondere bei der Beschreibung der Disziplinen **Persönliche Meisterschaft** und **Mentale Modelle**.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass folgende Elemente für wirksame und strategisch verankerte Lernprozesse als besonders relevant angesehen werden.

Zentrale Gestaltungsmerkmale	Quelle
Lernkultur und Offenheit für Neues	(IP08, 2025; North & Kumta, 2018)
Alltagsintegrierte Reflexionsformate	IP03, IP06, (Argyris & Schön, 2024; North & Kumta, 2018)
Wissensträger und -strukturierer im Unternehmen	(IP11, 2025; Wenger-Trayner, 2008)
Strategische Einbettung in Zielsysteme	(IP10, 2025; Probst et al., 2012)
Lernförderliche Führung und Fehlerkultur	IP04, IP07; (Argyris & Schön, 2024; Senge, 2017)

Damit zeigt sich, dass qualitatives Wachstum und nachhaltige Entwicklung im Tourismus nicht ohne gezielt gestaltete Lernprozesse möglich sind. Diese müssen sowohl kulturell verankert als auch strukturell implementiert sein, um kontinuierliche Verbesserung, Innovationsfähigkeit und Mitarbeitermotivation zu gewährleisten.

5.2 Kritische Reflexion

5.2.1 Divergierende Perspektiven: Wissenschaftliche Literatur zu Aussagen der Interviewpartner

Im Zuge der Analyse der Experteninterviews zeigt sich, dass nicht alle Aussagen im vollständigen Einklang mit den theoretischen Erkenntnissen aus der Literatur stehen. Diese Unterschiede eröffnen Einblicke in die Diskrepanz zwischen idealtypischen Modellen nachhaltiger Unternehmensführung und der betrieblichen Realität in österreichischen Tourismusunternehmen. Im Folgenden werden exemplarische Aussagen analysiert, die entweder im Widerspruch zu den Literaturerkenntnissen stehen oder eine differenziertere Sichtweise darstellen.

„Nachhaltigkeit ist kein Trend, das Thema ist gekommen um zu bleiben“ (IP03, 2025, Abs. 28).

Diese Aussage steht nicht vollständig im Einklang mit den theoretischen Erkenntnissen der Literatur. In der Theorie wird Nachhaltigkeit als langfristiges strategisches Erfordernis für Unternehmen beschrieben, welches die ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen verbindet (Bocken et al., 2014, S. 42–56; Kramer & Porter, 2011, S. 1–17).

„Gäste sehen das unterschiedlich, für manche ist Nachhaltigkeit wichtig, für andere ist es die Marke oder der Preis“ (IP02, 2025, Abs. 11).

Cronin et al. (2000, S. 193–218; Grunert, S. 369–391) sehen ein wachsendes Nachhaltigkeitsbewusstsein bei den Konsumenten. Reinhardt (2020, S. 133) weist auf die Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und der Umsetzung bei Buchung, Anreise und vor Ort der Touristen hin.

„Die breite Masse möchte aber Leben und Genuss im Vordergrund sehen und nicht Einschränkung“ (IP11, 2025, Abs. 9)

Kagelmann und Kiefl (2018) meinen, dass ein Teil der Gäste zwar für Nachhaltigkeit sensibilisiert sei, aber nur eine Minderheit bereit ist, dafür Einschränkungen zu akzeptieren.

„Mehr zu bieten, heißt grundsätzlich auch höhere Kosten“ (IP11, 2025, Abs. 5)

Simon und Faßnacht (2016) erwähnen zwar die mit dem qualitativen Wachstum verbundenen Investitionen (und damit verbunden wohl auch höhere Abschreibungen) sprechen aber nicht generell von höheren Kosten.

5.2.2 Kritische Überlegungen zu Nachhaltigkeit versus Resilienz

In der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen wird zunehmend eine kritische Perspektive auf das klassische Nachhaltigkeitsleitbild sichtbar. Ursprünglich mit dem Anspruch entwickelt, soziale, ökologische und ökonomische Interessen über Generationen hinweg auszubalancieren, wird das Konzept der Nachhaltigkeit mittlerweile auch als technokratisch und konservierend interpretiert (Brand, 2021, S. 189–214; Folkers, 2022, S. 239–262).

Folkers (2022) beschreibt Nachhaltigkeit als eine politische Technologie, die auf Stabilisierung und Steuerung der Zukunft abzielt. Dabei suggeriere sie Planbarkeit in einem von Unsicherheiten und irreversiblen ökologischen Schäden geprägten Kontext. Die Rede von Nachhaltigkeit könne zum Versuch werden, bestehende Strukturen zu erhalten, statt radikale Veränderung zu ermöglichen. Dadurch drohe eine Form des „Status-quo-Managements“, die reale Systemveränderungen verhindere.

Im Gegensatz dazu wird Resilienz zunehmend als dynamischeres Gegenmodell diskutiert. In dieser Perspektive steht nicht der Erhalt des Bestehenden, sondern die Fähigkeit zur Anpassung und Reorganisation im Zentrum. Resilienz beschreibt die Kompetenz, mit Krisen umzugehen, aus ihnen zu lernen und sich unter veränderten Bedingungen weiterzuentwickeln (vgl. Brand, 2021). Diese Sichtweise wurde auch von einer Interviewpartnerin unterstrichen, die betont, wie wichtig es sei, sich als Unternehmen „weiterzuentwickeln, gerade wenn man Herausforderungen wie den Klimawandel oder gesellschaftliche Veränderungen sieht, um nicht im alten Denken zu verharren (IP01, 2025).

Gleichwohl ist auch das Konzept der Resilienz nicht frei von Ambivalenz. Brand (2021, S. 189–214) warnt vor der Reduktion des Verständnisses auf rein funktionale Anpassung, bei der bestehende Macht- und Wirtschaftsstrukturen unangetastet bleiben. Eine solche „reaktive Resilienz“ kann zu einer individualisierten Krisenbewältigung führen, bei der Systemveränderungen ausgeblendet bleiben. Wird Resilienz hingegen aus einer kritischen Perspektive betrachtet, etwa im Sinne einer „reflexiven Resilienz“, wird der Umgang mit Unsicherheit selbst zum Antriebsfaktor für tiefgreifende Transformation.

Im Kontext des nachhaltigen Tourismus bedeutet dies, Nachhaltigkeit nicht als bloß bewahrendes Prinzip zu verstehen, sondern durch an Resilienz orientierte Strategien zu ergänzen, mit dem Ziel, Unternehmen und Destinationen nicht nur krisenfest, sondern wandlungs- und lernfähig zu gestalten. Es geht nicht mehr nur um Nachhaltigkeit, verstanden als Erhalt des Bestehenden, sondern um Resilienz als Ermöglichung des Zukünftigen (Folkers, 2022, S. 239–262; Morgan et al., 2011).

Corradini (2025, S. 718) sieht Resilienz aufgrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung gerade im Tourismus im Hinblick auf dessen besondere Anfälligkeit bezüglich der Auswirkung von internen und externen Disruptionen als ein unbedingt zu verfolgendes Ziel.

Er liefert dazu das folgende Szenario als Beispiel zu Klimawandel. Resilienz von Schneetourismusdestinationen. Diese alpinen Destinationen seien stark auf eine verlässliche Schneepresenz angewiesen. Um eine erfolgreiche Wintersaison zu gewährleisten und auch auf den Märkten als schneesicher wahrgenommen zu werden sollte über einen Zeitraum von 100 Tagen eine Schneehöhe von über 30 cm konstant in sieben von zehn Wintersaisonen aufgewiesen werden (Abegg, 1996). Die aktuellen Klimaveränderungen, die diese Ziele negativ beeinflussen betreffen einerseits das Ansteigen der Temperatur und andererseits eine höhere Niederschlagsvariabilität.

Als **Absorptionsmaßnahme** ist die technische Beschneidung der Skipisten eine weitverbreitete Lösung. Damit wird die bestehende Destinationsstruktur erhalten und die Resilienz kurzfristig gestärkt. Als **Adaptionsmaßnahme** können Skigebiete mittelfristig ihr Produktportfolio durch ein Angebot an zusätzlichen oftmals wetterunabhängigen Winteraktivitäten und Dienstleistungen (z.B. Winterwanderungen, Wellnessangebote etc.) ausweiten und auch zusätzlich die Sommersaison mit entsprechenden Produkten vermehrt bedienen (Corradini, 2025, S. 717). Eine **Transformation** wäre z.B. eine tiefgreifende Veränderung des Tourismusmodells eines Wintersportgebiets in Form eines langfristigen Umbaus weitgehend in Richtung Sommer- oder Nebensaisontourismus (Corradini, 2025, S. 718).

5-1 Säulen der Resilienz von Tourismusdestinationen nach Philipp Corradini, 2025

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Corradini (2025, S. 716), erstellt mit ChatGPT 4.0

5.2.3 Postwachstumsansätze

Langer und Amrhein (2025, S. 847–852) erörtern sogenannte **Postwachstumsansätze**, die im Konzept des **Degrowth** münden. Diese Ansätze zweifeln die Möglichkeit eines nachhaltigen Wachstums im Tourismus (Green Growth) an, hinterfragen die generelle Notwendigkeit wirtschaftlichen Wachstums und üben dabei auch systemische Kritik an den Grundprinzipien kapitalistisch geprägter Wirtschaftssysteme.

5-2 Degrowth vs. qualitatives Wachstum

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Langer und Amrhein (2025, S. 847–852)

5.3 Entwicklung eines Modells für nachhaltiges qualitatives Wachstum im Tourismus

Das nachfolgend dargestellte Modell für nachhaltiges qualitatives Wachstum im Tourismus basiert auf einer umfassenden Integration wissenschaftlicher Quellen und der empirischen Ergebnisse dieser Arbeit. Ziel ist es, zentrale Einflussfaktoren und Zusammenhänge sichtbar zu machen, die für eine langfristige, nachhaltige Unternehmensstrategie im Tourismus erforderlich sind.

Grundverständnis qualitativen Wachstums

Qualitatives Wachstum zielt nicht auf Mengensteigerung, sondern auf eine stetige Verbesserung der Ergebnisqualität ab, und das sowohl auf ökonomischer als auch auf sozialer und ökologischer Ebene (Steinhauser & Heinemann, 2022; Sternad & Mödritscher, 2018).

Integration der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit wird ganzheitlich verstanden, ökologische, ökonomische und soziokulturelle Faktoren wirken zusammen und müssen integrativ berücksichtigt werden (Bocken et al., 2014, S. 42–56; Saarinen, 2006, S. 1121–1140).

Die lernende Organisation als Antriebsfaktor

Die lernende Organisation bildet das Fundament für die Umsetzung qualitativen Wachstums, sie ermöglicht systemisches Denken, kontinuierliches Lernen, Anpassungsfähigkeit und Innovation (Argyris & Schön, 2024; Garvin, 1993, S. 78–91; Senge, 2017).

Steuerungsinstrumente und Managementsysteme

Nachhaltigkeitsmanagement, Balanced Scorecard, Qualitätsmanagementsysteme und Wissensmanagement helfen dabei, Fortschritte messbar zu machen und strategisch zu verankern (Alter, 2019; Gnahn & Quilling, 2019; North & Kumta, 2018).

Stakeholder Orientierung

Qualitatives Wachstum erfordert eine konsequente Ausrichtung an den Interessen von Mitarbeitenden, Gästen, Partnerbetrieben, Eigentümern sowie der lokalen Bevölkerung (Kramer & Porter, 2011, S. 1–17).

Wirkungsorientierung und Transformation

Ziel ist nicht nur eine Verbesserung im Sinne betrieblicher Effizienz, sondern Transformation im Sinne einer zukunftsfähigen Tourismuswirtschaft (Haide, 2023, S. 80–81).

Die nachfolgende grafische Darstellung des Modells zeigt diese sechs Wirkungsbereiche in einem integrierten Kreisprozess.

5.4 Praktische Anwendung des Modells auf ein fiktives Tourismusunternehmen

5.4.1 Tourismusunternehmen

Zur Veranschaulichung der zuvor entwickelten Systematik wird im Folgenden ein hypothetisches Unternehmen vorgestellt, das beispielhaft zeigt, wie nachhaltiges qualitatives Wachstum im alpinen Tourismus konkret umgesetzt werden kann. Das fiktive Unternehmen „ALPINA VISTA Berg- und Erlebniswelt GmbH“ vereint zentrale Elemente eines regional verankerten Tourismusbetriebs mit nachhaltiger Ausrichtung. Der Unternehmenszweck liegt in der ganzjährigen Erschließung alpiner Natur- und Freizeiträume durch Seilbahnbetrieb, Hotel- und Gastronomieangebote sowie Sportartikelverkauf und -verleih. Das Unternehmen dient im Folgenden als Anwendungsbeispiel für das im Kapitel 5.3 entwickelte Modell. Die sechs Wirkungsbereiche werden im betrieblichen Kontext von ALPINA VISTA wie folgt operationalisiert.

Anmerkung zum dargestellten Logo: Eigene Gestaltung mit DALL·E und ChatGPT-4.0 (2025)

5.4.2 Grundverständnis qualitativen Wachstums

ALPINA VISTA verfolgt ein wachstumsneutrales Geschäftsmodell, das nicht auf Mengenausweitung, sondern auf Qualitätssteigerung in allen Bereichen abzielt. Die Unternehmenssteuerung orientiert sich an immateriellen Leistungsindikatoren wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, Innovationsrate und ökologischer Wirksamkeit (vgl. Steinhauser & Heinemann, 2022; Sterna & Mödritscher, 2018). Ökonomischer Erfolg wird als Ergebnis einer konsequent auf Wirkung und Werte ausgerichteten Unternehmensführung verstanden.

5.4.3 Integration der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist integrativer Bestandteil der Strategie von ALPINA VISTA. Die ökologische Dimension wird durch Maßnahmen wie einem emissionsarmen Betrieb, ressourcenschonende Schneesysteme und Verwendung erneuerbarer Energien adressiert. Die ökonomische Nachhaltigkeit zeigt sich in langfristiger Investitionspolitik, resilienten Lieferbeziehungen und regionaler Wertschöpfung. Sozial wird Nachhaltigkeit über faire Arbeitsbedingungen, Mitgestaltungsmöglichkeiten und regionale Verankerung realisiert (vgl. Bocken et al., 2014; Saarinen, 2006).

5.4.4 Die lernende Organisation als dynamischer Antriebsfaktor

Kontinuierliches Lernen ist essenzieller Bestandteil des Selbstverständnisses von ALPINA VISTA. Mitarbeiter nehmen an internen Fortbildungsformaten teil, Wissen wird systematisch erfasst, reflektiert und weiterentwickelt. Das Unternehmen versteht sich als lernende Organisation im Sinne von Senge (2017) und Garvin (1993), bei der systemisches Denken, Feedbackmechanismen und Innovationsbereitschaft zu einer adaptiven und resilienten Unternehmensentwicklung beitragen (vgl. Argyris & Schön, 2024).

5.4.5 Steuerungsinstrumente und Managementsysteme

Zur Messung und Steuerung der Fortschritte im Sinne des qualitativen Wachstums setzt ALPINA VISTA auf ein integriertes Steuerungssystem bestehend aus einer ESG-Balanced-Scorecard,

Qualitätsmanagement, Wissensmanagement und CSR-Controlling. Nachhaltigkeitskennzahlen werden auf Managementebene regelmäßig berichtet und fließen in die strategische Zielsetzung ein (vgl. North & Kumta, 2018; Alter, 2019; Gnahs & Quilling, 2019).

5.4.6 Stakeholder Orientierung

ALPINA VISTA pflegt einen systematischen Dialog mit relevanten Stakeholdergruppen, vor allem mit Gästen, Eigentümern und Mitarbeitenden über Lieferanten, Beherbergungsbetriebe und dem Tourismusverband bis hin zur lokalen Bevölkerung. Dies erfolgt über qualitative Befragungen, Feedbackplattformen sowie kooperative Projekte zur regionalen Entwicklung.

Ein zentrales Beispiel ist die gemeinsam mit dem Tourismusverband entwickelte „ALPINA VISTA Regions-App“, die sowohl als digitale Informationsplattform als auch als Buchungsschnittstelle dient. Sie ermöglicht dem Gast, Unterkunft, Tickets für Bergbahnen, Strandbäder oder Veranstaltungen sowie Sportausrüstung komfortabel und abgestimmt zu buchen (vgl. Egger, 2022; Tschurtschenthaler & Laesser, 2021). Der kooperative Ansatz stärkt die regionale Zusammenarbeit, fördert Vertrauen und erhöht die Transparenz entlang der touristischen Wertschöpfungskette. Dies ist ein Aspekt, der in mehreren Experteninterviews als essenziell für eine nachhaltige Tourismusentwicklung betont wurde.

Zudem wird durch die Integration von Mobilitätsangeboten, wie etwa einem Shuttle vom Bahnhof zur Unterkunft oder der Bereitstellung von Skidepots an den Talstationen, eine bewusst nachhaltige Anreise per Bahn unterstützt (vgl. Haide, 2023; Sternad & Mödritscher, 2018).

Durch die Buchung über den Webshop werden wertvolle Kundendaten generiert, die unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen im CRM-System des Unternehmens gespeichert und für eine gezielte Ansprache und langfristige Kundenbindung verwendet werden können.

5.4.7 Wirkungsorientierung und Transformation

Das Unternehmen verfolgt ein transformatorisches Leitbild. Nicht die bloße Verbesserung bestehender Prozesse, sondern die Neuausrichtung des alpinen Tourismus, im Sinne regenerativer Wertschöpfung, steht im Fokus. Die konsequente Digitalisierung entlang der „Guest-Journey“ von der Buchung über die Anreise bis zur Bereitstellung der benötigten Sportausrüstung, ermöglicht nicht nur eine Steigerung der Servicequalität, sondern schafft die Basis für datenbasierte Steuerungssysteme und eine systemische Optimierung touristischer Prozesse (Weithöner, 2022).

Errichiello und Bayer (2023) sprechen in diesem Zusammenhang auch den immer wichtiger werdenden Begriff der „Digital Customer Experience“ als Teil der Guest Journey an. Dieser Begriff meint die Summe aller Online-Interaktionen zwischen einer Marke bzw. einem Unternehmen und seinen Kunden.

In den Interviews wurde mehrfach betont, dass nachhaltiger Tourismus nicht durch Einzelmaßnahmen erreicht werden könne, sondern nur durch integrierte Konzepte, die den Gast aktiv einbinden, Komfort mit Nachhaltigkeit verbinden und bestehende Strukturen intelligent vernetzen.

ALPINA VISTA nimmt hier die Rolle eines regionalen Katalysators für Innovation und Transformation ein. Das Unternehmen positioniert sich somit als Vorreiter eines tourismuspolitischen Paradigmenwechsels hin zu einer klimaneutralen, sozial inklusiven und ganzjährig tragfähigen Tourismuswirtschaft (vgl. Haide, 2023; Sternad & Mödritscher, 2018).

5.4.8 Grafische Darstellung des Modells

Die nachfolgende grafische Darstellung (Abb. 5-1) visualisiert die Umsetzung des Modells im Rahmen des betrieblichen Kreislaufs von ALPINA VISTA.

5.4.8.1 Das Basismodell

5-3 Modellanwendung "ALPINA VISTA"

Quelle: Eigene Darstellung

5.4.8.2 Die Customer- bzw. Guest-Journey

5-4 Die Guest Journey im Modell "ALPINA VISTA"

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den modelltheoretischen Überlegungen, erstellt mit ChatGPT-4.0 und DALL·E (2025).

6 Schlussfolgerung

6.1 Beantwortung der Forschungsfragen

6.1.1 H1: Welchen Herausforderungen sehen sich österreichische Tourismusbetriebe gegenüber, die den Fokus ihrer langfristigen Unternehmensstrategie auf eine Kombination aus konsequent umgesetztem qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit legen?

Die Experteninterviews verdeutlichen, dass sich Tourismusbetriebe mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sehen. Dazu zählen der **Fachkräftemangel** und ein **schlechtes Image des Tourismus als Arbeitgeber** (IP07), die **digitale Transformation** (IP12), der **Klimawandel** (IP02, IP05), **steigende Gästeansprüche** (IP11), sowie **Veränderungen durch neue Marktakteure** wie **Buchungsplattformen** (IP06). Diese aus den Interviews entnommenen Aspekte decken sich mit den in der Literatur genannten, denn auch dort werden z.B. **Overtourism, saisonale Abhängigkeit und technologische Umbrüche** als zentrale Herausforderungen nennt (Eberhardt & Chang, 2025, S. 737–745; Kagermeier & Erdmenger, 2025; Pröbstl et al., 2021).

6.1.2 H2: Welche zentrale Rolle spielt die lernende Organisation im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum für diese Unternehmen?

Die Interviews zeigen, dass **kontinuierliche Weiterentwicklung, Qualitätsverbesserung und datenbasierte Entscheidungsfindung** als Kernelemente qualitativen Wachstums wahrgenommen werden (IP09, IP11). Diese Elemente spiegeln das Konzept der lernenden Organisation wider, wie es in der Literatur von Senge (2017) und North und Kumta (2018) als die Fähigkeit, Wissen zu generieren und im Unternehmen zu verankern und als eine notwendige Bedingung für nachhaltige Entwicklung beschrieben wird.

6.1.3 S1: Wie hängt qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit im Rahmen der Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe zusammen?

Die Aussagen der Interviewpartner legen nahe, dass qualitatives Wachstum zunehmend als strategisches Mittel zur nachhaltigen Entwicklung verstanden wird. Die Bereitschaft zur Integration von Nachhaltigkeit variiert jedoch stark, während einige Unternehmen bereits strategisch daran arbeiten (IP03, IP10), sehen andere das Thema noch als nachrangig (IP09). Dies steht im Einklang mit der Literatur, die zwar auf ein steigendes Nachhaltigkeitsbewusstsein verweist (Cronin et al., 2000, S. 193–218) aber auch Hürden, wie etwa fehlendes Commitment oder ökonomische Zielkonflikte benennt (Schaltegger & Burritt, 2014, S. 232–241).

6.1.4 S2: Welche Kernpunkte in den Unternehmensstrategien sehen Experten für österreichische Tourismusbetriebe aktuell als besonders wichtig und zielführend und warum?

Experten betonen die Wichtigkeit, strategische Differenzierung über Qualität, Regionalität und authentische Erlebnisse anzustreben (IP06, IP11). Zugleich wird die Bedeutung von Preis- und Produktpolitik, Employer Branding und Nachhaltigkeit in der Markenpositionierung hervorgehoben (IP03, IP05). In der Literatur findet sich hierfür Bestätigung, etwa bei (Sternad & Mödritscher, 2018)

sowie (Simon & Faßnacht, 2016), die qualitative Differenzierung als Erfolgsfaktor für nachhaltige Wettbewerbsvorteile beschreiben.

6.1.5 S3: Wie können Lernprozesse gestaltet sein und in der nachhaltigen Unternehmensstrategie verankert werden?

Lernprozesse manifestieren sich laut Expertenaussagen in der datenbasierten Optimierung von Angeboten (IP09), laufenden internen Reflexionsprozessen und der systematischen Einbindung von Mitarbeitenden (IP03, IP04). Die Literatur fordert dafür eine Verankerung in den Strukturen und Routinen der Organisation, etwa durch gezieltes Wissensmanagement, regelmäßige Evaluation und partizipative Strategiebildung (North & Kumta, 2018; Senge, 2017).

6.2 Implikationen für Tourismusbetriebe und Politik

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse zeigen deutlich, dass qualitatives Wachstum in der Tourismusbranche nur dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn strategische Weichenstellungen sowohl auf betrieblicher als auch auf politischer Ebene erfolgen. Auf betrieblicher Ebene ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Transformation hin zu lernenden Organisationen, die über klare Nachhaltigkeitsziele, starke interne Kommunikationsstrukturen und ein systematisch verankertes Wissensmanagement verfügen (North & Kumta, 2018; Probst et al., 2012; Senge, 2017).

Mehrere Interviewpartner betonen, dass nachhaltige Qualitätsentwicklung nicht ohne das Commitment der Unternehmensführung und eine systematische Integration in das Steuerungssystem möglich ist (IP06, IP10, IP12). Die Etablierung entsprechender Anreizsysteme, die Förderung von Mitarbeitermotivation sowie die Entwicklung eines gemeinsamen Zielbildes (Shared Vision) sind essenziell, um eine konsequente Ausrichtung auf qualitative Ergebnisse zu ermöglichen (Sternad & Mödritscher, 2018; Tidd & Bessant, 2013).

Gleichzeitig kommt der Politik eine maßgebliche Rolle zu, sie muss durch geeignete Fördermodelle, gezielte Regulierung und strategische Rahmenbedingungen (z. B. Nachhaltigkeitszertifizierungen, Fachkräfteoffensiven) die Transformation in Richtung qualitativer Entwicklung begleiten. IP03 und IP08 verweisen etwa auf den hohen Schulungsbedarf und die Notwendigkeit, kleinere Tourismusbetriebe aktiv in strategische Nachhaltigkeitsprozesse einzubinden. Die Bundesregierung hat mit der nationalen Tourismusstrategie zwar ein entsprechendes Zielbild vorgelegt, in der Praxis bedarf es jedoch gezielterer Maßnahmen, um einen echten Strukturwandel herbeizuführen (Astrid Steharnig-Staudinger, 2024; Kagermeier & Erdmenger, 2025).

6.3 Zukunftsperspektiven für Forschung und Praxis

Die vorliegende Arbeit liefert wichtige Erkenntnisse zur Rolle des qualitativen Wachstums in der nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe. Gleichzeitig eröffnen sich daraus mehrere relevante Perspektiven für zukünftige Forschung und praktische Umsetzungsstrategien.

Aus forschungsbezogener Sicht wären vertiefende Studien zur langfristigen Auswirkung qualitativer Wachstumsstrategien auf wirtschaftliche Kennzahlen, Mitarbeiterbindung sowie Gästezufriedenheit erforderlich. Ebenso wäre eine quantitative Untersuchung sinnvoll, um Hypothesen aus

dieser qualitativen Untersuchung zu verifizieren und breiter zu generalisieren (Gläser & Laudel, 2010; Mayring, 2015).

Ein weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der institutionellen Rahmenbedingungen, die qualitatives Wachstum fördern oder hemmen, insbesondere im Spannungsfeld von Marktmechanismen, politischer Steuerung und touristischer Regionalentwicklung. Auch die Rolle digitaler Innovationen und KI-gestützter Systeme im Kontext von Wissensmanagement und nachhaltigem Lernen sollte stärker erforscht werden (Nonaka & Takeuchi, 1996, S. 592; North & Kumta, 2018).

Für die Praxis zeigt sich, dass erfolgreiche qualitative Entwicklung vor allem auf einem integrativen und partizipativen Führungsverständnis basiert, das Mitarbeiter, Gäste, Partner und Eigentümer gleichermaßen einbindet. Die Förderung von Weiterbildungsformaten, der Aufbau von regionalen Wissensnetzwerken sowie die Entwicklung von Center-of-Excellence-Kulturen können dabei maßgebliche Hebel darstellen (Frey et al., 2012, S. 235–253).

7 Literaturverzeichnis

- Abegg, B. (1996). *Klimaänderung und Tourismus: Klimafolgenforschung am Beispiel des Wintertourismus in den Schweizer Alpen [Nationales Forschungsprogramm 31 "Klimaänderungen und Naturkatastrophen"]; Schlussbericht NFP 31*. Zugl.: Zürich, Univ., Diss., 1996. *Schlussbericht NFP 31*. vdf Hochsch.-Verl. an der ETH.
- Aigner, G., Steiger, R. & Mayer, M. (2024). Snowmaking in Austria: Energy consumption, water turnover, CO2 emissions. *Current Issues in Sport Science (CISS)*, 9(4), 28. <https://doi.org/10.36950/2024.4ciss028>
- Allevi, E., Basso, A., Bonenti, F., Oggioni, G. & Riccardi, R. (2019). Measuring the environmental performance of green SRI funds: A DEA approach. *Energy Economics*, 79, 32–44. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.07.023>
- Alter, R. (2019). *Strategisches Controlling: Unterstützung des strategischen Managements* (3., überarbeitete und aktualisierte Auflage). De Gruyter Oldenbourg.
- Argyres, N. & McGahan, A. M. (2002). Introduction: Michael Porter's "16(2), 41–42.: Competitive Strategy." (1993-2005). *The Academy of Management Executive*, 2002(16(2), 41–42. <http://www.jstor.org/stable/4165838>
- Argyris, C. & Schön, D. A. (2024). *Die lernende Organisation: Grundlagen, Methode, Praxis* (3. Auflage 2008, unveränderter Nachdruck Januar 2024). *Systemisches Management*. Schäffer-Poeschel.
- Arya, V., Auruskeviciene, V., Agarwal, S., Kokatnur, P., Kumar, H. & Verma, R. (2024). Let us take a walk to the sustainable tourism practices: a qualitative study through the lens of tourism experts. *Environmental science and pollution research international*, 31(9), 12892–12915. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-31503-7>
- Aschauer, W. (2025). Verwundbarkeit des Tourismus durch Terrorismus. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 689–701). Nomos.
- Astrid Steharnig-Staudinger. (2024). *Nachhaltigkeit in Österreich*. Österreich Werbung. <https://www.austriatourism.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-in-oesterreich-touristische-vorreiterprojekte/#:~:text=Die%20Publikation%20beleuchtet%20Initiativen%20unterschiedlicher,und%20in%20Einklang%20zu%20bringen>
- Ásványi, K. (2020). Green Globe Certification. In S. Idowu, R. Schmidpeter, N. Capaldi, L. Zu, M. Del Baldo & R. Abreu (Hrsg.), *Encyclopedia of Sustainable Management* (S. 1–3). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_1088-1
- Bachinger et al. (2025). *KMU im Fokus 2024: Bericht über die Situation und Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen der österreichischen Wirtschaft*. Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET). https://www.kmuimfokus.at/assets/kmu_im_fokus_2024.pdf

- Balas, M., Lund-Durlacher, D., Laimer, P. & Baumgartner, C. (2025). Messmethoden und Monitoring: Nachhaltigkeit. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 819–839). Nomos.
- Bandi Tanner, M. (2025). Qualitätsmanagement und Erlebnisökonomie. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 527–535). Nomos.
- Bandi Tanner, M. & Müller, H. (2021). *Grundkenntnisse Tourismus: Eine Einführung in Theorie, Markt und Politik. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus: Bd. 61*. Universität Bern Center for Regional Economic Development (CRED). <https://boris.unibe.ch/161687/>
- Bandi Tanner, M. & Stürmer, M. (2025). Treiber der digitalen Transformation. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 755–767). Nomos.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bauer, R [Richard]. (2020). *Fachkräfte finden und binden: Internes Marketing für Tourismus und andere Dienstleister*. Linde international. Linde. [https://books.google.at/books?hl=de&lr&id=6uLvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Bauer,+R.+\(2020\):+Fachkr%C3%A4fte+finden+und+binden.+Internes+Marketing+f%C3%BCr+Tourismus+und+andere+Dienstleister,+Wien.&ots=61NrvtkXYY&sig=4u1zYu2WSgIJDwR8cfC_lu6go6w#v=one-page&q&f=false](https://books.google.at/books?hl=de&lr&id=6uLvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Bauer,+R.+(2020):+Fachkr%C3%A4fte+finden+und+binden.+Internes+Marketing+f%C3%BCr+Tourismus+und+andere+Dienstleister,+Wien.&ots=61NrvtkXYY&sig=4u1zYu2WSgIJDwR8cfC_lu6go6w#v=one-page&q&f=false)
- Baum, T. (2007). Human resources in tourism: Still waiting for change. *Tourism Management*, 28(6), 1383–1399. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.04.005>
- Baum, T. (2020). Changing employment dynamics within the creative city: Exploring the role of ‘ordinary people’ within the changing city landscape. *Economic and Industrial Democracy*, 41(4), 954–974. <https://doi.org/10.1177/0143831X17748371>
- Behringer, S., Laun, U. & Miesner, J. (2024). *ESG Reporting Survey 2024*. Hochschule Luzern. <https://www.hslu.ch/-/media/campus/common/files/dokumente/w/ifz/studien/esg-reporting-survey-2024-behringer-laun-miesner.pdf>
- Beritelli et al. (2015). *The St. Gallen model for destination management* (1. ed.). Institute for Systemic Management and Public Governance (IMP-HSG).
- Bieger, T. & Beritelli, P. (2018). Dienstleistung 4.0: Der Tourismus als Lead-Industrie? In M. Bruhn & K. Hadwich (Hrsg.), *Forum Dienstleistungsmanagement: Band 1. Service Business Development: Strategien - Innovationen - Geschäftsmodelle* (S. 587–602). Springer Gabler.
- Bieger, T. & Beritelli, P. (2019). Kooperative Leistungserstellung im Tourismus – Einfluss von neuen Geschäftsmodellen auf die Steuerung dezentraler Leistungssysteme. In M. Bruhn & K. Hadwich (Hrsg.), *Forum Dienstleistungsmanagement. Kooperative Dienstleistungen: Spannungsfelder zwischen Service Cooperation und Service Coopetition* (S. 343–358). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26389-8_15

- Bingham, C. B. & Davis, J. P. (2012). Learning Sequences: Their Existence, Effect, and Evolution. *Academy of Management Journal*, 55(3), 611–641.
<https://doi.org/10.5465/amj.2009.0331>
- Bischof, M., Schmude, J. & Bauer, M. (2017). Tourismus und Klimawandel – Eine nachfrageseitige Analyse zu Wahrnehmung und Reaktion am Beispiel der Alpen. *Zeitschrift für Tourismuswissenschaft*, 9(2), 221–247. <https://doi.org/10.1515/tw-2017-0014>
- Bocken, N., Short, S. W., Rana, P. & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of Cleaner Production*, 65, 42–56.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.039>
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung. Lehrbuch*. Springer VS.
- Bolisani, E. & Handzic, M. (2014). *Advances in Knowledge Management: Celebrating Twenty Years of Research and Practice* (1. Aufl.). *Knowledge Management and Organizational Learning: v.1*. Springer-Verlag. <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1967353>
- Bramwell, B. & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411–421.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Brand, K.-W. (2021). »Große Transformation« oder »Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit«? Wider die Beliebtheit sozialwissenschaftlicher Nachhaltigkeits- und Transformationstheorien. *Leviathan*, 49(2), 189–214. <https://doi.org/10.5771/0340-0425-2021-2-189>
- Bricker, K. S. & Kariithi, J. (Hrsg.). (2025). *Advances in Hospitality and Tourism. Ecotourism and Sustainable Tourism: From Principle to Practice in the New Millennium* (First edition). Apple Academic Press. <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003494461>
<https://doi.org/10.1201/9781003494461>
- Brockhoff, K. (2008). Produktinnovation und internes Unternehmenswachstum. *Journal of Business Economics*, 78(2), 225–246. <https://doi.org/10.1007/s11573-008-0012-4>
- Brown, R. & Mawson, S. (2013). Trigger points and high-growth firms. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(2), 279–295.
<https://doi.org/10.1108/14626001311326734>
- Bruhn, M. (2022). *Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis* (15., überarbeitete und erweiterte Auflage). *Springer eBook Collection*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-36298-0>
- Bruhn, M. & Hadwich, K. (Hrsg.). (2018). *Forum Dienstleistungsmanagement: Band 1. Service Business Development: Strategien - Innovationen - Geschäftsmodelle*. Springer Gabler.
- Bruhn, M. & Meffert, H. (Hrsg.). (2013). *Springer eBook Collection Business and Economics. Handbuch Dienstleistungsmanagement: Von der strategischen Konzeption zur praktischen Umsetzung*. Gabler Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-96503-5>
- Bruhn, M. & Stauss, B. (Hrsg.). (2007). *Wertschöpfungsprozesse bei Dienstleistungen*. Gabler Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9285-7>

- Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 528–546. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.02.003>
- Budeanu, A., Miller, G., Moscardo, G. & Ooi, C.-S. (2016). Sustainable tourism, progress, challenges and opportunities: an introduction. *Journal of Cleaner Production*, 111, 285–294. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.027>
- Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. *Tourism Management*, 29(4), 609–623. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005>
- Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft. (2025a). *Drei Dimensionen der nachhaltigen Tourismusentwicklung: Ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle Nachhaltigkeit*. <https://www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus/tourismuspolitische-themen/nachhaltige-entwicklung/nachhaltige-entwicklung-im-tourismus.html#:~:text=Gebiete,die%20Basis%20f%C3%BCr%20einen%20zukunfts%20f%C3%A4higen>
- Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft. (2025b). *Nachhaltigkeit im Tourismus: Find the right balance - Anregungen für nachhaltig ausgewogenen Tourismus*. <https://www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus/nachhaltigkeit.html#:~:text=Nachhaltigkeit%20gilt%20als%20der%20Erfolgsgarant,Unternehmerinnen%20und%20Unternehmer%20aus>
- Busch, T., Bauer, R [Rob] & Orlitzky, M. (2016). Sustainable Development and Financial Markets. *Business & Society*, 55(3), 303–329. <https://doi.org/10.1177/0007650315570701>
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution.: Implications for management of resources, 1980(24), 5–12. https://scholar.google.com/scholar?hl=de&as_sdt=0%2C5&q=Butler%2C+R.+W.+%281980%29.+The+concept+of+a+tourist+area+cycle+of+evolution%3A+Implications+for+management+of+resources.+Canadian+Geographer%2C+24%281%29%2C+5-12&btnG=
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>
- Calantone, R. J., Cavusgil, S. & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. *Industrial Marketing Management*, 31(6), 515–524. [https://doi.org/10.1016/S0019-8501\(01\)00203-6](https://doi.org/10.1016/S0019-8501(01)00203-6)
- Carter, K. & Moir, S. (2012). Diagrammatic Representations of Sustainability – a Review and Synthesis. In S. D. Smith (Hrsg.), *Proceedings 28th Annual ARCOM Conference: 3-5 September 2012, Edinburgh, UK* (S. 1479–1489). Association of Researchers in Construction Management. http://www.arcom.ac.uk/-docs/proceedings/ar2012-1479-1489_Moir_Carter.pdf
- Chancharoen, D. & Cruthaka, C. (2021). The Learning Disciplines for Support Personnel to Build a Learning Organization of Ramkhamhaeng University. *Asian Journal of Education and Training*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.20448/journal.522.2021.71.1.6>
- Chang, C. & Eberhardt, K. (2021). A Regional Approach to Attracting and Retaining Employees: A Chance for Small and Medium-sized Hotels? In M. A. Gardini, M. Ottenbacher & M.

- Schuckert (Hrsg.), *Routledge companions in business, management and marketing. The Routledge companion to international hospitality management*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429426834-38/regional-approach-attracting-retaining-employees-celine-chang-katrin-eberhardt>
- Chang-Langhorst, C., Heynen, D., Homann, S. & Wienken, U. (2019). *Qualität managen: Das ISO-Handbuch für Kreative in Medien. Journalistische Praxis*. Springer VS.
- Chiang, C.-F., Chen, W.-Y. & Hsu, C.-Y. (2023). Classifying technological innovation attributes for hotels: An application of the Kano model. In S. Kim & D. Wang (Hrsg.), *FUTURE OF TOURISM MARKETING* (S. 28–39). Routledge.
- Christen, M, Marti, E. (Hrsg.). (2007). *Ausweg Wachstum? Arbeit, Technik und Nachhaltigkeit in einer begrenzten Welt* (1. Aufl.). VS Verl. für Sozialwissenschaften.
- Churchill, N. C. & Lewis, V. L. (1983). (1983). The five stages of small business growth. *Harvard Business Review*, 61(3), 30–50., 1983(61(3), 30–50. <https://research.ebsco.com/c/mg4s3u/viewer/pdf/bijigts4tf>
- Corradini, P. (2025). Resilienz von Destinationen. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 715–719). Nomos.
- Cronin, J., Brady, M. K. & Hult, G. M. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. *Journal of Retailing*, 76(2), 193–218. [https://doi.org/10.1016/S0022-4359\(00\)00028-2](https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2)
- Dembek, K., Singh, P. & Bhakoo, V. (2016). Literature Review of Shared Value: A Theoretical Concept or a Management Buzzword? *Journal of Business Ethics*, 137(2), 231–267. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2554-z>
- Dodds, R. & Butler, R. (2019). *Overtourism*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110607369>
- Dredge, D. & Jenking, J. (2009). Book review. *Tourism Management*, 30(2), 312. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.05.007>
- Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C. & Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. *Tourism Management*, 30(1), 63–74. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.04.002>
- Eberhardt, K. & Chang, C. (2025). Arbeitsmarktsituation und -entwicklung. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 737–745). Nomos.
- Eccles, R. G. & Serafeim, G. (2013). The performance frontier: Innovating for a sustainable strategy. *Harvard Business Review*, 2013(91), Artikel 5. <https://research.ebsco.com/c/mg4s3u/viewer/pdf/kplssh4dvz>
- Eder, E. (2022). *Preis-, Revenue Management und dynamische Preismodelle in der Seilbahnwirtschaft (Österreich und Schweiz)*. Masterarbeit, Fachhochschule Wien der WKW. FH der WKW Wien. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766637>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15766637>

- Edwards, J. S. (2015). *The Essentials of Knowledge Management*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9781137552105>
- Eggli, F., Stettler, J., Huck, L. & Weber, F. (2020). Overtourism am Beispiel von Luzern und der Rigi. In D. Pietzcker & C. Vaih-Baur (Hrsg.), *Ökonomische und soziologische Tourismustrends: Strategien und Konzepte im globalen Destinationsmarketing* (S. 173–191). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Eisl, C., Losbichler, H., Engelbrechtsmüller, C. & Lehner, O. (Hrsg.). (2025). *Handbuch Nachhaltigkeitscontrolling und -reporting: Rechtliche Grundlagen – Kennzahlen – Tools – Fallbeispiele*. Linde.
- Erben, K. (2025). *Gesellschaftlicher Wertewandel und seine Auswirkungen auf den Tourismus*. Österreich Werbung. <https://www.austriatourism.com/blog/gesellschaftlicher-wertewandel-und-seine-auswirkungen-auf-den-tourismus/>
- Errichiello, O. & Bayer, S. (2023). *Modernes Hospitality Marketing: Grundlagen, Strategien und Instrumente für einen wertschöpfungsstarken Tourismus*. Springer Gabler.
- Europäische Kommission (Hrsg.). *Fragen und Antworten zum Omnibus-Paket: Überblick: Das Omnibus-Paket zur Nachhaltigkeitsberichterstattung*.
- EY Denkstatt. (2025). *Omnibus Kommissionsvorschlag: Key Highlights*. EY Denkstatt. <https://denkstatt.at/omnibus-verordnung/>
- Firth, T. (2010). Marketing for Sustainable Tourism. In J. J. Liburd & D. Edwards (Hrsg.), *Understanding the sustainable development of tourism* (S. 67–88). Goodfellow.
- Flavian, C., Ibanez-Sanchez, S. & Orus, C. (2023). Integrating virtual reality devices into the body: Effects of technological embodiment on customer engagement and behavioral intentions toward the destination. In S. Kim & D. Wang (Hrsg.), *FUTURE OF TOURISM MARKETING* (S. 79–94). Routledge.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (Orig.-Ausg., vollst. überarb. und erw. Neuaufl. [1. Aufl. der Neuaufl.]. *Rororo Rowohlts Enzyklopädie: Bd. 55694*. Rowohlt-Taschenbuch-Verl. <https://sfbs.tu-dortmund.de/items/70ee9eaf-5a06-4244-afab-1c9622034c11/full>
- Folkers, A. (2022). Nach der Nachhaltigkeit: Resilienz und Revolte in der dritten Moderne. *Leviathan*, 50(2), 239–262. <https://doi.org/10.5771/0340-0425-2022-2-239>
- Font, X. & McCabe, S. (2017). Sustainability and marketing in tourism: its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(7), 869–883. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1301721>
- Freeman, R. E. (2022). My Own Book Review. Strategic Management: A Stakeholder Approach. *M@n@gement*, 25(1), 67–69. <https://doi.org/10.37725/mgmt.v25.8519>
- Frey, D., Streicher, B [Bernhard] & Aydin, N. (2012). Center of Excellence Kulturen sowie 13 professionelle ethikorientierte Führung als Voraussetzung für ökonomischen Erfolg. In S. Grote (Hrsg.), *Die Zukunft der Führung* (S. 235–253). Springer Gabler.

- Fröhlich, E., Lord, S., Steinbiß, K. & Weber, T. (2022). *Marketing: Theorie und Praxis* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). *UTB: Bd. 4990*. UVK Verlag.
- Fueglistaller, U. (2016). *Entrepreneurship: Modelle – Umsetzung – Perspektiven Mit Fallbeispielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz* (4. Aufl. 2016). *SpringerLink Bücher*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4770-3>
- Gardini, M. A. (2014). Personalmanagement im Tourismus zwischen theoretischen Anforderungen und betrieblicher Realität: Eine kritische Bestandsaufnahme. *Zeitschrift für Tourismuswissenschaft*, 6(1), 57–74. <https://doi.org/10.1515/tw-2014-0106>
- Gardini, M. A. & Sommer, G. (Hrsg.). (2023). *Digital Leadership im Tourismus: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Wettbewerbsfaktoren der Zukunft*. Springer Gabler. <http://www.springer.com/>
- Garengo, P. & Bernardi, G. (2007). Organizational capability in SMEs. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 56(5/6), 518–532. <https://doi.org/10.1108/17410400710757178>
- Garvin, D. A. (1993). Building a learning organization, 71(4), 78–91. *Harvard Business Review*(71(4), 78–91.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse: Lehrbuch* (4. Aufl.). VS Verlag.
- Gnahn, D. & Quilling, E. (2019). *Qualitätsmanagement: Konzepte und Praxiswissen für die Weiterbildung*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19534-2>
- Goodwin, H. & Santilli, R. (2009). *Community-based tourism: A success?* (Occasional Paper Nr. 11). ICRT. https://travolution.org/wp-content/uploads/2024/01/CBT_a-success-harold-goodwin-1.pdf
- Gössling, S. (2006). *Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility. Tourism and Global Environmental Change* (M. C. Hall, Hg.). Taylor & Francis.
- Gössling, S. & Peeters, P. (2015). Assessing tourism's global environmental impact 1900–2050. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(5), 639–659. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1008500>
- Gössling, S. & Scott, D. (2024). Climate change and tourism geographies. *Tourism Geographies*, 1–11. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2332359>
- Goyal, K., Nigam, A. & Goyal, N. (2024). Employee engagement index: A graph-theoretic matrix approach. *Global Business and Organizational Excellence*, 43(5), 35–55. <https://doi.org/10.1002/joe.22253>
- Greiner, L. E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow. *Harvard Business Review*, 50(4), 37–46. *Harvard Business Review*, 1972(50(4), 37–46. <https://research.eb-sco.com/c/mg4s3u/viewer/pdf/tannyibpir>
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>

- Gruber-Mücke, T. (2011). *Internationalisierung in frühen Unternehmensphasen: Eine empirische Analyse der Wachstumsdynamik von Jungunternehmen*. SpringerLink Bücher. Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6494-6>
- Grunert, K. G. (2005). Food quality and safety: consumer perception and demand. *European Review of Agricultural Economics*, 32(3), 369–391. <https://doi.org/10.1093/eurrag/jbi011>
- GSTC. (2024). *Global Sustainable Tourism Council: Annual Report 2023*. GSTC. <https://www.gst-council.org/about/#:~:text=common%20language%20about%20sustainability%20in,the%20specific%20location%20and%20activity>
- Gühnemann, A., Kurzweil, A. & Mailer, M. (2021). Tourism mobility and climate change - A review of the situation in Austria. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 34, Artikel 100382, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100382>
- Guldin, A. (2012). Führung und Innovation. In S. Grote (Hrsg.), *Die Zukunft der Führung* (S. 213–234). Springer Gabler.
- Gyöngyi, Steinbachné & Hajmási (2024). On the Way to Becoming One of the Most Sustainable Tourism Destinations in the World—The Austrian Way. *Journal of Sustainability Research*, 6(3), 1–25. <https://doi.org/10.20900/jsr20240062>
- Haide, A. (2023). Die Dimensionen der Nachhaltigkeit: Astrid Steharnig-Staudinger, Chefin der Österreich Werbung, erklärt, wie „grün“ der Tourismus ist und wie er noch nachhaltiger werden kann. *Media Net*, 2023(2356), 80–81. <https://web.p.ebsco-host.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e1daf58f-3335-4261-a9f7-bad55b70cf73%40redis>
- Hall, C. M. (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: from first- and second-order to third-order change? *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 649–671. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.555555>
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456>
- Hauff, S. & Kirchner, S. (2013). Wandel der Arbeitsqualität / Changes in Job Quality. *Zeitschrift für Soziologie*, 42(4), 337–355. <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2013-0405>
- Heise, P. & Axt-Gadermann, M. (Hrsg.). (2018). *Sport- und Gesundheitstourismus 2030: Wie die "Generation plus" den Markt verändert*. Springer Gabler.
- Helmold, M. (2021). *Kaizen, Lean Management und Digitalisierung: Mit den japanischen Konzepten Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen erzielen*. Springer Gabler.
- Hirsch, B. (2002). *Werte-Controlling: Zur Berücksichtigung von Wertvorstellungen in Unternehmensentscheidungen* (Gabler edition Wissenschaft). *Unternehmensführung & Controlling*. Deutscher Universitätsverlag.
- Hjalager, A.-M. (2010). A review of innovation research in tourism. *Tourism Management*, 31(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012>

- Holzbaur, U. & Luppold, S. (2016). Nachhaltiger Tourismus im Dreieck Destination - Location - Event. In C. Zanger (Hrsg.), *Events und Tourismus* (S. 149–171). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15515-5_6
- Homburg, C. (2020). *Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung* (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). Lehrbuch. Springer Gabler.
- Hörisch, J., Freeman, R. E. & Schaltegger, S. (2014). Applying Stakeholder Theory in Sustainability Management. *Organization & Environment*, 27(4), 328–346. <https://doi.org/10.1177/1086026614535786>
- Kagelmann, H. J. & Kiefl, W. (2018). Overtourismus: Wirklich etwas Neues? *Hellhotel*, 2018(61), 48–50.
- Kagermeier, A. & Erdmenger, E. (2025). Overtourism. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 881–891). Nomos.
- Käppler, T. & Geisel, V. (2020). Siri, buche mir einen Flug nach Paris: Wie die Digitalisierung die Reisewelt revolutioniert hat. In D. Pietzcker & C. Vaih-Baur (Hrsg.), *Ökonomische und soziologische Tourismustrends: Strategien und Konzepte im globalen Destinationsmarketing* (S. 281–283). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Kastenholz, E. (2004). 'Management of Demand' as a Tool in Sustainable Tourist Destination Development. *Journal of Sustainable Tourism*, 12(5), 388–408. <https://doi.org/10.1080/09669580408667246>
- Kirchhoff-Feil, M. & Pinnow, D. (2020). *Fachkräftemangel im Kontext des nachhaltigen Tourismus: Themenpapier* [Im Rahmen des ReFoPlan: „Weiterentwicklung nachhaltigen Tourismus: Ermittlung des Anteils des nachhaltigen Tourismus an der Wertschöpfung in Deutschland und Stärkung der Kooperation mit und zwischen wichtigen Akteuren“]. Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/fachkraeftemangel-nachhaltiger-tourismus>
- Knowles, N., Scott, D. & Steiger, R. (2024). Sustainability of snowmaking as climate change (mal)adaptation: an assessment of water, energy, and emissions in Canada's ski industry. *Current Issues in Tourism*, 27(10), 1613–1630. <https://doi.org/10.1080/13683500.2023.2214358>
- Koens, K. (2018). 'Overtourism'? – *Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, Executive Summary*. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284420070>
- Koens, K. & Postma, A. (2017). *Understanding and Measuring Visitor Pressure in Urban Tourism: A Study Into the Nature and Methods Used to Manage Visitor Pressure in six Major European Cities*. Centre of Expertise in Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). https://www.researchgate.net/publication/331400440_Understanding_and_managing_visitor_pressure_in_urban_tourism_A_study_to_into_the_nature_of_and_methods_used_to_manage_visitor_pressure_in_six_major_European_cities

- Köhl, A. e. a. (2025). *Circular Tourism von Theorie zu Praxis*. Circular Economy Forum Austria. https://www.fact.tirol/_Resources/Persistent/3/0/f/9/30f98a2824f6fccc05529f1102c28a5cbbc1ea8f/F.acTsheet%20Kreislaufwirtschaft%20im%20Tourismus.pdf
- Konstantinova, S. (2019). Digital transformation in tourism. *KNOWLEDGE-International Journal*(35/1), 188–193.
- Kraft, C. & Kempf, C. (Hrsg.). (2021). *Nachhaltige Wohnungswirtschaft in der Schweiz*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34808-3>
- Kramer, M. R. & Porter, M. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 2011(17), 1–17.
- Kreilkamp, E. (2011). Klimawandel und Tourismus – Herausforderungen für Destinationen. *Zeitschrift für Tourismuswissenschaft*, 3(2), 203–220. <https://doi.org/10.1515/tw-2011-0209>
- Krogh, G. von, Ichijo, K. & Nonaka, I. (2000). *Enabling knowledge creation: How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation*. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/book/1781> <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195126167.001.0001>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2021). *Fokussierte Interviewanalyse mit MAXQDA: Schritt für Schritt*. Springer.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6., überarbeitete und erweiterte Auflage). *Grundlagentexte Methoden*. Beltz Juventa. https://content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779979135
- Kumar, S. & Shekhar (2020). Digitalization: A Strategic Approach for Development of Tourism Industry in India. *Paradigm: A Management Research Journal*, 24(1), 93–108. <https://doi.org/10.1177/0971890720914111>
- Landes, D. S. (1999). *The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor*. W. W. Norton & Co.
- Langer, M. & Amrhein, S. (2025). Postwachstumsansätze. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 847–853). Nomos.
- Lehmann, M. (2021). *Lean Management mit der 5S-Methode: Praktische Anleitung für effiziente Arbeitsplatzgestaltung und reibungslose Prozesse* (1. Auflage). Schäffer-Poeschel Verlag. <https://www.schaeffer-poeschel.de/shop>
- Lenzen, M., Sun, Y.-Y., Faturay, F., Ting, Y.-P., Geschke, A. & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism. *Nature Climate Change*, 8(6), 522–528. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x>
- Levie, J. & Lichtenstein, B. B. (2010). A Terminal Assessment of Stages Theory: Introducing a Dynamic States Approach to Entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(2), 317–350. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00377.x>

- Liburd, J. J. & Edwards, D. (Hrsg.). (2010). *Understanding the sustainable development of tourism*. Goodfellow.
- Liebrich, A., Golliez, A. & Para, A. (2025). Daten und Dateninformationssysteme. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 781–785). Nomos.
- Lintner, P. (2013). Der Arbeitsmarkt im Tourismus. *Tourismus und Regionalentwicklung in Bayern*, 2013(95), 90–110.
- Lohmann, M., Yarar, N., Sonntag, U. & Schmücker, D [Dirk]. (2020). *Reiseanalyse Trendstudie 2030: Urlaubsnachfrage im Quellmarkt Deutschland : [wie geht es mit und nach Corona weiter* (F. Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen U.R. FUR Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V., Hg.). Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.
- Lopes, A. S. & Sargento, A. (2024). Quitters from Hospitality Industry: Misfit or Just Looking for Better Conditions? *Administrative Sciences*, 14(6), 111. <https://doi.org/10.3390/admsci14060111>
- Lund-Durlacher, D. (2015). Corporate Social Responsibility and Tourism. In G. Moscardo & P. Benckendorff (Hrsg.), *CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Education for Sustainability in Tourism* (S. 59–73). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47470-9_4
- Lund-Durlacher, D. (2017). *CSR und Tourismus: Handlungs- und branchenspezifische Felder. Management-Reihe Corporate Social Responsibility*. Springer Berlin Heidelberg. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=4844347>
- Luzar, J. E., Diagne, A., Gan, C. & Henning, B. R. (1995). Evaluating Nature-based Tourism Using the New Environmental Paradigm. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 27(2), 544–555. <https://doi.org/10.1017/S1074070800028571>
- Maddison, A. (2001). *The World Economy*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264189980-en>
- Mäding, H. (2020). Städte im demografischen Wandel. In I. Breckner, A. Göschel & U. Matthiesen (Hrsg.), *Stadtsoziologie und Stadtentwicklung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 159–170). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://www.nomos-elibrary.de/de/10.5771/9783845276779/stadtsoziologie-und-stadtentwicklung?page=1>
- Maier, G. W., Streicher, B [B.], Jonas, E. & Frey, D. (2007). Kreativität und Innovation. In D. Frey & L. von Rosenstiel (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie: Wirtschaftspsychologie* (S. 809–855).
- Matt, C. (2025). Digitale Transformation von Geschäftsprozessen. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 775–779). Nomos.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Beltz Verlagsgruppe.
- Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse – Towards ‘responsustainable’ tourism. *Journal of Cleaner Production*, 111, 461–470. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.062>

- Mittelbach-Hörmanseder, S., Hummel, K. & Schneider, G. (Hrsg.). (2024). *Handbuch. Handbuch Nachhaltigkeitsberichterstattung*. LexisNexis.
- Montafon Tourismus GmbH. (2025). *E-bike & hike and guided e-bike tours in the Montafon*. Montafon Tourismus GmbH. <https://www.montafon.at/en/mountain-experiences/biking/e-biking>
- Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (2011). *Destination branding: Creating the unique destination proposition* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Moscardo, G. & Benckendorff, P. (Hrsg.). (2015). *CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Education for Sustainability in Tourism*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47470-9>
- Mueller, U., Nauck, B. & Diekmann, A. (2000). *Handbuch der Demographie 1*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-57097-1> <https://doi.org/10.1007/978-3-642-57097-1>
- Müller, H. (2004). *Qualitätsorientiertes Tourismus-Management: Wege zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Uni-Taschenbücher: Bd. 2534*. Haupt; UTB. <https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838525341>
- Murphy, J., Gretzel, U. & Pesonen, J. (2023). Marketing robot services in hospitality and tourism: The role of anthropomorphism. In S. Kim & D. Wang (Hrsg.), *FUTURE OF TOURISM MARKETING*. Routledge.
- Nath, V., Kumar, R., Agrawal, R., Gautam, A. & Sharma, V. (2013). Consumer Adoption of Green Products: Modeling the Enablers. *Global Business Review*, 14(3), 453–470. <https://doi.org/10.1177/0972150913496864>
- Neumair, S. M. & Schlesinger, D. M. (2025). Tourismuspolitik. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 893–912). Nomos.
- Nguwi, Y. Y. (Hrsg.). (2023). *Tourism Analytics Before and After COVID-19: Case Studies from Asia and Europe*. Springer Nature Singapore; Imprint Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-9369-5>
- Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1996). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. *Long Range Planning*, 29(4), 592. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(96\)81509-3](https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)81509-3)
- North, K. & Kumta, G. (2018). *Knowledge Management*. Springer International Publishing.
- Olobia, L. P. (2021). Learning Disciplines in an Organization: A Critical Review on Peter Senge's "Fifth Discipline". *International Journal of Research Publications*, 88(1), 135–141. <https://doi.org/10.47119/IJRP1008811120212414>
- Paech, N. (2016). Befreiung vom Überfluss: Grundlagen einer Wirtschaft ohne Wachstum. *Fromm Forum (Deutsche Ausgabe–ISSN 1437-0956)*, 2016(20/2016), 1–11.

- Pechlaner, H., Erschbamer, G. & Olbrich, N. (Hrsg.). (2023). *Research. Destination Design: Neue Ansätze und Perspektiven aus der Designforschung für die Entwicklung von Regionen und Destinationen*. Springer. <http://www.springer.com/>
- Pechlaner, H., Kozak, M. & Volgger, M. (2014). Destination leadership: a new paradigm for tourist destinations? *Tourism Review*, 69(1), 1–9. <https://doi.org/10.1108/TR-09-2013-0053>
- Peeters, P. & Dubois, G. (2010). Tourism travel under climate change mitigation constraints. *Journal of Transport Geography*, 18(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.09.003>
- Penrose, E. T. (1997). *The theory of the growth of the firm* (3. ed., paperback ed. reprinted.). Oxford Univ. Press.
- Pietzcker, D. (2020). *Ökonomische und soziologische Tourismustrends: Strategien und Konzepte im globalen Destinationsmarketing* (1st ed.). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH; Springer Gabler. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6360907>
- Pine, I. B. J. & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy., 76(4), 97–105. *Harvard Business Review*, 1998(76(4)), 97–105. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=29dd1c1f-db7e-3172-a404-43ffb562978a>
- Pörntner, H.-O. e. a. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptations and Vulnerability: Summary for Policymakers. *IPCC, 2022*, 3–34. <https://doi.org/10.1017/9781009325844.001>
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors ; with a new introduction*. Free Press. <http://www.loc.gov/catdir/samples/simon031/98009580.html>
- Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. *Journal of Interactive Marketing*, 18(3), 5–14. <https://doi.org/10.1002/dir.20015>
- Probst, G. J. B., Raub, S. & Romhardt, K. (2012). *Wissen managen: Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen* (4., überarbeitete Auflage). Gabler Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-94790-1>
- Pröbstl, U., Lund-Durlacher, D., Olefs, M. & Prettenthaler, F. (Hrsg.). (2021). *Tourismus und Klimawandel* (1. Aufl. 2021). Springer Berlin Heidelberg. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1867243> <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61522-5>
- Pütz, M., Gallati, D., Kytzia, S., Elsasser, H., Lardelli, C., Teich, M., Waltert, F. & Rixen, C. (2011). Winter Tourism, Climate Change, and Snowmaking in the Swiss Alps: Tourists' Attitudes and Regional Economic Impacts. *Mountain Research and Development*, 2011(Vol. 31, No. 4), 357–362. <http://www.jstor.org/stable/mounresedeve.31.4.357>
- Quelle, G. (2017). *Profitabel wachsen: Wie Sie interne Bremsen lösen und Ihrem Unternehmen neuen Schub geben*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=4864875>
- Radermacher, W. J. (2012). Zahlen zählen. *AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv*, 5(4), 285–298. <https://doi.org/10.1007/s11943-012-0113-y>

- Reinhardt, U. (2020). Tourismus zwischen Wirtschaft, Demografie und Kundeninteresse. In D. Pietzcker & C. Vaih-Baur (Hrsg.), *Ökonomische und soziologische Tourismustrends: Strategien und Konzepte im globalen Destinationsmarketing* (S. 125–142). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Ritchie, J. B. & Crouch, G. I. (2010). A model of destination competitiveness/sustainability: Brazilian perspectives. *Revista de Administração Pública*, 44(5), 1049–1066. <https://doi.org/10.1590/S0034-76122010000500003>
- Rodriguez-Hidalgo, A. B., Tamayo Salcedo, A. L. & Castro-Ricalde, D. (2023). Marketing de Influencers en el turismo: Una revisión sistemática de literatura. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 56, 99–125. <https://doi.org/10.15198/seeci.2023.56.e809>
- Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. *Annals of Tourism Research*, 33(4), 1121–1140. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.06.007>
- Saayman, M. & Giampiccoli, A. (2015). Community-based tourism and pro-poor tourism: dissimilar positioning in relation to community development. *Journal for New Generation Sciences*(13/3), 163–181. https://www.researchgate.net/publication/295858717_Community-based_tourism_and_pro-poor_tourism_dissimilar_positioning_in_relation_to_community_development
- Schaltegger, S. & Burritt, R. (2014). Measuring and managing sustainability performance of supply chains. *Supply Chain Management: An International Journal*, 19(3), 232–241. <https://doi.org/10.1108/SCM-02-2014-0061>
- Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F. & Hansen, E. G. (2016). Business Models for Sustainability. *Organization & Environment*, 29(3), 264–289. <https://doi.org/10.1177/1086026616633272>
- Schat, H.-D. (2017). *Erfolgreiches Ideenmanagement in der Praxis: Betriebliches Vorschlagswesen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess implementieren, reaktivieren und stetig optimieren*. FOM-Edition FOM Hochschule für Oekonomie & Management. Springer Gabler.
- Schmücker, D [D.]. (2025). Demographischer Wandel. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 729–733). Nomos.
- Schmude, J. & Lindner, E. (2025). COVID-19. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 703–714). Nomos.
- Schneider, A. (Hrsg.). (2015). *Corporate Social Responsibility: Verantwortungsvolle Unternehmensführung in Theorie und Praxis* (2., ergänzte und erweiterte Auflage). Springer Gabler. <http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1963397>
- Schneider, F., Kallis, G. & Martinez-Alier, J. (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue. *Journal of Cleaner Production*, 18(6), 511–518. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.014>

- Scott, D. & Gössling, S. (2022). A review of research into tourism and climate change - Launching the annals of tourism research curated collection on tourism and climate change. *Annals of Tourism Research*, 95, Artikel 103409, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103409>
- Scott, M. & Bruce, R. (1987). Five stages of growth in small business. *Long Range Planning*, 20(3), 45–52. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(87\)90071-9](https://doi.org/10.1016/0024-6301(87)90071-9)
- Senge, P. M. (2017). *Die fünfte Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation* (H. Freundl & M. Klostermann, Übers.) (11., völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage, 2011, unveränderter Nachdruck, Sonderausgabe). *Systemisches Management*. Schäffer-Poeschel Verlag.
- Seyfi, S., Hall, C. M. & Saarinen, J. (2024). Rethinking sustainable substitution between domestic and international tourism: a policy thought experiment. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 16(4), 560–574. <https://doi.org/10.1080/19407963.2022.2100410>
- Sigala, M. (2018). New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories. *Tourism Management Perspectives*, 25, 151–155. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.12.003>
- Silvretta Montafon Holding GmbH. (2025). *Silvretta Montafon Magazin*. https://www.silvretta-montafon.at/de/magazin/blog/Das-Montafon-erhaelt-das-Oester-shy-reichische-Umwelt-shy-zeichen_bba_8062
- Simon, H. (2004). *Think! Strategische Unternehmensführung statt Kurzfrist-Denke*. Campus-Verl. [https://books.google.at/books?hl=de&lr=&id=R-fsES-esj8C&oi=fnd&pg=PA9&dq=Simon,+H.+\(2009\)+Think+Strategische+Unternehmensf%C3%BChrung+statt+Kurzfrist-Denke&ots=aLy9_MI0e0&sig=fMnO6PFiPXIkK6gDeRTywa5tu4M#v=onepage&q&f=false](https://books.google.at/books?hl=de&lr=&id=R-fsES-esj8C&oi=fnd&pg=PA9&dq=Simon,+H.+(2009)+Think+Strategische+Unternehmensf%C3%BChrung+statt+Kurzfrist-Denke&ots=aLy9_MI0e0&sig=fMnO6PFiPXIkK6gDeRTywa5tu4M#v=onepage&q&f=false)
- Simon, H. & Faßnacht, M. (2016). *Preismanagement: Strategie - Analyse - Entscheidung - Umsetzung* (4., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage). *Lehrbuch*. Springer Gabler. <http://www.springer.com/>
- Sinek, S. (2009). *Start with why: How great leaders inspire everyone to take action*. Portfolio. [https://books.google.at/books?hl=de&lr=&id=iyw6ul1x_n8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sinek,+S.+\(2009\).+Start+with+Why:+How+Great+Leaders+Inspire+Everyone+to+Take+Action.+Portfolio.&ots=UOD-pZwE0-&sig=vw8HpBRPuW6LI7OHbAIEisgOMPY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.at/books?hl=de&lr=&id=iyw6ul1x_n8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sinek,+S.+(2009).+Start+with+Why:+How+Great+Leaders+Inspire+Everyone+to+Take+Action.+Portfolio.&ots=UOD-pZwE0-&sig=vw8HpBRPuW6LI7OHbAIEisgOMPY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. (2025). *Sustainable winter tourism*. Alpbacher Bergbahn GmbH & Co. KG - Schatzberg OG. <https://www.skijuwel.com/de>
- Smith, S. D. (Hrsg.). (2012). *Proceedings 28th Annual ARCOM Conference: 3-5 September 2012, Edinburgh, UK*. Association of Researchers in Construction Management.
- Sopp, K., Baumüller, J. & Scheid, O. (2023). *Nachhaltigkeitsberichterstattung: Nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem CSR-RUG und Neuerungen durch die CSRD* (3., aktualisierte Auflage. Online-Version inklusive). NWB Verlag.

- Springmier, K., Fonseca, C., Krier, L., Premo, R., Smith, H. & Wegmann, M. (2024). A Learning Organization in Action: Applying Senge's Five Disciplines to a Collections Diversity Audit. *portal: Libraries and the Academy*, 24(2), 251–263.
<https://doi.org/10.1353/pla.2024.a923706>
- Statistik Austria. (2025a). *Jährlicher wissenschaftlicher Beitrag zu den Tourismusberichten 2024 bis 2027*. WIFO. https://www.wifo.ac.at/wp-content/uploads/upload-1583/s_2025_tourismusbericht_2024_58055962.pdf
- Statistik Austria. (2025b). *SDGs (Sustainable Development Goals and Indicators)*. Statistik Austria. <https://www.statistik.at/services/tools/services/indikatorensysteme/sdgs>
- Statistik Austria. (2025c). *Tourismus in Österreich 2024: Tourismus und Freizeitwirtschaft im Jahr 2024*. Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET). https://www.bmwet.gv.at/dam/jcr:9952320a-e8c9-48c0-9078-44bce00d4a8d/TOURISMUSBERICHT%202024_bf.pdf
- Steffen, A. (2019). *Menschen und Organisationen im Wandel: Ein interdisziplinärer Werkzeugkasten für Veränderungsprozesse*. Springer Gabler.
- Steiger, R., Scott, D., Abegg, B., Pons, M. & Aall, C. (2017). A critical review of climate change risk for ski tourism. *Current Issues in Tourism*, 2017(22 (11), 1343–1379.
<https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1410110>
- Steiger, R. & Stötter, J. (2013). Climate Change Impact Assessment of Ski Tourism in Tyrol. *Tourism Geographies*, 15(4), 577–600. <https://doi.org/10.1080/14616688.2012.762539>
- Steinhauser, C. & Heinemann, S. (2022). *Nachhaltiges 360°-Management im Tourismus* (1. Auflage). De Gruyter Studium. De Gruyter Oldenbourg.
- Sternad, D. & Mödritscher, G. (2018). *Qualitatives Wachstum*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Stoddard, J. E., Pollard, C. E. & Evans, M. R. (2012). The Triple Bottom Line: A Framework for Sustainable Tourism Development. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 13(3), 233–258. <https://doi.org/10.1080/15256480.2012.698173>
- Swiss Academic Software GmbH. (2024). *Citavi Software*. <https://www.citavi.com/de>
- Terko, S. & Bartos, P. (Hrsg.). (2025). *Praxishandbuch Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere Unternehmen*. Linde international.
- Tidd, J. & Bessant, J. R. (2013). *Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change* (Fifth edition). Wiley. <https://permalink.obvsg.at/UKL/AC10737274>
- Tohmo, T. & Storhammar, E. (2019). Innovations and Growth: Evidence from Finnish SMEs. *Journal of Enterprising Culture*, 27(03), 229–257.
<https://doi.org/10.1142/S0218495819500092>
- Tomassini, L. & Cavagnaro, E. (2022). Circular economy, circular regenerative processes, agrowth and placemaking for tourism future. *Journal of Tourism Futures*, 8(3), 342–345.
<https://doi.org/10.1108/JTF-01-2022-0004>

- UNEP & UNWTO. (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. UNEP; UNWTO. <https://www.unep.org/resources/report/making-tourism-more-sustainable-guide-policy-makers>
- United Nations. (2025). *SDG Goals*. United Nations. <https://sdgs.un.org/goals>
- Wagner, D., Schobert, M. & Steckenbauer, G. C. (2019). Erlebnisgenese: Bedeutung und Nutzen? In D. Wagner, M. Schobert & G. C. Steckenbauer (Hrsg.), *Forschung und Praxis an der FH Wien der WKW. Experience Design im Tourismus - eine Branche im Wandel: Gestaltung von Gäste-Erlebnissen, Erlebnismarketing und Erlebnisvertrieb* (S. 3–17). Springer Gabler.
- Weber, F. (2025). Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungen. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 841–846). Nomos.
- Weiermair, K. & Brunner-Sperdin, A. (2007). Wertprozessmanagement von extrem intangiblen Dienstleistungen: Der Fall touristischer Erlebnisprodukte und Erlebnisdienstleistungen. In M. Bruhn & B. Stauss (Hrsg.), *Wertschöpfungsprozesse bei Dienstleistungen* (S. 385–402). Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9285-7_18
- Weithöner, U. (2022). *Digitaler Tourismus: Informationsmanagement im Tourismus*. De Gruyter.
- Wenger-Trayner, É. (2008). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity* (18th printing). *Learning in doing social, cognitive, and computational perspectives*. Cambridge University Press.
- Whittington, J. L., Mackey, J., Sisodia, R. & Tindell, K. (2018). Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business;: Uncontainable: How Passion, Commitment, and Conscious Capitalism Built a Business Where Everyone Thrive. *Academy of Management Learning & Education*, 2018(17/3), 391–393. <https://www.jstor.org/stable/26528590>
- Will, M. (2024). *Kreislaufwirtschaft im Tourismus - Möglichkeiten und Grenzen*.
- WKO - Wirtschaftskammer Österreich. (2025). *Labels, Zertifizierungen und Managementsysteme zu Nachhaltigkeit: Unabhängige Dritte prüfen Produkte und Prozesse*. WKO - Wirtschaftskammer Österreich. https://www.wko.at/nachhaltigkeit/labels-zertifikate-guetesiegel#heading_oesterreichisches_umweltzeichen
- Woll, A. (Hrsg.). (2008). *Wirtschaftslexikon* (Jubiläumsausg., 10., vollst. neubearb. Aufl.). Oldenbourg.
- World Tourism Organization. (2018). *Tourism for development: Key Areas for Action*. UNWTO. <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419722>
<https://doi.org/10.18111/9789284419722>
- World Travel & Tourism Council and International Hotel & Restaurant Association. (1999). *TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE GLOBAL IMPORTANCE OF TOURISM*. Department of Economic and Social Affairs. <https://www.gdrc.org/uem/ecotour/wttc.pdf?utm>

WTO. (1997). *Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards Environmentally Conservation for Sustainable Development*. WTO. <https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21>

Zeiss, H. & Mallowitz, J. L. (2025). Herausforderungen durch die Klimakrise. In J. Schmude, T. Freytag & M. Bandi Tanner (Hrsg.), *NomosHandbuch. Tourismusforschung: Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (1. Auflage, S. 661–668). Nomos.

8 Anhang

8.1 Interviewleitfaden

8.1.1 Eröffnung und Einleitung

- **Begrüßung und Vorstellung:** Dank für die Teilnahme, Vorstellung des Interviewers. Kurze Vorstellung des Themas der Masterarbeit
- **Ziel des Interviews erklären:** Es soll verstanden werden, wie **Qualitatives Wachstum** (Fokus auf Qualitätsverbesserung statt rein quantitativer Expansion) und **Nachhaltigkeit** (im Sinne von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) in der Praxis umgesetzt und eingeschätzt werden. Betonung, dass es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt, **alle** Perspektiven, gerne auch kritische, sind willkommen.
- **Ablauf und Vertraulichkeit:** Hinweis auf ungefähre Dauer (45-60 Minuten). Erwähnen, dass das Gespräch leitfadengestützt, aber offen verlaufen wird. Fragen dienen als Orientierung, Nachfragen folgen dem Gesprächsverlauf. Sicherstellen, dass Aufzeichnung in Ordnung ist und Daten vertraulich behandelt werden (anonymisierte Ergebnisse).
- **Überblick der Themen:** Ankündigen der groben Themenblöcke des Interviews, z. B. aktuelle **Herausforderungen**, Rolle der **lernenden Organisation**, **Verbindung von qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit**, wichtige **Strategie-Schwerpunkte** und Gestaltung von **Lernprozessen**.
- **Einstiegsfrage:**
Können Sie zu Beginn kurz etwas über Ihren beruflichen Hintergrund und Ihre aktuelle Rolle erzählen, insbesondere in Bezug auf Tourismus und Nachhaltigkeit?
(Ziel: Kontext der Person verstehen, z. B. Tätigkeit im Tourismusbetrieb, Experte für Nachhaltigkeit, Verbandsvertreter/in etc.)

8.1.2 Hauptteil, Leitfragen entlang der Forschungsfelder

Frage 1: Welche Herausforderungen sehen Sie für österreichische Tourismusbetriebe, die den Fokus ihrer langfristigen Strategie konsequent auf qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit legen?

- *Nachfrage:* Welche dieser Herausforderungen sind **intern** (etwa Veränderungen in Organisationskultur, Mitarbeiterschulung, Kosten) und welche kommen **von außen** (z. B. Markt- und Wettbewerbsdruck, Gästebedürfnisse, Finanzierung, behördliche Auflagen im Bereich Umwelt)?

- *Nachfrage:* Unterscheiden sich diese Herausforderungen von jenen bei **rein quantitativem Wachstum**? (beispielsweise: entstehen besondere Schwierigkeiten, wenn man statt auf Masse auf Qualität setzt?)
- *Nachfrage:* Wie gehen Unternehmen typischerweise mit den genannten Schwierigkeiten um? Gibt es Strategien oder Ansätze, diese Herausforderungen zu meistern? (Hinweis: Hier Raum geben, damit der Interviewpartner aus eigener Erfahrung berichtet. Falls nicht von selbst erwähnt, können konkrete Aspekte wie **ökonomische vs. ökologische Ziele, Mitarbeiterbindung, Innovation** etc. angesprochen werden.)

Frage 2: Welche zentrale Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Idee der „lernenden Organisation“, also ein Unternehmen, das kontinuierlich aus Erfahrungen lernt und sich laufend verbessert, im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum?

- *Nachfrage:* Inwiefern erachten Sie **kontinuierliches organisationales Lernen** und Anpassungsfähigkeit als **erfolgsentscheidend** für qualitatives Wachstum und nachhaltigen Erfolg? Könnten Sie Beispiele nennen, wie Lernen im Unternehmen zu Verbesserungen geführt hat?
- *Nachfrage:* Welche **Merkmale** oder **Mechanismen** zeichnen Ihrer Erfahrung nach, eine lernende Organisation aus, die für qualitatives Wachstum förderlich sind? (z. B. offene Fehlerkultur, Wissensaustausch, Weiterbildungsmöglichkeiten, Feedback-Prozesse)
- *Nachfrage:* Wie schaffen es Unternehmen, dass **nicht nur Einzelne**, sondern die **gesamte Organisation** dazulernt? Gibt es bestimmte Führungsansätze oder Kulturwerte, die dabei helfen? (Hinweis: Falls der Begriff „lernende Organisation“ unklar ist, kurz erläutern: „Organisation, die sich fortlaufend hinterfragt, Wissen teilt und an neue Gegebenheiten anpasst“.)

Frage 3: Wie würden Sie das Verhältnis zwischen qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie beschreiben?

- *Nachfrage:* **Ergänzen** sich aus Ihrer Sicht Bemühungen um Qualitätssteigerung und Nachhaltigkeitsziele? Gibt es Synergieeffekte, etwa, dass höhere Qualität in Angeboten gleichzeitig positive ökologische oder soziale Wirkungen hat?
- *Nachfrage:* Wo sehen Sie **mögliche Zielkonflikte** zwischen einer Fokussierung auf Qualität und dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen? (Beispiel: Könnte es Fälle geben, in denen Investitionen in Qualität mit höheren Kosten oder Ressourcenverbrauch einhergehen?) Wie gehen Unternehmen mit solchen Spannungen um?
- *Nachfrage:* Werden qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit in der Praxis der Unternehmen eher als **ein integrierter Ansatz** betrachtet, oder behandelt man sie getrennt (z. B. Qualitätsmanagement vs. Nachhaltigkeitsmanagement)? Wie wirkt sich das auf die Strategie aus? (Eingehen auf **ESG-Dimensionen**, z. B. ob qualitative Verbesserungen eher im **Umweltbereich** (E), **Sozialbereich** (S) oder in der **Unternehmensführung** (G) anknüpfen.)

Frage 4: Welche Kernpunkte in der Unternehmensstrategie von österreichischen Tourismusbetrieben halten Sie aktuell für besonders wichtig und zielführend und warum?

- Nachfrage: Was macht gerade diese strategischen Schwerpunkte so bedeutend? (Bitte um Erläuterung oder Beispiele, wie gestiegene Anforderungen der Gäste, neue gesetzliche Rahmenbedingungen, Konkurrenzdruck, gesellschaftlicher Wandel, Pandemiefolgen etc.)
- Nachfrage: Beobachten Sie in der Branche **Trends oder Entwicklungen**, die diese Prioritäten beeinflussen? (z. B. Klimawandel, Digitalisierung, verändertes Reiseverhalten der Kund/innen, Arbeitskräftemangel ...)
- Nachfrage: Gibt es auch **alternative Strategien** oder Gegenentwürfe, die diskutiert werden? Einige Stimmen plädieren dafür, den Wachstumsbegriff, selbst in qualitativer Form, nicht mehr ins Zentrum zu stellen (Stichwort etwa „Postwachstum“). Wie stehen Sie zu solchen Ansätzen, die statt auf Wachstum auf ganz andere Erfolgsmaßstäbe setzen? (Hinweis: Diese Frage soll erlauben, weitere wichtige Strategieaspekte zu identifizieren. Je nach Hintergrund des/der Experten/in könnten hier Punkte wie **Servicequalität, Nischenfokus, Innovation, Mitarbeiterentwicklung, Kollaboration in Netzwerken, finanzielle Resilienz** etc. genannt werden. Bei der Nachfrage zu Alternativen kann wieder Raum für **kritische Perspektiven** oder völlig andere Ansätze gegeben werden.

Frage 5: Wie können Lernprozesse in Unternehmen gestaltet werden, sodass sie in der nachhaltigen Unternehmensstrategie dauerhaft verankert sind?

- Nachfrage: Haben Sie konkrete Beispiele oder Vorschläge, **wie** Unternehmen das kontinuierliche Lernen im Arbeitsalltag fördern können? (Etwa durch regelmäßige Schulungen, eine offene **Feedback-Kultur**, bereichsübergreifende Workshops, Wissensmanagement-Systeme oder ähnliches.)
- Nachfrage: Was sind aus Ihrer Sicht die größten **Hürden** dabei, solche Lernprozesse wirklich im Unternehmen zu verankern? (Mögliche Aspekte: Zeit- und Kostendruck, eingefahrene Strukturen, fehlende Fehlerkultur, Widerstände der Mitarbeitenden/Geschäftsführung, etc.)
- Nachfrage: Welche **Rolle spielen Führungskräfte** und das Management dabei, Lernprozesse zu etablieren? Was könnten Führungskräfte tun, um eine lernende Haltung im Unternehmen zu verankern? (Hinweis: Diese Frage zielt darauf ab, praxisnahe Maßnahmen zu erörtern, gezielt nach **konkreten Methoden** fragen oder nach Erfolgsbeispielen aus der Erfahrung des Experten. Wichtig ist herauszuarbeiten, wie Lernen systematisch Teil der Strategie wird, etwa durch Verankerung in Leitbildern, Prozessen oder Anreizsystemen.)

8.1.3 Abschließende Fragen und Ausblick

- **Ausblick: Wie sehen Sie die Zukunft nachhaltiger Unternehmensstrategien im Tourismus?** Glauben Sie, dass **qualitatives Wachstum** in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen wird und warum (oder auch nicht)? Gibt es Entwicklungen, auf die sich Tourismusbetriebe einstellen sollten? (z. B. zukünftige Gästebedürfnisse, technologische Innovationen, neue Nachhaltigkeitsstandards, Veränderungen im Finanzierungsumfeld usw.)
- **Abschließend: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten?** Haben wir aus Ihrer Sicht ein wichtiges Thema nicht angesprochen, das im Kontext qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit noch relevant wäre?

- **Dank und weiteres Vorgehen:** Dank für die offenen Antworten und die Zeit. Hinweis auf das weitere Vorgehen (Auswertung der Interviews im Rahmen der Masterarbeit). Auf Wunsch kann eine **Zusammenfassung der Ergebnisse** oder die Masterarbeit nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden. Zustimmung einholen, ob bei Unklarheiten eine kurze Rückfrage erlaubt ist. Zum Abschluss nochmals danken und verabschieden.

8.2 Auswertung der Experteninterviews

8.2.1 Aufzeichnung der Gespräche

Die Durchführung der Auswertung der Interviews erfolgte gemäß den Vorgaben von Kuckartz und Rädiker (2024).

Zur Durchführung der Experteninterviews wurde ein digitales Aufnahmegerät vom Typ Tascam DR-40X Linear PCM Recorder verwendet. Das Gerät ermöglicht verlustfreie Tonaufnahmen in hoher Qualität (WAV-Format, 44,1 kHz, 24 Bit) und bietet durch seine zwei eingebauten sowie extern anschließbaren Mikrofone eine klare und rauschfreie Erfassung der Gesprächsinhalte selbst in akustisch herausfordernden Räumen.

Die Interviews wurden entweder vor Ort oder als Videokonferenz unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben aufgezeichnet.

8.2.2 Transkription

8.2.2.1 Prozessbeschreibung Transkription

Anschließend erfolgte die Transkription mithilfe der Plattform Amberscript, wobei die unter Punkt 9.1 beschriebenen Audiofiles hochgeladen wurden. Im Anschluss wurde ein von KI unterstütztes Transkript erstellt und dieses durch vollständiges Abhören der Audiofiles und Vergleich und Korrektur der Textstellen finalisiert:

The screenshot shows the Amberscript interface with a play button, a progress bar, and a speed control. Below the waveform, there is a text box containing the transcribed text. The text is as follows:

Pakete anbieten möchte. Und darum geht es, dass ich dann Mountainbiken mit verschiedenen anderen Outdooraktivitäten kombinieren möchte. Und das ist zum Beispiel habe ich in Leogang so weit eine Tour geplant, die so auf Panorama so ganz gemütlich eigentlich im Großen und Ganzen genau so ein bisschen mehr Familien anspricht und die eigentlich für mehrere Zielgruppen so zugänglich ist. Kombiniert mit Mittagessen auf einer Almhütte und mit einem Kräuterworkshop. Also dass man eben Mountainbiken mit einer anderen Outdoor Aktivität kombiniert, das ist zwar ein bisschen ein Nische und deswegen versuche ich dann mehrere Pakete aufzubauen, wie mit zum Beispiel was auch andere ansprechen könnte, wäre Barbecue oder so ein Stand up paddelling oder Yoga und vieles andere was möglich ist. Und ja, in dem Sinn kann ich mich ein bisschen differenzieren von normalen Bike-Schulen.

Das Audifile kann abgespielt, angehalten, fortgesetzt werden, im Editor wird durch Fettschrift gleichzeitig das KI-erstellte Transkript angezeigt. Bei Fehlern wird die Audiowiedergabe angehalten und der korrekte Text direkt im Editor eingegeben.

Das überarbeitete Transkript wird dann als Textfile exportiert.

8.2.2.2 Transkriptionen der 12 Gesprächsteilnehmenden

Da den Interviewpartnern Anonymität zugesichert wurde, werden diese nachfolgend als IP01 bis IP12 (Interviewpartner) geführt, in den Texten wurden Namensnennungen durch „NN“ (No Name) ersetzt.

8.2.2.2.1 IP01_14.04.2025

IP01_14.04.2025

- (1) Speaker 1: Geht die Post. Dann bist jetzt hiermit schon auf der Aufnahme. Und ich sage noch einmal herzlichen Dank NN, für die Bereitschaft, dass du dir Zeit nimmst und mir deinen Input gibst. Ich habe mir dazu noch die kurze Vorstellung des Themas der Masterarbeit. Das habe ich jetzt schon erzählt. Also es geht einfach um das, dass man sagt wie schauen denn die Strategien in Tourismusbetrieben aus? Und da rede ich immer vom österreichischen Incoming Tourismus betrieben. Wie ist der Fokus im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Unternehmen qualitativ versus quantitativ und beim Qualitativen, wo man halt immer darüber redet Wir wollen permanent immer besser werden. Da ist dann auch das Thema mit der lernenden Organisation ein Thema. Das, was für mich einfach wichtig ist. Und bei der ganzen Nachhaltigkeitsthematik versteht sich Nachhaltigkeit immer im Sinn von den drei ESG Säulen also immer Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also das Environmental Social und Governance. Wie das in die Praxis umgesetzt wird? Von den Fragen her ist ganz logisch Es gibt keine richtigen und falschen Fragen. Mir ist sehr wichtig, dass man alle Perspektiven besprechen. Das heißt, das wird jetzt nicht so sein, weil der Titel so ist, dass man sagt, das mit der Nachhaltigkeit muss unbedingt die Richtung sein. Vielleicht gibt es ja ganz andere Perspektiven, die dann auch spannend sind. Das soll jetzt schon so offen ablaufen. Dann habe ich geplant, dass ich die maximal 60 Minuten quäle. Das Gespräch ist im Leitfaden gestützt, aber offen. Also hier beim Spickzettel vor mir. Aufzeichnung ist in Ordnung, das haben wir gesagt. Anonymisierte Ergebnisse habe ich aufgezählt. Jetzt Überblick der Themen. Die groben Themenblöcke sind die aktuellen Herausforderungen im Tourismusbereich Rolle der Lernenden Organisation. Das in Verbindung qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit Einbindung der Überlegungen in die Unternehmensstrategie. Jetzt wird zwar kennen uns, aber ich würde bitten, einfach fürs Protokoll, NN, dass du dich kurz vorstellst. Ganz kurz ist dein Background aus dem Tourismus vielleicht auch ganz kurz die jetzige Rolle. Und wenn es auch schon Themen gibt, wo du sagst, da bin ich schon mit der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte konfrontiert gewesen, dass das vielleicht auch nur kurz erwähnt. Hallo? #00:02:49-7#
- (2) Speaker 2: Wie jetzt? #00:02:58-3#
- (3) Speaker 1: Jetzt bist du wieder da. Jawohl. Ich hoffe, du hast mich noch gehört. #00:03:01-7#
- (4) Speaker 2: Alles gehört und dir alles gehört. Genau. Ja. Ja. Also, ich bin 30 Jahre im Tourismus. Ich mache jetzt mit meiner Vorstellung weiter. 30 Jahre im Tourismus tätig. Und du hörst mir noch bestens. Ist ja gut. Und war dort in den unterschiedlichsten Regionen. Das heißt, die letzten 13 Jahre. Tourismusdirektorin in Zell am See Kaprun. Und vorher am Hochkönig Geschäftsführung bei Sky Amade in Schladming, Seenland. Ich habe alles, also Destinationen, größere Destinationen, die, wo es meine Aufgabe mitunter war, vieles gemeinsam unter einen Hut zu bringen und trotzdem die Region vorwärts zu bringen. Du verstehst mich noch. #00:03:53-3#
- (5) Speaker 1: Jetzt sehr gut, NN. #00:03:54-6#
- (6) Speaker 2: Wunderbar. Ja, das war der Background, der touristische. Und ich habe mich aber jetzt entschlossen, mit 50 nur einen Wechsel haben und habe ja immer schon gerne unterrichtet und war gerne immer schon in der Moderation und in der Beraterrolle und habe jetzt noch mal eine neue Ausbildung gemacht, den Master in Training und Development und bin jetzt seit fast zwei Jahren selbstständig mit ENN Consulting und mache hier touristische Beratung für Tourismusverbände, aber auch für Hotels, Wirtschaftskammer, aber mittlerweile auch für Nicht Tourismusbetriebe Medienunternehmen wie die jetzt sehr

viel unterwegs, was das Thema Teamentwicklung Employer Branding betrifft. Das heißt, genau auf deine Frage zurückzukommen Wo sind meine Berührungspunkte Zum Thema Nachhaltigkeit. Also ich bin derzeit sehr viel in der sozialen Nachhaltigkeit unterwegs und fahre zum Beispiel gerade von Vorarlberg heim, wo ich, wo ich die eine Arbeitgebermarke für die Wirtschaftskammer, für das gesamte Bundesland aufbauen habe können und wo jetzt gerade bei Betrieben, die ich zertifiziert habe zum Thema Mitarbeiter, die kriegen dann das Gütesiegel, ob die jetzt gut sind im Bereich Mitarbeiter. Also die soziale Nachhaltigkeit ist eher so das Hauptfeld, wo ich dir vielleicht Auskunft geben kann. Wobei ich meine Masterarbeit zum Thema geschrieben habe. Wie kann eine Tourismusregion eine nachhaltige Tourismusregion werden und da auch sehr viele Hotelbetriebe interviewt habe, Also werde ich da vielleicht schon auch zum Thema ökologisch ökonomisch auch was berichten können und nicht nur zur sozialen Nachhaltigkeit. Super. Das ist gut. Genau. #00:05:52-4#

- (7) Speaker 1: Das ist ein Volltreffer, NN. Weil das, was du sagst, jetzt der MTD, der passt natürlich voll in die ganze Thematik lernende Organisation. Wie kann ich Teams weiterentwickeln, Einzelpersonen weiterentwickeln? Und das von der Masterarbeit war mir gar nicht bewusst. Trifft natürlich auch voll die Sache, weil es geht da um Destinationsmanagement und gerade die Nachhaltigkeitsschiene. Auf das bin ich sehr gespannt, was man da dann noch alles erzählen kann. #00:06:23-4#
- (8) Speaker 2: Dazu gerne. #00:06:26-1#
- (9) Speaker 1: Spitze. Danke, weil dann würde ich einsteigen den ich sag mal Leitfragen entlang der Forschungsfelder. Die erste Frage ist welche Herausforderungen siehst du für österreichische Tourismusbetriebe, die den Fokus ihrer langfristigen Strategie auf qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit legen? Und da ist natürlich interessant. Intern. Was heißt das? Da gibt es Veränderungen. Das heißt Organisationskultur, Mitarbeiterschulung, natürlich auch Kosten sind damit verbunden. Und was kommt von außen? Da gibt es ja einen Markt und ein Wettbewerbsdruck. Es gibt Gäste, Bedürfnisse, es sind Finanzierungsthemen, es gibt behördliche Auflagen. Einfach. Wo siehst du die größten Herausforderungen für einen Betrieb, der sagt Ich möchte jetzt nachhaltig mehr ausrichten und nicht Mengenmäßiges oder den Fokus nicht primär auf mengenmäßiges Wachstum, sondern auf qualitatives Wachstum setzen. #00:07:27-1#
- (10) Speaker 2: Ja, also für mich ist ganz klar Es gibt eine ganze Palette von Herausforderungen. Es ist nicht nur das geänderte Freizeitverhalten, sondern vor allem auch die geänderten kundengesetzte Ansprüche Wünsche. Es ändert sich doch da wirklich gerade sehr viel, was auch hier die Märkte und wie gesagt die Trends im Tourismus. Kundenansprüche ändert sich. Aber was für mich bringt sie auf den Punkt. Die Hauptherausforderung sein wird und ist es ist das Thema Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit. Also wir haben zu kämpfen mit Wirtschaftskrisen in Deutschland, Wir haben mit Energiepreise zu kämpfen, wir haben mit dem Krieg dort und da und eingeschränktes Reiseverhalten. Aber jetzt, wo ich wieder einige Hotelbetriebe besucht habe das Hauptthema ist das Thema Mitarbeiter und Zeit, um uns darüber im Bereich selbstständig macht. Weil das wird die Herausforderungen der Zukunft werden. Aus meiner Sicht ja. Aber du wirst viele Interviewpartner haben. Da bin ich gerade bei der Roten Wand. Das ist einer der Vorzeigebetriebe in Vorarlberg, also in Lech/Zürs war ich da. Und wir hatten ja gute Betriebe, 32 %. Du warst für 37 % Mitarbeiter-Kostenanteil. Mittlerweile sind die weit über 40- 42 %, manche sogar schon noch mehr. Und das sind bürokratische Hürden, die aber vor allem wir haben ja die die demografische Herausforderung. Hast du die? Die. Es werden immer weniger Mitarbeiter. Also für mich ist es so, dass das Hauptthema der Zukunft die Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit. #00:09:19-3#

- (11) Speaker 1: Also Mitarbeiter bekommen, halten, Ausbilden ist das Kernthema. Das würdest du das unabhängig sehen jetzt von der nachhaltigen oder quantitativ oder qualitativ, sondern das ist eigentlich das trifft jeden, oder? #00:09:33-5#
- (12) Speaker 2: Ja, weil wenn wir es jetzt immer mehr auf Qualität und nicht Quantität aber sollte jemand aufgrund Investitionsstau nicht investieren können und muss dann auf Masse setzen. Hat er dasselbe Problem mit den Mitarbeitern, brauchen wir alle Mitarbeiter. Und natürlich gibt es dort schon Möglichkeiten in der Robotik oder in der KI. Das viele ersetzt also heute ein Hotel, besucht im Montafon. Die haben im Rezeptionsbereich mehr oder die ganzen Apparate, wo man heute gut ist, also Lebensmittel, Apparate, wo man heute Snacks ausdrücken kann. Also da verändert sich viel, aber schlussendlich braucht man Mitarbeiter. #00:10:18-5#
- (13) Speaker 1: Genau, es kann nicht überall der Roboter, das kann vielleicht. Ich habe es jetzt erlebt, war das letzte Wochenende in Salzburg, Da hat es beim Frühstücksbuffet so einen Roboter gegeben, der rumgefahren ist und abgeräumt hat und dann in die Küche rausfährt. Und sowas kann ich mir noch eher vorstellen. Rezeption ist fast schon wieder schwierig, weil nicht jeder Gast möchte bei einem Roboter einchecken. Also ich persönlich freue mich über die freundliche Receptionistin, die mich da schon in Empfang nimmt. Das ist vielleicht ein Qualitätsthema, aber da sind wir schon bei dem Punkt wie gegen ein Unternehmen. Wenn du so mit denen sprichst, mit diesen Schwierigkeiten um, siehst du da Strategien oder Ansätze, wie man jetzt gerade in dem Personalbereich gesteuert oder was macht man? #00:11:03-9#
- (14) Speaker 2: Ja, ich sage jetzt mal die innovativen Betriebe, die haben mich schon erkannt. Durch spezielle Schulungen, Coachings, Teamentwicklung, Teamworkshops, Teambuilding. Also richtig die ganze Palette. Bei einem der heute auch schon genannten zum Erwähnen gibt man auf das nicht Rücksicht, sondern das ist halt so und man hat dann neue Leute. Aber grundsätzlich ist schon die Tendenz, dass man, auch wenn es jetzt die letzten ein, zwei Jahre sind ein bisschen leichter, als Mitarbeiter zu finden und zu binden. Wird es das Thema der Zukunft werden. Und die, die gut sind, verändert sie? Also doch muss man alle möglichen Maßnahmenbündel entlang der gesamten Employee Journey fahren, sonst hat man gar keine Chance. Aus meiner Sicht. #00:11:58-7#
- (15) Speaker 1: Ja. Dann hättest du jetzt ja schon super. Auf meine nächste Frage, über welche Rolle die eigentlich fragen welche zentrale Rolle spielt denn die Idee der lernenden Organisation? Und das ist jetzt glaube ich, genau das Thema, wo du dich ja darauf spezialisiert hast, dass man einfach sagt Was heißt denn das nicht ein Klima schaffen, wo kontinuierliches Lernen für Organisation möglich ist? Welche Merkmale sieht man da? Und ich persönlich habe da im Kopf. Das fängt bei der Fehlerkultur Wie geht man damit um, wie der Wissensaustausch gefördert oder wird Wissen gehortet? Wie unterstützt man Weiterbildungsmöglichkeiten? Wie schaut der Feedbackprozess aus? Das sind alles so Themen, wo ich dann sage Wie schaffen es Unternehmen, dass nicht nur der Einzelne, sondern die gesamte Organisation dazulernt? Und da wieder was Können jetzt die Führungskräfte dazu beitragen oder was muss die Führungskraft dazu beitragen? #00:13:02-3#
- (16) Speaker 2: Ja, also auch das ist ein Thema, das alle Abteilungen betrifft. Das heißt, das betrifft nicht nur den Chef, dass man hier ständig an sich arbeiten muss und Weiterbildungen machen muss darf, sondern auch die ganzen Abteilungsleiter und jetzt bevor ich mit dir telefoniert habe, habe ich sogar von einem Tourismusverband eine Anfrage bekommen. Der möchte alle Mitarbeiter schulen, was das Thema Softskills, Führungsebene, Moderation, Mediation betrifft. Das heißt die Guten und die Innovativen verstehen es, ständige Weiterbildung und damit den modernsten Tools, also Work 2.0 den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Und das geht nur mit Schulungen, mit Coaches. Also da ist jetzt wirklich bei den guten Betrieben ein Umdenken dort. #00:14:09-4#

- (17) Speaker 1: Also du würdest schon was sagen, weil es das gute Betriebe nennst, dass Betriebe, die jetzt die Thematik im Fokus haben und die da das zur Strategie erklären, die Nase vorn haben werden letztlich auch wirtschaftlich. #00:14:22-3#
- (18) Speaker 2: Absolut ja. Weil wenn die keine Mitarbeiter da bekommen oder die nicht halten können, dann ist natürlich eins zu eins wirtschaftliche Auswirkungen. Also das ist ja ganz klar, wenn du die Apres Ski Bar im Winter nicht besetzen kannst, weil da die Mitarbeiter abgehen, dann fallen dir x-Tausende von Euro aus. Ob du a la carte überhaupt machen kannst oder Ruhetag einlegen musst. Das sind ja alles dann wirtschaftliche Konsequenzen. Wenn du die Mitarbeiter nicht mehr bekommst, dann leidet die Qualität darunter. Und wenn du da jetzt Einschränkungen im Angebot machst, dann hast du natürlich auch eine geringere Wertschöpfung. #00:15:07-4#
- (19) Speaker 1: Genau. Also das sind dann wirklich massive Auswirkungen. #00:15:12-4#
- (20) Speaker 2: Aus meiner Sicht ja. #00:15:15-3#
- (21) Speaker 1: Das hätte noch den Punkt Verhältnis zwischen qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit. In der Unternehmensstrategie ist das ein Thema, wo du sagst, dass aus deinen Gesprächen, du hörst es schon raus, dass man da Synergien sieht und sagt Ich möchte qualitativ besser werden. Und qualitativ. Heißt aber auch Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen. Gibt es da Synergieeffekte? Das heißt dass höhere Qualität von Angeboten, führt gleichzeitig zu einer positiven Entwicklung im ökologischen und besonders im sozialen Bereich. Oder ist das noch nicht so in den Köpfen? #00:15:55-4#
- (22) Speaker 2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe letztens mir die ganzen Statistiken und Zahlen wieder reingezogen von der Österreich Werbung, was das Buchungsargument das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also da ist es ja so, dass anscheinend das Thema Nachhaltigkeit zugelegt hat. Das heißt offensichtlich speziell am deutschen Markt, aber auch an den skandinavischen Marken hätte das schon mehr Gewicht welches Hotel Ich buche. Das sagen die Statistiken. Der Markt draußen sagt mir eigentlich ein bisschen anderes, als wenn ich jetzt mit Betrieben rede, die das Umweltzeichen haben. Die sagen, das nützt uns viel in Außenwerbung oder auch in der PR. Das tut uns gegebenenfalls auch bei den Mitarbeitern. Aber wir hätten noch keine einzige oder ganz wenige Buchungen gehabt, die speziell jetzt deswegen gebucht haben, weil sie das österreichische Umweltabzeichen haben. Dort trifft das leider noch stark auseinander und wo es auch noch ganz stark auseinanderdriftet, das sieht man dann aber die Statistiken von der Österreich Werbung ist das Thema Preis. Das heißt prinzipiell was es ist. Das ist echt über 30 %- 37 % die offensichtlich sagen, je nachdem wie die Fragestellung ist, manchmal sogar über 40 %. Wir buchen aufgrund der Nachhaltigkeit eines Betriebes. Aber wenn es darum geht, dafür auch mehr zu zahlen, sackt der Prozentsatz ganz stark runter auf um die 20 %. #00:17:38-8#
- (23) Speaker 1: Das ist eine ganz spannende Aussage. Man möchte zwar nachhaltig sein, aber nichts dafür bezahlen. #00:17:45-2#
- (24) Speaker 2: Genau. Aber diese Statistiken von der Österreichwerbung die wirst du wahrscheinlich schon haben, oder? #00:17:50-3#
- (25) Speaker 1: Die habe ich schon, und ich habe auch morgen -Du kennst sicher die Kathrin Erben, die habe ich kennengelernt bei dem STIAS im letzten Jahr. Da hab ich morgen Experteninterview in der Österreichwerbung vor Ort. #00:18:04-4#
- (26) Speaker 2: Ja, also die hat dazu tolle Statistiken, also die kann sie oder der Holger Sicking dir geben. Aber die Kathrin kann dir das organisieren. Ich bin zwar on record, aber aus meiner Sicht zu positiv. Aber das ist das, was offensichtlich der Gast sagt. Und auch auf diese Zahlen habe ich Bezug genommen. #00:18:27-6#
- (27) Speaker 1: Das finde ich hochinteressant und ich glaube, dass das auch einfach die Realität ist. Der Mensch möchte nicht verzichten und schon gar nicht mehr zahlen,

wenn er nicht tatsächlichen Mehrwert sieht. Und ja, das ist in dem Bereich besonders schwierig. Siehst du überhaupt da Zielkonflikte? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Fokussieren auf Qualität und Erreichen von Nachhaltigkeitszielen, dass jetzt zum Beispiel sagt, Innovation in qualitative Qualität ist mit höheren Kosten oder höherem Ressourcenverbrauch verbunden. Das heißt, dass das konträr ist. Es ist nicht mehr alles so auf Linie, Qualität und Nachhaltigkeit. Sondern das kann wahrscheinlich auch mal die Entscheidung kommen, oder? Und letztlich wirtschaftlich. Den Punkt, den du jetzt genannt hast, kommt es erst recht. Ich werde sicher keinen Umsatzrückgang in Kauf nehmen als Unternehmer oder nicht leicht, um Nachhaltigkeit Ziel zu verfolgen. #00:19:21-6#

- (28) Speaker 2: Also sage jetzt mal, ich bleibe jetzt beim österreichischen Umweltabzeichen. Also wenn ein Betrieb das wirklich macht, dann ist das. Schlussendlich sollte zum Schluss ein wesentlich besseres betriebswirtschaftliches Ergebnis herauskommen, weil ja man dann so viel mehr Energie einspart. Du sparst Liter Wasser, den Strom und den ganzen Lebensmittelverbrauch. Das wird ja alles, sollte alles reduziert werden. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeit schon auch eine Steigerung der Wertschöpfung. Also da wüsste ich nicht, was man da falsch macht oder was man falsch machen könnte, weil es ja so viele Punkte sind, die du, wenn du alleine das Umweltzeichen machst, dadurch dann mehr in der Börse bleibt. Auf gut Deutsch. #00:20:14-0#
- (29) Speaker 1: Genau das glaube ich. Wenn man im Kopf hat, dann kann man eigentlich einen Unternehmer ganz gut überzeugen. #00:20:20-1#
- (30) Speaker 2: Ja, dieses Umweltzeichen selber zu machen ist ein sehr großer Aufwand und natürlich auch mit finanziellen Umrüstungen verbunden. Wisst ihr, ich habe mit Öl geheizt und jetzt Erdwärme oder PV oder auch Luft. Also das Thema ist natürlich schon ein großer finanzieller Schritt, aber langfristig rechnet sich das wirtschaftlich. #00:20:46-0#
- (31) Speaker 1: Und du nimmst da wahr, dass die meisten Unternehmen das als integrierten Ansatz sehen, also dass es sagt, da gibt es Qualitätsmanagement und das geht einher mit Nachhaltigkeit und letztlich auch mit dem Wachstum in allen Dimensionen der Umwelt, Sozial und Unternehmensführung. #00:21:04-2#
- (32) Speaker 2: Das würde es nicht bestätigen. Also ich glaube nicht, dass jemand primär das Umweltzeichen oder egal welches braucht, um hier Qualitätssteigerung zu bekommen, sondern es ist schon die Ausrichtung eines Betriebes. Also wenn wer jetzt rein sagt, ich möchte die Qualität verbessern, ist es für mich nicht gleich wie Ich setze jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit. #00:21:32-5#
- (33) Speaker 1: Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und die individuell betrachtet werden. #00:21:37-5#
- (34) Speaker 2: Ja. Aber ich habe jetzt das Thema Nachhaltigkeit oder egal welches Umweltabzeichen oder Zeichen, dass da schlussendlich schon Reduktion von Energieverbrauch und Reduktion von Kosten sein sollte. Aber ich habe nicht gleichzeitig man so was macht. Also wenn es eine Strategie hat, ich möchte mal die Qualität verbessern ist sicherlich nicht mitunter der erste Schritt, hier auf das Thema Nachhaltigkeit zu setzen. #00:22:12-2#
- (35) Speaker 1: Verstanden. Das ist jetzt sehr interessant, weil ich wollte jetzt nicht dem Reiz verfallen, dass ich sage ich frage jetzt immer nur ihn und wollen die alle Nachhaltigkeit? Es kann ja andere Konzepte geben. Also da geht jetzt meine nächste Frage in die Richtung. Mal unabhängig von dem, was wir bisher gesprochen haben. Welche Kernpunkte siehst du in der Unternehmensstrategie jetzt für die Tourismusbetriebe in der aktuellen Situation und nahen Zukunft als besonders wichtig? Das heißt bewusst die Frage Gibt es aus deiner Sicht alternative Strategien oder Gegenentwürfe? Es gibt ja so den Wachstumsbegriff, dass man das überhaupt hinterfragt. Es gibt Strömungen, Postwachstum, die sagen, wir wachsen überhaupt nicht mehr. Es gibt Punkte, wie, dass man sagt

Fokus auf Servicequalität, Nischenfokus, Kollaboration in Netzwerken. Was ist aus deiner Sicht jetzt das Wichtigste, wenn ich sage Unternehmen möchte strategisch ausrichten. Es gibt Einflüsse vom Klimawandel über Digitalisierung, verändertes Reiseverhalten, Arbeitskräftemangel, hast du schon gesagt. Und was würdest du so als die Kernpunkte und die wichtigsten beschreiben? Ist es das, was wir jetzt eingangs besprochen haben oder siehst du auch komplett andere? #00:23:37-2#

- (36) Speaker 2: Du meinst, wenn Betriebe jetzt hergehen und sagt Ich möchte jetzt meine Strategie überarbeiten, wie sollen wir ausrichten, das ist jetzt die Frage oder die Tendenz in den Unternehmen. #00:23:49-8#
- (37) Speaker 1: Ja genau, nehmen wir an, ein großes Hotel lädt dich ein und sagt Bitte machen wir doch gemeinsam einen Strategieprozess, Was würdest du da so als die wesentlichen Punkte sehen, wo ich sage Freunde, das darf man nicht übersehen. #00:24:02-8#
- (38) Speaker 2: Ja, es ist eben absolut nicht pauschal zu sagen, weil es ist ein Unterschied, ob Betriebe und Region komplett unterschiedlich. Zum Beispiel in Zell am See. Weil ich gerade vorgestern wieder gesprochen habe. Das Hotel Neue Post, Die Nadja Brucker. Die sind noch mitten in Zell am See drinnen. Und da ging es natürlich auch. Was ist die neue Strategie? Und die haben ganz klassisch da gibt es jetzt ist dieses Upside Down Hotel, die aber komplett neue Architektur Design also die gehen eher so, weil eben in der Stadt auf upside down hippest Boutique Hotel komplett anders - das passt in Zell am See im Zentrum und wo ich heute zum Beispiel war, im Montafon, die haben da auch zwei Häuser übernommen und haben aber jetzt da ist eher so auch eine junge Zielgruppe, wo es mitunter Auch möglich ist, ebenso Automaten hinzustellen. Das wäre für das andere, dass ich in Lech besucht habe, wo die Autos nicht einmal in die Garage gefahren werden. Dort wird jedem einzelnen Gast der Hausmeister, das Auto in der Garage und... Also es kommt darauf an, welche Strategie ich welchen Betrieb empfehlen würde, wo er ist, wie das Haus ausschaut, wie die Unternehmer sind, wie die Infrastruktur ist, also das ist. Also von mir gibt es kein absolut kein Pauschalrezept aber wenn du darauf hinaus willst, würde ich das Thema Nachhaltigkeit für alle anschauen, weil es ja alleine schon wenn es um irgendeinen Kredit geht, brauchst. Du weißt es genau, man muss jetzt diese Nachhaltigkeitsberichte und Zertifikate und Zahlen einhalten sonst kriegst du halt keinen Kredit mehr. Von dem her muss das Thema Nachhaltigkeit immer mitschwingen. Aber ich würde jetzt nicht zu einem Betrieb hingehen und sagen deine Hauptstrategie ist das Thema Nachhaltigkeit. #00:26:23-5#
- (39) Speaker 1: Das war zu einseitig und vor allem, wie du sagst, es kommt wirklich auf die. Auf die Region. Auf die Art von Betrieb. Da wird es kein Rezept geben. #00:26:33-7#
- (40) Speaker 2: Genau. Genau weil diese Betriebe da jetzt in Lech/Zürs bzw. in Zug, da war es so, da ist öffentliche Anreise eine wirkliche Herausforderung. Ich weiß gar nicht ob der Bus fährt und da kann man natürlich dann mit dem Auto und der setzt ganz viel auf das Thema Kulinarik, also dem Hauptthema Kulinarik und hat echt exzellente Küche. Was immer für Hauben und wie viele Michelin, also jeder für das, wo er positioniert ist. Seine Strategie die zum Typ, zur Firma, zum Unternehmen, zur Familie passt. #00:27:16-1#
- (41) Speaker 1: Und das ist einfach einmal breit gefächert, was da in Frage kommt. #00:27:21-4#
- (42) Speaker 2: Schlimm ist es, wenn jeder das Gleiche hat alles gleich gemacht wird, die vielen Lifestyle mal 1000 Wochen kann ich schon nicht mehr sehen. #00:27:32-0#
- (43) Speaker 1: Das glaube ich nicht. Das ist ja spannend. Jetzt die nächste Frage. Die fünfte und letzte schon fast, ist jetzt für die aufgelegt. Nämlich? Da geht es mir jetzt um einen Lernprozess. Wie können Lernprozesse in Unternehmen gestaltet werden, so

dass es in der nachhaltigen Unternehmensstrategie dauerhaft verankert wird? Das heißt, wie kann man das jetzt einbauen, das ich sage, wir fördern das, Wir organisieren kontinuierliches Lernen. Das kann jetzt sein: Regelmäßige Schulungen, Feedbackkultur, bereichsübergreifende Workshops bis hin zu Wissensmanagement Systemen. Wie siehst du das jetzt? Wie kann ich den Lernprozess im Unternehmen so verankern, dass das wirklich in der Strategie mit drinnen ist und von ganz oben weg mitgetragen wird?

#00:28:26-5#

- (44) Speaker 2: Ja klar. Ich fange jetzt wieder mit dem an, weil ich gerade aus Vorarlberg komme. Dieses System hier, diese Top Tourismus Job Auszeichnung zu bekommen ist, ja auch ein langfristig gesichertes. Das heißt, das ist nicht einfach irgendeine Idee, sondern da geht es um umfassende Mitarbeiterbefragungen, die jetzt gemacht werden. Dann ist es so, dass natürlich auch Schulungen gemacht werden müssen. Und in diesen Mitarbeiterbefragungen, wo ganz klar auch was müssen die Abteilungsleiter machen und was braucht es im Onboarding-Prozess, und das ist eben nicht nur einmal im Jahr die Mitarbeiterbefragung, sondern zwei jährlich die Überprüfung. Das heißt, wenn man sich dem Thema widmet, unbedingt dafür, das nicht nur punktuell zu machen, sondern idealerweise sich ebensolchen wissen, wo man eben jährliche Überprüfung holt. Gegen einen Obolus kann man das sogar halbjährlich machen. Oder kostengünstige Schulungen für das gesamte Team, aber auch für die Aufteilungsleiter und das was aber auch überprüft wird. Genau. Also hat etwas bewirkt, was wir uns alle wünschen. Verändert sich dann die Mitarbeiterzufriedenheit, der Teamspirit, das Führungsverhalten, die Benefits also nicht nur quasi immer Schulnote darüber geben, sondern wie ist der Output? Was hat sich verändert? Heuer Nächstes Jahr und die Folgejahre? Also da bin ich -So was würde ich unbedingt empfehlen, wenn man das implementiert, auch nicht punktuell was zu machen, sondern es langfristig anzugehen. #00:30:24-4#

- (45) Speaker 1: Muss eine permanente Einrichtung sein. Das war ja schon meine nächste Frage Auf welche Hürden werde ich denn dabei stoßen? Weil logischerweise sagt man oft ja, ich habe nicht die Zeit dazu. Das kostet viel Geld. Es gibt eingefahrene Strukturen. Vielleicht ist die Fehlerkultur jetzt nicht so ideal, vielleicht gibt es Widerstand, sei es von Mitarbeitenden oder Geschäftsführung. Was sind so die Hürden, wo du sagst Ja, das habe ich auch schon erlebt, das macht es nicht leichter. Aber man kann vielleicht dem begegnen. #00:30:54-4#

- (46) Speaker 2: Es ist sehr oft der Faktor Zeit. Man wird oft nicht auf Schulungen geschickt, meist weil man dann im Betrieb abgeht. Warum sich der Chef mit dem Thema nicht öfters beschäftigt? Weil er selber operativ drinnen ist? Weil die Zeit ab geht? Weil es brennt im Service, in der Küche oder wo auch immer aussieht? Ja, das ist oft der Faktor Zeit. Natürlich sind die Kosten ein Thema, aber fast mehr Zeit und. Auch das Verständnis, was man dadurch eigentlich positiv verändern kann. Also zu Warum nicht mehr Schulungen gemacht werden, viele wissen was es schon alles gibt und was man verändern könnte. Mitunter dann auch Thema, dass sich Chefs eigentlich zu wenig mit den unterschiedlichen Generationen beschäftigen die oft ein anderes Werteverständnis haben. Es ist auch ein Thema, aber Hauptfaktor ist eigentlich immer Zeit. #00:32:12-5#

- (47) Speaker 1: Wie siehst du die Rolle der Führungskräfte in dem Prozess? Also, dass ich jetzt sage, wir verankern das im Leitbild, in die Prozesse, vielleicht sogar in monetäre Anreizsysteme. Bei Führungskräften ist das, glaube ich, auch das Thema mit dem Vorleben, oder? #00:32:32-7#

- (48) Speaker 2: Ja, natürlich. Es heißt ja nicht umsonst, der Fisch von dem Kopf an zu stinken. #00:32:38-5#

- (49) Speaker 1: Ganz genau. #00:32:39-3#

- (50) Speaker 2: Ja, genau. Also das macht sehr, sehr viel aus. Und modernere oder jüngere Firmen, Unternehmer und dann mehrere Abteilungsleiter, die Vorbildrolle, die Vorreiterrolle macht schon sehr viel aus. #00:33:00-4#
- (51) Speaker 1: Dann habe ich nur mal noch abschließend vielleicht den Ausblick. Wie siehst du die Zukunft jetzt in Unternehmensstrategien? Im Tourismus? Glaubst du, dass das Thema des qualitativen Wachstums an Bedeutung gewinnen wird? Wenn nicht, warum nicht? Gibt es andere Entwicklungen, auf die sich Tourismusbetriebe einstellen sollten? Hast du da noch Anregungen? Sei es Gästebedürfnisse, Technologie, neue Standards? #00:33:35-1#
- (52) Speaker 2: Ja, also. Natürlich setzen immer mehr Betriebe auf das Thema Qualität, weil Urlaube vor allem Skiurlaub, wird ja wirklich in Zukunft noch mehr ein Luxusprodukt werden. Also muss der Betrieb natürlich auch mit etwas das das Thema Qualität betrifft tun, also ist klar, das ist ganz eindeutig. Also wie eingangs gesagt, verändern Sie ja ganz stark die Kunden, Bedürfnisse und das Freizeitverhalten. Geh mal von uns aus. Wo haben wir früher Urlaub gemacht? Was für einen Anspruch haben wir jetzt bei Hotels? Und das verändert sich. Und in die Richtung jetzt ganz klar. Aber was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, habe ich schon immer etwas Sorge. Und da gebe ich auch noch eine Zahl mit. Ich wollte ja nun auch als Region dieses österreichische Umweltzeichen machen und da braucht es eine gewisse Anzahl an Betrieben, die auch dieses Gütesiegel haben, sonst kannst du das als Region nicht machen. Und wir hatten in Summe drei Betriebe. Glaube 19.000 Gästebetten und drei Betriebe hatten nur das österreichische Umweltabzeichen. Das muss man da irgendwas einfallen lassen und haben dann sogar finanziell zugeschossen. Hab ausgeschickt, das österreichische Umweltabzeichen kriegt ja nur Betreuungsunterstützung, sprich eben, dass das auch beratend, sondern auch finanziell. Aber 2.000 € Zuschuss haben wir gegeben. Und dann waren diese 20 Plätze die. Wobei das dann 20 Betriebe schon von über 600, also im Karbon und da haben sie jetzt auch noch vielleicht zehn umgesetzt, also zehn Betriebe von 600 haben dann das österreichische Umweltabzeichen realisiert. Also da ist viel Luft nach oben. #00:35:45-3#
- (53) Speaker 1: Das ist desillusionierend. Die Zahl aber ja, finde ich sehr interessant. NN, hast du aus deiner Sicht noch was? Das ist eine Frage, die stelle ich immer. Irgend ein Aspekt, was ich jetzt in meine fünf Fragenpakete nicht mit drin gehabt habe, ist irgendwas, wo du sagst, da gibt es ein ganz wichtiges anderes Thema noch im Kontext jetzt mit Wachstum, Nachhaltigkeit oder hast du dich da so weit wiedergefunden? #00:36:12-5#
- (54) Speaker 2: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr viel abgedeckt. Und ja, also ich finde es gut, dass die großen Player wie Österreich Werbung oder die LTO die immer drauf sind und das sehr gut finden. Die Bergbahnen selber machen ja sehr viel dazu. Also das ist schon ein Zukunftsthema, aber leider, leider, leider aus meiner Sicht alles noch viel zu langsam. Ja, das haben wir. Alles. Haben wir alles. #00:36:45-1#
- (55) Speaker 1: Super NN, Dann sage ich Herzlichen Dank! Ich beende jetzt mal die Aufnahme. #00:36:51-7#

8.2.2.2.2 IP02_15.04.2025

IP02_15.04.2025

- (1) Speaker 1: Oder ob. Jetzt ist alles dokumentiert. Mehrfach. Also ich sage noch mal herzlichen Dank für deine Bereitschaft und die würde jetzt sorry, dass ich dich unterbrochen habe, sehr gerne mal so starten, dass ich sage, dass du dich bitte kurz vorstellst, was deine Rolle ist. Jetzt bei der Firma Bründl, wie der Zugang ist und ich würde dann das so

als geführtes Leitfaden Interview machen, aber schon offen. Also wo immer Möglichkeit ist, dass das ein bisschen von dem abweicht. #00:00:29-8#

- (2) Speaker 2: Ja, sehr gut. Ja, danke für die Einladung. Ernst Meine Rolle bei Bründl seit 27 Jahren jetzt im Unternehmen und möchte mich weiterentwickeln dürfen. Ständig lernen dürfen. Ich habe ursprünglich begonnen, bei uns im Lager, im Skiverleih, im Verkauf verschiedene Stationen durchlebt und Chancen bekommen durch unser Wachstum, das man auch haben dürfen, durch unsere Expansion und habe kleinere und größere Shop Leitungen waren mehrere Jahre für die Vertriebsleitung von uns verantwortlich und für alle unsere Standorte und Märkte. Verantwortung ist in der Geschäftsleitung für Marketing, Visual Merchandising und Expansion. Also die Bauprojekte. Bei 31 Shops ist da regelmäßig was zu tun und den Facility Bereich, den Gebäudebereich. Und Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Nachhaltigkeit sehen wir nicht als separaten Bereich, separate Verantwortung von zwei Personen, sondern das ist bei uns integriert im Unternehmen. Und wichtig ist für uns, dass man das alle Leben deshalb gibt es keinen separaten Bereich Nachhaltigkeit bei unseren versuchen wir das wirklich integriert zu leben bei allen unseren 550 Menschen im Unternehmen. #00:01:53-5#
- (3) Speaker 1: Super, Danke dir! Vielleicht nur kurz das Ziel vom Interview Noch mal umreißen. Mir geht es einfach darum, dass man sagt Schauen wir uns an die Begriffe qualitatives Wachstum, was ist das eigentlich? Also Fokus auf Qualitätsverbesserung statt rein quantitativer Expansion. Wobei man da nicht drauf kommen werden, dass wir dabei jetzt nicht nur über Prozessoptimierung sprechen, sondern dass eben das Qualität verbessert, hauptsächlich in die Richtung lernende Organisation geht. Also doch deutlich weiter gefasst ist dann wie Integriere so was. Du hast das jetzt schon angesprochen, bei euch wird es gelebt in der nachhaltige Strategie, da sind wieder die drei ESG Säulen gemeint, also Umwelt, Sozial und Unternehmensführung. Wie wird das in die Praxis umgesetzt? Und was mir auch wichtig ist, der Titel von meiner Masterarbeit hab ich da erzählt. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, wir reden hier nur über das, Wenn du sagst, der Zugang, der ist unvollständig oder Da gibt es andere Aspekte, wo du ganz anders siehst, dann bitte das auch mit einbringen. Es geht doch nicht darum, dass Sie irgendwie das suggestiv in irgendeine Richtung lenken möchten. Das ist mir ganz wichtig. Sehr gut. Von Vertraulichkeit habe ich schon gesagt Das Interview wird aufgezeichnet. Wird aber nur anonymisiert verwendet, was ich sehr gerne mache. Geschickt sowohl die Zusammenfassung von dem Gespräch im Anschluss. Und wenn du möchtest, natürlich auch voller Stolz dann die Masterarbeit, wenn sie fertig ist. #00:03:30-1#
- (4) Speaker 2: Unbedingt. Sehr gut. Super. #00:03:33-6#
- (5) Speaker 1: Ja, dann würde ich gleich einsteigen. Aufgebaut habe ich es so, dass ich sage Ich habe fünf Hauptfragen, die alle letztlich auf meine Forschungsfrage oder auf deren Beantwortung abzielen. Und so würde ich es auch ein bisschen strukturiert angehen. Die erste Frage ist einmal Welche Herausforderungen siehst du für österreichische Tourismusbetriebe, die jetzt den Fokus der langfristigen Strategie auf die zwei Bereiche qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit legen und da vielleicht auch ein bisschen drüber reden. Was sind jetzt interne Themen, die auf einen zukommen? Zum Beispiel Veränderungen in der Organisationsstruktur wie Mitarbeiterschulungen auch Welche Kosten sind damit verbunden? Ist ja auch immer ein Argument, Kosten und Zeit. Und was kommt von außen? Gibt es einen Markt, Wettbewerbsdruck, in die eine oder andere Richtung? Gibt es Gäste, Bedürfnisse? Gibt es schon Themen wie Finanzierung? Dass ich sage, ich bekomme schlechtere Kreditkonditionen, wenn ich gewisse Nachhaltigkeitskriterien nicht erfülle, bis hin zu behördlichen Auflagen im Bereich Umwelt einfach. Wo siehst du die Haupt Challenges für Unternehmen, was den Weg gehen möchte? #00:04:57-2#
- (6) Speaker 2: Ganz besonders. Sehr, sehr viel. Schwerpunktthema. Hochkarätige Fragen. Ich glaube. #00:05:07-0#

- (7) Speaker 1: Das ist nicht so, was man mit Ja Nein beantworten kann. #00:05:09-5#
- (8) Speaker 2: Damit wäre der ganze Vormittag ausgefüllt über dieses Thema zu diskutieren. Dann mal grundsätzlich zur aktuellen Entwicklung. Geprägt durch Klimawandel, durch Fachkräftemangel und veränderter Gästebedürfnisse. Also es geht darum dass viele Menschen ein authentisches, naturnahes und nachhaltiges Erlebnis suchen grundsätzlich mehr in unseren Orten, wo wir im Tourismus aufgestellt sind nach Corona auf einem wirklich guten Niveau, was die Frequenzen betrifft, was die Erstanträge bei den Bahnen betrifft Die Tourismuszahlen sind wirklich gut und vor Corona waren ja auch Rekordjahre. Das haben wir teils auf oder auch schon teilweise über diesen Niveaus. Natürlich muss man berücksichtigen, dass wir seit 2018/2019 keine wirkliche Entwicklung, wenn man kritisch darauf schaut bei. Jetzt haben wir wieder auf diesen Zahlen, aber das sind ja schon wieder sechs Jahre vergangen. Aber das ist die gute Botschaft, dass viele Gäste wieder da sind, diese Erlebnisse suchen und nutzen wollen, die Qualität suchen und auch die Baubranche, so spüre ich das im Tourismus, da wird wirklich kräftig weiterhin investiert. In Qualität profitiert auch die Baubranche und auch regional dann die Menschen, die da in diesen Regionen Arbeitskräfte vorhanden sind. Der Sommer entwickelt sich immer besser. Da gibt es wieder Wettrennen zwischen den Regionen, wer stellt sich da besser auf. Der Kampf um die Gäste ist entbrannt, ohne Erlebnis, ohne Qualität geht so gar nichts mehr. Und Klimawandel habe ich angesprochen. Natürlich diese Herausforderungen mit der Winterwärme die wir haben, wo es Rekordzahlen, negative Rekordzahlen immer wieder gibt. Leider Abschmelzen der Gletscher, da ist auch viel drinnen und aber auf der anderen Seite, wenn es zu warm ist und im Jänner oder im Februar oder im Februar, wie es vorher war, dass so viele Sonnentage sind, können das die Gäste wieder genießen am Berg. Und es haben sie die Regionen nicht mehr ganz so exponiert auf 3000 Meter mit Wind und Wetter, weil es so angenehme Temperaturen gibt. Die haben wir wunderschöne Woche. Die Menschen geben ja sehr, sehr viel Geld aus im Urlaub und können das dann wirklich genießen. Und das ist für uns jetzt im Handel nicht das Allerbeste. Da würden wir uns eine gewisse Mischung wünschen, dass es auch Niederschlag gibt, das ist ganz wichtig für Zusatzverkäufe. Aber das Erlebnis von den Gästen an Weihnachten mit wunderschönen Wetter. Das ist super nachhaltig, weil das dann einfach im Kopf so abgespeichert ist. Und dann kommen sie gern wieder und dann buchen sie auch wieder gern. Und so gibt es auch umfassende Angebote mittlerweile von der Hotellerie, von den Tourismusorten oder Bergen. Das ist nicht mehr so wie vor vielen Jahrzehnten, wo es nur um sieben Tage Skifahren geht oder im Sommer, um einen Luftkurort, sondern wirklich noch viele, viele Angebote, wo es wirklich die Qual der Wahl gibt. Gibt lange Listen von Möglichkeiten für den Gast, die da wieder drinnen sind. Also gute Entwicklung generell. Klimawandel Spannendes Thema, Fachkräftemangel. Enorm spannendes Thema. Da tun wir uns bei uns im Unternehmen noch relativ leicht, weil wir da wirklich guten Zuspruch haben durch unser eigenes Team, das da die Werbetrommel gerührt. Ansonsten haben wir auch einige Saisoniers, die sehr international aus Europa oder teilweise auch Argentinien zu uns kommen. Da arbeiten wir mit einem Prämiensystem, das die Menschen, die es bei uns sind intern weiterempfehlen, wenn die Mitarbeiter dann bei uns langfristiger sind, gibt es auch Prämien und veränderte Gästebedürfnisse. Spannend. Da spielt Nachhaltigkeit sehr, sehr stark hinein und ist kein Nebenthema mehr, sondern wirklich ein zentrales Thema auch für nachhaltige Investitionen. Auch dass sie die Produkte weiterentwickeln, auch bei uns. Dass das Sortiment weiterentwickelt und die verschiedenen Positionierungen der Marken, dass man sich klar aufstellt. Und Nachhaltigkeit wird immer stärker zum Wettbewerbsvorteil. #00:09:46-0#
- (9) Speaker 1: Das heißt, du siehst eigentlich das qualitative und quantitative Wachstum. Das geht Hand in Hand. Auf der einen Seite sagt man Wir müssen immer besser werden,

wir wollen immer besser werden. So interpretiere die das jetzt. Und das Zweite ist Logischerweise will man ja den Umsatz steigern. Das heißt, es gibt natürlich die Thematik, ich möchte mehr Gäste haben. Du hast jetzt das angesprochen mit Gletscher und in einem Unternehmen, was wir beide ja gut kennen, kann ich mich erinnern. Da hat es Tage gegeben ausnahmsweise, wo man bis zu 17.000 Gäste am Berg gehabt haben und wo man dann allerdings gesagt haben, ich weiß nicht, ob die wiederkommen, weil die Qualität mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr das war, was man sich vorstellt. Das heißt, du kommst da irgendwo an Grenzen, wo ich sag mehr Gäste, mehr Betten wird es nicht mehr bringen, ich muss Qualitätsschiene gehen. #00:10:41-3#

- (10) Speaker 2: Genau. Also das ist 17.000. Am Berg ist natürlich die absolute Spitze. Dann so grundsätzlich haben wir schon auch Herausforderungen mit Frequenzen bei uns in den Shops. Und da ist dann wieder das Thema mehr mit weniger. Also wenn da weniger Menschen reinkommen, dass man dann die KPIs so optimiert, die Qualität so verbessert, dass der Durchschnittsumsatz pro Kunde passt, dass man da auch gegensteuert. In den Städten, denke haben sie da sehr, sehr große Themen. Im Tourismus haben wir natürlich einen geschützten Biotop, aber auch das Thema. Die Zahlen sind wirklich sehr, sehr gut im Tourismus war schon immer unterschiedlich und wir haben auch Regionen dabei, wo es definitiv weniger Frequenz und auch bei uns, wenn es dieses Thema Sonne und Wärme ist und das hilft uns ja damit für so gewisse Kälte Artikel Zusatzartikel, die uns wichtig sind für uns. Dann müssen wir noch in anderen Bereichen schauen, dass man Ertrag, einen guten Ertrag machen und auch unsere Kosten im Griff haben, das ist ein wesentliches Thema dass man da draufschaut. Also KPIs optimieren, dass man nicht in der Kostenfalle sind, dass man nicht nur auf den Umsatz schaut, sondern auch noch unsere gesamte Wertschöpfung. Diesen Kostenblock zu optimieren ist ein ganz wichtiges Thema. Aber mit Nachhaltigkeit kann man sich auf Dauer sehr, sehr gut differenzieren. Es wird ein bisschen unterschiedlich gesehen von den Gästen. Ich denke, für gewisse Gäste ist das sehr wichtig, für andere ist er weniger wichtig. Da ist der Preis entscheidend, oder? Oder die Marke, die gekauft wird und anderen ist da wichtig, die die Botschaft dahinter, die die Marken Was tun Sie richtig für Nachhaltigkeit Also das erleben wir schon sehr, sehr unterschiedlich Und oft, auch wenn es um den Preis geht, ist Nachhaltigkeit eben Nebenrolle und teilweise wieder aber schon mit Tendenz nach oben. #00:12:47-9#

- (11) Speaker 1: Das finde ich sehr interessant. Ich habe gestern ein Gespräch mit einer Kollegin, die wir beide kennen, die lange im Tourismusverband war, und die hat mir das systematisch so dargelegt. Es gibt Statistiken, wie viele Menschen Wert auf Nachhaltigkeit im Urlaubsort legen. Das sind dann über 60 %. Und wenn dann die Frage kommt und wären Sie bereit, mehr zu zahlen, dann reduziert Sie das auf unter 20 %. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Wir wollen alle nachhaltig sein, aber dafür nichts zahlen. Das war jetzt so die Quintessenz, was ich da mitgenommen habe. #00:13:26-9#

(12) Speaker 2: Ja, genau. #00:13:29-2#

(13) Speaker 1: Du hast jetzt ein wichtiges. #00:13:30-4#

(14) Speaker 2: Und. #00:13:30-6#

(15) Speaker 1: Entschuldige. #00:13:31-6#

- (16) Speaker 2: Also in Richtung Unternehmen, wie es unsere eigenen Bemühungen sind, da, wo die EU in einer gewissen Art und Weise zurückgerudert mit der Omnibus Verordnung, also spürbare Erleichterungen, was die Bürokratie betrifft. Trotzdem Fokus auf nachhaltige Wirtschaft. Aber wir sind ja, was den Nachhaltigkeitsbericht betrifft, da haben wir schon unseren Dritten jetzt mittlerweile gemacht. Das ist jetzt für 2023/2024. Den kennst du schon. #00:14:03-0#

- (17) Speaker 1: Und den habe ich auch gelesen, weil das für mich fast eine Vorbildwirkung hat. Da geht es nämlich auch genau das. Ich sage jetzt trennt sich die Spreu vom

Weizen. Du hast den Omnibus angesprochen, jetzt gibt es plötzlich die Verpflichtung nur für Unternehmen, Die über 1000 Mitarbeiter haben. Zumindest vollumfänglich. Aber jetzt zeigt sich halt schon Es gibt da Unternehmen, die sagen unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung, ich sehe Wettbewerbs- und Positionierungsvorteile , ich will das machen und so hätte ich das interpretiert. Jetzt zeigt das, dass ihr das sehr wohl so seht und jetzt dann halt wieder die Nase vorn habt durch die Aktivität. #00:14:42-8#

- (18) Speaker 2: Ja, es ist mittlerweile unser Dritter, den wir machen. Den ersten haben wir nicht veröffentlicht. Das war für 2021/2022 und 2022/2023 und 2023/2024 haben wir veröffentlichten. Wir bekommen da wirklich sehr starkes Feedback jetzt auch von anderen Unternehmen, die dann sagen, da ist wesentlich mehr wie nur unter Führungszeichen. Nachhaltigkeit auf den drei Säulen sind also ganz viel Unternehmensstrategie drinnen. Und wichtig ist, dass man aus diesen drei Themen drei, drei Säulen und gut arbeiten. Dass man ständig Projekte haben wo etwas weitergeht, ist teilweise natürlich auch mit einem gewissen Invest verbunden, wo es dann wieder ja wieder um Kosten geht. Wir haben den Fokus auf die soziale Säule stärker gesetzt, wo es um Themen auch wieder in Richtung Bründl-Team, Vereine, Spenden etc. geht. Im Umweltbereich geht es oft um eine gewisse Abhängigkeit, wo man zu 90 % in Mietstandorten drinnen sind, wo man gewisse Grenzen teilweise spüren. Wir versuchen durchaus, mit den Vermietern Gespräche aufzunehmen, wie es auch in Zell am See ist, wo in der Talstation der AreitBahn unser Geschäft neu gebaut worden ist. Und ja, da ist natürlich das fossile Energie Gas. Der Gasanschluss ist da und wird mittel- und langfristig nicht geändert. Weil es nicht unser eigenes Geschäft und unser eigener Standort ist, haben wir gewisse begrenzte Möglichkeiten. Doch diese Abhängigkeit bei den Vermietern. Aber wir versuchen nur Schritt für Schritt darauf einzugehen und prüfen gerade in Kaprun jetzt Erweiterungen wie Photovoltaik, Ladestationen, Klassiker die viele machen und damit Eigenproduktion zu erhöhen. Aber die Abhängigkeit von Vermietern, die schon da, aber da suchen wir einen Weg. #00:16:43-4#

- (19) Speaker 1: Super. Ich hätte jetzt von dir an einen Ball gerne aufgenommen, du hast das angesprochen Mitarbeiter. Wobei eigentlich muss ich jetzt sagen "Menschen", dass wir in eurer Terminologie bleiben. Das ist natürlich jetzt ein Thema, wo ich sage. Frage zwei Welche zentrale Rolle spielt aus deiner Sicht die Idee der lernenden Organisation? Da geht es jetzt aus meiner Sicht um ein Unternehmen, was sagt Wir wollen kontinuierlich aus Erfahrungen lernen. Wir wollen uns permanent verbessern. Wie siehst du das jetzt im Zusammenhang mit dem qualitativen Wachstum? Gibt es vielleicht auch Beispiele für das Lernen der Organisation? Und da geht es für mich so um Stichworte offene Fehlerkultur Wie ist der Wissensaustausch gewährleistet oder hamstert irgendjemand Know how, um sich unentbehrlich zu machen, wie es halt leider in vielen Unternehmen ist, oder wie wirkt man dem entgegen? Wie schaut es mit Weiterbildungsmöglichkeiten aus? Wie schauen Feedbackprozesse aus? Und ich weiß, dass ihr da stark seid und ich würde die dich bitten, dass du uns da vielleicht ein paar Einblicke gibst. #00:18:02-2#

- (20) Speaker 2: Ja, gern. Also grundsätzlich verändert sich ja der Markt sehr stark und da ist wichtig, dass man reagiert mit Innovationen mit und ganz entscheidend Mitarbeitermotivation und das geht Hand in Hand. Es geht um eine ständige Optimierung. Die Kritik Kultur, die offene, wie du sagst. Extrem wichtig und die haben wir bei uns etabliert. Wichtig ist Kommunikation, Wichtig ist ein guter Austausch mit den Teammitgliedern. Mitarbeitergespräche, da haben wir mehrere und einen gewissen Werkzeugkoffer etabliert. Bei uns, wo es einen klaren Rhythmus, Gespräche, verpflichtende Gespräche gibt wie einmal im Jahr das Jahresgespräch. Mitarbeiterförderungsgespräche in diesem Sinn, dass wir das dann auch im Nachhaltigkeitsreport reporten wie durchgängig wir das machen. Da gibt es ein Zielvereinbarungs-Gespräch, weil wichtig ist und es hat auch jeder das Recht auf Klarheit der Ziele und die auch ständig zu verfolgen, darüber zu reden auch wenn wir

etwas nicht Schaffen, bei Abweichungen festzustellen, was kann man tun, wo kann man unterstützen? Ganz wichtig Und dann gibt es bei uns im dreimonatigen Rhythmus das Mitarbeiter Einzelgespräch. Das ist ein kürzeres Gespräch. 45 Minuten, wo es dann auch um die aktuelle Situation geht. Diese drei Gespräche haben wir in einen Art Werkzeugkoffer gegossen, das wird auch bei uns unterschiedlich gelebt. Aber wir sind auf der Akademie. Unsere Lebensschule hast du angesprochen. Wir bieten dort an in Richtung Ausbildung der Führungskräfte, dass diese Gespräche auch richtig geführt werden, dass gute Kommunikation da ist, Naturgemäß machen das Menschen mehr oder weniger gern unterschiedlich auch in puncto Themen. Aber grundsätzlich gibt es diese Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt, Fehler sind gewünscht. Wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder dreimal macht. Das Lernen ist dann schon ganz wichtig und entscheidend, aber ohne Kritikkultur. Dass man offen, sagen wir mal, vor jeder Zeit nicht der gleichen Meinung sein, ist okay, aber man muss sie dann am Ende des Tages schon committen, weil sonst kommt man doch nicht weiter. Und ohne dem würden wir uns nie zu dem Unternehmen weiterentwickelt haben, wie wir jetzt sind. Ohne dem, dass man diese gelebte Feedbackkultur bei uns haben wollen. Und wir fördern das auch und fordern immer wieder von unseren Leuten zum Beispiel das Akademieprogramm, wo es jetzt an die 30 verschiedene Weiterentwicklungen die Schulungen intern gibt, die man anbieten, gebt uns Ideen, Input, was man sonst noch machen können. Was wollt ihr haben an Ausbildungen und dann nehmen wir das gerne auf. Ist da auch sehr flexibel oder lernende Organisation ist extremst entscheidend und denke ich das macht schon einen wichtigen Teil des Erfolges von Bründl aus. #00:21:07-6#

- (21) Speaker 1: Danke. Die Frage habe ich noch, weil das doch öfter mal kommt. Wenn man jetzt sagt qualitatives Wachstum, Nachhaltigkeit im Verhältnis zur Unternehmensstrategie, siehst du da mögliche Zielkonflikte? Also dass man zum Beispiel sagt Ich habe ein quantitatives Ziel, ich habe Ergebnisziel. Auf der anderen Seiten habe ich vielleicht jetzt im sozialen Bereich Ziele, die umsetzen möchte, wo das vielleicht gegenläufig ist und wo ich letztlich eine Entscheidung treffen muss, die nicht immer so einfach sein dürfte. #00:21:47-0#
- (22) Speaker 2: Ja, ich denke, da gibt es definitiv Konflikte. Natürlich haben wir auch kurzfristige Ziele, die wir schaffen wollen und erreichen wollen. Aber bei uns ist der Fokus schon langfristig da. Das ist, Gott sei Dank haben wir ein Familienunternehmen und nicht in einem Börsenunternehmen börsennotierten Unternehmen, wo es dann nur um das Jahresergebnis oder Monatsergebnis geht. Also kurzfristiger Umsatzdruck, ja, der ist da, wir möchten ja unsere Ziele erreichen. Aber wir sind jetzt schon öfter mal langfristiger. Und wenn es um Investitionen geht, vor allem im digitalen Bereich, wo wir sehr, sehr viel gemacht haben zum Beispiel neue Warenwirtschaft, neue CRM System im Marketing, neues Berichtswesen, Dashboard, Power-BI, wir haben im letzten Jahr bei drei riesigen Projekten Go live zeitgleich gehabt.. Im Mai 2024 und das ist eine Rieseninvestition, die auch langfristig ausgerichtet ist. Und da kommt dann auch die Richtung Klimastrategie wieder zum Tragen. Wenn man da langfristige Strategie hat und weiß, was man erreichen will, natürlich was das Invest ist, aber auch was der Return ist. Wir wollen natürlich schon auch einen gewissen Return. Aber wir wollen uns sozusagen als Familienunternehmen in dritter Generation langfristig aufstellen und schauen weniger auf kurzfristige Themen. Natürlich ist uns wichtig, dass wir unsere Schulden bei den Banken zahlen und dort in einem sehr guten Austausch sind und wir sind auch stolz drauf, wenn diese Bankengespräche uns wieder Bestärkung geben und Kraft geben und die Banken und Partner wie schon gesagt sind wir da auf einem sehr guten Weg, aber ja, kurzfristige Ziele können sich mit den langfristigen matchen, aber da braucht man eine klare Strategie. #00:23:49-4#

- (23) Speaker 1: Super Überleitung, weil meine nächste Frage das ist jetzt fast mehr - wir haben so viele Aspekte bereits angesprochen - wahrscheinlich ein bisschen eine Zusammenfassung, weil da habe ich mir vorgenommen mal zu fragen, welche Kernpunkte in der Unternehmensstrategie von österreichischen Tourismusbetrieben halten Sie aktuell für besonders wichtig und zielführend? Und warum? Und da geht es jetzt wieder um das. Welche Trends und Entwicklungen beobachten wir? Logisch. Klimawandel, Digitalisierung an den verschiedensten Bereichen, verändertes Konsum oder Reiseverhalten, Arbeitskräftemangel. Hast du schon angesprochen, was mir wichtig ist: Gibt es Sachen, wo du sagst komplett alternative Strategien oder Gegenentwürfe zu dem qualitativen Thema, wo jetzt du sagst Na ja, also ich verfolge aber vielleicht ganz anderen Fokus. Oder in der Strategie ist. Wir haben jetzt schon gesprochen Servicequalität, Innovation, Mitarbeiterentwicklung, Zusammenarbeit in Netzwerken, vielleicht noch finanzielle Resilienz anstreben, einfach auch noch vielleicht kritische Perspektiven oder Ergänzungen, Wo du sagst, es gibt noch einen wichtigen Aspekt in der Unternehmensstrategie, den man vielleicht jetzt noch nicht so angesprochen haben. #00:25:16-0#
- (24) Speaker 2: Ja, ganz oben denke ich jetzt die die Arbeitgebermarke, das ist das Thema Fachkräfte noch gesichert ist und dass man dort gut aufgestellt sind. Und wir glauben grundsätzlich extrem stark an den stationären Handel und das, was uns auch noch ausmacht. Wir wollen in der Digitalstrategie, die wir jetzt bis 2028 aufgestellt haben, besteht nicht drin. Onlineshop. Das ist ja unser wirklicher Haifischbecken, Europäisches mit enormen Retourenquoten etc. aber wir wollen Digitalisierung - hast du angesprochen - als Unterstützung bei verschiedenen Services nutzen. Das sehen wir sehr stark. Unsere Fanbasis mit den vielen Stammkunden die wir haben mit den vielen Kontakten, die wir haben, bei der Bründl-Kundenkarte oder im Rentbereich mit den Adressen, den wiederkehrenden Kunden, wo man auch wirklich gezieltes Marketing ganz, ganz klar machen will, weg von der Gießkanne. Durch das neue CRM kann man da wirklich sehr, sehr individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Wir wollen da mehr in Richtung Community gehen, was unsere Stammkunden betrifft. Gestern Abend haben wir einen Community Run in Kaprun gehabt, auch den Wings for Life Run in zwei Wochen werden wir dann unterstützen. Das ist eines unserer Mach mit Themen in der Nachhaltigkeit wollen wir für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro zusätzlich spenden und man immer wieder von den 120-130 Menschen, die beim Bründl dabei sein und da mal vorher diese Community Runs und da habe ich selber eine Riesenfreude, wenn da 30 Menschen kommen am Abend und gemeinsam laufen gehen und dann bei uns in der Gastronomie im Weitblick. Wenn es dann noch was zum Essen, zum Trinken gibt und wenn man sich austauscht. Und das ist halt auch starke Qualität, weil die Menschen, wenn sie selber allein irgendwo laufen gehen oder in der Gemeinschaft ist dann doch etwas ganz anderes und es wird auch die Marke aufgeladen. Aber digitale Transformation ganz entscheidend. Da haben wir viele spannende Themen vor in den nächsten Jahren. Und weil ich jetzt gerade den Weitblick angesprochen habe, die haben wir doch auch mit dem 2021, mit dem Flagship Projekt dann überlegt, was machen wir da an Gastronomie machen und dort das Bistro, wo es dann sicher stärkerem Maße und Frequenz geht. Oder macht man, wo es was zum Haus passt und dort mal enorm wertige Gastronomie gebaut Regional, saisonal, biologisch gesund Und das unsere vier Anker. Das ist absolut nicht wirtschaftlich für uns. Aber es ist halt eine gute Entwicklung. Es geht in eine Gute Richtung und es stärkt das Haus. Es passt wunderbar zum Haus. Es geht um die Aufenthaltsqualität, die da im Haus ist und das gemeinsam für das gesamte Einkaufserlebnis. Für die Erlebniskette. Beim Gast ist das ganz etwas Entscheidendes. Obwohl dieses eine Thema jetzt rote Zahlen schreibt, also nicht wirtschaftlich momentan ist, wollen wir natürlich in den nächsten Jahren zu schwarzen Zahlen sehen. Aber das ist wirklich etwas sehr, sehr hochwertiges, was uns

wichtig ist. Auf der anderen Seite und da ist immer wichtig, so den gewissen Mix zu finden. Wir haben auch in unseren 31 Shops haben wir auch das ein oder andere Outlet dabei, wo es stark um den Preis geht, wo es stark um den Abverkauf geht, sich von Altware zu trennen. Und da geht es dann auch um -60, -70, -80 % oder verschiedene Sales die wir haben. Ich sage immer die Gegensätze, die es braucht. Es geht nur nicht nur das eine, sondern sowohl als auch oft. Und ich springe nochmal zurück zum Weitblick. Da ist uns wichtig, die Kooperation mit regionalen Partnern auch dann in der Gastronomie. Mit Essen, mit Trinken kann man das wunderbar spielen. Und das ist also für uns ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Oder wenn man jetzt bei den Bauprojekten schauen wir sehr stark, dass man im Umkreis von 30 Kilometer, je nachdem wo das ist, dass wir stark mit regionalen Unternehmen zusammenarbeiten und weniger mit dem Elektriker, der 300 Kilometer weiter weg ist, aber wesentlich günstiger wäre, das wollen wir nicht, sondern wirklich mit dem im Nachbarort oder im gleichen Ort. Diese Partnerschaften sind sehr wichtig, weil es ja in die nachhaltige Positionierung eine der ganz oben steht. Für uns definitiv also diese Arbeitgebermarke. Menschen, du hast mit Menschen auch begonnen. Da geht es immer los bei uns. Und ich denke, der größte Schlüssel bei uns zum Erfolg, weil wir an den stationären Handel glauben. #00:30:05-6#

- (25) Speaker 1: Super, Danke dir. Der nächste Bereich, da hast du jetzt viele schon gesagt. Also da ist die die Überschrift. Wie können Lernprozesse im Unternehmen gestaltet werden und in die nachhaltige Unternehmensstrategie dauerhaft verankert werden? Du hast uns jetzt schon sehr viel erzählt. Ich würde vielleicht den anderen Aspekt noch hinterfragen. Wo siehst du die größten Hürden bei der Umsetzung? Weil was man da oft hört Ja, lernende Organisation schickt man die Leute in der Schulung, aber das sollte ja permanenter Prozess sein. Das erfordert Zeit. Also Zeit und Kostendruck ist sicher Thema bei euch vielleicht weniger, aber in ältere Unternehmen, eingefahrene Strukturen, fehlende Fehlerkultur, Widerstände. Sei es jetzt von Team, Geschäftsführung, letztlich auch die die Voraussetzung, dass Manager Vorgesetzte das vorleben und mittragen müssen. Vielleicht, dass wir mehr in die Richtung gehen. Wo siehst du Hürden? Was könnte da ein Thema sein, wo ich sage legt einen Fokus darauf, damit die Umsetzung gelingt? #00:31:18-1#
- (26) Speaker 2: Wir denke auch wenn Weiterbildungen, Schulungen, Kommunikationsthemen, wenn man das so gestaltet, dass die Menschen sehen, das macht keinen Sinn oder hätte die Zeit gerne woanders reingesteckt, dann sind diese falsch ausgewählt. Ich denke, dass viel Überzeugungsarbeit wichtig. Wir wollen. Denn wir sehen ja in unseren ESG Zielen auch drin, dass wir aktuell auf 34 Stunden pro Mitarbeitende pro Jahr kommen, was die Weiterbildungsstunden betrifft die sind ein sehr hohes Niveau. Das wollen wir bis 2030 definitiv weiter halten auf diesem Niveau oder leicht ausbauen. Eines unserer ESG Ziele und da ist auch immer wichtig, dass man dieses Thema sinnhaft sinnstiftend macht. Und wenn man dann das auf Biegen und Brechen und Zwang macht und sagt Du musst immer kommen dann ist es natürlich dann irgendwann mal schwierig. Aber wenn wir zum Beispiel weil ich ja bei uns intern die Nachhaltigkeitsschulungen machen durfte, bei den Naturworkshops im Herbst, das ist bei uns eine Serie, wo alle im Team Bründl durchlaufen, zwei Tage im Herbst auf neun verschiedene Termine, wo es geht um die Gasterlebniskette, es geht um das Kennenlernen des Team, gemeinsame Prozesse, Verkaufstraining, Integriert zu diesem Mehrwert unter Nachhaltigkeitsschulung und Strategie von Christoph Bründl und den Nachhaltigkeitspart habe ich machen dürfen. Genauso wie jetzt bei uns im Servicecenter und in der Logistik haben wir drei eigene Termine separat aufgesetzt. Die sind bei den Verkaufsteams im Herbst nicht dabei gewesen. Und da ist uns wichtiger, das einmal so zu gestalten, dass die noch diese Stunde. Andert-halb Stunden sagen, das war jetzt interessant, das hat mir etwas gebracht und ich gehe

mit einem gewissen Mehrwert raus. Wir haben das dann so umgesetzt. Also beim Nachhaltigkeitspart war mir wichtig, dass Sie den sehr aktiv gestalten, jetzt durch das Team, dass man weniger eine Frontalbeschallung macht, ich habe auch damit gestartet und gesagt Ich bin kein Experte in diesem Bereich, aber ich mache das sehr gern mit euch weil mir das Thema wichtig ist, weil das eben eine Sinnstiftung bringt - Und das ist mein Zugang. Und wenn es dann in Gruppenarbeiten geht wo dann tolle Themen rauskommen, wo Ideen drin sind, wo man bei den Ideen dann einfach auch schon schauen muss als Unternehmen, dass man die aufnimmt und weiterverfolgt und nicht irgendwie und dann nichts tut. Es ist immer wichtig, wenn man dann mit diesem Feedback umgeht. Und wenn sie dann sehen, aha, da wird jetzt daran gearbeitet, ich habe einen Hebel, ich hab einen Einfluss, ich kann mitreden im Unternehmen und das Ganze spannend ist dann, Dann ist das etwas, was ein gutes Potenzial hat und eine Entwicklung und trägt dann denke ich auch stark zur Mitarbeitermotivation teil. Und die Basis, die Bodenplatte ist auch schon diese gelebte Feedbackkultur, diese offene Kritikfähigkeit. Und auch diese "Du-Kultur", die wir haben im Unternehmen Wie Bründl Senior noch gelebt hat, mit ihm war ich per Sie ansonsten waren wir immer per Du. Bei ihm war das so das Respektsthema, was dahinter steckt. Aber das macht uns aus, dass jeder alles sagen kann, dass man auf Augenhöhe entscheidet und ganz wichtig und wir, das sagen wir immer, weil wir in den Bergen sind, weil man über 800 Meter über 1000 Meter per Du ist, da passt das auch noch dazu. Aber das muss jedes Unternehmen selber wissen, wie man das macht. Da war diese gelebte Feedback Kulturkritik Kultur ist ganz entscheidend für Optimierung und Weiterentwicklung. #00:35:18-2#

- (27) Speaker 1: Super, Danke dir. Also ich habe jetzt eh nur noch den abschließende Thema Ausblick. Wo siehst du jetzt wesentliche Themen für die Zukunft in Bezug auf nachhaltige Unternehmensstrategie im Tourismus, Qualitatives Wachstum. Und vielleicht gibt es jetzt das Thema, was Sie jetzt in unserem bisherigen Gespräch nicht wiedergefunden hat. Wo du sagst, dass sie aber sehr wohl auch noch mit als wichtig. Da bin ich dann auch gern offen und wird das in mein nächstes Interview dann noch mit aufnehmen. #00:35:54-6#
- (28) Speaker 2: Ja, ich glaube, die Zusammenfassung von vielen Themen, die immer schon das Thema Ausblick hatten wir schon einige diskutiert mit der nachhaltigen Positionierung Digitale Transformation Arbeitgebermarke. Das ist für uns das Thema. Noch mehr Ausblick und qualitatives Wachstum heißt einfach nur mal diesen Mehrwert pro Gast zu schaffen. Wertschöpfung statt Masse. Ein ganz wichtiges Thema in gewissen Bereichen braucht man Masse. Aber grundsätzlich geht es immer um die Wertschöpfung und die Qualität, die dahinter steckt. Um das Erlebnis für den Gast, das dahinter steckt, wird ja sehr, sehr viel Geld ausgegeben, vor allem im Wintertourismus ist ja unglaublich, was eine Woche Skiurlaub kostet im Vergleich zum Sommerurlaub. Wobei ich aber heute im Radio gehört, dass diejenigen, die jetzt am Meer sind, in den Osterferien in Italien haben es nicht ganz so fein, weil es regnet und. #00:36:51-4#
- (29) Speaker 1: Das habe ich auch registriert, große Stauwellen Richtung Adria. Aber vielleicht ist bei uns zu bleiben die bessere Wahl. #00:37:00-0#
- (30) Speaker 2: Manchmal ja. #00:37:01-7#
- (31) Speaker 1: Aber bei uns geht's ja immer in puncto unserer Mitbewerber um Differenzierung und um langfristige Kundenbindung. Braucht man diese verschiedenen Tools, die wir im Einsatz haben, um einfach gut in Kontakt zu sein mit der Kundschaft. Das ist ganz wichtig, ist bei uns nicht so wie im Lebensmittelhandel, dass man einmal in der Woche den Gast im Haus hat. Wir haben den Gast 2,7 Mal im Jahr im Haus bei uns und versuchen das dann noch mal zu erhöhen. Frequenz Themen haben wir definitiv arbeiten daran, teilweise auch Kostenoptimierung, aber grundsätzlich ein langfristiges Wachstum. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich in einem familiengeführten Unternehmen arbeiten

darf, weil da haben wir schon sehr viele seit 2020/2021 einige sehr schwierige, holprige Jahre hinter uns haben das sehr stark gelernt und verschiedene Prozesse, wie Lean-Management sehr stark auf die Kostenoptimierung und Vermeidung von Verschwendung drauf zu schauen wo es geht, immer zu optimieren und ja, die offene Kritik Fehlerkultur ist sehr, sehr entscheidend. #00:38:16-6#

(32) Speaker 2: Super! #00:38:18-4#

(33) Speaker 1: Ja. #00:38:18-8#

(34) Speaker 2: Dann sage ich Herzlichen Dank! Wie geht es weiter? Ich würde jetzt vor allem einmal da oben weitere Aufzeichnung beenden. Und schalte da aus. #00:38:35-7#

8.2.2.2.3 IP03_15.04.2025

IP03_15.04.2025

- (1) Speaker 1: Dann steigen Sie ein. Gerne. Super. Also, NN, herzlichen Dank noch einmal für die Bereitschaft. Oder die Zeit nimmst. Ein bisschen was hab ich schon erzählt. Also meine Masterarbeit, die geht um qualitatives Wachstum im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensstrategie, fokussiert auf österreichischen Incoming-Tourismus. Bei der Nachhaltigkeit ist mir besonders Thema jetzt neben die ESG, die lernende Organisation, das Thema, auf die sie da gestoßen bin, Senge, "Die fünfte Disziplin" und dergleichen mehr. Und ich glaube, das passt perfekt in das Thema qualitatives Wachstum mit rein. Ich hätte es jetzt so aufgebaut, dass man einsteigen. Das Ziel ist für mich logischerweise die Beantwortung meiner Forschungsfragen, die da in die Richtung gehen. Du hast sehr viele Kontakte im Tourismusbereich. Welche Überlegungen sind dir bekannt? In welche Richtung geht es? Ich möchte das jetzt nicht irgendwie suggestiv in eine Richtung lenken. Nur die Nachhaltigkeit und nur qualitatives Wachstum. Also gerne, wenn du sagst, da kenne ich ganz andere Zugänge oder da kenne ich Leute sagen die nämlich ganz was anderes dann sehr gerne hat ist ja Vertraulichkeit haben wir erwähnt. Es wird alles anonymisiert. Überblick habe ich kurz erzählt. Ich würde bitten, vielleicht zum Einstieg, dass du dich ein bisschen vorstellst, erklärst, was so der beruflicher Background ist, womit du dich jetzt primär beschäftigst, dass man ein bisschen weiß. Also ich kenne ja ein bisschen was, ich kenn das vom STIAS, was mich sehr fasziniert hat. Wo ich gern wieder dabei bin in Bregenz. Aber vielleicht hast du da ein bisschen. #00:01:58-1#
- (2) Speaker 2: Was dazu sagen. Ja. Nein. Sehr gerne. Ja. NN. Ich bin jetzt seit knapp neun Jahren bei der Österreichwerbung, war die ersten sechs Jahre eigentlich in einem unserer Marktbüros in Belgien Presse Marketing Verantwortliche. Habe dann einfach schon Ende 2021 für mich gesagt okay, irgendeine eine Veränderung wird gefühlsmäßig das neue Jahr bringen. Ich war für alles offen, also es hätte wirklich in alle Richtungen gehen können. Und dann gab es aber so die erste Umstrukturierung oder Neustrukturierung. In der Österreich Werbung wurde der Bereich Innovation geschaffen und es wurde damals schon mit Ende 21 angekündigt, dass es eine Nachhaltigkeitsstelle geben wird, eine Vollzeitstelle, die in Wien angesiedelt ist. Und das war für mich damals so, dass das Momentum, wo ich gesagt habe, okay, es ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich schon seit dem Studium auseinandergesetzt habe, auch immer wieder halt aufgepoppt ist. Man interessiert sich selbst dafür aus unterschiedlichsten Zugängen heraus. Ich glaube, es wird relativ gut passen. #00:02:57-7#

- (3) Speaker 1: Das ist perfekt. Das finde ich sehr gut. Übrigens ich habe auch im letzten Quartal die Ausbildung zum Nachhaltigkeitsmanager am WIFI gemacht, im Jänner heurigen Jahres die Zertifizierung Prüfung. Wobei ich bin ein Zahlenmensch, mein Zugang ist dann immer wieder eher "Was brauche ich für die Berichterstattung?". #00:03:11-6#
- (4) Speaker 2: Was aber genauso wichtig ist, Ja. #00:03:14-2#
- (5) Speaker 1: Dazu gehört auch dazu aber logischerweise ist das Thema ein breiteres. Ja. #00:03:18-2#
- (6) Speaker 2: Genau. Und so kam es, dass ich dann eigentlich 2022 zurück nach Wien gekommen bin. Da haben wir eigentlich das Thema strategisch wirklich from Scratch Nachhaltigkeit probiert zu positionieren, also auch den ersten Sommer an der Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet, auch mal zu schauen, wo steht denn auch Österreich als Urlaubsland? Parallel dazu wo stehen wir dann auch als Unternehmen, um hier einfach sowohl schlussendlich in drei Themenfeldern Außenwahrnehmung, Wissenstransfer und Kollaboration wirklich Initiativen zu setzen, die vor allem auch wirklich einen Mehrwert für die Branche bieten. Das tue ich seit drei Jahren. Du hast STIAS kurz erwähnt Das war sicherlich einer der größten. Milestones hat letztes Jahr im Juni erstmalig stattgefunden. Heuer wieder in Bregenz. Ist mein Baby aus Leidenschaft und wäre so vor drei Jahren vermutlich nicht notwendig oder nicht notwendig nicht möglich gewesen. Jetzt ist es da und es ist gut, dass es da. #00:04:14-8#
- (7) Speaker 1: Jetzt sicher wieder spannend und vor allem viele neue Kontakte und. #00:04:18-6#
- (8) Speaker 2: Das auf jeden Fall. #00:04:19-7#
- (9) Speaker 2: Und ich finde es auch schön, dass wir wirklich nicht immer an einem Standort sind oder immer nur sagen es ist halt in Wien. Sondern eigentlich auch Location wechseln, weil das ist halt auch mit eines der Themen die die so zentral sind, dass du das die Leute auch abholst an dem Ort, sei es physisch oder auch einfach im Wissensstand, wo sie sich gerade befinden. Und das ist einfach auch ein symbolisches Zeichen dafür. #00:04:44-2#
- (10) Speaker 1: Ja, gehen wir mal ganz in den Westen. #00:04:47-4#
- (11) Speaker 2: Hol und Bringschuld und es kommt beides immer zusammen. Und das ist halt auch ein bisschen Sinnbild. Und ich bin ein riesengroßer Vorarlberg Fan. Das kommt auch dazu. Danach bleibe ich auch noch ein bisschen im Bregenzerwald. #00:05:00-8#
- (12) Speaker 1: Also super. Ich habe so aufgebaut. Leitfaden Interviews. Aber gern. Mit Raum #00:05:09-3#
- (13) Speaker 2: Wir schwingen uns, Schwingen. #00:05:10-9#
- (14) Speaker 1: Darin und nicht steif. Meine erste Frage war. Welche Herausforderungen siehst du für österreichische Tourismusbetriebe, die jetzt für sich sorgen? Wir legen den Fokus unserer langfristigen Strategie genauer auf den Themenbereich. Das heißt, wir wollen Nachhaltigkeit mit in der Unternehmensstrategie haben. Wir verschreiben uns primär dem qualitativen Wachstum, weniger jetzt in der mengenmäßigen Steigerung. Und vielleicht auch noch uns ist das Lernen als Organisation wichtig. Was siehst du so an Herausforderungen? Ich denke da intern und extern. Es ist intern sicher nicht so einfach. Es geht in Richtung eines Change Management Projekts, weil du wirst Organisationskultur angreifen müssen vermutlich. #00:05:59-8#
- (15) Speaker 2: Also eine der großen Herausforderungen ist. Wenn man das nicht gewillt ist zu tun, dann wird es schon mal schwieriger. #00:06:06-5#
- (16) Speaker 1: Mitarbeiterschulung, Kosten interner Stichworte und externen Markt und Wettbewerbsdruck ist hoffentlich ein Treiber. Ganz wichtig Gäste, Bedürfnisse. Bin ich dann auch ganz gespannt, wie du das siehst. Finanzierung wird ein Thema werden in Zukunft, behördliche Auflagen. Nur so ein paar Sachen, die ich vom Radar hab, aber sehr

gern. Was du als besondere Herausforderungen siehst, wenn man den Weg gehen will.
#00:06:36-8#

- (17) Speaker 2: Magst du mir nur kurz, was du unter touristische Betrieb verstehst eingrenzen? #00:06:40-4#
- (18) Speaker 1: Als Touristischen Betrieb meine ich Incoming-Tourismus, also nur österreichische Incoming Betriebe, keine Reisebüros die Outgoing Tourismus verkaufen.
#00:06:47-6#
- (19) Speaker 2: Aber Destinationen. #00:06:49-3#
- (20) Speaker 2: Aber auch Beherbergung Betriebe. Okay. Nur die? Also nur ob es nur die reine Betriebsebene oder auch TVB. OK, also auch TVB, Seilbahnunternehmen usw.
#00:06:59-4#
- (21) Speaker 2: Nur das kurz dieses diese Hinterfragung zu Beginn. Ähm ja. Was sind die großen Herausforderungen? Ich glaube. Es braucht ganz, ganz viel Orientierungsarbeit und Erklärungsarbeit. Und das ist einfach ein Ressourcenaufwand, sowohl zeitlich als auch bis zu einem gewissen Grad auch gekoppelt monetär, den du gewillt sein musst zu gehen, weil mit einem Mal erklären ist es nicht getan. Das ist tatsächlich auch eine der großen Erkenntnisse, die die bei mir auch ganz klar vorherrschen. Also man ist sehr, sehr viel in Erklärungsbedarf und vor allem um nicht zu sagen, wir machen das jetzt so, sondern auch dieses Warum. Und nicht so, dass es Leute verstehen, sondern sich auch trotzdem damit identifizieren können. Und das ist, glaube ich intern, was Mitarbeiterinnen betrifft, genauso wie in einer Destination. Was der TVB macht, ist da ein Identifikationsmerkmal da. Und das sehen wir halt ganz klar. Jegliche Entscheidung ist leichter, wenn an einem Strang gezogen wird. Jetzt hast du halt intern eben Überzeugungsarbeit, Orientierungsarbeit, Identifikationsfaktoren. Natürlich sind wir da auch bei Mitarbeiterinnen Schulungen. Das muss aus dem Effe kommen. Also es muss jedem klar sein, warum gewisse Dinge so getan werden, wie sie getan werden, sei es in einem Hotelbetrieb, sei es aber auch die Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter an der Gästeinformation von einem Tourismusbüro. Da muss einfach verstanden werden, was denn hier die die Prinzipien sind und warum man auch gewisse Produkte so vor den Vorhang holt. Warum das eine oder warum es über die letzten Jahre eine Angebotsentwicklung Veränderung gab usw. Ich glaube, das ist einfach ganz essenziell. Seilbahn Exkurs Ja, wenn der die Mitarbeiter an der Kasse nicht versteht, warum die Preise unterschiedlich sind, wird es auch nie das System von Dynamic Pricing Irgendwie verinnerlicht haben er sie und damit ist geht es auch genau darum, dass auch wirklich jeder, nämlich auch an vorderster Front sehr wohl diesen Gedanken mitträgt und auch für Botschafterinnen des Themas werden kann. Einfach weil ich glaube, dass nicht alle Guten Ideen aus dem Management kommen.
#00:09:09-2#
- (22) Speaker 1: So geht's ja wirklich immer ist das jetzt schon abgedroschen, aber dass das man Betroffene zu Beteiligten macht, abholen möglichst frühzeitig und genau und. #00:09:19-3#
- (23) Speaker 2: Und auch einbinden. Und damit haben wir jetzt gerade auch in Zeiten von Arbeitskräfteengpässen, Arbeitskräftesuche hast du halt noch mal einen viel größeren Hebel, auch im Employer Branding. Wenn sich dann deine Mitarbeiterinnen so mit deiner Philosophie, dann werden deiner Strategie usw. auch identifizieren können. Nach außen hin einfach auch im Wettbewerb. Preisdruck ist sicherlich ein Thema. Wir sind aktuell einfach immer noch in einer Phase, wo Nachhaltigkeit sehr, sehr oft mit Verlust der Komfortzone oder teure Reise gleichgesetzt werden. Das ist nicht eins und eins so umlegbar. Natürlich gibt es gewisse Kosten, die anders anfallen. Nachhaltigkeitsmaßnahmen können aber auch sehr wohl Ressourcenprozesse optimieren, um so mittel bis langfristig zu Kosteneinsparungen zu führen. Aber einfach dieses generelle Bild, das ist jetzt also auch ein Gast, der halt wohin kommt. So, das ist jetzt ein nachhaltiger Betrieb, das

ist sicherlich teurer. Also ich glaube damit auch einfach mit dieser Einstellung zu arbeiten, auch zu zeigen, okay, man macht es aus intrinsische Motivation heraus und nicht nur, weil sich das Grüne Mascherl trotzdem bei einer nachhaltigkeitsaffinen Zielgruppe gut verkauft. Also darum auch relativ strenge Regeln bei Zertifizierungen, die halt dann extern überprüft werden und nicht nur das dritte goldene Sternchen oder Grüne Blatt oder was auch immer. Ja, das ist Imageverlust, Authentizitätsverlust und der wird nicht mehr verziehen. Abgesehen davon, dass das irgendwann untragbar ist, wenn du, wenn du Falschaussagen trifft. #00:10:54-7#

- (24) Speaker 1: Genau das ist jetzt ein interessanter Punkt angesprochen mit dem Preis. Du hast jetzt sicher in der Österreich Werbung Zahlenmaterial und Statistiken. Ich habe in einem gestrigen Gespräch aber zum Beispiel gehört, es gibt wohl Umfragen. Kunden sagen zu 60 % Wir wollen. #00:11:15-2#
- (25) Speaker 2: Nachhaltig, sind wichtig und niemand. #00:11:16-9#
- (26) Speaker 1: Es schrumpft dann auf 20 % wenn der Nachsatz dann ist "und sind Sie bereit xProzent dafür mehr zu zahlen?", dann geht das stark in den Keller. Ist das auch deine Erfahrung oder gibt es da Zielgruppe, wo ich sage, es gibt Kunden, die sagen ich möchte das und bin auch bereit, entsprechend mehr dafür zu zahlen. #00:11:36-5#
- (27) Speaker 2: Also die gibt es. Es wird oft davon gesprochen, dass es einfach 20 % sind. Unglaublich nachhaltigkeitsaffin, um jetzt mal groben Zahlen zu reden. Die hast du ohnehin. Die ist auch bei Sensibilität nicht das Thema. 20 % sagen Es ist mir vollkommen egal. Die sind am anderen Ende. Da brauchst du deine. Deine Mühen gar nicht irgendwie anwenden. Die wirst du nicht dazu bringen. Die werden weiterhin in Urlaub in die Türkei fahren und gut ist. Ja und dann hast du die 60 % dazwischen und gerade bei den 60 %. Die sind preis sensibel. Die kaufen nicht alles nur weil Nachhaltigkeit drüber steht. Die hinterfragen schon Sachen, nicht das Nachhaltigkeitsaffine es nicht hinterfragen würden, aber sie sind einfach gewillt auch da mehr zu zahlen. Aber da ist es schon ein großes Abwiegen auch von Preis Leistung. Jetzt wissen wir, es gibt eine gewisse Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeitsaspekte. Die ist doch höher bei der nachhaltigkeitsaffinen Zielgruppe als bei der, die sich selbst nicht als nachhaltigkeitsaffine Zielgruppe bezeichnet. Es ist aber auch einfach so Wir haben einen riesengroßen Unterschied zwischen dem, was Leute sagen, und dem, was Leute tun. Soziale Erwartungen. Wenn du jemanden fragst, ist Nachhaltigkeit wichtig, wird er immer Ja sagen. Was heißt das in der Umsetzung Wird wirklich darauf geachtet? Nicht mehr ganz so? Es gab, ich glaube, es war in der Schweiz ein Klinikum, Die haben auch eine. Also eigentlich ein Experiment gemacht. Und das zeigt genauso viele sagen Menschen, ihnen ist Hand-Desinfektion, wenn sie ins Krankenhaus gehen, wichtig. Ja, natürlich sagt das jeder. Wenn du mit Kameras überwacht, wie viele Desinfektionsspender wirklich verwenden, sind es weniger. Wenn du ein Mensch daneben hinsetzt, verwenden es wieder mehr. Dann kommst du dir wirklich menschlich beobachtet vor. Also der Mensch ist halt einfach so, dass er gleich mal ja sagt was kommt gut rüber, wie es dann wirklich aussehen Realität ist halt was anderes. Nichtsdestotrotz, ich glaube das. Und daran glaube ich halt auch ganz fest. Nachhaltigkeit ist kein Trend. Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben, weil Nachhaltigkeit für mich persönlich für mich auch Zukunftsfähigkeit bedeutet. Wir sind in einem Transformationsprozess. Es geht nicht nur um reaktive Veränderung, sondern um ernst gemeinte Hinterfragung des. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Weil so wird es halt langfristig nicht weitergehen. Und du hast halt und wenn es wirklich nur auf das Ökonomische runtergebrochen wird. Du hast kein Unterscheidungsmerkmal mehr mit der Konkurrenz. Wenn du dich nicht stärker positionierst. Wir sehen das in Destinationen, wir sehen das auf Betriebsebene. Die, die es gemacht haben, die es ehrlich gemacht haben, profitiert

noch jetzt davon. Dieses window of opportunity ist noch offen. Es wird der Moment kommen, wo es kein Wettbewerbsvorteil mehr ist, sondern nur noch ein Nachteil, wenn du es nicht gemacht hast. #00:14:28-0#

- (28) Speaker 1: Wie sieht es persönlich so, dass es, wenn man jetzt über Nachhaltigkeitsberichterstattung spricht? Omnibusverordnung Hurra, jetzt nur noch Unternehmen mit mehr wie 1000 Mitarbeiter würde nicht als Signal sehen, sich zurückzulehnen und nichts zu machen, sondern im Gegenteil. Jetzt erst recht, kann ich meinen. Meinen Positionierungsvorteil aus dem ganzen holen, weil eben das nicht nur aufgrund gesetzliche Verpflichtung, sondern hoffentlich auch. #00:14:57-5#
- (29) Speaker 2: Gerade mit den Daten, die du damit eigentlich zur Verfügung hast, die du ohnehin auf eine Nachhaltigkeitsberichterstattung sammelst. Die sind so ein Mehrwert, auch wenn es um Kommunikation geht, wenn es um Zertifizierungsprozesse geht. Ja, also damit kann man was machen. Das machst du jetzt nicht nur für irgendein gebundenes Büchlein oder PDF, das man irgendjemandem abgibt, sondern das sind genau die Informationen, auf denen wir Kommunikation aufbauen sollten, weil das einfach Daten und Fakten passiert. Und das sind die Worte, die überall in aller Munde sind. #00:15:27-1#
- (30) Speaker 1: Dann kann ich Behauptungen, sondern das ist klar belegbar, richtig. #00:15:30-8#
- (31) Speaker 2: Dann würde das unglaublich ausgeschweift. Gerade aber perfekt. #00:15:36-3#
- (32) Speaker 1: Ich würde gerne den zweiten Block auch noch mal ansprechen. Das qualitative Wachstum und das im Zusammenhang mit der lernenden Organisation. Weil das klingt eigentlich relativ einfach, aber ich glaube, ein einzelner Mensch, der sich weiterbildet, ist relativ einfach. Aber Teamorganisation weiter zu bilden, das ist dann schon eine größere Herausforderung. Vor allem da geht es schon dann auch um gewisse Voraussetzungen, die ja die Führungskräfte und Eigentümer schaffen müssen. Das fängt für mich an bei der Fehlerkultur, beim offenen Wissensaustausch, bei Feedback, ehrliches Feedback, logischerweise auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber primär glaube ich, ist das sehr viel Unternehmenskultur mit dabei. Und da ist auch meine Frage Wie siehst du jetzt das Thema kontinuierliches Lernen, die lernende Organisation und das jetzt in Verbindung von einem Unternehmen, was für sich entscheidet: Mein Fokus ist qualitatives Wachstum. Wir selber wollen uns weiterentwickeln. #00:16:44-2#
- (33) Speaker 2: Ich glaube, dass wir noch viel zu tun haben, um eine solche Lernkultur zu etablieren im österreichischen Tourismus. Ich glaube, es gibt einzelne. Intrinsisch motivierte Betriebe auch um das Wort Betriebe in den Mund zu nehmen, die genau dort hinsteuern, die auch wirklich sagen, wir sehen das als Kollektiv Investition nämlich auch nicht nur in unsere, in unser Team, sondern auch in erweitert dann indirekt. Wie kann denn auch die lokale Bevölkerung, gerade wenn wir auch vom Thema Lebensraum sprechen, Tourismus, Akzeptanz usw. davon profitieren, dass wir dieses diesen Mindset Shift haben? Ich glaube grundsätzlich, dass wir noch flächendeckend unglaublich weit davon entfernt sind, aber auch nicht ganz flächendeckend auch noch ich. Es klingt immer alles schön, es ist halt. Es ist auch unglaublich viel Arbeit. Eine wertebasierte Strategie in aktives Handeln zu übersetzen. Und ich sehe die große Gefahr, dass es davor oft aufhört, dass man sagt Hey, wir haben die Leute eingebunden in der Strategieentwicklung, wir haben ja auch Werte Irgendwie identifiziert, sage ich jetzt einmal, Der Rest geht jetzt ganz von alleine. Es geht nicht von alleine. #00:18:01-7#
- (34) Speaker 1: Das, was meines Erachtens in die ganz falsche Richtung geht. Jetzt machen wir mal Nachhaltigkeitsprojekt, oder? #00:18:08-8#
- (35) Speaker 2: Dann können wir da auch ein Hacker runtersetzen. #00:18:10-6#

- (36) Speaker 1: oder ein Visions-Projekt. Dann haben wir unseren Nachhaltigkeitsbericht und dann ist hoffentlich Ruhe. So wird es nicht funktionieren. Dass das das angesprochene Umsetzen von der Strategie. Das geht dann für mich zum Beispiel in die Richtung Balanced Scorecard erweitern, um genau die Bereiche, nicht nur die 4 bekannten Blickwinkel, sondern ESG mit dazu das Messen und permanent beobachten. Aber das kostet natürlich Zeit, Geld, willen. #00:18:39-7#
- (37) Speaker 2: Ja und auch einfach Leute, die die dafür brennen oder die auch Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist jetzt abgesehen von der Vielfältigkeit halt die andere große Sache dass Strategien und Visionen lesen sich immer super nett, aber es sind die Aktionspläne, die dahinter liegen mit verantwortlichen Verantwortlichkeiten, Deadlines, Zuständigkeiten, Ressourcenverfügbarkeit. Weil das ist, das kann Budget sein, aber das kann auch gerade jetzt im Sinne einer Unternehmens Lernkultur sein. Wie sehr habe ich auch Schnittmengen mit anderen Bereichen. Wie sehr ist agiles Arbeiten hier auch möglich? Oder bin ich stark in meinem Silo drinnen? Weil wenn ich im Marketing bin, dann bin ich im Marketing und was interessiert mich dann, was drei Büros weiter passiert? Ja, das sind. Also ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel passieren. Gerade Sachen wie: Positive Fehlerkultur ist auch mit ein Grund, warum das Thema auch mir immer wichtiger wird. Niemand ist perfekt, das Projekt vom Himmel gefallen. Und wenn wir doch jetzt einfach Projekt Initiatorinnen fragt Was hättest du gern vorher gewusst? Oder Wo bist du so richtig auf die Nase geflogen und möchtest es in Zukunft ersparen, aber vielleicht auch anderen ersparen? Ich glaube, dass das jetzt ein Prozess ist, der auch in Europa einsetzt. Es ist nicht unbedingt die europäische Identität, die dazu steht, Fehler zu machen. Weil Scheitern ist gleich einmal. Damit bist du abgestempelt. #00:20:08-8#
- (38) Speaker 1: Ein Misserfolg, und das will man ja nicht haben. #00:20:11-1#
- (39) Speaker 2: Genau. Also ich glaube, das ist noch ein langer Weg, bis wir das wirklich auch tatsächlich verstanden haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass mehr und mehr auch dieses Verständnis für Growth Mindset auch über den Tellerrand schauen, sich auch Inspiration von anderen Seiten holen. Dieses klassische Mauergüst, dass das einfach halt auch die also im Endeffekt auch die Sozialisierung aufgebaut hat, das zu überwinden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber darum ist es für mich auch tatsächlich weniger die Kategorie Veränderung als die Kategorie Transformation. Das ist halt einfach ein richtig großer Schritt, den wir da vollziehen müssen. #00:20:53-7#
- (40) Speaker 1: Das ist ein Thema, das wir uns natürlich von ganz oben, von der Eigentümerseite her mitgetragen werden. #00:21:00-0#
- (41) Speaker 2: Und von ganz unten genauso. #00:21:01-6#
- (42) Speaker 1: Von unten genauso letztlich wieder das ganze Stakeholder Thema, die dann einzubinden sind. Das leitet mich schon auf meine nächste Detailfrage. Und zwar geht es um Zielkonflikte. Wenn du jetzt überlegst wir sind jetzt alle voller Tatendrang, wir wollen die Nachhaltigkeit vorantreiben und jetzt gibt es von mir aus ein anderes Ziel. Da geht es um Gewinnmaximierung. Ganz ein hässliches Wort, oder? #00:21:31-1#
- (43) Speaker 2: Ja, aber. Aber ein reales Wort. #00:21:33-3#
- (44) Speaker 1: Da ist jetzt einfach die Frage welche Zielkonflikte sind dir schon untergekommen? Wo du jetzt sagst, das ist gar nicht mal so einfach. Eine Investition in Qualität kann mit höhere Kosten in Verbindung stehen, vielleicht sogar mit einem höheren Ressourcenverbrauch. Kann auch sein. Wie gehen Unternehmen mit den Spannungen um? Kommt es da zu einem Ausgleich, dass man sagt Wir müssen das jetzt irgendwie priorisieren? Hast du da Erfahrungen aus deinen Gesprächen mit Tourismusbetrieben? #00:22:08-6#
- (45) Speaker 2: Also ich glaube, es gibt von-bis alles. Was auch legitim ist, weil es auch einfach Phasen. Also kaum jemand ist von heute auf morgen als der. Idealistische Perfektionist Perfektionistin dagestanden und gesagt okay. Natürlich geht es auch um

Ökonomie, Es geht um Wertschöpfung, es geht um Wachstum. Fragezeichen. Was genau bedeutet Wachstum? Also ist Wachstum immer Quantität? Sondern auch um andere Faktoren. Das passiert alles nicht von heute auf morgen. Jetzt ist ja zum Glück schon das ganze Konstrukt der Nachhaltigkeit, wenn man es in allen Dimensionen denkt, ja auch auf Wertschöpfung ausgelegt. Wenn du keine ökonomische Nachhaltigkeit hast, wird auch alles andere schwierig. Das muss aber dieser Dreiklang sein und es muss sich. Es muss in Balance stehen. Und ich glaube. Schon, dass wir damit also gerade auch die ökonomische Dimension, wenn wir einfach da Wertschöpfung regional haben, das schon ein ganz, ganz starker Hebel ist, weil es natürlich auch indirekte Wertschöpfungsketten kreiert, auf die man ja auch anderweitig zurückgreifen kann. Es sagen immer alle. Es geht vielmehr um Qualität und Quantität, auch bei den Gästen, auch beim Skifahren, gerade usw. und so fort. Und trotzdem haben wir jedes Jahr aufs Neue in allen Regionen, die man nur kennen kann, am Ende der Saison die Berichterstattung wieder ein anderes Rekordjahr, Rekordwinter usw. plus von usw. Es ist schwierig. Ich find's unglaublich schwierig. Ich finde es aber auch schwierig, das gerade jene Destinationen und auch Betriebe die darüber hinausdenken wollen, andere KPIs und es ist unglaublich wichtig auch andere KPIs zu definieren. Vor die große Herausforderung gestellt werden. Wo hört denn da auch die Verantwortung auf? Wenn wir dann sagen okay, es geht halt auch um den Lebensraum, lasst uns Lebensqualität messen usw. Also wo ist denn die Grenze, dass der Tourismus noch zuständig ist? Und ich glaube, das ist eine der großen Gefahren, dass du dir im Zuge dieses Balanceakt oder dieser Gratwanderung so viele Hüte aufsetzt, dass du eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. #00:24:31-3#

(46) Speaker 1: Massivst. #00:24:31-3#

(47) Speaker 2: Dann genau. #00:24:33-5#

(48) Speaker 1: So breit. #00:24:33-9#

(49) Speaker 2: Damit. Man muss es runterbrechen. Wir werden nicht von heute auf morgen von Nächtigungszahlen als Messkriterium wegkommen. Also da bin ich mir relativ sicher, weil das halt auch ist das jetzt auch im Beherbergungsbetrieb auch die die Banken fragen natürlich nach Auslastungszahlen, also das sind nach wie vor und das ist relevant. Ja, weil es ist super schön, dass du zertifiziert bist und kaum Energieverbrauch hast. Ist aber auch nicht schwierig, wenn du keine Lichter einschalten muss, weil du eh keine Gäste hast. #00:25:01-9#

(50) Speaker 1: Ja, das gleiche wie beim Seilbahnbetrieb die Ersteintritte. Ich kann mich erinnern, in den sieben Jahren, die ich in der Branche war: Es hat einmal eine Zeit gegeben mit 17.000 Gästen am Berg, wo man dann uns aber alle einig waren, Das war keine Qualität mehr. Der Gast kommt wahrscheinlich nicht mehr. Also da merkst du einfach mehr Ersteintritte wird es nicht mehr spielen. Gebietserweiterungen sind kaum möglich. Dann bleibt nur die Idee mit Kartenverbänden. Das kann man sicher spüren, aber dann wird es mit Quantität irgendwann einmal ein Ende finden. #00:25:40-0#

(51) Speaker 2: Ja, und dann ist es halt auch die Frage. Und das sind auch tatsächlich Sachen, die auch aus der Sicht heraus immer wieder auch am Markt diskutiert wurden. Oder wenn ich dann halt wieder zum Winterkampagne Presse-Veranstaltung, Sommer das Gleiche, da halt mehr mit Wanderwegen als mit Pisten Kilometern. Ja, aber kann es der Gast tatsächlich fassen, ob das jetzt 270 oder 290 Kilometer sind? Also ist das das Kriterium Und ich glaube tatsächlich immer noch schneller, höher, weiter ist nicht das, wonach alle suchen. #00:26:09-2#

(52) Speaker 1: Nächste Woche sitze ich mit dem Klaus Krabblar zusammen, den du sicher kennst, Firma Manova. Und der macht ja immer sehr spannend. Das hab ich immer darauf gewartet, Die Kundenbefragungen, Gästebefragungen und ich kann es bei der Seilbahn sagen Ganz oben steht immer größer das Skigebiet. Das war bei uns jetzt in

Zell am See Thema Skigebiet mit 77 Kilometer. Das macht sich nicht so gut, wahrscheinlich in den sozialen Medien. Jetzt haben wir den Kartenverbund, die AlpinCard mit 405 Kilometern. Das scheint das, was kaufentscheidend ist, immer noch das eine. Obwohl.
#00:26:50-0#

- (53) Speaker 2: Wobei da der Gap halt riesengroß ist. #00:26:52-2#
- (54) Speaker 1: Also du musst dir das woanders sagen. Ganz ehrlich. Wir haben ja Beratungsunternehmen gehabt, bevor der Kartenverbund gekommen ist, die uns gesagt haben, mehr wie 2 % unserer Gäste würden das gar nicht schaffen, im Kartenverbund die drei Skigebiete zu benützen und wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, Weil es sind 10.000 Höhenmeter und das schaffen 2 % der Kunden. Aber anscheinend bei der Wahl, wovon man den hin, in welches Skigebiet reisen wir denn? kommt immer eine Antwort mit höchster Priorität "Größe des Skigebiets". #00:27:27-8#
- (55) Speaker 2: Es ist für mich komplett irrelevant, also. Aber vielleicht bin ich da. Also ich bin sicherlich bei den 20 % die, die ohnehin eine sehr klare Meinung zu ihre Urlaubsdestination oder was für mich eine Rolle spielt. Aber das sind echt so Sachen, oder? Wie gesagt, auch Wanderkilometer, wo ich mir denke. Also ist das jetzt wirklich also super schön, wenn man Wandern jetzt ausgebaut wird, ja. Aber gut, wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der riesengroßen Diskrepanzen. Und sie wird größer und größer werden, weil halt auch die die Hinterfragung und das jetzt, also im Sommer gleichermaßen wie im Winter, wohin kann denn noch gebaut werden, Wohin soll dann gebaut werden? What's the price you pay? Also jetzt auch im Sinne von der der moralischen Verantwortung. Oder vielleicht. Vielleicht bin ich auch unglaublich idealistisch und hoffe, dass das diese moralische Verantwortung auch in den Gästen stärker und stärker wird. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass dann schon mal hinterfragt wird Okay, und wie soll sich das eigentlich ausgehen? Und es sind gerade ganz, ganz viele spannende Diskussionen am Laufen, die auch in die Richtung gehen. Also dass Jahrgäste Nächtigungen nicht zwangsläufig weniger werden, aber halt einfach verteilt. Und all diese Themen, also Stichwort Ganzjahres Tourismus auch im aktuellen Regierungsprogramm wieder ein großes Thema usw. Ich glaube, dass vielen nicht bewusst ist, das sind einfach ist zu sagen so und ab 2026 mache ich jetzt Ganzjahres Tourismus. Ganz so einfach ist es halt auch nicht. Und du kannst auch nicht sagen ja, dann entwickle ich halt Angebote und die Leute werden schon kommen. Also die Leute sind halt auch nicht dumm. Und ich glaube, das ist so eines der der großen Herausforderungen. Auch, dass das viele oft vergessen, dass der Gast sehr wohl auch Dinge weiß und nicht alles einfach glaubt und schluckt.
#00:29:27-5#
- (56) Speaker 1: Richtig, der hinterfragt und sich seine eigene Meinung bildet.
#00:29:30-0#
- (57) Speaker 2: Und da sind wir also, vor allem, wenn wir über Lernkultur gehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch noch eine gewisse Lernkultur in der Gesellschaft vorherrscht und wissen es zur Verfügungstellung auch unsere Zielgruppe betrifft. #00:29:43-3#
- (58) Speaker 1: Ja, genau. Und letztlich sich Informationen zu beschaffen, wird ja eigentlich immer einfacher. Richtig. Also für die Zielgruppe. Danke, Das sind jetzt schon sehr viele. #00:29:52-9#
- (59) Speaker 2: Ich hab da jetzt unglaublich viel. Schreibt mir mit, das wär perfekt.
#00:29:59-8#
- (60) Speaker 1: Ich würde vielleicht auch eines noch. Es sind sehr viele Sachen, die den Block Kernpunkte der Unternehmensstrategie, die du als besonders wichtig und ziel führend erachtest. Da gibt es natürlich jetzt Trends und Entwicklungen Klimawandel, Digitalisierung, verändertes Reiseverhalten bei die Gäste, Arbeitskräftemangel. Und letztlich ja für mich jetzt die Frage Kommst du auch mit alternativen Strategien in Kontakt? Also

wo jetzt jemand sagt, ich wende mich da komplett ab? Das Nachhaltigkeitsthema interessiert mich nicht, ich habe gänzlich andere Ausrichtungen. #00:30:38-5#

- (61) Speaker 2: In Österreich? #00:30:38-7#
- (62) Speaker 1: Österreich Richtungen auf Österreich bezogen. Oder ist das schon was? Kann ich das als Mainstream bezeichnen oder träume da? #00:30:49-1#
- (63) Speaker 2: Also mir hat in Österreich konkret selten jemand gesagt also Nachhaltigkeit interessiert mich nicht. Was man schon merkt ist, dass das teilweise ein klarer Fokus eher auf anderen Themen sind. Auch du hast sie auch genannt Digitalisierung. Gerade eher in die Richtung voranzugehen, da auch zu schauen, okay, was ist da möglich? Ist Nachhaltigkeit überall strategisch verankert? Nein. Also ich glaube, es ist bei vielen jetzt so, dass es erst einmal auch so ist, als interner Wert so ein bisschen definiert wurde. Dann schaut man sich mal an, okay, welche Ausprägungen und welche Messbarkeit ist möglich? Wie kann man es dann auch noch nach extern transformieren oder auch zur Schau stellen Und dann kommt vielleicht irgendwann die Strategie rein. Also ich glaube nicht, dass es durchgängig so ist, dass alle Strategien die Nachhaltigkeit bereits berücksichtigen. Das liegt aber auch meiner Meinung nach persönlich und das ist auch aus der Sicht heraus, dass es eigentlich mein Job ist, weil viele das Wort einfach nicht mehr hören können. #00:31:59-7#
- (64) Speaker 1: Ja, das glaube, das ist so ein Thema, wo man, wo manch einer schon zumacht und sagt kommt Der nächste, der von irgendwas spricht und was dahinter ist, wissen wir nicht, ist richtig greifbares. Oder ist es jetzt wieder nur das Mascherl? #00:32:12-6#
- (65) Speaker 2: Genau darum also auch wenn jemand sagt, okay, wir haben eine Strategie für eine Enkelinnen taugliche Zukunft, dann sollen sie das tun. Also nennen Sie es, wie sie es wollt. meint es nur ernst, macht was und schreibt es nicht nur plakativ in unsere 10 Visionsinhalte. Und es hängen dann vielleicht gerahmt noch irgendwo hin und das war's damit. Ja. Und einmal im Monat wird es halt abgestaubt. Aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass Nachhaltigkeit in ihren Strategien. Mainstream ist. Ich weiß aber auch nicht, ob das das Ziel ist. Also ob es oder ob es mein großer Wunsch ist, weil ich glaube, wenn du Nachhaltigkeit so generell dann abstempeln kannst mit so und das so kann man es machen und das macht man auch, dann wird es halt auch nicht mehr reflektiert. Und ich glaube gerade bei Nachhaltigkeit eine der Super oder der größten Herausforderungen, aber auch eines der größten Potenziale Doch im Endeffekt ist dass die subjektive Wahrnehmung unglaublich gegeben ist. Frag 20 Leute, was das bedeutet und du kriegst 25 Antworten. Das heißt aber auch da können wir auch wieder voneinander lernen, weil Person A versteht es vielleicht anders als Person B, Person oder Unternehmen. A setzt Aktivitäten den Bereich und Unternehmen bei einem anderen. Ja, vielleicht auch, wenn man dort zu Beginn einfach stärker ist. Aber wie können wir denn da auch als Branche, als Industriesektor gemeinsam wachsen? Und darum Nachhaltigkeit als Mainstream? gewisse Sachen sollten hoffentlich verankert sein, weil sie auch Menschenrechten entsprechen. Also jetzt gerade in Richtung soziale Nachhaltigkeit. Genau. Ja, also gerade beim Sozialen hoffe ich doch, dass das viel schon verinnerlicht ist, ohne dass man jetzt das als Mainstream bezeichnen muss. Haben Sie 100 %? Nein. #00:34:11-0#
- (66) Speaker 1: Also vor allem nicht alle drei Säulen. Ich habe auch schon Antwort gekriegt. Das mit der Umwelt wollen wir nicht so, aber sozial sind wir stark. Also das gibt es, dass man sagt, wir picken uns was raus. #00:34:23-7#
- (67) Speaker 2: Ja, ja. Und Also wenn es der grundsätzliche Ansatz ist, um mal los zu starten oder auch mit anderen Themen über gewisse Initiativen mal zu nähern, finde ich. #00:34:33-0#
- (68) Speaker 1: Also sagen wir besser als nichts #00:34:36-3#

- (69) Speaker 2: Weil gerade wenn du am Anfang stehst, ist dieser riesengroße Berg Nachhaltigkeit und der kann dich erschlagen und du siehst andere, die da schon relativ weit sind und denkst dir das schaffe ich eh nie, dann lasse ich es doch ganz bleiben. Damit aber jede Initiative, jeder Schritt ist gut und wichtig. Wenn man jetzt sagt okay, aufgrund einer familiengeführten Struktur Inklusionsgedanke ohnehin schon, fange ich in der sozialen Nachhaltigkeit an, mir anzuschauen, Wie kann ich da noch besser werden, finde ich das auch nicht verwerflich. Aber es heißt nicht, wenn ich da lauter Hackerl habe, kann ich dafür die Ökonomie und Ökologie ignorieren, weil das wird es halt nicht spielen. Richtig? Richtig. #00:35:15-3#
- (70) Speaker 1: Du hast mir vieles weggenommen, Der Ausblick finde ich aber super, weil das hätte ich jetzt eigentlich auch schon als so Einschätzung wahrgenommen. Es war mir nur wichtig, dass Frage immer gerne am Ende. Jetzt haben wir doch viele Aspekte beleuchtet. Hast du noch irgendwas im Kopf, wo du sagst das ist ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Strategie, mit dem nachhaltigen Lernen, den man jetzt nicht berücksichtigt haben, berücksichtigt haben. Das ist was, was ich dann gerne mit auf den Fragebogen aufnehmen. Oder hast du da von die wesentlichen Themen her wiedergefunden. #00:35:51-9#
- (71) Speaker 2: Also von den wesentlichen Themen auf jeden Fall. Ich glaube, und das ist einfach auch, was uns immer bewusst sein soll, also wir haben mit Strategien so dieses grobe Ziel vielleicht auch so ein bisschen den Weg dorthin, da soll es hingehen ja, dann wissen wir vielleicht auch, was sind die Etappen, wer ist da alles auf dem Weg dabei sei es innerhalb des Betriebs als auch extern usw. Aber sind die Leute überhaupt schon so weit, auf diesem Weg zu gehen? Oder gibt es da auch noch Befähigungsfragen? Also gerade wenn wir jetzt auch Ihre Strategie nicht nur auf Nachhaltigkeit bezogen, aber und Lernkultur miteinander Verbindung bringen wollen. Angebote zu schaffen ist gut, aber sie sollten halt auch widerspiegeln, was gebraucht wird. Das heißt, das Angebot nur auf Nachfrage wartet oder Nachfrage auf Angebot reicht halt nicht aus. Das ist so wie vorhin gesagt mit Hol- und Bringschuld auch da. Es ist halt ein Zusammenspiel von allen und man kann jetzt nicht sagen top down muss beginnen, dann folgt bottom up, sondern ja, entweder es rennt oder es rennt. Also das klingt so, als wäre es irgendwie ein Glück, aber es ist unglaublich harte Arbeit. Ja. #00:37:03-4#
- (72) Speaker 1: Nichts, was man kurzfristig realisieren kann. Definitiv nicht. Wichtig ist der erste Schritt richtig. #00:37:10-2#
- (73) Speaker 2: Und auf den ersten soll der zweite folgen und auf den zweiten der dritte. Und dann merkt man halt auch irgendwann, dass man nicht alleine geht. Und dann hilft es vielleicht auch mal eben nach links und rechts zu schauen und zu fragen Hey! Wie ist denn die gegangen bisher? Oder was waren so deine großen Stolpersteine? Oder wenn du von einem anderen Weg zu mir stößt, wo bist du hergekommen und hat es? Hat sich der Umweg gelohnt oder bin ich eigentlich gerade auf dem Umweg? Also einfach mal reden, ja. #00:37:36-3#
- (74) Speaker 1: Aufstehen Und weiter? Genau. #00:37:40-2#
- (75) Speaker 2: Und man hat einfach diesen, diesen Weg auch gemeinsam zu gehen. Und ich glaube, alleine wird es verdammt lang und hart. #00:37:45-8#
- (76) Speaker 1: Schönes Schlusswort. #00:37:48-0#
- (77) Speaker 2: Ich gebe mir Mühe. #00:37:50-6#
- (78) Speaker 1: Herzlichen Dank für den für den Input. #00:37:53-6#
- (79) Speaker 2: Sehr, sehr gerne. #00:37:54-5#
- (80) Speaker 1: Für deine Zeit. Was ich auf jeden Fall mache. Ich schicke dir die Zusammenfassung von dem Gespräch, falls irgendwas ist, wo du dann sagst Du hast mich missverstanden. Bitte auch gerne rückmelden, Anonymisiert haben wir gesagt. #00:38:07-7#

- (81) Speaker 2: Ich merke es mir sehr gerne. #00:38:10-6#
 (82) Speaker 1: Dann natürlich die Masterarbeit. Zum Lesen. #00:38:13-2#
 (83) Speaker 2: Ich würde sie wirklich gerne lesen. #00:38:14-5#
 (84) Speaker 1: Beigetragen? #00:38:15-5#
 (85) Speaker 2: Also ich. #00:38:16-0#

8.2.2.2.4 IP04_16.04.2025

IP04_16.04.2025

- (1) Speaker 1: NN, Dann würde ich einsteigen. Den Titel habe ich dir geschickt, von meiner Masterarbeit der ist qualitatives Wachstum als Kern einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe genau genommen Incoming Tourismusbetriebe. Also nur über die werde ich da schreiben und reden. Also die Gäste, die nach Österreich kommen. Ich hab da den Schwerpunkt qualitatives Wachstum, bin in dem Zusammenhang auf die Thematik Organisationsentwicklung, die lernende Organisation angestoßen hat mit Begeisterung den Senge "die fünfte Disziplin" gelesen, wo es darum geht, Wie können Organisationen lernen? Das passt meines Erachtens voll in das qualitative Wachstumsthema. Und natürlich ist die Nachhaltigkeit dabei. Ich habe mich da schlau gemacht. Ich habe im Quartal 4/2024 den Nachhaltigkeitsmanager gemacht, am WiFi Salzburg und Mitte Jänner die Zertifizierungsprüfung. Wobei du weißt, ich bin ein Zahlenmensch und mein Zugang ist dann natürlich eher wieder und wie kann ich das brauchen für den Nachhaltigkeitsbericht eben im Lagebericht. Aber mir ist klar, dass das Ganze natürlich wesentlich breitere Dimension hat. Den Ablauf habe ich kurz erklärt, ich werde ich mich bemühen, dass sie auf die Stunde hinkommen. Ich habe ein leitfadengestütztes Interview, bin aber schon so frei, dass ich sage, wir scheren gegebenenfalls aus, auch wenn vielleicht von deiner Seite Punkte kommen, die jetzt nicht auf dem Radar habe. Sehr gerne dann. Das Ganze wird anonymisiert, das heißt du wirst nur als IP04, Interviewpartner vier, erwähnt und nicht. Herr NN hat in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter, Geschäftsführer der Agentur dieses und jenes gesagt. Muss man dazu sagen. Sonst war es meine durchaus so, dass du sagen kannst, es möchte vorher lesen. Was ich aber trotzdem anbiete: Ich mach dann gleich im Anschluss das Transkript, mache Zusammenfassung. Die würde da gern dann schicken. Nur vielleicht dass du kurz drüber schaust, wenn irgendwas ist. Vielleicht sagst du ja nicht komplett missverstanden oder so, dann würde das natürlich gerne noch anpassen. Ja. Dann hätte ich gesagt. Ich würde einfach mal bitten. Wird beide kennen uns aber das man fürs Protokoll, das du dir vorstellst, dein kurzen beruflichen Werdegang jetzt darlegt. TVB natürlich. Aber auch was du jetzt machst und in Bezug auf Tourismus und Nachhaltigkeit. Ja. #00:04:19-9#
- (2) Speaker 2: Ja zu meinem Hintergrund. Also mein Hintergrund ist stark touristisch geprägt. Das war schon irgendwie so klassische Laufbahn, ja schon irgendwie seit der Tourismusschule geprägt. Und ich war dann bei einer Tourismusdestination, insgesamt fast zehn Jahre und zum Schluss dort als Marketingleiter Und habe parallel aber auch sehr viel Weiterbildung und Ausbildung gemacht. Und diese weiteren Ausbildungen, die waren dann also Bachelor, Programm und MBA Programm. Die waren schon immer so in Richtung Allgemein, betriebswirtschaftlich, Strategie und Digitales so meine Themen. Und es hat vielleicht den Hintergrund gehabt, dass sie schon immer ein hohes Interesse am Tourismus gehabt habe, aber irgendwie jetzt so eine Entwicklung andere Branchen sehen wollte und mich weiterentwickeln wollte. Und dann eben noch auf diese Rolle. Nach zehn Jahren Destinationen habe ich dann gewechselt auf Agenturseite, was ja im Grunde sehr untypisch ist. Wir haben bei uns aber öfter die Situation, dass die Teammitglieder von uns

auf einer Seite sind und die Kunden werben die dann ab aus der Beratung raus zum Kunden oder von Agentur raus zum Kunden. Und bei mir war ja die Entwicklung im Grunde umgekehrt. Also von. Der Situation, wo ich Kunde von der Agentur war zur Agentur. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren da. Also wir bei "Hello" sind ursprünglich gegründet als Kreativagentur an zwei Standorten. Also wir haben ursprünglich in München den Standort, glaube ich, damals 2008 gegründet und dann den zweiten Standort in Wien eröffnet. Und ich war dann ein Jahr angestellt und habe so die Themen fokussiert. Zum einen Digitalprojekte, aber auch Medienprojekte. Und mein Fokus war auch der Aufbau ganz stark einer Employer Branding, Talent Akquisition Unit. Das hat nichts mit dem Tourismus zu tun. Aber um das viel zu tief reinzugehen, da war im ersten Jahr. Und dann bin ich im zweiten Jahr eingestiegen. Als Juniorpartner würde ich es nennen. Also es gibt zwei weitere Partner neben mir, die ursprünglich "Hello" gegründet haben und ich bin halt so der Junior in dem Konstrukt und wir haben zu dritt die Geschäftsführung. Von "Hello München" operativ und in Wien ein Managementteam, das die Agentur dort leitet. Genau. Tourismus vielleicht, um jetzt die Brücke wieder zurück zu schlagen. Also Tourismus. Wir haben, wir haben touristische Kunden. Und das macht den großen Spaß. Und diesen diese Industrievielfalt wird er auch. Und wir haben aus touristisch Kunden, Hotelgruppen, Hotels, Bergbahnen und Destinationen. Aber nicht ausschließlich. Also ich würde sagen bei Hello, Wenn man jetzt irgendwie den Gesamtbetrieb jetzt irgendwie operativ in München anschauen und schauen, dann wird das so zwischen 25% und einem Drittel vielleicht sein und der Rest verteilt sich dann auf verschiedene andere Branchen. #00:07:59-1#

- (3) Speaker 1: Und. #00:08:00-4#
- (4) Speaker 2: Airlines und Airlines. Airlines, die jetzt außerhalb von Tourismus Airlines auch ein großer Bereich, aber ist auch Teil touristischer und natürlich nicht nur touristisch. #00:08:11-2#
- (5) Speaker 1: Ja, das ist super von der Bandbreite her, weil das genau das ist, auf das ich mich fokussiere. Die Frage war Mit einer anderen Gesprächspartnerin "geht es dann nur um Hotels?" und ich hätte es genauso gesehen, dass du es formuliert hast. Da geht es wirklich auch um die Destination, also auch um Tourismusverbände, Hotels, Bergbahnen. Also im Prinzip alles, was im Incoming Tourismus interessant ist. Aber es geht nicht um das Reisebüro, das Flüge nach Mallorca verkauft. Also das passt glaube ich sehr gut und ich finde das super, dann kannst du nämlich auf die langjährige Erfahrung direkt in der Destination zurückgreifen und genauso auf die jetzige Tätigkeit. Ja, dann würde ich einsteigen. Meine erste Frage ist einmal Welche Herausforderungen siehst du für österreichische Tourismusbetriebe, die sich jetzt entscheiden, den Fokus ihrer langfristigen Strategie konsequent auf qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit zu legen? Mir persönlich geht da durch den Kopf. Intern und extern - Intern ist es sicher Thema, weil das durch massive Veränderungen sind, die in die Organisationskultur eingreifen. Mitarbeiterschulungen damit sind sicher Kosten verbunden. Extern gibt es vielleicht einen Markt und einen Wettbewerbsdruck. Es gibt Gästebedürfnisse, Mittlerweile sogar Finanzierung wird ein Thema, dass ich zum Beispiel andere Bedingungen oder andere Konditionen von der Bank erhalte, wenn ich gewisse Daten zur Nachhaltigkeit nicht liefern kann, dann gibt es da immer behördliche Auflagen im Bereich Umwelt. Wenn du jetzt überlegst in deinem Umfeld, wenn jetzt ein Unternehmen sich der Strategie verschrieben hat, wo siehst du da die größten Herausforderungen? #00:10:06-0#
- (6) Speaker 2: Er hat also die. Es gibt so also die Frage ist ja, was ist? Was ist qualitatives. #00:10:21-2#
- (7) Speaker 1: Wachstum? Also das ist so. #00:10:24-4#
- (8) Speaker 2: Gesagt, also das wünscht sich natürlich jeder. Das ist jetzt kein negativ besetzte Begriff. Jeder will qualitativ und nachhaltig wachsen. #00:10:37-3#
- (9) Speaker 1: Es ist halt so Vielfach ist das. #00:10:42-7#

- (10) Speaker 2: Produkt. #00:10:44-4#
- (11) Speaker 1: Ja. #00:10:44-8#
- (12) Speaker 2: Das Produkt. Also vielleicht dieses erste. Und bei dem, bei dem Produkt gibt es ein paar Kernherausforderung. Das erste ist wahrscheinlich so makroökonomische Themen, dass einfach in Europa, wo wir zum Beispiel in Österreich Tourismus schon überwiegend Zielgruppen nach wie vor sind, einfach zu wenig Wachstum gibt und Deutschland wird einfach ein großer Markt bleiben und dieses Wachstum führt. Das zu geringe Wachstum führt wahrscheinlich dazu, dass es Qualitätstourismus in der Form von hoher Preisdurchsetzung unsere Zielgruppe gibt, aber die Zielgruppe tendenziell kleiner wird. Und diese Herausforderung also gibt es überhaupt für so qualitativ hochwertige und damit hochpreisige, aufwendige Dienstleistungen. Wie groß ist der Markt und der Markt, der entwickelt sich natürlich, wenn volkswirtschaftlich irgendwo Dynamik ist. Ja, und vielleicht entsteht diese Dynamik in Deutschland auch mit dem Infrastrukturlpaket. Das wäre natürlich wünschenswert. Es wird wahrscheinlich passieren, dass das irgendwie dann Effekte auslöst und Dynamiken auslöst. Aber dann gibt es natürlich auch irgendwie geopolitische Risiken. Also ich glaube, wichtig ist man überhaupt: Gibt es also für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personalintensiven und damit auch kostenintensiven Zielgruppen. Da gibt es eine Zielgruppe für solche Produkte? Und im Produkt selber im Produkt selber ist. Die zweite Herausforderung Gibt es überhaupt Mitarbeitende, die so Produkte herstellen können oder Dienstleistungen erbringen können in der Qualität? Da gibt es ja da Probleme in. Ja, in der Demografie wahrscheinlich ja. Es geht ja nicht nur so, also es ist relativ trivial. Man findet irgendwie zu wenig oder zu wenig qualifizierte Mitarbeiter. Aber das betrifft also so Themenbereiche. Ich denke da an so, also teilweise so ein Tourismus also unsere Innenstädte jetzt mit die Händler, ja, es sind aber für einzelne Einzelunternehmer auch sehr stark in der Babyboomer Generation, die halt nicht mehr super lange Berufsleben stehen werden und das das ist dann auch Herausforderung glaube ich. Also wie? Wie schafft man es, dass man Mitarbeitende in den Tourismus kriegt, die im Tourismus waren? Wie kann man Menschen länger in Beschäftigung halten, um eben das. Also wenn das ein qualitativ wertiges, teures Produkt ist, um das überhaupt dann erbringen zu können, aber mit steigenden Preise steigen natürlich die Erwartungen. Das würde ich sagen sind so In der in dem Bereich qualitatives Wachstum und ich glaube, da gibt es schon Trends, die irgendwie bestehen bleiben. Also ich glaube, man sieht das ja auch so, also an so, der österreichische Tourismus hat natürlich eine hohe Relevanz und der Alpine aber also man sieht schon, dass das einfach viele große Anbieter jetzt die großen touristischen Anbieter, Freizeitparks, Kreuzfahrten usw. also Konkurrenzprodukte einfach sehr stark in den letzten Jahren in die Richtung gegangen sind, dass sie das das Produkt so ändern, dass sie einfach nach oben einfach das Produkt weiterentwickeln. Höhere Preisen ja, mit speziellen z.B. bei Freizeitparks mit Fastlane und nunmehr fast nur mehr Premiumzugänge. Und im Kreuzfahrtprodukt zum Beispiel ist das auch stark passiert, soweit ich weiß, dass das einfach noch einmal in höhere Suiten Kategorien, in abgetrennte Bereiche auf die Schiffe usw. investiert hat. Und das ist, glaube ich im Tourismus und im österreichischen Tourismus nicht ganz so dynamisch. Passiert aber schon. Und jetzt geht das aber auch z.B. bei Skigebieten in den USA, soweit das wieder Privatisierung von Skigebiete gibt, wo wenig Frequenz drauf ist usw. Also das ist in Österreich schon passiert, aber wahrscheinlich nicht so offensichtlich. Also die hochpreisigen Betriebe, die sind glaube ich weniger unter Druck, wie jetzt irgendwie in dem mittleren Segment. Und es gibt das Segment, das irgendwie preissensitiv ist. Da ist die Frage also, ob der österreichische Tourismus diese leisten kann oder es ob er es mit die Personalkosten hinbekommt. Da gibt es ja ganz viele Konkurrenzprodukte, die irgendwie mit ganz anderen Lohnkosten arbeiten als diese. Allgemein und das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also ich weiß wahrscheinlich, wie diese Diskussion über Overtourismus usw.

Also Frage wird es mehr oder weniger? Das ist wahrscheinlich dann sehr destinations-spezifisch, wie groß das ist. Aber insgesamt geht es glaube ich darum, das ist auch nichts Unbekanntes, dass man halt versucht, Gästeströme besser, also die Auswirkungen des Tourismus irgendwie vor Ort zu minimieren. Was die Bevölkerung betrifft, was die Umwelt betrifft und. Irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen zu machen, wie man es auch bei Umweltverträglichkeit kennt. Das gibt es natürlich in der Bevölkerung auch. Also so Hotspots natürlich schon, das ist schon belastend, wenn man da wohnt. Ja. #00:16:35-8#

- (13) Speaker 1: Und Akzeptanz, die man natürlich auch dann bei der lokalen Bevölkerung, wie die dann dahinter stehen, wie weit sie erkennen das doch letztlich jetzt in einer Tourismusregion viele Betriebe, fast jeder eigentlich mittelbar oder unmittelbar vom Tourismus lebt. Aber die Einflüsse will man halt dann oft nicht haben. Und du hast jetzt den interessanten Aspekt angesprochen, mit dem Preis, den der Gast bereit ist zu zahlen. Da habe ich gestern ein Gespräch geführt mit einer dir nicht unbekanntem Dame, die auch ihre Wurzeln da eben im TVB hat. Und die hat mir da Statistik zitiert von Umfragen, auch von der Österreichwerbung kommend, wonach in der Umfrage 60 % der Gäste angeben., ja Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig. Aber wenn man dann nachfragt: Bist du bereit xProzent mehr zu zahlen dafür, dann schrumpft es auf unter 20 %. Also es ist wahrscheinlich wirklich so, dass das eine überschaubare Gruppe ist, die sagen mir ist es so wichtig. Nachhaltigkeit natürlich immer gemeint mit allen drei ESG Säulen, also nicht nur Umwelt, sondern da das Soziale und Unternehmensführung weiß ich nicht, ob ein Gast interessiert, aber Soziales ist auf jeden Fall auch Thema. Dass das oft Lippenbekenntnisse sind, aber wenn es ums Kaufen geht, wird dann oft den in weiten Kreisen halt dann doch wieder ökonomisch entschieden. Ja. #00:18:09-3#
- (14) Speaker 2: Ja, die Frage. Also ich kenne diese Statistiken ja zum Teil oder zumindest von früher. Also mal diese Frage, also irgendwann selber. Also das Thema. Ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Und ich meine, das ist ja so wie die Frage Ist Ihnen Demokratie wichtig? Also da würden wohl kaum jemand sagen: Nein, ja oder vielleicht eine Minderheit, Ja. Also ich glaube, das ist genau so eine grundsätzliche Einstellung, weil dieser Nachhaltigkeitsbegriff zum einen eine Breite hat und zum anderen - da gibt es einen psychologischen Effekt, der, dass man halt so gewünschtes, sozial gewünschtes Antworten so glaube. #00:19:03-2#
- (15) Speaker 1: Also genau das kommt darauf an, ob jetzt da jemand neben dir steht und zuhört. Genau, ist ganz was anderes, wie wir jetzt das anonym online macht oder glaubt anonym zu sein oder ob das jetzt eine Umfrage ist. Man möchte dann wahrscheinlich doch immer das, was dem Mainstream gefällt, sagen wir in der Gruppe, was aber nicht wirklich dann darauf schließen lässt, wie man dann im Einzelfall reagiert und agiert. #00:19:29-9#
- (16) Speaker 2: Ja, und beim. Also beim Thema CO2 Ausstoß. Das ist jetzt so in der Destination, dass einfach diese, also diese Vor Ort Emissionen ist ja eh zu vernachlässigen, sondern nur die Anreise. Und da gibt es ja noch das Thema. Glaube ich schon. Also ich glaube, es gibt schon eine gewisse Entwicklung, dass man irgendwie das Thema jetzt in Europa mit der Bahn-Anreise kommuniziert, dass das überhaupt möglich ist. Aber natürlich schaut die Lebensrealität von den meisten so aus, dass die die in einem Münchner, einen Kölner und Düsseldorfer, Berliner, einem Hamburger Vorort wohnen in einem Reihenhaus oder in einem Einfamilienhaus oder in einer Wohnung und ein Auto besitzen. Also im Winterurlaub Meistens. Und die natürlich jetzt. Also ich persönlich jetzt nicht. Also ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, dass sie aus dem Münchner Süden zum Hauptbahnhof fahre und die ganze Schiausrüstung mitnehme, auf der Bahnfahrt vielleicht noch zweimal umsteigen muss. Also das Convenience Thema spricht eigentlich dagegen. #00:20:53-0#

- (17) Speaker 1: Er stellt das jetzt noch vor. Vielleicht für Familie. Zwei Erwachsene, zwei Kinder. Herzlichen Glückwunsch. Ja. #00:20:59-5#
- (18) Speaker 2: Also das ist glaube ich, schon immer. Also es gibt sicher Zielgruppen. Eben nur wenige mit Autoführerschein besitzen und besitzen so, aber gerade eben so. Also im Winter stell ich mir das immer noch viel komplizierter vor. Ja und da müsste man schon ein großer Idealist sein. Wenn du das. Wenn es also bei der Destination wo ich vorher war, hat es eben diesen Faktor gegeben, wie zum Beispiel diese Nachtzüge. Das habe ich schon sehr als convenient empfunden, das jetzt in Stockholm einsteigen und in Innenstädten lebt. Ausgehend von ihrem Equipment, steigt in einem Koffer und steigt dann am nächsten Vormittag irgendwie in einem Skigebiet aus. Ist das schon eine hohe Convenience, aber alles andere ist, glaube ich, nach wie vor ja schwierig jetzt in der öffentlichen Anreise. #00:21:59-3#
- (19) Speaker 1: Jetzt würde ich gerne auf einen Punkt, den angesprochen hast, eingehen. Neben dem Preis war das das Thema kriege ich überhaupt Personal, die so gut, so gut geschult sind, dass sie den hohen Qualitätslevel erreichen. Das ist für mich die ideale Brücke zu meinem zweiten Bereich, zur lernenden Organisation. Die definiert sich ja ganz kurz als eine Organisation, die sie fortlaufend hinterfragt, die Wissen teilt und diese laufend neue Gegebenheiten anpasst. Wie siehst du jetzt, dass die die Idee der lernenden Organisation, das heißt, dass ein Unternehmen sagt Ich verfolge wirklich jetzt strategisch das Ziel Qualität vor Quantität. Und das möchte ich erreichen durch kontinuierliches Lernen. Das hat natürlich einige Voraussetzungen. Da braucht es eine offene Fehlerkultur, da muss ein Wissensaustausch stattfinden und nicht ein Hamstern von Wissen. Es muss Weiterbildungsmöglichkeiten geben, da muss es ehrliche und offene Feedbackprozesse geben. Wie ist da der Zugang? Wie siehst du das? Welche zentrale Rolle nimmt aus deiner Sicht die Idee ein? Und was ist dir dabei wichtig, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, den Weg zu gehen? #00:23:27-9#
- (20) Speaker 2: Die lernende Organisation ist also ein theoretisches Konzept. Das kenne ich im Detail. Aber ich glaube, wenn es jetzt irgendwie im Tourismus. Gelesen ist, diese fünfte Disziplin habe ich schon gehört. #00:23:50-4#
- (21) Speaker 1: Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, das klingt alles super und wahrscheinlich wieder jeder sagen Ja, das wollen wir so immer sein. Aber ich glaube, dass das schon sehr viel Management erfordert, dass man das umsetzt. Das ist nicht so einfach und das muss auch Priorität haben, weil das kostet auch, das kostet Zeit, das kostet Geld, ist wahrscheinlich auch nicht immer bequem, aber gerade darum interessiert mich dieser Aspekt. #00:24:20-0#
- (22) Speaker 2: Glaube. Also ich glaube, da unterscheidet sie und das unterscheidet sie, die Dienstleistungsbereich jetzt gar nicht so stark. Also ich glaube, dass der Tourismusbetrieb. Also nehmen wir mal an, der ist dieselben Größe wie "Hello", jetzt als Agentur. Und da gibt es ja auch bei uns also ich glaube mal die erste, die die die. Die erste Frage ist mal so was sind die Themenbereiche, wo wir einfach Schulungen, Entwicklungsmöglichkeiten brauchen? Und dann ist die Frage in welcher Form. Also das geht mir halt oft auch so, ist Tourismus nicht genau gleich? In welcher Form findet das statt? Also zum Beispiel. Also ein ganz wichtiger Bereich ist ja so, dass auch im Tourismus jetzt immer wichtiger, weil wir als Agentur keine Saisonarbeitskräfte haben. Aber im Tourismus gibt es das nach wie vor wahrscheinlich abnehmend. Aber es gibt nach wie vor, dass jemand kommt. Und dann ist es immer die erste Frage Wie bekomme ich den relativ schnell wieder mit relevanten Themen in ein Onboarding so um wie strukturierte dieses Onboarding durch? Und da beschäftige ich mich auch gerade mit dem Thema in der Agentur. Wie ist das Onboarding strukturiert? Ja, jetzt könnte man sagen, wir sind total, also auch nicht um dazu jetzt zu tief in die Agenturwelt einzutauchen. Aber es gibt uns ja so mittelgroße kleine Einheiten zwischen 60 bis 70 Mitarbeiter und da gibt es ja riesige

Agenturen Und bei den riesigen Agenturen ist es sehr stark Formalisiert und auch standardisiert. Da gibt es dann Videoformate für die Mitarbeiter. Das kennen wir auch von irgendwie jetzt Leuten, die zu uns rüber wechseln. Die schauen sich dann zwei Wochen irgendwelche Videos vom Markt und dann werden die geschult in diese Software, diese Software. Wie legt man Dateien ab, wie kommunizieren die dann irgendwelche Trainings für Beratungen usw. So und im Tourismus ist das wahrscheinlich bei Gruppen wieder Modellgruppen stärker formalisiert als jetzt in klein und strukturierte Betriebe in Österreich. Aber die entscheidende Frage ist auch so, also zum einen die Themen und dann zum anderen auch wie ist die Form? Aber wir wollen natürlich jetzt nicht, dass jemand zwei Wochen sich Videos reinzieht, sondern wir müssen schon irgendwie persönlich für jemanden im Onboarding da sein, dass der User irgendwie spürt und dann entscheiden kann, ob der oder die - ich glaube es entscheidet sich dann relativ schnell ob sich jemand überhaupt bei uns wohlfühlt und dieser gute Platz für den diejenige ist. Und das ist glaube ich so Ausbildungsthema dies auch mit einfließt. Also wie es so. Also wie lernt man ja und wie ist die Aufbereitung? Sind das nur irgendwelche Zugänge zu einer Lernplattform, wo man Videos anschauen kann oder sind das wirklich persönliche Schulungen oder Schulungen oder Trainings? Und je persönlicher das ist, desto besser. Nachhaltig ist es wahrscheinlich. Aber muss man irgendwie so eine Kosten Nutzen Abwägung machen. Und je größer die Organisation ist, desto höher wird natürlich der Nutzen, das zu standardisieren und so zu skalieren. Im Endeffekt ist die Arbeit das Produzieren und dann schickt es die Leute zu. Und dann ist immer kontinuierliches Lernen. Ähm, ja, ich glaube. Also ich glaube schon, dass man das natürlich das Problemfeld hat in der kleinen und mittleren Struktur. Also wenn ich jetzt eine AG bin oder Marriot oder keine Ahnung irgendwie. Von uns mit Motel One, dann haben die natürlich massive Aufwände und massiven Hebel in dieser, in dieser, in diesen Akademien, wo die Menschen weiterbilden. Und das hast du natürlich im Normalfall in einem traditionellen vier Sterne Betrieb Alpin nicht. Und da glaube ich, gibt es schon Möglichkeiten, dass man das über die Destination, also in der Institution wo ich vorher war immer so den Ansatzpunkt geben, wie können wir das also wie können wir also Ausbildungen von die Mitarbeiter fördern über Akademien. Dass man diesen. Diese übergeordneten Bereiche, die bei einem Konzern heute im Konzern passieren würden, auch irgendwie als Destination anbietet. Und da sehe ich schon eine Chance. Weil die Frage ist halt, kann das wirklich so ein klassischen Vier Sterne S Betrieb? Kann der wirklich so das Thema lernen, kann der das wirklich leisten, außer dass er den Mitarbeitern irgendwas persönlich beibringt? #00:29:29-8#

(23) Speaker 1: Also ich. #00:29:33-1#

(24) Speaker 2: Glaube, dass da Ressourcen Grenzen und da ist ganz klar, wer diese übergeordnete Einheit macht. Und die ganz bewusst das irgendwie auch versuchen zu trotzdem diese Ausbildung zu standardisieren, um wirksam zu sein, ja. Dann geht es natürlich auch darum. Es gibt schon so Bereiche, die dann schon relativ speziell geprägt sind. Also ist ein Tourismus sicher so, Und ich glaube, diese Mischung aus der Ausbildung. Und dann haben wir zum Beispiel in der Agentur jetzt auch und das wäre vielleicht im Tourismus dann auch sinnvoll im Betrieb haben wir ein Ausbildungsbudget pro Level, das man in Absprache flexibel einsetzen kann, sei es für eine Konferenz oder sei es für ganz spezifische Ausbildungen, die jetzt nicht für alle relevant ist. Und dann braucht es natürlich die ja schon. Die Mitarbeiter selber sagen, dass du auf jeden Fall ein Team hast und Mitarbeiter, die überhaupt bereit sind, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Ja, das Gedanken dazu. Also. Ich glaube, dass man muss schon versuchen einfach im Tourismus unüblich, dass das so also. So was überhaupt- Es gibt Betriebe, die machen sich schon sehr intensiv Gedanken darüber. Also Top Player im Qualitätssegment. Aber ich glaube, die Masse der Betriebe, hat überhaupt keine formelle Planung, wie jemand jetzt

genau onboardet wird, ob wann jemand in ein Ausbildungsprogramm kommt. Wie unterscheiden sich die Levels in dem Segment das einzige, wo es das wahrscheinlich gibt ist in der Lehre. #00:31:33-1#

- (25) Speaker 1: Aber im Unternehmen, das ist mir völlig klar, dass das auch von der Größe abhängt, was man eigentlich alles schaffen kann neben dem Tagesgeschäft. NN eine Frage, du hast da Kosten Nutzen Abwägen jetzt angesprochen. Wie siehst du das, wenn man wir jetzt das qualitative Wachstum und die Nachhaltigkeit gemeinsam in der Unternehmensstrategie hat. Siehst du da Synergien zwischen den Zielen oder und oder gibt es da mögliche Zielkonflikte? Und natürlich kann eine Fokussierung auf Qualität könnte zu höheren Kosten führen, kann sogar zu einem höheren Ressourcenverbrauch führen. Jetzt wird wahrscheinlich ein Unternehmen schon mal in die Situation kommen, wo ich sage Irgendwas muss ich priorisieren. Und wie siehst du das Mehr auf der Synergie-seite oder Sehr wohl auch, dass du sagst na ja, da gibt es schon Punkte, wo das gegenläufig ist und wo ich dann halt eine Entscheidung treffen muss aus Unternehmens-Gesamtsicht. Da können Spannungen entstehen oder werden Spannungen entstehen? Ja. #00:32:42-9#
- (26) Speaker 2: Ja. Ich glaube also, dass man beim qualitativen Wachstum bleiben auf der Idee glaube. Also Qualitatives Wachstum heißt im Tourismus mit, sagen wir mal mit, also in einem Premiumsegment mit weniger Gäste ähnliche Deckungsbeiträge zu erzielen. Also als Grundidee. #00:33:06-0#
- (27) Speaker 1: Und natürlich auch selbst immer besser werden in der Leistungserbringung. Aber es ist natürlich mehr wie Prozessoptimierung. #00:33:12-3#
- (28) Speaker 2: Ja, also wenn man die Idee haben wir, dann gibt es natürlich schon viele Synergien. Also zum einen gibt es natürlich diese riesen Synergie der Auswirkungen für die Gesellschaft, die Synergie einfach das überhaupt kein Widerspruch wäre, weil wenige Touristen an einen Ort weniger so. Eingriff oder Probleme im. Keine Ahnung. In der Überlastung von Infrastruktur zum Beispiel. Also ich glaube, das ist schon eine Synergie. Qualitätstourismus, höhere Ansprüche an das Produkt, höherer Preis. Zielgruppe werden kleiner, aber schafft es trotzdem wirtschaftlich das Ganze darstellbar zu machen. Also da gibt es Synergie, da gibt es glaube ich auch die zweite Synergie in Richtung Mitarbeiter und soziale Verantwortung, dass man einfach in so einem. In so einem Preiskampf mit niedrige Löhne und Gehälter ist sowieso schwierig in einem in einem hochbesteuerten Hochlohnland. Und je qualitativer und je besser das Produkt wird und da je hochpreisiger das dann entsprechend wird, desto höhere Löhne und Gehälter kann ich darstellen als die wahrscheinlich, also wahrscheinlich im Durchschnitt schon so betriebspezifisch, dass jetzt irgendwie Betriebe im Topsegment jetzt einfach preislich schon höhere Gehälter zahlen können im Durchschnitt sagen. Das andere. Ja, wobei es natürlich Ausreißer gibt. Ich glaube das zum Beispiel. Also unser. Unser Kunde Motel One Wahrscheinlich schon. Bei dem Mitarbeitenden-Benchmark, der mit den Gruppen in einem in einem formellen Sterne Segment ist. Ja, also wahrscheinlich kann man das. Jetzt muss man schon Betrieb für Betrieb vergleichen. Da wird es tendenziell höhere Preise, stärkeres Geschäftsmodell, dann auch die Möglichkeit, soziale Verantwortung zu übernehmen und mehr Benefits zu geben, mehr Flexibilität zu ermöglichen, höhere Gehälter zu zahlen. Das gibt es ja. Synergie. Und bei dem Umweltthema Gibt es. Gibt es Glaube ich -Gibt es mal Synergien und mal Konflikte. Natürlich gibt es in der Umwelt. Also gibt es natürlich massive, massive Konflikte. Also keine Ahnung. Letzte Woche Masters in Augusta. Privatjet, eine Armee, die da einfliegt. Das ist qualitativ wahrscheinlich ein super Produkt und preislich total hoch. Aber natürlich eine Umweltkatastrophe. Und. Und da gibt es schon einen. Da gibt es, glaube ich, Konflikte. #00:36:32-1#
- (29) Speaker 1: Und da. Glaubwürdigkeitsthema. Was kommuniziere ich nach Außen? Und wie lebe ich dann in solche Details? Vielleicht in der Zusatzfrage Wie siehst du die

Rolle der Führungskräfte, die jetzt bei der Umsetzung von der lernenden Organisation - ich denke dabei an die Verankerung von Leitbildern, Leitbild Prozessen bis hin zu einem Anreizsystem. Das Vorleben durch die Führungskräfte. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht die Führungskräfte so in Richtung Leadership bei der Implementierung von solche Lernprozesse und von der Denkweise? #00:37:15-7#

- (30) Speaker 2: Ja, ich glaube das. Also die Vorbildfunktion ist am wichtigsten. Also wie immer ja. Also das, dass jede einzelne Organisation durch diese Vorbildfunktion jetzt in Richtung bin ich zum Beispiel selber dabei in einem Training, in der Ausbildung oder nicht oder so oder bilde mir selber fort oder nicht? Das hat den größten Einfluss auf die. Also wie lebe ich das vor? Auf die. Auf die Bereitschaft und auf die Teams. #00:37:52-4#
- (31) Speaker 1: Wenn du sagst, es gibt ein verpflichtendes Schulungsprogramm. Jeder hat da dabei zu sein. Wenn vielleicht dann ein großer Teil den Mehrwert nicht sieht oder den Teil zum großen Ganzen nicht kennt. #00:38:07-0#
- (32) Speaker 2: Ja, genau. Also ich. Denke da so ganz praktische Themen, so das, was man immer wieder hört. Inzwischen sehr wenige IT Security Schulungen. Ja, ganz formell extrem wichtig. Aber natürlich, wenn du dann Führungskräfte hast, die also die. Die dann irgendwie in der Praxis sich mit dem Passwort "12345" einloggen, Dann bist du da unglaublich. So. Also es ist super operativ und praktisch aber... Also diese Vorbildfunktion ist ganz wichtig. Und dann schon auch so dieses den Überblick und die Idee für dieses Gesamtsystem aus Ausbildungen, Trainingsmöglichkeiten, die angeboten werden. Und da in einer Überlegung welchen Mehrwert hat mittelfristig so ein Programm?, wenn mal formalisiert so ein Programm aufbaut der oder ein Partner für das Programm? #00:39:19-7#
- (33) Speaker 1: Ja, das waren sehr viele Punkte jetzt. NN ist von meiner Seite her ziemlich durchgegangen. Dir das Schlusswort überlassen? Meine letzte Frage ist dann immer so eher Richtung Ausblick. Wie siehst du jetzt die Zukunft nachhaltiger Unternehmensstrategien im Tourismus? Glaubst du, dass qualitatives Wachstum an Bedeutung gewinnen wird oder warum nicht? Auf welche Entwicklungen sollten sich Tourismusbetriebe einstellen? Da denke ich wieder von Gästebedürfnisse, technologische Innovation, neue Nachhaltigkeitsstandards, Veränderungen im Finanzierungsumfeld, der Bereich und die Zusatzfrage noch: Wenn du unser Gespräch Revue passieren lässt, gibt es Aspekte, die ich übersehen habe. In meinem Interviewleitfaden, wo du sagst, da gäbe es sehr wohl noch einen Punkt, der ist wichtig. Auch für so etwas bin ich sehr dankbar, weil dann sitze ich beim nächsten Gespräch mit drauf. #00:40:26-7#
- (34) Speaker 2: Nein, also zuletzt vielleicht zuerst. Ich glaube, dass diese also das ist sehr stimmig, war jetzt im Aufbau also so. Also ich würde es auch so sehen, dass wir das wie am Beginn so also grundsätzlich darüber gesprochen haben, was qualitatives Wachstum und dann irgendwie operative und Stärke, also vorher allgemein wird und dann in Richtung Organisation und Umsetzung geht. Das finde ich jetzt in der in der Abfolge richtig und also thematisch in der Logik. Und ja zum Ausblick ich versuche Jetzt nicht irgendwas Allgemeines. Also das. #00:41:17-4#
- (35) Speaker 1: Heißt nicht. #00:41:18-5#
- (36) Speaker 2: Ja also ich glaube so das Problem ist halt, wenn man jetzt etwas allgemeines sagt. Also man könnte jetzt was allgemein sagen, wie die Tourismusbetriebe sollen in Qualität investieren, aber was. #00:41:30-7#
- (37) Speaker 1: Genau. #00:41:32-4#
- (38) Speaker 2: Machen? Also ich glaube, der Trend, also sie unterschätzt natürlich von innen oft, wie der Tourismus natürlich so beeinflusst wird von der wirtschaftlichen Situation, gerade aus dem Allgemein, was super positiv ist für den alpinen Tourismus und. Und, und auch für diese Destinationen und Hotels und alles was mit dranhängt, ist es,

dass dieses Thema Urlaub so hohe Priorität hat. Also ich habe da auch eine Studie gelesen. Ich kann das jetzt nicht im Detail sagen, weil diese vor mehreren Wochen gelesen habe aber es geht um das Ausgabenverhalten was hat Priorität. Wenn ich wenn ich einfach also wenn mein zur Verfügung stehendes Budget irgendwie schrumpft wegen Inflation. Was hat Priorität zum Schluss in die Ausgaben und da gehört Freizeit und das Thema Urlaub und Restaurantbesuche. So hat einfach eine hohe Priorität, dass das fällt für viele gedanklich und thematisch fast in denselben Bereich wie Miete und Einkaufen. Und das ist schon mal extrem positiv glaube ich. Für den alpinen Tourismus. Und dann ist es die Frage. Also ich glaube schon, dass dieser Trend fortsetzen wird, dass man grundsätzlich schon in der Preis- und Angebotsstruktur einfach die Schere weiter aufgeht. Nach oben gibt es einfach Zielgruppen, die einfach. Aber das gibt es ja schon Jahre jetzt Entwicklung Ja, und die Automobilindustrie ist einfach den Weg gegangen, also das mittlere Segment immer stärker zurückzufahren und auszuschalten und immer mehr ins obere Segment zu gehen und im Tourismus passiert das auch. Und ich glaube, das wird sie auch schon so fortsetzen, dass man in die Segmente, die irgendwie ein hohes Budget zur Verfügung haben, von Inflation weniger heftig betroffen sind, dass man denen halt wirklich. Also dort steigt der Leistungsanspruch es gibt aber auch eine hohe Preisbereitschaft und die sind insbesondere für das Thema Winterurlaub schon nach wie vor sehr wichtig. Und darum leidet vielleicht auch der Winterurlaub gar nicht so stark, wie man es vielleicht erwarten könnte. Mit die wirtschaftlichen Probleme, die es in Europa gibt. Und da will ich sagen aus. Das Fazit für Betriebe ist fast im Grunde Man muss sie aber das ist keine neue Idee. Also. Aber man muss sich halt irgendwie positionieren. Und wenn man sich positioniert in dem Premiumsegment kompromisslos in der Qualität und in der Dienstleistungsqualität sein und dann gibt es vielleicht das Segment, das irgendwie schauen muss, dass ich meine Kosten entsprechend, meine Preise im Griff habe und durch Prozessoptimierung durch Digitalisierung versuche die Dienstleistung auf hoher Qualität zu erbringen, aber mit möglichst wenig Personaleinsatz. Das ist wahrscheinlich auch das A Segment, das für viele Sinn macht. Und ich glaube, das wird jetzt am stärksten beobachten. Und das Thema Nachhaltigkeit in dem Zuge werden natürlich auch. Also ich weiß nicht, wie schnell. Das war natürlich vor ein, zwei Jahren ein Riesenthema, das jetzt in Richtung von Berichtspflichten von Unternehmen da massiv was auf uns zukommt da was jetzt zum Beispiel CO2 Ausstoß betrifft oder generell Nachhaltigkeit betrifft. Aber ich glaube schon, dass es kommt, dass Unternehmen aufstellen müssen, was die Emissionen betrifft, was soziale Gerechtigkeit betrifft. Gesellschaftlich. Und wirtschaftlich ist es so, dass einfach auf der auf die Margen achten müssen und. Und um einfach langfristig am Markt zu sein. Aber ich würde sagen, der stärkste Trend ist schon immer so diese Schere im Produkt, dass sie aufgeht und. Und ich glaube, es macht einfach gewisse Branchen vor. Und der große Vorteil, den im Tourismus schon haben wird ist den es ja in für andere Geschäftsmodelle geben wird. Ist dieser ganze KI-Bereich der einfach zu. Also auf der positiven Seite natürlich zu massiven Effizienzen führen wird. Wenn ich jetzt an Beratungen denke, an Werbung denke, an Agenturen denke also alles, was irgendwie in Dienstleistungen fällt, die so im B2B Bereich sind. Und die ist natürlich im Tourismus viel weniger stark ausgeprägt. Also das ist, weil es ein physisches Erlebnis ist. Und ich sage ein positiver Faktor, der einfach der einfach schon eine super positive Zukunftsaussicht ist. #00:46:50-2#

(39) Speaker 1: Ja, super. NN dann sage ich Herzlichen Dank für deine offenen Antworten, auch für die Zeit, wie es jetzt weitergeht: Ich habe es eingangs kurz angesprochen geschickt, dass spätestens morgen die Zusammenfassung. Bitte gern noch mal drüber schauen und wenn es dich interessiert, natürlich auch sehr gerne voller Stolz, dass die Masterarbeit, wenn ich dann fertig bin. #00:47:16-2#

(40) Speaker 2: Ja sehr gerne die Aufzeichnung beenden. #00:47:22-0#

(41) Speaker 1: Dr.. #00:47:23-8#

8.2.2.2.5 IP05_16.04.2025

IP05_16.04.2025

- (1) Speaker 1: Port. #00:00:00-5#
- (2) Speaker 2: Und dann bin ich so einer, der sagt Hosenträger und Gürtel. Ich habe dann ein zweites Gerät. Aber es gibt nichts Peinliches. Wenn ich jetzt eine Stunden mit dir rede, und dann sage ich, Es war nichts drauf. #00:00:13-8#
- (3) Speaker 1: Nein, nicht wirklich. Du bist doch sicher. #00:00:19-0#
- (4) Speaker 2: Lieber ein bisschen vorsichtig. Ja. Cool. Dann steigen wir ein. NN! NN, Noch mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir uns austauschen. Und zu der Thematik. Titel von meiner Masterarbeit ist ja qualitatives Wachstum als Kern einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe. Dazusagen muss ich, dass damit gemeint ist Incoming Tourismus. Also jetzt das Reisebüro, was Flüge in aller Herren Länder verkauft. Mir geht es um die Betriebe, wo die Leute nach Österreich kommen und da jetzt die Ziele sind für mich zu hinterfragen, was so deine Erfahrungen sind. Du kennst viele Betriebe, sei es jetzt Hotellerie, sei es Tourismusverband. Wie wird das gesehen? Die Kombination qualitatives Wachstum, das heißt für mich weg von rein quantitativer Expansion, mehr Betten, mehr Gäste, mehr Ersteintritte hin zu einer Qualitätsverbesserung und dies im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Strategie. Und bei Nachhaltigkeit meine ich auch wieder die drei Säulen von ESG, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und mir ist alles willkommen, Also ich möchte jetzt nicht so das in eine Richtung lenken, dass ich so über Nachhaltigkeit mir das jetzt sonst auf die Fahnen heften. Also ich bin für alles offen. Das ist ein Leitfadeninterview aber so viel Raum lassen wir uns, dass wir einfach über alles reden, was uns dazu gemeinsam so einfällt. Vertraulichkeit, habe ich gesagt. Überblick über die Themen. Ich habe das eine noch, auf das ich gestoßen bin, bei der Literaturrecherche, das ist das mit der lernenden Organisation, wo ich mir dann gedacht habe, das passt wie die Faust aufs Auge zum qualitativen Wachstum, weil das heißt ja nicht nur Prozesse optimieren, sondern dass eine komplette Organisation sich permanent weiterbildet. Da geht es auch um Wissensmanagement wie, wie unterstützt man das? Also den Aspekt hätte ich gerne noch mit herausgearbeitet. #00:02:39-6#
- (5) Speaker 1: Ja. #00:02:40-6#
- (6) Speaker 2: Jetzt kennen wir zwei uns zwar, aber ich möchte dich trotzdem bitten, fürs Protokoll, dass du dich kurz vorstellst und ein bisschen erzählst so über deinen Background im Tourismus, welche Erfahrungen du gesammelt hast. Und dann steigen wir ein in die Fragen. #00:02:58-0#
- (7) Speaker 1: Perfekt. Gern. Also, NN. Hab eben in Innsbruck mein Studium absolviert, eben im Bereich Marketing and Tourism, habe ein internationales englischsprachiges Studium gewählt, was mir sehr wichtig war, weil man einfach mehr Einblick bekommt, wie jetzt rein über den Alpenraum hinaus. A bisserl, weil es einfach interessant ist, wenn man da die verschiedenen Destinationen und Märkte vergleicht. Beruflich dann also klassisches Tourismuskind von alle Seiten können im eigenen Betrieb Skilehrer einen eben dann durch Studium hier bei Ski Amadé eingestiegen, also die Bergseite mitkriegt und ein Hotellerie und vor allem Destinationsmarketing. Im Salzburger Raum mit Hochkönig und Zell am See Kaprun und eben neue Aufgabe, wie schon vorher kurz erwähnt Standort Weiterentwicklung Stadtmarketing Saalfelden ab Mai. Ob man vielleicht in aller Kürze hier Genau das was mir wichtig ist bei den Fragen, die du zur Vorbereitung ausgeschickt hast,

habe ich mir Gedanken gemacht, das wirklich breit betrifft das jetzt nicht nur destinations-spezifisch, sondern wirklich auch, was auf alle verschiedensten Stakeholder zutrifft, weil es einfach größere Themen sind, wie jetzt dann im Kleinen oder nur einseitig beleuchtet. Genau. #00:04:22-0#

- (8) Speaker 2: Super. Ja, danke dir. Dann würde ich einsteigen mit dem ersten Block, damit sie gerne mit dir diskutieren, welche Herausforderungen du siehst für österreichische Tourismusbetriebe, die jetzt für sich entscheiden. Wir legen unseren langfristigen Fokus, unsere Strategie konsequent auf qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit aus. Da fällt mir ein, dass es um interne und externe Themen geht. Intern geht es natürlich schon Veränderungen. Das heißt, du hast wahrscheinlich Change Management Projekt, wo es um die Organisationskultur geht. Du hast das Thema Schulung von vom Team natürlich verbunden mit einem Kostenthema, was glaube ich, ein breites Feld ist und von außen: Markt und Wettbewerbsdruck, Gästebedürfnisse (hätte eigentlich als erstes sagen müssen) Finanzierung ist ein Thema schon mittlerweile, Dass eine Bank sagt ich krieg andere Konditionen, wenn ich gewisse Nachhaltigkeitszahlen liefere, als wenn ich das nicht tue. Behördliche Auflagen in der Umwelt. Also das war so der Themenbereich, wo ich sage Wo siehst du die Herausforderungen für einen Betrieb, der jetzt sagt Ja, ich will in welche Richtung ich- Was gibt es da alles zu bewältigen? #00:05:48-9#
- (9) Speaker 1: Also wenn wir von die strategischen Herausforderungen jetzt im Tourismus spricht, ist mir da immer wichtig, sich die aktuellen Entwicklungen anzuschauen oder aktuell, da spiele ich jetzt nicht im Zeitraum von die letzten zwei, drei Jahre, sondern es gibt ja immer Megatrends, kleinere Trends und generell Entwicklungen, globale Entwicklungen. Das sind für mich vier große Punkte, was ich jetzt mal aufgeschrieben habe für mich: der Klimawandel und die saisonalen Verschiebungen, was wir in Österreich natürlich schon sehr stark spüren. Alle Stakeholder destinationsübergreifend. Dann natürlich auch die Digitalisierung und damit einhergehend auch das veränderte Buchungsverhalten von den Gästen. Weil es wird einfach immer schnelllebiger. Generell die Zeit. Man merkt es an die Weiterentwicklungen im persönlichen Umfeld und das merkt der Tourismus natürlich auch. Also es sind kürzere Anreisen zu spüren, wo sich natürlich der Betrieb, die Destination wieder darauf einstellen muss. Also das ist natürlich eine Entwicklung und auch gleichzeitig sage ich jetzt immer dahingehend eine Herausforderung Für die für die diversen Stakeholder. Was für mich ein großer Punkt war, weil ich bin ja selber erst 27, also noch relativ jung. Und da ist natürlich auch der demografische Wandel ein großes Thema. Thema Personalmangel, mit dem alle Stakeholder im Tourismus zu tun. Wenn man da jetzt mal sich rein auf die Einheimischen und Co verlässt, dann ist man verlassen. Also das spielt es jetzt einfach nicht mehr. Das ist sicher ein großes Thema und der Wunsch bei Gästen und auch Einheimischen ist der Wunsch nach Regionalität und nach Echtheit. Das ist halt schon was, was eben auch gleichzeitig Chancen bietet. Vor allem wenn man in Österreich denkt an die Familien und kleinstrukturierten Betriebe, sage ich mal, was ja doch einen Großteil ausmacht, ist es sicher natürlich auch eine Chance. Wenn man dann auch die Nachhaltigkeit als strategischen Faktor betrachtet, ist Glaube einfach auch wichtig, dass man Langfristig attraktiv wird also der Standort, die es in kleinen in großen. Mit diverse Punkte, dass man da wirklich integriert lebt in der Marken und Angebotsstrategie, weil es ist ja das bekannte Greenwashing, das ist ja eh in aller Munde. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man dahinter steht und sie wirklich jedes in seine DNA mit aufnimmt. #00:08:18-5#
- (10) Speaker 2: Und ist letztlich das, was du sagst. Greenwashing, das wird ja sogar kommt sogar in dem Bereich, wo es strafbar wird. #00:08:24-9#
- (11) Speaker 1: Also genau das ist Gott sei Dank mittlerweile, dass das so weitergeht, weil jeder, der sich wirklich bemüht, ja, und das nimmt dann die Bedeutung in der Kommunikation, Produktentwicklung, Kooperations oder Partnerwahl nimmt da natürlich auch

zu, weil wenn ihr alles richtig machen, dann suchen natürlich auch nach Partnern, die das ebenso machen. Also auch wieder im Großen, im Kleinen. Genau. Also das waren für mich eigentlich sage jetzt mal so die die großen Punkte, wo es gleichzeitig Chancen, aber auch natürlich Entwicklungen und Herausforderungen sind. #00:08:56-1#

- (12) Speaker 2: Super, Du hast dir viele Punkte mit eingebracht. #00:09:01-2#
- (13) Speaker 1: Also natürlich könnte man über einen Punkt allein eine Stunde reden #00:09:04-9#
- (14) Speaker 2: Eine Stunde reden, ja aber das darf man jetzt nicht überstrapazieren. Ich hätte dann den zweiten Fragenblock. Das passt auch sehr gut dazu. Die Idee der lernenden Organisation, also ein Unternehmen, was für sich sagt Wir wollen kontinuierlich aus Erfahrungen lernen, wir wollen uns laufend verbessern. Das im Zusammenhang mit qualitativen Wachstum setzt natürlich einiges voraus in einem Unternehmen. Offene Führungskultur, Fehlerkultur, Wissensaustausch, gewollt, Weiterbildungsmöglichkeiten, gute Feedback-Prozesse im Prinzip eine Organisationen, die sagt ja, wir dann uns fortlaufend hinterfragen. Wir teilen, wissen, wir wollen uns an Gegebenheiten anpassen. Wie siehst du die Idee jetzt im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum? Ist es was, wo du sagst Ja, das geht eigentlich Hand in Hand Und wenn ich das machen möchte, werde ich das andere brauchen oder sich das eher separiert. #00:10:16-3#
- (15) Speaker 1: Ich finde, es sollte auf jeden Fall zusammenhängen. Wie es dann in der Praxis ausschaut, ist natürlich immer die Sache. Das sind ja langwierige Prozesse, das geht nicht von heute auf morgen meines Erachtens. Also ich glaube, man muss wirklich mal definieren, was heißt qualitatives Wachstum für mich? Wie kann ich das ganzheitlich integrieren? Und da, glaube ich, ist mir ganz wichtig der Fokus auf Wert statt Masse. Das ist glaube auch mal wirklich so, so ein Mantra, was man sich halt wirklich hinter die Ohren schreiben muss, nachdem man arbeiten muss, da sie mich nachhaltig positionieren kann, wo ich danach wieder eine erhöhte Wertschöpfung herausholen können. Weil ich kann, wenn ich mir auf die Werte, die ihr meinem, meinem Kunden, meinem Gast etc.. Und da habe ich dann im besten Fall diese Zielgruppe, die das ebenfalls wertschätzt und denen das ebenso wichtig ist, was auch wenn man sie diverse Studien anschaut, natürlich sie dann einer Kaufkraft widerspiegelt. Weil wenn ihr jetzt am Hungertuch nage, dann natürlich, tue ich mir schwer mir jetzt über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, so ehrlich muss man, muss man glaube ich auch sein. Und da spricht man natürlich dann auch eine Schicht an, die natürlich kaufkräftiger ist und so im Unternehmen würde das jetzt ja schon angesprochen hast eben die Fehlerkultur und Feedbackroutinen. Ich glaube, das gehört halt gescheit ausgearbeitet, weil. Fehlerkultur ja, aber was bedeutet das? Ich glaube, da muss jeder Betrieb und jeder Stakeholder für sich selbst das in seiner Kultur aufnehmen, wirklich in die generelle tägliche Arbeitskultur. Was heißt das jetzt, da Sie das wirklich eben Feedback bekommen, dass das auf meine Ziele, auf meine Strategie einspielt und generell interne Wissensformate sind dabei sicher nicht schlecht. Also was wir in der Vergangenheit im Unternehmen oft gemacht haben, war wirklich Wissensdatenbanken zu erstellen und aufzubauen. Generell natürlich für die für die operativen Sachen, aber doch wirklich immer mit der Verankerung der Unternehmenswerte, die die Nachhaltigkeit mittragen. Dann bin ich was man nie vergessen, das sind die ganzen externen Impulse. Also sei es jetzt bei Veranstaltungen, bei Messen, der Austausch in der Branche, in die Benchmarks, dass man da wirklich schaut, okay, was machen die, wie kann ich mir da vielleicht was anschauen? Kann ich das? Kann ich das weitergeben? Wie kann ich das in mein Unternehmen integrieren? Und wie ganz am Anfang schon angesprochen Die Entwicklung der Digitalisierung bietet natürlich dahingehend sehr, sehr viele Chancen. Also Nutzung von digitale Tools, agile Methoden. Wenn man da beispielsweise, was uns beide betroffen hat unser CRM-Projekte hernimmt, das war ja agiles Pro-

jektmanagement, wo man einfach mit verschiedenen Partnerunternehmen und Stakeholder zusammenarbeitet, was den Lernprozess natürlich extrem fördert. Für alle. Genau. Genau. Genau. Also ist das sicher. Punkte, die da wieder stark mit einspielen. #00:13:18-6#

- (16) Speaker 2: Super. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, das Thema mit der Kaufkraft. Du hast es wahrscheinlich mehr auf das Unternehmen bezogen. Das ist so kann ich mir das überhaupt leisten, dass ich den Weg Richtung Nachhaltigkeit gehe? Wie siehst du das jetzt Richtung Gast? Also ich habe zum Beispiel gestern ein Gespräch mit einer auch dir bekannten Dame aus dem TVB geführt und die hat mir erzählt Ja, es gibt Statistiken, wohl von der Österreichwerbung, die besagt, wenn man Umfragen macht, 60 % der Gäste sagt Ja, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Wenn man dann aber sagt, Bist du auch bereit, dafür xProzent mehr zu zahlen, dann sackt das auf 20 % runter. Das kann man sagen da "menschelt" es ein bisschen, dass man sagt ja, Nachhaltigkeit war wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Dass ich sage, ja, das finde ich klasse, solange es nichts kostet. Ist das auch die Wahrnehmung, dass die Zielgruppe, die jetzt wirklich sagt ich kann mir das leisten und will mir das leisten. Ist doch eine relativ schmale und ein großer Teil findet es zwar ganz gut, aber wenn es dann Spitz auf Knopf kommt, nimmt man doch das billigere. #00:14:44-1#
- (17) Speaker 1: Ja, ich glaube, es ist nicht nur klar, was da wichtige Punkte sind. Es geht nicht nur um die Kosten, sondern auch ganz stark um den Convenience Faktor. Das ist glaube ich schon enorm wichtig, weil wenn ich jetzt ein Beispiel Anreise oder was natürlich ein sehr, sehr großes Thema ist hinsichtlich Nachhaltigkeit, weil das macht ja einen sehr hohen Prozentsatz aus von meinem Fußabdruck. Und wenn das convenient ist, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt nicht länger mit dem Zug als mit dem Auto oder sonst was oder mit dem Flieger und welche Möglichkeiten das es auch immer geben mag, dann ist das natürlich ein sehr großer Faktor und natürlich. Aber wenn das natürlich das Fünffache kostet, dann überlegt man halt einfach. Das ist natürlich ein Thema. Ich kenne auch verschiedene Studien, wo die das aussagen oder dass man sagt natürlich, okay, Nachhaltigkeit ja, natürlich ist mir wichtig. Das ist, glaube ich, gesellschaftlich irgendwo verankert mittlerweile, dass man da ein bisschen so geschult und gebrieft sind von Medien, von und Co, von die Umwelteinflüsse. Aber wenn es dann eben wirklich um die Sache geht, schwarz auf weiß, dann nehmen wir natürlich das Günstigere. Aber ich habe ja vorher den demografischen Wandel angesprochen. Und ich glaube, das ist schon ein enorm wichtiger Faktor ist, weil die Jugend, wenn man sich dann die Altersstatistiken anschaut, da hat das auch noch viel, viel höhere Relevanz, was ja, wenn man langfristig und an die Unternehmensentwicklung denkt, denn man will ja langfristig Bestand haben, im besten Fall dann, dann muss man halt jetzt schon dran arbeiten, weil wie schon gesagt, es geht nicht von heute auf morgen. Dass ich das in meiner DNA in meiner Unternehmenskultur verankere. Deswegen glaube ich, ist enorm wichtig. Auch wenn es jetzt gerade 2025 noch nicht so ist, bin ich der festen Überzeugung, dass das so sein wird und immer wichtiger werden wird. #00:16:33-2#
- (18) Speaker 2: Wird, weiterentwickelt. #00:16:34-6#
- (19) Speaker 1: Genau. Also ich glaube, dass diese Sachen sind, was man, was man irgendwo bedenken muss oder wo sie dann meine Erfahrungswerte zurückkommen und die verschiedensten Studien auch. #00:16:46-4#
- (20) Speaker 2: Da hab ich noch eine Frage. Und zwar, wenn man sich jetzt das anschaut, das Verhältnis zwischen der Thematik qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie. Siehst du das, das du sagst, da überwiegen die Synergieeffekte? Oder gibt es da durchaus Zielkonflikte, die sie beißen? Weil ich kann natürlich jetzt sagen, ein Qualitätsziel könnte heißen höhere Investition könnte sogar heißen höhere Kosten, sogar möglicherweise einen höheren Ressourcenverbrauch. Und dann

muss ich als Unternehmen irgendwann einmal sagen Ich muss jetzt Entscheidungen treffen A oder B Oder würdest du sagen, in großen Teilen sind es Sachen, die in die gleiche Richtung zielen und die Hand in Hand gehen. Oder siehst du schon auch Zielkonflikte?
#00:17:39-2#

- (21) Speaker 1: Ich sehe schon Zielkonflikte. Glaube. So blauäugig darf man auch nicht sein. Weil wenn ihr jetzt an den Tourismus denke und sagen wir an eine Bergbahn denke und ihr habt dann einen. Der Zusammenschluss von A nach B oder von dem, was mir als Unternehmen wirtschaftlich gut tun würde, was die Attraktivität wieder steigern wird vom Standort. Und so weiter und so fort, wäre das natürlich grandios. Aber ich muss dafür einen Berggipfel sprengen und zerstöre dafür Naturraum. Dann schlägt sich das natürlich. Ich glaube, da haben wir ein ganz klares Beispiel. Und da gibt es ja sehr, sehr viele. Da habe ich schon einen Zielkonflikt. Aber wiederum, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wenn ich dann sage, ich brauche das jetzt wirklich, steigert das wirklich meine Gästezahlen oder kann ich das Bestehende so weit ausbauen? Wo kann ich denn an der Qualität arbeiten, sei es an der Kulinarik, sei es an der Beschneigung, an der Pistenqualität? Haben meine Mitarbeiter wirklich das Ganze rundum abgedeckt? Und das spürt ja der Gast auch. Und da muss man natürlich abwägen Was ist mir jetzt wichtig? Es gibt sicher Zielkonflikte, aber wenn ich langfristig denke, ich würde schon abwägen, was benötigt oder kann ich an anderen Schrauben, ich sage jetzt mal auch noch drehen, wo sich das dann wieder aufhebt. Ja, und es muss ein gewisser Interessensausgleich stattfinden zwischen den diversen Stakeholder. Ja. #00:19:15-3#
- (22) Speaker 2: Mir fällt da jetzt ein,.. #00:19:20-1#
- (23) Speaker 1: Die Konflikte irgendwo lösen kann, wo es Lösungsansätze gibt.
#00:19:24-8#
- (24) Speaker 2: Mir fällt da jetzt aus meiner Seilbahn-Vergangenheit ein Thema ein oder eigentlich zwei sogar. Wir haben einmal einen Jahreswechsel gehabt, wo man am Berg 17.000 Ersteintritte gehabt haben, an 2 Tagen. Und da hat doch jeder danach gesagt Super, aber die Leute kommen wahrscheinlich nicht mehr, weil die Qualität hat nicht mehr passt das ist einmal ein Thema. Das zweite, was mir immer durch den Kopf geht ich habe. Nächste Woche habe ich ein Gespräch mit Klaus Grabler, Manova. Da hat es mich immer interessiert. Der. Zweimal im Jahr gekommen ist, einmal die Gäste Befragung, Winter und Sommer präsentiert hat. Und da war es immer so, wenn die Frage war, was war der Grund, entscheidend ausschlaggebend für die Wahl des Skigebiet, dann war der erste Punkt immer die Größe. Jetzt, wenn ich Schmittenhöhe anschau, 77 Pistenkilometer, waren wir Zwerg. Jetzt hat man gesagt erweitern kann ich nicht wirklich. Ausbauen geht auch rechtlich kaum. Wo also macht man Kartenverbände. Im Kartenverbund hat man jetzt 405 Pistenkilometer. Wo wir aber wissen, das hat uns ein externes Beratungsunternehmen berechnet: 2 % unserer Gäste schaffen das von der Kondition her, dass sie in dem Skigebiet der Alpin Card einmal hin und retour fahren. Das sind 10.000 Höhenmeter. Das schaffen 2 %. Aber trotzdem scheint es für den Gast so wichtig zu sein, da es ja ein mengenmäßiges Merkmal, in diesem Fall Pistenkilometer gibt um den abzuholen. Das ist ganz schwierig. Das heißt ich kann nicht sagen, ich pfeif drauf. Aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, ein Deckel muss ich sehen, weil mehr Ersteintritte wird mir nichts mehr bringen. #00:21:25-5#
- (25) Speaker 1: Langfristig ja. Ja, ich verstehe das. Ich kehre tatsächlich zu den 2 %. Haben das dieses Jahr letztes Jahr gemacht. #00:21:32-8#
- (26) Speaker 2: Aber zur Ausnahme. Du läufst am Nachmittag auch schnell mal vor dem Interview auf die Schwalbenwand! #00:21:37-8#
- (27) Speaker 1: Es war ganz interessant. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Aber ich glaube, die Definition von Größe, das Verständnis von Größe, ist sehr individuell. Weil, wenn ich jetzt sage, okay sind, ist wirklich gerechnet auf die Pistenkilometer oder ist

es zum Beispiel die Destinationsmarke? Das klassische Marketing Ich verkaufe etwas oder ich erschaffe ein Bild, setze es in deinen Kopf und du willst es dann haben. Das ist ja dann viel, viel größer. Oft sage ich mal, wie die Zahl selbst. Also ich glaube, dass da viel um das Empfinden geht. Natürlich gibt es harte Faktoren oder an denen was ich das messen kann. Das ist eben dann eben die besagten Pistenkilometer oder so oder Liftanlagen oder sonst was. Aber die Größe und Weite können dann noch nach vielen anderen Kriterien gemessen werden. Und das ist glaube ich schon, eben weil eben Schmitten ein Zwerg oder im Vergleich sind. Ich glaube, dass das einfach wirklich so das Zell am See-Kaprun und das große das gibt es ja schon ewig lange, das hat ja, sage ich gesagt, alle Werte versprechen Qualitätsversprechen und Größe-Versprechen Weiterentwicklung. Was das stark mit hineinspielt. Also ich glaube, das müssen die Fragen schon stark hinterfragt. Die Fragen müssen wir hinterfragen. Ja wirklich, Was bedeutet das? Wie definierst du die Größe? Sind dann bestimmt, wenn ich jetzt am Abend mit zehn Leute essen gehen, ich frage das zehn Leute, dann kriege ich bestimmt zehn verschiedene Antworten, weil ich glaube, dass das schon stark mit einspielt. Aber so funktioniert der Mensch, die Psyche des Menschen. Ich glaube ja, das ist wieder persönlich und individuell zu messen. #00:23:13-5#

- (28) Speaker 2: Aber mit Vorsicht da hast du sicher recht, weil die Onlinebefragung ist ganz was anderes, wie wenn ich jetzt persönlich befragt das gleiche wie das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt in der Gruppe jemanden frage wird jeder sagen Ja, ist mir wichtig. Das heißt aber noch nicht, dass er dann bei der Buchung auch so entscheidet, wenn er unbeobachtet ist. #00:23:31-2#
- (29) Speaker 1: Ja, das ist ja. #00:23:33-1#
- (30) Speaker 2: Genau, das ist. #00:23:34-4#
- (31) Speaker 1: Ja gerade die legen hohen Wert auf Regionalität, sei es bei der Ernährung, beim Essen. Aber trotzdem habe ich eine Reise nach Neuseeland gemacht, was alles andere als nachhaltig ist. Ganz ernst Also, wenn wir jetzt darüber berichten, sind halt einfach Faktoren, also wie wo, was ist für mich persönlich Nachhaltigkeit? Und ich glaube, dass das alles Punkte sind, was nicht so einfach zu messen sind, oft ja. #00:23:59-7#
- (32) Speaker 2: Genau der Wert, weil du jetzt die Neuseelandreise ansprichst. Der Wert der Neuseelandreise, der hat ja auch was. Und das machst du nicht jeden Monat. Also das sind Sachen, wo man schon glaube ich auch ein bisschen Maß und Ziel haben sollte und ja nicht so extrem in eine Richtung geht. Wie siehst du die Rolle der Führungskräfte und vom Management, wenn es jetzt darum geht Ich komme wieder auf die Lernprozesse. Es war für die für die Nachhaltigkeits-Thematiken zu verankern. Gibt es da Erfahrungen, Erfolgsbeispiele, die dir einfallen zur Verankerung im Leitbild, Änderung von Prozessen bis hin zu Anreizsysteme, die jetzt das belohnen, dass ich Wissen teile. In fast jedem Unternehmen gibt es Jemand, der lieber Wissen hortet, so nach dem Motto Dann bin ich unentbehrlich. Ist nicht so leicht zum Aufbrechen. Aber was siehst du da jetzt? Für die Führungskräfte ist am wichtigsten an. #00:25:03-5#
- (33) Speaker 1: Wenn ich mir das jetzt auf die Federn hefte und wirklich sage Nachhaltigkeit ist bei uns Nummer eins und wir legen sehr, sehr viel Wert darauf. Und wenn dann die Führungskraft, was ja oft auch eine Art politische Funktion nach außen hat, wenn die dann mit einem Privatjet um herumfliegt, dann ist das für mich immer echt und nicht mehr authentisch. Also ich glaube, sicher gibt es da die Extreme und die Extreme, aber ich finde, es muss da verankert werden, weil natürlich, die Person steht am Kopf an der Spitze, bildet einen großen Teil von der Unternehmenskultur und dahingehend sollte sich das schon widerspiegeln, weil ich glaube, sonst ist die Person da falsch. Also so ehrlich muss ich sein, das Vorleben, Genau. Ja, genau das glaube genau die Authentizität und

was für mich immer so, wenn es um Nachhaltigkeit des Best Practices nicht der österreichische Tourismus. Aber das ist für mich Patagonia. Das ist für mich so eine Marke, wo man wirklich den Chef hat, der einen Urwald kauft, um zu verhindern dass er gerodet wird. Also wenn man da wirklich den Blick nach außen und man sieht sie oft über den Tellerrand hinausschauen, dann ist das für mich wirklich Nachhaltigkeit. Gelebt von oben bis nach unten, Unternehmenskultur und co. #00:26:22-0#

- (34) Speaker 2: Das war mir jetzt gar nicht bewusst. Das ist wirklich eine ehemalige Kollegin von mir, die Nina arbeitet dort im Marketing. Die sind so. #00:26:34-5#
- (35) Speaker 1: Die sind extrem. Wenn man Jacken kauft, habe ich lebenslange Garantie. Das nennt man dann sehr nachhaltig. Dann habe man ein Reißverschluss, ein und ist dann schon alles. Also wenn man noch so ein Best practice. Alles was mir als erster einfällt, wenn man wenn man wirklich jetzt intensiv darüber spricht, was du dir wirklich an die Federn heften können. Aber ich finde auch wenn wir jetzt einen österreichischen Tourismus denken, wenn man allein schon die Green Events, also wenn man das nach außen verkörpert, das sind alles Punkte, die das glaubhaft machen, weil man weiß, was dahinter steckt und was da dazugehört. Und die verschiedenen Zertifizierungen, wie beispielsweise das Umweltzeichen, was ja schon Sachen sind, die wirklich authentisch sind, eben was echt sein oder weil. #00:27:22-2#
- (36) Speaker 2: Ja, das ist. #00:27:23-5#
- (37) Speaker 1: Der Mehrwert. #00:27:24-4#
- (38) Speaker 2: das ist nicht nur ein Mascherl und nichts dahinter. #00:27:25-6#
- (39) Speaker 1: Da ist ja wirklich was dazu. Genau wie jetzt andere Zertifikate. Ich glaube so was, wenn die ja je mehr man einfach macht, je öfter sie das widerspiegelt, desto besser. Aber das muss man halt auch durchdenken, weil wenn jetzt eben das vorherige Unternehmen in dem ich gearbeitet habe, ein Ice Race macht passt das auch nicht, so ehrlich muss man sein. Also das sind wirklich so irgendwo auch wieder so ein Zielkonflikt. Ist natürlich megacool. Porsche ist verankert in der Region. Große Betriebe oder braucht man nicht reden. Alles schön und gut, aber trotzdem, wenn man es genau nimmt, dürfte man das nicht machen. #00:28:05-3#
- (40) Speaker 1: Aber davon abgesehen, das ist ja wirklich Und ich finde, da sind wirklich die Führungspositionen enorm wichtig. Die gehört da an die Front, die soll das verankern. Aber natürlich sind da die verschiedenen Aktionen, die gemacht werden und die da ein Bild nach außen tragen und eben nicht nur Destination, sondern eben im Hotelbereich, in da wo es super schönes Beispiel ist es so ja, Naturhotel Forstthofgut oder auch das Maiergut in das sind ja wirklich durchdachte Konzepte. Da ist auch die Familie, da wird auf die Mitarbeiter geschaut. Da hat der Gast das Erlebnis, sogar das Tierwohl da ist wirklich. Das sind einfach runde Sachen, die leben. Das lassen sie das natürlich auch was kosten, aber jeder Erfolg gibt denen recht. Wenn man es jetzt wirklich genau nimmt. Und das sind schon viele. Also so Vorzeigebeispiele, was die Erfolgsstories was durchaus sehen lassen können. Ja. #00:29:50-3#
- (41) Speaker 2: Cool. Ja, richtig, jetzt hast du mir schon die Brücke gelegt, weil ich würde dir gern das Schlusswort überlassen. Da hätte ich gesagt ein paar Sachen sind jetzt eh schon gefallen. Schau mal in der Glaskugel. Ausblick Wie siehst du die Zukunft nachhaltiger Unternehmensstrategien im Tourismus? Glaubst du, dass die Thematik mit dem qualitativen Wachstum an Bedeutung gewinnen wird? Wenn nicht, warum nicht? Das wird mich jetzt überraschen. Ja. Gibt es Entwicklungen, wo du sagst, darauf sollten sich Tourismusbetriebe ernsthaft einstellen, wenn sie konkurrenzfähig bleiben wollen und einen Punkt auch noch, ich frage immer jeden Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin gibt es in meinem Fragebogen ein Aspekt, wo du sagst das war mir für die Thematik auch noch wichtig gewesen und das haben wir jetzt nicht angesprochen, weil dann würde ich gerne mit aufnehmen. #00:30:49-1#

- (42) Speaker 1: Das schöne Glaskugel lesen Ich bin wir im österreichischen Dresden. Ich sag jetzt mal Fokus wirklich eher im Westen, weil da hab ich einfach meine Expertise und ich glaube, dass vor allem dort die Nachhaltigkeit noch mal eine größere Rolle spielt, weil wir einfach von der von der Natur abhängig sind. Wenn man zehn Grad mehr haben, dann tun wir uns einfach schwer da ist es enorm wichtig, dass man darauf schaut, dass Destinationen draufschaun im Größeren, das aber jeder im Kleinen. Das ist alles im persönlichen Umfeld, aber auch in Hotels und Co. Das kann man ja ein bisschen staffeln. Landesorganisationen ganz oben. Und ich finde, die müssen je größer, desto mehr Impulsgeber muss man sein. Ich finde, das ist ein Innovationsmotor. Da hat man eine gewisse Macht, eine gewisse Vorbildfunktion. Wieder. Genau. Und ich finde, da muss man ansetzen. Was aber natürlich auch wichtig ist, ist auch der politische Hintergrund. Wenn wir die verschiedensten Rahmenbedingungen nicht haben, wir würden gerne nachhaltig bauen, nachhaltig investieren, aber die Politik, wie es teilweise in den letzten Jahren war, verhindert das Also sind eigentlich gewisse Verhinderer irgendwo, dann tut man sich schwer, vor allem auch in der Tourismuswirtschaft. Das ist wahnsinnig gute Branche. Wenn man sich das BIP und alles anschaut, extrem wichtige Branche. Aber die Rahmenbedingungen müssen dahingehend Anpassen. Und wenn Sie. Wenn Sie das nur zum Positiven verändern, dann kann es noch besser werden. Aber ich finde, es gibt schon enorm gute Ansätze, vor allem, wenn man dann den Tag heute von vor 50 Jahren betrachtet, was ja keine Zeit mehr ist. Das ist ja nichts eigentlich, was sie da schon zum Positiven hat. Genau das finde ich schon sehr, sehr gut und deswegen bin ich da sehr positiv. Wirklich, wirklich sehr positiv gestimmt, dass das positiv weitergehen wird. Und ja, es kann im Kleinen mit regionale Identität, saisonale Bewirtschaftung, Zusammenspiel von die verschiedenen Stakeholder und verschiedene Branchen, Landwirtschaft und co. Ist halt einfach enorm wichtig und da gehören halt einfach runde Tische her. Genau ein Schritt nach dem anderen. Aber wichtig ist immer selbst vor Augen zu führen und selbst zu reflektieren. Im Kleinen und Großen, in den verschiedenen Funktionen. Was kann ich machen und wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es besser machen? Man kann sich auch ansehen, wie es andere besser machen, man muss das Rad nicht erst neu erfinden. #00:33:32-0#
- (43) Speaker 2: In der lernenden Organisation. Genau. #00:33:35-9#
- (44) Speaker 1: Genau. Und deswegen ist das so ein spannendes, interessantes und enorm wichtiges Thema. Meiner Meinung nach immer. Ich bin also wie gesagt schon relativ jung und möchte, dass das so weitergeht. Ich möchte in 50 Jahren in der Pension auch noch Skifahren gehen. Genau das wäre schon ein Traum. #00:33:54-1#
- (45) Speaker 2: Was wäre ein Ziel das man verfolgen sollte. Super Schlusswort. Ich habe nur noch Wie geht es weiter? Also ich werde auf jeden Fall morgen die Zusammenfassung fertig machen. Die schickt er dann bitte gerne auch noch um Feedback, wenn es etwas gibt. Und sehr gerne dränge ich danach die Masterarbeit auf, wenn ich fertig bin. Ja, gerne. #00:34:18-2#
- (46) Speaker 1: Danke. #00:34:19-1#
- (47) Speaker 2: Aufzeichnung. Aufzeichnung beenden. Anhalten. #00:34:28-0#

- (1) Speaker 2: Du so ich was beitragen kann, tue ich das gerne. Ich habe da ja gesagt, ich bin schon am Rückzug bzw. eigentlich nicht mehr operativ tätig. Bin in der Wirtschaftskammer jetzt. Das läuft jetzt gerade aus wir Wahlen und ich übergebe im Mai dann oder lege meine Funktion zurück. Aber so ein bisschen ein bisschen im Geschehen bin ich natürlich. Und was, wenn ich beitragen kann Mache ich das ganz gerne. #00:00:56-1#
- (2) Speaker 1: Ich bin überzeugt, dass du da viel beitragen kannst. Ich fange mal so an. Meine Masterarbeit Thema Überschrift ist qualitatives Wachstum als Kern einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Tourismusbetriebe. Dabei meine ich nur Incoming. Also mir geht es jetzt nur um die, die noch nach Österreich kommen. Ja, das Thema qualitatives Wachstum ist etwas, wo ich mir einfach denke, es wird in viele Bereiche spannend. Dass ich sage, es geht nicht mehr mit mehr Gäste, mehr Ersteintritte, mehr Betten allein. Ich muss vielleicht da schauen, dass sie qualitativ was mache, dass ich mich anders positioniere, dadurch einen anderen Preis erzielt. Also da geht es mir um die Schiene. Und dann kommt immer das Thema Nachhaltigkeit dazu, dabei meine ich wieder alle drei Säulen vom ESG, also die Umweltthematik, die soziale und die Unternehmensführung, wo man dann schaut, wie passt das zusammen? und dabei interessieren mich alle Perspektiven. Sehr gerne auch kritisch, ich möchte das Gespräch nicht in eine Richtung lenken und sagen Jetzt müssen wir alle nur noch und nachhaltig sein, und das ist der Weisheit letzter Schluss. Das Ganze ist zwar ein Leitfadeninterview, ich habe da meinen Spickzettel vor mir, aber wir machen das so frei. Wir werden gerne einmal drum herum, was immer jetzt kommt, abzweigen und uns da locker drüber unterhalten. Vertraulichkeit habe ich gesagt. Ich werde mich wirklich bemühen, dass ich die nicht mehr wie 45 bis 60 Minuten beanspruche. Anonymisieren, habe ich gesagt. Ja, vielleicht. Ein Punkt. Beim qualitativen Wachstum bin ich auf die lernende Organisation gestoßen. Da gibt es vom Senge recht spannendes Buch "Die fünfte Disziplin", wo es einfach darum geht Nicht nur wie kann ein Einzelner sich weiterentwickeln und lernen, sondern Wie schaffe ich es in einer Organisation, dass ich mich dem verschreibe und auf das möchte ich dann auch noch ein bisschen genauer eingehen. Und dann habe ich da als Einstiegsfrage Du hast jetzt schon angefangen. Wir zwei kennen uns. Aber fürs Protokoll würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst. Ein bisserl. Denn dein Zugang jetzt zum Tourismus, der ja, ich sag jetzt einmal mehrere Aspekte abdeckt, als Unternehmerin im Tourismus genauso in der Funktion an der Wirtschaftskammer. Vielleicht mit ein paar Worte, dass das Du dich und deinen Zugang zur Thematik ein bisschen vorstellst. #00:03:38-3#
- (3) Speaker 2: Ernst Jetzt haben wir eine Unterbrechung. Jetzt hab ich die nicht gehört. Auch die. #00:03:48-6#
- (4) Speaker 1: Aber okay. #00:03:49-9#
- (5) Speaker 2: Geht es. #00:03:50-3#
- (6) Speaker 1: Jetzt wieder? #00:03:51-7#
- (7) Speaker 2: Ja, und zwar irgendwie. Ich habe die gesehen, aber nicht gehört. #00:03:56-4#
- (8) Speaker 1: Das ist dann wahrscheinlich ein Leitungsteam gewesen. Na ja, wir beide kennen uns ja. Meine Bitte war fürs Protokoll, dass du dir ein bisschen vorstellst. Vor allem jetzt, weil du ja beide Bereiche abdeckst. Einerseits als Unternehmerin, andererseits als Funktionärin in der Wirtschaftskammer. Dass du vielleicht dich kurz vorstellst und deinen Zugang zur Thematik. Dass ich das dann in der Form so zitieren kann. #00:04:28-2#
- (9) Speaker 2: Ja, ja, das mache ich gerne. NN, Touristik Unternehmerin aus Zell am See. Ich habe ein Unternehmen, das sich schwerpunktmäßig derzeit mit Incoming beschäftigt. Das heißt, wir bringen Gäste aus dem europäischen und nichteuropäischen Ausland nach Österreich und auch Europa. Begonnen habe ich im elterlichen Unternehmen. Wir hatten Reisebüros, Busunternehmen, Incoming. Ich habe alle Abteilungen, bin alle Abteilungen durchlaufen, habe im Reisebüro lange auch am Counter gearbeitet. Das heißt, ich

kenne auch die Outgoingseite. Ich kenne die die Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Wir waren ein IATA Reisebüro, das heißt, wir waren eine IATA Agentur. Wir durften Flugtickets aller Fluglinien ausstellen, direkt ausstellen. Also das war damals noch ganz spannend, weil wir ja wenig Internet hatten, wie wir begonnen haben. Aber wir waren sehr gut als Reisebüro. Ganze Welt abgedeckt. Ich kenne beide Seiten. Ich kenn, ich kenne Outgoing und Incoming. Ich kenne auch die Busveranstalter Seite, weil wir ja über viele, viele Jahre als Busreiseveranstalter gearbeitet haben, unsere eigenen Programme gemacht haben, Reisen in ganz Europa veranstaltet haben. Und da deckt sich ja auch gegengleich immer wieder sehr viel. Incoming und Outgoing ist gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, wenn man mal zum Kern irgendwo kommt und habe mich dann verkleinert. Und in den letzten Jahren meiner Arbeitstätigkeit habe ich eben dann nur mehr Incoming gemacht und da internationale Märkte erschlossen. Das habe ich schon in meiner in meiner alten Firma gemacht. Russland, Arabien, ganz viel Großbritannien, Skandinavien. Aber spannend waren eben die neuen Märkte: Russland. Leider ist der Markt komplett zusammengebrochen. Tut uns allen weh. Auch in Wien, hier im Umfeld, in Zell am See, in Österreich. Grundsätzlich. Wir bräuchten die russischen Gäste sehr. Ja, die waren wirklich, wirklich eine Bereicherung. Und arabischer Raum bin ich, war ich dann über 20 Jahre tätig auf dem auf dem Markt Und ganz spannend spannende Geschichten haben wir da sehr viel entwickeln können. Und ja und jetzt bin ich am Rückzug. Ich bin eigentlich schon seit über 30 Jahren auch Funktionärin in der Wirtschaftskammer, habe mich immer für die Belange unserer Branche eingesetzt. Reisebüro bin seit. 35 Jahren glaube ich. #00:07:44-5#

- (10) Speaker 2: Und habe mich immer für die Belange der Branche eingesetzt. Bin im Ausschuss der Reisebüros und auch seit 15 Jahren jetzt schon Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer. Also da geht es dann ja um alle Bereiche. Hochinteressant und mit großer Leidenschaft habe ich mich immer für die Belange der Unternehmerschaft eingesetzt. Und ja, auch da bin ich jetzt am Rückzug und aber war eine extrem spannende Zeit. #00:08:30-8#
- (11) Speaker 1: Ich bin sehr froh, dass ich da auf die Erfahrung zugreifen darf, weil das sind jetzt viele Bereiche, die du angesprochen hast. Das wirst du wahrscheinlich gar nicht wissen, aber mein erster Job nach der HAK in Zell am See, da bin ich nach Salzburg gegangen, war im Salzburger Landesreisebüro und da war ich fürs Rechnungswesen zuständig und meine Frau, die Silke, die du erkennst, war in der Incoming, dort haben wir uns kennengelernt. Ich war dort dreieinhalb Jahre, zwar nicht jetzt im Reisebüro, sondern im Backoffice Finanz, aber hab da auch einiges erlebt. Einblicke gewonnen. #00:09:09-2#
- (12) Speaker 2: Einblick, Einblick in die Reisebüros. #00:09:11-7#
- (13) Speaker 1: Reisebüros das schadet alles nicht. Also hab ich dann jetzt da in der Funktion waren jetzt doch sieben Jahre bei den Schmittenhöhe auch wieder brauchen können. #00:09:20-1#
- (14) Speaker 2: Ja, ich glaube auch, dass man diese Querverbindungen immer brauchen kann. Und ich habe das überall wieder gesehen. Wirklich. Es decken sie dann die die Themen doch irgendwo und die Erfahrung sind ganz wichtig. #00:09:36-1#
- (15) Speaker 1: Ja, dann sage ich Danke, NN, für den für den Einstieg. Ich würde dann anfangen mit der ersten Frage. Und da geht es mir jetzt einmal darum Welche Herausforderungen siehst du für österreichische Tourismusbetriebe, die jetzt für sich entscheiden: Wir wollen den Fokus unserer langfristigen Strategie konsequent auf die zwei Bereiche qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit legen. Ich denke da vor allem interne und externe Aspekte. Intern kann es schon sein, dass das eine Veränderung ist, dass es eine Änderung der Organisationskultur ist. Man braucht wahrscheinlich Mitarbeiterschulungen. Das wird mit Kosten verbunden sein. Extern sind sicher Gästebedürfnisse Nummer eins Markt und Wettbewerbsdruck, Finanzierung. Es geht ja in die Richtung, dass ich sage

Wenn ihr einen Kredit beantragt und gewisse Nachhaltigkeitszahlen nicht liefern werdet, irgendwann mal schlechtere Konditionen kriegen. Behördliche Auflagen im Bereich Umwelt sind ein Thema also einfach aus deiner Sicht. Was siehst du als besondere Herausforderungen jetzt für Unternehmen, die sagen Ja, wir wollen den Weg gehen, wir wollen über Qualität gehen und die Nachhaltigkeit da mit einbetten. #00:11:00-7#

- (16) Speaker 2: Ja, du, du hast das eigentlich jetzt schon in Stichworten sehr gut zusammengefasst. Grundsätzlich glaube ich, sind wir mal in Österreich touristisch gut aufgestellt. Wir haben jetzt gottgegeben ein großartiges Produkt, jetzt mit unserer wunderbaren Umgebung. Ich sitze hier in Zell am See mit direktem Blick auf das Kitzsteinhorn. #00:11:27-4#
- (17) Speaker 1: Das geht mir schon ein wenig ab.... Ich glaube ja. #00:11:30-0#
- (18) Speaker 2: Nebel verhangen, wolkenverhangen, weil es regnet. Aber wie gesagt, das ist die eine Sache. Aus der haben wir, auch wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, wirklich sehr viel gemacht. Wir haben uns da sehr gut entwickelt, haben international mitgehalten, haben Dinge gehabt, immer gehabt, die einfach gut verkaufbar waren, jetzt verkaufbar im Sinne von Gäste anwerben. Das heißt, unsere Landschaft, sei es unsere Hospitality, sei es grundsätzlich der Zugang von Österreichern zu Gästen. Also da waren wir immer sehr gut. Wo wir jetzt stehen, glaube ich das. Du hast es gesagt, es ist das Qualitative Wachstum ist jetzt wichtig. Quantitativ, glaube ich, sind wir an einem Punkt angekommen, wo man aufpassen müssen, weil das einfach nicht mehr fasst Und. da zum Beispiel. Das Schmittlen ist für mich ein gutes Beispiel. Der Berg fast nicht mehr Gäste. #00:12:41-3#
- (19) Speaker 1: Ich kann dir dazu einen Punkt sagen, der dir vielleicht auch noch in Erinnerung ist. Es hat einmal Silvester Neujahr gegeben mit 17.000 Gästen am Berg. Ich natürlich als Erbsenzähler, freue mich zuerst einmal darüber, weil Hurra, die Kasse klingelt. Aber auf der anderen Seite muss das schon sagen kommt der Gast wieder, der an die zwei Tage gefahren ist, weil wir wissen, das hat nicht mehr gepasst in der Qualität. Also bei uns ist es so in der Bahn. Da hast du die Limitierung. Du kannst jetzt nicht sagen, wir wollen mehr, mehr, mehr, Ersteintritte. Wir wissen beide, das Erweitern von einem Skigebiet ist in der jetzigen Zeit schwer bis nahezu unmöglich. Dann bleibt nur die der Weg Kartenverbund, den wir ja auch gegangen sind, und qualitativ, dass ich mich im wirklichen oberen Segment positionieren kann. Ja, auch wieder mit Vor und Nachteile nicht, weil dann kommt man wieder in die Thematik Skifahren wird teuer für den Normalverbraucher, wird elitär, damit wird der Markt wieder kleiner. Aber ich glaube, weil du jetzt gerade die Bergbahnen ansprichst, gerade da gilt eben das, ich kann nicht sagen, mein Ziel ist im nächsten Jahr 20000 Ersteintritte am Tag. Das bringt uns nicht weiter. #00:14:01-8#
- (20) Speaker 2: Na und da dreht sich dann die Qualität um und der Gast sagt Na, da kannst nicht mehr hin, siehe Venedig, da kannst du eine gewisse Zeit gar nicht mehr hin. Barcelona Du willst nicht auf die Ramblas sein, Du willst einfach nicht mehr da sein, Das geht nicht mehr. Und da sind wir jetzt, glaube ich, an einem Punkt, den du angesprochen hast und da stimme ich voll überein Es ist die, die das qualitative Wachstum muss jetzt vor der Quantität gehen. Und? Und da. Es ist. Viele haben es bereits erkannt. Da stößt man allerdings natürlich schon auf Rahmenbedingungen, die dringend verbessert gehören von Seiten der Politik her. Dinge, die wir immer alle fordern. Es ist Zum einen brauchen wir Mitarbeiter unser Riesenthema. #00:14:57-6#
- (21) Speaker 1: Ja. #00:14:57-8#
- (22) Speaker 2: Wir decken sie, wir decken sie in Österreich offensichtlich nicht mehr ab und im Euroraum auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns öffnen und auch da den qualitativen Zuzug zulassen. Da müssen wir alle lernen dran. Den qualitativen Zuzug müssen wir zulassen, damit wir unsere Qualität heben können. Und da geht einher die

Ausbildung der Mitarbeiter. Manche, manche haben es erkannt. Oder sagen wir so viele haben es schon erkannt. Viele haben es noch nicht erkannt, dass im Mitarbeiter ja sehr viel Potenzial oder ganze Potenzial steckt. Wenn ich heute ein Hotel mit 100 Betten habe, das werde ich alleine nicht machen können. #00:15:43-9#

- (23) Speaker 1: Im Dienstleistungsbereich ist einfach immer der Mitarbeiter der wichtigste Faktor. #00:15:47-8#
- (24) Speaker 2: Ja, absolut und was mir was mir schon abgeht ist einfach der Wille der Politik, das man da wirklich sagen da müssen wir jetzt etwas tun, weil sonst passiert nämlich das, woran wir jetzt alle kiefeln, das wir nur mehr Airbnb haben, nur mehr. Booking.com, wo anonym irgendwo in einer Seitengasse vermietet wird, ohne Service, ohne alles. Also jetzt für mich selbst ist das nicht ganz nachvollziehbar, aber ich bin kein Urlaubstyp, der in irgendeiner fremde Wohnung einzieht. Das mache ich nicht so gern, Aber auch das ist ein Markt. Aber wie gesagt, das hat sich irgendwo entwickelt. Und wenn es jetzt Zell am See anschaut, mit dieser Menge an Apartments, die entstanden sind, so komme ich zum nächsten Punkt. Das sind die finanziellen Rahmenbedingungen. #00:16:42-6#
- (25) Speaker 1: Ja. #00:16:42-8#
- (26) Speaker 2: Die ja nicht ganz stimmen. Beziehungsweise, die verbesserungsfähig sind, oder verbesserungswürdig sind. Viele Hoteliers haben sich den Umbau nicht mehr leisten können. Sie haben das über Verkauf der Einheiten machen müssen. Dadurch haben wir Apartments - wir haben viel zu viele Apartments bei uns. Ich wünschte, ich würde mir wirklich qualitativ ein weiteres Fünf Sterne Hotel in Zell am See wünschen. Und das bestehende Fünfsternehotel (Ich bin anonym!)... #00:17:14-3#
- (27) Speaker 1: Ja, völlig. #00:17:16-1#
- (28) Speaker 2: Ja. Ist ja aus der Zeit gefallen. Und du musst da aufpassen, dass du, egal ob du drei Sterne oder vier Sterne oder fünf Sterne. Dass du doch schon mit der Zeit gehst. #00:17:29-7#
- (29) Speaker 1: Ja. #00:17:29-9#
- (30) Speaker 2: Ich habe Bekannte, die steigen in fünf Sterne Häuser ab., die zu mir gesagt haben, NN wir gehen nicht mehr in das fünf Sterne Hotel bei euch, das ist aus der Zeit gefallen. Da gehe ich lieber nach Bad Gastein. #00:17:46-1#
- (31) Speaker 1: Erwarten wir einfach was anderes für den Preis, dann. #00:17:50-0#
- (32) Speaker 2: Eben und. Das geht Hand in Hand und. Ich glaube, wenn die Politik erkennt, dass man da wirklich jetzt in die Richtung Rahmenbedingungen schaffen müssen, unsere Unternehmer sind bereit dazu. #00:18:05-2#
- (33) Speaker 1: Aber da gehört unterstützt, von politischer Seite. #00:18:08-8#
- (34) Speaker 2: Ja und ganz wichtig ganz - wie gesagt - Der Teil, der bereit ist, muss die Möglichkeit haben, dass er sich das auch wirklich leisten kann bei uns in Österreich und dass er es umsetzen kann. Die, die nicht bereit sind. Da muss man halt versuchen. Doch einzuwirken drauf. Qualität vor Quantität ist wichtig. Es geht uns dann ja allen wirklich deutlich besser, weil man dann eine andere Wertschöpfung herauskriegen aus dem, was wir täglich tun. Und wie gesagt, wir sind gut aufgestellt, wir haben Potenzial bei uns, das ist in ganz Österreich. Also da steckt schon noch sehr, sehr, sehr viel Möglichkeit drin, dass man das nach oben heben und was wir auch sehen und was ja für mich wirklich - ich ärgere mich immer über diese Presseberichte. Oktober, November, Skifahren ist zu teuer. Das ist heuer gelaufen, das weißt du genauso gut, du weißt das noch wahrscheinlich viel besser als ich. Es ist wirklich gut gelaufen Und am Geld scheitert das Skifahren im Moment sicher nicht. #00:19:26-6#
- (35) Speaker 1: Vor allem der Skipass im Verhältnis zu den Urlaubskosten ist da eher ein untergeordneter Aspekt. Da ist sicher die Anreise, die Unterkunft, die Nebenkosten, was mehr hineinspielt. Das wäre für mich ohnehin eine: Du hast jetzt spannende Punkte

aufgeworfen. Vor allem jetzt das mit der Kaufbereitschaft Kunden. Ich habe diese Woche ein Gespräch geführt mit einer auch dir gut bekannten Dame, die lange im TVB in leitender Funktion war und die hat mir erzählt von Statistiken, die sie kennt, von der Österreichwerbung, wo es darum geht, dass Gäste Befragungen durchgeführt werden im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und da sagen anscheinend bei der konkreten Umfrage 60 % der Befragten: Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Jetzt im Zusammenhang mit meinem Urlaubsziel. Und wenn man dann aber fragt: Bist du bereit, dafür auch xProzent mehr zu zahlen? Dann sackt das auf unter 20 %. Ist es das, was du mit deiner Erfahrung bestätigen kannst, dass du wirklich sagst, die Zielgruppe, wo ich jetzt mit der Nachhaltigkeit punkten kann und damit einen höheren Preis argumentiere, ist überschaubar. #00:20:45-5#

(36) Speaker 2: Absolut ja. Kann ich dir auch wieder aus meiner aus meiner Reisebüro Erfahrung sagen: Das Thema krebst bei uns im Reisebüro schon sicher seit 20 Jahren herum. Nachhaltig und um Gottes Willen. Und die Kunden wollen nur mehr nachhaltig reisen. Wirklich niemand hat sich darum gekümmert. Und dann sind Aktionen gestartet worden, dass die Gäste gefragt worden sind Willst du nachhaltig Urlaub machen? Antwort: Nein! Ich will billig Urlaub machen. Was hast du für ein Schnäppchenangebot? Also wirklich Nachhaltigkeit im Sinne von CO2 frei anreisen im Sinne von Müllvermeidung und so das - Entschuldigung - schert zu wenig Leute das ist unglaublich, Nachhaltigkeit. Was mir persönlich immer wieder auffällt, ich reise auch sehr, sehr viel im internationalen Ausland unterwegs ist, ist Gott sei Dank das Hobby für meinen Mann und wir sehen schon in anderen Ländern, dass man da was macht, sei es jetzt plastikfrei, sei es, sei es Müllvermeidung, sei es wirklich die tolle Mülltrennung in den Hotels schon. Gefällt mir wahnsinnig gut wegen dem fährt aber niemand in dieses Hotel. Ich sehe Nachhaltigkeit noch in einem anderen Punkt: Wenn heute ein Haus 50 Jahre, 60 Jahre besteht, das ist nachhaltig. #00:22:15-4#

(37) Speaker 1: Ja, genau. Nachhaltiges Wirtschaften, dass das Unternehmen langfristigen Bestand hat. #00:22:20-0#

(38) Speaker 2: Unter Nachhaltigkeit verstehen wir automatisch, wenn du nachhaltig sagst, versteht man automatisch irgendwas mit Grün. Und, und. Ich glaube, ich glaube, das müssen wir. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Für mich ist wichtig Die noch wichtigere Nachhaltigkeit ist, wenn die nachhaltig gewirtschaftet wird, das wirklich in die nächste Generation geht. So Nachfolger da sind, ich habe leider das Problem gehabt, dass ich keine Nachfolger habe. Und habe erst meine kleine Firma übergeben können, da habe ich einen Nachfolger gefunden und die große für die große habe ich keinen gefunden. Und. Wie gesagt, die Nachhaltigkeit ist wichtig, aber wir dürfen diese Nachhaltigkeit jetzt im Sinne der Ökologie glaube ich, nicht überschätzen. #00:23:08-9#

(39) Speaker 1: Ich finde es sehr gut, dass du das sagst. #00:23:11-3#

(40) Speaker 1: Ja genau. #00:25:03-3#

(41) Speaker 2: Verstanden. Grün ist es ja nicht alleine. Ich bin Ich bin absolut dafür, dass wir aufpassen auf unsere Umwelt. Sehr sogar. Und wir machen ohnehin so viel in Österreich, wenn ich nur daran denke, wie penibel wir Großteiles unseren Müll trennen. Ja und? Und da haben wir eher das Problem mit den uns zugewanderten Menschen, die bei uns leben. #00:25:28-3#

(42) Speaker 1: Denen das gar nicht vertraut ist. #00:25:29-6#

(43) Speaker 2: Denen ist es völlig wurscht, ob beim Putzpersonal schon wurscht, alles hinein in #00:25:36-6#

(44) Speaker 2: Aber über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist wichtig. Nachhaltigkeit ist gut. Aber Nachhaltigkeit, wie du gesagt hast, muss bitte aufgedrösel werden. Nicht nur in Sachen Umwelt und nicht nur in Sachen Naturschutz und Vermeidung von Müll, Sondern

Nachhaltigkeit ist Unternehmensführung. Das ist Mitarbeiterführung, Soziales. Und da haben wir ja wahnsinnig gute Beispiele in Österreich. Wir sind ja gesegnet mit Familienbetrieben in Österreich. #00:32:00-2#

- (45) Speaker 1: Die das ganze ja auch tragen. #00:32:01-9#
- (46) Speaker 2: Letztlich ja und haben wir aber jetzt das Problem, dass die nachkommenden, nachkommenden Generationen schon die Lust verlieren. Ein Teilanteil könnte die Politik auffangen mit besseren Rahmenbedingungen. Ein Teil hat uns natürlich, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, aber der Wohlstand versemzelt. Weil es geht uns gut in Österreich. #00:32:29-3#
- (47) Speaker 1: Ja. #00:32:29-8#
- (48) Speaker 2: Und dann sieht man halt ja, das geht jetzt ohne recht viel zu arbeiten auch ganz gut. #00:32:35-7#
- (49) Speaker 1: Diese Thematik habe ich stark kennengelernt auch in der Seilbahnwirtschaft, wo man sagt, gibt es das das Du im Tourismus -und dass jetzt Bahn und Gastronomie- auf so Situationen stößt, wo die Leute sagen na ja, Samstag, Sonntag möchte ich gar nicht arbeiten. Und mehr als 30 Stunden schon gar nicht. Bis hin zu der Thematik Saisonarbeiter, die sagen na ja, für die 200 € mehr aufs Stempelgeld stelle ich mich nicht hin und arbeite am Lift. Ja, und da läuft natürlich schon was falsch. Ja. #00:33:13-4#
- (50) Speaker 2: Absolut, absolut. Ich hege große Hoffnung, dass die jetzige Regierung da was weiterbringt. Äh, das mit dem Zuverdienst einmal zum Arbeitslosengeld, das ist einmal wichtig, dass das abgeschafft wird. Und dann? Meiner Meinung nach müsste das Arbeitslosengeld degressiv sein. Ja, dann. #00:33:34-5#
- (51) Speaker 1: Da gehört der Anreiz her. Dass ich sage, ich muss mich Bewegen und bitte was da und nicht zurücklehnen und sagen, na ja, eigentlich komme ich einigermaßen aus, da wäre ich blöd zu arbeiten um 200 bis 300 Euro mehr zu verdienen. #00:33:46-6#
- (52) Speaker 1: Zur zweiten Frage, die aber ja doch wohl dazu passt. Und zwar das mit der lernenden Organisation. Muss ja zugeben, das fasziniert mich persönlich recht. Und zwar einfach die Frage, wie das aus deiner Sicht im Zusammenhang mit dem qualitativen Wachstum zu sehen ist. Weil da geht es jetzt darum, dass ich sage, eine Firma sagt: Wir wollen uns permanent verändern, permanent hinterfragen. Das setzt aber schon vieles auch wieder voraus. Da muss man eine offene Fehlerkultur geben, da muss der Wissensaustausch gefördert werden. Normal gibt es in jeder Firma irgendjemand, der Wissen hamstert, damit er unersetzlich ist. Das geht in so einer Organisation halt dann nicht mehr. Und dann Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich muss Weiterbildung intern und extern unterstützen. Feedbackprozesses müssen so sein, dass es wirklich offene, konstruktive Feedbackprozesse gibt. Wie siehst du die Thematik? Ist es etwas, was sie eher schon etabliert hat, dass sie sagt, das gehört dazu? Wenn ich qualitatives Wachstum anstrebe? Oder ist das doch noch was, wo ich sage, man schaut sich das vielleicht an, dann merkt man das ist gar nicht mehr so einfach in der Umsetzung und verliert es wieder aus den Augen. #00:35:26-2#
- (53) Speaker 2: Es hat sie teilweise umgesetzt. Das siehst du auch in den Firmen, die das praktizieren, die das Leben, wo die Firmenchefs das leben. Siehst du das ganz gut an. Einen Sidestep muss ich machen. Du siehst es aber auch sehr gut, dass das überhaupt nicht angekommen ist. Viele unserer Hoteliers fahren auf Urlaub, das heißt viele, die meisten dann traditionell im April und im November auf Urlaub und sind in aller Herren Länder unterwegs. Und wie viele dann nichts mitbringen vom Urlaub. Jetzt, wo sie gesehen haben, was ich im Hotel machen konnte, usw. Ich denke mir das oft, wenn ich Hotelier wäre, würde ich da so viel sehen. #00:36:14-8#
- (54) Speaker 1: Wenn man mit ganz anderen Augen durchgeht und sagt wie manches andere, positiv wie negativ, das und das. #00:36:21-9#

- (55) Speaker 2: Das hat mich immer wieder gewundert, wie wenig da eigentlich war. Es ist dann eigentlich gegangen, um die um die Gewinnoptimierung machen wie immer. Und manche machen das eben genau andersrum. Manche implementieren eben dieses ganze Team in den Wissensaustausch. Du siehst da, wer schickt seine Leute zu Fortbildungen, die sind die, die selber auch lernen. Ich bin immer ein großer Fan von Weiterbildung gewesen. Ich habe viele Sachen gemacht, weil es mich einfach selber interessiert hat und Du stößt allerdings schon oft bei Personal - Ich hab dann wieder akzeptieren liebend gerne auf Fortbildung gegangen und dann wieder weg. Wieso sollte das jetzt machen, das kann ich ohnehin? #00:37:09-1#
- (56) Speaker 1: Also ja. #00:37:10-4#
- (57) Speaker 2: Ja, ja, wenn es der Chef bezahlt, in meiner Arbeitszeit: Ja. Ja, aber dann war es schon aus. Wir hätten da mal ein Online-Lerntool bekommen von der Wirtschaftskammer. Die waren nicht bereit. Also da war die Bereitschaft relativ gering. #00:37:27-5#
- (58) Speaker 1: Das finde ich echt schlimm. Mich hat das bei der Schmittenhöhe sehr gefreut, ein Aspekt: Wir haben festgestellt, wir haben In einer Wintersaison Leute aus 32 Nationen, die ganzen Saisonarbeiter. Und dann haben wir angefangen Deutschkurse anzubieten, mit einer Deutschlehrerin, die ab 18:00 Deutschkurse macht. Super. Und da bin ich dann auch mal hingegangen, hab gesagt, mich interessiert das, ein paar Begrüßungsworte sagen und so und das hat mich halt interessiert, wie da so die Stimmung ist. Und das waren erstaunlich viele, die sogar bereit sind: Um 17:00 ist Schluss bei der Bahn. Ich geh da jetzt nur hin und setze mich von 18:00 bis 20:00 Uhr in einen Deutschkurs. Da war ich sehr positiv überrascht. Also da waren schon an die 15 Leute dabei. Und die gesagt haben, das ist eine Chance, die ich nutze um Deutsch zu lernen. Also es gibt solche. Aber das andere, was du sagst ist genauso. Was hab ich auch meine Erfahrungen, wo die Leute sagen, da weiß immer mir etwas was besseres zu tun, als einen Kurs machen. #00:38:42-7#
- (59) Speaker 2: Ja. Und du siehst bei uns. Du siehst bei uns wirklich ganz gut. Du brauchst eh nur, egal wo in die Hotels oder in die Tourismus Touristikbetriebe hineinzugehen, du siehst sofort ist da ein "Drive" drinnen, lernt dort der Chef selbst auch etwas, oder eben nicht. Und ich bin ich bin Verfechterin davon. Wie gesagt, jetzt ganz zum Schluss war mein Team klein. Dann waren wir nur mehr fünf Leute. Aber es ist. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das, glaube ich, gehört zum qualitativen Wachstum dazu. Das ist eine der Grundsäulen neben der Möglichkeit, dass man überhaupt investieren kann in Qualität. Wobei da auch, glaube ich, der notwendige Rahmen gefunden werden muss, oder, oder. Man braucht nicht übers Ziel zu schießen, wir brauchen keine goldene Wandverkleidungen im Wellnessbereich. Da, da ist auch wieder viel drin. #00:39:53-1#
- (60) Speaker 2: Maß und Ziel... #00:39:55-9#
- (61) Speaker 2: Zu viel. Zu viel. Ist die Frage wird das geschätzt? Wird das dann jemals bezahlt. Aber wie gesagt, die Lernende. Die lernende Organisation, das ist. Das ist eine tolle Geschichte und das ist meiner Meinung nach das gehört, das gehört irgendwo in die Ausbildung. #00:40:17-3#
- (62) Speaker 1: Dass das wirklich auch verankert ist in der Unternehmensstrategie, dass sie sagt, das gehört für uns dazu, das unterstütze und muss dafür die Rahmenbedingungen sorgen dann. #00:40:28-7#
- (63) Speaker 2: Ja, ja, ja. Wie gesagt, es gibt. Es gibt ja Angebote, Angebote, über Angebote. Es gibt jede Menge an privaten Institutionen. Es gibt das WiFi, der grundsätzlich gut aufgestellt ist. Grundsätzlich. Es gibt tolle Schulen, wir haben ja gewaltige Schulen, das haben wir schon sehr gut. Bei uns ist die Meinungsfreiheit. #00:40:54-9#
- (64) Speaker 1: Gott sei dank #00:40:55-8#
- (65) Speaker 2: Sei Dank. #00:40:56-2#

- (66) Speaker 1: Gott sei Dank. Darum ich fahre immer gern ins WiFi Salzburg, setze mich in den Zug, in drei Stunden bin ich dort. So wie es jetzt ist beim MBA in Salzburg, ist kein Thema. #00:41:07-6#
- (67) Speaker 2: Und du hast mitgekriegt, dass wir am Wifi jetzt riesig umbauen? #00:41:14-0#
- (68) Speaker 1: Ja, das habe ich gesehen. Dann also das wird mal eine ordentliche ordentlich mehr. Ja. #00:41:19-7#
- (69) Speaker 2: Siebenundzwanzig oder 28 Millionen werden investiert und das wird alles. Es wird alles umdreht. Es werden die Kursräume neu gemacht. So sukzessive und also wirklich, wir haben 30.000 Teilnehmer im Jahr. Ja, es ist wirklich, die Wirtschaftskammer ist der größte private Bildungsanbieter im Land Salzburg. #00:41:45-8#
- (70) Speaker 1: Ja, ich bin da großer Fan, weil mein erstes Studium der MSC, das ist ja FH Wien gewesen, aber über Wifi Salzburg und das gleiche ist jetzt da Uni Klagenfurt. Aber #00:41:57-3#
- (71) Speaker 1: Super, da haben wir jetzt eigentlich das Thema der lernenden Organisation weit abdeckt. Ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar geht es darum, welche Kernpunkte der Unternehmensstrategie für die Zielgruppe du als besonders wichtig und zielführend siehst und da interessiert mich jetzt auch - es muss nicht nur immer das Nachhaltigkeitsthema sein. Was gibt es für die anderen Strategien, Wo du sagst es nicht nur über Nachhaltigkeit. Es gibt andere Sachen, die wichtig sind. Stichworte habe ich mir natürlich aufgeschrieben: Trends und Entwicklungen, Klimawandel, Digitalisierung, verändertes Reiseverhalten, Arbeitskräftemangel. Hast du ja schon gesprochen, bis hin zu Servicequalität. Mitarbeiterentwicklung. Netzwerke. #00:43:37-9#
- (72) Speaker 1: Vielleicht hast du da noch ein bisschen sagst. Was waren so die wichtigsten Kernpunkte für Unternehmensstrategie? Wo du jetzt sagst Tourismusbetrieb, achtet auf das. Wenn ihr jetzt welche Strategie hinterfragt, was wird wie wichtig werden in den nächsten Jahre? #00:44:09-2#
- (73) Speaker 2: Ja, ein paar Dinge haben wir jetzt schon im Laufe unseres unserer Unterhaltung. #00:44:17-9#
- (74) Speaker 1: Viele Aspekte. #00:44:19-7#
- (75) Speaker 2: Herausgearbeitet. Zum einen natürlich wichtig sind die Rahmenbedingungen. Wir können jetzt Einzelne so nicht beeinflussen. #00:44:29-7#
- (76) Speaker 1: Ja, Ja, ja. Da hängt viel dran. Aber vielleicht schauen wir miteinander in die Glaskugel, wenn du so eine hast. War das cool, dass man sagt. Schau mal, so hinein. Was werden die wichtigsten Sachen werden für die Tourismusbetriebe? #00:46:19-9#
- (77) Speaker 2: Was ich glaube, ist, was man unbedingt machen muss, ist sich grundsätzlich einmal Informieren und orientieren. Es wird. Es wird neue Märkte geben müssen. Es werden sich die Märkte verschieben. Und es ist ganz wichtig, dass die Tourismusteilnehmer, also alle, alle Teilnehmer einfach dranbleiben und wirklich sich informieren, Wo tut sich was auf? Und dann muss ich heute einmal über meinen eventuell sogar ideologischen Schatten springen und sagen Na gut, das ist jetzt die Zukunft. Ich sage jetzt etwas Provokatives. Vielleicht ist es ist es, dass die Araber jetzt Skifahren wollen? Ja, dass einfach ein neuer Markt. Wenn ich jetzt noch aktive wäre, Ich glaube, ich würde mich um diesen kümmern. Du siehst immer mehr. Wir müssen uns einfach auch an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Und ganz wichtig ist da dranbleiben. Die Welt verändert sich. Das Reiseverhalten verändert sich. Und wenn wir heute nicht mehr das richtige Angebot haben für eine gewisse, Einen gewissen Markt, dann müssen wir uns noch am Neuen Markt umschaun. So wie sie heute die exportierenden Firmen wirklich kümmern müssen. Wo liefern wir hin? Und der Trump wirklich zu macht in USA. #00:47:46-7#

- (78) Speaker 1: Man muss beweglich und anpassungsfähig bleiben. Das war immer so zum Überleben. Für jedes Unternehmen. #00:47:52-5#
- (79) Speaker 2: Ganz, ganz wichtig. Und, Und das geht man ab, das geht man ab als Strategie. Viel zu viele sitzen einfach. Entschuldigung, bitte sitzen einfach da und sagen Es geht so gut. Der Tourismusverband soll fahren und soll mir die Leute bringen und die, die wirklich erfolgreich sind, sind selber unterwegs und draußen in den Märkten, egal wo und wann. Ich sage der deutsche ich möchte den deutschen Gast, dann muss ich mich in Deutschland umsehen, oder? Genau. Und wenn ich sage, ich hätte jetzt aber gern, weil ihr so gut Englisch rede, jetzt mächtig die Briten, dann muss ich nach Großbritannien. Ich muss etwas tun. Ich war immer offen für die neuen Märkte. Ich war überall. Ich war in Singapur, in Moskau, in Riad, überall. Mir war das wurscht. #00:48:40-5#
- (80) Speaker 1: Du hast die Eindrücke vor Ort und live. Ja. #00:48:44-1#
- (81) Speaker 2: Und dann merkst du, das geht jetzt nicht. Da komme ich nicht weiter, weil sich der Markt ändert. Und dann ändern sich auch die die Zugänge zum Markt, siehe online. #00:48:58-5#
- (82) Speaker 1: Ja. #00:48:59-1#
- (83) Speaker 2: Und wenn ich mich heute mit Haut und Haar an Booking.com verkaufen, dann werde ich heute nicht mehr steuern können. Und das haben. #00:49:07-8#
- (84) Speaker 1: Sie. #00:49:07-9#
- (85) Speaker 2: Ja dann. Dann habe ich die Hoheit abgeben und wenn ich mich aber damit beschäftige, das ist auch eine Strategie. Ich muss mich halt beschäftigen. Wie bringe ich mein Produkt an den Mann? #00:49:19-8#
- (86) Speaker 1: Ja. #00:49:20-3#
- (87) Speaker 2: Und? da gibt es andere Möglichkeiten. Es ist nicht nur Booking, der große Heilbringer, es werde ich zusätzlich brauchen. Aber irgendwer hat mich einmal gefragt: Wir haben so viele Araber und es geht nicht. Und um Gottes Willen, was sollen wir machen? Ja, wenn die Hoteliers alle Zimmer freischalten und alle Mehrbettzimmer buchbar machen. Na, dann wird der Araber online buchen! Ja und wenn ich heute nicht will, dass das Haus voller Araber hat, dann schalte ich halt nur Zwei- und Dreibettzimmer frei und für den Rest muss mich der Gast persönlich kontaktieren. #00:49:55-5#
- (88) Speaker 1: Genau. #00:49:56-0#
- (89) Speaker 2: Und da kann ich entscheiden, nehme ich den Gast noch oder nicht. Und das haben sie. Das verstehen Sie nicht. Weil Booking ist einfach. Die machen das für mich und wie die Plattformen alle heißen. #00:50:08-6#
- (90) Speaker 1: Klingt bequem, aber auf Dauer mit. #00:50:13-1#
- (91) Speaker 2: Vielleicht weil es zu leicht gegangen ist. Du siehst aber, die die sich direkt um Ihren eigenen Vertriebskanal kümmern. Wir haben die Gästesichten und diese Nationen im Haus, die sie gerne hätten. Wenn du zwei arabische Familien drin hast, ist das kein Problem. #00:50:34-3#
- (92) Speaker 1: Weißt du das? Sonst kommt kein anderer mehr, weil es überhand nimmt. #00:50:37-7#
- (93) Speaker 2: Und. Und ich bin selber verantwortlich. Und diese Strategie lassen so viele völlig außen vor, dass sie sich selber um die Märkte kümmern. Selber schauen, wo. Was hätte ich denn gern und. Welche Schickt spreche ich an. Und wenn ich natürlich jetzt immer alle Zimmer mehrbettig buchbar mache, der wird buchen. Es ist so! Ja und Stolz schreiben: "Ich nehme keine Araber", das kann wohl nicht der Zugang sein, den wir als internationales Tourismusland haben. #00:51:12-1#
- (94) Speaker 1: Das glaube ich. Sollte es nicht sein, dass man das vielleicht noch irgendwie als rassistisch gelten oder so nicht. Eben, das kann es nicht sein. #00:51:18-9#
- (95) Speaker 2: Ja und? Und. Genauso wie sich die Tourismusunternehmen darum kümmern müssen. Erstens, Was ist denn der Gast? Der, der jetzt zu uns will. Wo sind die

- Bedürfnisse und an die? Die Seilbahnwirtschaft hat auch erkannt, dass die Leute heute lieber auf einen Sessellift sitzen, als wir auf einem Schlepplift hängen. #00:51:39-9#
- (96) Speaker 1: Es ist halt einfach da kannst du dich ausrasten, erholen. Andererseits will man nicht die Schi abschnallen und immer in der Gondel fahren. Das sind so Sachen, die muss ich einfach berücksichtigen. #00:51:50-0#
- (97) Speaker 2: Das hat die Seilbahnwirtschaft erkannt und deshalb sind überall jetzt sechser und achter Sessellifte. Wunderbar. Ja, mein Mann und ich, wir setzen uns auch gerne auf den Sessellift. #00:52:03-9#
- (98) Speaker 1: Ja. #00:52:04-2#
- (99) Speaker 2: Äh, Ski ausziehen. Wie gesagt, das hat man erkannt und da würde ich mir wünschen, dass die Strategien einfach besser überdacht werden. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Die ÖW ist wirklich aktiv mit der neuen Chefin, Sehr, sehr gut. Die Landestourismusorganisationen, Ja, die einen sind besser, die anderen weniger - aber, wurscht. Da kriegst du sehr, sehr gute Informationen her. Die Tourismusverbände überall sehr viel. Und. Aber ich muss mich halt einbringen. #00:52:37-6#
- (100) Speaker 1: Genau, weil du ÖW ansprichst, ich war auch bei Kathrin Erben, physisch dort in der Österreich Werbung. Ganz super nettes Interview. Die habe ich kennengelernt bei dem STIAS voriges Jahr im Schloss Grafenegg. Ja, und der werde ich auch heuer wieder dabei. Diesmal ist es in Bregenz. Also das war auch ein sehr angenehmes Gespräch und sehr informativ. #00:53:02-5#
- (101) Speaker 2: Ja, die sind gut und die sind draußen in die Märkte. Und das ist halt wichtig. Aber ich muss mich halt schon proaktiv bemühen - ich habe auch eine Holschuld. #00:53:12-8#
- (102) Speaker 1: Genau. #00:53:13-3#
- (103) Speaker 2: Und um diese. Diese Dinge, die du siehst, wirklich, Da kannst du ganz gut unterscheiden. Die Aktiven, die Erfolgreichen sind unterwegs, draußen, horchen sich um, gehen hinausgehen und passen dann auch das Angebot bei sich an und qualitativ, das heißt nicht, dass man jetzt alle in die fünf Sterne geben müssen. Ein tolles drei Sterne ist heute anders als noch vor 20 Jahren. #00:53:47-5#
- (104) Speaker 1: Mit einem super Service, wo ihr vielleicht sagt, es war mehr als man erwartet hat, ein gutes Frühstück ist wichtiger als das goldene Bad. #00:53:55-8#
- (105) Speaker 2: Ja gut. Gut. Frühstück, guter Service, Ein netter Service. Äh, da kommst du wirklich, äh, einen ausgezeichneten Erfolg haben. Es muss. Es muss nur stimmig sein zu dem, was ich anbiete. Und ich sage, ich bin drei Sterne. Dann biete ich drei Sterne an. Dann muss ich nicht jeden Tag eine gefüllte Minibar anbieten. Das wird er mir nicht bezahlen. Und so Sachen halt. Aber. Aber für mich ist es wirklich oft so, dass es mir leid tut zu sehen, dass sich Betriebe nicht umschauen. #00:54:30-5#
- (106) Speaker 1: Ja, aber das kann sich eigentlich kein Unternehmer leisten. Das ist warte bis mir alles in den Schoss fällt. Das passiert nirgends, glaube ich. In keiner Branche. Ja, NN, jetzt hast du schon sehr viele Sachen angesprochen. Ich hätte eine Abschlussfrage, die immer stelle. Weiß nicht. Wir waren jetzt, glaube ich, vom Gespräch her sehr, sehr offen. Gibt es Themen, wo du sagst Von meinem Leitfaden her Das haben wir jetzt übersehen, Das würdest du auch noch als wichtig erachten, wenn so was ich schreibe sehr gern fürs nächste Interview mit drauf von die Aspekte, ob da irgendwas ist, wo es sagst, das haben wir nie durchgesprochen kehrt für die thematisch aber auch dazu. #00:55:12-0#
- (107) Speaker 2: N #00:55:19-8#
- (108) Speaker 2: Es ist so, dass man vielleicht mit eventuell irgendwo viel mehr sich auf die Quellen wieder berufen soll. Die guten Quellen, die wir hier haben, die Institutionen, die sie hauptberuflich mit der Weiterentwicklung des Tourismus beschäftigen, dass die genützt werden. Und ich glaube, indem wir sie nützen, fordern wir sie auch. #00:55:52-9#

- (109) Speaker 1: Dass man das Know how nutzt, was da ist, eigentlich nicht. Das ist. #00:55:57-8#
- (110) Speaker 2: Und. Wenn ich mal irgendwas mitkriege, dann sage ich jetzt kümmert euch bitte darum, dass das braucht, hat man bei uns in der Tourismuswirtschaft. Also da sollten wir noch viel mehr glaube ich nicht nur schimpfen. Du weißt, was ich meine. #00:56:15-4#
- (111) Speaker 1: Jammern, sudern. Ja. #00:56:17-4#
- (112) Speaker 2: Ja, meinst du denn? Und? Und dass man sich wirklich auf diese Quellen auch wieder besinnt und sagt Wir haben, wir haben das know how. Aber ich muss mir das selber holen und aneignen. Ich habe eine Holschuld, das geht mir ab. #00:56:39-9#
- (113) Speaker 1: Ja. #00:56:40-1#
- (114) Speaker 2: Und ansonsten haben wir schon sehr viel abgedeckt die Rahmenbedingungen, wobei wir die Politik brauchen. Das versuchen wir in der Interessensvertretung wirklich auch immer weiter zu transportieren. Äh. Mitarbeiter Ja, da ist die Politik gefordert, dass wir die Mitarbeiter bekommen, die wir brauchen. Das haben wir den Rahmenbedingungen Zinsen fallen jetzt wieder. Es dürfte uns ein bisschen was erleichtern. #00:57:11-5#
- (115) Speaker 1: Beim Investieren auf jeden Fall. #00:57:13-4#
- (116) Speaker 2: Ja, Rahmenbedingungen sind die Energiekosten, wo die Politik schauen muss. Die fressen uns im Moment die Erträge auf, das weiß auch die Seilbahnwirtschaft nur zu gut. #00:57:26-9#
- (117) Speaker 1: Ist, enorm. Wenn sie von einem Jahr auf dem anderen der Preis verdreifacht. Das ist dann schon ein Thema. Also ja. #00:57:33-6#
- (118) Speaker 2: Da bleibt nichts mehr übrig. Also das ist Ja aber. Aber das haben wir alles gestreift. Also ich denke jetzt einmal über die Nachhaltigkeit ausführlich gesprochen. #00:57:44-1#
- (119) Speaker 1: Super. #00:57:45-7#
- (120) Speaker 2: Also ich finde. Ich finde, da haben wir jetzt sehr viel abgedeckt, ist auch mein Eindruck. #00:57:52-3#
- (121) Speaker 1: Dann sage ich Herzlichen Dank. Ich habe nur notiert, wie geht es weiter? Also ich werde jetzt auf jeden Fall erster Schritt, ich sage mal Aufzeichnung beenden. Anhalten. #00:58:05-1#

8.2.2.2.7 IP07_22.04.2025

IP07_22.04.2025

- (1) Speaker 2: Das freut mich. Ja, NN, dann fangen wir an, bitte. Das Thema von meiner Masterarbeit lautet Qualitatives Wachstum als Kern einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Incoming Tourismusbetriebe. Das heißt, ich behandle das Thema: Wie kann ich als Unternehmen wachsen, jetzt abseits von nur was normalerweise mein Hauptthema ist Umsatz, mehr Ersteintritte, mehr Umsatz. Wie kann ich zu einer Qualitätsverbesserung kommen? Also Fokus auf Qualität und das im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, wo ich wieder alle drei Säulen des ESG sehe, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und die Thematik möchte ich gern mit dir ein bisschen durchgehen. Vertraulichkeit vielleicht noch eines dazu: Ich habe gesagt, dass ich das Interview aufnehme, es ist Leitfaden gestützt. Wir sind aber so frei und schweifen da schon auch ein mal aus, wie es in einem lockeren Gespräch Glaube sein sollte, so streif möchte ich das nicht machen. Was gewährleistet ist -ist jetzt auch eine Vorgabe von der Uni -Ich muss das anonymisiert machen. Das heißt, da steht dann nicht. NN hat gesagt, sondern

Du bist der IP07 Interviewpartner Nr. 7 Und ja, also muss man auch dazu sagen. Das war bei meiner ersten Masterarbeit nicht so, da hab ich die Namen drin gehabt. Da ist jetzt diese Vorgabe, dass man sagt, das wollen sie nicht. Ich kann sagen also, in welcher Funktion man spricht, aber auch anonymisiert. Ja, Überblick habe ich gegeben. Was für mich vielleicht noch besonders wichtig ist bei dem ganzen Thema qualitatives Wachstum. Das geht ja auch so Richtung Prozessoptimierung, ein Thema mit dem ich mich viel beschäftigt habe aber eigentlich weit darüber hinaus und ich sehe zum Beispiel einen wesentlichen Punkt dabei in der lernenden Organisation und da bin ich auch auf den Senge, das buch "Die fünfte Disziplin" gestoßen. Und ich finde es recht cool, wenn ich, wenn ich das analysiere, wie kann ich mich als Unternehmen, als Organisation immer anpassen, laufend besser werden, dass sehe ich genauso in den Begriff qualitatives Wachstum, es gehört dazu weil wenn wir lernen als Organisation und immer besser werden, dann steigt auch die Qualität und das sehe ich daher genauso mit drinnen. Jetzt kennen wir zwei uns gut, ich hätte dich aber trotzdem gebeten, dass du im Einstieg dich kurz vorstellst und sagst, wie dein beruflicher Hintergrund ist, dein Bezug zum Tourismus vielleicht auch, wo du mit Nachhaltigkeit in Kontakt kommst. Natürlich interessiert mich besonders die Sicht der Bank, wo ja dann letztlich auch der Fokus darauf gehen wird, dass man von seinen Kunden erwartet, dass gewisse Kennzahlen geliefert werden. Wie wichtig das aus deiner Sicht jetzt schon ist und sich vielleicht weiterentwickelt. Nur so als Einstieg, bitte ein paar Worte über dich. #00:05:15-2#

- (2) Speaker 1: Sehr gerne. Ja, gut. Mein Name ist NN. Ich habe Wirtschaft und Wirtschaftspädagogik an der Uni Innsbruck an der SOWI studiert. Und ja, mein erster Job war in Zell am See, also ich habe 2008 zu Arbeiten begonnen, bei der Salzburger Sparkasse und habe das Bankgeschäft dort von der Pike auf gelernt im Standardkundenbereich. Ja, habe dann relativ schnell. Gelernt und Ausbildungen gemacht und Prüfungen absolviert und habe mich da bis zum Firmenkundenchef der Region hinaufgearbeitet. Und dann war die Veränderung zum Bankhaus Spengler, wo ich die Regionalleitung über den gesamten Pinzgau übernommen habe. Mit zwei Standorten mittlerweile nur noch einer und das auch in Zell am See und bin sozusagen, also seit meinem Arbeitsbeginn in der Bankenwelt in einer Tourismusregion tätig, in der Ferien Hotellerie und betreute wirklich große, große. Kunden-Volumina, sprich also sehr intensive, sehr enge Kundenbeziehungen und natürlich auch sehr enge und intensive Kundenbeziehungen zu großen Hotelbetrieben oder Tourismuseinrichtungen, sprich in der Wertschöpfungskette an sich geht ohne Tourismus bei uns in der Region sowieso nichts, weil auch die Professionisten und die die kleinen Einzelunternehmen usw. natürlich sehr darauf angewiesen sind dass wir Tourismus haben. #00:06:55-3#
- (3) Speaker 2: Es hängt jeder mittel- oder unmittelbar davon ab.. #00:07:01-5#
- (4) Speaker 1: Genau davon lebt und Zulieferer ist oder irgendwo. Die Investitionen die dann getätigt werden von den großen Häusern, von den Bergbahnen usw. da profitierten viele andere Betriebe, wenn die Aufträge vergeben werden. Also von der Seite her Tourismus für mich schon ganz wichtiges Thema in Kombination mit Nachhaltigkeit. Für mich sehr wichtig, auch weil ich in der Region auch lebe und sehr gern da bin meine Familie da angesiedelt ist im Pinzgau und wir das schon sehr schätzen, was wir da haben und die Leute deswegen auch gern zu uns kommen Und ja, das dann schon wichtig ist, dass man das klug bewirtschaftet und nachhaltig bewirtschaftet und gewisse Regeln auch einhält. In der Form komme ich natürlich auch immer wieder mit Projekten in Berührung wo Finanzierungen beantragt werden, wo man über großes Finanzierungsvolumen spricht mit Kunden, wo ich sage mal ja, vielleicht auch der eine oder andere Konflikt zu dem Thema, das du behandelst, da ist, sprich Wachstum, nachhaltig, Qualität usw. und ob kurzfristige Gedanken oder Optimierungen vielleicht sogar im Vordergrund stehen, das ist dann immer recht spannend und auch für uns in der Entscheidungsfindung als Bank. Wie stehen

wir dazu, auch für uns als Bank, Wie positionieren wir uns dazu? Wie sehen wir das in einer Region in der wir selber tätig sind, wo wir einen Standort haben, wo die Leute sagen Ja, macht ihr das wirklich? Oder seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt, ob es politische Interessen gibt, wo es ja immer wieder Berührungspunkte gibt die vielleicht auf den ersten Blick dann gar nicht so einfach oder auf den ersten Blick einfacher sind, als dann wirklich, wirklich sind. #00:08:59-5#

- (5) Speaker 2: Danke, Super, da hast du jetzt eigentlich schon perfekte Brücken gelegt für die erste Frage. Also die geht nämlich genau in die Richtung: Welche Herausforderungen siehst du für den österreichischen Tourismusbetrieb, der sich jetzt entscheidet, ich möchte meine langfristige Strategie konsequent in Richtung qualitatives Wachstum legen? Wo siehst du jetzt Herausforderungen, Chancen bei Herausforderungen denke ich intern: Ist ja nicht so einfach. Es stellt doch eine Veränderung dar. Es wird wahrscheinlich die Organisationskultur sich verändern Mitarbeiter, muss man schulen. Es entstehen Kosten dadurch umgekehrt. Von außen: wird es einen Markt und Wettbewerbsdruck geben. Man muss sich anschauen Wie schauen die Gäste Bedürfnisse aus? Und nicht zuletzt bei der Bank Finanzierung. Hat das jetzt Auswirkungen auf meine Konditionen bis hin zu politisch behördliche Auflagen im Bereich Umwelt? Wo siehst du jetzt die Themen, wo du sagst, das kann eine ganz schöne Herausforderung werden für Unternehmen, die jetzt zwar grundsätzlich sagen wir möchten in diese Richtung, aber was man dem mit auf den Weg gibt, worauf er sich einrichten sollte. #00:10:22-6#
- (6) Speaker 1: An sich glaube ich, ist einmal ein Bewusstsein zu schaffen und ein ganz, ganz klares Konzept und eine Entwicklung, eine Zielkultur, eine Zielformulierung eine Vision zu formulieren. Und zwar jetzt nicht nur vielleicht für den eigenen Betrieb, sondern für eine ganze Regionen oder für eine ganze Tourismusdestination. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung in derer Region, wo ich daheim bin und wo ich lebe, da sehe ich das nicht. Ich glaube, dass wir zu viele Einzelkämpfer haben und zu viele eigene Unterziele, die verfolgt werden. #00:11:14-2#
- (7) Speaker 2: Ich kann nicht für mich alleine. Ich kann nicht ohne eine Region. Ich komme jetzt aus der Bergbahn. Ich kann nicht ohne Beherberger, ohne TVB. Da muss man irgendwie an einem Strang ziehen, was sicher nicht immer einfach ist. #00:11:27-9#
- (8) Speaker 1: Und was ich damit meine ist halt an sich, dass man das man weiß, welches Produkt wir da in den Händen halten, für das wir die Verantwortung haben und. Das das ja sehr speziell ist und die Leute gern herkommen und die, die, die, die, die lieben, die Natur bei uns die, die schätzen sehr die Skigebiete, die die, ja, die, die, die ganze Infrastruktur, die da ist und ich glaube, dass man uns dieser Qualität nicht genug bewusst sind und dass wir wissen, wir leben zu kurzfristig, von Saison zu Saison oft und da ist immer dann ja, wie kann man es am besten ausnutzen, am besten ausschöpfen, maximieren, immer das Maximale. Man merkt an der Wertschöpfungskette an sich also. Ja, man hat sich in die Inflation, also sprich in die Index Anpassung, sprich in die Preiserhöhung reingehängt, ohne dass man wirklich irgendwie was angeschaut hat. Wenn dann. Wenn der Konkurrent den Preis erhöht hat, hat man das selber auch gemacht und hat nicht einmal, ich glaube nicht, dass da irgendwer die Berechnung hat oder irgendwie einen Preis kalkuliert hat, sondern man ist da mitgefahren und man hat da heuer ein bisschen die Rechnung präsentiert gekriegt. Das Problem ist nicht die Liftkarte, die 70-75 €, die werden schon bezahlt. #00:12:54-8#
- (9) Speaker 2: Das gesamte Urlaubspaket von der Anreise, Unterkunft, Essen. #00:12:58-9#
- (10) Speaker 1: Nebenkosten und das ganze Gastro Thema zum Beispiel, da ist ein Minus da, heuer haben die Gäste mehr selbst eingekauft, sind mehr in den Apartments gegessen, nachweislich also mit den Kunden mit denen ich gesprochen habe. Also die Appartement-Gäste haben die Küche viel mehr benutzt. Die Leute kochen selber. Ja,

also ja, da wird halt irgendwo gespart. Wir haben ja auch ein Rezessionsthema in Europa. Also die Botschaft ist relativ klar gewesen heuer, dass man nicht mehr so bereit ist, so endlos zu konsumieren. Also das haben wir schon gemerkt. #00:13:36-0#

- (11) Speaker 2: Das finde ich ganz einen spannenden Punkt, weil man glaubt ja immer, wir machen jetzt, wir positionieren uns qualitativ am oberen Ende. Natürlich mit dem Ziel hohe Preise durchsetzen zu können am Markt. Das, was du schilderst, geht in die andere Richtung. Das heißt, es gibt sehr wohl einen großen Teil der Gäste, die sagen, wir haben vielleicht weniger im Geldbörstel. Wir verzichten nicht auf den Urlaub, aber wir überlegen, wie kann man den günstiger gestalten? Und das geht eigentlich dann genau in die andere Richtung, dass ich sage Ja, ich konsumiere weniger, ich bin Selbstversorger. Da geht die Rechnung zumindest auf diesem Ende nicht wirklich auf. Also das jetzt sagt lauter fünf Sterne oder vier Superior wird vielleicht der Markt in Zukunft auch nicht mehr so groß sein? #00:14:29-8#
- (12) Speaker 1: Und vor allem, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man sagt je mehr etwas kostet desto höher ist die Qualität. Das stimmt ja nicht. Qualität kann sich in vielen Aspekten, in vielen Aspekten zum Ausdruck kommen, sprich wie zum Beispiel Wir haben einen Bahnhof in Zell am See. Warum kann man das nicht besser nutzen, dass da die Gäste mit der Bahn kommen? Die Idee dazu. Also warum nicht? Das ist jetzt nur einmal so eine Idee die, gerade entstanden ist. Aber wir haben natürlich ein riesen Verkehrsthema in den Hochsaisonzeiten. Also wenn man sich anschaut, wie, wie, wie sie es da in die Stadt hinein staut, von links und von rechts vom See dann Ja. Generell. #00:15:24-5#
- (13) Speaker 2: Also das sind schon wichtige Überlegungen, weil man halt einfach sagt Konsens hast du meistens relativ schnell, wenn man sagt quantitatives Wachstum kommt ohne Ende. Das, glaube ich, ist fast jedem klar, dass die Rechnung mehr Betten, mehr Ersteintritte ist gleich mehr Umsatz nicht aufgeht. Das wird es nicht ewig spielen, wenn ich jetzt wieder für den Seilbahn-Betreiber spreche: Erweiterung von einem Skigebiet ist fast nicht mehr durchsetzbar. Da gibt es entsprechende Naturschutzauflagen. Wir beide wissen es hatte mal ein Jahreswechsel gegeben, Silvester, Neujahr mit über 17.000 Gäste am Berg. Da jubelt zuerst einmal mein Herz, weil ich denke Hurra! 17.000 Gäste, der Rubel rollt. Aber der nächste Gedanke ist natürlich von den 17.000 Leute Wer wird da wiederkommen? Weil wir wissen, dass die Qualität nicht mehr so gegeben war. Das geht nicht mehr, wenn die Dichte so hoch ist. Das heißt von daher, dass das quantitative Ende da ist, ist, glaube ich, den meisten klar. Man kann da nur sagen, wir gehen in Kartenverbünde, so wie man es bei uns gemacht hat, dass ich sage, wie kann ich eine entsprechende Größe zusammenbringen, weil es ja interessanterweise immer noch so ist. Bei den diversen Gästebefragungen steht immer noch ganz oben bei den Entscheidungskriterien für die Wahl der Urlaubsdestination: "Größe des Skigebiets". Der Gast tickt also anscheinend immer noch so, dass er sagt das muss groß sein, das muss viele Pisten Kilometer haben, auch wenn er es dann nicht so wirklich nutzt. Aber der Aspekt, den du bringst, den finde ich ganz spannend, weil beim qualitativen Wachstum dann im Hinblick auf den Preis sehr wohl auch Grenzen gesetzt sind, so wie ich dich da verstehe. Und Qualität kann nicht immer nur eins zu eins dann heißen: höherer Preis. Verstehe ich dich da richtig? #00:17:24-6#
- (14) Speaker 1: Genau. Also, man hat was damit zu tun. Zum Beispiel? Weißt du, ich glaube, die Schmitten hat es gemacht. Weiß nicht, ob du es weißt, aber eine Befragung der Gäste, ob sie wiederkommen, wenn das nächste die nächste Saison. Und da glaube ich, hätte man Luft nach oben deutlich. Was ich so gehört mitgekriegt habe. Es wäre interessant, diese Kunden länger zu binden an unsere Region oder so zu überzeugen, dass

sie sagen Hey, da ist wirklich cool. Die sind gastfreundlich, die Qualität in der Beherbergung, im Zusammenspiel, das ganze Konzept, die Veranstaltungen, die es dazu gibt, das passt gut zusammen. #00:18:01-6#

- (15) Speaker 2: Das, was du ansprichst, sind die Manova Umfragen, die wir zweimal im Jahr machen. Da freue ich mich auf den Donnerstag dieser Woche, weil da eben mit Klaus Grabler, dem Geschäftsführer der Mainova zusammensitze und gerade da die Kundenbefragungsthemen nochmal hinterfragen werde. #00:18:20-7#
- (16) Speaker 1: Und ja, und dann geht es darum, aus meiner Sicht darum, dass man sich ganz klar bewusst macht, was sind die USP der Region, der Standorte, wie ich meine, es gibt die Top-Destinationen wie Leogang zum Beispiel oder in Tirol mit Arlberg und Ischgl usw. Ich glaube, die wissen genau was. Die die die haben das eventuell im Vergleich zu anderen Regionen einfach ein bisschen besser analysiert und mehr an einem Strang zu ziehen vielleicht auch und dieses gemeinschaftliche und besser umgesetzt. Und es bringt ja nichts - wenn ich jetzt für Zell am See spreche, dass man dann so ein bisschen in die anderen Regionen schaut und. Das ein bisschen neidvoll. Und genau das müssen wir komplett gleich umsetzen und das geht gar nicht. Man braucht. Man braucht einfach wirklich ein klares, klares Konzept und eine Struktur dazu. #00:19:22-8#
- (17) Speaker 2: Das kannst du, glaube ich, gar nicht so schnell nachahmen, weil du Leogang ansprichst. Die sind 25 Jahre vorne mit ihrem Bike Konzept. Ich war selbst bei ihrer Jubiläumsveranstaltung. Ich glaube, das war 20 Jahre. Da hast du gemerkt, das ist wirklich nur bei uns der Zusammenhalt zwischen allen, die das machen wollen. Und der Outcome ist natürlich so, dass man sagt nicht schlecht, die haben da in etwa schon 50 % des Umsatzes im Sommer, wo andere Regionen natürlich meilenweit weg sind. Aber das kannst du nicht mit einem Wir wollen jetzt a bisserl dieses und ein bisschen lässig und ein bisschen jenes. Das, glaube ich, ist eine große Gefahr. Das kannst du nicht verfolgen. Erfolgreich. #00:20:09-0#
- (18) Speaker 1: Die großen Häuser, die der Ressortgedanke dort wird ganz anders gelebt. Da ist da das sehr vermögende Gast, das sage ich mal aus München. Und der, der geht halt Skifahren direkt vor die Pisten, also vom Haus aus her direkt auf die Pisten und kommt dann ins Resort zurück und bleibt dann auch dort. In Zell am See haben diese heimelige Stadtstruktur mit den schönen alten Häusern, wo ich das ganz anders verkaufen kann. Und so. Ja, von der ja eher so den See, den einen nutzen könnte oder mehr nutzen könnte im Winter das Skigebiet, das mitten der Stadt runterkommt. Also sind das so Assets, die die haben andere wieder nicht. Und. Die verschiedenen Zustiegspunkte - das hat Leogang zwar auch - aber, aber es ist halt ja, es gibt genug glaube ich, was man wirklich gut, gut platzieren könnte. Und so wie heuer, wenn, wenn, wenn das Ski-Opening von der Schmitten direkt mit dem "Rave on Snow" in Saalbach zusammenfällt, dann ist das natürlich dann kontraproduktiv. #00:21:20-4#
- (19) Speaker 2: Das sollte man schon irgendwie ein bisschen besser abstimmen. Dazu sitzen die Vertreter der Bahnen im Kartenverbund ja jetzt doch regelmäßig am Tisch. Das führt mich schon zur nächsten Frage: Wie würdest du das Verhältnis zwischen qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie sehen? Ich meine damit konkret ist das etwas, wo du sagst, da sind mehr Synergieeffekte da, also höhere Qualität, gleichzeitig positive Auswirkung für Ökologie und soziale Auswirkungen. Oder siehst du hier Zielkonflikte, wo man sagt, Da muss ich mich irgendwann mal entscheiden, in welche Richtung gehe ich? Es kann natürlich einen Fall geben, wo ich Investitionen in Qualität machen möchte, die vielleicht mit höhere Kosten oder mit höherem Ressourcenverbrauch einhergeht. Und wie kriegst du das mit? Wie gehen Unternehmen mit den Spannungen um? #00:22:16-1#
- (20) Speaker 1: Ist zwar jeden bewusst und es gibt da immer mehr Anforderungen dazu, aber ich glaube, sie sind nicht so in das "daily doing" integriert. Also wenn du mich

jetzt nach einem Verhältnis fragst würde ich sagen 25:75, das heißt 75 auf der quantitativen Seite. Ja und Aber mit dem ist passiert. Es passiert jetzt viel. Wir zum Beispiel verlangen oder Banken müssen verlangen im Kreditgeschäft mittlerweile überall den Energieausweis, weil Kredit ist für uns eine Investition und somit weisen wir nach, wie nachhaltig unsere Investitionen sind. Genau. Und es gibt dann in der Immobilienbewertung dann, wenn das zum Beispiel eine Ölheizung ist oder wenn da ja gewisse Sachen einfach nicht angeführt sind, gibt es Abschläge in der Bewertung. Das heißt, die Immobilie ist in der Form nicht mehr so viel wert. Sie sind dann schon Anreize zu investieren in Nachhaltigkeit, um zu sagen okay, ich habe etwas davon, wenn ich das mache, ist meine Immobilie mehr wert. Also und auf der Veranlagungsseite Seite ist es ähnlich, da möchte man auch den Verlauf des Geldes sozusagen kontrollieren. Und dann ist es halt auch so, dass die, die, die die Firmen in die veranlagt wird auf der Aktienseite ja da werden die ESG-Reports angeschaut mittlerweile und dann gibt es da eine Liste, wo man wo man sagt okay, das ist ESG konform und dann gibt es ja Titel, die das nicht einhalten können.

#00:24:02-7#

- (21) Speaker 2: Also da ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.

#00:24:07-1#

- (22) Speaker 1: Und es gibt ja diese ganzen es gibt ja diese drei Kataloge sage ich einmal, die richtig mächtig sind und auch gar nicht so einfach zu händeln sind. Generell Staatsanleihen Bereich zum Beispiel. Wenn ich da amerikanische Staatsanleihen kaufe, dann bin ich automatisch der Sponsor der größten Rüstungsmaschinerie auf der Welt. Also aber Staatsanleihen in Dollar ist eigentlich fast in einem normalen Umfeld. Wenn man in Dollar veranlagen möchte, gehört das fast dazu. Also schwieriges Thema.

#00:24:42-4#

- (23) Speaker 2: Da muss ich dann wirklich mal überlegen, wofür stehe ich...

#00:24:45-6#

- (24) Speaker 1: Nichts desto trotz ist es denen allen bewusst und also man merkt schon, da passiert einfach auch ein Ruck, weil natürlich, wenn die großen Häuser, wie ich rede jetzt gar nicht von uns als Bankhaus Spängler, wenn Goldman Sachs oder Blackrock usw. sagt okay, wir, das ist unser und unser Kriterienkatalog und wenn das nicht ESG-konform ist, investieren wir nicht. Dann hast du natürlich. Ja, das sind Anreize. Aber es ist. #00:25:16-7#

- (25) Speaker 2: Eben. #00:25:16-9#

- (26) Speaker 1: Genau und so von dieser Seite her, merken wir also bei mir im Geschäft auf jeden Fall dass sich einiges rührt und etwas passiert und wir uns jetzt ganz speziell als Bankhaus Spängler mit dieser Zweitwohnsitz Thematik haben uns Regeln ausgemacht. Also. Also wirklich so diese klassischen Verkäufe, wo Zweitwohnsitze sozusagen da verkauft werden, die da, wo wir wissen, dass das in die Richtung geht, da schauen wir, dass wir das nicht mehr machen, also auch nicht mehr finanzieren. Wichtig für nachhaltige Entwicklung einer Region, weil dann natürlich diese sogenannten kalten Betten in der Form nicht mehr so habe. Und dann der Hotelbetrieb oder Beherbergungsbetrieb an sich wieder wichtiger wird als wir. Anstatt dass ich diese leeren Wohnungen oder Wohnungen, die hier zu wenig bewohnt werden oder sprich sozusagen diese Time-share-Geschichten, die immer schwieriger werden, zum umsetzen. Also die ist halt auch einfach zu schauen, dass der Gast kommt und beim Betrieb zahlt, er soll ja kommen, aber er soll nicht hier ein Haus kaufen, weil er halt das Geld hat und ist dann zweimal im Jahr hier und den Hauptwohnsitz hat er anderswo. #00:26:49-6#

- (27) Speaker 2: Ja. #00:26:50-3#

- (28) Speaker 1: Die Region hat dann wenig bis gar nichts davon. #00:26:53-4#

- (29) Speaker 2: Also nichts davon. Bis auf das, das ich den Einmaleffekt der Baustelle habe. Und da ja die Professionisten dann verdienen. Ja. Genau in der Form. Glaube ich

schon. Dieses Quantitative, dieses von Saison zu Saison denken, das haben wir schon noch sehr drin, glaube in der Region. Und ja, dieser Langfristgedanke, der hat schon noch Potential nach oben sage ich. #00:27:27-1#

- (30) Speaker 1: Vielleicht gehen wir auf eins nur wegen ein. Mathias. Das Thema mit der lernenden Organisation: Bankhaus Spängler ist auch kein kleines Unternehmen. Das heißt du hast auf jeden Fall auch ein Team. Da geht meine Frage in die Richtung. Inwiefern siehst du das kontinuierliche organisationale Lernen als erfolgsentscheidend an? Da geht es darum, dass jedes Unternehmen sagt Ja, wir wollen uns immer permanent weiterentwickeln. Das setzt vielerlei voraus. Da braucht es mehr offene Fehlerkultur. Dann muss der Wissensaustausch gewollt und gefördert sein. Es gibt in jedem Unternehmen gibt es jemanden, der sagt Ich sitze auf dem Wissen drauf, dann bin ich unentbehrlich. Ist vielleicht nicht immer einfach, dass man da ja dass man da überzeugt. Dann Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist, dass das Thema Feedbackkultur, also es offenes Feedback gibt. Ja, die Organisation sollte sich fortlaufend hinterfragen mit dem Ziel, gemeinsam besser zu werden. Da geht meine Frage einfach in die Richtung: Wie siehst du den Zugang? Hast du persönliche Erfahrungen, vielleicht auch was, was du sagst da sind wir stolz darauf? Das hat super funktioniert. Allgemein ein bisschen dein Zugang zur lernenden Organisation als Bestandteil von qualitativem Wachstum. #00:29:01-6#
- (31) Speaker 2: Ja, du. Also ich bin ein Riesenfan von der lernen, also lernenden Organisation oder von dem Konzept. Und vor allem im Dienstleistungsbereich geht es gar nicht anders. Also Organisation lernt über die Menschen, die dort drin arbeiten und wie sie die weiterentwickeln. Natürlich auch, wie die ihr Wissen weitergeben. Also glaube ich, Feedbackkultur, Fehlerkultur gehört da voll dazu. Best Practice Austausch im bemerke das jetzt speziell in meinem eigenen Team. Ich darf hier 13 Leute führen im Pinzgau. Und wir haben doch ein routiniertes, sprich etwas älteres Team. Und jetzt beginnen die Nachbesetzungen und jetzt geht es darum, dieses Wissen, das da und diese Kundenbeziehungen und das da. #00:29:50-3#
- (32) Speaker 1: Enorm. #00:29:50-9#
- (33) Speaker 2: Ist, enorm zu verwerten, das ja ein riesen Wert hat, dass man das optimal den Jungen die Rutsche legt Und. Und das gelingt mal besser, mal schlechter.. Nein, es ist nicht einfach und schaue ich jetzt gerade massiv drauf. Und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das wichtig ist, dass dieses Wissen, das hier gespeichert wird, dass das der Organisation zur Verfügung gestellt wird und dass man daran auch aufarbeiten und weiterentwickeln kann und ja, seine Lehren daraus zieht. Und an sich machen wir das. Also es gibt schon Tools dazu. Wir haben Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen gemacht. Dann mit klare Ansätze wie man in eine Feedbackschleife geht. Also ich habe auch Führungskräftefeedback bekommen vor kurzem. Da setzt man sich dann wirklich einen ganzen Tag mit einem Coach auseinander und dann geht man in die wieder in die Organisation zurück und geht da in eine Schleife. #00:30:54-2#
- (34) Speaker 1: Ist das sicher nicht schlecht, oder? Wenn jemand einen externen Blickwinkel drauf hat. #00:31:01-4#
- (35) Speaker 2: Ja. #00:31:02-4#
- (36) Speaker 1: Also es ist sehr spannend gewesen. Also es ist ein bisschen das Ergebnis wundert mich jetzt gar nicht. Es ist ein bisschen ein Ressourcen Thema aufkommen, weil einfach auch bei uns Führungskräfte im Haus sehr viel im Geschäft sind und Führung an sich doch Zeit braucht und auch Aufmerksamkeit einfach. Also das macht nicht zwischen Tür und Angel und ist. Das heißt ja und wenn du natürlich so wie ich viele routinierte und viele erfahrene Leute hast gehen Sachen schneller und auf einen kurzen Weg. Aber die Jungen brauchen einfach dann mehr, mehr, mehr Zeit. #00:31:44-8#
- (37) Speaker 2: Du musst dich darauf einstellen. #00:31:46-4#

- (38) Speaker 1: Du musst dich darauf einstellen und das geht dir dann natürlich an deine Ressourcen. Und dann hast du natürlich das Generationenthema, das auch - habe ich zuerst nicht geglaubt aber es ist da. Also ich bin jetzt nicht so der Fan, dass man alles standardisiert und sagt die Jungen sind so und die Alten sind so, aber an sich, eine gewisse Wahrheit hat das schon, das merken wir auch. #00:32:10-3#
- (39) Speaker 1: Ja genau. Und ja, siehst du, du hast auch von Martin erzählt. #00:32:18-8#
- (40) Speaker 2: Ja, ganz anders. Also ja, alle. #00:32:23-0#
- (41) Speaker 1: Gleich, also. #00:32:24-5#
- (42) Speaker 2: Ja. #00:32:25-1#
- (43) Speaker 1: Aber nicht unerfolgreich. Und das muss man sich auch bewusst sein. #00:32:28-1#
- (44) Speaker 2: Ja, es ergänzt sich also auch wenn es nicht immer leicht ist, weil ich natürlich auch immer davon überzeugt bin, dass mein Zugang der richtige ist. Und so einfach ist es nicht immer. #00:32:41-0#
- (45) Speaker 1: Also lernende Organisation, Dienstleistungsbereich ist sehr, sehr, sehr entscheidend und wichtig für die Weiterentwicklung, für den Fortbestand. Also es gibt diese wir. Wir haben im Haus immer Fünfjahrespläne und 2028 ist jetzt ein ganz entscheidendes Jahr. Da geht es dann um 200 Jahre Bankhaus Spängler, und die Strategie heißt jetzt eben Spängler 2028 und beschäftigen wir uns schon sehr mit uns selber. Aber wir sagen Okay, wie, wie, wie gehen wir in unser drittes Jahrhundert? Digitalisierung, das ESG-Thema also sprich Nachhaltigkeit, Wie positionieren wir uns weiter? Welche Nische bekleiden wir? Wir sind ja eine Privatbank. Wir sind kein "Versorger-Bank" unter Anführungszeichen. Sprich uns gibt es nicht überall, aber doch, doch versorgen wir ganz Österreich von Wien bis Innsbruck. Und ja, es gibt viele Kunden, die, die auf uns setzen und auch in der Ferienregion im Pinzgau oder sprich in Westösterreich mit Tirol, also mit Kitzbühel, Innsbruck und Zell am See, haben wir doch einfach schon drei Standorte in der Ferien Hotellerie, sprich in 2-Saisonen Tourismusregionen. Und der Sommer nimmt immer mehr zu. Und ja, Bergbahnen entwickeln sich zu Ganzjahresunternehmen oder sind schon Ganzjahresunternehmen. Es ist eine spannende Zeit. Es ist ja langfristig. Wie schaut's aus mit dem Schnee? Kann man immer ganz herunterfahren bis zur Talstation? Wird es immer möglich sein? #00:34:26-2#
- (46) Speaker 2: Du wirst in die Zukunft schauen. Das war jetzt die perfekte Überleitung auf meine vorletzte Frage. Du hast ja eine Glaskugel, glaube ich, im Gegensatz zu mir. Schauen wir da doch mal gemeinsam hinein. Die Frage ist, welche Kernpunkte in der Unternehmensstrategie von österreichischen Tourismusbetrieben siehst du als aktuell besonders wichtig und zielführend. Und warum? Und da geht es mir auch darum, genau das, was du jetzt ansprichst. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die sich stark verändern Anforderungen der Gäste, gesetzliche Rahmenbedingungen, Konkurrenzdruck, gesellschaftlicher Wandel, Pandemie folgen wahrscheinlich auch noch immer. Dann hab ich das Thema jetzt bei der Nachfrage. Klimawandel, Digitalisierung, verändertes Reiseverhalten der Gäste, Arbeitskräftemangel. Das alles nur ein paar Sachen, die eigentlich im Tourismus überall hineinspielen. Wo siehst die wichtigsten Kernpunkte jetzt in der Strategie von so einem Tourismusbetrieb? Da geht es mir auch um eines, ich möchte das Ganze nicht nur in die Richtung Nachhaltigkeit lenken. Vielleicht gibt es ja etwas, wo du sagst, es gibt da noch andere Themen, auf die man sehr wohl auch einen Fokus haben sollte. Alles wird nicht nur Qualität sein und Nachhaltigkeit. Vielleicht hast du Aspekte, wo du sagst, die sind besonders wichtig. Ich habe auch noch ein paar Stichworte Servicequalität, Nischen besetzen, Innovation, Mitarbeiterentwicklung - haben wir schon besprochen. Zusammenarbeit in Netzwerken, finanzielle Resilienz. Das ganze Paket. Also wenn du jetzt so schaut was sind die wichtigsten Trends und Entwicklungen und

Schwerpunkte, über die ich mir Gedanken gemacht haben sollte, wenn ich meine Strategie entwerfe? #00:36:35-8#

- (47) Speaker 1: Das ist eine mächtige Frage. #00:36:40-9#
- (48) Speaker 2: Die ist breit da kannst du alleine eine Stunde darüber sprechen. Aber ich möchte dich nicht überstrapazieren. Also ich möchte die gesamte Gesprächszeit nicht auf mehr als eine Stunde ausdehnen. #00:36:48-0#
- (49) Speaker 1: Wenn du jetzt #00:36:48-8#
- (50) Speaker 2: Sagst, was man vielleicht noch nicht so - also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, was man vielleicht noch nie so gehört haben, ist wie kann ich den Beruf wieder attraktiver machen? #00:37:00-5#
- (51) Speaker 1: Ja. #00:37:01-0#
- (52) Speaker 2: Bist du beim Arbeitskräftethema? Ja. Also. #00:37:04-5#
- (53) Speaker 1: Ja. #00:37:06-0#
- (54) Speaker 2: Und jetzt? Gar nicht so dieser Mangel, sondern. An sich. Wie kann man das -Es ist einfach das Image nicht gut. Und, und, und. Vielleicht, dass man sich überlegt, wie ich das wieder in ein Licht bekomme, wo man sagt...ich h weiß nicht wie viele Leute sagen: als Berufswunsch, ich möchte Dienstleister im Tourismus werden, weiß nicht, wie hoch die Resonanz aktuell ist. Eher niedrig. #00:37:37-1#
- (55) Speaker 1: Weil man halt sagt Na ja, das ist ganz schön anstrengend. Dann muss ich vielleicht am Abend arbeiten, da muss ich am Wochenende arbeiten. Ist vielleicht jetzt nicht so, dass das Work Life Topgebiet. #00:37:52-3#
- (56) Speaker 2: Und ja, wie man das irgendwo in ein Paket bringt, wo es was ja, wo wir sagt, das ist gut, das kann ich mir vorstellen. #00:38:05-9#
- (57) Speaker 1: Das. #00:38:06-5#
- (58) Speaker 2: Ja und an sich. Was sind sonst nur so zur Herausforderungen. #00:38:20-5#
- (59) Speaker 1: Vielleicht irgendwo ist, wo du sagst Das habe ich jetzt in meine bisherigen Stichworte nicht drinnen gehabt. Wenn es sowas gibt, nimm es auch gern in meinen Leitfaden mit auf für zukünftige Gespräche. #00:38:31-9#
- (60) Speaker 2: Du hast jetzt echt viel gesagt. Also. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl wir wickeln den Status Quo ab, verlangen aber am Preis von Fünf Sterne superior. #00:38:57-3#
- (61) Speaker 1: Okay. #00:38:57-7#
- (62) Speaker 2: Ja, ja. #00:38:58-8#
- (63) Speaker 1: Und da Bewusstsein zu schaffen, wo, wo, wo bin ich gerade und wo möchte ich hin und was es heißt, wenn ich mein Ziel formuliere, was für Maßnahmen es dazu braucht. Ich würde mir öfter mal ein bisschen mehr konzeptionelles Denken wünschen, langfristiges Denken, Ziele zu verfolgen. Im Endeffekt kommt es mir oft vor, ich schaue kurz vor Saisonbeginn, habe meine Leute noch nicht beieinander, was absolut schwierig ist. Also kein Vorwurf, aber an sich. #00:39:30-5#
- (64) Speaker 2: Für was stehe ich #00:39:32-7#
- (65) Speaker 1: Was ist mein Zielbild? Was verkaufe ich was verkaufe ich nicht? Und dass man, ja, dass man sich dann bewusst ist, was, wo, was, wo man gerade steht, also eigenes Bewusstsein schafft und gezielt dann einfach sagt okay. Da im Tourismus, das ist meine Position, das ist das Produkt habe ich hier vor, dafür möchte ich stehen. Das kann ich so und so mit der Region verbinden. Das ist ein in sich schlüssiges Konzept. Da habe ich auch meinen USP irgendwo und lebe dann diese Rolle und schaue das dann auf den Gast, das das auch herüberkommt und dass es ihm gut geht, also dass man überzeugt. Das klingt jetzt sehr durch die rosarote Brille, aber an sich und da kommen die Leute auf Urlaub und haben halt gewisse Erwartungen an den. #00:40:35-1#
- (66) Speaker 2: Die wollen wir ja übertreffen, im Idealfall. #00:40:37-5#

- (67) Speaker 1: Und die wollen wir ja übertreffen. Wir wollen ja auch in der Bank Maßstäbe setzen. Wir haben ja eine Zielformulierung oder Kultur oder Zielbild. An sich ist er immer im Superlativ gehalten, weil man ja immer an das Höchstmögliche logischerweise., man will sich ja strecken und darum ist eine Vision. Und vielleicht kann man das ja andenken. Ich weiß nicht, ob das jetzt meinen, meinen Kunden in der Region um meinen Hotelbesitzern oder der Hotellerie und den Besitzern der da ja der Tourismus und Beherbergungseinrichtungen in der Region Unrecht tue. Aber ich vermute mal stark, dass es da halt oft noch nach dem Motto geht: "So haben wir es immer gemacht und so macht man es in Zukunft auch". #00:41:28-8#
- (68) Speaker 2: Warum sollen wir uns ändern? Das hat immer gut so funktioniert. #00:41:31-4#
- (69) Speaker 2: Die Eingänge passen. Du kennst es. Die Saison ist vorbei, jetzt haben wir alle mal eineinhalb Monate geschlossen. Zell am See ist dann wie ausgestorben. #00:41:44-2#
- (70) Speaker 1: Das kenne ich gut. #00:41:44-9#
- (71) Speaker 2: Ja, und das war's. Aber nichtsdestotrotz. Es funktioniert ja eh. #00:41:49-6#
- (72) Speaker 1: Ja. Und? #00:41:53-8#
- (73) Speaker 2: Also, ich habe wahrscheinlich schon genug eingenommen über den Winter. Und dann mache ich im Sommer wieder auf, und dann wird es September, dann mache ich wieder zu bis Mitte Dezember. #00:42:07-2#
- (74) Speaker 1: Solange das so geht, ja. Aber wenn es dann doch das ein bisschen dünner wird des Süppchen, dann glaube ich, muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen. #00:42:17-0#
- (75) Speaker 2: Na ja. #00:42:18-3#
- (76) Speaker 1: Super Schlusswort von der Seite. #00:42:22-1#
- (77) Speaker 2: Ja. #00:42:22-4#
- (78) Speaker 1: Ja, an sich glaube ich, es schadet sowieso keinem Betrieb sich mit der eigenen Qualität auseinandersetzen. Und. Ja, vielleicht auch mal das andere Know how von Außen einholt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wenn ich Moderation oder Außen-sicht mehr zulasse. Wir sehen es oft in der Nachfolge-Beratung. Was entwickeln und was tun? Man lässt was zu irgendwo und sagt okay. Spannende Ansätze. #00:42:56-8#
- (79) Speaker 2: Der Blickwinkel von außen oft schon ein Vorteil. Das man. #00:43:02-1#
- (80) Speaker 1: So. #00:43:02-4#
- (81) Speaker 2: Einbindung der - ebenfalls ein Großes Thema aus meiner Sicht. Einbindung der Nachfolgegeneration wir merken, dass das viele Nachfolger sagen, so wie die Eltern das jetzt machen, das will ich so nicht machen, so sehe ich mein Leben nicht. Wir haben den ein oder anderen Hotelverkauf jetzt, den wir mitkriegen. #00:43:20-5#
- (82) Speaker 1: Ein. #00:43:20-7#
- (83) Speaker 2: Riesenthema, die, die früh genug einzubinden, gehen zu sagen Wie. #00:43:28-2#
- (84) Speaker 1: Wie stellt ihr euch das vor, was ist euer Konzept. #00:43:30-4#
- (85) Speaker 2: Überlegt euch mal was. Das kann sicher auch befruchtend für den anderen Betrieb sein. #00:43:40-0#
- (86) Speaker 1: Ja. #00:43:40-2#
- (87) Speaker 2: Genau für mich. Ja, super, NN. Dann sage ich Herzlichen Dank. #00:43:46-9#
- (88) Speaker 1: Danke. #00:43:48-4#
- (89) Speaker 2: Hoffe, ich habe den einen oder anderen Aspekt gegeben. #00:43:51-5#

- (90) Speaker 1: Die werde jetzt natürlich gewissenhaft alle rausziehen. Das war einer der Punkte. Wie geht es weiter? Also ich mache dann die Zusammenfassung auf jeden Fall bis Ende der Woche. Würde dir dann eine Quintessenz schicken mit der Bitte schau noch mal drüber, wenn irgendwas drin ist, wo du sagst, Du hast mich gänzlich falsch verstanden. Passe ich es gerne nochmal an und bei Interesse freut es mich natürlich, wenn ich dir dann die die Arbeit schicken darf, wenn ich fertig bin. #00:44:22-4#
- (91) Speaker 2: Ja. #00:44:23-4#
- (92) Speaker 1: Gern. #00:44:24-1#
- (93) Speaker 2: Dann gehe ich auf Aufnahme beenden und Druck. #00:44:31-9#

8.2.2.2.8 IP08_23.04.2025

IP08_23.04.2025

- (1) Speaker 1: NN, noch einmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich und wir uns heute unterhalten können über die Inhalte von meiner aktuellen Masterarbeit. Das Thema der Masterarbeit ist für qualitatives Wachstum im Rahmen einer nachhaltigen Tourismus Organisation. Dabei geht es mir um Incoming-Tourismusbetriebe. Also wir reden über Betriebe, die die Leute nach Österreich bringen. Und da ist der Schwerpunkt beim qualitativen Wachstum und dabei auch um die lernende Organisation. Das heißt, da geht es auch um das Thema: Wie kann eine Organisation als Ganzes sich permanent weiterentwickeln, immer besser werden und damit auch wieder bessere Qualität liefern. Das sind die Themen Nachhaltigkeit, wirklich alle drei Säulen. das heißt Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und ich bin sicher, du kannst mir dazu aus deiner Praxis sehr viel Input geben, ich ersuche dich zu Beginn, dass du dich selbst kurz vorstellst, was du aktuell so machst wie vielleicht dein Bezug zu der Thematik ist. Organisatorisch noch ein Punkt: ich habe um Erlaubnis gebeten, dass wir das Gespräch aufzeichnen, aber zusätzlich noch für dich die Info, dass die Gesprächsinhalte vertraulich behandelt werden, das heißt in der Auswertung der Transkription werden keine Namen genannt. Gerne schicke ich im Anschluss noch eine Kurzzusammenfassung zu, bitte gerne um Feedback, falls ich Inhalte nicht korrekt wiedergegeben haben sollte. Und natürlich, übermittle ich auch sehr gerne die Masterarbeit, wenn diese fertiggestellt ist. #00:02:02-8#
- (2) Speaker 2: Ernst. Danke. Schön, dass ich heute da sein darf. Und danke, dass ich heute deine, Interviewpartnerin Nummer acht sein darf. Ich leite das Innovationsnetzwerk, "Komm, bleib" seit mittlerweile sechs Jahren. Wir haben uns da inhaltlich sehr stark weiterentwickelt. Du kennst wahrscheinlich noch von den Anfängen, wo das Ganze nur eine reine Jobplattform, eine reine Jobplattform war und jetzt wirklich inhaltlich sich auf drei Säulen fokussiert hat. Das alles zum Thema "Lehre", "Networking", "B2B" und "Mitarbeiterbindung" betrifft. Wir zählen fast 300 Partnerunternehmen und sind jetzt eben dabei, uns auf das Bundesland Salzburg auszuweiten und im Anschluss gerne auch Bundesland übergreifend das auszurollen. Das ist definitiv der Plan. #00:02:48-2#
- (3) Speaker 1: Kannst du zum Kern, zur Zielsetzung noch ein paar Worte sagen? #00:02:55-9#
- (4) Speaker 2: Also im Kern ist es tatsächlich so, dass wir uns zur Aufgabe gemacht haben, den Ursprungsgedanken seit der Gründung nicht zu vergessen. Und der ist ganz einfach Die, die weggegangen sind zum Studieren, wieder in die Region oder in allgemein ländliche Regionen, weil es betrifft ja nicht nur den Pinzgau, sondern es geht ja in ganz Österreich allen ländlichen Regionen so, ja, die kämpfen auch mit der wahnsinnigen Thematik

demografischer Wandel und dass einfach die, die studieren gegangen sind in den Städten bleiben, tendenziell in den Städten bleiben und nicht mehr zurückkommen. Und da haben wir gesagt okay, wir wollen schauen, dass wir das mit verschiedenen Aktionen, Projekten ein bisschen verhindern können oder die zumindest wieder zurückholen und arbeiten ganz viel mit Unis zusammen mit den Mittelschulen schon. Zum Thema, dass man die Lehre einfach attraktiveren, dass man da auch ein bisschen sensibilisieren und einfach die junge Generation darauf aufmerksam machen in einer hoffentlich ausreichenden Art und Weise. Das ist schon bei uns im Pinzgauer Pongau oder Tennengau oder wo auch immer einfach unglaublich tolle Unternehmen gibt, die wahnsinnig lässige Jobs zu bieten haben. Nur ist es auch unsere Aufgabe, also nicht nur die Aufgabe von "Komm, bleib" sondern ich glaube auch von vielen Unternehmen, dass einfach noch mehr zu erzählen, einfach noch präserter zu sein. Wir sind einfach noch zu leise. Wir werden nicht gehört. Wir werden okay gehört, aber es ist nicht ausreichend. Und da spielen dann natürlich andere Geschichten mit hinein, dass man die Eltern gut abholt, dass man denen bewusst macht, die Lehre ist wirklich ein gutes Ding. Vor allem Lehre mit Matura hat absolut das Potenzial, oft noch viel mehr wie ein Studium. Es kommt immer darauf an, was du machen willst. Also es ist schon sehr und das muss einfach noch viel mehr in die Köpfe hinein. Und zu dem ganzen haben wir gesagt on top wollen wir einfach das Netzwerk so aufbauen und nutzen das auch branchenübergreifend der Austausch stattfinden kann und dadurch ein entsprechender Mehrwert. Weil es ist ja schon sehr oft so, wie ich das erlebe und erlebt habe, dieses Ellbogendenken und der Tunnelblick. Wir schauen nicht links und rechts, was tut der schon wieder? Warum machen wir das jetzt nicht? Na und? Es ist schon sehr. Und ich bin kein Fan von dem. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das ändern, auch wenn wir das nur in kleinen Schritten tun können. Aber es funktioniert mit unseren Netzwerktreffen, die viermal im Jahr sind, plus die Unternehmerwerkstatt zweimal im Jahr. Daraus entstehen einfach immer coole Projekte und immer coole Geschichten, wo du einfach merkst okay, du musst nur die Leute zusammenbringen, dann reden sie auch miteinander, die richtigen Leute. Ja, und das funktioniert. Es geht uns gut auf und darauf haben wir dann beschlossen Okay, wir brauchen eigentlich nur ein drittes, eine dritte Säule, auf der wir uns inhaltlich vielleicht aufbauen. Der Bedarf an Mitarbeiterbindungsthemen ist einfach wahnsinnig groß. In allen Branchen und in allen Bereichen. Ganz wurscht, wo du hinschaust. Das ist einfach der neue Trend jetzt. Aber das ist einfach ein wesentlicher Faktor. Ich muss mir das Unternehmen sehr, sehr gut überlegen Was kann ich tun, um meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglichst langfristig an das Unternehmen zu binden? Natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber manchmal ein bisschen out of the box Denken ist vielleicht in dieser Hinsicht nicht schlecht. Und da haben wir gesagt Wollen wir ansetzen mit verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten, mit Coachings, mit Workshops von der Führungsebene bis zu den Lehrlingen Für alle. Für alle ist was dabei. Gerade für die kleineren Betriebe, die keine eigenen Personalabteilungen haben oder HR-Verantwortliche haben, die sich um das kümmern. Genau das man dort einfach sagen können Wir supporten von der Seite. #00:06:18-9#

- (5) Speaker 1: Ich weiß, ihr seid breit aufgestellt, du spezialisiert dich jetzt nicht auf bestimmte Branchen. Aber naturgemäß werden wir, wenn wir jetzt vom Pinzgau sprechen sagen können, dass der Tourismus letztlich nahezu alle Betriebe mittelbar oder unmittelbar betrifft. #00:06:42-9#
- (6) Speaker 2: Also tatsächlich ist es, so dass man reine Tourismusbetriebe, also Gastro Hotellerie sind mit knapp 25-30 % nur. Also es ist vergleichsweise wirklich wenig. Nein. Was sehr spannend ist und gleichzeitig aber gar nicht so schlecht finde ich für die. Für die Dynamik in diesem Netzwerk. Denn wenn du zu gastrolastig bist, wenn ich das so sagen darf, dann schwenkt es oft auf eine reine Gastroschiene um. Und das wollte ich nicht, weil die alle in einer eigenen Bubble sind. Und wenn du aber andere Branchen dazu hast

in Wahrheit sind ja alle tourismusnah. Die Seilbahnen sowieso, die hängen auch vom Tourismus ab. Da brauchen wir gar nicht reden. Dienstleistungen wahnsinnig viel. Also eigentlich vom Friseur bis zur Seilbahn, Restaurants, was auch immer. Es hängt irgendwie alles mit drin. Der Handel ja genauso. Also es ist ja bei uns wirklich. Dadurch, dass wir eine komplette Tourismusregion sind, ist es wahnsinnig viel spürbar, aber rein bezogen auf unser Netzwerk ist es wirklich so, dass man dort knapp 30 % Gastrobetriebe mit dabei haben und der Rest ist wirklich ein Mix aus allem anderen. Genau. Genau. Und wir haben explizit gesagt, wir wollen uns nicht auf eine Branche spezialisieren, sondern wir wollen es wirklich übergreifend machen und dadurch einfach den Austausch forcieren, weil in ihrer eigenen Bubble sind eh alle sowieso, in der sie sich suhlen und mitleiden und was nicht. Ja und genau. Und wir haben gesagt Nein, wir wollen das nicht, Wir wollen sie rausholen aus der eigenen und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen schauen, was es da draußen sonst noch so gibt. Ich glaube, dass das jedem Einzelnen von uns allen gut tut.

#00:08:15-0#

- (7) Speaker 1: Ich finde es super, dass wahrscheinlich auch der Schwerpunkt von unserem Gespräch wird vermutlich eher auf dem Bereich HR liegen, Personalentwicklung vielleicht eine Einstiegsfrage: Wie siehst du jetzt die Herausforderungen für Tourismusbetriebe, die für sich sagen Wir wollen auf qualitatives Wachstum setzen und wir wollen das nachhaltig tun um uns auch damit zu positionieren. Da kann ich vielleicht mit einer höheren Qualität auch höhere Preise lukrieren, dass sich das Ganze dann am Ende des Tages rechnet. Was siehst du als die spannendsten Herausforderungen, ein paar Stichworte: Natürlich gibt es Einflüsse intern: Wenn ich auf Nachhaltigkeit gehe, wird das Einfluss auf die Organisationsstruktur haben. Insbesondere da man ja Dinge verändern möchte. Du wirst Mitarbeiterschulung brauchen. Vielleicht gibt es in der Kultur Sachen, die aufgepasst werden müssen. Und externe wiederum: natürlich die Kundenbedürfnisse, Markt- und Wettbewerbsdruck. Inwieweit ist der Kunde vielleicht bereit, mehr zu zahlen für eine bessere Qualität bis hin zu Finanzierung, das ist ein Thema welches ich gestern mit einem Kollegen von einer Bank diskutiert habe. Wenn man gewisse Nachhaltigkeitskriterien nicht liefern kann, bekommt man irgendwann einmal schlechtere Kondition. Das heißt, wenn wir so überlegen, interne und externe Faktoren. Was würdest du als besonders wichtig sehen? Wenn wir beide als Inhaber eines Touristikunternehmens sagen würden: wir möchten uns auf Nachhaltigkeit und qualitatives Wachstum ausrichten. #00:10:16-2#
- (8) Speaker 2: Also ich finde, dass beides intern und extern sowohl als auch miteinander verknüpft ist. Weil ich also zuerst glaube ich, muss ich das intern regeln, damit ich dann ins Externe geht, überhaupt funktioniert. Genau. Braucht man nach außen hin gar nicht versuchen das zu genau. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Faktor, der uns absolut beschäftigen wird, auch in Zukunft. Das ist auch gut so! Diesen Zug Auf den springen gerade alle auf. Gefühlt oder versuchen es zumindest. Viele sagen es auch einfach nur genau hin. Wollen sie einfach den Stempel holen oder aufdrücken lassen? Und es ist sehr viel drumherum. Sehr viel heiße Luft nach außen, aber in Wahrheit am Boden bringen. Und am Ende des Tages bleibt da nicht viel über. Also das heißt, wenn man das wirklich machen will, dann glaube ich aus meiner persönlichen Erfahrung oder das, was ich so mitkriege, dass es wichtig ist, dass du dir die richtigen Personen ins Boot setzt. Wenn ich das so sagen darf, die wirklich Experten sind auf diesem Gebiet, die das dann im Betrieb erst intern wie gesagt ausrollen und dann versuchen, alle Mitarbeiterinnen mit ins Boot zu holen, weil das ist ja dann auch wichtig. Du musst jeden einzelnen von da abholen können und das musst du so machen, damit es total verständlich ist und damit alle das Ding spüren und damit es ankommt. #00:11:44-4#
- (9) Speaker 1: Unten drüben. #00:11:46-3#

- (10) Speaker 2: Genau. Ich wollte gerade sagen, das geht dann in Richtung "Change Management", weil das ja essenziell ist dafür, wenn es dann doch heißt, wir müssen vielleicht interne Kulturen ändern, es ändern sie intern. Das wird das andere, das wird das anders. Das heißt ja nicht, dass es schlecht wird. Es wird vielleicht in vielen Dingen besser, aber es wird in jedem Fall wahrscheinlich anders werden. Und Veränderung ist ja nicht schlecht. Ja, das kann man wirklich als Chance sehen. Und ich glaube, dass das für viele Unternehmen auch wahnsinnig wichtig ist, dass sie es wieder zutrauen und dass das auch machen. Aber viele haben halt einfach nur die Scheuklappen drauf und sagen halt, brauchen wir nicht, Haben wir nie gehabt, wollen wir nicht. Und da geht es wieder in die andere Richtung, weil du gesagt hast Wachstum. #00:12:30-0#
- (11) Speaker 1: Ja. #00:12:30-5#
- (12) Speaker 2: Ja. #00:12:31-5#
- (13) Speaker 1: Ein ganz gutes Stichwort, weil jetzt Tourismus sagt Wachstum. Das erste, was den Leuten wahrscheinlich dazu einfällt ist Quantität: Mehr Gäste, mehr Ersteintritte, mehr Betten, höherer Umsatz. #00:12:45-8#
- (14) Speaker 2: Also ich als NN aus Zell am See kommend, wenn wir das "Komm, bleib" komplett weglassen, weil das sind ja zwei verschiedene Perspektiven. Die private NN, denkt sich. Entschuldigung, wie viel Tourismus wollen wir denn jetzt da noch haben? Bei uns? Ja, absolut natürlich. Aber das ist halt es kostet alles ein Vermögen mittlerweile. Wie komme ich als NN, dazu, dass die Mieten ins Unendliche schießen? Was hab ich letztendlich von der Tourismusregion als Einheimische, außer dass man die Urlauber mehrheitlich wahrscheinlich auf die Nerven gehen? Viel Verkehr, alles ist überfüllt, Du zahlst alles mit und wegen dem verdiene ich auch nicht mehr. Also es ist so dieses ich glaube, das ist so ein GAP auf das man aufpassen muss. Der leider finde ich, noch viel zu wenig gesehen wird. Aber ich bin bei dem Thema, muss ich gestehen, aber vielleicht emotional, weil es mich einfach selber betrifft. Ja, also ich habe wahnsinniges Glück, ich wohne direkt in Zell am See, in der Fußgängerzone. Ich habe eine Wohnung, die preisleistungsmäßig absolut top ist. Aber das Glück habe ich vorher nicht gehabt. Also ich habe in einer Wohnung gewohnt, wo ich kann sagen 1.500 € Miete bezahlt habe. Ja. #00:13:53-8#
- (15) Speaker 1: Ist verständlich, wenn Menschen dann sagen: Ich hab nicht das Glück. Ich habe sehr wohl mehr Beeinträchtigungen. #00:13:57-4#
- (16) Speaker 2: Absolut. #00:13:58-1#
- (17) Speaker 1: Ich bin dann immer so, dass es mich unterstützt. #00:14:01-2#
- (18) Speaker 2: Genau. Und das verstehe ich total, weil ich selber in der Situation war. Und ich finde es immer noch, dass jemand denkt okay, wenn ich jetzt 1000 netto mehr kriege oder von mir aus 500-600 netto mehr kriege, kann ich damit leben, weil dann wiegt sie sich halbwegs auf, aber nicht wenn rundherum alles teurer wird. Ich bin da geboren. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Also was. #00:14:21-4#
- (19) Speaker 1: Das. #00:14:22-1#
- (20) Speaker 2: Ist. #00:14:22-5#
- (21) Speaker 1: Bleibt natürlich das Gleiche. #00:14:25-9#
- (22) Speaker 2: Natürlich. #00:14:26-9#
- (23) Speaker 1: Absolut. #00:14:28-5#
- (24) Speaker 2: Absolut. #00:14:29-7#
- (25) Speaker 1: Du hast das jetzt schon angeschnitten. Das ist jetzt das Stakeholder Thema. Wieder nicht. Also, wenn Ihr Tourismusbetrieb bleibt und in Zell am See bin dann kann ich nicht nur für mich entscheiden. Ich werde wahrscheinlich mal überlegen müssen, wen ich mitnehmen sollte: alle Stakeholder (TVB, Einheimische, Beherberger usw.) #00:15:08-8#

- (26) Speaker 2: Ich glaube ja. Aber ich glaube, es ist auch schwierig. Also das ist ja wirklich ein schwieriges Thema, dass da die Unternehmerseite mit den einheimischen Seiten, dass dort Konsens gefunden wird, weil ich glaube, das ist einfach so und auch das verstehe ich. Ich verstehe auch die andere Seite. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, man will wachsen, man will immer noch mehr. Und das hat so gut funktioniert und jetzt macht man das. Und das verstehe ich alles also. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man vielleicht auch einfach irgendwann in Zukunft einen guten Mittelweg findet, der für beide Seiten einfach passt. Ja, absolut. Weil immer im Sommer ist, im Winter nur in Grün. Also Es ist wirklich. Es ist wahnsinnig überlaufen. Es ist wahnsinnig voll. Es ist wahnsinnig teuer. Alles ist ja so schön, wie es ist. Also ich verstehe schon, dass da oft das Verständnis für vieles nicht ganz so groß ist. Ja. #00:15:59-5#
- (27) Speaker 1: Das. #00:16:01-4#
- (28) Speaker 2: Ist ja absolut dasselbe. #00:16:10-2#
- (29) Speaker 1: Ein Beispiel aus der Seilbahn: Da hat es mal einen Winter gegeben, wo man zum Jahreswechsel an zwei Tagen jeweils über 17.000 Gäste am Berg hatte. #00:16:27-8#
- (30) Speaker 2: Ja. #00:16:28-1#
- (31) Speaker 1: Jetzt bin ich der Erbsenzähler. Das war das Erste, was ich mir denke. Super, da rollt der Rubel. Aber die zweite Überlegung ist dann schon: von diesen 17.000 wie viele werden wiederkommen? Weil die Qualität nicht mehr passt. Das weiß jeder. Du musst ständig aufpassen, nicht überfahren zu werden, du wartest an den Liften und in der Berggastronomie. #00:16:52-0#
- (32) Speaker 2: Du kriegst keinen Platz zum Essen. #00:16:56-5#
- (33) Speaker 1: Genauso überlaufen. Die ganze Qualität wird nicht mehr so hoch sein. Um beim quantitativen Wachstum zu bleiben: Mehr Ersteintritte ist schwer möglich, mehr Pistenkilometer? #00:17:05-2#
- (34) Speaker 2: Schwierig. #00:17:11-8#
- (35) Speaker 1: Bis 77 km ist die Schmittenhöhe ein Zwerg. Jetzt hat man gesagt. Was kann ich tun? Eine Möglichkeit war der Kartenverbund, somit kann man 405 Pistenkilometer anbieten. Ein Ausbau von Skigebieten ist durch Umweltauflagen nahezu nicht mehr realisierbar. #00:18:01-3#
- (36) Speaker 1: Das heißt, dem quantitativen Wachstum ist irgendwie eine Grenze gesetzt. Und jetzt bleibt halt wieder das Thema mit dem qualitativen Wachstum. Wir liefern Top Qualität, positionieren uns damit auch preislich im oberen Preisniveau. Aber was heißt das dann natürlich? Es gibt wahrscheinlich nicht eine unendliche Zielgruppe, die eben in vier Sterne superior oder fünf Sterne Hotels absteigen, denen der Preis des Skipass, das egal ist. Das heißt, der Markt wird wieder kleiner. Dann sind wir wieder bei dem Problem, dass der Winterurlaub elitär wird. Also ganz so einfach ist es auch nicht, dass es die Lösung ist: Hohe Qualität, hoher Preis. Aber das andere Extrem scheint mir heute noch weniger verfolgenswert: Billig und Masse. #00:18:58-2#
- (37) Speaker 2: Na ja. #00:18:59-7#
- (38) Speaker 1: Das kann es nicht sein. #00:19:02-0#
- (39) Speaker 2: Also ich glaube auch, da braucht es irgendwie einen gesunden Mittelweg. Schifahren ist eh schon fast elitär, würde ich sagen. Also absolut. Wenn. Ich weiß nicht, was ich da ändern muss, kannst du wahrscheinlich viel mehr aus deiner Perspektive dazu beitragen. Aber ich kann es nur als Privatperson. Es ist halt, ich hab jetzt keine Kinder und Familie, aber ich kenne viele in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, das ist ein Wahnsinn. Also das ist irre. Also du bist, wenn du keine Saisonkarte haste und du musst den Skipass kaufen, essen und du bist dann am Berg. Du rechnest für vierköpfige Familie einmal sicher 300 €, also zwei 300 €. Easy peasy? Ja, absolut nicht. Das ist ein Tag. Also, das ist ja Wahnsinn, wenn ich mir das überlegt und also ich denke mal

selber oft da, wo man denkt so bist du wahnsinnig, würde jetzt wirklich 15 € zahlen für weiß nicht, ein Gulaschsuppe mit einem Semmerl? #00:20:09-3#

- (40) Speaker 1: Und wenn dann sollte alles wenigstens selbst gekocht sein.. #00:20:12-7#
- (41) Speaker 2: Genau. Wenn, dann muss das wirklich absolut gut sein. Dann bin ich bereit. Wenn ich weiß, das ist super, dann bin ich bereit, das zu zahlen. Aber wenn ich dann auch noch schlechte Qualität bekomme, dann ist es eine Frechheit. Ja, absolut. #00:20:27-7#
- (42) Speaker 1: Das mache ich niemals. #00:20:29-6#
- (43) Speaker 2: Absolut. Aber vielen Betrieben ist das egal, die sagen sich, die Masse ist sowieso da und wir gehen auf die Masse. Und wir hauen die Sachen raus Bam, bam, Bam! Dann geht schon was. Ist es ja wurscht, weil dann kommen diese 500 Gäste nicht mehr, aber dafür 500 andere. Das ist halt immer so. #00:20:47-2#
- (44) Speaker 2: In Zukunft wird sich das vielleicht ändern.. #00:20:51-5#
- (45) Speaker 2: Ja, natürlich Sie sollen wahrscheinlich überlegen okay, bin ich jetzt bereit, dass ich das Geld wirklich ausbebe. Steht sich das dafür oder mache ich halt was anderes? Oder ich esse halt nicht am Berg, bin halt nur vielleicht drei Stunden oben und dann wieder heim oder esse im Tal. #00:21:09-8#
- (46) Speaker 1: Wie kriegst du das mit den Nachhaltigkeitsgedanken der Unternehmen mit? Ist das den Unternehmen wichtig, dass sie im Umweltbereich immer zum Beispiel überlegen, wo sie einkaufen, wird das sozial gerecht produziert, was sie da einkaufen? Oder ist das eher noch ein Luxusgedanke? Hauptsache, der Gross Profit stimmt. #00:21:38-8#
- (47) Speaker 2: Es gibt solche und solche. Also ich erlebe schon einige, die jetzt sagen, sie wollen das wirklich aktiv angehen. Die setzen dann auch Experten ein, gute Leute. Die gehen das dann an, aber die merken relativ schnell. Okay, das ist ein langer Weg, weil viele glauben ja passt, da holen wir uns jetzt wen her und oder Umweltzeichen und schreiben auf die Website etwas, machen eine Presseaussendung und bla bla und dann ist das geregelt. Und nein, das ist es nicht. Das ist ein ewig langer Prozess, der eigentlich sogar Jahre dauert, würde ich sagen. Bis du da überhaupt dahin kommst, wo du hin willst. Weil Nachhaltigkeit beginnt bei der Mülltrennung im Kleinen. So und hört auf bei dir was Erneuerbare Energie, was auch immer zum Beispiel und bei vielen, vielen anderen Dingen. Also ich merke schon, dass der Trend absolut dahin geht. Aber das ist doch eher eine kleinere. Ein kleinerer Anteil ist, der das wirklich, wirklich ernst nimmt. Genau. Und nicht nur absolut, weil da sind schon viel dabei. Also die jetzt irgendwie anfangen, okay, sie setzen sie irgendwelchen Nachhaltigkeitsfuzzis ein ins Unternehmen und dann halt dann so auf Uuuuh. Wir sind echt super nachhaltig. #00:22:59-5#
- (48) Speaker 1: Was. Also, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber da gibt es die Omnibusverordnung, wo jetzt praktisch wieder der Unternehmenskreis die die ESG Berichterstattung machen müssen, der reduziert auf Firmen über 1000 Mitarbeiter. Das heißt die Geschichte wo du wirklich Farbe bekennen musst, im Geschäftsbericht dann Fakten und Zahlen liefern muss, wo ich als Vorstand bestraft werde, wenn ich Greenwashing mache. Die ist zumindest jetzt auf zwei Jahre aufgeschoben, wieder auf einen sehr kleinen Firmenkreis beschränkt. Sonst wäre das natürlich schon ein Thema gewesen. Aber immer, wenn jeder gestöhnt hat und die Bürokratie als Prüfung ja, dabei hat sie wahrscheinlich auch vieles verschlafen. Aber wir sind schon an dem, wo ich in meinem Geschäftsbericht berichten muss, Zahlen liefern muss. Mit der gleichen Konsequenz wenn falsche Zahlen geliefert werden, tut man sich natürlich mit Greenwashing schwerer. Ja, und das ist jetzt mal wieder vom Tisch. Die meisten Betriebe, über die wir reden, aber jetzt vielleicht in vernünftiger Form wieder. Aber das ist das Problem. Es reicht ja nicht,

wenn es das Hotel allein für sich macht. Der Urlaub oder vielmehr die Anreise ist der wesentliche Teil. Dann gibt es, dass man Urlaub macht, das Drumherum. Aber die Anreise ist sicher der wesentliche Punkt. Und da würde ich es auch verstehen. Wenn wir zwei jetzt bei einer Familie sind, 2 Kinder hätten, weiß ich nicht, ob wir mit Sack und Pack mit der Bahn nach Zell am See in den Skiurlaub fahren wollen... #00:25:25-2#

- (49) Speaker 2: Da würde ich dich fragen, wenn ich deine Frau wäre, ob du einen Vogel hast? Also sage ich ganz ehrlich, weil was ist die Alternative? Okay, dass man mit dem Zug fahren, aber nur mit Gepäck. Und das ist auch okay. Dann alles ausleihen. Aber steht es in Relation? Also vor allem kostentechnisch, weil da kämen dann wieder Kosten auf uns zu. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen okay. #00:25:44-0#
- (50) Speaker 1: Also die Erholung ist das nicht. #00:25:48-5#
- (51) Speaker 2: Genau und vor allem wenn man die, das muss man ja dazu sagen. Ich fahre selber viel Zug und die Strecke Wien-Zell am See oft. Also es ist nicht oft so, dass das wirklich reibungslos funktioniert, gell? Es ist. #00:26:03-8#
- (52) Speaker 1: Kann ich bestätigen, ich fahre fast jedes Wochenende mit dem Zug von Wien nach Salzburg: ohne Sitzplatzreservierung geht gar nicht. Und selbst mit hab ich es schon erlebt, dass so viele Leute am Gang stehen, das ich gar nicht zum reservierten Sitzplatz komme. #00:26:13-7#
- (53) Speaker 2: Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. #00:26:18-5#
- (54) Speaker 1: Ja, genau. #00:26:19-3#
- (55) Speaker 2: Genau. Es ist nicht prickelnd und wenn mein Urlaub schon so startet, dann reicht es mir schon das erste Mal. Ja, und dann, wenn ich weiß, ich hab den ganzen Zinnober bei der Rückreise in sechs Tagen vielleicht noch einmal. Also, ganz ehrlich. Also da bin ich also ehrlich und sagt, da würde ich sagen. Das mach ich sicher nicht. Na und? Das ist heute auch was. Das ist auch so was, wir teasern riesig an: Wir können den Skiurlaub mit dem Zug machen. Bla, bla. Und nachhaltige Anreise. Und total unkompliziert. Das ist einfach eine Lüge. Na, das ist einfach eine Lüge, weil es ist nicht unkompliziert. Und wenn ich nicht die Garantie habe, dass ich einen Anschluss hab, das keine Verspätungen sind... Es ist immer Einflüsse von außen. Aber dann muss ich auch sagen okay, aber dann ist eben die ÖBB auch gefragt, dann braucht man halt mehr Waggons bei diesem Zug, damit man die Leute unterbringen kann. #00:27:15-1#
- (56) Speaker 1: Vielleicht nur noch ein Aspekt. So wie das heraushöre, ist das ja auch etwas, was dir sehr wichtig ist. Das Thema mit der lernenden Organisation. Wie würdest du das im Zusammenhang mit einem qualitativen Wachstum sehen, dass Unternehmen, die das unterstützen, die lernende Organisation, ein paar Stichworte: Wie kann ich als Firma jetzt das Lernen unterstützen? Das fängt schon bei der Fehlerkultur an. Es muss eine offene Fehlerkultur geben. Das heißt, dass das erlaubt ist, Fehler zu machen, dass ich aus Fehlern lernen kann und dass das nicht etwas ist, wo mir der Kopf abgeschlagen wird. Weiters, die offene Feedbackkultur. Das Thema sagt ja, das sollte es einem in einem Unternehmen geben, dann allgemein Richtung Wissensmanagement, meine Erfahrungen ist, in fast jeder Firma gibt es jemand, der lange dabei ist und der Wissen hamstert um sich unentbehrlich zu machen. Und da ist auch die Frage, wie wichtig siehst du die lernende Organisation im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum. Für dich jetzt wahrscheinlich eine Steilvorlage, weil es sich bei der Lehre auch um die Weiterentwicklung von Menschen handelt, also vielleicht nur ein paar Gedanken dazu zur Vertiefung. #00:29:52-2#
- (57) Speaker 2: Also finde ich wesentlich wichtig. Absolut ist für mich, glaube ich neben einigen anderen Dingen ein absoluter Zukunftspunkt, den man bespielen muss als Unternehmen. Und da fließen ja viele Sachen ein. Also du hast jetzt einige Stichworte gesagt, die hätte ich auch genannt. Die Fehlerkultur gehört her, die Feedbackkultur gehört

her, Kommunikation auf Augenhöhe, flache Hierarchien. Ja, also ich glaube, dass das alles Punkte sind, die man einfach versuchen muss als Führungsebene oder von der Führungsebene runterzubrechen. Und dass man aufhören mit diesem ewigen die da oben und die da unten, sondern wir sind heute alle eins. Und ich muss heute vielleicht einmal als Chef oder als Chefin verstehen, dass ich nur so gut bin, wie mein Team unter mir oder mit mir ist. Wenn die nicht liefern, schaut es bei mir scheiße aus. Weil, also das ist halt und das muss glaube ich noch in vielen Köpfen ankommen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich in diesem Prozess im Optimalfall wirklich an Experten von außen einholt. Der das Ganze begleitet, moderiert einen Blick von oben und von außen, aber der ja wesentlich wichtig ist, weil drinnen sind ja wieder alle nur..du siehst es nicht. Und immer, wenn du selber drinnen bist in dem Unternehmen, du siehst du das nicht mehr, du kannst es nicht und du kannst es nicht wertfrei beurteilen. Und wenn wir von außen kommt und zu diesem anschaut, der da genauso wie es läuft und wie es vielleicht nicht laufen soll, auch wenn du es als Führungskraft nicht hören willst. Aber es sind unterm Strich die Dinge, die dich dann weiterbringen. Die, dich wachsen lassen in Summe. Und ich glaube, dass es darauf ankommt. Und da wird man wahrscheinlich sich als Führungskraft überlegen müssen okay, wie? Wie streng bin ich denn jetzt mit mir selber und wie fest sitze in meinem Sessel und will ich mich vielleicht nicht doch ein bisschen bewegen und nicht vielleicht doch ein bisschen? Also ich glaube, das hängt sehr viel von den Persönlichkeiten ab, die dann dort sitzen. Wie weit lassen die das zu, dass das überhaupt passiert? Und ja, qualitativ absolut wichtig. Also Mitarbeiter weiterentwickeln, fördern, die wollen das auch. Also gerade die nachkommenden Generationen, das ist einfach, Die wollen etwas Sinnvolles tun und ich versteh's total. Es gibt wenig, die in Zukunft glaube ich nur noch irgendwo drinnen sitzen und sie denken Ja, passt, ich arbeite den ganzen Tag und dann gehe ich nach Hause. #00:32:20-7#

- (58) Speaker 1: Meine nächste Frage Was ist die Rolle der Führungskraft ist ganz perfekt. Deine Botschaft dazu ist, die müssen das entsprechend vorleben. #00:32:29-2#
- (59) Speaker 2: Absolut und absolut. #00:32:30-8#
- (60) Speaker 1: Damit dass funktioniert, dann setzt natürlich auch wieder Vertrauen voraus. Aber sehr gut. Da gibt es vom Malik die Aussage Erfolge gehören dem Team, Misserfolge verantwortet der Manager und das muss aber auch gelebt werden. #00:33:09-6#
- (61) Speaker 1: Das halte ich für ganz wichtig. Das heißt, wenn eine Führungskraft diese wesentlichen Leadershipfähigkeiten nicht mitbringt, dann wird das ganz schwierig. Nur immer noch für den Abschluss. Da würde ich dir das Schlusswort lassen. Schauen wir mal in deine Glaskugel. Wie würdest du die Zukunft nachhaltiger Unternehmensstrategien in Tourismusbetrieben einschätzen, das qualitative Wachstum, Nachhaltigkeit in der Entwicklung der Tourismusbetriebe und die Zusatzfrage: Gibt es vielleicht irgendetwas, einen weiteren Aspekt, der dir persönlich noch wichtig ist, und den wir bisher nicht angesprochen haben. #00:34:00-7#
- (62) Speaker 2: Ist eigentlich eine spannende und für mich sogar ein bisschen eine schwierige Frage, muss ich gestehen, weil. Erstens wer hat die Glaskugel? Und ich glaube, dass ja jede Glaskugel anders ausschaut. Also deine ist wahrscheinlich eine andere wie meine und ich bin ja ehrlicherweise wahrscheinlich total befangen, weil ich ja wirklich in Zell am See wohne, das einfach als Privatperson so wahnsinnig hautnah miterlebe. Ja, also ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir vielleicht wieder ein bisschen. Ein bisschen ruhiger werden, in vielen Dingen ein bisschen vielleicht zurückschrauben. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem weiter wachsen können. Also ich bin jetzt keine Expertin, wie man das miteinander vereinbart, weil das ist nicht mal mein Job, das zu wissen. Aber. Ich glaube einfach, dass es für die Zukunft wirklich was braucht, was für alle ein gutes Auskommen und ein gutes Miteinander bedeutet. Und das sehe ich

schon auch die Unternehmen oder die Tourismusbranche wesentlich geforderter als die Einheimischen, die dort leben. Weil die sind da, die werden immer da sein, die werden immer laut schreien, wenn ihnen was nicht passt. Zu Recht, Teilweise natürlich. Und Ja also Und nichtsdestotrotz finde ich schon, dass man, wenn wir jetzt speziell in Zell am See bleiben, aber es betrifft alle anderen Tourismusregionen genauso. Stillstand ist auch keine Lösung. Ja, also ich verstehe schon auch den Drang, dass man einfach weitergehen möchte, dass man weiter tun möchte. Und das ist absolut richtig. Nur vielleicht mit Maß und Ziel und vielleicht unter Einbeziehung mehr von äußeren Aspekten #00:35:48-0#

- (63) Speaker 2: Ja. Ich glaube, dass das unterm Strich vielleicht doch auch mal ein Stück weit mehr Erfolg bringt als wie nur immer. Kohle, Kohle, Kohle. Ja. #00:36:08-3#
- (64) Speaker 1: Das geht so. #00:36:10-4#
- (65) Speaker 2: Genau. Es wird sich auch irgendwann wieder ändern. Und für das muss ich bereit sein. #00:36:14-7#
- (66) Speaker 1: Schlusswort Sage Herzlichen Dank. #00:36:18-0#

8.2.2.2.9 IP09_24.04.2025

IP09_24.04.2025

- (1) Speaker 1: Ja, was ist denn jetzt eigentlich das Thema? Also, ich schreibe diesmal über qualitatives Wachstum im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Incoming-Tourismusunternehmen. Beim qualitativen Wachstum haben wir stark den Aspekt der lernenden Organisation mit dabei. Das ist etwas, was mich persönlich fasziniert. Ich bin ja auch so ein permanenter Lernender, der auf seine alten Tage noch ein Studium nach dem anderen macht. Dann habe ich den Senge gelesen "Die fünfte Disziplin". Da geht es ja im Prinzip um das Wie kann ein Unternehmen praktisch immer besser werden. Natürlich als Zahlenmensch überlege ich dann immer: bessere Qualität ermöglicht einen höheren Preis. Und das wären ein paar Sachen, wo wir im Lauf des Gesprächs sprechen werden. Ja. qualitatives Wachstum. Da geht es halt jetzt mal um das. Das ist so Im Tourismus kann ich wahrscheinlich dauerhaft nicht mehr nur so denken. Quantitativ wachsen mehr Umsatz, mehr Betten, mehr Ersteintritte. Es wird Obergrenzen geben. Ich bin gespannt, was du mir erzählst. Ich möchte den Verlauf des Gesprächs bewusst nicht in eine Richtung lenken. Vielleicht sagst du ja auch, ich sehe das ganz anders. Die bisherigen Strategien haben sich bewährt, dann ist das natürlich genauso okay. Bei der Nachhaltigkeit rede ich immer von allen drei Säulen vom ESG, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, was damit gemeint ist. Ja, lernende Organisation, das möchte ich gern verbinden. Wie passt das zum qualitativen Wachstum dazu? Weil Prozessoptimierung ist ein Thema, Die lernende Organisation geht aber sowieso über das hinaus. Das ist noch mehr, als wenn wir Abläufe optimieren. Und das sind viele spannende Themen. Und da halt immer der Bezug zum Tourismus. Jetzt wird beide kennen uns, aber ich würde dich trotzdem die bitten, dich als Einstieg kurz vorzustellen und zu erzählen, was du machst, was dein Bezug zum Tourismus ist und dann steigen wir der Reihe nach in die Fragen ein. #00:02:29-2#
- (2) Speaker 2: Gut, gut. Ja, NN, ich bin seit 1993, wenn man so will, in der Tourismusforschung. Ich war ja lange auf der auf der Wirtschaftsuniversität in Wien am Institut für Tourismus, was auch schon ein sehr stark quantitatives Marketing Science Institute mit Tourismusbezug war. #00:03:00-4#
- (3) Speaker 2: Dort warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni? #00:03:02-6#

- (4) Speaker 2: Ja genau, ich habe Zehn Jahre auf der Uni geforscht, unterrichtete im Bereich Tourismus und datengestützt. Also ein bisschen auch das, was jetzt meine Firma (Anm.: Manova) auch macht. Also mit Publikation. Und aus dem heraus entstand dann irgendwann die Selbstständigkeit mit dem Thema. Es ist immer schwer, das zu bezeichnen, ich nenne es "datengestützte Beratung". Also im Prinzip alle möglichen Daten und sehr gerne auch unterschiedliche Daten miteinander zu verknüpfen und daraus zu lernen, was man denn tun soll mit einem starken Marktbezug. Also schon stark natürlich getrieben aus ökonomischer Sicht mit Marktbezug. Wie können wir durchaus besser werden, die Produkte besser werden, höhere Preise erzielen, höhere Zufriedenheit, all diese Dinge, bessere Marktabschöpfung, all das im Grunde genommen. Das ist auch die Idee des qualitativen Wachstums aber komplett datengetrieben. Alles, was wir tun, ist komplett datengetrieben. Ich sage immer "Wir meinen nicht, wir wissen". Es ist kein Ding. Also wenn irgendwer sagt Ja, "ich glaube" - wir "glauben" nicht. Also entweder können wir es nachvollziehen, mit Daten belegen etwas anderes zählt auch nicht, sondern nicht das, was ich einschätze, sondern das, was wir mit Zahlen belegen können. Das ist sehr stark, kommt schon aus dem universitären Bereich und ist dort geblieben. Ich glaube, wir sind hier durchaus im Tourismus, die mit dem stärksten Datenbezug, als Firma. #00:04:38-3#
- (5) Speaker 1: Interessant, das heißt, meine nächste Frage muss ich umformulieren. Die wäre nämlich: Welche Herausforderungen siehst du für österreichische Tourismusbetriebe "auf Basis deiner zur Verfügung stehenden Daten und den daraus gewonnenen Informationen", die jetzt sagen Wir wollen den Fokus unserer langfristigen Strategie konsequent auf qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit legen. Da gibt es natürlich schon Überlegungen: Was heißt das intern, was extern. Intern sehe ich es auf jeden Fall als einen Wechsel in der Organisation, es ändert sich vieles, wenn es nicht bisher so gelebt wurde, in der Organisationskultur sicher einiges, Mitarbeiter müssen geschult werden, damit sind Kosten und Zeit verbunden. Extern muss das Unternehmen überlegen, wie schaut es mit Markt und Wettbewerbsdruck aus, was sind die Gästebedürfnisse, das eigentlich an erster Stelle. Finanzierung ist ein interessantes Thema, ich hatte dazu gestern ein Gespräch mit einem Banker über den Aspekt, wenn die Firma einen Kredit aufnehmen möchte, wird man jetzt gefragt und es wird zumindest in der ÖKB-Datenbank nachgeschaut um Nachhaltigkeitskennzahlen zu erhalten. Wenn ich diese nicht liefere, kriege ich vielleicht schlechtere Konditionen. Das sind schon Themen, behördliche Auflagen im Umweltbereich. Also meine Frage geht in die Richtung Was siehst du an Herausforderungen? Über Chancen reden wir dann wahrscheinlich auch noch für ein Unternehmen, das sich entscheidet, weg von Mengenzielen hin zu Qualität und Nachhaltigkeit, als Bestandteil einer Unternehmensstrategie definiert. #00:06:35-4#
- (6) Speaker 2: Qualitatives Wachstum definierst du wie. #00:06:38-0#
- (7) Speaker 1: Qualitatives Wachstum ist für mich permanentes Verbessern, das heißt Unternehmen, das sich hinterfragt. Und was sagt ich möchte in meinem Segment immer permanente Verbesserung, einen Verbesserungsprozess, ich sehe mich ganz klar von der Positionierung her ganz klar als Qualitätsverbesserer. Das heißt, legen wir es um auf die Seilbahn, etwa eine Seilbahn unternehmen. Du weißt, aus unseren Gesprächen. Es hat auf der Schmittenhöhe einmal zwei Tage gegeben, wo man mehr als 17.000 Gäste am Berg hatte, und zwar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Da war die Quantität Super, Zahlenmenschen wie ich jubeln, der Rubel rollt. Aber dann ist ein bitterer Beigeschmack, weil die Qualität glaube ich, hat für die Leute nicht mehr gepasst, weil das war kein Erlebnis mehr. Da kommt es zu Wartezeiten, du warst auf der Piste ein hohes Risiko und musst aufpassen, dass kein Unfall passiert. Du musst in der Gastronomie warten. Die Pistenqualität wird nicht mehr so gut gewesen sein. Dann stellt sich für mich die Frage wie kann ich dann noch weiter wachsen? Weil, ein Herr NN, von der Manova zeigt uns alljährlich in seinen Umfrageergebnissen: Entscheidungskriterium für die Destination:

Ganz oben von den Gästen genannt: Größe des Schigebiets. Wenn ich die Schmittenhöhe alleine nehme, ist das ein Zwerg mit 77 Pistenkilometern. Wie kann ich da quantitativ wachsen? Erweiterungen, wissen wir aus leidvoller Erfahrung, sind kaum mehr durchsetzbar. Was bleibt? Man kann Kartenverbünde eingehen, wie es in der Region Zell am See gemacht wurde. Dann kann man sagen, wir können im Verbund 405 Pistenkilometer anbieten. Aber irgendwann kommen wir zu dem Punkt, dass sie sagt Ich werde jetzt mein Profit nicht mehr steigern können durch ein mengenmäßiges "mehr". Und dann muss ich mir überlegen okay, was heißt das für mich qualitativ wachsen? Wo soll der Service zu gut sein? Geht dann zu der Überlegung, dass es auch von der Ankunft bis zur Abreise, wo man die Erwartungen vom Kosten übertreffen und das qualitative Wachstum heißt einfach das immer besser werden in der Qualität und da wieder lernende Organisation die sich laufend verbessert und. #00:09:02-9#

- (8) Speaker 2: Aber mit welcher Konsequenz, also mit welcher Idee? Für ein Unternehmen, das für mich mit der Idee für ein Unternehmen, dass ich, wenn ich höhere Qualität biete und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann dementsprechend mit weniger Leute auch den Umsatz machen kann? Oder das Unternehmen braucht einfach einen Umsatz. Es geht ja nicht. #00:09:20-6#
- (9) Speaker 1: Als Financier genügt mir Umsatz nicht, ich möchte mehr Profit haben. Das heißt, die Hoffnung ist höherer Preis? Genau. Aber ich bin da nicht so euphorisch. Weil - darüber werden wir bestimmt auch noch reden - die Klientel, die jetzt sagt okay, weil das Hotel nachhaltig ist, klar, zahle ich dann 25 % mehr, die ist enden wollend. #00:09:49-5#
- (10) Speaker 2: Was ich immer sage, das ist aber keine Strategie. Wir haben in Summe im Winter 50 bis 55 Millionen Ersteintritte. Und wenn wir jetzt alles tun und wir könnten. Wie viele wären denn bereit, so viel zu zahlen für hohe Qualität, das ist ja dann ein total eingeschränkter Markt. Das ist keine Strategie, wo man nachher die Betten, die man da haben und die diesen gewachsenen Tourismus mit diesem Riesenangebot, das es gibt in Österreich, das kannst du nicht erhalten. #00:10:28-5#
- (11) Speaker 1: Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den du da einbringst, ich möchte das Gespräch auf gar keinen Fall in eine vorgegebene Richtung lenken. Also wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen im Gespräch, dass man sagen, überlegt euch das, ist es wirklich der Heilige Gral. #00:10:39-3#
- (12) Speaker 2: Alle reden von Wertschöpfung, Wertschöpfung, wir müssen nicht auf die Nächtigungen schauen. Grundsätzlich wird immer vergessen, dass die Wertschöpfung natürlich irgendwo immer noch "Menge mal Preis" ist. Das müssen wir mal sagen. Also, und jetzt kannst du sagen, Wertschöpfung kann ich auch mit weniger Menge erzielen, wenn der Preis hoch ist. Aber wie groß ist dann der Gesamtmarkt und wie viele gibt es dann? Das geht sich, #00:11:01-9#
- (13) Speaker 2: , da bin ich ziemlich sicher, nicht aus. #00:11:03-7#
- (14) Speaker 1: Darum, wenn ich jetzt sage, überall. Die Rechnung ist bessere Qualität und darum elitärer Preis. Dann wird die ganze Urlaubsart elitär, der Markt wird kleiner und da muss man sich überlegen, ob das das ist, in welche Richtung man will. #00:11:24-2#
- (15) Speaker 2: Für wie viele Orte ist das dann eine mögliche Strategie? #00:11:28-0#
- (16) Speaker 1: Und letztlich ist es ja auch so, nicht jeder möchte unbedingt vier Sterne Superior oder fünf Sterne haben und ist bereit, dafür noch mehr zu zahlen. Wenn wir erklären, wir sind nachhaltig, vom Einkauf in Madagaskar. #00:11:46-4#
- (17) Speaker 2: Das wissen wir ja auch aus den Supermärkten: Die die große Menge machst du natürlich nicht mit dem superteuren Bio Ding. Es ist einfach nicht so, also das das geht sich nicht aus in der großen Menge. Das ist ein bisschen so, eine Exklusiv- Stra-

- tegie, über die alle reden und alle wollen die super Zielgruppen. Aber die super Zielgruppen sind nur so wenige. Das geht sich nicht aus. Wir können nie mehr im Leben damit 140 Millionen Übernachtungen in Österreich erzielen. Das ist unmöglich. #00:12:12-0#
- (18) Speaker 1: Die Frage ist: kann ein Mehr um Qualität zum Beispiel auch einem Drei Sterne Betrieb helfen. Kann ich sagen okay, ich bin ein Drei Sterne Betrieb, so positioniere ich mich. Aber die die Erwartungen vom Gast möchte ich übertreffen. Er formuliert es, wie ich mir das vorstelle und glaube, dass sie dort einen Wettbewerbsvorteil haben. #00:12:35-6#
- (19) Speaker 2: Also grundsätzlich die billige gibt es in jeder Industrie und haben wir daher auch, dass die, die mit besserer Qualität grundsätzlich auch erfolgreicher sind, ein bisschen höheren Preise ziehen, aber eben auch wieder Nachfrage verstärkt haben? Also es ist ja nicht so dass die Nachfrage zurückgeht, im Gegenteil, wenn die Qualität sehr gut ist, wird sie steigen.. da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es werden dann dadurch ja auch mehr Leute, wenn du schlechte Qualität hast, werden es weniger. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist die "Ist Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium?" #00:13:06-6#
- (20) Speaker 1: Genau darum geht es. #00:13:07-6#
- (21) Speaker 2: Und das ist es de facto einfach nicht. Das ist für so wenige ein Qualitätskriterien. Es ist den Gästen eigentlich ziemlich wurscht. #00:13:17-7#
- (22) Speaker 1: Weil du Zahlen und Fakten ja so gerne hast. Ich habe mit einer lieben Kollegin auch ein Gespräch geführt von der Österreichwerbung, und die hat mir von Statistiken berichtet. Oder Umfragen, die besagen, du sagst mir bitte, falls du andere Ergebnisse hast, wenn man viele Gäste befragt, kommt halt in der Statistik raus. 60 % sagen ja, Nachhaltigkeit ist mir wichtig beim Urlaub und auch bei der Wahl meiner Unterkunft. Wenn Sie aber dann die Zusatzfrage stellt: Und sind Sie auch bereit, dafür einen höheren Preis zu zahlen? Dann sackt die Zustimmung auf unter 20 % und dann kommt es natürlich darauf an, wie es die Umfrage gemacht worden, stand da jemand daneben, gab es Gruppenzwang, oder ist es anonym? Und anonym wird es wahrscheinlich noch schlechter. Das heißt, offensichtlich ist die Botschaft Nach außen hin wollen wir uns alle das grüne Mascherl geben. Aber wenn es dann darum geht, was konsumiere ich, ist der Fokus dann doch wieder: Und was können Sie mir für ein Sonderangebot machen? Absolut. #00:14:24-7#
- (23) Speaker 2: Absolut, absolut. Und das andere ist das soziale Wünschen. Und es wird immer auf die Leute eingeredet. Und dann kommst du in einer Befragung, wo das ganz eindeutig ist, sagst du Ja, ist mir wichtig. Natürlich ist mir wichtig, ist sozial erwünscht, gehört sich so, ist mir wichtig. Aber zum Beispiel, wenn wir in den Kriterien Wie entscheidest du dich für ein Skigebiet oder eine Destination haben wir jetzt seit zehn, 15 Jahren das Kriterium drinnen: die Nachhaltigkeit. Entscheidend ist für die Auswahl in einer langen Liste und nicht gezielt gesagt jetzt. Je gezielter du das auf das Fokus legst, desto mehr wird herauskommen. Das ist einfach eine Befragung, weil es. Das wird dann suggestiv, das willst du ja nicht. #00:15:10-0#
- (24) Speaker 2: Genau es ist. Das ist genauso, wie wenn du den Preis sehr stark hervorhebst, wird der Preis wichtiger. Es ist halt einfach eine Frage. In der langen Liste haben wir seit zehn oder 15 Jahren nicht einmal eine Spur von Veränderung. Und das, obwohl wir seit zehn oder 15 Jahren von allen Seiten eingepregelt bekommen, wie wichtig dieses Thema (Anm.: Nachhaltigkeit) ist. Ist es real in der Entscheidung, wo ich hinfahre, was ich dort mache : Null. Es hat überhaupt keine Bedeutung. Und es gibt auch ganz, ganz wenige, die dafür bereit sind, mehr zu zahlen. Die Leute, wie wir wissen, zahlen. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, dass für ein größeres Skigebiet, ein Hotel, so und so viel Geld mehr verlangen kann, also mit jedem Kilometer mehr, kriegst du als Hotelier mehr Geld... #00:15:55-3#

- (25) Speaker 1: Das ist wirklich faszinierend, weil wir beide wissen, dass ein verschwindend geringer Teil der Gäste... #00:15:59-9#
- (26) Speaker 2: diese Strecken auch fahren kann.... #00:16:02-2#
- (27) Speaker 1: Ja. #00:16:02-5#
- (28) Speaker 2: Genau. #00:16:03-8#
- (29) Speaker 1: Bevor wir jetzt den AlpinCard Kartenverbund gemacht haben, hat es ja umfangreiche Studien gegeben. Und eine davon war, 2 % unserer Zielgruppe würden es konditionell schaffen, das Skigebiet an einem Tag hin und retour zu befahren, weil das immerhin 10.000 Höhenmeter sind. Das schaffen naturgemäß nicht viele. #00:16:27-6#
- (30) Speaker 2: Genau. Aber das ist jetzt. Ich sage immer Warum fahren in der Stadt so viele SUVs? Irgendein Optionsnutzen, den ich kaufe, den ich nie im Leben ausführen kann. Das ist ja auch völlig irrationales Kaufverhalten in allen Belangen, in Irrationalität, völlig irrationales Verhalten, irgendein völlig irrationales. Das ist natürlich bei der Größe. Aber ich sage nur Das sind die Kriterien, wofür die Leute bereit sind zu zahlen. Und das heißt, dass es in den Hotels mit was weiß ich was an Wellness und Dingen, wo viele dann gar nicht nutzen. #00:17:04-7#
- (31) Speaker 1: Ich finde, das ist sehr spannend. Ich will dir jetzt nichts in den Mund legen, aber du bist eher dann jemand, der sagt Schaut euch jetzt mal wirtschaftliche Überlegungen an, so eindeutig spricht das jetzt nicht dafür, dass Sie mir die Nachhaltigkeit jetzt auf die Fahnen hefte, zumal und eines kommt ja noch dazu: Viele machen zuerst Greenwashing, das heißt, wir schauen, was wir irgendein Umweltzeichen bekommen. #00:17:34-8#
- (32) Speaker 2: Das. #00:17:35-0#
- (33) Speaker 1: Eines kaufen, wo nicht viel dahinter steckt.. ESG ist jetzt von der von der Omnibusverordnung ein bisschen ausgebremst worden. Das heißt, Unternehmen, die die strengen Berichtspflichten haben, sind jetzt einmal nur solche mit über 1000 Mitarbeitern. In dem Bereich wird das Flunkern schwierig, weil sie doch wieder mal Daten und Fakten liefern müssen, und weil der Vorstand oder Geschäftsführer persönlich haftet, wenn er Greenwashing betreibt. Aber die vielen kleineren. Kann ich mir vorstellen, dass noch einige sich Sachen auf die Fahnen heften, irgend etwas machen, es aber nicht wirklich ernsthaft umsetzen. #00:18:22-8#
- (34) Speaker 2: Das eigene Glaubwürdigkeit ist auch die Frage, welche Glaubwürdigkeit das schlussendlich hat und was dann wirklich und die Leute sind halt im Urlaub.. #00:18:33-6#
- (35) Speaker 1: Man ja. #00:18:35-1#
- (36) Speaker 2: Willst du im Urlaub verzichten? Weißt du was ich meine, das ist ja so ein bisschen. Die Grundfrage ist natürlich und im Endeffekt, das was du sagt. Ich meine, erfolgreich bist du dann, wenn du das machst, wofür die Leute bereit sind zu zahlen oder was sie gernhaben. Also im Prinzip sind die Präferenzen der Leute und dann ist die Frage, wie stark ist es in Präferenzen Leute drinnen und es ist de facto wenig. Jetzt glaubt man immer, dass das in der Zukunft deutlich mehr wird. Ich glaube, es ist mittlerweile nur noch nicht so richtig. Wenn wir uns das anschauen bei den Jungen, ist der Aspekt der Nachhaltigkeit um nichts mehr. Der ist und. #00:19:15-9#
- (37) Speaker 1: Das glaubt man oft. #00:19:17-9#
- (38) Speaker 2: Ja, genau das glaubt man.. #00:19:19-0#
- (39) Speaker 1: Man vielleicht noch anders, weil wir dann immer mit meiner lernenden Organisation wieder kommen im qualitativen Wachstum. Ich weiß. Also so realistisch bin ich gerade innergebirg ist der Zugang in die letzten Jahrzehnte, glaube ich, vielfach so gewesen, dass man sagt ja, wenn jetzt irgendwie 500 Gäste nicht zufrieden gewesen

- sein, weil der Service mittelmäßig war, dann kommen halt diese 500 nicht mehr, stattdessen kommen 500 andere. Überspitzt formuliert jetzt, das heißt der Antrieb zur Qualität ist, dann auch enden wöllend, wenn mir das Geschäft fast in den Schoß fällt.. #00:19:59-9#
- (40) Speaker 2: Ja, genau. Das ist natürlich so in manchen Dingen. #00:20:02-3#
- (41) Speaker 1: Da ist natürlich auch die Frage Bleibt das so oder ist das schon gut? #00:20:08-4#
- (42) Speaker 2: Das ist interessante Frage. Wir haben in den letzten Jahren. Einfach ein zunehmendes Reisevolumen. Wir haben einfach. Das Reisevolumen wächst immer. Und daher geht es für alle leicht. So ist es ja, Es geht ja für alle leicht. Wenn man aber von zunehmendem Wachstum auch jeder bisschen mit profitieren kann, da kannst du in Wahrheit relativ schlecht und profitierst trotzdem immer noch mit.. Weil es einfach mehr wird, die Nachfrage. Und das ist ja eigentlich ein Thema haben und das ist auch belegbar. Die Leute sind viel weniger im Bereich für irgendwelche Konsumartikel und Besitz, aber für Erlebnisse geben sie mehr aus. Jetzt profitiert der Tourismus natürlich gewaltig. Das kann sich irgendwann wieder umdrehen. #00:20:53-2#
- (43) Speaker 1: Wie siehst du da, auf den Urlaub verzichten möchte Beispiel der österreichische oder deutsche Gast gar nicht gerne. Das gehört fast zu den Grundbedürfnissen dazu. Was ich aber schon herausgehört hab Aus einige Gespräche ist Urlaub fahren ja, aber wir sparen. #00:21:13-3#
- (44) Speaker 2: Sieht man in allen Zahlen, sieht man in einzelnen Kategorien. Sieht man ja in allen Zahlen. Das. Ist ein Fakt. Fakten sind es, die lange Jahre die vier Sterne Unterkünfte angewachsen ist und das zum Ersten Mal wieder rückläufig war. Mehr in Ferienwohnungen und in niedrigeren Kategorien. Dass die die realen Ausgaben gerade in der Gastronomie massiv gesunken sind. Das sind alles reale Fakten, also die. #00:21:38-3#
- (45) Speaker 1: Aus der letzten Saison, das habe ich mehrfach gehört. Und das ist so interessanterweise auch Apartmentvermieter sagen, dass die Küchen viel mehr benutzt worden sind. Also offensichtlich geht man wirklich zur Billa, kauft ein und kocht dann lieber im Apartment selbst. #00:21:54-6#
- (46) Speaker 2: Und hortet das Vermögen. Das Interessante wäre Die Leute haben nicht weniger Geld. Die Leute haben ja nicht weniger Geld. Sie sparen, sie, geben sie, sparen sie. Genau. Genau das ist in den Schlund der gierigen Touristiker werfen. #00:22:09-8#
- (47) Speaker 1: Wo das Geld natürlich grundsätzlich besser aufgehoben wäre.... #00:22:13-7#
- (48) Speaker 1: Jetzt vielleicht trotzdem noch die Frage zu lernenden Organisation? Welche zentrale Rolle spielt die Idee aus deiner Sicht jetzt im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum. Ich habe ein paar Stichworte Überlegungen, etwas, was mir durch den Kopf ging. Wenn die jetzt sage, lernende Organisation, dann habe ich ein paar Grundvoraussetzungen. Ich muss einmal sagen, da muss es besondere Fehlerkultur geben, dann muss es einen geordneten Feedbackprozess geben. Wie soll das Unternehmen sonst lernen? Es muss ein Wissensaustausch geben. Meine Erfahrung ist In fast jeder Firma gibt es irgendjemand, der Wissen hortet, um sich unentbehrlich zu machen. Das ist sicher kein leichter Weg. Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten ist wahrscheinlich eher das Einfachere bei den ganzen. Also wie siehst du das? Die Zusammenhänge lernende Organisation, qualitatives Wachstum und vielleicht auch ein bisschen deine Meinung zur den Stichworten und gerne auch zusätzliche. Was mir jetzt sogar auf den Kopf ging Wie machst du es denn in deiner eigenen Firma (Anm: Manova)? Wie viele Personen seid ihr im Unternehmen? #00:23:48-4#
- (49) Speaker 2: Vielleicht 18. #00:23:51-2#
- (50) Speaker 1: Das ist auch nicht mehr klein... #00:23:53-0#

- (51) Speaker 2: Deswegen denke ich darüber nach. Ich würde auch gern den Gral der lernenden Organisation wissen. Ja, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Versuchen wir eigentlich ständig ununterbrochen und verzweifeln auch jeden Tag ein Stück daran, wie schwierig das ist? Es ist wahnsinnig schwierig. #00:24:13-3#
- (52) Speaker 1: Wahnsinnig schwierig. Hast du eher jüngerer Team oder gibt es das schon auch welche, die länger dabei sind? #00:24:19-8#
- (53) Speaker 2: Es sind ein paar. Es sind ein paar, die natürlich nicht ganz so alt wie ich sind. Das schmerzt. Aber es sind ein paar. Wir haben schon ein paar Leute, die jetzt also 15 Jahre da sind. Und dann natürlich wieder jüngere. Aber es ist ja schon Also gerade in so einer "Wissenscompany" da ist es noch schwieriger finde ich natürlich das Wissen mit sehr viel Erfahrung und mit sehr viel Dingen zusammenhängt. Und wie schaffst du das auf eine Organisation umzulegen und weiterzugeben? Also ich. Ich höre dir mit offenen Ohren zu, aber das ist irgendwie so ein Thema, wo ich mich nicht als Experte fühlt. Wir kämpfen damit jeden Tag. #00:25:06-1#
- (54) Speaker 1: Damit bist du ein Experte! #00:25:08-0#
- (55) Speaker 2: Betroffener, zumindest Betroffener. Das ist schon ein Riesenthema. Aber. Aber die Frage, ob das Qualitative die qualitativen auch für quantitatives Wachstum brauchst du eine lernende Organisation, weil du machst ja nicht. Das werden ja auch nicht mehr Leute, wenn du nicht als Organisation lernst, wie die Leute agieren, worauf sie erkennen, ob du besser wirst. Du wirst ja auch weniger Leute bekommen. Also ich sehe den Zusammenhang mit dem qualitativen Wachstum jetzt nicht ganz so, ehrlich gesagt wüsste ich nicht, ob das notwendigerweise zusammenhängt. Aber irgendwo mit Erfolg? Mit Sicherheit. Wenn es ewig nichts lernst, Werden ich schon jetzt andere überholen. #00:25:48-8#
- (56) Speaker 1: Rechts überholen und genau nicht im obersten Segment. #00:25:52-9#
- (57) Speaker 2: Werden dich schon andere überholen. Und dann wirst du dementsprechend tatsächlich irgendwann einmal dort landen, wo du sagst, du machst das mit den Preisen. #00:26:01-2#
- (58) Speaker 1: Du hast mir einige Sachen hier schon beantwortet. Beim nächsten Thema wäre es um Zielkonflikte gegangen. Aber das haben wir jetzt gut erörtert. Vielleicht noch eine Frage Wie siehst du die Rolle der Führungskräfte jetzt in einem Unternehmen, das für sich sagt Wir wollen jetzt qualitativ wachsen, wir wollen permanent lernen? Von denen wird einiges verlangt, vor allem das Vorleben der Werte. Wie siehst du das? #00:26:32-3#
- (59) Speaker 2: Weiß ich, glaube ich, zu wenig als Experte darüber. Ich glaube, dass das viel verlangt. Dass ich glaube, dass das wirklich eine schwierige Aufgabe ist schwierig. Ich glaube, vor allem der Kontext. So wie ich das jetzt aus persönlicher Betroffenheit wahrnehme. Aber bei vielen unserer Kunden, wo ich sage das wir sind ja fast alle in dem Tourismus keine Konzernbetriebe mit riesengroßen ja. #00:26:59-1#
- (60) Speaker 1: Nur wenige, wir haben keine TUI #00:27:01-4#
- (61) Speaker 2: Ja, genau. Wir haben ja alle so Klein und Mittelbetriebe, die alle ein bisschen die gleiche Problematik haben. Das Gefühl, dass du dann als Führungskraft aufgerufen zwischen Fachwissen und Führung den Spagat richtig gut hin zu bringen, ist total schwierig. #00:27:20-5#
- (62) Speaker 1: Es erfordert sehr viel Zeit. Ich kann mich erinnern, da gibt es den das Zitat von Malik Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er das tut, aber. Er hat ja gesagt. Eine gute Führungskraft denkt zwei Stunden am Tag darüber nach, wie er die Mitglieder von seinem Team Persönlich weiterentwickeln kann, ich persönlich sage, wenn ich vielleicht zwei Stunden im Monat schaffe, dann würde ich mir auf die Schulter klopfen und sagen

Gut gemacht. Also ich bin dann offensichtlich eher eine mittelprächtige Führungskraft. Es ist schon sehr, sehr wichtig. #00:27:58-4#

- (63) Speaker 2: Das muss ich leider von mir auch so behaupten. Die Frage stellst du dir ja selber dann irgendwann ein größeres Unternehmen müssen irgendwo ein bisschen größer wirst. Du brauchst die Führungskraft. Ich habe weder die Zeit und auch gar nicht so die Lust darauf. Muss mir ehrlich sein. Das ist und das ist schon ein schwieriges Thema. Und die Frage ist tatsächlich Gibt es die Leute, die sowohl die Führung als auch die inhaltliche Dinge machen? Ich weiß es nicht. Brauchst du dann Leute, die praktisch nur mehr Führung machen, wie das? Ja, teilweise glaube ich schon die großen Konzerne. Die Frage ist aber, wir. #00:28:31-0#
- (64) Speaker 1: Ganz überspitzt: Fachwissen ist irrelevant, Managementfähigkeiten sind wichtig #00:28:34-4#
- (65) Speaker 2: Genau. #00:28:34-8#
- (66) Speaker 1: Er muss. #00:28:36-1#
- (67) Speaker 2: Du musst nur mehr managen, die Leute umgehen, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammenbringen, einsetzen. Und die müssen das tun und delegieren. #00:28:42-8#
- (68) Speaker 2: Das ist eine gute Frage. Ich finde ja interessant. Das ist ja auch das, was wir sind natürlich auch hier geprägt und dass wir gerade in der Führung sehr viel Fachwissen. Und sehr viel Fachwissen kriegen. Wobei das Feedback wiederum auch positiv, das zeigt, dass schon auch eine gewisse Akzeptanz Auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich schlechten Führungsstil mit Delegieren und so. Das ist jetzt. #00:29:43-8#
- (69) Speaker 2: Es ist irgendwie witzig. Ich finde es auch hochinteressant. Ich finde das Thema mittlerweile denken wir auch sehr viel drüber nach. #00:31:39-0#
- (70) Speaker 2: Ja, das geht sicher. Und ich bin überzeugt davon. #00:32:34-1#
- (71) Speaker 1: Ich finde das jetzt so spannend, weil du bist jetzt eigentlich der erste wo wir vom Leitfaden stark abgewichen sind, was ich gut finde. Weil wir uns heute nicht so an das geklammert haben: Lernende Organisation plus qualitatives Wachstum, da wollen wir alle hin, quantitativ ist schlecht.... Es ist halt nicht alles so schwarz weiß. #00:35:05-6#
- (72) Speaker 2: Ja, ich finde das ist nicht so schwarz weiß. Ich sehe Quantitätswachstum nicht als das böse Prinzip, ich tue mir nicht so leicht damit... #00:35:14-2#
- (73) Speaker 1: Der wirtschaftliche Hintergrund, der ist schon jetzt der Frage, wo wir noch. Das wirst du jetzt wieder nicht wollen, Stichwort "Daten, Fakten" .. ich frage trotzdem an dieser Stelle, schau mal in deine Glaskugel, und überlegen wir dann, was wird denn jetzt für die Zielgruppe, die österreichischen Tourismusbetriebe wichtig, was sind die wesentlichen Faktoren, auf die sie bei der Erarbeitung Ihrer Strategie achten sollten? Vielleicht lösen wir uns jetzt dort mal davon, was die Frage in Zukunft wieder im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Qualität, lassen wir diese Aspekte komplett weg. Und sagen wir Wenn du heute Hotelier bist, was würdest du jetzt sagen? Was wird in den nächsten 5,7-8 Jahren besonders wichtig sein, worauf sollen sie achten? #00:36:09-4#
- (74) Speaker 2: Glaubst du, dass das etwas anderes ist als es vor acht Jahren auch schon war? #00:36:15-9#
- (75) Speaker 1: Ich weiß es nicht. #00:36:16-6#
- (76) Speaker 2: Ich glaube nicht. #00:36:17-5#
- (77) Speaker 1: Okay. #00:36:18-5#
- (78) Speaker 2: Ich glaube nicht, komme also von der strategischen Denke. Aber ist es in Wahrheit und überall das Gleiche. Ich glaube auch, dass die am erfolgreichsten sind. Egal welche Marke, die am besten verstehen, was die Kunden wollen. #00:36:28-8#
- (79) Speaker 1: Das ist ein Kern, der immer schon da war. #00:36:31-8#

- (80) Speaker 2: Aber immer. #00:36:32-3#
- (81) Speaker 1: Der ändert sich nicht #00:36:33-3#
- (82) Speaker 2: Nichts verändert sich. Es ändert sich auch das Verhalten nicht grundlegend. Das ist alles ganz nicht anders. Wenn wir uns anschauen vor 20 Jahren. Das ist überall das Gleiche. Die Leute wollen im Urlaub eine gute Zeit haben und ein bisschen genießen. Und das ist immer. Man glaubt immer das geht so radikal anders also in den Medien, ein bisschen was anderes oder so, aber nicht die grundsätzlichen Motive des Menschen sind wirklich was anderes. Und je besser ich verstehe, was diese Leute wollen oder was sie zufrieden und glücklich macht, desto besser wird mein Produkt sein. Davon bin ich wirklich überzeugt. #00:37:02-4#
- (83) Speaker 1: Du bist recht realistisch, was das betrifft, die die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit eben im Preis, in der Preis Akzeptanz. Das sagst du. Das hat sie eigentlich jetzt nicht wesentlich geändert zur nahen Vergangenheit. #00:37:19-9#
- (84) Speaker 2: Die letzten zehn Jahre. Ich glaube nicht, dass sich wirklich viel verändert hat, aus den Daten, die wir sehen, das siehst du keine wesentlichen Veränderungen. Ich kenne auch Studien, wo nachher herauskommt. Die Leute sind bereit, das zu zahlen. Aber ich habe das. Ich kenne es. Und jetzt bin ich gegangen. Ich habe einen Bias. Weil, wenn Sie in der Befragung nur das Produkt und das Gegenüber stützen und na, kommt es raus Das kommt das logisch, dass das rauskommt, aber das ist nicht die reale Situation. Das ist nicht die gleiche Situation. Wir sind dann hin, wenn der das und das macht und der das und das macht. Aber das interessiert das schon kaum. Wie viele Gäste schauen nach, was Hotelier XY alles macht. #00:38:02-8#
- (85) Speaker 1: Hast du zu der Thematik auch eigenes Zahlenmaterial? #00:38:10-7#
- (86) Speaker 2: Wir haben. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit als Entscheidungskriterium für Destinationen für Skigebiete. #00:38:17-1#
- (87) Speaker 1: Die öffentlich verfügbare Zahlen, vielleicht. #00:38:21-4#
- (88) Speaker 2: Das Thema. #00:38:23-2#
- (89) Speaker 1: TMONA, Wo man sagt weniger Gäste vor Ort. Wie fühlst du das wert? Ist es die Wurst oder ist es ihr wert, mehr zu zahlen? Wird das in irgendeiner Form Auswirkungen. #00:38:36-1#
- (90) Speaker 2: Der. #00:38:36-9#
- (91) Speaker 1: Nicht auf detaillierten Level sind und einfach sowas als Marschrichtung? Die furchtbaren. #00:38:43-6#
- (92) Speaker 2: Rein vom Preis her haben wir dazu nichts geeignetes. Alle reden von qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit. Dann reden wir heute nicht mehr von 140 Millionen Übernachtungen. Dann reden wir heute vielleicht von 8 Millionen Übernachtungen. #00:39:26-8#
- (93) Speaker 1: Und dann ist schon ausgerechnet, ob man damit den Ausfall wettmachen kann #00:39:30-4#
- (94) Speaker 2: Genau dann ist das ausgerechnet. Und dann ist die Frage Wie überleben denn diese ganzen Betriebe? Das ist klar. Das ist ganz andere Dinge. Aber das will keiner sehen. Komischerweise. Das ist das, was fasziniert. #00:39:40-9#
- (95) Speaker 1: Das ist wohl sei eine Denke, die aktuell als politisch korrekt gilt. #00:39:46-2#
- (96) Speaker 2: Genau das ist momentan genau. #00:39:47-8#
- (97) Speaker 1: Sonst wird man sowieso gesteinigt. #00:39:50-6#
- (98) Speaker 2: Genau. Sonst kannst du auch beim Landesrat nicht mehr punkten. Und das jetzt? Jetzt? Das ist jetzt so wird geprügelt. Nicht, dass das wichtig ist, aber es ist nicht so realitätsfern. Es geht jetzt viel. Das ist so wie wenn du sagen würdest, jetzt ist irgendwie ein großer Anbieter wie Coca Cola - auf gesund. Ja, die sind ein spannendes Thema. Wir haben das gemacht für Coca Cola Analysen, Coca Cola Deutschland. Wenn

man es einmal lösen will. Und da ist an die Themen gegangen und die haben sich sehr viel beschäftigt mit dem Thema, dass es dick macht und dass es nicht gesund ist, und was weiß ich alles Mögliche abgefragt. Viele Daten, viele Studien. Wir haben das alles gesagt, wist ihr was ihr machen sollt: Setzt auf "Fun". Bleibt im Kern. Alles andere könnt ihr nicht gewinnen. Ihr gewinnt in dem Thema, in dem ihr dranbleibt, in eurer Kernkompetenz: Fun, Fun, Fun. Und die Leute können sich das. Spaß. Es tut mir gut. Und Punkt.
Aus. #00:40:47-3#

- (99) Speaker 2: Und wir werden nicht 100 oder 300 Destinationen mit Tausenden von Hotels machen, die alle jetzt nur mehr die wunderbare Welt der Nachhaltigkeit und des hochqualitativen Gastes vorfinden. #00:41:41-8#
- (100) Speaker 1: Das nehme ich jetzt als sehr gutes Schlusswort, vielleicht noch eine Abschlussfrage: Wenn ich jetzt nächste Woche mit meinem Interviewpartner Nummer zehn rede, gibt es noch einen Aspekt, den wir heute nicht behandelt haben, der dir aber wichtig erscheint, dann nehme ich das gerne noch mit auf. #00:42:09-7#
- (101) Speaker 2: Ganz spontan. #00:42:14-4#
- (102) Speaker 1: Ist ziemlich vieles berührt. Dann sage ich mal Herzlichen Dank, NN. Ich schalte jetzt aus. #00:42:29-1#

8.2.2.2.10 IP10_28.04.2025

IP10_28.04.2025

- (1) Speaker 1: Vorstellung des Themas, Vertraulichkeit, Aufzeichnung, bitte um Vorstellung durch den Interviewer. #00:00:00-7#
- (2) Speaker 1: Ja gerne, aus dem Gasteinertal, bin mittlerweile bald 2 Jahre bei der Gasteiner Bergbahn Bereichsleiter Marketing und Kommunikation und habe eine 360 Grad Tourismuserfahrung von Hotels, Kettenhotels wie Falkensteiner bis zu NGO wie die Gasteinertal Tourismus GmbH und zuletzt 7 Jahre bei der Schmittenhöhebahn in Zell am See, dort ebenso für den Bereich Marketing zuständig und habe eigentlich schon recht früh mit dem Thema Nachhaltigkeit Kontakt gehabt. #00:00:00-7#
- (3) Speaker 1: Wie ich 2009 bei Segafredo war hat es schon geheißen: "rainforestfree Kaffee". Bio zertifizierter Kaffee. Also all dieser Fairtrade Kaffee. Da hatte ich eigentlich schon ein bisschen angefangen und das war so Anfang 2010. Mehr oder weniger, würde ich mal sagen. Und da habe ich schon die ersten Kontaktpunkte gehabt, wieder so gewisse Produkte sie entwickelt haben und dass man die einfach braucht, wenn man im Lebensmittelhandel oder in der Gastronomie mitspielen will. Und so hat sich das Thema Nachhaltigkeit bis jetzt durchgezogen. Ich war dazwischen ja, in der vegetarischen High End Gastronomie und Hotellerie und Premium Gastronomie. Und da, war auch immer wichtig: regionale Produkte, also da bei den richtig guten Produzenten, da muss du mehr oder weniger beweisen, dass er dich überhaupt beliefert. Die haben nicht unendlich viel Karotten und sonstiges. Da brauchst du schon eine gute Adresse sein, damit du überhaupt die Karotte bekommst von dem super Biobauern. Und zu guter Letzt bei der Schmittenhöhebahn, Ernst, Du weißt das also EMAS zertifiziert. Das Thema Nachhaltigkeit ist quasi zur Unternehmens-ID geworden. Und das gleiche ist eigentlich da auch in Gastein, dass man da auch - unser Vorstand der aus den technischen Bereich kommt, für den ist das auch eine Herzensgeschichte und das treiben wir eigentlich Jahr für Jahr voran und Schauen wie wir uns da weiterentwickeln können. #00:01:37-0#

- (4) Speaker 2: Ist ein super Einstieg, glaube ich. Und man sieht da, dass du in allen Bereichen langjährige Praxiserfahrung hast. Ich glaube, da haben wir einen recht spannenden Austausch. Ich würde einsteigen in die erste Frage. Da geht es jetzt darum Wo siehst du Herausforderungen für österreichische Tourismusbetriebe, die für sich jetzt entscheiden, ich möchte den Fokus meiner langfristigen Strategie konsequent auf qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit legen. Ich denke da primär an interne und externe Herausforderungen. Intern glaube ich, hängt einiges dran. Wenn das nicht bisher schon der Weg war, dann heißt es doch Eine Veränderung in der Organisationskultur, man muss Mitarbeiter schulen, muss wahrscheinlich Kosten in Kauf nehmen, um das umzusetzen. Von außen ist natürlich Nummer eins: Was sind die Gästebedürfnisse? Da kommen wir wahrscheinlich dann auch darauf, dass man sagt Inwieweit ist der Gast bereit, für ein nachhaltiges, ein qualitativ hochwertiges Produkt mehr zu bezahlen? Und wenn ja, was heißt dieses "mehr" dann? Markt und Wettbewerbsdruck? Sicher ein externes Thema, ganz interessant, ich habe auch ein Gespräch mit einem Banker geführt zur Finanzierung. Das wird mehr und mehr. Wenn ich heute als Betrieb gewisse Nachhaltigkeitszahlen nicht liefern kann, muss ich in Kauf nehmen, dass ich vielleicht sogar schlechtere Konditionen kriege. Das kommt. Und dann gibt es auch behördliche Auflagen im Bereich Umwelt, die vielleicht durchaus ein Thema wären. Wo siehst du jetzt für Unternehmen da, die die wesentlichen Herausforderungen, denen man sich stellen muss, wenn man den Weg gehen möchte? #00:03:31-0#
- (5) Speaker 1: Also ich glaube also ich glaube, der erste Zugang, den man haben muss, ist man muss sich absolut dazu committen, also man muss es wollen und wirklich aktiv angehen, weil es bedeutet zum Tagesgeschäft mehr Arbeit für alle. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und. Die Frage, ob man sich das in welcher Größenordnung man ist, ob man sich das leisten kann oder so, aber man braucht, glaube ich an einen Leitfaden oder eine begleitende Firma, die einen quasi begleitet, damit man zunächst eine IST-Analyse herausarbeitet. Also in unserer Größenordnung haben wir uns relativ leicht getan, weil wir haben mit dem Terra Institut aus Bozen zusammengearbeitet und haben sozusagen über eineinhalb Jahre einen Umweltbericht ausgearbeitet mit Scope 1,2,3. Das zeigt dir all deine Schwächen und all deine Stärken auf und somit kannst du dann überhaupt einmal starten zu schauen wo habe ich Möglichkeiten effizienter zu werden? Was kostet mich das? Du definierst Ziele und ich glaube, das ist für die, für die für die Unternehmen der erste, der erste Schritt. Man muss sich dazu committen und sagen so, ich muss mich jetzt einfach einmal durchleuchten, wo stehe ich, wo bin ich und was ist für mich möglich und was ist für mich nicht möglich, sei es kostentechnisch oder auch von den Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist so der spannende Zugang, den ich so mitkriege, weil wir da in Gastein auch mittlerweile das Umweltzeichen für die Region anstreben wollen. Mittelfristig, und das sieht man heute, das ist aus diesem großen Bauchladen, tun sich die meisten schwer, überhaupt damit zu starten. #00:05:09-8#
- (6) Speaker 2: Hochinteressant. NN weil, was du jetzt da ansprichst, was ihr offensichtlich als Unternehmen schon gemacht habt Ihr habt die Arbeit schon auf euch genommen, über die jetzt viel diskutiert wird ESG Berichterstattung. Wer muss denn jetzt Scope 1,2,3 wer muss eine doppelte wesentliche Analyse machen? Dann hat es die Omnibusverordnung gegeben, wo dann wieder die Diskussion war - jetzt verschiebt sie alles und wir reden plötzlich nur über Firmen mit mehr wie 1000 Mitarbeiter. Das heißt aber, ihr gehört zu den Unternehmen, die sagen, es geht nicht nur um die gesetzliche Verpflichtung, sondern wir wollen das aus eigenem Antrieb. Wir sehen das als Positionierung, als Qualitätsmerkmal. Und darum gehen wir den Schritt schon früher, wie wir vielleicht eigentlich müssten. #00:05:59-3#

- (7) Speaker 1: Genau. Genau das ist definitiv das Thema. Dass das dies für uns quasi zu unserer ID dazugehört. Wir wollen das bewusst machen. Ich meine, es ist die Gratwanderung. Natürlich. Was? Was du vorhin gesagt hast. Im Endeffekt muss der Kunde zahlen oder er muss es irgendwie wertschätzen. Wir sehen aber heute nach wie vor in den ganzen Buchungsunterlagen: So richtig buchungsrelevant ist es noch nicht, aber es ist ein nice to have. Also man freut sich darüber, dass man sieht die tun etwas in die Richtung oder die entwickeln was in die Richtung oder es ist ihnen wichtig. Aber entscheidend ist es nicht zwischen Destination A oder B, Wenn mir A besser gefällt, ist mir wurscht, welchen Treibstoff die Pistengeräte verwenden und Wir haben aber bewusst gesagt, wir wollen das weiter vorantreiben. Und der Klassiker oft im Alpenraum, also wir wollen ja sozusagen diese, diese Leitbetriebsverantwortung mitnehmen. Das heißt also nicht nur, dass wir umsetzen, sondern wir wollen auch das Land, die Region mit holen. Nur als Beispiel Wir haben vor eineinhalb Jahren ein Carsharing eingeführt, das quasi Gäste bei uns Elektroautos sein können. Und das haben wir jetzt quasi erweitert. Jetzt gibt es acht Autos des Hotels, Elektroautos hat der Tourismusverband ein Elektroauto und da wollen wir so ein bisschen der Initiator sein und mehrere dann abholen und um aktiv mit dabei zu sein. Denn wenn ich sage ich reise mit dem Zug an, dann ist das alles schön und gut. Aber vielleicht möchte ich auch mal z.B. nach Zell am See fahren und jeder weiß, so wie ich, der das schon mal gemacht hat, wie mühsam das mit den Öffis ist. Da steigt man 4 mal um. Also das machst du nicht. Und so ein Elektroauto einfacher Zugang und wie du richtig sagst, also wir wollen die schon punktuell mitnehmen und weiterentwickeln. Auch für die Region und für uns als Unternehmen war es super, nachdem noch der noch der IST-Analyse und noch den ersten Umweltbericht. Wir haben sofort gesehen, mit welchen Maßnahmen können man einen großen Schritt machen im Bereich CO2 Reduzierung. Es ist ohnehin mittlerweile bekannt mit HVO zu tanken. Man muss dann einfach nur den Businessplan, die Summe verändern für Treibstoff. Das kostet halt auch 15 % mehr. Und durch diese Maßnahme haben wir jetzt einen super, super grünen Fußabdruck für Gäste, die bei uns Schifahren, weil das war der Hauptverursacher von CO2. Aber, das kosten auch mehr Geld, also das muss einfach mitnehmen, das hilft nicht. Anderweitig wirst du so einen großen Sprung nicht schaffen und. Und Das hat sich für uns immer schon bezahlt gemacht, weil in der Branche merkt man das schon, dass da immer wieder Anfragen kommen, Anrufe kommen Wie macht ihr das? Los, wir kommen noch mal vorbei. Wir schauen uns das einmal an und das, was du eingangs zu diesem Mitbewerber oder Branchendruck, der ist halt auch da. Da gibt es immer drei, vier, die matchen sich und da bei uns im Ski Amadé, ist das Snow Space, die machen im Endeffekt das gleiche wie wir oder wir das gleiche wie sie. Also wir matchen uns halt um die nachhaltigste Botschaft nach außen zu bringen. Unterm Strich geht es immer um das wie kriege ich es raus, weil zu machen und das weiß keiner. Das geht sich dann auch nicht aus. #00:09:17-8#
- (8) Speaker 2: Das sind jetzt zwei ganz spannende Sachen gewesen. Du hast das jetzt angesprochen, dass ihr das in der Region analysiert habt. Es ist ja wahrscheinlich wirklich so ein einzelner Hotelier oder selbst eine Bergbahn, die jetzt ein großer Leitbetriebe ist, wird jetzt so ein Nachhaltigkeitsthema nicht umsetzen. Das heißt, bei euch war das mehr so wirklich der umfangreiche Stakeholder Approach oder dass man schaut, wer sind die Player und dass man sich mit denen abstimmt und dann an einem Strang zieht. #00:09:52-3#
- (9) Speaker 1: Absolut. Genau. Genau das ist das Thema. Wir haben ja, bevor wir dem Umweltbericht gemacht haben, eine komplette Analyse gemacht über uns, also Scope eins usw. und haben dann auch Interviews gemacht. Also die Agentur, sprich das Terra Institut haben über uns Interviews gemacht mit Mitarbeitern, mit Stakeholdern, mit Betrieben aus der Region, mit, mit. Mit Branchenexperten von Salzburger Land Tourismus bis Ös-

terreich Werbung. Und da haben wir dann über quasi per Interviews eingeholt, was so relevant ist, wie das in der Branche ist, wie das für uns als Gastein ist. Und irgendwie sind wir fast ein bisschen prädestiniert dafür, weil ähnlich in Zell am See bei uns der Kaiser und der König war und somit haben wir eine Eisenbahn. #00:10:37-6#

- (10) Speaker 2: Ist so. #00:10:38-7#
- (11) Speaker 1: Ja das. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir gleich wie Zell am See. Nur als Skibetrieb haben wir es nur ein bisschen besser, weil in Bad Gastein bleibt der Zug also direkt neben der Therme und nehmen Skilift stehen, also direkt. Also da brauchst du keine Bus und sonst kein Transportmittel, sondern da gehst du genau 30 Meter und bist bei der Seilbahn. #00:10:57-9#
- (12) Speaker 2: Das ist halt von der Convenience her dann auch so, dass ich sage große Opfer musst du dabei nicht bringen. Das einzige, was vielleicht ist mit der Zug Anreise natürlich, wenn ich bei der Familie bin mit zwei Kinder und ich würde jetzt die Ski-Ausrüstung und alles mitschleppen, ist wahrscheinlich doch das Auto komfortabler. Aber da gibt es ja andere Möglichkeiten, dass man sich die neueste Ausrüstung vor Ort leiht und vielleicht halt nicht mehr mit Sack und Pack im Zug unterwegs ist. #00:11:23-7#
- (13) Speaker 1: Absolut! Du sagst es gerade Wir haben letztes Jahr im Herbst bei uns. Also der Sportverleih Schober der der größte und Schi-Geschäft und Service am Stubai Kogel der hat ein komplett neues Stockwerk dazu gebaut mit Depot mit einem richtig schicken Depot, das du auch online reservieren kannst. Und da geht es genau in die Richtung, dass das du diesen Convenience Faktor hast. Weil wie du richtig sagst, zu viert auf Ski. Einen Tagesskitrip mit einer Familie, mit zwei kleinen Kindern mit dem Zug, da kannst du sicher sei, dass ein Kind einen Handschuh oder Helm liegen, das machst du einmal und nie wieder. #00:11:58-4#
- (14) Speaker 2: Genau. Also das sehe ich genauso das war der erste Punkt. Und das zweite, was man jetzt durch den Kopf gegangen ist, nachdem, was du erzählt hast, ist das mit dem Preis, nicht wahr? Du hast natürlich jetzt vieles angesprochen, was in die Qualität investiert wird, was halt Geld kostet. Und da komme ich natürlich zu dem Punkt wie. Inwieweit ist jetzt der Geist bereit für Nachhaltigkeit, für hohe Qualität mehr zu bezahlen? Und da ist es jetzt so Ich habe der Eingangs erzählt, ich führe jetzt gerade das zehnte Gespräch und ein Kollege war dabei, der ein Marktforschungsinstitut in Wien betreibt, der dir natürlich auch persönlich sehr bekannt ist. Und der hat mir das sehr pointiert gesagt. Der hat gesagt ja, nachhaltig wollen alle sein, aber spätestens wenn es dann heißt Ihr müsst mehr zahlen, dann ist es plötzlich wieder jedem wurscht. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen überspitzt. Aber eine Leiterin vom Tourismusverband in Zell am See, eine ehemalige, die wir beide sehr gut kennen, die hat mir erzählt, ja, die Statistik von der Österreich Werbung will sie zitieren. Da hat man wohl eine Gästebefragung gemacht. Ich kenne jetzt keine Details vom Umfang und wie das war mit dieser Fragestellung Wie wichtig ist ihnen Nachhaltigkeit? Und da haben wir 60 % gesagt. Ja, ist mir sehr wichtig. Und auf die Zusatzfrage Und bist du bereit, dann auch 10 bis 15 % mehr für deine Unterkunft zu bezahlen, dann sei das auf unter 20 % gesackt. Das heißt, es ist natürlich wirklich die Frage, inwieweit lässt sich das verkaufen? Es ist immer super, wenn ich sage Qualitätsführerschaft, wir müssen immer besser werden. wir wohl immer nachhaltiger werden. Wenn natürlich am Ende des Tages jetzt der Gast sagt, er will keinen Cent dafür mehr zahlen. Dann haben wir wahrscheinlich wirtschaftlich irgendein Problem. Wie siehst du das? Das war jetzt extrem polarisierend, die Sicht. Die meisten sagen schon eher. Es ist dem Gast etwas wert, aber es kann sich keiner festlegen, was das jetzt in der Preiselastizität bedeutet. Aber das sind sicher Themen, die ihr euch durch den Kopf gehen lassen habt und wo man wo man wahrscheinlich einen Zugang erwischen muss, der dann auch am Markt vertretbar ist. #00:14:28-4#

- (15) Speaker 1: Ja, absolut, absolut. Diese Erkenntnis hätte ich auch, dass der Gast gewisse Sachen voraussetzt oder gut empfindet, aber nicht extra bezahlen will. Wir haben uns schon überlegt, ob wir sagen, wir machen so Holzkarten, dass diese, diese, diese Datenträger aus Holz gibt. Und dann sage ich, dafür ist das Deposit nicht 2 oder 3 €, sondern 4 € und davon wir 1 € für die Nachhaltigkeit verwendet. Ja, das haben wir aber relativ schnell wieder aufgegeben. Wir haben das ein bisschen durchgefragt und das Feedback war "Das interessiert mich eigentlich nicht". Also das heißt, ich glaube, ich glaube, was ganz spannendes Thema ist, wenn du es vorher gerade gesprochen hast. Bei uns sind ja die Mehrheitseigentümer, die Aktionäre, ja auch Banken, also drei Banken mit der Oberbank, Salzburger Sparkasse und Volksbank. Die sagen natürlich auch bei Kreditvergaben und so musst du schon gewisse Nachhaltigkeit im Projekt haben, sonst sind sie dabei nicht so entspannt. Also ich glaube das ein wichtiger Faktor. Und was dann speziell auf uns zukommt ist glaube ich, dass wir durch diesen Klimawandel und durch diese Sachen so extrem polarisierend am Silbertablett sind und wir quasi uns Matchen da und sagen so schlecht sind wir nicht. Und das hat sicher einen Rieseneffekt, der vielleicht gar nicht mit Geld zu aufzuheben ist dieses Ost-West-Gefälle, das wir im städtischen Raum durch die in die Berge müssen Wasser mit Chemie schneiden und, was uns lieber ist und Gipfelt wegsprengen um eine neue Bergstation zu bauen und so. Ich glaube, da sind wir heute einfach massiv auf dem Silbertablett und nehmen das, als Investitionen mit, damit man quasi ein bisschen eine Imagepolitik machen, eine Charmeoffensive und Aufklärung machen. Das würde ich eher im Vordergrund sehen, mehr als den Aspekt ob es der Kunde zahlt. #00:16:22-0#
- (16) Speaker 2: Okay, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und hochinteressant, weil es ist auch das, was du jetzt erwähnt hast. Ich sage mal Seilbahn Bashing. Das ist auch meine Wahrnehmung. Jetzt bin ich plötzlich wieder in Wien und war auf einigen Veranstaltungen, bei EY oder bei All for One zum Beispiel. Oder von da an trifft man dort mit andere Leute zum Thema Nachhaltigkeit und da merkt man erst, was da für Ressentiments den Seilbahnen gegenüber vorherrschen, zum Beispiel das Thema Stromverbrauch. Da habe ich dann auch mal versucht, ein bisschen was zurechtzurücken bei einem Kollegen, der im Übrigen bei einer der größten Baufirmen Österreichs arbeitet. Da habe ich mir dann schon das nicht verkneifen können, dass ich sage Jetzt reden wir mal bitte über die Auswirkungen von Beton, bevor wir vielleicht darüber reden, wie der Stromverbrauch der Seilbahnen ist. Da habe ich ja Gott sei Dank recht gute Zahlen parat gehabt von unserer diversen Gespräche in dem Zusammenhang. Also das ist sicher Thema. Also du wirst das sogar so sehen, dass du sagst, das ist Image Werbung auch mit. Wo ich sage, nimm das in die Hand, um dem Vorurteil eigentlich entgegenzuwirken Seilbahnen, das sind solche Betonieren und Berge Sprenger. #00:17:45-2#
- (17) Speaker 1: Genau. Und ich glaube, darum matchen wir uns ja so, darum und ich glaube, es gibt kaum eine Branche, die Nachhaltigkeit so viel macht wie die Seilbahnbranche die letzten fünf Jahre glaube ich halt einmal, zumindest sich bemüht. Also zum Beispiel bei der Schmitt. Es ist ja gleich bei uns, was wir jedes Jahr investieren, in Auf- forstung oder in Photovoltaikanlagen. Also es ist jetzt jedes Jahr kommen ein paar 100 Quadratmeter dazu. Wärmerückgewinnung. Wir kaufen Wärmepumpen übrigens die teuersten Sachen, damit man irgendeinen Nachhaltigkeitseffekt spielen und das kauft man mit und Ernst, Ich finde es total interessant, bei uns ist die Bibi Schwarzjirg, die bei Puls vier ist, die ist, die hat in Gastein ein Haus und ich war mit ihr zwei, dreimal Skifahren und die sind ja so ein bisschen links, linksliberal, also so Mitte liberal, leicht linksorientiert. Du kennst die Neos, würd ich sagen, Also so ein bisschen city-like. Und ich habe mich mit ihr unterhalten, und dann sage ich eigene Sendungen beim Frühstücksfernsehen. Da muss ich manchmal wegschalten, weil es mich so aufregt, weil. #00:18:56-3#
- (18) Speaker 2: Dann. #00:18:57-1#

- (19) Speaker 1: Die Seilbahnen was die nicht alles verpulvern und der nächste Bericht ist. Wir haben jetzt eine künstliche Welle bei der Shopping City Süd und da kann man surfen. #00:19:05-8#
- (20) Speaker 2: Genau das ist klasse. #00:19:07-1#
- (21) Speaker 1: Und dann hab ich gesagt Also, Bibi, wie wichtig ist diese Welle da unten? Weil die braucht Energie. Ich glaube, die braucht ein Vielfaches von dem, was bei uns eine große Seilbahn braucht. #00:19:18-6#
- (22) Speaker 2: Und die Bedeutung einer Seilbahn jetzt im Westen Österreichs für die Region, die glaube ich, ist jetzt in der Bundeshauptstadt auch noch nicht so angekommen, dass man mal ein bisserl erklärt, was, wer oder was da alles dranhängt am Tourismus, mittelbar oder unmittelbar. Und dann kommst du wahrscheinlich irgendwann dorthin. Fast jedes Unternehmen, jeder wird irgendwie vom Tourismus leben oder vom Tourismus eine Abhängigkeit haben. Und das ist natürlich jetzt in einem Industriegebiet was anders oder im städtischen Raum, was anders wie im Westen. Und da muss man, glaube ich auch Aufklärungsarbeit leisten. #00:20:03-2#
- (23) Speaker 1: Absolut, absolut. Also dass man im Endeffekt. Dazu habe ich oft mit Erich drüber geredet irgendwie haben wir auch aufgrund unserer Vergangenheit auch keine Glaubwürdigkeit. Also du kannst mit Fakten kommen und das interessiert trotzdem niemand. #00:20:20-8#
- (24) Speaker 2: Schaut manchmal wirklich so aus. Ja. #00:20:22-7#
- (25) Speaker 1: Ja, also da haben wir quasi mit die großen Caterpillar sind wir in die Berge gefahren und haben alles umgegraben, und das war auch so vor 30 Jahren. #00:20:31-0#
- (26) Speaker 2: Ja, das ist dann, das ist, sag ich mal, ein schweres Erbe, weil es vielleicht wirklich mal so war, nach dem Motto wir verkaufen alles für den Tourismus. Und da muss man natürlich dann auch wieder erst die Botschaft rüberbringen Es hat sich vieles geändert in den ja in den letzten Jahren sind. Absolut. Ich hätte jetzt meine zweite Frage. Da geht es jetzt in die Richtung mit der Idee der lernenden Organisation. Und zwar ist es mir so gegangen wie jetzt mit meiner Masterarbeit war mal der Fokus qualitatives Wachstum im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Da kommt man halt mal auf das mengenmäßig, also dem rein quantitativen Wachstum sind Grenzen gesetzt. Gerade im Tourismus brauche ich dir auch nicht erzählen. Mehr Ersteintritte, mehr Betten, mehr Umsatz. Das wird nicht immer so in der Form spielen. Wenn wir zurückdenken bei der Schnitten die zwei Tage, wo man 17.000 Eintritte gehabt hat, wissen wir beide ja, hört sich klasse an für mich als Zahlenmensch aber für die Leute und an diesen zwei Tagen unterwegs waren, war es wahrscheinlich nicht so toll. Und die Frage ist berechtigt Kommen die wieder? Jetzt ist halt die Überlegung okay, wenn die mengenmäßig nicht ohne Ende wachsen kann. Pistenkilometer, kann ich noch erwähnen. Zell am See mit 77 Kilometer. In den Umfragen steht immer Größe das Skigebiet ganz wichtig erweitern kannst eigentlich rechtlich fast nicht mehr. Dann bleiben die Karten Verbünde. Den Weg geht man vielerorts und dann kann man wieder argumentieren. Ja, wer sind jetzt der Kartenverbund AlpinCard mit 405 Pistenkilometern, das geht. Aber trotzdem sind dem Ganzen irgendwie Grenzen gesetzt. Jetzt ist halt die Überlegung was heißt es dann, wenn ich mich dem qualitativen Wachstum verschreibe? Und da bin ich dann auf de Senge gestoßen, sein Buch "Die fünfte Disziplin". Dann gibt es bei Organisationsmanagement einiges Interessantes. Da geht es im Prinzip darum, dass ich sage nicht einzelne Person lernt, sondern eine komplette Organisation sagt Wir wollen uns kontinuierlich hinterfragen. Wir wollen uns laufend verbessern mit dem Ziel, in allen unseren Prozessen eine bessere Qualität zu erzielen und letztlich dann auch für den Kunden ein besseres Produkt anbieten zu können. Und die Idee finde ich recht interessant. Da geht es aber jetzt auch wieder darum, wenn es so etwas realisieren möchte, da gibt es gewisse Voraussetzungen. Ich

denke, das setzt aber voraus, dass es eine offene Fehlerkultur gibt. Es sollte der Wissensaustausch gefördert werden. In jeder Firma, so meine Erfahrung, gibt es normalerweise mindestens einer Person, die Wissen hamstert, um sich unentbehrlich zu machen. Das geht halt dann in so einer Organisation nicht mehr so gut. Weiterbildungen muss ich unterstützen. Strukturierte Feedbackprozesse sollte es geben. Also im Prinzip ein Umfeld, was es mir ermöglicht, dass ich sage ja, da wird ein Team als Team immer besser. Jetzt meine Frage Wie siehst du den Zusammenhang zwischen lernender Organisation und der Idee Qualitatives Wachstum? Siehst du das so, dass du sagst Ja, das passt zusammen? Das eine bedingt das andere. Wie ist dein Zugang dazu oder für wie wichtig erachtest du es? #00:24:18-0#

- (27) Speaker 1: Ja, ganz, ganz spannend. Weil zum Beispiel das qualitative Wachstum. Ich finde, das ist so ein lässiges Modewort, das man ganz gern verwendet, weil was heißt das? Wir sind sowieso schon hochpreisig, das heißt die Top Destinationen im Wintersport nimm einmal ein Seilbahnticket her, da reden wir von zwei 2-3 € Unterschied beim Tagesticket zwischen Arlberg und Planai also und alles was dazwischen ist, hat ungefähr keine Ahnung. Sechs 76 bis 71 Euro. Also das ist Premium und ich glaube, da tut man sich schwer, sozusagen das Qualitative noch zu toppen, weil mit weniger. Erste Also die Quantität und die Qualität und die Kosten brauchen die nichts zu tun. Wie willst du das stemmen? Und was a wichtiger Punkt ist, das kriegen wir ja immer mehr jetzt mit. Wenn ich sage, ich habe diese 17.000er Peaks immer mehr im Februar oder eben am 31. 12. die werde mit einer so einer ungewissen Vorsaison und Nachsaison nicht mehr aufholen können. Das heißt, ich glaube, man muss eigentlich in der Kernzeit, so wie Sie beim Hotel eben auch das Yield Management mit Kongresse, wenn du zu einem Kongress in der Stadt fährst, dann ist das super teuer. Oder fahre nach Italien zur Kinderferienzeiten, dann bezahlst du das dreifache im Vergleich wenn du im Juni fährst. Das wird bei uns in die Richtung wahrscheinlich so laufen müssen, dass man, sagen wir, in die dreieinhalb Monate müssen wir mitnehmen, was geht. Da bleibt vielleicht sogar die Qualität auf der Strecke. Ja. #00:25:54-4#
- (28) Speaker 2: Ich finde das einen ganz guten Punkt, weil du hast es jetzt also du hast es kritisch, glaube ich, auch gemeint. Das ist in aller Munde. Das stimmt schon, weil das ja wirklich schon fast ein bisschen abgedroschen ist. Und das eine muss ich ja wirklich wissen, wo wir denn hin mit meiner Qualität, wenn das immer heißt jetzt Qualität höher, Preis höher. Darum kann ich mit weniger Gästen mehr Umsatz machen wie vorher. Dann heißt das natürlich, wenn wir jetzt beim Skifahren vielleicht bleiben, es wird immer elitärer, der Markt wird kleiner. Und das ist natürlich dann schon eine Frage, wie man dort überhaupt hin möchte. Möchte ich jetzt wirklich nur noch das Topsegment ansprechen, die bereit sind, entsprechend höhere Preise zu zahlen. Wir reden ja nicht nur vom Skipass, wir müssen da über die Unterkünfte reden. Jeder Gast wird nicht vier Sterne Superior oder noch mehr präferieren. Das heißt, das siehst du schon kritisch? Das Abwägen wo will ich denn eigentlich mit meinem Qualitätsanspruch hin? Und wo ist der Gast, der bereit ist, der diese Qualität sucht und der bereit ist, das zu zahlen? Da vielleicht auch nur ein interessanter Aspekt. Ich habe jetzt aus einigen Gesprächen herausgehört, ganz deutlich Es ist wohl ein Fakt, dass im letzten Winter die Gäste sehr sparsam waren, vor allem bei den Nebenkosten. Also ich habe jetzt von einigen gehört Ja, Urlaub fahren wollen wir auf jeden Fall, aber Appartements zum Beispiel sind im Steigen. Ich habe die Botschaft gehört In Appartements werden die Küchen viel mehr benutzt wie früher. Das heißt, es schaut schon so aus, als würde es durchaus eine Zielgruppe geben, die sagt Ich will eigentlich nicht mehr ausgeben. Ich gehe schon einen Schritt retour, nehme vielleicht eine niedrigere Hotelkategorie oder ein Apartment. Meinen Urlaub möchte ich schon haben, aber ich spare bei den Nebenkosten. Ist das was, was du auch beobachtest? Und

siehst du den Blickwinkel jetzt auf Qualität? Hoher Preis, Premiumsegment, auch eher kritisch. Also, dass man sagt, das ist das Allheilversprechende? #00:28:06-1#

- (29) Speaker 1: Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, das da wie in der Gesellschaft die Schere extrem auseinandergeht. Die, die sich einen Skiurlaub leisten, da gibt es sicher eine gewisse eine Mittelschicht, die sich leisten will und ein bisschen schaut wie kann ich trotzdem noch Skifahren gehen und einmal oder zweimal auf "Ripperl" oder so gehen also "Hütten Kulinarik" bekommen. Und dann muss ich schauen, wie über die Runden kommen. Und manche brechen weg, die sagen, es ist mir zu teuer, bin ich nicht mehr dabei. Und manche, die sagen, das ist mir so viel wert, die Kosten sind mir egal. Ich genieße einfach einen schönen Skitag mit auf der Terrasse sitze - Koste es was es wolle. #00:28:47-9#
- (30) Speaker 2: Die wohl. #00:28:48-4#
- (31) Speaker 1: Genau? Und ich glaube die, die die drei Bereiche bespielen wir momentan und das wird schon immer so spannend, finde ich auch mit den Zielgruppen. Wir haben das bei uns in der Gastronomie extrem. Da haben wir eine Gastronomie im Angertal genau in der Mitten drinnen, ein Gebäude, das vor gut 25 erbaut worden ist und komplett voll ist immer, da sind die Kinder drinnen. Das sind so halb Selbstversorger drinnen, dann ist ein Selbstbedienungs-Bereich drinnen und ein Bedienungsbereich. Aber grundsätzlich ist nirgendwo eine Trennwand oder nichts unterschiedlich, sondern einfach nur markierte Flächen. Da geht es zu und da haben wir genau das Thema mit diesen, mit diesen. Da merkt man, dass sich die Leute beschweren, die, die einen Bedienservice haben wollen, Die sagen, da ist so laut und da geht es so zu. Das will ich nicht. #00:29:32-7#
- (32) Speaker 2: Das beißt sich dann schon wieder in die von der Zielgruppen her. Also alles. #00:29:36-9#
- (33) Speaker 1: Genau. Und dann hast du einfach das Gefühl, dass die Leute in ihrer in ihrer Art und Weise, Die, die Geld ausgeben wollen, nicht unter sich, dass sie unter sich bleiben wollen. Aber die sagen Ich kaufe Atmosphäre, ich kaufe Ruhe mit. Die kaufen Ambiente mit. Und da wird das preisliche Thema weniger eine Rolle spielen. Und ich denke mir das ja auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, was bei uns vielleicht so ein Projekt machen, also so ein Ski-Drive-Through. Ich finde die Idee total sexy, weil man kann ja nicht einfach sagen, jeder der sich keine Flasche Wein kauft und auf ein Steak kommt ist ein Schnorrer stimmt nicht, weil ein Skiurlaub kostet echt eine Lawine. #00:30:14-9#
- (34) Speaker 2: Das stimmt. Und gerade die Nebenkosten ist dort das Thema weniger der Skipass nehme ich mal an, zumindest nicht für den Aufenthaltsgast. #00:30:23-4#
- (35) Speaker 1: Absolut. Und warum jetzt? Stell dir mal vor. Ja, ein bisschen. Ein bisschen anders aufgebaut. Aber warum gibt es in Skigebieten an den Talstationen etc. Warum will man keinen Stand haben oder einen Burger to go oder einen schnellen Kiosk? Warum nicht? Warum gibt es überall auf der Welt in der Innenstadt in Wien im ersten Bezirk gegen die Banker auch zum Würstelstand auf der Straße? #00:30:49-0#
- (36) Speaker 2: Ja, genau. Ist nichts Ehrenrühriges. Ja. #00:30:52-8#
- (37) Speaker 1: Auch ein Würstelstand kann super sein! #00:30:55-4#
- (38) Speaker 2: Das, glaube ich, ist ein ganz gutes Stichwort. Weil Ich sehe das genauso. Ich kann durchaus auch sagen okay, ich habe ein Dreisternehaus, aber ich habe andere Parameter, an denen ich jetzt arbeite und sage ich will herausragen, weil ich kann ja als Dreisternehaus die Gästeeerwartung übertreffen. Das kann wirklich besonders freundlich sein. Die können ein besonders angenehmes Ambiente haben. Die können besonders saisonal, saisonal oder regional agieren. Es muss nicht immer das Ziel "Hochpreis"sein. Kannst du das auch so unterschreiben? #00:31:36-4#

- (39) Speaker 1: Absolut. Absolut. Man. Manche wollen einfach Skifahren gehen. Ich glaube, es muss. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es geht so ein bisschen in die Richtung. Skifahren ist ein Lifestyle- Produkt. Also da. Ich höre immer: Skifahren ist so teuer. Wenn du dann essen gehst und dieses und jenes und, und. Aber ich sage okay, das musst du nicht machen, wie oft gehst du sonst mit der Familie zu viert essen, ist ja auch etwas Besonderes, wenn du mit der Familie am Sonntag essen gehst. #00:32:06-9#
- (40) Speaker 2: Das machst du ja nicht jeden Tag normal, oder? Genau. #00:32:12-0#
- (41) Speaker 1: Und beim Skifahren kalkuliert man das schon zum Skifahren dazu. Und ich glaube, das wird unser spannendes Thema sein, dass wir sagen Skifahren kostet das. Die restliche Bestellung bestimmst du selber. Unterm Strich wird immer das Gesamte anzuschauen sein, oder? #00:32:27-5#
- (42) Speaker 2: Ja, eben das Gesamterlebnis. Und das muss passen. #00:32:31-3#
- (43) Speaker 1: Genau. Und ich sehe das ähnlich. Also ich bin echt schon überlegen, ob man da bei uns vielleicht irgendwann mal drüber traut. Ich würde das super finden. Also so ein Ski-Through wo du schnell hinfährst, die Ski wegstellst, hineingehst auf einen Kaffee, ein Croissant oder eine Leberkässemmel, dann sagst du so, jetzt bin ich wieder fit und fahre wieder drei Stunden - und dann gehe ich heim. #00:32:52-9#
- (44) Speaker 2: Voll coole Idee. Ich würde es so machen. NN, ich frag dich jetzt noch um einen Blick in deine Glaskugel. Du hast vielleicht eine. Ich habe keine vor mir, die Die abschließende Frage wäre nämlich die: Wie siehst du jetzt die wesentlichen Aspekte bei Unternehmensstrategien in Tourismusbetrieben aktuell? Jetzt, in der jetzigen Zeit? Wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit geredet, aber vielleicht gibt es ja noch andere Sachen. Wenn jetzt ein Touristiker auf dich zukommt und fragt was ist besonders wichtig? Worüber sollte ich mir Gedanken machen? Was siehst du da jetzt in unserer Region als besonders wichtig an? Und Anschlussfrage vielleicht noch dazu. Ich habe da jetzt einige Stichworte vor mir liegen. Wir haben, glaube ich, viele wesentliche Punkte angesprochen. Auch sehr viel Interessantes, was ich da jetzt mitnehme. Wenn du nur irgendeinen Punkt hast, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, das habe ich jetzt auf meinem Leitfaden Interviewzettel nicht drauf. Sag es mir sehr gern, dann nehme ich den Punkt beim Interviewpartner 11 mit auf. #00:34:02-2#
- (45) Speaker 1: Ja, man weiß, was ich glaube, Was ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft, für Betriebe, speziell Hotels. Weil das ist ja ein spannendes Thema. Den Kundenkontakt, die persönliche Ebene habe ich eher durch Gastronomie und Hotellerie als über die Seilbahnüber, bei uns sehen den Gast die Kassamitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und Seilbahn-Mitarbeiter und da nicht wirklich viel, aber im Restaurant da gibst du Empfehlungen, da hast du Zeit zum Reden, da hast du einen gemeinsamen Vibe. Und ich glaube, das wird das Wichtige sein für die Zukunft, dass was auch der Christoph Bründl immer predigt die Mitarbeiter, die den Aufenthalt besonders machen, die Menschen, die den besonders Aufenthalt ausmachen und da müssen wir in Österreich schauen, weil Österreich hat neben dem Ski Angebot immer das gehabt, wenn du nach Österreich in die Berge fährst, da verkaufst a bisserl Lebensgefühl mit: "Servus, grüß ich, trinken wir ein Schnapsel", unkompliziert wirklich. #00:35:01-0#
- (46) Speaker 2: Das Offene, das Authentische. #00:35:02-9#
- (47) Speaker 1: Genau und das darf uns nicht abhanden kommen bzw. das müssen wir wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Weil ich sage jetzt mal rein faktentechnisch verlieren wir gegen die Schweiz und gegen Südtirol. #00:35:14-1#
- (48) Speaker 2: Ja. #00:35:15-4#
- (49) Speaker 1: Also besser Skifahren wirst du definitiv in der Schweiz mit die Höhenmeter, wo du in Frankreich. #00:35:23-9#
- (50) Speaker 2: Auch wenn es dort wesentlich teurer ist, wenn man da über einen Skiurlaub spricht, gell? Ja. #00:35:27-8#

- (51) Speaker 1: Aber das wird, das glaube ich, sind für uns die wesentlichen Sachen wie kann ich quasi kundenorientiert also. Und ich merke immer wieder, wie wichtig es ist, dass Sie. Wenn Ich ein Service oder eine Dienstleistung anbiete, dann muss die auch für den Kunden einen Mehrwert haben. Es muss erlebbar sein, denn alles, was ich anbiete was für den Gast nicht spürbar ist, ist umsonst. #00:35:48-1#
- (52) Speaker 2: Das ist der Selbstzweck und es bringt nichts. #00:35:51-6#
- (53) Speaker 1: Also ich würde sagen, nicht die Hardware. Nicht höher, schneller, weiter und sonstiges, sondern die Menschen, die Gastgeber Qualität. Ich muss quasi die Menschen willkommen heißen, das sehe ich als den großen Wurf was wir im Tourismus haben müssen und. Ich merke es immer wieder wie die Hoteliers jammern, dass sie, dass sie schwer Mitarbeiter finden, einheimische Leute wollen den Job nicht mehr machen, weil die der Teildienst zu blöd ist und am Abend will auch niemand mehr arbeiten oder auch Samstag, Sonntag und lauter solche Fakten und dies macht es dann aber aus, finde ich, weil sonst sind wir austauschbar, wenn wir das nicht mehr haben und die höheren Skigebiete, die sind woanders und die sind auch super. Wir waren ja schon unterwegs und ich war jetzt auch wieder in der Schweiz. Schon gewaltig, was die da für ein Programm fahren. #00:36:40-4#
- (54) Speaker 2: Du kannst nicht mit in dem Falle. Also ist ja auch in Südtirol ein Thema, nicht? #00:36:46-0#
- (55) Speaker 1: Also absolut. Und das glaube ich, wären sowieso unsere Stärken, dass sie quasi über, jetzt sind wir wieder bei dem nennen wir es Qualitäts Tourismus steigern. Aber in den Soft-Facts, in den menschlichen Facts. Das glaube ich, wird ein spannendes Thema sein. Wo? Wo wir momentan gerade so mit dem Thema Nachhaltigkeit, du weißt das ohnehin aber Nachhaltigkeit eben nicht nur CO2, sondern eben auch Menschen aus der Region und Soziales. Das wird es wird, das wird glaube ich, der große Faktor in der Zukunft sein. Sehe halt ich so, also ich merke es ja bei uns im Unternehmen, also wie wichtig es ist, dass man einheimische Leute haben, dass man da irgendwie einen guten Ja ein gutes Miteinander hat und vor allem an den Kunden das Gefühl gibt, er ist alles welcome. #00:37:41-9#
- (56) Speaker 2: Genau - deshalb fahre ich ja auf Urlaub. Das soll ja ein tolles Erlebnis sein. #00:37:48-1#
- (57) Speaker 1: Absolut. Immer wieder. Wir haben ein paar Konzernhotels, die sind aus Hamburg oder so und. Und dort wirst an der Rezeption Englisch einchecken. Also gleich, wie man sie in Berlin oder in Wien einchecken bei so einer Kette. Ein deutscher Gast, das kann man mir nicht erzählen, wenn einer aus Norddeutschland kommt, der will eigentlich nicht Englisch sprechen, sondern der will "Servus Karlheinz, sind wir wieder da?" #00:38:11-7#
- (58) Speaker 2: Ja, genau. Und er war extrem für mich, da glaube ich, keinen Rezeptionsroboter haben. Also ja, das sind so Überlegungen, wo ich sage, das geht komplett in die falsche Richtung. Ja. #00:38:25-3#
- (59) Speaker 1: Absolut und für uns. Aus Seilbahnsicht für uns ist das Thema nachhaltige Entwicklung auf jeden Fall so, dass man da schon auch schauen dass wir eine hohe Effizienz zusammenbringen, gerade mit dem Thema Energie. Wir haben ganz viel Photovoltaik und schauen, dass man da effizient sind, auch das Thema mit Pistengeräten und Fuhrpark, dass wir da effizient sind, mit Fahrtrainings etc. Also das sind alles Sachen, wo man schauen, dass man qualitativ in die Schulung, in die Mitarbeiter investiert und auch sensibilisiert nach innen, wo jeder was dazu beitragen kann. Ich glaube, das sind einfach so viele kleine Schritte und das in die Richtung, was passieren muss. So habe ich da Gefühl, da sagt jeder ja, verstehe ich, klar müssen wir da etwas machen. Sondern im Gegenteil, dann müssen wir was tun. Und dann muss man da aufzeigen, was kann jeder

leicht in seinem Alltag integrieren, in seine Arbeit integrieren und was Kleines hat dann unterm Strich Auswirkung. #00:39:27-6#

- (60) Speaker 2: Die Summe macht es dann Genau. #00:39:31-1#
- (61) Speaker 1: Genau. Also wir haben zum Beispiel das Job Rad bei uns im Unternehmen. Also jetzt solche Sachen, dann das Thema Zug fahren, Wir haben bei uns im Unternehmen zwei Salzburger Umweltickets für die öffentlichen Verkehrsmittel, die kann sich ja jeder Mitarbeiter, wenn er, wenn er frei hat kann, sich holen und herumfahren und. So verschiedene Sachen schaut man halt, dass man irgendwie was ermöglicht, wo man wo man das nutzen kann und wird auch sehr gut angenommen diese ÖBB Karte.
#00:40:01-5#
- (62) Speaker 2: Ich glaube das sind alles Sachen, wo ich sogar als Mitarbeiter da fühle ich mich wertgeschätzt, das Unternehmen macht sich Gedanken. Das bietet mehr als den berühmten Obstkorb. Ja. #00:40:14-1#
- (63) Speaker 1: Genau. #00:40:14-9#
- (64) Speaker 2: Ein schönes Schlusswort, Marcus. Du, danke dir für den Austausch. War sehr interessant. Ich werde jetzt zuerst einmal da oben einmal Aufzeichnung beenden. Drücken, Anhalten. #00:40:34-7#

8.2.2.2.11 IP11_29.04.2025

IP11_29.04.2025

- (1) Speaker 1: Und da hab ich noch einen zweiten. Ich habe keine Lust, das dann aus irgendeinem Grund vielleicht nichts drauf ist. NN, nochmal danke für deine Bereitschaft, dass du mich unterstützt. Jetzt als Experte bei meiner Masterarbeit. Worum geht es bei der Arbeit? Der Titel ist qualitatives Wachstum als Kern einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Incoming Tourismusbetriebe. Das heißt, da geht es jetzt um die Überlegung Wie geht das Wachstum in Tourismusbetriebe weiter? Ist quantitatives Wachstum ein Thema, wo es sagt, das stößt man vielleicht an seine Grenzen? Kann über Qualität noch was bewirken? Dass ich mich vielleicht dann auch anders positioniere? Und bei dem Thema qualitatives Dieses Wachstum ist für mich die Thematik die lernende Organisation recht spannend. Ich bin da auf das Buch Vom Segen Die fünfte Disziplin gestoßen. Da geht es genauso wie bei Organisationsentwicklung aber auch darum, wie kann ein Unternehmen und nicht Einzelperson lernen? Lernen im Sinne von immer besser werden in allen Prozessen und Strukturen und letztlich auch das Produkt und dadurch besser werden. Das sind so Themen, die ich gern abklopfen möchte. Vielleicht organisatorisch noch am Anfang. Ich möchte mich wirklich brav an den Rahmen halten, das heißt, die würde nicht mehr wie 45 bis maximal 60 Minuten beanspruchen. Ich habe der Zustimmung zur Aufnahme, das heißt, ich mache Audioaufnahme, schreibt dann ein wörtliches Transkript bzw. im Skript wird es für mich machen. Dann mache. Zusammenfassung Die Zusammenfassung würde der Kern schicken in den nächsten Tag. Bitte nochmal schnell drüber schauen. Vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden und du sagst dann das passt so gar nicht, dann kann man das bitte gern ändern. Und wo sie auch noch sagen möchte, ist bei der Empirie. Die Uni Klagenfurt wollte es ja machen, legt Wert darauf, dass die Interviewpartner anonymisiert sind. Also es werde jetzt nirgends in der Masterarbeit stehe. NN Maierhofer sagt dieses und jenes, sondern da steht dann ab elf Interviewpartner elf und das war's. Ist vielleicht auch nicht unwesentlich, weil logischerweise Du wirst dir ein bisschen was über die erzählen, wo man dann sagt Ja, das muss jetzt nicht unbedingt zitiert werden. Das war vielleicht ein Stichwort. NN Wir zwei

kennen uns jetzt doch schon länger. Aber ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst als Person, vielleicht auch der Tätigkeit und wie du durch die vielen Berührungspunkte mit Tourismusbetriebe hast. Und dann steigen wir ein bisschen ein, dann in die in die Thematik. #00:03:13-1#

- (2) Speaker 2: Vielleicht zu meiner Person. Ich bin im Tourismus eigentlich seit meiner Kindheit oder seit meiner Jugendzeit. Sagen wir mal so zumindest ich habe mit einer Lehre begonnen als Koch Kölner und habe dann dort verschiedene Saisonen und Stationen gemacht. Bin dann erst dann auch erst Abendschule noch gegangen und studieren gegangen und bin dann ja sonst 20 Jahre, dass sie bei Kohl und Partner eingetreten bin und bin seit ungefähr zehn Jahren dort auch im Führungsteam mit verankert. Bin jetzt bei einer Geschäftsführung bei uns. Ich bin zuständig für den Bereich der Freizeitbetriebe, wo vorrangig weder die Seilbahnen, Ausflugsziele, Gastronomie Geschichten noch immer mit aus der Historie noch heraus. Bin jetzt auch noch in einer Hotel Kooperation Gruppen im Aufsichtsrat drinnen. Wir beschäftigen uns laufend und umfassend mit dem Thema der Weiterentwicklung. Da geht es natürlich auch immer wieder um das Thema Wachstum und um das Thema. Sicherlich auch Qualität. Wo kann die Reise hingehen? Das ist eigentlich das, was jeden Betrieb beschäftigt. Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie werden wir besser? Wird immer wirtschaftlicher und. #00:04:38-7#
- (3) Speaker 1: Da bist du ein idealer Gesprächspartner für mich, weil ich möchte jetzt versuchen in der knappen Stunde, dass man genau die Zusammenhänge bissl außer arbeiten, qualitatives Wachstum, lernende Organisation, Nachhaltigkeit. Wie spielt das alles zusammen oder nicht? Das ist vielleicht der wichtige Punkt das Gespräch keineswegs in irgendeine Richtung lenken. Wir können auch ganz kontroversiell diskutieren. Es ist ein Leitfaden. Interview Also ich habe meinen Spickzettel vor mir, aber wir nehmen uns schon die Freiheit, dass wir uns da jetzt so austauschen, wie es im Gesprächsverlauf einfach passiert. Ja, gerne. Ja, gerne. Meine erste Frage war jetzt schon Welche Herausforderungen siehst du für österreichische Tourismusbetriebe, die jetzt für sich sagen Wir wollen unseren Fokus, den Fokus unserer langfristigen Strategie auf Qualität, qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit legen? Jetzt von mir ein paar Sachen ein. Da wird sicher interne und externe Themen geben. Intern. Wenn ein Unternehmen jetzt die Positionierung neu anstrebt, ist es eine Veränderung der Organisationskultur. Stell dir vor, dass man in Richtung einem Change Management Projekt kommt. Ich werde Mitarbeiterschulungen machen müssen. Das ist vermutlich noch das Einfachste. Es ist sicher Kostenthematik damit verbunden. Von außen, also extern, ist der wichtigste Punkt sicher. Was sind die Gästebedürfnisse? Was will der Kunde? Wie schaut der Markt und Wettbewerbsdruck aus bis hin zur Finanzierung? Gespräch mit einem Banker gehabt, wo es darum gegangen ist. Wie ist die Situation jetzt für KMU? Der sagt, die haben die diversen Nachhaltigkeitskennzahlen nicht. Geht es schon in die Richtung, dass sie irgendwann mal schlechtere Kreditkonditionen kriegt, dann auch noch behördliche Örtliche auflagen um, wird also entlang von. Die Überlegungen auf meine Frage Was siehst du als Herausforderungen jetzt für den Tourismus betrieb, der sagt Über den Weg gehe ich jetzt auf Qualität setzen und auf Nachhaltigkeit. #00:07:02-9#
- (4) Speaker 2: Also. Das ist so, es gibt, glaube ich, grundsätzlich schon, denn den natürlichen Motivationsdrang, die Qualität zu steigern und es ist egal von welcher Absprungbasis, ob du jetzt ein kleiner. Betrieb bist mit Ferienwohnungen oder Dreisternbetrieb oder größere oder wer immer. Es ist. Das Bestreben, das grundsätzliche Streben danach in der Qualität, aber auch natürlich in Summe zu wachsen. Die Wirtschaft funktioniert so, dass man einfach ein gewisses Wachstum zumindest anstrebt. Ich glaube nicht, dass es immer notwendig ist, aber dass man strebsam ist nach Wachstum und dass man natürlich auch strebsam gerade im Tourismus eigentlich jedes Jahr aufs Neue überlegt, wie kann man Dinge noch besser machen? Und das glaube, das ist ja das auch, dass diese

das diese. Dieser Anspruch ist ja in der Gesellschaft vorhanden, dass die Dinge immer besser werden. Also es ist ja nicht so, dass ich so irgendwie ein Auto und das wird, das hat immer weniger drin und immer weniger Komfort oder so und es ist ja nicht so, dass das irgendwie so passt. Stabil, das reicht jetzt und das reicht uns für die nächsten 20 Jahre. Sondern es ist ja eigentlich unsere intrinsische Erwartungshaltung, dass ein gewisses qualitatives Wachstum und Veränderung und auch dieses Es gibt wieder was Neues und was Neues. Gerade im Tourismus ist immer was Neues, was uns begeistert. Und das ist genau dieses Ding. Wo, wo können wir Gäste begeistern und wo können wir zusätzlich noch was tun? Das hat natürlich gewisse Herausforderungen, weil es einerseits natürlich diese Herausforderungen mehr zu bieten hat und meistens vermehrt Kosten zu haben. Sei es im Operations, sei es in dem, dass man bessere Qualitäten einkaufen, sei es in dem das man investieren, also dieses, dieses qualitative Wachstum hat immer ein Stückweit mit Kosten zu tun. Und ich glaube, man, man, man muss das auch und das ist sicherlich gerade in der. Also wenn jetzt dann operativ denkt in der Dienstleistung vielleicht auch so ein Ding, dass man das man. Nicht immer nur noch eins drauf legt, sondern dass man dort drinnen variiert. Und diesmal gibt es das und woanders. Mal gibt es was anderes und ich habe immer so gewisse Überraschungselemente, wenn es ganz, ganz passt. Also in die STANDARD drinnen, in die Seminare. Wissens quasi nicht. Wenn ich zum Hüttenwirt und der Jausen, dann erwarte mir eine gute Jausen und wenn mir das nächste Mal danach, weil ich gut gegessen habe auf Schnaps kleinlaut, wenn es das zweite und dritte Mal hab, dann erwarten wir das Schnaps und dann ist das schon STANDARD und das klappt schon dazu. Und wenn es nicht dabei ist, dann geht es mir schon ab. Und eigentlich Freibier sozusagen. So, und wenn ich dann immer überlege, was du noch dazu und da noch besser und noch besser und usw., das muss man immer und ich denke mal, das muss ich mir überlegen. Und wenn ich und wenn es da gelingt, dass man dort und da was anderes haben und das sagt du und was ich nicht habe, weil ich nicht jetzt bleibe bei dem Beispiel über die Buchteln, dann kann ich sagen, das nächste Mal habe ich es nicht. Ja, und das nächste Mal habe ich wieder irgendwo neue Decken und wieder mit etwas anderen, also die. Die Frage muss immer sein, dass es. Dass es nicht eindimensional gedacht wird, immer noch draufzulegen. Weil man da weil man da weil man da nicht fertig werden Bzw. Ist es ja so Wir merken ja, dass man eine sehr enge Masche immer haben im Tourismus generell und wir kommen ja immer oft zu Optimierungsgeschichten dazu und dann fängt es dort auch so an, dass wir sagen na ja, wenn ich vier Garnituren am Teller habe und die schönen Blumen noch kauft, auch noch am Teller legt. Dann ist das natürlich schön. Aber das sind die Dinge, die extra da machen und die kommen doch total. Total verlaufen auch, oder auch? Das gleiche ist immer so, auch bei die Wellnessbereich, die die Wellness Bereiche. Da haben wir. Vor zehn, 15 Jahren sind wir eingestiegen, da waren sie. In Deutschland waren Sie verhalten, weil Sie darüber nachgedacht haben, und brauchen zuerst eine Rechnung dazu. Und in Österreich haben wir auch so die Mentalität war der erste baut und der nächste sagt was, die bauen überhaupt und dann baut der Dritte im Ort und die Paranormaler und der weiß gar nicht noch wo läuft es hin. Aber Hauptsache ich bin der Beste unter den und das Ding läuft. Ist ganz gut gelaufen und läuft ganz gut. Wir merken jetzt ja, das hat irgendwann ein Zenit und nur größer, weiter, schneller und auch größere Wellness Bereiche noch mehr investieren. Du hast da deine Limits und du hast dann auch Situationen, wo sich die Zinsen verändern. Du hast Situationen, wo die Energie teurer wird, Du hast Situationen. Wo die Mitarbeiterkosten extrem steigen. Und wenn du jetzt, wenn du das jetzt alles mit berücksichtigst, ist es schon bewegen. Die Herausforderung ist immer. Diese Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich so ein gesundes Wachstum nicht ein Wachstum um jeden Preis und überall da der Erste und der Größte zu sein und dabei zu sein. Und da haben wir ja dann genug Beispiele, die dann sagen, die investieren auf Teufel komm raus jetzt ganz salopp gesagt

und das geht sich doch nicht aus. Also das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt.

#00:13:09-0#

- (5) Speaker 1: Du bist jetzt da in der ganz kurzen Fragestellung, so viele spannende Sachen eingebrockt und da glaube ich denen wo, wo man wahrscheinlich wirklich den Finger auf eine Wunde legt, weil man ist sich relativ schnell einig, wenn man sagt quantitatives Wachstum ins Ende, nie wird es nicht geben. So wie du gesagt hast. Immer noch größere Wellnessbereich, immer noch mehr Betten bei der Seilbahn, immer noch mehr Erst-Eintritte. Das Skigebiet erweitern hat sowieso seine Grenzen, weil es rechtlich kaum möglich ist. Da bleiben dann nur noch Kartenverbände. Jetzt hast du das angesprochen mit Qualität. Ja, wie jeder. Da wäre das auch verkehrt, weil du ausdrücklich gesagt hast, das kann ein Dreisternbetrieb sein oder das kann ein Appartement sei. Der sagt ich möchte für mich besser werden, weil die Thematik beim qualitativen Wachstum wahrscheinlich schon da ist. Wenn ich jetzt immer eine bessere Qualität anbiete, mit dem Ziel natürlich. Wir sind ja alle Kaufleute, einen höheren Preis zu erzielen, damit ich sage okay, ich hoffe jetzt vielleicht mit weniger Betten, Wenn ihr bei der Hotellerie bleibt, mehr Großprofit vielleicht. Dann stellt sich auch die Frage Wie ist der Markt dafür? Inwiefern ist der Kunde bereit, für die höhere Qualität mehr zu bezahlen oder laufe dann sogar in dem Sinne, dass der Markt kleiner wird? Beim Skifahren wäre es wieder das Thema, dass der Sport elitär wird, dass die Leute sich das nur leisten können und wollen, weniger werden. Es heißt, das qualitative Thema werde nicht eins zu eins ummünzen können in einen höheren Preis. Zumindest nicht für den gleichen Markt. Also da stellt sich dann wirklich die Frage wie geht es mit dem qualitativen Wachstum an? Und das Thema Nachhaltigkeit? Das das jetzt zum Schluss noch mal angesprochen, wo ich das jetzt so interpretiert hätte. Doch jetzt hast du es wirtschaftliche Nachhaltigkeit gesehen. Die IAA ist die wichtigste sich persönlich, weil dieses nichts Neues, das ist was, was immer schon gegolten hat, dass es so wenig wirtschaftlich nicht nachhaltig wird es mir wahrscheinlich auf Dauer nicht mehr geben. Jetzt, wenn man die Nachhaltigkeit anschaut, so wie es heute in aller Munde ist, die ESG, also im Prinzip die drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Ist es heute schon das erste Jahr wieder mit Fragezeichen, so dass mancher Betrieb denkt okay, das ist zurzeit hip, das ist in. Grün Label haben damit die nachhaltig bin. Die Umsetzung ist vielleicht nicht ganz so konsequent und da stellt sich besonders die Frage. Da darf man wieder sehr interessieren, was so deine Erfahrungen Einschätzungen sind. Wie viel ist es denn dem Gast letztlich wert, wenn der Betrieb nachhaltig im Sinne von vor allem Umwelt und Soziales ist? Ich habe da ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin bei der Österreich Österreichwerbung hat man gesagt Ja, da haben Statistiken. Es gibt wohl Umfragen, wo in Gäste Befragungen gesagt wird, 60 % der Gäste. Ist Nachhaltigkeit bei einer Urlaubsdestination wichtig? Und wenn man dann die Zusatzfrage stellt Und werden Sie auch bereit, für die Unterkunft 15 % 20 % mehr zu bezahlen? Wenn der Betrieb stark in Nachhaltigkeit investiert, dann sagt scheint's die Bereitschaft aus auf unter 20 %. Jetzt stellt sich für mich dann natürlich die Frage Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit als Kern der Strategie reden? Bin ich da aufs richtige Pferd aufgestiegen? Ist das was, wo ich sage, das sollte wirklich meine zentrale Strategie sein? Oder würdest du eher sagen Pass auf, dass Das lässt sich am Markt vielleicht gar nicht realisieren, was ihr da anstrebt. Wie ist denn da so deine Erfahrung, wenn du mit Unternehmen sprichst? Dazu kommen jetzt Nachhaltigkeit Umsetzung im Preis. Ich habe auch einen Gesprächspartner gehabt, den wir beide gut kennen. Der HR Marktforschungsunternehmen betreibt in Wien. Der hat mal relativ desillusionierend gesagt der Große ist gar nicht bereit, irgendwas zu zahlen für die Nachhaltigkeit. Also spätestens wenn es um den Urlaub geht, ist die Botschaft ganz klar Günstiges Angebot machen aber nimmer. Ich zahle gern mehr, wenn. Wenn der Betrieb jetzt auf Umwelt schaut, wenn er auf soziale Gerechtigkeit schaut, wenn er beim Einkauf überlegt wie sind die Lieferketten? Wie siehst du das also

zwischen der Euphorie für die Nachhaltigkeit und Totalen? Vergiss es. Wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, ganz so, wie man es oft so hört, dass ich sage, wir müssen jetzt alle nachhaltig werden, weil dann können wir wesentlich mehr Umsatz machen. Das heißt, dass viele Gespräche jetzt nicht mehr so raus, also. Ja. #00:18:49-3#

- (6) Speaker 2: Ja, also. Also das ist sehr. Sehr, sehr das Thema Nachhaltigkeit sehr unterschiedlich aufpoppen. Also ich sage mal so prinzipiell. Müssen wir uns mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen? Zwangsweise. Und ist es im Tourismus? Ist es, Ist es die Natur oder ist es das Soziale? Sonst sind es die Mitarbeiter oder ist es auch die Akzeptanz des Tourismus im Ort auch mit dem mit dem Mursi mit Zwangsweiser auseinandersetzen, wenn wirklich wenig. Wenn die Natur Schaden nimmt, wenn die Mitarbeiter Schaden nehmen oder wenn der Ort Schaden nimmt durch mein Tun, dann wäre mir zwangsweise in jedem System irgendwann langfristig ins eigene Fleisch schneiden. Und das hat natürlich jetzt nicht nur eins zu eins auf meinen Betrieb, sondern das wirkt auf den Tourismus, auf den Ort, auf die Region, auf die Destination. Und man muss irgendwann schon auf ganz Österreich schauen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man auf das Ding schauen. Das zweite, was ich glaube das Thema. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und ist überall. wichtig, aber überall oberflächlich. #00:20:25-6#
- (7) Speaker 1: Vorsicht, Greenwashing oder zumindest manchmal. #00:20:30-1#
- (8) Speaker 2: Das ist so wie das ist. So wie man Vor zehn Jahren, 15 Jahren haben wir das Thema Wellness gehabt und dann ist alles Wellness und dann wie Schatten, wie Schatten und Wellness und Gesundheit. Und wie schaut Wellness und Gesundheit aus, dass Sie das in mein Auto, in die Therme vor, dass Sie bis zum Parkplatz zu bevor das Sie dort essen geht, dass Sie sagen ich war schwimmen. Schwimmen schaut so am Beckenrand aus im warmen Wasser drei Stunden und am Abend sechs Gang Menü und der Flasche Wein dazu. Ja, das ist. Das ist Wellness und Gesundheit. Natürlich der Gesundheit, der mentalen Gesundheit. Gut, wenn man es ein Stück weit gut gehen muss, Aber es ist nicht jetzt so, dass ich sage, das ist wirklich. Ich war schwimmen und habe mit und gesund ernährt und kein Alkohol getrunken und eine Runde laufen. Also das ist das ist das. es. Das ist der Minderanteil, die das wirklich so lebt. Die breite Masse lebt das Leben, das lebt den Genuss. Und gleichermaßen Glaube ist das auch. Ist das auch mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass es Schönes und lästig ist, wenn ich jetzt in einem Betrieb bin und hört und sieht und die Info und Nachhaltigkeit. Und wenn ich dann in den 30 Grad warmen Pool im Freien, im Schnee, im Winter draußen liege und dann sagen sie, das wird noch mit Solar geheizt und mit den und den. Dann habe ich mein Gewissen beruhigt. Dann habe ich mein Gewissen beruhigt. Das tut gut und das mache ich gern. Und denke mal, es geht darum, ein gutes Gefühl zu haben. Es geht darum, ein gutes Gefühl zu haben. Und ich sage mal so das gleiche ist oder indirekt ist es so im Bereich der Mitarbeiter, im Bereich der Mitarbeiter. Wir werden jetzt nicht Nachhaltigkeit und Soziales und extra dort irgendwo was tun dazu zählen. Aber ich sage mal so kenne jetzt ein gemütliches Traditionslokal in Klagenfurt. Das Lokal. Die haben seit 20 Jahren die gleichen Mitarbeiter, die gehen dort in Pension. Einer muss dort irgendwie sozialverträglich sein und funktionieren. Weil so viel Wechsel wie sonst in jedem Gastronomiebetrieb ist, ist das die absolute Ausnahme. Du musst. #00:22:46-5#
- (9) Speaker 1: Richtig machen. #00:22:47-3#
- (10) Speaker 2: Du merkst, die Stimmung ist gut, Sie sind schnell, sie sind freundlich und indirekt. Dadurch wird gerne hin oder es gibt nichts zum Aussetzen. Und du bist sehr sensibel, wenn du hinkommst. Und die sind unfreundlich und die Sprachschwierigkeiten werden immer noch größer, dass die bald nicht mehr aus der Deutschen kommst und sonstige Dinge dann sage. Dann bist du bereit, weil du gehst dorthin, wo du dich wohlfühlst und ob du das das Schnitzel 1,50 € und 2 € oder Büffel. Mehr kostet das nicht.

Wenn jetzt fragt die Bereitschaft würdest für Soziales extra zahlen oder für Nachhaltigkeit? Na, aber du gehst dorthin, wo es dir wohlfühlt und du gehst beim Betrieb im Urlaub. Wenn es eine Woche Urlaub nicht 9.000 € kostet, ob das jetzt 100 200 mehr oder weniger ist. Das Gesamtpaket muss passen und du musst das Gesamt. Du musst ein gutes Gefühl haben im Mitarbeiterbereich. Du musst ein gutes Gefühl haben, dass du sagst, das ist irgendwie für dich entsprechend sozialverträglich dort gebaut, bewirtschaftet, betrieben und. Und wenn du dort ein paar Hinweise auf das findest und das kriegst noch ein bisschen so regionale Küche und da haben sie dieses und jenes, das tut halt dann gut. Ja, aber sowieso so doch was den anbetrifft Du hast einen anderen Betrieb und der hat dort Nachhaltigkeitszertifikate und noch das DSDS und dafür wärst dafür bereit mehr zu zahlen. Das glaube ich Kabinett das. Das ist nicht das Thema. Es geht, weil es in letzter Konsequenz geht uns um Genuss und ums Wohlfühlen im Tourismus. Und das müssen wir bestmöglich transportieren. Und im Hintergrund helfen natürlich. Labels das MAN. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie wollen wir das sonst in die Breite kriegen? Ja, sagt John Moore, und jeder sagt Ja. Ich kaufe das Fleisch beim Bauern und jetzt wird es nicht geben. Und jetzt ist es und jeder. Jeder Hotelier hat heute gern seinen großen Porsche oder sonst irgendwas, der halt neun Liter braucht und, und, und. Ja, aber das ist so wie Kriege in der Substanz was zu haben. Das geht halt dann über Regelungen, über Zertifikate und über Nachweise, die man halt bringen muss, wo man so was. Das ist so zumindest eine Mindeststufe, auf die man uns alle heben oder ein Fokus, dass wir sagen, wir schauen wirklich im Energiebereich, wenn jeder Betrieb schaut, wo kann ich ein bisschen einsparen und sie mit dem beschäftigt, was, was wir tragen von sieben, sondern um 21:00. Wenn alle beim Essen sind, Fünfe schon oben lassen und noch mal alle weiterlaufen. Und in das sparen wir noch was. Ja, das ist. Ja, es ist. Die Dinge sind immer. In den Betrieben ist es ja der Spargedanke, der dazu führt. Ja, im Betrieb ist es der Spargedanke, das zu sagen. Tun wir die Handtücher nicht jeden Tag, da man das Zimmer nicht jeden Tag mit voll durch Desinfizieren und reinigen und. Sondern du musst nur jeden dritten Gast und der und der profitiert davon, weil er kriegt das erste Prosecco am Abend oder wie auch immer. Und dieses Zimmer, also das ist ja Austausch. Ob er lanciert hat über Label, das ist so! Wie kann ich nachweisen, dass Sie Reinigungskosten, Wäsche kosten, Energiekosten, Spar Und die sollen ja weniger reinigen und dann gibt es halt einen Benefit. Und wenn der Gast Wintergerste. Sieht man da nicht jeden Tag den Boden auswischen und jeden Tag drei neue Handtücher, sondern selbst im Urlaub zwei Tage mit Handtücher oder wie auch immer oder ein Teil brauche öfters ein Teil. Können die länger? Ja, da kann man mit dem sozusagen so diesen Austausch schaffen. Aber so? Rein. Nur die Labels, die Labels dann nicht Buchung die haben keine Buchungsrelevanz. Also es ist das Netto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Gäste gibt, die sagen Gibt es zwei, Aha, der hat das eine Label, der andere hat es nicht, buchen wir dort.

#00:26:44-5#

- (11) Speaker 1: Oder Dann soll man natürlich mehr, auch wenn er deutlich teurer ist. Das siehst du als illusorisch an, ist jetzt ein ganz spannenden Punkt eingebracht, nämlich den Stakeholder Approach. Und dass ich sage, es geht ja jetzt nicht nur um das einzelne Haus oder um den einzelnen Betrieb, sondern die muss schauen, wie tickt die Region bis hin Du hast sogar ganz Österreich angesprochen, also zumindest in der Region. Glaube muss da irgendwie Gleichklang in der Strategie sein, oder? #00:27:18-0#
- (12) Speaker 2: Also das glaube ich schon. Ich bin überzeugt davon, dass in letzter Konsequenz. Menschen dorthin fahren, wo sie Menschen wohlfühlen. Und Menschen in einer Region das tun, was die Menschen dort gerne tun. Ich glaube, dass so auch der Tourismus entstanden ist. Die Leute kommen daher, weil die Touren in Österreich Skifahren. Und das ist lustig. Und dann haben sie in Österreich noch den Almatrieb und dann feiern sie das und dann ist das super. Und irgendwann hat es halt. Irgendwann muss

man aufpassen, dass man das nicht übertreibt und nur der Gäste wegen macht. Und mir jagen die hier noch fünfmal die Alm aufführen. Fünfmal. Oba. Weil. Ja, genau. Weil dann ist es so, dass die Einheimischen immer mitziehen. Und dann ist es aber auch so, dass die Gäste als solche so nicht mehr kommen. Wie sind denn die ganzen, die ganzen großen? Festivitäten? Die, die wirklich großen sind dort, wo es einheimisch gelebt wird. Der Filmmacher Kirtag, der vorn nach wie vor in der Kirtag Wochen was nicht wohlfühlen, Die nach dem Studium nach Wien gezogen sind an einer weil sie sie dort treffen und weil da wirklich viel feiert. So jetzt gibt es schon erste Tage, wo sie sagen, da geht kein Einheimischer mehr hin, weil das Überlaufen von Gästen, von Italienern und sonst wie, der stopft nur noch mehr. Und dann gibt es ja dann meistens solche Geschichten. Schon an dem Tag sind die Einheimischen da nicht mehr, weil da ist es rein touristisch. Und wenn es, wenn es dann irgendwann nur noch mehr Tourismuspfade werden, dann geht der Flair ab und die Attraktivität. Also wo willst du durchlaufen, wo sie nur Leute vertreiben und nur noch mehr sozusagen irgendwann in den Ramsch einkaufen und uns sozusagen dann nur noch mehr Mengen und Profit genannt gewinnen? Wenn dann am Christkindlmarkt der Punsch irgendwann nicht mehr gut ist, ja dann gehst nicht mehr hin und tu es. Entstanden ist es dort, wo es feines und heimelig usw. und dann wird es halt irgendwann einmal kommerziell und ich glaube, das muss man schon auf das muss man schon schauen. #00:29:37-0#

- (13) Speaker 1: Aber das merkt man ja sofort, ob das rein inszeniert ist oder ob das noch Authentizität hat. Verstehe das richtig NN, hättest du das jetzt auch so gesehen, dass du sagst, das Thema qualitatives Wachstum kann nicht heißen Wir wollen jetzt alle vier Sterne, Super vier oder fünf Sternen wären es drei Sterne oder Apartment sagen in meiner Qualität und die ich bieten Ghost vielleicht in der Kategorie Sachen, die mehr sein, als er vielleicht erwartet hat. #00:30:10-6#
- (14) Speaker 2: Ja, ich muss es sagen, weil wir, weil wir. Irgendwie haben wir zwar in Österreich sehr starken Wachstum oder sehr starke Qualitäten im vier und fünf Sterne Segment, aber wir merken ja, warum. Weil anders als Österreich. Wenn du auf der Landkarte schaut und dann ganz viele Länder rundum anschaut, einfach hochattraktiv ist nach wie vor von da von der Vegetation. Aber auch so, wie wir aufs Land schauen im gesamten Nachhaltigkeitsthema. Aber es ist. Es ist sauber bei uns. Es ist. Wir haben noch keine Dürreplagen. Wir haben nicht irgendwie einen sichtbaren STANDARD oder Probleme, wo Leute, wo es schlecht geht, die hungern müssen oder sonst was. Also es sind nach wie vor attraktives Land. Und dann haben wir natürlich im Vergleich auch Norden und Süden. Wir haben diese Kombination Seeberg und. Also das passt natürlich schon und tut es uns auch leichter, wahrscheinlich in diesem Segment als solches zu wachsen, als wenn jetzt irgendwo in den Ruhrpott das schwertun, mit dieser Strategie zu fahren. Ja. Das man natürlich merken. Gerade in dieser Qualität sind dass man in manchen Dingen schon abheben ja. Also sagen wir mal so es ist für ein wenig. Und das ist schon ein Nachhaltigkeitsthema. Wenn ihr in vielleicht süß rät, dann, dann sagen Sie. Dann sagt mir der Hotelier, der selber gesagt hat, ich bin jetzt grad auf dem fünf Sterne Segment und lass mich zertifizieren, weil nur dadurch, wenn ich damals eben. Noch vor drei Jahren, noch vor dieser geopolitischen Entwicklung, wo er gesagt hat, die Russen kommen nur die schauen. Bist du zertifiziert und die schauen auf fünf Sterne. Dann kommen sie und dann sollen sie 700 dann auch. Und darum schade, dass sie auf dieses Segment gehen, dass sie das der natürlich tut. Eine Geste Veränderung hat zu einer Internationalisierung. Ja, macht es natürlich schwieriger. Das andere ist so, dass Sie sagen ganz früher und das ist schon und das haben wir schon einen gewissen Zenit, den wir da jetzt haben, das ist damals das Hotel gebaut, das haben wir noch ausgebaut, da haben meine Eltern noch gebaut und ich habe da auch noch Haus gebaut. Aber ein Grundstück kann ich jetzt keins mehr kaufen, sondern ich habe noch eins für meine Kinder, aber zukaufen kann ich keins

mehr. Und wenn wir das jetzt verkaufen, weil man nur mal an Cash bauen wollen oder weil die Kinder dann sagen Du was, du hast das und die leisten wir dann zum Studieren gehen oder sonst was. Der Wohnung in New York oder keine Ahnung, wo sie dann noch ausgeht und die nächste Generation sagt, dann wird es irgendwann mal so sein, dass die Hoteliers noch leicht. Einpendeln werden. Leisten kannst du es nicht mehr. Leisten kannst du selber, deine Familie, deine Kinder, dass sie die dort Grundstück sind und das sie dort bauen können. Und das ist schon so eine. Eine sehr kritische, denke ich und auch sensible Entwicklung, wo man schon sehr darauf achten müssen, das man das was man jetzt durch verstärkte Internationalisierung zum Teil auch abfedern ich sogar so wie ich sage aus dem Bereich, wenn wir sagen es fahren immer weniger von die Kinder, weil wer tut sie das von dir von die von die von die Lehrer noch an Lehrerinnen diese Verantwortung nämlich auch diese soziale Verantwortung auf 30 Kinder in einer Wochentag und Nacht aufzupassen und Selbst mit angedrohten und durchgeführten Kofferkontrollen gelingt es dann nicht, dass jeder Schnapsflaschen erwischt. Geschweige denn, ob sie sonst noch irgendwelche Späße haben. Diese. Diese teilweise. Diese teilweise fehlende elterliche. Entwicklung und mit Gabe der Kinder. Du musst wirklich schauen und um was es geht usw. ist halt auch nicht immer so gegeben. So, jetzt haben wir da schon ein gewisses, eine gewisse Herausforderung. Dann haben wir natürlich trotzdem so, dass es in den. In den Städten merkt man schon, dass halt weniger Schnee ist. Jetzt wird vielleicht ein bisschen weniger Zugkraft und. Trotzdem wissen wir, in den Skigebieten müssen wir mit der Qualität noch wachsen, dass wir das halten. Aber wir wissen auch, dass man de facto die Skier, das Stagnieren seit Jahren, seit sieben, acht Jahren auf Plus minus, also es hat über 20 Jahren, ist es immer noch darauf gegangen und jetzt stagniert es halt so und ich gehe schon davon aus, dass man diese Stagnation dadurch auch schaffen, dass man mehr Internationalisierung wird und da auch zusammenbringen und dass es nicht so ist, dass man das wirklich aus der aus der einheimischen Bevölkerung haben. Wir haben dann natürlich jetzt die Herausforderungen. Wir haben die Migration in der Migration, die haben immer die DNA des Vereins, ist in denen schon immer drin, dass alle Generationen Seinszustand sind. Wenn wir zu einer Nation, dann kommen diese, diese Berichte mit diese weißen Banden usw. da setzen sich halt die Medien drauf. Und jetzt sagen wir mal so jetzt. Da muss man schon sensibel drauf schauen. In meiner Kindheit war es normal, dass man das man mit einem Pelzmantel, mit einem Nerz, dass die Leute ausgegangen sind, das ist heute unvorstellbar. Und jetzt müssen wir schon aufpassen, ob es zu gewissen Zeiten vielleicht nicht mehr Eindruck ist, das du sagst du, es ist noch alles grün, es ist vielleicht noch dort und doch was da auf der Poebene übrig. Sie haben eine dürre Ebene und wir sitzen irgendwo auf 3000 und dann Champagner trinken. Also es kann schon auch so dieses. Dieses Wirtschaftlich ist es machbar und attraktiv ist es aber ist es Und was noch ist es noch? Ist es noch richtig? Ja. Und ich glaube, diese, dieses diesen Nachhaltigkeitsgedanken müssen wir schon. Nicht nur auf diesem Label Ebene, sondern was macht das wirklich und wo müssen wir wirklich, wo müssen wir wirklich drauf schauen? Und wenn jetzt die Einheimischen sich dann das weniger leisten oder nicht mehr so viel Skifahren kann es dann sein? Oder ab wann kann es sein, dass es dann für andere auch nicht mehr so attraktiv ist, nicht mehr so begehrt ist, wenn es nicht mehr begehrt ist. #00:36:51-9#

- (15) Speaker 1: Und das Risiko heißt natürlich auch, weil die Einheimischen sagen Ah, Stakeholder. Wenn man die dann immer so mitnimmt und die sehen nur quasi die negativen Seiten vom Tourismus, dass sie jetzt sagen ja, ich habe eine Beeinträchtigung durch die Anreise, durch den Verkehrsstau, ich habe die Preise, die heute in einer Tourismusregion deutlich höher wie anderswo sind. Dann kann es natürlich auch sein, dass man jetzt den Rückhalt bei den Einheimischen verliert, was sicher auch nicht förderlich ist, obwohl

jeder wissen sollte, dass er direkt oder indirekt davon lebt. Zumindest in einer Tourismusregion. #00:37:27-4#

- (16) Speaker 2: Ja nur dann, wenn es dort schwieriger wird, weil du sagst, die Lebensqualität sinkt, weil du sagst, du kannst, da du kannst, du kriegst keine Grundstücke mehr. Es wird schwieriger, Landwirtschaft zu betreiben. Es wird schwieriger, dass du zu gewissen Zeiten mit dem Traktor auf deine Felder kommst, weil dort herein ist und es ist trotzdem ein hartes Brot voll. Noch einmal erleichtert die Entscheidungen der nächsten Generation zu sorgen. Was war's? Verkaufen wir das Ob? Da gibt es Internationale, die machen richtig Reibach. Und die machen wir irgendwo mit dem Ein schönes Leben. Das ist heute sozusagen so der letzte Schritt dann, wo man das dann auch verkaufen. Es hat ja überall dieses Thema geben, diese hohe Begehrlichkeit, die dann irgendwann dazu führt, dass die dieses Reich leisten können und haben, diese Zweitwohnsitze und diese Zweitwohnsitze, wissen wir ja, dass die nicht die erforderlichen Frequenzen dann für die Infrastruktur aufbringen. So, dann ist es schwer. Du kennst das, wenn man die Skier das nicht halten können, weil man, wenn man kalte Betten haben, dann haben wir, dann haben wir dort das Problem. So. Also da gibt es schon ein paar Themen, die uns schon oder die uns jetzt sicherlich wirklich intensiver beschäftigen. Ist das Gastronomie Thema in den Destinationen? Ja, wenn du in manchen Destinationen kenne, musst du. Wenn du jetzt im August dein Winterurlaub bucht, musst du mit buchen, Ob du in deiner Woche, am Dienstag und am Donnerstag wo Essen gehen willst. Dann musst den Tisch mit reservieren, weil sonst in der Woche vor Ort hast du mehr. Da gibt es noch viel Gastronomiebetriebe, aber die haben mittlerweile drei Sitzungen durchgetaktet am Abend. Du kannst von 5:30 bis achte oder wie auch immer. Also du hast deine drei Taktungen und die sind am Limit. Und das ist schon ein Nachhaltigkeitsgedanke. Der nächste, der kommt, sagt was, das gehört mit der Gastro auf. Es ist so schwierig, Mitarbeiter zu finden. Ich mache nur noch mehr Apartments. Klar, ein wirtschaftlicher Gedanke vertretbar. Wenn ich es woanders nicht auffangen kann, wird es dann irgendwann für den Ort weniger attraktiv und irgendwann sinkt dann jemand zurück. Also so, dieser ganzheitliche Gedanke der Nachhaltigkeit, das, was wirklich passiert weit über dieser Label Ebene, wo man wirklich ein bisschen Spülmittel einsparen, Energiekosten ein bisschen senken, da ist schon viel drin im Tourismus. #00:39:57-9#
- (17) Speaker 1: Ja, das ist spannend. Ich würde noch einmal in Richtung lernen, der Organisation der Augen, dass man das noch mal aufgreifen. Und zwar da die Frage Wie siehst du jetzt den Zusammenhang zwischen der lernenden Organisation und dem qualitativen Wachstum? Da geht es mir auch um die Überlegungen Was muss ich in meiner Organisation machen, wenn ich jetzt das Lernen in meinem Betrieb unterstützen möchte? Und da geht es wirklich, von der Fehlerkultur angefangen über Feedbackkultur, Wissensaustausch In den meisten und in vielen Betrieben gibt es jemand, der wissen Hamster hat um sich unentbehrlich zu machen. Wie, Wie arbeitet er dagegen? Also wie mache ich Weiterbildungsmöglichkeiten? Intern und extern? Dann vielleicht ein bisschen was. Was ist die Rolle der Führungskraft dabei, um sowas umzusetzen? Wie siehst du die Kombi Lernende Organisation Qualitatives Wachstum und wie beobachtest du den in vielen Projekten, die du ja machst? #00:41:11-5#
- (18) Speaker 2: Also lernende Organisation hat? Ja ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also ganz viel Was kommunizieren wir? Wie kommunizieren wir die Art und Weise, wie wir untereinander reden, Also sowohl sozusagen wie der soft Facts, des gemeinsamen Redens als auch hard facts im Sinne von wann gibt es solche Besprechungen, wann gibt es solche Besprechungen, wann wird wo was übertragen? Aber auch die Art und Weise Wie reden wir darüber und wie reflektieren wir darüber? Die auch ein Verständnis für den Betrieb und für den Gast bei den Mitarbeitern bringt? Weil. Weil ich sage immer so Strukturen und System haben wir vor 20 Jahren gemacht. Qualitätsmanagement. Da

haben wir Prozesse gemacht und genau so und dann hat es beim. Telefon genau die Vorlagen gegeben und Standardstandard. #00:42:23-7#

- (19) Speaker 1: In der Prozessoptimierung. Was aber für weniger weit greift die Idee? #00:42:28-8#
- (20) Speaker 2: Ja. Und wir merken Die Gäste ticken individuell und wir können nur. Wir können nur Gute Qualität schaffen, wenn jemand sie will, versteht und überzeugt ist. Und wenn jemand weiß, was er will oder was er selber gern hält und wenn er die Motivation hat, ein Gast glücklich zu machen, wird einer, der bislang Hausverstand hat, der wird das sehr gut gelingen. Und wenn zwangsverpflichtet, in fünf Schulungen zu gehen, die Tag absolviert und deren Checklisten und ausführlichsten und dieses und jenes vorschreibt und er hat noch mehr Dinge zu tun, von denen er nicht überzeugt ist, wird es nicht zu dem Ziel führen, was wir eigentlich haben? #00:43:14-7#
- (21) Speaker 1: Das bringt also da bin ich ganz bei dir, wenn man das jetzt zwanghaft macht, ich glaube, da ist das sogar kontraproduktiv, weil der geht ja dann hin und denkt, sie hätte eigentlich was Wichtiges zum Tag und das wird nicht zum Ziel führen. Ja. #00:43:29-2#
- (22) Speaker 2: Und ich glaube, dass es das ist. Gemeinsame Ziele zu definieren und dann Freiraum zu geben. Also es muss schon ein Korsett geben, es muss schon ein Ding geben. Ich sage mal so, wenn ihr das jetzt bei uns im Unternehmen anschaut, ja, dann haben wir bei uns im Unternehmen jetzt vor zwei Jahren dann in der Firma mal zu einem sensiblen Thema hinreißen lassen und das Thema Kleidung thematisiert. Weil das hat sich sehr stark in den letzten Jahren verändert und dann mit Marketing und mit Agenturen usw. ist das so viel schwerer geworden, weil dann immer mehr hinterfragen und messen du wo, wo sind wir da noch richtig und welche Rolle spielt das? Weil wir bringen nicht nur das Papier, sondern wir haben auch die Personen, die vor Ort sind und was führt zu einer Irritation und was ist stimmig? Und so um zu schauen. #00:44:23-5#
- (23) Speaker 1: Gerade in der Beratung ist der erste Eindruck oft entscheidend und erklärt das dazu, wie Ich auftrete. Das ist genau. #00:44:30-8#
- (24) Speaker 2: Und. Und wenn ich dann sage, wenn ich, wenn ich auch sonst, wenn ich jetzt im Controlling bei uns das anschau, dass ich sage, dass sie nicht. Ich gebe nicht vor, dass es genauso macht das, sondern ich gebe nur das Ziel vor, das und das möchte ich gerne vergleichen. Und so und wie du das machst, ob du das in BMD oder im Excel machst mit so oder so, es ist mir wurscht. Du merkst, wenn du, wenn das Commitment passt und das ist in jedem Tourismusunternehmen auch so, dass du sagst, das sind unsere Ziele, da wollen wir hin und ihr überlegt euch im Team oder jeder für sich ein Stück weit Wie schaffe ich das am besten? Ja, da glaube ich, kann viel entstehen. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Aber den Rahmen so kleingliedrig zu machen, dass sie alles durchtakte, diese, dieses System Qualitätsmanagement, das ist dabei Denken der Vergangenheit. #00:45:23-9#
- (25) Speaker 1: Vergangenheit und ein Stück weit Geschichte. Ich würde es jetzt so machen. NN Jetzt haben wir viele spannende Punkte umrissen. Ich würde dir gern das Schlusswort überlassen und würde dich nochmal bitten, in deine Glaskugel zu schauen. Ich glaube, du hast eine. Ich habe keine. So ein bisschen reinschauen Zukunft für österreichische Incoming Tourismusbetriebe. Wenn jetzt ein Betrieb zu dir kommt und sagt worauf soll ich denn achten, wenn ich meine Strategie jetzt ausrichte, mittelfristig die nächsten fünf Jahre? Gibt es Themen, wo du sagst auf das würde ich besonders achtgeben? Das musst du bedenken überwiegt dieses oder jenes nicht? Und dann auch noch vielleicht eine Zusatzfrage, die stelle ich jedem: Wir haben jetzt viele Punkte angesprochen, auch weit mehr als ich auf meinem Spickzettel vor mir habe. Was ich sehr gut finde. Aber

gibt es vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, da gibt es noch einen wesentlichen Aspekt, ein wesentliches Thema. Dann nimm mir das nämlich sehr gerne gern auf die. Auf die Liste für mein Gesprächspartner Nummer Zwölf. #00:46:36-5#

- (26) Speaker 2: Also. So grundsätzlich ist mir jetzt so nichts abgegangen. Grundsätzlich habe ich so bis jetzt und oder so wie man es jetzt macht, sehr spannenden Austausch empfunden. #00:47:05-6#
- (27) Speaker 1: Und sehr viele Themen eingebracht, die halt einfach dazu gepasst haben zum jeweiligen Abschnitt. #00:47:10-9#
- (28) Speaker 2: Und ich denke mal, wenn ich das jetzt sage, es ist natürlich so zu sagen, es gibt jetzt nicht ein Patentrezept. Was du sagst, das ist das, wo jetzt sagt, das müssen die. #00:47:22-9#
- (29) Speaker 1: Auf den Zug aufspringen, das zeichnet sich nicht ab. #00:47:26-7#
- (30) Speaker 2: Das war zu einfach und ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist und dass es eben wirklich so wie ich gesagt habe, es gibt auch. Wir haben auch eine große Zielgruppe im. Drei Sterne Segment, die Sie einfach vier Sterne Segment und fünf Sterne Segment nicht leisten können. Und das ist eine große Zielgruppe und auch da kann man gut was machen. Und sich nur sozusagen nach oben auszurichten, muss nicht sein. Ich muss immer schauen, wo bin ich? Was ist mein Betrieb, was ist mein Standort? Was kann ich leisten? Wie kann ich das organisieren und organisieren, die einen organisieren das im fünf Sterne Segment und die anderen in Ferienwohnungen oder sonst was. Ja, ich glaube, das kann überall gut funktionieren. Und es gibt nach wie vor überall eine Zielgruppe. Und jetzt sage ich mal so, wenn jetzt auch noch ein Randbeispiel wenn wir die. Die deutsche Wirtschaft, der Kernmarkt von uns ist spürbar vor Herausforderungen und wir haben sozusagen im klassischen vier Sterne Segment Sternsegment haben wir die in der Automobilindustrie. Die Abteilungsleiter, die sich das gut leisten können Ja, wenn es dort sparsamer wird und wenn die sozusagen dort ein Stück weit weniger oder weniger Gehalt oder weniger Möglichkeiten haben, dann kann das schon was sein, was man, was wir da auch spüren oder wo du. Da gibt es aber breite Masse, die nicht im vier Sterne Superior und fünf Sterne Segment angesiedelt ist. Also ich glaube, man muss es sehr, sehr, sehr, sehr individuell anschauen. Was ich glaube, ist für die Betriebe kannst du drei Botschaften geben. Das eine ist wirklich wachsam bleiben, dass sie wirklich immer schaue, was sich tut und. Zu schauen, in Bewegung zu bleiben und dabei zu sein und nicht zu sagen nein, ich glaube nicht und wird nicht sein und ist nicht und gar nicht. #00:49:20-4#
- (31) Speaker 1: Wir haben was verschlafen. #00:49:21-7#
- (32) Speaker 2: Und auf der anderen Seite aber auch nicht überdimensioniert. Das ist so Ich muss jetzt der Größte, der Beste und vollinvestieren und nur auf das setzen. Ja, das ist immer dieses. Diese großen Dinge haben große Chancen. Große Risiken. Und damit Betriebe, Die sind super erfolgreich. Und jetzt gibt es Betriebe, die den Betrieb an die Wand gefahren haben mit dieser Investition. Also ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt so aus der Sicht, aus der Sicht der Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit, so in einem gesunden Wachstum und in einer in einer Ausrichtung der Stabilität, ist es eher so, dass ich sage Ich bin wachsam. Ich schaue, dass ich bei den Themen mit dabei bin, dass ich Schritt halte mit den ganzen Entwicklungen, die es gibt. Ich schaue, dass ich keine Angst habe. Also nicht ständig sagen, "das wird nimmer und kann nimmer und wird sehen nimmer auszahlen. Und ich glaube, wir nehmen kein Geld mehr in die Hand und auf den Markt setzen wir uns gar nicht und das wird überhaupt kein Thema". Ich glaube schon, einfach gut dabei zu sein, aber immer so vorsichtig, wohlüberlegt und reflektiert. Und ja, je nach Ausrichtung kann man dann sagen schon das machen wir jetzt nicht mit, weil das ist nicht unser Zielpublikum oder das ist nicht unsere Positionierung. Also von dem, von dem her schon, aber ansonsten. Ich denke. Die nachhaltigen Betriebe sind die, die nicht

drei mal so groß investiert haben. Wo du jetzt merkst: In den 70er Jahren haben sie groß investiert, in den Achtzigerjahren, haben sie dort noch den Trakt gebaut und in den 90er Jahre etwas anderes und jetzt 20 oder 30 Jahre ist gar nichts mehr passiert. Und auch nicht jene, die immer nur Angst gehabt haben, sondern die einfach permanent. Du sagst ja, das ist eigentlich laufend marktadäquat. #00:51:05-3#

- (33) Speaker 1: Weiterentwickeln, das ist einfach. #00:51:07-5#
- (34) Speaker 2: Und ich glaube, das ist in Bezug auf die Nachhaltigkeit ist sicherlich die Empfehlung zu schauen, dass man nicht irgendwelche Sprünge hat, die man dann nicht mehr schafft. Und wenn Leute jetzt den größten Wellnessbereich vor zehn Jahren gebaut haben und können ihn in sieben Jahren in der Dimension nicht mehr sanieren und renovieren, dann war es jetzt eine tolle Zeit. Und dann hast du den Betrieb mit einem alten kaputten Wellnessbereich. #00:51:35-9#
- (35) Speaker 1: An der Backe. Der kostet. Und vielleicht ist das Geld nicht dafür da, dass man den wieder auf den neuesten Stand bringt. #00:51:43-6#
- (36) Speaker 2: Vielleicht hat es der Andere ein Stück weit besser gemacht, der es wohlüberlegt gemacht hat, vielleicht etwas kleiner dimensioniert. War zwar nicht der Beste und dadurch auch nicht der, der seine Zimmer am teuersten gehabt hat, aber der den Stand nach zehn Jahren wieder sanieren kann, erhalten kann, weiterentwickeln kann und auch Spielraum hat, ein neues Thema das kommt anzugehen. #00:52:05-6#
- (37) Speaker 1: Also wirklich immer am Ball bleiben. Der Anpassungsfähige überlebt. Das ist, glaube ich, größer. Ja. #00:52:13-3#
- (38) Speaker 2: Es ist in der Natur. #00:52:15-0#
- (39) Speaker 1: Also super Schlusswort NN Du dann sag ich Danke, drücke dir bei der Aufnahme. #00:52:21-8#

8.2.2.2.12 IP12_27.05.2025

IP12_27.05.2025

- (1) Speaker 1: Aufnahme und Show ist das genauso, wie man das gerne tut. #00:00:05-6#
- (2) Speaker 2: So weit, so gut. #00:00:06-6#
- (3) Speaker 1: Danke noch einmal, dass du die Zeit nimmst, wie ich erzählt habe. Ich schreibe jetzt an einer Masterarbeit auf da geht es um Qualitatives Wachstum im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensstrategie österreichischer Incoming Tourismusbetriebe - ein sehr langer Titel - Das heißt, Aspekte sind das Vergleichen von Quantitativem Wachstum mit qualitativem. Was heißt das eigentlich? Nämlich das ich sage ich möchte immer besser werden in meinen Prozessen, in meinen Abläufen um dann letztlich auch ein besseres Produkt zu haben. Das mache ich nicht nur, weil es so lustig ist, sondern das mache ich, weil ich mich dann höher positionieren kann. Weil ich vielleicht auch glaube, dass ich am Markt einen höheren Preis erzielen kann. Im Zusammenhang mit qualitativem Wachstum reden wir dann auch über die "lernende Organisation", ein Thema, das mich auch persönlich fasziniert, wo ich sage wie kann nicht nur ein Mensch lernen, sondern wie kann eine ganze Organisation sagen, Wir wollen eine Umgebung schaffen, in der laufendes Lernen, laufendes besser werden ermöglicht wird - und da ist es für mich einfach spannend, was denn dein Zugang ist, was deine Erfahrungen sind. Beruflich bisher. Und da würde ich dann auch so einsteigen, dass ich dich bitte, dass du dich kurz vorstellst und ein bisschen deinen Background erzählst, vielleicht auch, wie du Berührungspunkte zum Tourismus hast und zu den Themen. Was ich dabei besonders

spannend finde, ist der Zugang jetzt von deiner Arbeit in der Super Ski Card und gleichzeitig in deiner eigenen Firma. Und vielleicht können wir uns da beide Perspektiven miteinander ansehen. #00:01:53-8#

- (4) Speaker 2: Sehr gerne. Also ich bin die NN und ich habe einen Master in Tourismus aus Dänemark. Und. Und dann arbeite ich mit der Super Ski Card, also im Bereich Marketing seit Oktober 2023. Und nebenbei habe ich dann seit letztem Jahr, also seit Mai 2024 ein Gewerbe angemeldet für Eventmanagement eigentlich, wo ich dann selbstständig geführte Mountainbike Touren anbieten möchte Und wie ich mich dann so ein bisschen. Ja, mein USP ist im großen Ganzen, dass ich dass ich so Pakete anbieten möchte. Und darum geht es, dass ich dann Mountainbiken mit verschiedenen anderen Outdooraktivitäten kombinieren möchte. Und das ist zum Beispiel habe ich in Leogang so weit eine Tour geplant, die so auf Panorama so ganz gemütlich eigentlich im Großen und Ganzen genau so ein bisschen mehr Familien anspricht und die eigentlich für mehrere Zielgruppen so zugänglich ist. Kombiniert mit Mittagsessen auf einer Almhütte und mit einem Kräuterworkshop. Also dass man eben Mountainbiken mit einer anderen Outdoor Aktivität kombiniert, das ist zwar ein bisschen ein Nische und deswegen versuche ich dann mehrere Pakete aufzubauen, wie mit zum Beispiel was auch andere ansprechen könnte, wäre Barbecue oder so ein Stand up paddelling oder Yoga und vieles andere was möglich ist. Und ja, in dem Sinn kann ich mich ein bisschen differenzieren von normalen Bike-Schulen. #00:04:16-7#
- (5) Speaker 1: Ich finde es ganz interessant, vor allem was die Kunden-Zielgruppe betrifft. Weil die Frage bei mir geht ja dann auch immer um das Nachhaltigkeit im Tourismus und ich kann mir vorstellen, dass du da jetzt schon eine Gruppe ansprichst, denen Nachhaltigkeit - Ich will jetzt nicht sagen ein wesentliches Entscheidungskriterium ist, wo ich im Urlaub hinfahre - aber vielleicht die schon auch eine gewisse Sensibilität haben, wenn man sie jetzt als Tourismusbetrieb auf Nachhaltigkeit ausrichten will. Da gibt es dann schon viele Herausforderungen. Wie siehst du das jetzt für deinen Betrieb, hat das Thema Relevanz, dass du jetzt sagst: Ja, ich achte auch bei der Zusammenstellung des angebotenen Pakets auf die Aspekte der Nachhaltigkeit im Sinn von ESG also in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung weil mir das wichtig ist, glaubst du, dass das auch für deine Kundenzielgruppe relevant ist? #00:05:20-9#
- (6) Speaker 2: Ich glaube allgemein, dass Nachhaltigkeit eine riesengroße Rolle spielt, weil man muss immer so ein bisschen schauen, wo sind die Trends und das spielt schon eine große Rolle in dem Sinn, dass man will ja Regionales erleben und auch konsumieren und einfach ein bisschen glaube ich, was ich so als Prinzip nennen möchte ist näher an die Natur. Und ich glaube, sehr viele Menschen wollen eigentlich zurück zur Natur. Ist so allgemein ein Trend. Und einfach mal also auch mit dem Ganzen spüren, die Natur mal näher erleben. Auch wenn man Stadtmensch ist das man mehr rauskommt. Und das wollte ich eigentlich so ermöglichen und dadurch also auch mit regionalen Partnern zusammenarbeiten, dass man auf auch also regionales Essen achtet, das Authentische mal wirklich so spürt und erlebt. Also ist jetzt zum Beispiel meine Zusammenarbeitspartnerin, ist jetzt aus Saalfelden und bietet sowieso schon so Kräuter Workshops und mit ihr -sie ist dann eigentlich eine TH Expertin also sie kennt sich schon mit der Materie aus, ist ausgebildet und kann dadurch auch die Qualität bieten - mache ich das dann. Sie kennt sich aus, hat ja viele Jahre Erfahrung damit. Und dann geht man halt mit ihr und erkundet die Natur und kann dann so Kräutersalz zum Beispiel dann basteln oder andere Naturprodukte oder Salben oder was möglich ist, gerade am Berg. #00:07:22-5#
- (7) Speaker 1: Du sprichst Kunden an, denen das naturnahe Erlebnis wichtig ist. #00:07:28-7#
- (8) Speaker 2: Oder einfach auch das selber mitzugestalten und dann selber ein Produkt zu kreieren. Und. Genau so und mitnehmen. Auch in dem Paket drin. #00:07:45-4#

- (9) Speaker 1: Eine Gefahr oder Trend ist, dass jeder irgendwie sagt die nicht nachhaltig sein, weil das zurzeit in ist, was dann schon eher Richtung Greenwashing geht. Ich habe meine Gespräche nur wenige Leute gehabt, die kritisch waren. Zum Thema Nachhaltigkeit. Eines habe ich schon herausgehört, Das finde ich sehr interessant. Eine Kollegin vom Österreich Tourismus hat mir eine Statistik gezeigt, wo man Gäste befragt hat. Die erste Frage war halt Ist dir Nachhaltigkeit bei der Wahl deines Tourismuszieles wichtig? Und da haben wohl 60 % angegeben. Ja, ist mir wichtig. Und bei der zweiten Frage, wenn man dann sagt und wenn jetzt das Produkt oder der Beherberger der sich der Nachhaltigkeit verschreibt und entsprechende Zertifikate hat, bist du dann auch bereit, mehr dafür zu bezahlen? Dann ist die Bereitschaft plötzlich auf unter 20 % gesunken. Das heißt, das ist natürlich dann auch ein Thema, was wahrscheinlich für dich nicht unspannend ist, dass du sagst wie schaut meine Zielgruppe aus? Da würdest du jetzt dann schon jemand ansprechen, der sagt okay, ich kann mir das leisten, ich will mir das leisten. Mir ist es wichtig, dass ich ein naturnahes Erlebnis habe und das sollte dann schon auch die Natur pfleglich behandeln. #00:09:14-6#
- (10) Speaker 2: Ja, genau, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss halt irgendwie auch passen. Aber allgemein glaube ich, ist schwierig. Also wirklich so, weil du möchtest dann wirklich gute Qualität haben, aber dann auch, wenn du den Preis da so hoch setzt, ja dann ist es auch so schwierig, dann einfach Kunden zu finden und zu gewinnen. Das ist halt deine eine Nische. #00:09:44-4#
- (11) Speaker 1: Es gibt Leute, die sagen ich mache das ja nicht nur zum Spaß. Qualitatives Wachstum verfolge ich nur damit einen höheren Preis hat und das sie dann einen höheren Deckungsbeitrag, einen höheren Gewinn hat, leuchtet mir natürlich als Zahlenmensch ein. Aber auf der anderen Seiten hieße das, wenn ich bei den Beherbergern bleibe: Es kann nicht jeder Dreisterne-Betrieb das Ziel haben Vier Sterne Superior oder fünf Sterne werden. Und letztlich ist dann vielleicht auch der Markt nicht mehr dafür da. Bei der Super Ski Card - um auf dieses Produkt zurückzukommen - ist von Haus aus schon ein Premiumprodukt. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht so sensibel sein wie jetzt. Vielleicht für andere Produkte, wo die Leute sehr genau aufs Geld schauen, zum Beispiel jetzt von einige Leute gesprochen haben, gehört Ja, die Menschen wollen auf Urlaub, Das ist ganz, ganz wichtig. Aber sie sparen, sie sparen halt dann bei der Aufenthaltsdauer, sie sparen bei der Unterkunft - man wählt dann halt vielleicht eine Kategorie niedriger oder es ist ein Appartement. Die Küchen in den Apartment werden scheint's viel mehr genutzt. Das heißt, da ist eher dann schon eine gewisse Klientel die gesagt: ich will mir das noch leisten, aber ich muss bei den Nebenausgaben schon einsparen. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich eher wieder nicht die Zielgruppe, weil so einer wird wahrscheinlich sagen, naja. #00:11:09-7#
- (12) Speaker 2: Braucht man eigentlich den Workshop? #00:11:13-0#
- (13) Speaker 1: Und. #00:11:13-8#
- (14) Speaker 2: Brauche ich eigentlich die geführte Mountainbike Tour? Aber die Nachfrage habe ich eigentlich schon gehabt. Ganz ehrlich, jetzt wieder bei Mountainbiken, Sorry, aber. Ja, also das war dann eine Frage konkret. Also fährst du auch einfach zwei Stunden mal eine geführte Mountainbike Tour? Ja, eigentlich will ich nur Mountainbiken. Also da muss man eben dann offen sein und deswegen biete ich dann auch einfach diese privat Touren an, dass es nicht nur Pakete sind. Also ich muss einfach schauen, was die Nachfrage ist und dementsprechend einfach so das nachgehen und wahrscheinlich eh mehr so. Ich glaube einfach mehr hören, was die die Kunden so sagen. Also mehr wie heißt es Umfragen oder so irgendwas mal machen, Feedback hören? Was würde so funktionieren? Und das betrifft ja auch die Super Ski Card. Vielleicht mehr so nachfragen, was wollen die Gäste eigentlich haben und einfach ein bisschen mehr flexibel sein und umstellungsbereit. Und zum Beispiel heute war ein Telefonat oder hat jemand da bei uns

nachgefragt, bei der Super Ski card, Gibt es die Keycard, also die Karte auch online oder digital? Dann einfach übers Handy oder wie das jetzt mal ist? Jetzt Genau. Und? Und so weit sind wir halt noch nicht bei der Super Ski Card und da sind wir halt ein bisschen hinten nach. #00:12:55-2#

- (15) Speaker 1: Das erwarten sich die Leute dann schon. #00:12:57-4#
- (16) Speaker 2: Ja, weil es normalisiert sich dadurch, dass du eigentlich das Ticket alles hast du am Handy oder irgendwie anders digital. Und das haben wir ja auch. Also bei der Alpcard dann halt nur ein bisschen ausprobiert und ich glaube, das gibt es ja schon, dass du das Ticket dann am Handy hast. #00:13:17-2#
- (17) Speaker 1: Letzter Wissensstand ist, dass intensiv getestet wird. #00:13:19-9#
- (18) Speaker 2: Was genau haben wir dann getestet? Und das wird wahrscheinlich auch ein Thema dann, was wir zukünftig dann besprechen müssen. #00:13:30-3#
- (19) Speaker 1: Das heißt aber, das wird mir jetzt erst bewusst, dass du eigentlich in beiden Tätigkeitsbereichen ohnehin schon einen High Quality und High Price Ansatz verfolgst. Das ist die Super Ski Card.. #00:13:42-1#
- (20) Speaker 2: Super Ski Card ist sowieso ein Nischenprodukt, also in dem es Sinn das ist es Premium und halt. #00:13:48-9#
- (21) Speaker 1: Da wird es eher nicht die Familie sein, die jeden Euro umdrehen muss. Jetzt überlege ich, wie bringe ich das Thema der lernenden Organisation in den Zusammenhang ein. Bei dir, bei deiner eigenen Firma, die ja erst am Anfang steht - ist das vielleicht noch nicht so im Vordergrund. Aber wenn du an die Super Ski Card denkst und überlegst was die lernende Organisation bedeuten würde, dann hieße das, dass sich der gesamte Kartenverbund entscheidet, wir wollen als Ganzes immer besser werden und die Rahmenbedingungen dafür schaffen: z.B. eine entsprechende Lern- und offene Feedbackkultur anstreben, #00:14:26-6#
- (22) Speaker 2: Wo auch die Leitung offen ist. #00:14:29-2#
- (23) Speaker 1: Für die Leitung offen ist dann. #00:14:31-3#
- (24) Speaker 2: Andere Perspektiven. #00:14:32-5#
- (25) Speaker 1: Ketzerisch gesagt: In jeder Firma gibt es irgendjemand, der Wissen hortet mit dem Ziel, sich unentbehrlich zu machen. Sowas darf es dann nicht mehr geben. Ein entsprechendes Wissensmanagement muss existieren. Ist wahrscheinlich in dem Bereich ganz, ganz schwer. Oder wenn über 90 Gesellschaften zusammengeschlossen sind, da ein Konsens herstellen und sagen wir wollen unsere eigenen Prozesse permanent hinterfragen. Schwierig, oder? #00:15:01-6#
- (26) Speaker 2: Ja, schon schwierig. Aber es gibt ja dann eben die. Es gibt ja eine Gruppe, die dann eben die wichtigen Entscheidungen trifft. So wie bei mir im Marketing gibt es ja auch ein Marketing Ausschuss, wo man dann die Themen gemeinsam besprechen kann und dann sieht man, ob da, ob man irgendwelche Verbesserungen hätte und was man dann ändern könnte usw. Ja, das ist schwierig. Aber sonst? Ja, das ist ja, je nachdem wie die ja wie die Organisation so funktioniert und aufgebaut ist. #00:15:45-7#
- (27) Speaker 1: Ja, da sind sehr viele gewachsene Strukturen und Abläufe. Dann. Was ich noch sagen möchte ist, dass ich unser Gespräch zusammenfassen werde und die diese Zusammenfassung dann schicken möchte um sicher zu gehen, dass ich alles richtig verstanden und Wiedergegeben habe. #00:16:08-8#
- (28) Speaker 2: Oder vielleicht irgendwas hinzufügen. #00:16:11-6#
- (29) Speaker 2: Es ist ja nur ein Beispiel. Man könnte ja so viele Firmen nehmen, die ja, so wie die jetzt funktionieren. #00:16:31-0#
- (30) Speaker 1: Also alles. So verstanden, dass man das nicht sagt. #00:16:40-5#
- (31) Speaker 2: Es ist ja nur ein Beispiel. Also jetzt auch nicht so tragisch, finde ich jetzt nicht. #00:16:45-5#

- (32) Speaker 1: Ich habe dann noch eine ganz gemeine Frage, die letzte. Ich habe ja leider keine Glaskugel um in die Zukunft blicken zu können. Aber vielleicht hast du eine. Was würdest du sehen? Jetzt für Österreichische Tourismusbetriebe. Was sind die wesentlichen Herausforderungen, die man jetzt am Radar haben sollte? Wo du sagst Freunde, verschläft das nicht, schaut sich diesen oder jenen Trend an und was du sagst, das halte ich für ganz wichtig. #00:17:20-5#
- (33) Speaker 2: Ja, da gibt es ja mehrere Sachen. Also die Themen wie Digitalisierung mit AI, das einfach so ausgebreitet ist, dass man einfach da ein bisschen schneller arbeitet, zum Beispiel bei Schulungen, dass die ein bisschen früher kommen, AI Schulungen, dass man da nicht zu lang wartet, weil Mitarbeiter verwenden es ja sehr wahrscheinlich schon ganz viele. Und wenn man da ein bisschen schläft, dann ist es auch wieder auch für die Sicherheit der Organisation der Firma muss man einfach ein bisschen proaktiver sein, glaube ich. #00:18:01-2#
- (34) Speaker 1: Das entwickelt sich so rasant. #00:18:03-1#
- (35) Speaker 2: Das geht so schnell. Da muss man einfach viel, viel schneller damit irgendwie umgehen. Sonst Ganzjahrestourismus! Sehr großes Thema. #00:18:15-0#
- (36) Speaker 1: Ja. #00:18:16-0#
- (37) Speaker 2: Also zum Beispiel. #00:18:17-7#
- (38) Speaker 1: Wenn es so geht. #00:18:20-5#
- (39) Speaker 2: Dass man sich ein bisschen mehr anpasst, weil dann hast du ja die Nebensaison. Und dass man da ein bisschen die Möglichkeiten nutzt. #00:18:33-1#
- (40) Speaker 1: Wenn ich die Schmittenhöhebahn in Zell am See nehme, da liegen wir bei 85 % der Umsätze im Winter, hingegen in Leogang -Du hast das erwähnt, jetzt abseits vom Bikepark - dort ist man schon bei 50: 50 Winter:Sommer. #00:18:46-6#
- (41) Speaker 2: Genau das ist das. Winter und Sommer ist ja ziemlich fast fifty fifty, eigentlich vom Tourismus her. Und dann im April kannst du ja schon dann gleich zum Beispiel biken, gleichzeitig mit Skifahren, also unten. Also die Kombination. Genau. Und dass man die Möglichkeiten einfach ein bisschen mehr nutzt. Was auch zum Beispiel bei der Supercard besprochen wird, ist ja Ganzjahresangebot, das wir nicht so saisonal gebunden sind, das wir einfach die genau die das Produkt ein bisschen erweitert. So 365 Tage Super Ski Card oder halt so ähnlich wie die Alpincard. Also die Möglichkeiten einfach ein bisschen mehr nutzen, weil die Wintersaison wird schwieriger. Also letztes Jahr habe ja viele Skigebiete dann einfach mal zusperrern müssen, weil kein Schnee mehr. Ja genau. #00:19:50-3#
- (42) Speaker 1: Muss ich schauen. Sonst wie siehst du das Mitarbeiter Thema? Personalmangel im Tourismus - ein großes Thema aktuell - Auf der Jahreshauptversammlung der Schmittenhöhebahn wurde informiert, dass eine neue Bahn als autonome Bahn geplant wird um dem zu begegnen. #00:20:13-0#
- (43) Speaker 2: Ist, auch auf der Schmitten #00:20:14-1#
- (44) Speaker 1: Das hast du jetzt schon erwähnt. Das ist, glaube ich, ein großes Thema in der Hotellerie. Überall wird es nicht gehen. Also ich hätte meine Probleme. Wenn ich jetzt an der Rezeption keine freundliche Rezeptionistin, sondern #00:20:32-1#
- (45) Speaker 2: Ein Roboter! #00:20:33-1#
- (46) Speaker 1: ...die mir vermittelt, dass sie sich freut, dass ich jetzt als Gast und Kunde ankomme #00:20:39-5#
- (47) Speaker 2: Nicht so optimal. #00:20:40-5#
- (48) Speaker 1: Oder als ich das letzte Mal in Salzburg war, war ich in einem Hotel. Das kann ich mir noch eher vorstellen, da beim Abservieren ein Servierroboter gekommen beim Frühstück. #00:20:51-6#
- (49) Speaker 2: Ich habe jetzt in Italien auch gesehen. Ja, ja. #00:20:57-6#

- (50) Speaker 1: Das verstehe ich. Aber Fachkräftemangel ist ein großes Thema.
#00:21:09-3#
- (51) Speaker 2: Ja. #00:21:10-5#
- (52) Speaker 1: Weil das Arbeiten im Tourismus nach wie vor noch nicht so attraktiv ist, wie es vielleicht möglich wäre. #00:21:18-4#
- (53) Speaker 2: Ja, und dann ist es so schwierig, die Qualität zu sichern. Wenn du da so desperat Arbeitskraft brauchst, wie will man das machen, wenn man eigentlich keine Bewerbungen hat und einfach mal Menschen? Braucht? Und hier ist ein schönes, großes Dilemma auf jeden Fall. #00:21:42-3#
- (54) Speaker 1: Es hat sich auch vieles in der Covid-19 Pandemie ergeben, weil die Leute abgewandert sind. Und die bleiben jetzt in den Bereichen, wo sie sich verändert haben. #00:21:52-2#
- (55) Speaker 2: Das spürt man schon auch in der Ja, genau wie du sagst, also in der Hotellerie allgemein oder sonst am Berg. Es ist schon sehr schwierig, da muss ja irgendwie woanders dann sparen, oder? Gute Frage, wie man da eine Lösung finden kann.
#00:22:11-9#
- (56) Speaker 1: Ich würde jetzt sagen herzlichen Dank da waren viele Sachen mit dabei, die ich gerne mit aufnehmen werde. Ist das denn nicht was, wo du jetzt sagst, das haben wir jetzt nicht erwähnt. Du würdest es aber wichtig sehen im Zusammenhang mit der Thematik Nachhaltigkeit Lernende Organisation. Gibt es etwas, wo du sagst Das haben wir jetzt nicht berührt, Aber du willst das gern mir noch mit auf den Weg geben.
#00:22:41-1#
- (57) Speaker 2: Ich glaube, dass das innovative Denken oder die Offenheit für Neues. Ich glaube, das ist so mindset mäßig, dass die Organisation einfach ein bisschen offener ist. Für was kommt also nicht immer nur Ah ja, das AI, das ist neu und gefährlich. Und lassen wir uns lieber davon halten. Und da muss man so ein bisschen eher auf die Möglichkeiten schauen. Also wie können wir die. #00:23:12-0#
- (58) Speaker 1: Nicht die Angst um den Arbeitsplatz in den Vordergrund stellen
#00:23:13-2#
- (59) Speaker 2: Oder einfach neue Systeme oder neue Tools? Kann man es irgendwie dann ja einfach mal verwenden oder kennenlernen und schauen, wie können wir das implementieren? Weil es ist ja nicht alles schlecht und alles Neue ist jetzt auch nicht so gefährlich. Klar, das ist immer so ein Thema, aber. #00:23:35-4#
- (60) Speaker 1: Ich habe jetzt erst kürzlich gelesen vom Bundeskanzleramt zur Statistik zur KI. Und da sind halt Menschen befragt worden, wie eine Einstellung ist. Und erschreckende 75 % der Befragten haben sich noch gar nicht damit beschäftigt. Das ist wirklich gefährlich. #00:23:54-2#
- (61) Speaker 2: Also irgendwie. Ich verstehe beide Seiten, Weil du hast ja auch die Angst, dass das irgendwie deine Arbeit ersetzt, oder Das übernimmt die Welt oder es ist zu viel. Verstehe ich völlig. Aber auf der anderen Seite Du kannst auch dein Leben so vereinfachen, vereinfachen damit oder einfach. Also ich verwende es zum Beispiel für Inspiration, Suche oder wenn mir gerade ein Wort nicht einfällt. Oder du brauchst halt andere eher als Inspiration oder wie könnte man das die Arbeit irgendwie verbessern?
#00:24:32-3#
- (62) Speaker 1: Also kann es für mich persönlich sagen, Ich nutze ChatGPT in der Proversion mit den zusätzlichen GPTs wie Scholar, Analytics etc. Und so wie du sagst, du kannst das schon gut verwenden. Ich habe mal gehört, in einem Vortrag KI wäre schlecht bei kreativen Lösungen stimmt aber nicht. Also gerade die Sachen kann er zum Beispiel ganz gut, wenn man jetzt sagt Gib mir Alternativen zu bestimmten Zusammenhängen. Es ist wirklich erstaunlich, was da alles kommt. Ich verwende AI auch massiv bei der Suche. Es ist so, wenn ich meine Masterarbeit auf das Thema stoße, bitte liefer mir

Aussagen Pro und Cons zu einer Thematik und wissenschaftlich zitierfähige Quellen.
#00:25:22-0#

- (63) Speaker 2: Aber du musst es dann eben auch nachfragen können. Das ist das, was du auch lernst. Wie gehe ich damit am besten und um? Was frage ich danach? Wie frag ich das du eigentlich die bestmögliche Antwort auch bekommst? Und dann eben auch kritisch denken, dass immer wieder nicht alles vertrauen. #00:25:45-5#
- (64) Speaker 1: Genau es kann durchaus sein dass falsche Ergebnisse herauskommen. #00:25:49-2#
- (65) Speaker 2: Oder zum Beispiel habe ich nur Super Ski Card aus Interesse so mit Fakten und Daten eingegeben. Und dann war es ja eh nur Stand vom Vorjahr, also hat es ja nicht mehr gestimmt. Das war nicht mehr aktuell. Also deswegen muss man halt immer wieder schauen, das man. #00:26:10-7#
- (66) Speaker 1: Aber die Systeme werden rasant immer leistungsfähiger, immer besser. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Aber das was du sagst, wenn Mindset offen und eher positiv herangehen an das Ganze. #00:26:19-7#
- (67) Speaker 2: Ja und auch also was wichtig ist für mich zum Beispiel, dass man auf gleicher Augenhöhe so kommuniziert, auch von einander so respektiert. Und vielleicht sind Menschen unterschiedlich und funktionieren unterschiedlich. Aber dafür kannst du ja auch eine andere Meinung von jemanden da hören, weil wenn man da einfach ein bisschen offener umgeht, dann kommt man vielleicht weiter mit unterschiedlichen Ideen. Ja. #00:26:50-1#
- (68) Speaker 1: Schönes Schlusswort. #00:26:53-8#
- (69) Speaker 2: Bitte schön. #00:26:55-4#
- (70) Speaker 1: Ich danke dir und drücke da jetzt mal drauf. #00:26:59-9#

8.2.3 Fokussierte Inhaltsanalyse mit MAXQDA

Der Ablauf wurde exakt wie von Kuckartz und Rädiker (2021) in der Software durchgeführt. Zunächst wurden die Transkripte (Erstellung siehe Kapitel 9.2) in MAXQDA hochgeladen.

8.2.3.1 Daten vorbereiten, organisieren und explorieren

Im ersten Schritt werden die Interviews gelesen, Markierungen und Anmerkungen gemacht.

Die Textstellen werden im Anschluss Schritt für Schritt paraphrasiert.

Speaker 1: Das verstehe ich. Aber Fachkräftemangel ist ein großes Thema. #00:21:09-3#	Fachkräftemangel ist ein großes Thema
Speaker 2: Ja. #00:21:10-5#	
Speaker 1: Weil das Arbeiten im Tourismus nach wie vor noch nicht so attraktiv ist, wie es vielleicht möglich wäre. #00:21:18-4#	
Speaker 2: Ja, und dann ist es so schwierig, die Qualität zu sichern. Wenn du da so desperat Arbeitskraft brauchst, wie will man das machen, wenn man eigentlich keine Bewerbungen hat und einfach mal Menschen? Braucht? Und hier ist ein schönes, großes Dilemma auf jeden Fall. #00:21:42-3#	Gerade der Fachkräftemangel macht die Qualitätssicherung schwierig, man stellt notgedrungen Personen ein, die nicht alle Voraussetzungen erfüllen
Speaker 1: Es hat sich auch vieles in der Covid-19 Pandemie ergeben, weil die Leute abgewandert sind. Und die bleiben jetzt in den Bereichen, wo sie sich verändert haben. #00:21:52-2#	
Speaker 2: Das spürt man schon auch in der Ja, genau wie du sagst, also in der Hotellerie allgemein oder sonst am Berg. Es ist schon sehr schwierig, da muss ja irgendwie woanders dann sparen, oder? Gute Frage, wie man da eine Lösung finden kann. #00:22:11-9#	
Speaker 1: Ich würde jetzt sagen herzlichen Dank da waren vieler Sachen mit dabei, die ich gerne mit aufnehmen werde. Ist das denn nicht was, wo du jetzt sagst, das haben wir jetzt nicht erwähnt. Du würdest es aber wichtig sehen im Zusammenhang mit der Thematik Nachhaltigkeit Lernende Organisation. Gibt es etwas, wo du sagst Das haben wir jetzt nicht berührt, Aber du willst das gern mir noch mit auf den Weg geben. #00:22:41-1#	
Speaker 2: Ich glaube, dass das innovative Denken oder die Offenheit für Neues. Ich glaube, das ist so mindest mäßig, dass die Organisation einfach ein bisschen offener ist. Für was kommt also nicht immer nur Ah ja, das Al, das ist neu und gefährlich. Und lassen wir uns lieber davon halten. Und da muss man so ein bisschen eher auf die Möglichkeiten schauen. Also wie können wir die. #00:23:12-0#	Innovatives Denken und Offenheit für Neues ist essentiell
Speaker 1: Nich die Angst um den Arbeitsplatz in den Vordergrund stellen #00:23:13-2#	
Speaker 2: Oder einfach neue Systeme oder neue Tools? Kann man es irgendwie dann ja einfach mal verwenden oder kennenlernen und schauen, wie können wir das implementieren? Weil es ist ja nicht alles schlecht und alles Neue ist jetzt auch nicht so gefährlich. Klar, das ist immer so ein Thema, aber. #00:23:35-4#	Offenheit gegenüber neuen Systemen und Tools ist wichtig
Speaker 1: Ich habe jetzt erst kürzlich gelesen vom Bundeskanzleramt zur Statistik zur KI. Und da sind halt Menschen befragt worden, wie eine Einstellung ist. Und erschreckende 75 % der Befragten haben sich noch gar nicht damit beschäftigt. Das ist wirklich gefährlich. #00:23:54-2#	
Speaker 2: Also irgendwie. Ich verstehe beide Seiten, Weil du hast ja auch die Angst, dass das irgendwie deine Arbeit ersetzt, oder Das übernimmt die Welt oder es ist zu viel. Verstehe ich völlig. Aber auf der anderen Seite Du kannst auch dein Leben so vereinfachen	Oft besteht die Angst, dass neue Technologie Arbeitsplätze kostet

Beispiel: Paraphrasierung

8.2.3.2 Entwicklung des Codesystems

Nach den gewählten Kategorien erfolgt später die Auswertung der einzelnen Textstellen.

Codesystem/Codebuch aus MAXQDA

1 Expertise IP
1.1 Erfahrung im Tourismus
1.2 Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen
1.3 Erfahrung als Berater im Tourismus und Training
1.4 ESG Erfahrung
1.5 Studium
1.6 HR-Personalentwicklung-lernende Organisation
1.7 Erfahrung in Interessensvertretungen und Politik
1.8 Erfahrung als Banker
1.9 Universitäre Erfahrung in der Tourismusforschung
1.10 IP ist selbst Unternehmer
2 H1 Hauptforschungsfrage 1 "Herausforderungen qual. Wachstum und Nachhaltigkeit"
2.1 Herausforderungen für qualitatives Wachstum
2.1.1 Personalmangel
2.1.2 Finanzierung
2.1.3 Gästeansprüche
2.1.4 Digitale Transformation
2.1.5 Kosten
2.1.6 Innovations- und Veränderungsbereitschaft

2.1.6.1 Ganzjahresangebote
2.1.6.2 agile Anpassungen
2.1.6.3 digitale Skipässe
2.1.6.4 Einsatz von KI
2.1.7 Geopolitische Risiken
2.1.8 Führungskräfte
2.1.9 Digitalisierung
2.1.10 Politische Rahmenbedingungen
2.1.11 Negative Entwicklungen am Markt
2.1.11.1 Airbnb
2.1.11.2 Apartments
2.1.11.3 Buchungsplattformen
2.2 Klimawandel
2.3 Strategische Verankerung qualitatives Wachstum
2.3.1 Fokuswechsel von Masse zu Klasse
2.3.2 Langfristige Planung
2.3.3 Innovationsstrategie
2.3.4 Leitbilder
2.3.5 Strategiekonflikte
2.3.6 Positionierung
2.3.7 Strategische Ziele
2.3.8 Rolle der Führungskraft
2.4 Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb
2.4.1 ESG Ziele
2.4.2 Kooperationen mit regionalen Anbietern
2.4.3 Greenwashing-Bedenken
2.4.4 Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen
2.4.5 Synergien qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit
2.4.6 Umweltlabels
2.4.7 Investitionen und Kosten für Nachhaltigkeit
2.4.8 Abhängigkeiten bei Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen
2.4.9 Saisonalität und Regionalität
2.4.10 ESG Berichtspflichten
2.4.11 Finanzierung
2.4.12 Stakeholder mit einbeziehen

2.4.13 Greenwashing Gefahr
2.4.14 Zertifizierungen
3 H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation"
3.1 Lernende Organisation und Wissensmanagement
3.1.1 KI-Kompetenzaufbau
3.1.2 Wissensteilung
3.1.3 Fehlerakzeptanz
3.1.4 interne Weiterbildung
3.1.5 Lernkultur
3.1.6 Diversity Management
3.1.7 laufende Verbesserung als Organisation
3.1.8 Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement
4 S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum u. Nachhaltigkeit
5 S2 Subforschungsfrage 2: "Wichtige Kernpunkte der Unternehmensstrategie"
5.1 Empfehlungen und Zukunftsperspektiven
5.1.1 Nachhaltigkeitsstrategien
5.1.2 Ganzjahrestourismus
5.1.3 Kooperationen
5.1.4 Digitalisierung
5.1.5 Nachhaltigkeitsstrategie
5.1.6 Personalsicherung
5.2 Persönliche Haltung und Motivation
5.2.1 Vorbildfunktion
5.2.2 Mindset
5.2.3 Werterhaltung
5.2.4 unternehmerisches Denken
5.2.5 Idealismus
5.3 Zielgruppen und Marktpositionierung
5.3.1 Individualisierung
5.3.2 Preis-Leistungs-Diskussion
5.3.3 naturnahe Angebote
5.3.4 High-Quality-Zielgruppe
5.4 Nachhaltigkeitspolitik
5.5 Kooperationen

5.6 Digitalisierung

5.7 Personalsicherung

6 S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"

7 Paraphrasen

8.2.3.3 Zuordnen der Textstellen/Paraphrasen zu den Codes

The screenshot displays the MAXQDA interface. On the left, a hierarchical codebook is visible, including categories like 'Expertise IP', 'H1 Hauptforschungsfrage 1', and 'Strategische Verankerung qualitatives Wachstum'. On the right, a table lists 404 paraphrases from 12 documents, with columns for 'Dokument', 'Paraphrasen', and 'Codes'. Several paraphrases are highlighted in yellow, such as 'Gerade der Fachkräftemangel macht die Qualitätssicherung schwierig, man stellt notgedrungen Personen ein, die nicht alle Voraussetzungen erfüllen' and 'Oft besteht die Angst, dass neue Technologie Arbeitsplätze kostet'.

8.2.3.4 Auswertung: Zuordnung Texte und Paraphrasen zum Codesystem

The screenshot shows the MAXQDA Analytics Pro (24.10.0) interface. The top menu includes 'Start', 'Import', 'Codes', 'Memos', 'Variablen', 'Analyse', 'Mixed Methods', 'Visual Tools', 'Reports', 'MAXDictio', and 'Stats'. The 'Reports' menu is expanded, showing options like 'Smart Publisher', 'Codebuch', 'Summaries', 'Projektkalender', 'Projektinformation', 'Übersicht codierte Segmente', 'Übersicht Codes', 'Übersicht Links', 'Übersicht Summaries', 'Dokumenten-Profile', 'Drucken', and 'Export'.

Im nachfolgenden eigenständigen Kapitel 8.2.3.5 des Anhanges wird in einem separaten Dokument die Analyse der Texte, die Zuordnung der Paraphrasen zum Codesystem für sämtliche Transkriptionen dargestellt. Der Bericht wurde mit dem in MAXQDA enthaltenen „Smart Publisher“ erzeugt, danach manuell anonymisiert.

Analyse der Experteninterviews und Zuordnung der Aussagen zum Codesystem (eigenständiges Anhangsdokument)

16.07.2025, Auswertung mit MAXQDA

Analyse der Aussagen der Gesprächspartner:innen

Zuordnung zum Codesystem

1. Dokumentenliste

Nr.	Dokument	Art
1	IP01_14.04.2025	Telefonisch
2	IP02_15.04.2025	Videokonferenz
3	IP03_15.04.2025	Persönlich
4	IP04_16.04.2025	Videokonferenz
5	IP05_16.04.2025	Videokonferenz
6	IP06_18.04.2025	Videokonferenz
7	IP07_22.04.2025	Videokonferenz
8	IP08_23.04.2025	Persönlich
9	IP09_24.04.2025	Persönlich
10	IP10_28.04.2025	Videokonferenz
11	IP11_29.04.2025	Videokonferenz
12	IP12_27.05.2025	Persönlich

2. Expertise IP

2.1. Erfahrung im Tourismus

1.

"Also, ich bin 30 Jahre im Tourismus. Ich mache jetzt mit meiner Vorstellung weiter. 30 Jahre im Tourismus tätig. Und du hörst mir noch bestens. Ist ja gut. Und war dort in den unterschiedlichsten Regionen. Das heißt, die letzten 13 Jahre. Tourismusdirektorin in Zell am See Kaprun. Und vorher am Hochkönig Geschäftsführung bei Sky Amade in Schladming, Seeland. Ich habe alles, also Destinationen, größere Destinationen, die, wo es meine Aufgabe mitunter war, vieles gemeinsam unter einen Hut zu bringen und trotzdem die Region vorwärts zu bringen"

Kommentare: IP hat jahrzehntelange Erfahrung im Tourismus, 13 Jahre Direktorin im TVB

Code: ● Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 5 - 5

Erstellt: 04.06.2025 14:38 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:39 von eeder

Fläche: 547 1,78%

2.

"Hintergrund ist stark touristisch geprägt"

Kommentare: Gesprächspartner hat stark touristischen Background

Code: ● Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 23.06.2025 13:25 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:54 von eeder

Fläche: 41 0,11%

3.

"Tourismusschule"

Kommentare: Hat eine Tourismusschule absolviert

Code: ● Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 23.06.2025 13:25 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:55 von eeder

Fläche: 15 0,04%

4.

"Tourismusdestination, insgesamt fast zehn Jahre und zum Schluss dort als Marketingleiter"

Kommentare: IP war knapp 10 Jahre in einer Tourismusdestination zuletzt als Marketingleiter tätig

Code: ● Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 23.06.2025 13:26 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:55 von eeder

Fläche: 88 0,24%

5.

"Wir haben, wir haben touristische Kunden. Und das macht den großen Spaß. Und diesen diese Industrievielfalt wird er auch. Und wir haben aus touristisch Kunden, Hotelgruppen, Hotels, Bergbahnen und Destinationen"

Kommentare: Zu den Agenturkunden gehören auch touristische Kunden wie Hotels, Bergbahnen und Destinationen

Code: ● Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 23.06.2025 13:29 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:55 von eeder

Fläche: 210 0,57%

6.

"Touristik Unternehmerin aus Zell am See. Ich habe ein Unternehmen, das sich schwerpunktmäßig derzeit mit Incoming beschäftigt. Das heißt, wir bringen Gäste aus dem europäischen

und nichteuropäischen Ausland nach Österreich und auch Europa. Begonnen habe ich im elterlichen Unternehmen. Wir hatten Reisebüros, Busunternehmen, Incoming. Ich habe alle Abteilungen, bin alle Abteilungen durchlaufen, habe im Reisebüro lange auch am Counter gearbeitet. Das heißt, ich kenne auch die Outgoingseite. Ich kenne die die Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Wir waren ein IATA Reisebüro, das heißt, wir waren eine IATA Agentur. Wir durften Flugtickets aller Fluglinien ausstellen, direkt ausstellen. Also das war damals noch ganz spannend, weil wir ja wenig Internet hatten, wie wir begonnen haben. Aber wir waren sehr gut als Reisebüro. Ganze Welt abgedeckt. Ich kenne beide Seiten. Ich kenn, ich kenne Outgoing und Incoming. Ich kenne auch die Busveranstalter Seite, weil wir ja über viele, viele Jahre als Busreiseveranstalter gearbeitet haben, unsere eigenen Programme gemacht haben, Reisen in ganz Europa veranstaltet haben. Und da deckt sich ja auch gegenseitig immer wieder sehr viel. Incoming und Outgoing ist gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, wenn man mal zum Kern irgendwo kommt und habe mich dann verkleinert. Und in den letzten Jahren meiner Arbeitstätigkeit habe ich eben dann nur mehr Incoming gemacht und da internationale Märkte erschlossen. Das habe ich schon in meiner in meiner alten Firma gemacht. Russland, Arabien, ganz viel Großbritannien, Skandinavien. Aber spannend waren eben die neuen Märkte: Russland. Leider ist der Markt komplett zusammengebrochen. Tut uns allen weh. Auch in Wien, hier im Umfeld, in Zell am See, in Österreich. Grundsätzlich. Wir bräuchten die russischen Gäste sehr. Ja, die waren wirklich, wirklich eine Bereicherung. Und arabischer Raum bin ich, war ich dann über 20 Jahre tätig auf dem auf dem Markt Und ganz spannend spannende Geschichten haben wir da sehr viel entwickeln können. Und ja und jetzt bin ich am Rückzug. Ich bin eigentlich schon seit über 30 Jahren auch Funktionärin in der Wirtschaftskammer, habe mich immer für die Belange unserer Branche eingesetzt. Reisebüro bin seit. 35 Jahren glaube ich. #00:07:44-5#

Speaker 2: Und habe mich immer für die Belange der Branche eingesetzt. Bin im Ausschuss der Reisebüros und auch seit 15 Jahren jetzt schon Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer. Also da geht es dann ja um alle Bereiche. Hochinteressant und mit großer Leidenschaft habe ich mich immer für die Belange der Unternehmerschaft eingesetzt. Und ja, auch da bin ich jetzt am Rückzug und aber war eine extrem spannende Zeit"

Kommentare: IP hat jahrzehntelange Erfahrung als Touristikunternehmerin, Führung eines Reisebüros und ist 15 Jahre lang Vizepräsidentin der WKS

Code: • Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 10 - 11

Erstellt: 24.06.2025 15:54 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:27 von eeder

Fläche: 2704 6,59%

7.

"Markus Name anonymisiert aus dem Gasteinertal, bin mittlerweile bald 2 Jahre bei der Gasteiner Bergbahn Bereichsleiter Marketing und Kommunikation und habe eine 360 Grad Tourismuserfahrung von Hotels, Kettenhotels wie Falkensteiner bis zu NGO wie die Gasteinertal Tourismus GmbH und zuletzt 7 Jahre bei der Schmittenhöhebahn in Zell am See, dort ebenso für den Bereich Marketing zuständig und habe eigentlich schon recht früh mit dem Thema Nachhaltigkeit Kontakt gehabt."

Kommentare: IP hat umfangreiche Erfahrung im Marketing von Tourismusbetrieben, v.a. Bergbahnen und TVB und hatte schon früh Kontakt zur Nachhaltigkeitsthematik

Code: • Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 27.06.2025 15:23 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:52 von eeder

Fläche: 457 1,15%

8.

"vegetarischen High End Gastronomie und Hotellerie und Premium Gastronomie."

Kommentare: IP hat Erfahrung in der vegetarischen High End Gastronomie und Hotellerie im Premium Segment

Code: • Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 4 - 4

Erstellt: 27.06.2025 15:25 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:53 von eeder
Fläche: 74 0,19%

9.

"habe mit einer Lehre begonnen als Koch Kölner und habe dann dort verschiedene Saisonen und Stationen gemacht"

Kommentare: IP hat eine Lehre als Koch-Kellner gemacht
Code: • Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0
IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 28.06.2025 10:57 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder
Fläche: 112 0,24%

10.

"Hotel Kooperations Gruppen im Aufsichtsrat drinnen."

Kommentare: IP ist Aufsichtsratsmitglied einer Hotelkooperation
Code: • Erfahrung im Tourismus Gewicht: 0
IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 28.06.2025 10:59 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder
Fläche: 51 0,11%

2.2. Erfahrung in tourismusnahen Bereichen

1.

"Also, ich bin 30 Jahre im Tourismus. Ich mache jetzt mit meiner Vorstellung weiter. 30 Jahre im Tourismus tätig. Und du hörst mir noch bestens. Ist ja gut. Und war dort in den unterschiedlichsten Regionen. Das heißt, die letzten 13 Jahre. Tourismusdirektorin in Zell am See Kaprun. Und vorher am Hochkönig Geschäftsführung bei Sky Amade in Schladming, Seeland. Ich habe alles, also Destinationen, größere Destinationen, die, wo es meine Aufgabe mitunter war, vieles gemeinsam unter einen Hut zu bringen und trotzdem die Region vorwärts zu bringen"

Kommentare: IP hat jahrzehntelange Erfahrung im Tourismus, 13 Jahre Direktorin im TVB
Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 5 - 5
Erstellt: 04.06.2025 14:38 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:37 von eeder
Fläche: 547 1,78%

2.

"seit 27 Jahren jetzt im Unternehmen und möchte mich weiterentwickeln dürfen. Ständig lernen dürfen."

Kommentare: IP ist seit 27 Jahren im Unternehmen und hat sich dabei laufend weiterentwickelt
Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 10.06.2025 08:54 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:21 von eeder
Fläche: 99 0,29%

3.

"Ich habe ursprünglich begonnen, bei uns im Lager, im Skiverleih, im Verkauf verschiedene Stationen durchlebt und Chancen bekommen durch unser Wachstum, das man auch haben dürfen, durch unsere Expansion und habe kleinere und größere Shop Leitungen waren mehrere Jahre für die Vertriebsleitung von uns verantwortlich und für alle unsere Standorte und Märkte. Verantwortung ist in der Geschäftsleitung für Marketing, Visual Merchandising und Expansion. Also die Bauprojekte. Bei 31 Shops ist da regelmäßig was zu tun und den Facility Bereich, den Gebäudebereich."

Kommentare: IP hat verschiedene Geschäftsbereiche durchlaufen: Lager, Skiverleih, Verkauf. Durch massives Wachstum/Expansion Shop Leitungen übernommen, danach Vertriebsleitung für alle Standorte und Märkte. Aktuell Mitglied der Geschäftsleitung für Marketing, Visual Merchandising und Expansion, dazu gehören auch die Bauprojekte und der Facility Bereich - mittlerweile 31 Shops in Österreich

Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 10.06.2025 08:58 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:21 von eeder
Fläche: 561 1,64%

4.

"550 Menschen im Unternehmen"

Kommentare: Das Unternehmen hat aktuell 550 Mitarbeiter, die im Unternehmen als "Menschen" nicht "Mitarbeiter" bezeichnet werden
Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 10.06.2025 09:00 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:22 von eeder
Fläche: 27 0,08%

5.

"Hintergrund ist stark touristisch geprägt"

Kommentare: Gesprächspartner hat stark touristischen Background
Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 23.06.2025 13:25 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:53 von eeder
Fläche: 41 0,11%

6.

"Nach zehn Jahren Destinationen habe ich dann gewechselt auf Agenturseite, was ja im Grunde sehr untypisch ist"

Kommentare: IP hat nach 10 Jahren in der Destination auf die Agenturseite gewechselt
Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 23.06.2025 13:27 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:55 von eeder
Fläche: 109 0,30%

7.

""Hello" gegründet haben und ich bin halt so der Junior in dem Konstrukt und wir haben zu dritt die Geschäftsführung"

Kommentare: Nach 2 Jahren in der Agentur ist IP Mitglied der Geschäftsleitung
Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 23.06.2025 13:28 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:55 von eeder
Fläche: 115 0,31%

8.

"Aber nicht ausschließlich. Also ich würde sagen bei Hello, Wenn man jetzt irgendwie den Gesamtbetrieb jetzt irgendwie operativ in München anschauen und schauen, dann wird das so zwischen 25% und einem Drittel vielleicht sein und der Rest verteilt sich dann auf verschiedene andere Branchen."

Kommentare: Die Agentur hat zwischen 25 und 33 % touristische Kunden, der Rest verteilt sich auf verschiedene andere Branchen
Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 23.06.2025 13:30 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:55 von eeder
Fläche: 290 0,79%

9.

"klassisches Tourismuskind von alle Seiten können im eigenen Betrieb Skilehrer einen eben dann durch Studium hier bei Ski Amadé eingestiegen, also die Bergseite mitkriegt und ein Hotellerie und vor allem Destinationsmarketing. Im Salzburger Raum mit Hochkönig und Zell am See Kaprun und eben neue Aufgabe, wie schon vorher kurz erwähnt Standort Weiterentwicklung Stadtmarketing Saalfelden ab Mai"

Kommentare: IP kennt den Tourismus vom elterlichen Betrieb, dem Studium, ist dann bei Ski Amade eingestiegen, kennt Hotellerie und vor allem Destinationsmarketing, dabei insbesondere Hochkönig, Zell am See-Kaprun und jetzt Stadtmarketing Saalfelden aus ihrer beruflichen Laufbahn

Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 8 - 8

Erstellt: 24.06.2025 13:51 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:41 von eeder

Fläche: 394 1,25%

10.

"Ich bin jetzt seit knapp neun Jahren bei der Österreichwerbung, war die ersten sechs Jahre eigentlich in einem unserer Marktbüros in Belgien Presse Marketing Verantwortliche"

Kommentare: Die Expertin verfügt über langjährige Erfahrung im Tourismusmarketing

Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 23.06.2025 10:31 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:47 von eeder

Fläche: 173 0,45%

11.

"In der Österreich Werbung wurde der Bereich Innovation geschaffen"

Kommentare: Die Expertin verantwortet den Bereich Innovation in einem großen österreichischen Unternehmen im Bereich Tourismusmarketing

Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 23.06.2025 10:32 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:48 von eeder

Fläche: 65 0,17%

12.

"Ich habe 2008 zu Arbeiten begonnen, bei der Salzburger Sparkasse und habe das Bankgeschäft dort von der Pike auf gelernt im Standardkundenbereich. Ja, habe dann relativ schnell Gelernt und Ausbildungen gemacht und Prüfungen absolviert und habe mich da bis zum Firmenkundenchef der Region hinaufgearbeitet. Und dann war die Veränderung zum Bankhaus Spengler, wo ich die Regionalleitung über den gesamten Pinzgau übernommen habe"

Kommentare: IP hat Bankgeschäft von der Pike auf gelernt und ist jetzt Regionalleiter für den gesamten Pinzgau

Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 26.06.2025 15:32 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:11 von eeder

Fläche: 431 1,17%

13.

"seit meinem Arbeitsbeginn in der Bankenwelt in einer Tourismusregion tätig, in der Ferien Hotellerie und betreute wirklich große, große. Kunden-Volumina, sprich also sehr intensive, sehr enge Kundenbeziehungen und natürlich auch sehr enge und intensive Kundenbeziehungen zu großen Hotelbetrieben oder Tourismuseinrichtungen, sprich in der Wertschöpfungskette an sich geht ohne Tourismus bei uns in der Region sowieso nichts, weil auch die Professionisten und die die kleinen Einzelunternehmen usw. natürlich sehr darauf angewiesen sind dass wir Tourismus haben."

Kommentare: Da das Unternehmen in einer Tourismusregion tätig ist, gehören Tourismusbetriebe wie Hotels oder Tourismuseinrichtungen und auch Professionisten die auch stark vom Tourismus abhängig sind zu den Kunden

Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 26.06.2025 15:34 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:12 von eeder

Fläche: 559 1,52%

14.

"Ich leite das Innovationsnetzwerk, "Komm, bleib" seit mittlerweile sechs Jahren"

Kommentare: IP leitet ein Innovationsnetzwerk seit 6 Jahren

Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 27.06.2025 09:42 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 79 0,25%

15.

"reine Jobplattform, eine reine Jobplattform war und jetzt wirklich inhaltlich sich auf drei Säulen fokussiert hat. Das alles zum Thema "Lehre", "Networking", "B2B" und "Mitarbeiterbindung" betrifft."

Kommentare: IP leitet ein Unternehmen, das sich von einer Jobplattform weiterentwickelt hat und nun 3 Bereiche abdeckt: "Lehre", "Networking", "B2B"
 Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 27.06.2025 09:44 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 198 0,63%

16.

"300 Partnerunternehmen"

Kommentare: 300 Partnerunternehmen gehören dem Netzwerk an
 Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 27.06.2025 09:44 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 22 0,07%

17.

"reine Tourismusbetriebe, also Gastro Hotellerie sind mit knapp 25-30 %"

Kommentare: Im Netzwerk sind 25-30% reine Tourismusbetriebe
 Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 7 - 7
 Erstellt: 27.06.2025 09:46 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:40 von eeder
 Fläche: 70 0,22%

18.

"war ja lange auf der auf der Wirtschaftsuniversität in Wien am Institut für Tourismus, was auch schon ein sehr stark quantitatives Marketing Science Institute mit Tourismusbezug"

Kommentare: IP war lange Zeit an der WU Wien am Institut für Tourismus und dort stark am quantitativen Marketing Science Institut mit Tourismusbezug tätig
 Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 27.06.2025 13:51 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:09 von eeder
 Fläche: 177 0,52%

19.

"Also im Prinzip alle möglichen Daten und sehr gerne auch unterschiedliche Daten miteinander zu verknüpfen und daraus zu lernen, was man denn tun soll mit einem starken Marktbezug. Also schon stark natürlich getrieben aus ökonomischer Sicht mit Marktbezug."

Kommentare: Vereinfacht: Auswertung und Verknüpfung von Daten um daraus zu lernen, und das immer mit starkem Marktbezug
 Code: • Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 27.06.2025 13:54 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:10 von eeder
 Fläche: 255 0,75%

20.

"Markus Name anonymisiert aus dem Gasteinertal, bin mittlerweile bald 2 Jahre bei der Gasteiner Bergbahn Bereichsleiter Marketing und Kommunikation und habe eine 360 Grad Tourismuserfahrung von Hotels, Kettenhotels wie Falkensteiner bis zu NGO wie die Gasteinertal Tourismus GmbH und zuletzt 7 Jahre bei der Schmittenhöhebahn in Zell am See, dort

ebenso für den Bereich Marketing zuständig und habe eigentlich schon recht früh mit dem Thema Nachhaltigkeit Kontakt gehabt."

Kommentare: IP hat umfangreiche Erfahrung im Marketing von Tourismusbetrieben, v.a. Bergbahnen und TVB und hatte schon früh Kontakt zur Nachhaltigkeitsthematik
Code: ● Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 27.06.2025 15:23 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:52 von eeder
Fläche: 457 1,15%

21.

"20 Jahre, dass sie bei Kohl und Partner eingetreten bin und bin seit ungefähr zehn Jahren dort auch im Führungsteam mit verankert"

Kommentare: Ist seit 20 Jahren in einem Touristikberatungsunternehmen und seit 10 Jahren in der Geschäftsleitung des Betriebs
Code: ● Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 28.06.2025 10:58 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder
Fläche: 133 0,29%

22.

"Ich bin zuständig für den Bereich der Freizeitbetriebe, wo vorrangig weder die Seilbahnen, Ausflugsziele, Gastronomie Geschichten noch immer mit aus der Historie noch heraus"

Kommentare: IP ist verantwortlich für den Bereich Freizeitbetriebe, also Seilbahnen, Ausflugsziele, Gastronomie und Hotels
Code: ● Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 28.06.2025 10:59 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder
Fläche: 173 0,37%

23.

"Hotel Kooperations Gruppen im Aufsichtsrat drinnen."

Kommentare: IP ist Aufsichtsratsmitglied einer Hotelkooperation
Code: ● Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 28.06.2025 10:59 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder
Fläche: 51 0,11%

24.

"arbeite ich mit der Super Ski Card, also im Bereich Marketing seit Oktober 2023."

Kommentare: Seit Oktober 2023 arbeitet sie im Kartenverbund SuperSkiCard
Code: ● Erfahrung in Tourismusnahen Bereichen Gewicht: 0
IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 5 - 5
Erstellt: 28.06.2025 13:08 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:25 von eeder
Fläche: 80 0,36%

2.3. Erfahrung als Berater im Tourismus und Training

1.

"Und ich habe mich aber jetzt entschlossen, mit 50 nur einen Wechsel haben und habe ja immer schon gerne unterrichtet und war gerne immer schon in der Moderation und in der Beraterrolle und habe jetzt noch mal eine neue Ausbildung gemacht, den Master in Training und Development und bin jetzt seit fast zwei Jahren selbstständig mit Name anonymisiert Consulting und mache hier touristische Beratung für Tourismusverbände, aber auch für Hotels, Wirtschaftskammer, aber mittlerweile auch für Nicht Tourismusbetriebe Medienunternehmen wie die jetzt sehr viel unterwegs, was das Thema Teamentwicklung Employer Branding betrifft."

Kommentare: IP hat sich mit 50 Jahren als Unternehmensberaterin selbständig gemacht, den MTD absolviert und macht jetzt Beratung, Training und Moderation für Tourismusverbände, Hotels, Wirtschaftskammer und im Bereich Employer Branding auch Betriebe außerhalb des Tourismus.

Code: • Erfahrung als Berater im Tourismus und Training Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 7 - 7

Erstellt: 04.06.2025 14:40 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:41 von eeder

Fläche: 612 1,99%

2.

"Also im Prinzip alle möglichen Daten und sehr gerne auch unterschiedliche Daten miteinander zu verknüpfen und daraus zu lernen, was man denn tun soll mit einem starken Marktbezug. Also schon stark natürlich getrieben aus ökonomischer Sicht mit Marktbezug."

Kommentare: Vereinfacht: Auswertung und Verknüpfung von Daten um daraus zu lernen, und das immer mit starkem Marktbezug

Code: • Erfahrung als Berater im Tourismus und Training Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:54 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 255 0,75%

3.

"Ich bin zuständig für den Bereich der Freizeitbetriebe, wo vorrangig weder die Seilbahnen, Ausflugsziele, Gastronomie Geschichten noch immer mit aus der Historie noch heraus"

Kommentare: IP ist verantwortlich für den Bereich Freizeitbetriebe, also Seilbahnen, Ausflugsziele, Gastronomie und Hotels

Code: • Erfahrung als Berater im Tourismus und Training Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 28.06.2025 10:59 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder

Fläche: 173 0,37%

4.

"Weiterentwicklung. Da geht es natürlich auch immer wieder um das Thema Wachstum und um das Thema. Sicherlich auch Qualität. Wo kann die Reise hingehen? Das ist eigentlich das, was jeden Betrieb beschäftigt. Wie können wir uns weiterentwickeln?"

Kommentare: IP beschäftigt sich im Unternehmen lfd. mit Weiterentwicklung, Wachstum, Qualitätsthemen

Code: • Erfahrung als Berater im Tourismus und Training Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 28.06.2025 11:00 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder

Fläche: 249 0,54%

2.4. ESG Erfahrung

1.

"Also die soziale Nachhaltigkeit ist eher so das Hauptfeld"

Kommentare: IP sieht eigenen Fokus im Bereich soziale Nachhaltigkeit

Code: • ESG Erfahrung Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 7 - 7

Erstellt: 04.06.2025 14:41 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:41 von eeder

Fläche: 57 0,19%

2.

"Also werde ich da vielleicht schon auch zum Thema ökologisch ökonomisch auch was berichten können und nicht nur zur sozialen Nachhaltigkeit"

Kommentare: IP hat Expertise in allen 3 Bereichen der ESG

Code: • ESG Erfahrung Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 7 - 7

Erstellt: 04.06.2025 14:43 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:42 von eeder

Fläche: 139 0,45%

3.

"Und Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Nachhaltigkeit sehen wir nicht als separaten Bereich, separate Verantwortung von zwei Personen, sondern das ist bei uns integriert im Unternehmen. Und wichtig ist für uns, dass man das alle Leben deshalb gibt es keinen separaten Bereich Nachhaltigkeit bei unseren versuchen wir das wirklich integriert zu leben"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist im Unternehmen gesamt integriert, eigene Verantwortliche bzw. einen Bereich dazu gibt es nicht
Code: • ESG Erfahrung Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 10.06.2025 09:00 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:21 von eeder
Fläche: 375 1,09%

4.

"Da haben wir eigentlich das Thema strategisch wirklich from Scratch Nachhaltigkeit probiert zu positionieren, also auch den ersten Sommer an der Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet, auch mal zu schauen, wo steht denn auch Österreich als Urlaubsland?"

Kommentare: Expertin hat das Thema Nachhaltigkeit Österreichs als Touristikdestination von Beginn an analysiert und an der Positionierung mitgearbeitet
Code: • ESG Erfahrung Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 7 - 7
Erstellt: 23.06.2025 10:35 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:48 von eeder
Fläche: 252 0,66%

5.

"Themenfeldern Außenwahrnehmung, Wissenstransfer und Kollaboration wirklich Initiativen zu setzen"

Kommentare: Das Unternehmen möchte in den 3 Themenfeldern Außenwahrnehmung, Wissenstransfer und Kollaboration Initiativen setzen
Code: • ESG Erfahrung Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 7 - 7
Erstellt: 23.06.2025 10:36 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:48 von eeder
Fläche: 96 0,25%

2.5. Studium

1.

"Wie kann eine Tourismusregion eine nachhaltige Tourismusregion werden und da auch sehr viele Hotelbetriebe interviewt habe"

Kommentare: IP hat Masterarbeit über nachhaltige Tourismusregion geschrieben und dabei viele Hotelbetriebe interviewt.
Code: • Studium Gewicht: 0
IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 7 - 7
Erstellt: 04.06.2025 14:42 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:42 von eeder
Fläche: 122 0,40%

2.

"weiteren Ausbildungen, die waren dann also Bachelor, Programm und MBA Programm."

Kommentare: IP hat berufsbegleitend Ausbildungen u.a. BA und MBA Programm absolviert
Code: • Studium Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 3 - 3
Erstellt: 23.06.2025 13:26 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:55 von eeder
Fläche: 79 0,22%

3.

"Hab eben in Innsbruck mein Studium absolviert, eben im Bereich Marketing and Tourism, habe ein internationales englischsprachiges Studium gewählt"

Kommentare: IP hat ein englischsprachiges Studium Marketing und Tourismus absolviert

Code: • Studium Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 8 - 8
 Erstellt: 24.06.2025 13:49 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:41 von eeder
 Fläche: 145 0,46%

4.

"schon seit dem Studium auseinandergesetzt habe"

Kommentare: Die Expertin hat sich bereits im Zuge ihres Studiums mit der Thematik Nachhaltigkeit im Tourismus befasst
 Code: • Studium Gewicht: 0
 IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 23.06.2025 10:33 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:48 von eeder
 Fläche: 46 0,12%

5.

"Ich habe Wirtschaft und Wirtschaftspädagogik an der Uni Innsbruck an der SOWI studiert."

Kommentare: IP hat Wirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert
 Code: • Studium Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 26.06.2025 15:31 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:11 von eeder
 Fläche: 87 0,24%

6.

"Abendschule noch gegangen und studieren gegangen"

Kommentare: Hat Abendschule und Studium absolviert
 Code: • Studium Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 28.06.2025 10:57 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:38 von eeder
 Fläche: 48 0,10%

7.

"Master in Tourismus aus Dänemark"

Kommentare: IP hat einen Masterabschluss in Tourismus in Dänemark gemacht
 Code: • Studium Gewicht: 0
 IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 13:07 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:25 von eeder
 Fläche: 32 0,14%

2.6. HR-Personalentwicklung-lernende Organisation

1.

"Die lernende Organisation ist also ein theoretisches Konzept. Das kenne ich im Detail"

Kommentare: IP kennt das Konzept der lernenden Organisation im Detail
 Code: • HR-Personalentwicklung-lernende Organisation Gewicht: 0
 IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 21 - 21
 Erstellt: 23.06.2025 14:15 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:04 von eeder
 Fläche: 85 0,23%

2.

"reine Jobplattform, eine reine Jobplattform war und jetzt wirklich inhaltlich sich auf drei Säulen fokussiert hat. Das alles zum Thema "Lehre", "Networking", "B2B" und "Mitarbeiterbindung" betrifft."

Kommentare: IP leitet ein Unternehmen, das sich von einer Jobplattform weiterentwickelt hat und nun 3 Bereiche abdeckt: "Lehre", "Networking", "B2B"
 Code: • HR-Personalentwicklung-lernende Organisation Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 27.06.2025 09:44 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 198 0,63%

3.

"Die, die weggegangen sind zum Studieren, wieder in die Region oder in allgemein ländliche Regionen"

Kommentare: Ziel: Arbeitskräfte in den ländlichen/touristischen Raum zu holen
 Code: • HR-Personalentwicklung-lernende Organisation Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 27.06.2025 09:45 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 98 0,31%

4.

"wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni? #00:03:02-6#

Speaker 2: Ja genau, ich habe Zehn Jahre auf der Uni geforscht, unterrichtete im Bereich Tourismus und datengestützt."

Kommentare: IP hat 10 Jahre an der Uni geforscht und im Bereich Tourismus unterrichtet
 Code: • HR-Personalentwicklung-lernende Organisation Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 4 - 5
 Erstellt: 27.06.2025 13:52 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:09 von eeder
 Fläche: 173 0,51%

2.7. Erfahrung in Interessensvertretungen und Politik

1.

"Touristik Unternehmerin aus Zell am See. Ich habe ein Unternehmen, das sich schwerpunktmäßig derzeit mit Incoming beschäftigt. Das heißt, wir bringen Gäste aus dem europäischen und nichteuropäischen Ausland nach Österreich und auch Europa. Begonnen habe ich im elterlichen Unternehmen. Wir hatten Reisebüros, Busunternehmen, Incoming. Ich habe alle Abteilungen, bin alle Abteilungen durchlaufen, habe im Reisebüro lange auch am Counter gearbeitet. Das heißt, ich kenne auch die Outgoingseite. Ich kenne die die Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Wir waren ein IATA Reisebüro, das heißt, wir waren eine IATA Agentur. Wir durften Flugtickets aller Fluglinien ausstellen, direkt ausstellen. Also das war damals noch ganz spannend, weil wir ja wenig Internet hatten, wie wir begonnen haben. Aber wir waren sehr gut als Reisebüro. Ganze Welt abgedeckt. Ich kenne beide Seiten. Ich kenn, ich kenne Outgoing und Incoming. Ich kenne auch die Busveranstalter Seite, weil wir ja über viele, viele Jahre als Busreiseveranstalter gearbeitet haben, unsere eigenen Programme gemacht haben, Reisen in ganz Europa veranstaltet haben. Und da deckt sich ja auch gegenseitig immer wieder sehr viel. Incoming und Outgoing ist gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, wenn man mal zum Kern irgendwo kommt und habe mich dann verkleinert. Und in den letzten Jahren meiner Arbeitstätigkeit habe ich eben dann nur mehr Incoming gemacht und da internationale Märkte erschlossen. Das habe ich schon in meiner in meiner alten Firma gemacht. Russland, Arabien, ganz viel Großbritannien, Skandinavien. Aber spannend waren eben die neuen Märkte: Russland. Leider ist der Markt komplett zusammengebrochen. Tut uns allen weh. Auch in Wien, hier im Umfeld, in Zell am See, in Österreich. Grundsätzlich. Wir bräuchten die russischen Gäste sehr. Ja, die waren wirklich, wirklich eine Bereicherung. Und arabischer Raum bin ich, war ich dann über 20 Jahre tätig auf dem auf dem Markt Und ganz spannend spannende Geschichten haben wir da sehr viel entwickeln können. Und ja und jetzt bin ich am Rückzug. Ich bin eigentlich schon seit über 30 Jahren auch Funktionärin in der Wirtschaftskammer, habe mich immer für die Belange unserer Branche eingesetzt. Reisebüro bin seit. 35 Jahren glaube ich. #00:07:44-5#

Speaker 2: Und habe mich immer für die Belange der Branche eingesetzt. Bin im Ausschuss der Reisebüros und auch seit 15 Jahren jetzt schon Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer. Also da geht es dann ja um alle Bereiche. Hochinteressant und mit großer Leidenschaft habe ich mich immer für die Belange der Unternehmerschaft eingesetzt. Und ja, auch da bin ich jetzt am Rückzug und aber war eine extrem spannende Zeit"

Kommentare: IP hat jahrzehntelange Erfahrung als Touristikunternehmerin, Führung eines Reisebüros und ist 15 Jahre lang Vizepräsidentin der WKS
 Code: • Erfahrung in Interessensvertretungen und Politik Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 10 - 11
 Erstellt: 24.06.2025 15:54 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:28 von eeder
 Fläche: 2704 6,59%

2.

"reine Jobplattform, eine reine Jobplattform war und jetzt wirklich inhaltlich sich auf drei Säulen fokussiert hat. Das alles zum Thema "Lehre", "Networking", "B2B" und "Mitarbeiterbindung" betrifft."

Kommentare: IP leitet ein Unternehmen, das sich von einer Jobplattform weiterentwickelt hat und nun 3 Bereiche abdeckt: "Lehre", "Networking", "B2B"
 Code: • Erfahrung in Interessensvertretungen und Politik Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 27.06.2025 09:44 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 198 0,63%

2.8. Erfahrung als Banker

1.

"ich habe 2008 zu Arbeiten begonnen, bei der Salzburger Sparkasse und habe das Bankgeschäft dort von der Pike auf gelernt im Standardkundenbereich. Ja, habe dann relativ schnell. Gelernt und Ausbildungen gemacht und Prüfungen absolviert und habe mich da bis zum Firmenkundenchef der Region hinaufgearbeitet. Und dann war die Veränderung zum Bankhaus Spengler, wo ich die Regionalleitung über den gesamten Pinzgau übernommen habe"

Kommentare: IP hat Bankgeschäft von der Pike auf gelernt und ist jetzt Regionalleiter für den gesamten Pinzgau
 Code: • Erfahrung als Banker Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 26.06.2025 15:32 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:12 von eeder
 Fläche: 431 1,17%

2.

"seit meinem Arbeitsbeginn in der Bankenwelt in einer Tourismusregion tätig, in der Ferienhotellerie und betreute wirklich große, große. Kunden-Volumina, sprich also sehr intensive, sehr enge Kundenbeziehungen und natürlich auch sehr enge und intensive Kundenbeziehungen zu großen Hotelbetrieben oder Tourismuseinrichtungen, sprich in der Wertschöpfungskette an sich geht ohne Tourismus bei uns in der Region sowieso nichts, weil auch die Profesionisten und die die kleinen Einzelunternehmen usw. natürlich sehr darauf angewiesen sind dass wir Tourismus haben."

Kommentare: Da das Unternehmen in einer Tourismusregion tätig ist, gehören Tourismusbetriebe wie Hotels oder Tourismuseinrichtungen und auch Profesionisten die auch stark vom Tourismus abhängig sind zu den Kunden
 Code: • Erfahrung als Banker Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 26.06.2025 15:34 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:12 von eeder
 Fläche: 559 1,52%

2.9. Universitäre Erfahrung in der Tourismusforschung

1.

"Klaus Name anonymisiert, ich bin seit 1993, wenn man so will, in der Tourismusforschung."

Kommentare: IP hat jahrzehntelange Erfahrung in der Tourismusforschung
 Code: • Universitäre Erfahrung in der Tourismusforschung Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 27.06.2025 13:50 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:09 von eeder
 Fläche: 78 0,23%

2.

"war ja lange auf der auf der Wirtschaftsuniversität in Wien am Institut für Tourismus, was auch schon ein sehr stark quantitatives Marketing Science Institute mit Tourismusbezug"

Kommentare: IP war lange Zeit an der WU Wien am Institut für Tourismus und dort stark am quantitativen Marketing Science Institut mit Tourismusbezug tätig

Code: • Universitäre Erfahrung in der Tourismusforschung Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 27.06.2025 13:51 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:09 von eeder

Fläche: 177 0,52%

3.

"wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni? #00:03:02-6#

Speaker 2: Ja genau, ich habe Zehn Jahre auf der Uni geforscht, unterrichtete im Bereich Tourismus und datengestützt."

Kommentare: IP hat 10 Jahre an der Uni geforscht und im Bereich Tourismus unterrichtet

Code: • Universitäre Erfahrung in der Tourismusforschung Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 4 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:52 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:09 von eeder

Fläche: 173 0,51%

2.10. IP ist selbst Unternehmer

1.

"Also ein bisschen auch das, was jetzt meine Firma (Anm.: Manova) auch macht. Also mit Publikation. Und aus dem heraus entstand dann irgendwann die Selbstständigkeit mit dem Thema. Es ist immer schwer, das zu bezeichnen, ich nenne es "datengestützte Beratung"."

Kommentare: Danach hat sich IP selbständig gemacht und ein Marktforschung- und Beratungsunternehmen gegründet dessen Leistung er "datengestützte Beratung" nennt

Code: • IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:53 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 263 0,78%

2.

"Also im Prinzip alle möglichen Daten und sehr gerne auch unterschiedliche Daten miteinander zu verknüpfen und daraus zu lernen, was man denn tun soll mit einem starken Marktbezug. Also schon stark natürlich getrieben aus ökonomischer Sicht mit Marktbezug."

Kommentare: Vereinfacht: Auswertung und Verknüpfung von Daten um daraus zu lernen, und das immer mit starkem Marktbezug

Code: • IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:54 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 255 0,75%

3.

"Wie können wir durchaus besser werden, die Produkte besser werden, höhere Preise erzielen, höhere Zufriedenheit, all diese Dinge, bessere Marktabschöpfung, all das im Grunde genommen. Das ist auch die Idee des qualitativen Wachstums aber komplett datengetrieben."

Kommentare: Das Unternehmen stellt immer die Frage: "Wie können wir besser werden, die Produkte verbessern, höhere Preise erzielen, höhere Kundenzufriedenheit erlangen, bessere Marktabschöpfung. Im Grunde die Idee des qualitativen Wachstums jedoch komplett datengetrieben

Code: • IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:56 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 262 0,77%

4.

"Alles, was wir tun, ist komplett datengetrieben. Ich sage immer "Wir meinen nicht, wir wissen"."

Kommentare: Alles erfolgt komplett datengetrieben nach dem Motto: "Wir meinen nicht, wir wissen..."

Code: ● IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:56 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:11 von eeder

Fläche: 95 0,28%

5.

"Also wenn irgendwer sagt Ja, "ich glaube" - wir "glauben" nicht. Also entweder können wir es nachvollziehen, mit Daten belegen etwas anderes zählt auch nicht, sondern nicht das, was ich einschätze, sondern das, was wir mit Zahlen belegen können."

Kommentare: Wir "glauben" nicht, wir treffen nur Aussagen, die wir nachvollziehen und mit Daten belegen können.

Code: ● IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:57 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:11 von eeder

Fläche: 245 0,72%

6.

"Ich glaube, wir sind hier durchaus im Tourismus, die mit dem stärksten Datenbezug, als Firma."

Kommentare: Wir sind in diesem Bereich besonders im Tourismus wohl die einzige Firma mit diesem starken Datenbezug

Code: ● IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 27.06.2025 13:58 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:11 von eeder

Fläche: 93 0,27%

7.

"Vielleicht 18"

Kommentare: Das Unternehmen des IP beschäftigt 18 Mitarbeiter

Code: ● IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 50 - 50

Erstellt: 27.06.2025 14:54 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 13 0,04%

8.

""Wissenscompany""

Kommentare: IP Partner bezeichnet sein eigenes Unternehmen als "Wissenscompany"

Code: ● IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 54 - 54

Erstellt: 27.06.2025 14:56 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:15 von eeder

Fläche: 16 0,05%

9.

"Mai 2024 ein Gewerbe angemeldet für Eventmanagement eigentlich, wo ich dann selbstständig geführte Mountainbike Touren anbieten möchte"

Kommentare: IP ist darüber hinaus Unternehmerin und macht Eventmanagement und bietet geführte Mountainbike Touren und Pakete an

Code: ● IP ist selbst Unternehmer Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 13:09 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:26 von eeder

Fläche: 134 0,60%

3. H1 Hauptforschungsfrage 1 "Herausforderungen qual. Wachstum und Nachhaltigkeit"

1.

"qualitative Wachstum. Ich finde, das ist so ein lässiges Modewort, das man ganz gern verwendet, weil was heißt das? Wir sind sowieso schon hochpreisig,"

Kommentare: Qualitatives Wachstum ist ein lässiges Modewort, wir sind schon hochpreisig
Code: • H1 Hauptforschungsfrage 1 "Herausforderungen qual. Wachstum und Nachhaltigkeit"
Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 28 - 28
Erstellt: 27.06.2025 15:44 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:57 von eeder
Fläche: 151 0,38%

3.1. Herausforderungen für qualitatives Wachstum

1.

"Es ist einfach das Image nicht gut. Und, und, und. Vielleicht, dass man sich überlegt, wie ich das wieder in ein Licht bekomme, wo man sagt...ich h weiß nicht wie viele Leute sagen: als Berufswunsch, ich möchte Dienstleister im Tourismus werden, weiß nicht, wie hoch die Resonanz aktuell ist"

Kommentare: Das Image des Tourismus als Arbeitgeber ist nicht gut
Code: • Herausforderungen für qualitatives Wachstum Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 55 - 55
Erstellt: 26.06.2025 16:06 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:24 von eeder
Fläche: 291 0,79%

2.

"es schadet sowieso keinem Betrieb sich mit der eigenen Qualität auseinandersetzen"

Kommentare: Es schadet keinem Betrieb, sich mit der eigenen Qualität auseinanderzusetzen
Code: • Herausforderungen für qualitatives Wachstum Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 79 - 79
Erstellt: 26.06.2025 16:10 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:25 von eeder
Fläche: 81 0,22%

3.

"Mitbewerber oder Branchendruck, der ist halt auch da. Da gibt es immer drei, vier, die machen sich und da bei uns im Ski Amadé, ist das Snow Space, die machen im Endeffekt das gleiche wie wir oder wir das gleiche wie sie."

Kommentare: Branchendruck ist durch Aktivitäten der Mitbewerber vorhanden
Code: • Herausforderungen für qualitatives Wachstum Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8
Erstellt: 27.06.2025 15:35 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:56 von eeder
Fläche: 222 0,56%

3.1.1. Personalmangel

1.

"Ja, also für mich ist ganz klar Es gibt eine ganze Palette von Herausforderungen. Es ist nicht nur das geänderte Freizeitverhalten, sondern vor allem auch die geänderten kundengesetzte Ansprüche Wünsche. Es ändert sich doch da wirklich gerade sehr viel, was auch hier die Märkte und wie gesagt die Trends im Tourismus. Kundenansprüche ändert sich. Aber was für mich bringt sie auf den Punkt. Die Hauptherausforderung sein wird und ist es ist das Thema Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit. Also wir haben zu kämpfen mit Wirtschaftskrisen in Deutschland, Wir haben mit Energiepreise zu kämpfen, wir haben mit dem Krieg dort und da und eingeschränktes Reiseverhalten. Aber jetzt, wo ich wieder einige Hotelbetriebe besucht

habe das Hauptthema ist das Thema Mitarbeiter und Zeit, um uns darüber im Bereich selbstständig macht. Weil das wird die Herausforderungen der Zukunft werden. Aus meiner Sicht ja. Aber du wirst viele Interviewpartner haben. Da bin ich gerade bei der Roten Wand. Das ist einer der Vorzeigebetriebe in Vorarlberg, also in Lech/Zürs war ich da. Und wir hatten ja gute Betriebe, 32 %. Du warst für 37 % Mitarbeiter-Kostenanteil. Mittlerweile sind die weit über 40- 42 %, manche sogar schon noch mehr. Und das sind bürokratische Hürden, die aber vor allem wir haben ja die die demografische Herausforderung. Hast du die? Die. Es werden immer weniger Mitarbeiter. Also für mich ist es so, dass das Hauptthema der Zukunft die Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit"

Kommentare: Herausforderungen sind das geänderte Freizeitverhalten und die Kundenansprüche vor allem aber das Thema "Mitarbeiter und soziale Nachhaltigkeit". Daneben: Wirtschaftskrise, Energiepreise, Kriege - eingeschränktes Reiseverhalten. Steigender Personalkostenanteil, Personalmangel

Code: • Personalmangel Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 11 - 11

Erstellt: 04.06.2025 14:47 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:42 von eeder

Fläche: 1472 4,78%

2.

"Ja, weil wenn wir es jetzt immer mehr auf Qualität und nicht Quantität aber sollte jemand aufgrund Investitionsstau nicht investieren können und muss dann auf Masse setzen. Hat er dasselbe Problem mit den Mitarbeitern, brauchen wir alle Mitarbeiter. Und natürlich gibt es dort schon Möglichkeiten in der Robotik oder in der KI. Das viele ersetzt also heute ein Hotel, besucht im Montafon. Die haben im Rezeptionsbereich mehr oder die ganzen Apparate, wo man heute gut ist, also Lebensmittel, Apparate, wo man heute Snacks ausdrücken kann. Also da verändert sich viel, aber schlussendlich braucht man Mitarbeiter"

Kommentare: Bei Änderung des Fokus von Quantität auf Qualität braucht man gute Mitarbeiter. Wegen Personalknappheit werden auch Möglichkeiten wie KI und Robotik vermehrt eingesetzt.

Code: • Personalmangel Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 13 - 13

Erstellt: 04.06.2025 14:48 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:46 von eeder

Fläche: 611 1,99%

3.

"Mitarbeiter zu finden und zu binden. Wird es das Thema der Zukunft werden"

Kommentare: Mitarbeiter zu finden und zu binden wird das Thema der Zukunft werden

Code: • Personalmangel Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 15 - 15

Erstellt: 04.06.2025 14:51 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:48 von eeder

Fläche: 73 0,24%

4.

"Geprägt durch Klimawandel, durch Fachkräftemangel und veränderter Gästebedürfnisse."

Kommentare: Klimawandel, Fachkräftemangel und veränderte Gästebedürfnisse stellen wesentliche Herausforderungen dar

Code: • Personalmangel Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:23 von eeder

Fläche: 83 0,24%

5.

"Fachkräftemangel. Enorm spannendes Thema. Da tun wir uns bei uns im Unternehmen noch relativ leicht, weil wir da wirklich guten Zuspruch haben durch unser eigenes Team, das da die Werbetrommel gerührt."

Kommentare: Fachkräftemangel ist ein Thema, das Unternehmen hat aber noch sehr guten Zuspruch - auch unterstützt durch das bestehende Team

Code: • Personalmangel Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:30 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:25 von eeder
Fläche: 201 0,59%

6.

"Saisoniers, die sehr international aus Europa oder teilweise auch Argentinien zu uns kommen"

Kommentare: Saisoniers sind international, kommen auch Europa und sogar Argentinien zum Unternehmen
Code: ● Personalmangel Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9
Erstellt: 10.06.2025 09:31 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:25 von eeder
Fläche: 91 0,27%

7.

"Prämienystem, das die Menschen, die es bei uns sind intern weiterempfehlen, wenn die Mitarbeiter dann bei uns langfristiger sind"

Kommentare: Es gibt ein Prämiensystem wenn Mitarbeiter neue Name anonymisiert, die langfristig im Unternehmen bleiben
Code: ● Personalmangel Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9
Erstellt: 10.06.2025 09:31 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:26 von eeder
Fläche: 129 0,38%

8.

"Arbeitgebermarke, das ist das Thema Fachkräfte noch gesichert ist und dass man dort gut aufgestellt sind"

Kommentare: Arbeitgebermarke ist wesentlich um Fachkräfte zu bekommen
Code: ● Personalmangel Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25
Erstellt: 10.06.2025 10:06 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:33 von eeder
Fläche: 104 0,30%

9.

"Die zweite Herausforderung Gibt es überhaupt Mitarbeitende, die so Produkte herstellen können oder Dienstleistungen erbringen können in der Qualität? Da gibt es ja da Probleme in."

Kommentare: Gibt es überhaupt die Mitarbeiter, die diese Produkte und Dienstleistungen in der gewünschten Qualität erbringen können?
Code: ● Personalmangel Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 23.06.2025 14:05 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:01 von eeder
Fläche: 179 0,49%

10.

"Demografie"

Kommentare: Die demografische Entwicklung kommt dazu
Code: ● Personalmangel Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 23.06.2025 14:05 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:01 von eeder
Fläche: 10 0,03%

11.

"Wie kann man Menschen länger in Beschäftigung halten"

Kommentare: Wie kann man Menschen länger in Beschäftigung halten?
Code: ● Personalmangel Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 23.06.2025 14:06 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:01 von eeder
Fläche: 52 0,14%

12.

"demografische Wandel ein großes Thema. Thema Personalmangel"

Kommentare: Herausforderung 3: Demografischer Wandel, Personalmangel

Code: ● Personalmangel Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10

Erstellt: 24.06.2025 13:55 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:43 von eeder

Fläche: 59 0,19%

13.

"Und auch einbinden. Und damit haben wir jetzt gerade auch in Zeiten von Arbeitskräfteengpässen, Arbeitskräftesuche hast du halt noch mal einen viel größeren Hebel, auch im Employer Branding"

Kommentare: Eine Nachhaltige Strategie mit Einbindung der Mitarbeiter stellt auch einen Hebel bei der Arbeitskräftesuche durch Employer Branding dar

Code: ● Personalmangel Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24

Erstellt: 23.06.2025 10:41 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:49 von eeder

Fläche: 193 0,51%

14.

"Mitarbeiter ja sehr viel Potenzial oder ganze Potenzial steckt."

Kommentare: Gute Mitarbeiter sind ein Schlüsselfaktor

Code: ● Personalmangel Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 24.06.2025 16:01 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:30 von eeder

Fläche: 63 0,15%

15.

"wie kann ich den Beruf wieder attraktiver machen"

Kommentare: Beim Personalmangel sollte man sich die Frage stellen: "Wie kann ich den Beruf wieder attraktiver machen?"

Code: ● Personalmangel Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 51 - 51

Erstellt: 26.06.2025 16:05 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:24 von eeder

Fläche: 48 0,13%

16.

"Aber Fachkräftemangel ist ein großes Thema. #00:21:09-3#

Speaker 2: Ja. #00:21:10-5#"

Kommentare: Fachkräftemangel ist ein großes Thema

Code: ● Personalmangel Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 51 - 52

Erstellt: 28.06.2025 13:22 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:29 von eeder

Fläche: 84 0,38%

17.

"Ja, und dann ist es so schwierig, die Qualität zu sichern. Wenn du da so desperat Arbeitskraft brauchst, wie will man das machen, wenn man eigentlich keine Bewerbungen hat und einfach mal Menschen? Braucht? Und hier ist ein schönes, großes Dilemma auf jeden Fall"

Kommentare: Gerade der Fachkräftemangel macht die Qualitätssicherung schwierig, man stellt notgedrungen Personen ein, die nicht alle Voraussetzungen erfüllen

Code: ● Personalmangel Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 54 - 54

Erstellt: 28.06.2025 13:23 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:29 von eeder

Fläche: 261 1,17%

3.1.2. Finanzierung

3.1.3. Gästeansprüche

1.

"Ja, also für mich ist ganz klar Es gibt eine ganze Palette von Herausforderungen. Es ist nicht nur das geänderte Freizeitverhalten, sondern vor allem auch die geänderten kundengesetzte Ansprüche Wünsche. Es ändert sich doch da wirklich gerade sehr viel, was auch hier die Märkte und wie gesagt die Trends im Tourismus. Kundenansprüche ändert sich. Aber was für mich bringt sie auf den Punkt. Die Hauptherausforderung sein wird und ist es ist das Thema Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit. Also wir haben zu kämpfen mit Wirtschaftskrisen in Deutschland, Wir haben mit Energiepreise zu kämpfen, wir haben mit dem Krieg dort und da und eingeschränktes Reiseverhalten. Aber jetzt, wo ich wieder einige Hotelbetriebe besucht habe das Hauptthema ist das Thema Mitarbeiter und Zeit, um uns darüber im Bereich selbstständig macht. Weil das wird die Herausforderungen der Zukunft werden. Aus meiner Sicht ja. Aber du wirst viele Interviewpartner haben. Da bin ich gerade bei der Roten Wand. Das ist einer der Vorzeigebetriebe in Vorarlberg, also in Lech/Zürs war ich da. Und wir hatten ja gute Betriebe, 32 %. Du warst für 37 % Mitarbeiter-Kostenanteil. Mittlerweile sind die weit über 40- 42 %, manche sogar schon noch mehr. Und das sind bürokratische Hürden, die aber vor allem wir haben ja die demografische Herausforderung. Hast du die? Die. Es werden immer weniger Mitarbeiter. Also für mich ist es so, dass das Hauptthema der Zukunft die Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit"

Kommentare: Herausforderungen sind das geänderte Freizeitverhalten und die Kundenansprüche vor allem aber das Thema "Mitarbeiter und soziale Nachhaltigkeit". Daneben: Wirtschaftskrise, Energiepreise, Kriege - eingeschränktes Reiseverhalten. Steigender Personalkostenanteil, Personalmangel

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 11 - 11

Erstellt: 04.06.2025 14:47 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:43 von eeder

Fläche: 1472 4,78%

2.

"Kunden, Bedürfnisse und das Freizeitverhalten"

Kommentare: Fokus auf Kundenbedürfnisse und Freizeitverhalten

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 53 - 53

Erstellt: 04.06.2025 15:33 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:57 von eeder

Fläche: 45 0,15%

3.

"Geprägt durch Klimawandel, durch Fachkräftemangel und veränderter Gästebedürfnisse."

Kommentare: Klimawandel, Fachkräftemangel und veränderte Gästebedürfnisse stellen wesentliche Herausforderungen dar

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:23 von eeder

Fläche: 83 0,24%

4.

"Menschen ein authentisches, naturnahes und nachhaltiges Erlebnis suchen"

Kommentare: Gäste suchen ein authentisches, naturnahes und nachhaltiges Erlebnis

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:24 von eeder

Fläche: 71 0,21%

5.

"Der Kampf um die Gäste ist entbrannt, ohne Erlebnis, ohne Qualität geht so gar nichts mehr"

Kommentare: Kampf um die Gäste, ohne Erlebnis und Qualität geht gar nichts mehr
 Code: ● Gästeanprüche Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9
 Erstellt: 10.06.2025 09:23 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:24 von eeder
 Fläche: 90 0,26%

6.

"Erlebnis von den Gästen an Weihnachten mit wunderschönen Wetter. Das ist super nachhaltig, weil das dann einfach im Kopf so abgespeichert ist. Und dann kommen sie gern wieder und dann buchen sie auch wieder gern"

Kommentare: Positives Erlebnis zu Weihnachten mit wunderschönem Wetter ist wichtig, Kunden verinnerlichen das und buchen gern wieder
 Code: ● Gästeanprüche Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9
 Erstellt: 10.06.2025 09:27 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:25 von eeder
 Fläche: 211 0,62%

7.

"Und so gibt es auch umfassende Angebote mittlerweile von der Hotellerie, von den Tourismusorten oder Bergen. Das ist nicht mehr so wie vor vielen Jahrzehnten, wo es nur um sieben Tage Skifahren geht oder im Sommer, um einen Luftkurort, sondern wirklich noch viele, viele Angebote, wo es wirklich die Qual der Wahl gibt. Gibt lange Listen von Möglichkeiten für den Gast, die da wieder drinnen sind."

Kommentare: Gästeeerwartung nicht mehr wie von 10 Jahren: 7 Tage Skifahren, oder Luftkurort im Sommer sondern viele verschiedenen abwechslungsreiche Angebote
 Code: ● Gästeanprüche Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9
 Erstellt: 10.06.2025 09:28 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:25 von eeder
 Fläche: 397 1,16%

8.

"Es wird ein bisschen unterschiedlich gesehen von den Gästen. Ich denke, für gewisse Gäste ist das sehr wichtig, für andere ist er weniger wichtig. Da ist der Preis entscheidend, oder? Oder die Marke, die gekauft wird und anderen ist da wichtig, die die Botschaft dahinter, die die Marken Was tun Sie richtig für Nachhaltigkeit Also das erleben wir schon sehr, sehr unterschiedlich Und oft, auch wenn es um den Preis geht, ist Nachhaltigkeit eben Nebenrolle und teilweise wieder aber schon mit Tendenz nach oben"

Kommentare: Gäste sehen das unterschiedlich, für manche ist Nachhaltigkeit wichtig, für andere ist es die Marke oder der Preis. Nachhaltigkeit hat dabei noch eine Nebenrolle wird aber wichtiger
 Code: ● Gästeanprüche Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 11 - 11
 Erstellt: 10.06.2025 09:44 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:29 von eeder
 Fläche: 514 1,50%

9.

"Also es sind kürzere Anreisen zu spüren, wo sich natürlich der Betrieb, die Destination wieder darauf einstellen muss. Also das ist natürlich eine Entwicklung und auch gleichzeitig sage ich jetzt immer dahingehend eine Herausforderung Für die für die diversen Stakeholder."

Kommentare: Gäste tendieren zu kürzeren Aufenthalten
 Code: ● Gästeanprüche Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10
 Erstellt: 24.06.2025 13:55 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:42 von eeder
 Fläche: 272 0,87%

10.

"Wunsch bei Gästen und auch Einheimischen ist der Wunsch nach Regionalität und nach Echtheit. Das ist halt schon was, was eben auch gleichzeitig Chancen bietet."

Kommentare: Gäste wünschen sich Regionalität und Echtheit, das stellt eine Chance dar
Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10
Erstellt: 24.06.2025 13:56 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:43 von eeder
Fläche: 159 0,51%

11.

"Ja, ich glaube, es ist nicht nur klar, was da wichtige Punkte sind. Es geht nicht nur um die Kosten, sondern auch ganz stark um den Convenience Faktor."

Kommentare: Neben der Zahlungsbereitschaft für Nachhaltige Angebote ist der Convenience Faktor sehr wichtig
Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 18 - 18
Erstellt: 24.06.2025 14:23 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:48 von eeder
Fläche: 151 0,48%

12.

"Anreise oder was natürlich ein sehr, sehr großes Thema ist hinsichtlich Nachhaltigkeit, weil das macht ja einen sehr hohen Prozentsatz aus von meinem Fußabdruck. Und wenn das convenient ist, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt nicht länger mit dem Zug als mit dem Auto oder sonst was oder mit dem Flieger und welche Möglichkeiten das es auch immer geben mag, dann ist das natürlich ein sehr großer Faktor und natürlich"

Kommentare: Das gilt besonders für die Anreise, die einen hohen Anteil des CO² Fußabdrucks ausmacht aber auch für den Gast angenehm sein muss
Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 18 - 18
Erstellt: 24.06.2025 14:24 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:48 von eeder
Fläche: 420 1,34%

13.

"Ich habe Bekannte, die steigen in fünf Sterne Häuser ab., die zu mir gesagt haben, Andrea wir gehen nicht mehr in das fünf Sterne Hotel bei euch, das ist aus der Zeit gefallen. Da gehe ich lieber nach Bad Gastein."

Kommentare: Gäste haben hohe Erwartungen an die Qualität, gerade im 5-Sterne-Bereich
Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 31 - 31
Erstellt: 24.06.2025 16:03 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:32 von eeder
Fläche: 213 0,52%

14.

"Genauso wie sich die Tourismusunternehmen darum kümmern müssen. Erstens, Was ist denn der Gast? Der, der jetzt zu uns will. Wo sind die Bedürfnisse und an die? Die Seilbahnwirtschaft hat auch erkannt, dass die Leute heute lieber auf einen Sessellift sitzen, als wir auf einem Schlepplift hängen"

Kommentare: Wichtig ist, immer auf die Kundenbedürfnisse zu achten
Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 96 - 96
Erstellt: 26.06.2025 14:20 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:38 von eeder
Fläche: 294 0,72%

15.

"Es muss nur stimmig sein zu dem, was ich anbiete. Und ich sage, ich bin drei Sterne. Dann biete ich drei Sterne an. Dann muss ich nicht jeden Tag eine gefüllte Minibar anbieten. Das wird er mir nicht bezahlen"

Kommentare: Das Angebot muss stimmig sein
Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 106 - 106
 Erstellt: 26.06.2025 14:23 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:38 von eeder
 Fläche: 208 0,51%

16.

"Da habe ich auch meinen USP irgendwo und lebe dann diese Rolle und schaue das dann auf den Gast, das das auch herüberkommt und dass es ihm gut geht, also dass man überzeugt. Das klingt jetzt sehr durch die rosarote Brille, aber an sich und da kommen die Leute auf Urlaub und haben halt gewisse Erwartungen an den"

Kommentare: Die Gäste haben im Urlaub konkrete Erwartungen die es zu erfüllen bzw. über-treffen gilt

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 66 - 66
 Erstellt: 26.06.2025 16:08 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:25 von eeder
 Fläche: 312 0,85%

17.

"Ja, natürlich Sie sollen wahrscheinlich überlegen okay, bin ich jetzt bereit, dass ich das Geld wirklich ausgabe. Steht sich das dafür oder mache ich halt was anderes? Oder ich esse halt nicht am Berg, bin halt nur vielleicht drei Stunden oben und dann wieder heim oder esse im Tal"

Kommentare: Das Verhalten der Gäste passt sich an um Nebenkosten zu sparen

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 46 - 46
 Erstellt: 27.06.2025 10:00 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:43 von eeder
 Fläche: 281 0,89%

18.

"Aber die Frage, die dahinter steckt, ist die "Ist Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium?"

Kommentare: Ist Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium?

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 20 - 20
 Erstellt: 27.06.2025 14:08 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder
 Fläche: 88 0,26%

19.

"Und das ist es de facto einfach nicht. Das ist für so wenige ein Qualitätskriterien. Es ist den Gästen eigentlich ziemlich wurscht"

Kommentare: Und das ist es defacto nicht (Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium), es ist den Gästen egal

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 22 - 22
 Erstellt: 27.06.2025 14:09 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder
 Fläche: 130 0,38%

20.

"Absolut, absolut. Und das andere ist das soziale Wünschen. Und es wird immer auf die Leute eingeredet. Und dann kommst du in einer Befragung, wo das ganz eindeutig ist, sagst du Ja, ist mir wichtig. Natürlich ist mir wichtig, ist sozial erwünscht, gehört sich so, ist mir wichtig. Aber zum Beispiel, wenn wir in den Kriterien Wie entscheidest du dich für ein Skigebiet oder eine Destination haben wir jetzt seit zehn, 15 Jahren das Kriterium drinnen: die Nachhaltigkeit. Entscheidend ist für die Auswahl in einer langen Liste und nicht gezielt gesagt jetzt. Je gezielter du das auf das Fokus legst, desto mehr wird herauskommen. Das ist einfach eine Befragung, weil es. Das wird dann suggestiv, das willst du ja nicht."

Kommentare: Vorsicht bei Befragungen: Antworten kommen oft nach dem Gelernten und sozial Erwünschten. Oft wird die Fragestellung suggestiv

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 24 - 24

Erstellt: 27.06.2025 14:11 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder
Fläche: 717 2,11%

21.

"In der langen Liste haben wir seit zehn oder 15 Jahren nicht einmal eine Spur von Veränderung. Und das, obwohl wir seit zehn oder 15 Jahren von allen Seiten eingeprengelt bekommen, wie wichtig dieses Thema (Anm.: Nachhaltigkeit) ist. Ist es real in der Entscheidung, wo ich hinfahre, was ich dort mache : Null. Es hat überhaupt keine Bedeutung."

Kommentare: In unserer Auswertung nach den Entscheidungskriterien für die Wahl der Urlaubsdestination gab es in den letzten 10-15 Jahren keine Veränderung. Nachhaltigkeit hat dabei keine Bedeutung: Null

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 27.06.2025 14:33 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder

Fläche: 343 1,01%

22.

"erfolgreich bist du dann, wenn du das machst, wofür die Leute bereit sind zu zahlen oder was sie gernhaben."

Kommentare: Entscheidend sind die Kundenwünsche

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 37 - 37

Erstellt: 27.06.2025 14:35 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder

Fläche: 107 0,32%

23.

"Wenn wir uns das anschauen bei den Jungen, ist der Aspekt der Nachhaltigkeit um nichts mehr."

Kommentare: Die Bewertung der Nachhaltigkeit ist auch bei den Jungen nicht höher

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 37 - 37

Erstellt: 27.06.2025 14:36 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder

Fläche: 92 0,27%

24.

"Die Leute sind viel weniger im Bereich für irgendwelche Konsumartikel und Besitz, aber für Erlebnisse geben sie mehr aus. Jetzt profitiert der Tourismus natürlich gewaltig. Das kann sich irgendwann wieder umdrehen"

Kommentare: Aktuell sind Menschen bereit primär für Erlebnisse Geld auszugeben, weniger für Konsumartikel und Besitz. Davon profitiert der Tourismus. Das kann sich auch wieder ändern

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 43 - 43

Erstellt: 27.06.2025 14:39 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 213 0,63%

25.

"auf den Urlaub verzichten möchte Beispiel der österreichische oder deutsche Gast gar nicht gerne. Das gehört fast zu den Grundbedürfnissen dazu"

Kommentare: Auf den Urlaub insgesamt will der österr. und deutsche Gast nicht gerne verzichten

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 44 - 44

Erstellt: 27.06.2025 14:52 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 143 0,42%

26.

"Nichts verändert sich. Es ändert sich auch das Verhalten nicht grundlegend. Das ist alles ganz nicht anders. Wenn wir uns anschauen vor 20 Jahren. Das ist überall das Gleiche. Die

Leute wollen im Urlaub eine gute Zeit haben und ein bisschen genießen. Und das ist immer. Man glaubt immer das geht so radikal anders also in den Medien, ein bisschen was anderes oder so, aber nicht die grundsätzlichen Motive des Menschen sind wirklich was anderes. Und je besser ich verstehe, was diese Leute wollen oder was sie zufrieden und glücklich macht, desto besser wird mein Produkt sein. Davon bin ich wirklich überzeugt"

Kommentare: Die Gästebedürfnisse haben sich in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verändert: die Leute wollen eine schöne Zeit genießen
Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0
IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 83 - 83
Erstellt: 27.06.2025 15:04 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:16 von eeder
Fläche: 610 1,80%

27.

"Die letzten zehn Jahre. Ich glaube nicht, dass sich wirklich viel verändert hat, aus den Daten, die wir sehen, das siehst du keine wesentlichen Veränderungen. Ich kenne auch Studien, wo nachher herauskommt. Die Leute sind bereit, das zu zahlen. Aber ich habe das. Ich kenne es. Und jetzt bin ich gegangen. Ich habe einen Bias. Weil, wenn Sie in der Befragung nur das Produkt und das Gegenüber stützen und na, kommt es raus Das kommt das logisch, dass das rauskommt, aber das ist nicht die reale Situation. Das ist nicht die gleiche Situation. Wir sind dann hin, wenn der das und das macht und der das und das macht. Aber das interessiert das schon kaum. Wie viele Gäste schauen nach, was Hotelier XY alles macht"

Kommentare: Aus den vorhandenen Daten der letzten 10 Jahre lässt sich keine wesentliche Veränderung der Gästebedürfnisse, auch nicht in Richtung Nachhaltigkeit ableiten
Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0
IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 85 - 85
Erstellt: 27.06.2025 15:05 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:17 von eeder
Fläche: 711 2,10%

28.

"Aber entscheidend ist es nicht zwischen Destination A oder B"

Kommentare: Keinesfalls ist Nachhaltigkeit entscheidend für die Wahl der Destination
Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8
Erstellt: 27.06.2025 15:31 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:55 von eeder
Fläche: 60 0,15%

29.

"Das ist halt von der Convenience her dann auch so, dass ich sage große Opfer musst du dabei nicht bringen. Das einzige, was vielleicht ist mit der Zug Anreise natürlich, wenn ich bei der Familie bin mit zwei Kinder und ich würde jetzt die Ski-Ausrüstung und alles mitschleppen, ist wahrscheinlich doch das Auto komfortabler. Aber da gibt es ja andere Möglichkeiten, dass man sich die neueste Ausrüstung vor Ort leiht und vielleicht halt nicht mehr mit Sack und Pack im Zug unterwegs ist"

Kommentare: Die Convenience muss bei der Zuganreise gewährleistet sein, etwa durch Ausrüstung vom Skiverleih vor Ort.
Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 27.06.2025 15:37 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:56 von eeder
Fläche: 485 1,22%

30.

"Den Kundenkontakt, die persönliche Ebene habe ich eher durch Gastronomie und Hotellerie als über die Seilbahnüber, bei uns sehen den Gast die Kassamitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und Seilbahn-Mitarbeiter und da nicht wirklich viel, aber im Restaurant da gibst du Empfehlungen, da hast du Zeit zum Reden, da hast du einen gemeinsamen Vibe"

Kommentare: Kundenkontakt, vor allem in der Gastronomie ist wichtig
Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 27.06.2025 15:49 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:58 von eeder
Fläche: 339 0,85%

31.

"Christoph Bründl immer predigt die Mitarbeiter, die den Aufenthalt besonders machen, die Menschen, die den besonders Aufenthalt ausmachen und da müssen wir in Österreich schauen, weil Österreich hat neben dem Ski Angebot immer das gehabt, wenn du nach Österreich in die Berge fährst, da verkaufst a bisserl Lebensgefühl mit: "Servus, grüß ich, trinken wir ein Schnapsler", unkompliziert wirklich"

Kommentare: Die Mitarbeiter machen das gewisse Extra aus, durch Freundlichkeit und Authentizität

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 27.06.2025 15:50 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:58 von eeder

Fläche: 395 0,99%

32.

"es ist ja eigentlich unsere intrinsische Erwartungshaltung, dass ein gewisses qualitatives Wachstum und Veränderung und auch dieses Es gibt wieder was Neues und was Neues."

Kommentare: Es ist die intrinsische Erwartungshaltung, dass ein gewisses qualitatives Wachstum, Veränderung stattfindet

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:03 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:39 von eeder

Fläche: 171 0,37%

33.

"Gerade im Tourismus ist immer was Neues, was uns begeistert."

Kommentare: Etwas Neues begeistert den Gast

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:03 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:39 von eeder

Fläche: 60 0,13%

34.

"in der Dienstleistung vielleicht auch so ein Ding, dass man das man. Nicht immer nur noch eins drauf legt, sondern dass man dort drinnen variiert. Und diesmal gibt es das und woanders. Mal gibt es was anderes und ich habe immer so gewisse Überraschungselemente"

Kommentare: Auch mit Variationen im Angebot kann man Überraschungseffekte schaffen

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:05 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder

Fläche: 260 0,56%

35.

"Das ist der Minderanteil, die das wirklich so lebt. Die breite Masse lebt das Leben, das lebt den Genuss"

Kommentare: Die breite Masse möchte aber Leben und Genuss im Vordergrund sehen und nicht Einschränkung

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 28.06.2025 11:14 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:43 von eeder

Fläche: 104 0,22%

36.

"Dann habe ich mein Gewissen beruhigt"

Kommentare: Nachhaltigkeit des Betriebes beruhigt das Gewissen des Gastes

Code: ● Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 28.06.2025 11:15 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:43 von eeder
Fläche: 36 0,08%

37.

"Wenn jetzt fragt die Bereitschaft würdest für Soziales extra zahlen oder für Nachhaltigkeit? Na, aber du gehst dorthin, wo es dir wohlfühlt und du gehst beim Betrieb im Urlaub"

Kommentare: Gäste gehen dort hin wo sie sich wohlfühlen, die Zahlungsbereitschaft für Nachhaltigkeit ist gering

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 11 - 11

Erstellt: 28.06.2025 11:17 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:43 von eeder

Fläche: 180 0,39%

38.

"Menschen dorthin fahren, wo sie Menschen wohlfühlen"

Kommentare: Menschen fahren dort hin, wo sie sich wohlfühlen

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 28.06.2025 11:21 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:44 von eeder

Fläche: 51 0,11%

39.

"Irgendwann muss man aufpassen, dass man das nicht übertreibt und nur der Gäste wegen macht. Und mir jagen die hier noch fünfmal die Alm aufführen. Fünfmal. Oba. Weil. Ja, genau. Weil dann ist es so, dass die Einheimischen immer mitziehen"

Kommentare: Authentizität ist wichtig

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 28.06.2025 11:21 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:44 von eeder

Fläche: 237 0,51%

40.

"Regionales erleben und auch konsumieren und einfach ein bisschen glaube ich, was ich so als Prinzip nennen möchte ist näher an die Natur."

Kommentare: Menschen möchten Regionales erleben und konsumieren und auch näher zur Natur

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 28.06.2025 13:15 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:26 von eeder

Fläche: 137 0,62%

41.

"Also ich muss einfach schauen, was die Nachfrage ist und dementsprechend einfach so das nachgehen und wahrscheinlich eh mehr so. Ich glaube einfach mehr hören, was die die Kunden so sagen. Also mehr wie heißt es Umfragen oder so irgendwas mal machen, Feedback hören? Was würde so funktionieren? Und das betrifft ja auch die Super Ski Card. Vielleicht mehr so nachfragen, was wollen die Gäste eigentlich haben und einfach ein bisschen mehr flexibel sein und umstellungsbereit."

Kommentare: Wichtig ist auf die Kundenwünsche zu achten und das Angebot darauf auszurichten

Code: • Gästeansprüche Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 15 - 15

Erstellt: 28.06.2025 13:17 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:26 von eeder

Fläche: 475 2,13%

3.1.4. Digitale Transformation

1.

"Digitalstrategie, die wir jetzt bis 2028 aufgestellt"

Kommentare: Digitalisierungsstrategie wurde bis 2028 entwickelt

Code: • Digitale Transformation Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 10.06.2025 10:07 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:34 von eeder

Fläche: 52 0,15%

2.

"Digitalisierung"

Kommentare: Ein wichtiges Thema ist auch die Digitalisierung im Tourismus

Code: • Digitale Transformation Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 64 - 64

Erstellt: 23.06.2025 13:19 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:55 von eeder

Fläche: 15 0,04%

3.

"Digitalisierung mit AI,"

Kommentare: Digitalisierung mit AI ist eine wesentliche Herausforderung auch im Tourismus

Code: • Digitale Transformation Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 28.06.2025 13:20 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:28 von eeder

Fläche: 23 0,10%

3.1.5. Kosten

1.

"Ja, also für mich ist ganz klar Es gibt eine ganze Palette von Herausforderungen. Es ist nicht nur das geänderte Freizeitverhalten, sondern vor allem auch die geänderten kundengesetzte Ansprüche Wünsche. Es ändert sich doch da wirklich gerade sehr viel, was auch hier die Märkte und wie gesagt die Trends im Tourismus. Kundenansprüche ändert sich. Aber was für mich bringt sie auf den Punkt. Die Hauptherausforderung sein wird und ist es ist das Thema Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit. Also wir haben zu kämpfen mit Wirtschaftskrisen in Deutschland, Wir haben mit Energiepreise zu kämpfen, wir haben mit dem Krieg dort und da und eingeschränktes Reiseverhalten. Aber jetzt, wo ich wieder einige Hotelbetriebe besucht habe das Hauptthema ist das Thema Mitarbeiter und Zeit, um uns darüber im Bereich selbstständig macht. Weil das wird die Herausforderungen der Zukunft werden. Aus meiner Sicht ja. Aber du wirst viele Interviewpartner haben. Da bin ich gerade bei der Roten Wand. Das ist einer der Vorzeigebetriebe in Vorarlberg, also in Lech/Zürs war ich da. Und wir hatten ja gute Betriebe, 32 %. Du warst für 37 % Mitarbeiter-Kostenanteil. Mittlerweile sind die weit über 40- 42 %, manche sogar schon noch mehr. Und das sind bürokratische Hürden, die aber vor allem wir haben ja die die demografische Herausforderung. Hast du die? Die. Es werden immer weniger Mitarbeiter. Also für mich ist es so, dass das Hauptthema der Zukunft die Mitarbeiter soziale Nachhaltigkeit"

Kommentare: Herausforderungen sind das geänderte Freizeitverhalten und die Kundenansprüche vor allem aber das Thema "Mitarbeiter und soziale Nachhaltigkeit". Daneben: Wirtschaftskrise, Energiepreise, Kriege - eingeschränktes Reiseverhalten. Steigender Personalkostenanteil, Personalmangel

Code: • Kosten Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 11 - 11

Erstellt: 04.06.2025 14:47 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:44 von eeder

Fläche: 1472 4,78%

2.

"Kaufkraft widerspiegelt. Weil wenn ihr jetzt am Hungertuch nage, dann natürlich, tue ich mir schwer mir jetzt über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen"

Kommentare: Die Zielgruppe muss die entsprechende Kaufkraft haben um sich über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen

Code: • Kosten Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
 Erstellt: 24.06.2025 14:16 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:45 von eeder
 Fläche: 148 0,47%

3.

"Ja, ich glaube, es ist nicht nur klar, was da wichtige Punkte sind. Es geht nicht nur um die Kosten, sondern auch ganz stark um den Convenience Faktor."

Kommentare: Neben der Zahlungsbereitschaft für Nachhaltige Angebote ist der Convenience Faktor sehr wichtig

Code: ● Kosten Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 18 - 18
 Erstellt: 24.06.2025 14:23 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:47 von eeder
 Fläche: 151 0,48%

4.

"Nachhaltigkeitsmaßnahmen können aber auch sehr wohl Ressourcenprozesse optimieren, um so mittel bis langfristig zu Kosteneinsparungen zu führen."

Kommentare: Nachhaltigkeitsmaßnahmen können auch Ressourcenprozesse Optimierung und so mittel bis langfristig zu Kosteneinsparungen führen

Code: ● Kosten Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24
 Erstellt: 23.06.2025 10:43 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:50 von eeder
 Fläche: 144 0,38%

5.

"Das hat natürlich gewisse Herausforderungen, weil es einerseits natürlich diese Herausforderungen mehr zu bieten hat und meistens vermehrt Kosten zu haben"

Kommentare: Mehr zu bieten heißt grundsätzlich auch höhere Kosten

Code: ● Kosten Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:03 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 162 0,35%

6.

"Sei es im Operations, sei es in dem, dass man bessere Qualitäten einkaufen, sei es in dem das man investieren, also dieses, dieses qualitative Wachstum hat immer ein Stückweit mit Kosten zu tun."

Kommentare: Qualitatives Wachstum hat immer auch mit Kosten zu tun: Operations, Einkauf (bessere Qualität), Investitionen

Code: ● Kosten Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:04 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder
 Fläche: 194 0,42%

7.

"Zinsen verändern. Du hast Situationen, wo die Energie teurer wird, Du hast Situationen. Wo die Mitarbeiterkosten extrem steigen."

Kommentare: Rahmenbedingungen können sich dann verändern: Zinsen, Energiekosten, Personalkosten

Code: ● Kosten Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:08 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder
 Fläche: 128 0,28%

8.

"In den Betrieben ist es ja der Spargedanke"

Kommentare: In den Betrieben ist der Spargedanke der erste im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit

Code: ● Kosten Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 11 - 11

Erstellt: 28.06.2025 11:19 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:43 von eeder
 Fläche: 42 0,09%

3.1.6. Innovations- und Veränderungsbereitschaft

1.

"da dreht sich dann die Qualität um und der Gast sagt Na, da kannst nicht mehr hin, siehe Venedig, da kannst du eine gewisse Zeit gar nicht mehr hin. Barcelona Du willst nicht auf die Ramblas sein, Du willst einfach nicht mehr da sein, Das geht nicht mehr. Und da sind wir jetzt, glaube ich, an einem Punkt, den du angesprochen hast und da stimme ich voll überein Es ist die, die das qualitative Wachstum muss jetzt vor der Quantität gehen."

Kommentare: Die Qualität leidet wenn Destinationen überfüllt sind, Gäste kommen dann nicht mehr, Qualität muss vor Quantität gehen!

Code: • Innovations- und Veränderungsbereitschaft Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 24.06.2025 15:58 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:29 von eeder

Fläche: 443 1,08%

3.1.7. Geopolitische Risiken

1.

"geopolitische Risiken"

Kommentare: Es bestehen geopolitische Risiken für den Tourismus

Code: • Geopolitische Risiken Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 23.06.2025 14:02 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:00 von eeder

Fläche: 21 0,06%

3.1.8. Führungskräfte

1.

"Vorbildfunktion"

Kommentare: Bei Führungskräften ist die Vorbildfunktion sehr wichtig

Code: • Führungskräfte Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 31 - 31

Erstellt: 23.06.2025 14:46 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:13 von eeder

Fläche: 15 0,04%

3.1.9. Digitalisierung

1.

"Digitalisierung und damit einhergehend auch das veränderte Buchungsverhalten von den Gästen. Weil es wird einfach immer schnelllebiger."

Kommentare: Herausforderung 2: Digitalisierung und damit verbunden das veränderte Buchungsverhalten der Gäste

Code: • Digitalisierung Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10

Erstellt: 24.06.2025 13:54 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:42 von eeder

Fläche: 135 0,43%

2.

"Digitalisierung mit AI,"

Kommentare: Digitalisierung mit AI ist eine wesentliche Herausforderung auch im Tourismus

Code: • Digitalisierung Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 28.06.2025 13:20 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:29 von eeder

Fläche: 23 0,10%

3.1.10. Politische Rahmenbedingungen

1.

"Da stößt man allerdings natürlich schon auf Rahmenbedingungen, die dringend verbessert gehören von Seiten der Politik her."

Kommentare: Die Politik muss die Rahmenbedingungen verbessern
Code: • Politische Rahmenbedingungen Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 21 - 21
Erstellt: 24.06.2025 15:59 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:30 von eeder
Fläche: 122 0,30%

2.

"qualitativen Zuzug müssen wir zulassen, damit wir unsere Qualität heben können. Und da geht einher die Ausbildung der Mitarbeiter"

Kommentare: Qualitativer Zuzug muss ermöglicht werden und mit der Ausbildung der Mitarbeiter einhergehen
Code: • Politische Rahmenbedingungen Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 24.06.2025 16:00 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:30 von eeder
Fläche: 129 0,31%

3.

"Und ansonsten haben wir schon sehr viel abgedeckt die Rahmenbedingungen, wobei wir die Politik brauchen. Das versuchen wir in der Interessensvertretung wirklich auch immer weiter zu transportieren"

Kommentare: Die Politik wird zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen benötigt, die Interessensvertretungen setzen sich dafür ein
Code: • Politische Rahmenbedingungen Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 115 - 115
Erstellt: 26.06.2025 14:26 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:40 von eeder
Fläche: 196 0,48%

3.1.11. Negative Entwicklungen am Markt

3.1.11.1. Airbnb

1.

"Airbnb haben, nur mehr. Booking.com, wo anonym irgendwo in einer Seitengasse vermietet wird, ohne Service, ohne alles. Also jetzt für mich selbst ist das nicht ganz nachvollziehbar"

Kommentare: Das Ansteigen von Airbnb und Booking.com ist bedenklich, hier wird kein Service geboten
Code: • Airbnb Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 25 - 25
Erstellt: 24.06.2025 16:02 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:32 von eeder
Fläche: 180 0,44%

3.1.11.2. Apartments

1.

"Menge an Apartments"

Kommentare: Auch die Anzahl der Apartments ist kritisch zu sehen
Code: • Apartments Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 25 - 25
Erstellt: 24.06.2025 16:02 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:32 von eeder
Fläche: 19 0,05%

3.1.11.3. Buchungsplattformen

1.

"Airbnb haben, nur mehr. Booking.com, wo anonym irgendwo in einer Seitengasse vermietet wird, ohne Service, ohne alles. Also jetzt für mich selbst ist das nicht ganz nachvollziehbar"

Kommentare: Das Ansteigen von Airbnb und Booking.com ist bedenklich, hier wird kein Service geboten

Code: • Buchungsplattformen Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 24.06.2025 16:02 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:32 von eeder

Fläche: 180 0,44%

3.2. Klimawandel

1.

"Geprägt durch Klimawandel, durch Fachkräftemangel und veränderter Gästebedürfnisse."

Kommentare: Klimawandel, Fachkräftemangel und veränderte Gästebedürfnisse stellen wesentliche Herausforderungen dar

Code: • Klimawandel Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:24 von eeder

Fläche: 83 0,24%

2.

"Klimawandel habe ich angesprochen. Natürlich diese Herausforderungen mit der Winterwärme die wir haben, wo es Rekordzahlen, negative Rekordzahlen immer wieder gibt. Leider Abschmelzen der Gletscher, da ist auch viel drinnen und aber auf der anderen Seite, wenn es zu warm ist und im Jänner oder im Februar oder im Februar, wie es vorher war, dass so viele Sonnentage sind, können das die Gäste wieder genießen am Berg"

Kommentare: Klimawandel führt zu Herausforderungen: Winterwärme (Jänner-Februar), Abschmelzen der Gletscher

Code: • Klimawandel Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:24 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:25 von eeder

Fläche: 417 1,22%

3.

"Die Menschen geben ja sehr, sehr viel Geld aus im Urlaub und können das dann wirklich genießen. Und das ist für uns jetzt im Handel nicht das Allerbeste. Da würden wir uns eine gewisse Mischung wünschen, dass es auch Niederschlag gibt, das ist ganz wichtig für Zusatzverkäufe"

Kommentare: Sportartikelhandel wünscht sich nicht nur sonniges Wetter, bei niederschlagsreicherem Wetter gibt es Zusatzverkäufe

Code: • Klimawandel Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:26 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:25 von eeder

Fläche: 275 0,80%

4.

"Das sind für mich vier große Punkte, was ich jetzt mal aufgeschrieben habe für mich: der Klimawandel und die saisonalen Verschiebungen"

Kommentare: Herausforderung 1: Klimawandel und saisonale Verschiebungen

Code: • Klimawandel Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10

Erstellt: 24.06.2025 13:54 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:41 von eeder

Fläche: 134 0,43%

3.3. Strategische Verankerung qualitatives Wachstum

1.

"es ist das Qualitative Wachstum ist jetzt wichtig."

Kommentare: In den alpinen Tourismusregionen ist das qualitative Wachstum gerade jetzt sehr wichtig

Code: • Strategische Verankerung qualitatives Wachstum Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 19 - 19

Erstellt: 24.06.2025 15:57 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:28 von eeder

Fläche: 50 0,12%

2.

"Der Berg fast nicht mehr Gäste"

Kommentare: "Der Berg fasst nicht noch mehr Gäste"

Code: • Strategische Verankerung qualitatives Wachstum Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 19 - 19

Erstellt: 24.06.2025 15:57 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:29 von eeder

Fläche: 35 0,09%

3.

"Firmen, die das praktizieren, die das Leben, wo die Firmenchefs das leben"

Kommentare: Wichtig ist, dass die Firmenchefs die Prinzipien der lernenden Organisation leben

Code: • Strategische Verankerung qualitatives Wachstum Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 54 - 54

Erstellt: 26.06.2025 14:11 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:35 von eeder

Fläche: 73 0,18%

4.

"Wir wollen ja auch in der Bank Maßstäbe setzen. Wir haben ja eine Zielformulierung oder Kultur oder Zielbild"

Kommentare: Auch in der Bank wollen wir Maßstäbe setzen, wir haben Zielformulierung, Kultur und Zielbild

Code: • Strategische Verankerung qualitatives Wachstum Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 68 - 68

Erstellt: 26.06.2025 16:09 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:25 von eeder

Fläche: 108 0,29%

3.3.1. Fokuswechsel von Masse zu Klasse

1.

"Herausforderungen mit Frequenzen bei uns in den Shops. Und da ist dann wieder das Thema mehr mit weniger. Also wenn da weniger Menschen reinkommen, dass man dann die KPIs so optimiert, die Qualität so verbessert, dass der Durchschnittsumsatz pro Kunde passt, dass man da auch gegensteuert"

Kommentare: Frequenzen in den Shops sind auch Herausforderung, Ziel: mehr mit weniger.

KPI durch Qualitätsverbesserung optimieren, Durchschnittsumsatz pro Kunde muss passen

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 11 - 11

Erstellt: 10.06.2025 09:35 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:27 von eeder

Fläche: 288 0,84%

2.

"Also KPIs optimieren, dass man nicht in der Kostenfalle sind, dass man nicht nur auf den Umsatz schaut, sondern auch noch unsere gesamte Wertschöpfung. Diesen Kostenblock zu optimieren ist ein ganz wichtiges Thema"

Kommentare: KPI und Kosten optimieren, nicht nur den Umsatz sondern die gesamte Wertschöpfung betrachten

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 11 - 11
 Erstellt: 10.06.2025 09:42 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:28 von eeder
 Fläche: 213 0,62%

3.

"Differenzierung und um langfristige Kundenbindung"

Kommentare: Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Differenzierung und strebt langfristige Kundenbindung an

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 32 - 32
 Erstellt: 23.06.2025 10:27 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 10:28 von eeder
 Fläche: 49 0,14%

4.

"viele große Anbieter jetzt die großen touristischen Anbieter, Freizeitparks, Kreuzfahrten usw. also Konkurrenzprodukte einfach sehr stark in den letzten Jahren in die Richtung gegangen sind, dass sie das das Produkt so ändern, dass sie einfach nach oben einfach das Produkt weiterentwickeln. Höhere Preisen ja"

Kommentare: Viele große touristische Anbieter, Freizeitparks, Kreuzfahrten sind in die Richtung Qualität und höherer Preis gegangen

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 23.06.2025 14:08 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:02 von eeder
 Fläche: 308 0,84%

5.

"Und das ist, glaube ich im Tourismus und im österreichischen Tourismus nicht ganz so dynamisch"

Kommentare: Diese Entwicklung ist im österr. Tourismus nicht so dynamisch

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 23.06.2025 14:09 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:02 von eeder
 Fläche: 94 0,26%

6.

"Qualität vor Quantität ist wichtig. Es geht uns dann ja allen wirklich deutlich besser, weil man dann eine andere Wertschöpfung herauskriegen aus dem, was wir täglich tun."

Kommentare: Qualität geht vor Quantität mit dem Ziel einer besseren Wertschöpfung

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 35 - 35
 Erstellt: 24.06.2025 16:04 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:32 von eeder
 Fläche: 171 0,42%

7.

"Alle reden von Wertschöpfung, Wertschöpfung, wir müssen nicht auf die Nächtigungen schauen. Grundsätzlich wird immer vergessen, dass die Wertschöpfung natürlich irgendwo immer noch "Menge mal Preis" ist. Das müssen wir mal sagen. Also, und jetzt kannst du sagen, Wertschöpfung kann ich auch mit weniger Menge erzielen, wenn der Preis hoch ist. Aber wie groß ist dann der Gesamtmarkt und wie viele gibt es dann?"

Kommentare: Alle reden von Wertschöpfung, wir sollen nicht auf die Nächtigungen schauen. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass Umsatz immer noch "Menge mal Preis" ist. Wie groß ist dann der Gesamtmarkt?

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 27.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:12 von eeder
 Fläche: 410 1,21%

8.

"Die Rechnung ist bessere Qualität und darum elitärer Preis. Dann wird die ganze Urlaubsart elitär, der Markt wird kleiner und da muss man sich überlegen, ob das das ist, in welche Richtung man will."

Kommentare: Die Rechnung ist bessere Qualität darum elitärer Preis, dann wird die gesamte Urlaubsart elitär, der Markt wird kleiner, will man wirklich in diese Richtung?

Code: ● Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 15 - 15

Erstellt: 27.06.2025 14:04 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:12 von eeder

Fläche: 198 0,58%

9.

"Und letztlich ist es ja auch so, nicht jeder möchte unbedingt vier Sterne Superior oder fünf Sterne haben und ist bereit, dafür noch mehr zu zahlen"

Kommentare: Nicht jeder möchte 4 Sterne Superior oder 5 Sterne haben und dafür mehr zahlen, auch nicht, wenn wir erklären nachhaltig zu sein

Code: ● Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 17 - 17

Erstellt: 27.06.2025 14:05 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:12 von eeder

Fläche: 147 0,43%

10.

"Das wissen wir ja auch aus den Supermärkten: Die die große Menge machst du natürlich nicht mit dem superteuren Bio Ding."

Kommentare: Wie im Supermarkt: die große Menge macht man nicht mit dem teuren Bio Produkt

Code: ● Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 18 - 18

Erstellt: 27.06.2025 14:07 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:12 von eeder

Fläche: 120 0,35%

11.

"Aber die Frage, die dahinter steckt, ist die "Ist Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium?"

Kommentare: Ist Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium?

Code: ● Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 20 - 20

Erstellt: 27.06.2025 14:08 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder

Fläche: 88 0,26%

12.

"Und das ist es de facto einfach nicht. Das ist für so wenige ein Qualitätskriterien. Es ist den Gästen eigentlich ziemlich wurscht"

Kommentare: Und das ist es defacto nicht (Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium), es ist den Gästen egal

Code: ● Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 22 - 22

Erstellt: 27.06.2025 14:09 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:13 von eeder

Fläche: 130 0,38%

13.

"Wir haben in den letzten Jahren. Einfach ein zunehmendes Reisevolumen. Wir haben einfach. Das Reisevolumen wächst immer. Und daher geht es für alle leicht. So ist es ja, Es geht ja für alle leicht. Wenn man aber von zunehmendem Wachstum auch jeder bisschen mit profitieren kann, da kannst du in Wahrheit relativ schlecht und profitierst trotzdem immer noch mit.. Weil es einfach mehr wird, die Nachfrage."

Kommentare: Das Reisevolumen ist in den letzten Jahren permanent gestiegen. Daher schwimmen auch Betriebe mit geringerer Qualität gut mit

Code: ● Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 43 - 43

Erstellt: 27.06.2025 14:38 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 404 1,19%

14.

"Mehr in Ferienwohnungen und in niedrigeren Kategorien. Dass die die realen Ausgaben gerade in der Gastronomie massiv gesunken sind. Das sind alles reale Fakten"

Kommentare: Reale Fakten sind, dass die Zahlen bei 4 Sterne Unterkünften rückläufig sind, vermehrt Ferienwohnungen und in niedrigeren Kategorien gebucht wird. Bei den Nebenkosten, speziell in der Gastronomie wird massiv gespart.

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 45 - 45

Erstellt: 27.06.2025 14:53 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 159 0,47%

15.

"Müssen wir uns mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen? Zwangsweise. Und ist es im Tourismus? Ist es, Ist es die Natur oder ist es das Soziale? Sonst sind es die Mitarbeiter oder ist es auch die Akzeptanz des Tourismus im Ort"

Kommentare: Tourismusbetriebe müssen sich zwangsweise mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Natur, Soziales, Stakeholder Interessen

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 28.06.2025 11:10 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:41 von eeder

Fläche: 236 0,51%

16.

"innovative Denken oder die Offenheit für Neue"

Kommentare: Innovatives Denken und Offenheit für Neues ist essentiell

Code: • Fokuswechsel von Masse zu Klasse Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 58 - 58

Erstellt: 28.06.2025 13:23 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:29 von eeder

Fläche: 45 0,20%

3.3.2. Langfristige Planung

1.

"nachhaltigen Positionierung Digitale Transformation Arbeitgebermarke"

Kommentare: nachhaltige Positionierung, Digitale Transformation und Arbeitgebermarke sind uns wichtig

Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 29 - 29

Erstellt: 10.06.2025 10:15 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:37 von eeder

Fläche: 68 0,20%

2.

"Differenzierung und um langfristige Kundenbindung"

Kommentare: Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Differenzierung und strebt langfristige Kundenbindung an

Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 32 - 32

Erstellt: 23.06.2025 10:27 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 10:28 von eeder

Fläche: 49 0,14%

3.

"Also ich glaube, wichtig ist man überhaupt: Gibt es also für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personalintensiven und damit auch kostenintensiven Zielgruppen. Da gibt es eine Zielgruppe für solche Produkte?"

Kommentare: Wichtig ist zunächst zu klären ob es für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personal- und auch kostenintensiven Produkte einen entsprechend großen Markt also eine Zielgruppe gibt?

Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0
 IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 23.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:00 von eeder
 Fläche: 220 0,60%

4.

"Die zweite Herausforderung Gibt es überhaupt Mitarbeitende, die so Produkte herstellen können oder Dienstleistungen erbringen können in der Qualität? Da gibt es ja da Probleme in."

Kommentare: Gibt es überhaupt die Mitarbeiter, die diese Produkte und Dienstleistungen in der gewünschten Qualität erbringen können?
 Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0
 IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 23.06.2025 14:05 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:01 von eeder
 Fläche: 179 0,49%

5.

"psychologischen Effekt, der, dass man halt so gewünschtes, sozial gewünschtes Antworten"

Kommentare: Bei Umfragen kommt es zu einem psychologischen Effekt: sozial gewünschtes Antworten, das gilt auch für Nachhaltigkeit
 Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0
 IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 15 - 15
 Erstellt: 23.06.2025 14:13 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:03 von eeder
 Fläche: 87 0,24%

6.

"Du siehst aber, die die sich direkt um Ihren eigenen Vertriebskanal kümmern. Wir haben die Gästeschieden und diese Nationen im Haus, die sie gerne hätten. Wenn du zwei arabische Familien drin hast, ist das kein Problem"

Kommentare: Es ist wichtig, sich aktiv um die eigenen Vertriebskanäle zu kümmern
 Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 92 - 92
 Erstellt: 26.06.2025 14:19 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:37 von eeder
 Fläche: 219 0,53%

7.

"Wachstum, nachhaltig, Qualität usw. und ob kurzfristige Gedanken oder Optimierungen vielleicht sogar im Vordergrund stehen, das ist dann immer recht spannend und auch für uns in der Entscheidungsfindung als Bank"

Kommentare: Die Wachstums und Qualitätsstrategien der Kunden sind wichtig für die Entscheidungsfindung der Bank
 Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 26.06.2025 15:37 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:14 von eeder
 Fläche: 210 0,57%

8.

"dass man sich ganz klar bewusst macht, was sind die USP der Region, der Standorte,"

Kommentare: Es ist wichtig sich der USP der Region, der Standorte bewusst zu sein
 Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 17 - 17
 Erstellt: 26.06.2025 15:47 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:19 von eeder
 Fläche: 81 0,22%

9.

"Also wenn du mich jetzt nach einem Verhältnis fragst würde ich sagen 25:75, das heißt 75 auf der quantitativen Seite"

Kommentare: 75% der Betriebe setzen immer noch rein auf quantitatives Wachstum
 Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 21 - 21
 Erstellt: 26.06.2025 15:50 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:19 von eeder
 Fläche: 116 0,32%

10.

"Alle reden von Wertschöpfung, Wertschöpfung, wir müssen nicht auf die Nüchtigungen schauen. Grundsätzlich wird immer vergessen, dass die Wertschöpfung natürlich irgendwo immer noch "Menge mal Preis" ist. Das müssen wir mal sagen. Also, und jetzt kannst du sagen, Wertschöpfung kann ich auch mit weniger Menge erzielen, wenn der Preis hoch ist. Aber wie groß ist dann der Gesamtmarkt und wie viele gibt es dann?"

Kommentare: Alle reden von Wertschöpfung, wir sollen nicht auf die Nüchtigungen schauen. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass Umsatz immer noch "Menge mal Preis" ist. Wie groß ist dann der Gesamtmarkt?

Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 27.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:12 von eeder
 Fläche: 410 1,21%

11.

"Die Wirtschaft funktioniert so, dass man einfach ein gewisses Wachstum zumindest anstrebt"

Kommentare: Die Wirtschaft erfordert ein gewisses Wachstum

Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:01 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 89 0,19%

12.

"Und in Österreich haben wir auch so die Mentalität war der erste baut und der nächste sagt was, die bauen überhaupt und dann baut der Dritte im Ort und die Paranormaler und der weiß gar nicht noch wo läuft es hin. Aber Hauptsache ich bin der Beste unter den und das Ding läuft."

Kommentare: Beim Thema Wellness wurde oft einfach investiert, weil Mitbewerber dies auch taten

Code: • Langfristige Planung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:07 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder
 Fläche: 277 0,60%

3.3.3. Innovationsstrategie

1.

"nachhaltigen Positionierung Digitale Transformation Arbeitgebermarke"

Kommentare: nachhaltige Positionierung, Digitale Transformation und Arbeitgebermarke sind uns wichtig

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 29 - 29
 Erstellt: 10.06.2025 10:15 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:37 von eeder
 Fläche: 68 0,20%

2.

"Differenzierung und um langfristige Kundenbindung"

Kommentare: Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Differenzierung und strebt langfristige Kundenbindung an

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 32 - 32
 Erstellt: 23.06.2025 10:27 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 10:28 von eeder
 Fläche: 49 0,14%

3.

"Also ich glaube, wichtig ist man überhaupt: Gibt es also für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personalintensiven und damit auch kostenintensiven Zielgruppen. Da gibt es eine Zielgruppe für solche Produkte?"

Kommentare: Wichtig ist zunächst zu klären ob es für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personal- und auch kostenintensiven Produkte einen entsprechend großen Markt also eine Zielgruppe gibt?

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 23.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:00 von eeder

Fläche: 220 0,60%

4.

"Also wenn das ein qualitativ wertiges, teures Produkt ist, um das überhaupt dann erbringen zu können, aber mit steigenden Preise steigen natürlich die Erwartungen"

Kommentare: Bei einem qualitativ hochwertigen, teuren Produkt steigen die Erwartungen der Kunden

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 23.06.2025 14:06 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:02 von eeder

Fläche: 162 0,44%

5.

"Vielleicht ist es ist es, dass die Araber jetzt Skifahren wollen?"

Kommentare: Man darf nicht immer an alten Annahmen festhalten und muss auch für Veränderungen offen sein

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 78 - 78

Erstellt: 26.06.2025 14:16 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:37 von eeder

Fläche: 65 0,16%

6.

"Der Tourismusverband soll fahren und soll mir die Leute bringen und die, die wirklich erfolgreich sind, sind selber unterwegs und draußen in den Märkten, egal wo und wann. Ich sage der deutsche ich möchte den deutschen Gast, dann muss ich mich in Deutschland umsehen, oder? Genau. Und wenn ich sage, ich hätte jetzt aber gern, weil ihr so gut Englisch rede, jetzt mächtig die Briten, dann muss ich nach Großbritannien. Ich muss etwas tun. Ich war immer offen für die neuen Märkte. Ich war überall. Ich war in Singapur, in Moskau, in Riad, überall. Mir war das wurscht"

Kommentare: Der Vertrieb muss aktiv gestaltet werden, sich nur auf TVB zu verlassen ist zu wenig

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 80 - 80

Erstellt: 26.06.2025 14:18 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:37 von eeder

Fläche: 567 1,38%

7.

"Und in Österreich haben wir auch so die Mentalität war der erste baut und der nächste sagt was, die bauen überhaupt und dann baut der Dritte im Ort und die Paranormaler und der weiß gar nicht noch wo läuft es hin. Aber Hauptsache ich bin der Beste unter den und das Ding läuft."

Kommentare: Beim Thema Wellness wurde oft einfach investiert, weil Mitbewerber dies auch taten

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:07 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder

Fläche: 277 0,60%

8.

"Zinsen verändern. Du hast Situationen, wo die Energie teurer wird, Du hast Situationen. Wo die Mitarbeiterkosten extrem steigen."

Kommentare: Rahmenbedingungen können sich dann verändern: Zinsen, Energiekosten, Personalkosten

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:08 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder

Fläche: 128 0,28%

9.

"innovative Denken oder die Offenheit für Neue"

Kommentare: Innovatives Denken und Offenheit für Neues ist essentiell

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 58 - 58

Erstellt: 28.06.2025 13:23 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:29 von eeder

Fläche: 45 0,20%

10.

"Oder einfach neue Systeme oder neue Tools? Kann man es irgendwie dann ja einfach mal verwenden oder kennenlernen und schauen, wie können wir das implementieren?"

Kommentare: Offenheit gegenüber neuen Systemen und Tools ist wichtig

Code: • Innovationsstrategie Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 60 - 60

Erstellt: 28.06.2025 13:24 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:29 von eeder

Fläche: 160 0,72%

3.3.4. Leitbilder

1.

"nachhaltigen Positionierung Digitale Transformation Arbeitgebermarke"

Kommentare: nachhaltige Positionierung, Digitale Transformation und Arbeitgebermarke sind uns wichtig

Code: • Leitbilder Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 29 - 29

Erstellt: 10.06.2025 10:15 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:37 von eeder

Fläche: 68 0,20%

2.

"Wenn ich mir das jetzt auf die Federn hefte und wirklich sage Nachhaltigkeit ist bei uns Nummer eins und wir legen sehr, sehr viel Wert darauf. Und wenn dann die Führungskraft, was ja oft auch eine Art politische Funktion nach außen hat, wenn die dann mit einem Privatjet um herumfliegt, dann ist das für mich immer echt und nicht mehr authentisch"

Kommentare: Führungskräfte müssen die nachhaltige Strategie leben, kommt es hier zu Differenzen, fehlt die Authentizität und die Glaubwürdigkeit

Code: • Leitbilder Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 24.06.2025 14:34 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:51 von eeder

Fläche: 347 1,10%

3.

"natürlichen Motivationsdrang, die Qualität zu steigern"

Kommentare: Es gibt einen natürlichen Motivationsdrang, die Qualität zu steigern

Code: • Leitbilder Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:01 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:39 von eeder

Fläche: 54 0,12%

4.

"Die Wirtschaft funktioniert so, dass man einfach ein gewisses Wachstum zumindest anstrebt"

Kommentare: Die Wirtschaft erfordert ein gewisses Wachstum
 Code: • Leitbilder Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:01 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:39 von eeder
 Fläche: 89 0,19%

5.

"Diese Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich so ein gesundes Wachstum nicht ein Wachstum um jeden Preis und überall da der Erste und der Größte zu sein"

Kommentare: Nachhaltigkeit sollte ein gesundes Wachstum bedeuten, nicht um jeden Preis um der Erste und der Größte zu sein.
 Code: • Leitbilder Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:09 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:41 von eeder
 Fläche: 146 0,32%

3.3.5. Strategiekonflikte

1.

"Ja, ich denke, da gibt es definitiv Konflikte. Natürlich haben wir auch kurzfristige Ziele, die wir schaffen wollen und erreichen wollen. Aber bei uns ist der Fokus schon langfristig da. Das ist, Gott sei Dank haben wir ein Familienunternehmen und nicht in einem Börsenunternehmen börsennotierten Unternehmen, wo es dann nur um das Jahresergebnis oder Monatsergebnis geht. Also kurzfristiger Umsatzdruck, ja, der ist da, wir möchten ja unsere Ziele erreichen. Aber wir sind jetzt schon öfter mal langfristiger. Und wenn es um Investitionen geht, vor allem im digitalen Bereich, wo wir sehr, sehr viel gemacht haben zum Beispiel neue Warenwirtschaft, neue CRM System im Marketing, neues Berichtswesen, Dashboard, Power-BI, wir haben im letzten Jahr bei drei riesigen Projekten Go live zeitgleich gehabt.. Im Mai 2024 und das ist eine Rieseninvestition, die auch langfristig ausgerichtet ist. Und da kommt dann auch die Richtung Klimastrategie wieder zum Tragen. Wenn man da langfristige Strategie hat und weiß, was man erreichen will, natürlich was das Invest ist, aber auch was der Return ist. Wir wollen natürlich schon auch einen gewissen Return. Aber wir wollen uns sozusagen als Familienunternehmen in dritter Generation langfristig aufstellen und schauen weniger auf kurzfristige Themen. Natürlich ist uns wichtig, dass wir unsere Schulden bei den Banken zahlen und dort in einem sehr guten Austausch sind und wir sind auch stolz drauf, wenn diese Bankengespräche uns wieder Bestärkung geben und Kraft geben und die Banken und Partner wie schon gesagt sind wir da auf einem sehr guten Weg, aber ja, kurzfristige Ziele können sich mit den langfristigen matchen, aber da braucht man eine klare Strategie. #00:23:49-4#"

Kommentare: Qualitatives Wachstum, Nachhaltigkeit: Es gibt Konflikte mit anderen Unternehmensstrategien und -zielen. Familienunternehmen (nicht börsennotiertes Unternehmen) hat langfristigen Fokus, Investitionen hatte vor allem auch im digitalen Bereich Vorrang (Warenwirtschaft, CRM, BI Berichtswesen), 3 riesige parallele Projekte.
 Code: • Strategiekonflikte Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 23 - 23
 Erstellt: 10.06.2025 10:05 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:33 von eeder
 Fläche: 1717 5,01%

2.

"Also wenn das ein qualitativ wertiges, teures Produkt ist, um das überhaupt dann erbringen zu können, aber mit steigenden Preise steigen natürlich die Erwartungen"

Kommentare: Bei einem qualitativ hochwertigen, teuren Produkt steigen die Erwartungen der Kunden
 Code: • Strategiekonflikte Gewicht: 0
 IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 23.06.2025 14:06 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:02 von eeder
 Fläche: 162 0,44%

3.

"Ich sehe schon Zielkonflikte."

Kommentare: Es gibt Zielkonflikte zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit
 Code: • Strategiekonflikte Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 22 - 22
 Erstellt: 24.06.2025 14:28 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:50 von eeder
 Fläche: 29 0,09%

4.

"Und in Österreich haben wir auch so die Mentalität war der erste baut und der nächste sagt was, die bauen überhaupt und dann baut der Dritte im Ort und die Paranormaler und der weiß gar nicht noch wo läuft es hin. Aber Hauptsache ich bin der Beste unter den und das Ding läuft."

Kommentare: Beim Thema Wellness wurde oft einfach investiert, weil Mitbewerber dies auch taten
 Code: • Strategiekonflikte Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:07 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder
 Fläche: 277 0,60%

5.

"Diese Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich so ein gesundes Wachstum nicht ein Wachstum um jeden Preis und überall da der Erste und der Größte zu sein"

Kommentare: Nachhaltigkeit sollte ein gesundes Wachstum bedeuten, nicht um jeden Preis um der Erste und der Größte zu sein.
 Code: • Strategiekonflikte Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:09 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:41 von eeder
 Fläche: 146 0,32%

3.3.6. Positionierung

1.

"nachhaltigen Positionierung Digitale Transformation Arbeitgebermarke"

Kommentare: nachhaltige Positionierung, Digitale Transformation und Arbeitgebermarke sind uns wichtig
 Code: • Positionierung Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 29 - 29
 Erstellt: 10.06.2025 10:15 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:37 von eeder
 Fläche: 68 0,20%

2.

"Differenzierung und um langfristige Kundenbindung"

Kommentare: Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Differenzierung und strebt langfristige Kundenbindung an
 Code: • Positionierung Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 32 - 32
 Erstellt: 23.06.2025 10:27 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 10:28 von eeder
 Fläche: 49 0,14%

3.

"Also ich glaube, wichtig ist man überhaupt: Gibt es also für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personalintensiven und damit auch kostenintensiven Zielgruppen. Da gibt es eine Zielgruppe für solche Produkte?"

Kommentare: Wichtig ist zunächst zu klären ob es für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personal- und auch kostenintensiven Produkte einen entsprechend großen Markt also eine Zielgruppe gibt?
 Code: • Positionierung Gewicht: 0
 IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 23.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:01 von eeder
Fläche: 220 0,60%

4.

"Familien und kleinstrukturierten Betriebe, sage ich mal, was ja doch einen Großteil ausmacht, ist es sicher natürlich auch eine Chance"

Kommentare: Besonders Familien- und kleinstrukturierte Betriebe können hier Chancen nutzen
Code: ● Positionierung Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10
Erstellt: 24.06.2025 13:57 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:43 von eeder
Fläche: 134 0,43%

5.

"Fokus auf Wert statt Masse"

Kommentare: Fokus auf Wert statt Masse
Code: ● Positionierung Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
Erstellt: 24.06.2025 14:01 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:44 von eeder
Fläche: 26 0,08%

6.

"nachhaltig positionieren kann, wo ich danach wieder eine erhöhte Wertschöpfung herausholen"

Kommentare: Durch die Kombination der lernenden Organisation und dem qualitativem Wachstum kann man sich nachhaltig positionieren und die Wertschöpfung steigern
Code: ● Positionierung Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
Erstellt: 24.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:44 von eeder
Fläche: 90 0,29%

7.

"operativen Sachen, aber doch wirklich immer mit der Verankerung der Unternehmenswerte, die die Nachhaltigkeit mittragen"

Kommentare: In diesen Datenbanken wurde operative Themen abgebildet, die immer eine Verankerung in den Unternehmenswerten und daher auch mit der Nachhaltigkeit hatten
Code: ● Positionierung Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
Erstellt: 24.06.2025 14:19 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:46 von eeder
Fläche: 119 0,38%

8.

"Wo kann ich denn an der Qualität arbeiten, sei es an der Kulinarik, sei es an der Beschneidung, an der Pistenqualität?"

Kommentare: Es ist sinnvoll zu prüfen, ob man an der Qualität arbeiten kann, Kulinarik, Beschneidung, Pistenqualität
Code: ● Positionierung Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 22 - 22
Erstellt: 24.06.2025 14:30 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:50 von eeder
Fläche: 117 0,37%

9.

"Du hast kein Unterscheidungsmerkmal mehr mit der Konkurrenz. Wenn du dich nicht stärker positionierst. Wir sehen das in Destinationen, wir sehen das auf Betriebsebene"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist ein Merkmal zur stärkeren Positionierung auf Destinations und Betriebsebene
Code: ● Positionierung Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 28 - 28
Erstellt: 23.06.2025 10:53 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:53 von eeder
Fläche: 166 0,43%

10.

"Wachstum, nachhaltig, Qualität usw. und ob kurzfristige Gedanken oder Optimierungen vielleicht sogar im Vordergrund stehen, das ist dann immer recht spannend und auch für uns in der Entscheidungsfindung als Bank"

Kommentare: Die Wachstums und Qualitätsstrategien der Kunden sind wichtig für die Entscheidungsfindung der Bank

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 26.06.2025 15:37 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:14 von eeder

Fläche: 210 0,57%

11.

"dass man sich ganz klar bewusst macht, was sind die USP der Region, der Standorte,"

Kommentare: Es ist wichtig sich der USP der Region, der Standorte bewusst zu sein

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 17 - 17

Erstellt: 26.06.2025 15:47 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:19 von eeder

Fläche: 81 0,22%

12.

"Aber wir sagen Okay, wie, wie, wie gehen wir in unser drittes Jahrhundert? Digitalisierung, das ESG-Thema also sprich Nachhaltigkeit, Wie positionieren wir uns weiter? Welche Nische bekleiden wir?"

Kommentare: Unser Unternehmen besteht seit 200 Jahren, wir machen jetzt Strategien für das 3. Jahrhundert mit Themen wie Positionierung als Privatbank, Digitalisierung, ESG, Nachhaltigkeit

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 26.06.2025 16:03 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:23 von eeder

Fläche: 196 0,53%

13.

"Wir wollen ja auch in der Bank Maßstäbe setzen. Wir haben ja eine Zielformulierung oder Kultur oder Zielbild"

Kommentare: Auch in der Bank wollen wir Maßstäbe setzen, wir haben Zielformulierung, Kultur und Zielbild

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 68 - 68

Erstellt: 26.06.2025 16:09 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:25 von eeder

Fläche: 108 0,29%

14.

"Wir haben in den letzten Jahren. Einfach ein zunehmendes Reisevolumen. Wir haben einfach. Das Reisevolumen wächst immer. Und daher geht es für alle leicht. So ist es ja, Es geht ja für alle leicht. Wenn man aber von zunehmendem Wachstum auch jeder bisschen mit profitieren kann, da kannst du in Wahrheit relativ schlecht und profitierst trotzdem immer noch mit.. Weil es einfach mehr wird, die Nachfrage."

Kommentare: Das Reisevolumen ist in den letzten Jahren permanent gestiegen. Daher schwimmen auch Betriebe mit geringerer Qualität gut mit

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 43 - 43

Erstellt: 27.06.2025 14:38 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 404 1,19%

15.

"Den Kundenkontakt, die persönliche Ebene habe ich eher durch Gastronomie und Hotellerie als über die Seilbahnüber, bei uns sehen den Gast die Kassamitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und Seilbahn-Mitarbeiter und da nicht wirklich viel, aber im Restaurant da gibst du Empfehlungen, da hast du Zeit zum Reden, da hast du einen gemeinsamen Vibe"

Kommentare: Kundenkontakt, vor allem in der Gastronomie ist wichtig

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 27.06.2025 15:49 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:58 von eeder

Fläche: 339 0,85%

16.

"in der Dienstleistung vielleicht auch so ein Ding, dass man das man. Nicht immer nur noch eins drauf legt, sondern dass man dort drinnen variiert. Und diesmal gibt es das und woanders. Mal gibt es was anderes und ich habe immer so gewisse Überraschungselemente"

Kommentare: Auch mit Variationen im Angebot kann man Überraschungseffekte schaffen

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:05 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:40 von eeder

Fläche: 260 0,56%

17.

"Diese Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich so ein gesundes Wachstum nicht ein Wachstum um jeden Preis und überall da der Erste und der Größte zu sein"

Kommentare: Nachhaltigkeit sollte ein gesundes Wachstum bedeuten, nicht um jeden Preis um der Erste und der Größte zu sein.

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:09 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:41 von eeder

Fläche: 146 0,32%

18.

"Irgendwie haben wir zwar in Österreich sehr starken Wachstum oder sehr starke Qualitäten in vier und fünf Sterne Segment"

Kommentare: In Österreich haben wir ein starkes Wachstum im 4 und 5-Sterne-Segment

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 15 - 15

Erstellt: 28.06.2025 11:23 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:44 von eeder

Fläche: 120 0,26%

19.

"Wir haben auch eine große Zielgruppe im. Drei Sterne Segment, die Sie einfach vier Sterne Segment und fünf Sterne Segment nicht leisten können. Und das ist eine große Zielgruppe und auch da kann man gut was machen"

Kommentare: Die Zielgruppen im Tourismus sind vielfältig, es gibt auch die Gruppe im 3 Sterne Segment, die sich höhere Kategorien nicht leisten können

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 31 - 31

Erstellt: 28.06.2025 11:33 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 213 0,46%

20.

"Was ist mein Betrieb, was ist mein Standort? Was kann ich leisten? Wie kann ich das organisieren und organisieren, die einen organisieren das im fünf Sterne Segment und die anderen in Ferienwohnungen oder sonst was."

Kommentare: Wichtig ist, den eigenen Betrieb zu analysieren und festzuhalten: Was kann ich leiten, wie positioniere ich mich?

Code: • Positionierung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 31 - 31

Erstellt: 28.06.2025 11:34 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 223 0,48%

3.3.7. Strategische Ziele

1.

"nachhaltigen Positionierung Digitale Transformation Arbeitgebermarke"

Kommentare: nachhaltige Positionierung, Digitale Transformation und Arbeitgebermarke sind uns wichtig

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 29 - 29

Erstellt: 10.06.2025 10:15 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:38 von eeder

Fläche: 68 0,20%

2.

"Noch mehr Ausblick und qualitatives Wachstum heißt einfach nur mal diesen Mehrwert pro Gast zu schaffen. Wertschöpfung statt Masse. Ein ganz wichtiges Thema in gewissen Bereichen braucht man Masse"

Kommentare: Qualitatives Wachstum heißt Mehrwert pro Gast schaffen, höhere Wertschöpfung statt Masse, Qualitätssteigerung

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 29 - 29

Erstellt: 10.06.2025 10:16 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:39 von eeder

Fläche: 203 0,59%

3.

"Also ich glaube, wichtig ist man überhaupt: Gibt es also für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personalintensiven und damit auch kostenintensiven Zielgruppen. Da gibt es eine Zielgruppe für solche Produkte?"

Kommentare: Wichtig ist zunächst zu klären ob es für diese qualitativ hochwertigen, aufwendigen, personal- und auch kostenintensiven Produkte einen entsprechend großen Markt also eine Zielgruppe gibt?

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 23.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:01 von eeder

Fläche: 220 0,60%

4.

"Also die hochpreisigen Betriebe, die sind glaube ich weniger unter Druck, wie jetzt irgendwie in dem mittleren Segment."

Kommentare: Hochpreisige Betriebe sind nicht so stark unter Druck wie solche im mittleren Segment

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 23.06.2025 14:09 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:02 von eeder

Fläche: 119 0,32%

5.

"auch die Nachhaltigkeit als strategischen Faktor betrachtet, ist Glaube einfach auch wichtig, dass man Langfristig attraktiv wird also der Standort, die es in kleinen in großen"

Kommentare: Nachhaltigkeit stellt ebenfalls eine Chance dar, wenn es als strategischer Faktor gesehen wird

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10

Erstellt: 24.06.2025 13:58 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:43 von eeder

Fläche: 176 0,56%

6.

"dass man da wirklich integriert lebt in der Marken und Angebotsstrategie, weil es ist ja das bekannte Greenwashing,"

Kommentare: Integration der Nachhaltigkeit in die Marken- und Angebotsstrategie ist wichtig, klare Abgrenzung von "Greenwashing"
 Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10
 Erstellt: 24.06.2025 13:59 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:43 von eeder
 Fläche: 115 0,37%

7.

"Also ich glaube, man muss wirklich mal definieren, was heißt qualitatives Wachstum für mich? Wie kann ich das ganzheitlich integrieren?"

Kommentare: Wichtig ist, für die eigene Organisation zu definieren, was qualitatives Wachstum bedeutet
 Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
 Erstellt: 24.06.2025 14:01 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:44 von eeder
 Fläche: 135 0,43%

8.

"Fokus auf Wert statt Masse"

Kommentare: Fokus auf Wert statt Masse
 Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
 Erstellt: 24.06.2025 14:01 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:44 von eeder
 Fläche: 26 0,08%

9.

"operativen Sachen, aber doch wirklich immer mit der Verankerung der Unternehmenswerte, die die Nachhaltigkeit mittragen"

Kommentare: In diesen Datenbanken wurde operative Themen abgebildet, die immer eine Verankerung in den Unternehmenswerten und daher auch mit der Nachhaltigkeit hatten
 Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
 Erstellt: 24.06.2025 14:19 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:46 von eeder
 Fläche: 119 0,38%

10.

"Ich sehe schon Zielkonflikte."

Kommentare: Es gibt Zielkonflikte zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit
 Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 22 - 22
 Erstellt: 24.06.2025 14:28 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:50 von eeder
 Fläche: 29 0,09%

11.

"Wo kann ich denn an der Qualität arbeiten, sei es an der Kulinarik, sei es an der Beschneidung, an der Pistenqualität?"

Kommentare: Es ist sinnvoll zu prüfen, ob man an der Qualität arbeiten kann, Kulinarik, Beschneidung, Pistenqualität
 Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 22 - 22
 Erstellt: 24.06.2025 14:30 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:50 von eeder
 Fläche: 117 0,37%

12.

"Interessenausgleich stattfinden zwischen den diversen Stakeholder"

Kommentare: Interessenausgleich zwischen den Stakeholdern ist wichtig
 Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 22 - 22
 Erstellt: 24.06.2025 14:30 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:50 von eeder
 Fläche: 66 0,21%

13.

"Und wenn ich mich heute mit Haut und Haar an Booking.com verkaufen, dann werde ich heute nicht mehr steuern können. Und das haben"

Kommentare: Reiner Fokus auf Buchungsplattformen führt zu Abhängigkeit

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 84 - 84

Erstellt: 26.06.2025 14:18 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:37 von eeder

Fläche: 129 0,31%

14.

"Wachstum, nachhaltig, Qualität usw. und ob kurzfristige Gedanken oder Optimierungen vielleicht sogar im Vordergrund stehen, das ist dann immer recht spannend und auch für uns in der Entscheidungsfindung als Bank"

Kommentare: Die Wachstums und Qualitätsstrategien der Kunden sind wichtig für die Entscheidungsfindung der Bank

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 26.06.2025 15:37 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:14 von eeder

Fläche: 210 0,57%

15.

"Wie stehen wir dazu, auch für uns als Bank, Wie positionieren wir uns dazu? Wie sehen wir das in einer Region in der wir selber tätig sind, wo wir einen Standort haben, wo die Leute sagen Ja, macht ihr das wirklich? Oder seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt, ob es politische Interessen gibt, wo es ja immer wieder Berührungspunkte gibt die vielleicht auf den ersten Blick dann gar nicht so einfach oder auf den ersten Blick einfacher sind, als dann wirklich, wirklich sind."

Kommentare: Auch wir als Bank stellen uns die Frage, wie wir zu den Entwicklungen stehen und welche Interessen es von den verschiedenen Stakeholdern gibt

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 26.06.2025 15:38 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:14 von eeder

Fläche: 488 1,33%

16.

"Bewusstsein zu schaffen und ein ganz, ganz klares Konzept und eine Entwicklung, eine Zielkultur, eine Zielformulierung eine Vision zu formulieren"

Kommentare: Es ist wichtig, dass ein klares Konzept, eine Zielformulierung und Vision vorhanden ist

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 26.06.2025 15:39 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:15 von eeder

Fläche: 145 0,40%

17.

"Und zwar jetzt nicht nur vielleicht für den eigenen Betrieb, sondern für eine ganze Regionen oder für eine ganze Tourismusdestination. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung in derer Region, wo ich daheim bin und wo ich lebe, da sehe ich das nicht. Ich glaube, dass wir zu viele Einzelkämpfer haben und zu viele eigene Unterziele, die verfolgt werden"

Kommentare: Die Einzelziele müssen für eine Region, eine Tourismusdestination sinnvoll zusammenpassen

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 26.06.2025 15:40 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:15 von eeder

Fläche: 357 0,97%

18.

"dass man sich ganz klar bewusst macht, was sind die USP der Region, der Standorte,"

Kommentare: Es ist wichtig sich der USP der Region, der Standorte bewusst zu sein
 Code: ● Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 17 - 17
 Erstellt: 26.06.2025 15:47 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:19 von eeder
 Fläche: 81 0,22%

19.

"Dieses Quantitative, dieses von Saison zu Saison denken, das haben wir schon noch sehr drin, glaube in der Region. Und ja, dieser Langfristgedanke, der hat schon noch Potential nach oben sage ich"

Kommentare: Das quantitative Denken von Saison zu Saison ist noch stark verankert
 Code: ● Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 30 - 30
 Erstellt: 26.06.2025 15:54 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:21 von eeder
 Fläche: 195 0,53%

20.

"Aber wir sagen Okay, wie, wie, wie gehen wir in unser drittes Jahrhundert? Digitalisierung, das ESG-Thema also sprich Nachhaltigkeit, Wie positionieren wir uns weiter? Welche Nische bekleiden wir?"

Kommentare: Unser Unternehmen besteht seit 200 Jahren, wir machen jetzt Strategien für das 3. Jahrhundert mit Themen wie Positionierung als Privatbank, Digitalisierung, ESG, Nachhaltigkeit
 Code: ● Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 46 - 46
 Erstellt: 26.06.2025 16:03 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:23 von eeder
 Fläche: 196 0,53%

21.

"Ich würde mir öfter mal ein bisschen mehr konzeptionelles Denken wünschen, langfristiges Denken, Ziele zu verfolgen."

Kommentare: Oft fehlt konzeptionelles und langfristiges zielorientiertes Denken
 Code: ● Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 64 - 64
 Erstellt: 26.06.2025 16:07 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:24 von eeder
 Fläche: 116 0,32%

22.

"Wir wollen ja auch in der Bank Maßstäbe setzen. Wir haben ja eine Zielformulierung oder Kultur oder Zielbild"

Kommentare: Auch in der Bank wollen wir Maßstäbe setzen, wir haben Zielformulierung, Kultur und Zielbild
 Code: ● Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 68 - 68
 Erstellt: 26.06.2025 16:09 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:25 von eeder
 Fläche: 108 0,29%

23.

"Aber mit welcher Konsequenz, also mit welcher Idee? Für ein Unternehmen, das für mich mit der Idee für ein Unternehmen, dass ich, wenn ich höhere Qualität biete und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann dementsprechend mit weniger Leute auch den Umsatz machen kann? Oder das Unternehmen braucht einfach einen Umsatz. Es geht ja nicht."

Kommentare: Kernfrage bei qualitativem Wachstum: Warum, mit welcher Konsequenz? Umsatz/Ergebnis?
 Code: ● Strategische Ziele Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 9 - 9
 Erstellt: 27.06.2025 14:00 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:11 von eeder
 Fläche: 345 1,02%

24.

"Was ich immer sage, das ist aber keine Strategie. Wir haben in Summe im Winter 50 bis 55 Millionen Ersteintritte. Und wenn wir jetzt alles tun und wir könnten. Wie viele wären denn bereit, so viel zu zahlen für hohe Qualität, das ist ja dann ein total eingeschränkter Markt. Das ist keine Strategie, wo man nachher die Betten, die man da haben und die diesen gewachsenen Tourismus mit diesem Riesenangebot, das es gibt in Österreich, das kannst du nicht erhalten"

Kommentare: Wie sieht dann die Strategie aus? Wie viele Kunden wären Bereit für hohe Qualität die geforderten Preise zu bezahlen? Was tun wir mit den vorhandenen Ressourcen? Das wäre dann ein stark eingeschränkter Markt..

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 11 - 11

Erstellt: 27.06.2025 14:01 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:12 von eeder

Fläche: 466 1,37%

25.

"Alle reden von Wertschöpfung, Wertschöpfung, wir müssen nicht auf die Nächtigungen schauen. Grundsätzlich wird immer vergessen, dass die Wertschöpfung natürlich irgendwo immer noch "Menge mal Preis" ist. Das müssen wir mal sagen. Also, und jetzt kannst du sagen, Wertschöpfung kann ich auch mit weniger Menge erzielen, wenn der Preis hoch ist. Aber wie groß ist dann der Gesamtmarkt und wie viele gibt es dann?"

Kommentare: Alle reden von Wertschöpfung, wir sollen nicht auf die Nächtigungen schauen.

Dabei sollten wir nicht vergessen, dass Umsatz immer noch "Menge mal Preis" ist. Wie groß ist dann der Gesamtmarkt?

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 27.06.2025 14:03 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:12 von eeder

Fläche: 410 1,21%

26.

"Glaubst du, dass das etwas anderes ist als es vor acht Jahren auch schon war?"

Kommentare: Zukünftige Strategien sind nicht wesentlich anders als sie schon vor 8 Jahren waren

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 75 - 75

Erstellt: 27.06.2025 15:02 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:16 von eeder

Fläche: 77 0,23%

27.

"Also ich würde sagen, nicht die Hardware. Nicht höher, schneller, weiter und sonstiges, sondern die Menschen, die Gastgeber Qualität."

Kommentare: Entscheidend ist nicht die Hardware: Höher, schneller, weiter, sondern die Menschen, die Qualität des Gastgebers

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 54 - 54

Erstellt: 27.06.2025 15:51 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:59 von eeder

Fläche: 133 0,33%

28.

"Aus Seilbahnsicht für uns ist das Thema nachhaltige Entwicklung auf jeden Fall so, dass man da schon auch schauen dass wir eine hohe Effizienz zusammenbringen, gerade mit dem Thema Energie."

Kommentare: Nachhaltigkeit ist wichtig, muss aber mit Effizienz einher gehen

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 60 - 60

Erstellt: 27.06.2025 15:52 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:59 von eeder

Fläche: 189 0,48%

29.

"Diese Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich so ein gesundes Wachstum nicht ein Wachstum um jeden Preis und überall da der Erste und der Größte zu sein"

Kommentare: Nachhaltigkeit sollte ein gesundes Wachstum bedeuten, nicht um jeden Preis um der Erste und der Größte zu sein.

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 28.06.2025 11:09 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:41 von eeder

Fläche: 146 0,32%

30.

"Vor zehn Jahren, 15 Jahren haben wir das Thema Wellness gehabt und dann ist alles Wellness und dann wie Schatten, wie Schatten und Wellness und Gesundheit."

Kommentare: Vor 10 bis 15 Jahren war das Thema Wellness und Gesundheit sehr stark

Code: • Strategische Ziele Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 28.06.2025 11:13 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:42 von eeder

Fläche: 159 0,34%

3.3.8. Rolle der Führungskraft

1.

"Wenn ich mir das jetzt auf die Federn hefte und wirklich sage Nachhaltigkeit ist bei uns Nummer eins und wir legen sehr, sehr viel Wert darauf. Und wenn dann die Führungskraft, was ja oft auch eine Art politische Funktion nach außen hat, wenn die dann mit einem Privatjet um herumfliegt, dann ist das für mich immer echt und nicht mehr authentisch"

Kommentare: Führungskräfte müssen die nachhaltige Strategie leben, kommt es hier zu Differenzen, fehlt die Authentizität und die Glaubwürdigkeit

Code: • Rolle der Führungskraft Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 24.06.2025 14:34 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:51 von eeder

Fläche: 347 1,10%

2.

"Nachhaltigkeit ist Unternehmensführung"

Kommentare: Nachhaltigkeit findet sich primär in der Unternehmensführung

Code: • Rolle der Führungskraft Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 45 - 45

Erstellt: 26.06.2025 14:09 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:35 von eeder

Fläche: 38 0,09%

3.

"Firmen, die das praktizieren, die das Leben, wo die Firmenchefs das leben"

Kommentare: Wichtig ist, dass die Firmenchefs die Prinzipien der lernenden Organisation leben

Code: • Rolle der Führungskraft Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 54 - 54

Erstellt: 26.06.2025 14:11 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:35 von eeder

Fläche: 73 0,18%

4.

"ist da ein "Drive" drinnen, lernt dort der Chef selbst auch etwas, oder eben nicht."

Kommentare: Vorbildfunktion der Führungskräfte ist essentiell

Code: • Rolle der Führungskraft Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 60 - 60

Erstellt: 26.06.2025 14:13 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:35 von eeder

Fläche: 83 0,20%

5.

"Führungsebene oder von der Führungsebene runterzubrechen"

Kommentare: Umsetzung der Prinzipien der lernenden Organisation muss von der Führungsebene ausgehend in allen Bereichen umgesetzt werden

Code: • Rolle der Führungskraft Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 58 - 58

Erstellt: 27.06.2025 11:32 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:45 von eeder

Fläche: 56 0,18%

6.

"Deine Botschaft dazu ist, die müssen das entsprechend vorleben. #00:32:29-2#

Speaker 2: Absolut und absolut"

Kommentare: Führungskräfte müssen die Werte vorleben

Code: • Rolle der Führungskraft Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 59 - 60

Erstellt: 27.06.2025 11:36 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 107 0,34%

7.

"Damit dass funktioniert, dann setzt natürlich auch wieder Vertrauen voraus. Aber sehr gut. Da gibt es vom Malik die Aussage Erfolge gehören dem Team, Misserfolge verantwortet der Manager und das muss aber auch gelebt werden. #00:33:09-6#

Speaker 1: Das halte ich für ganz wichtig."

Kommentare: Wichtig ist Vertrauen im Team

Code: • Rolle der Führungskraft Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 61 - 62

Erstellt: 27.06.2025 11:37 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 280 0,89%

3.4. Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb

1.

"weil wir einfach von der von der Natur abhängig sind."

Kommentare: Nachhaltigkeit ist besonders in der Alpenregion wegen der Abhängigkeit von der Natur essentiell

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 43 - 43

Erstellt: 24.06.2025 14:36 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:52 von eeder

Fläche: 53 0,17%

2.

"regionale Identität, saisonale Bewirtschaftung, Zusammenspiel von die verschiedenen Stakeholder und verschiedene Branchen, Landwirtschaft und co."

Kommentare: Regionale Identität bewahren, saisonale Bewirtschaftung, Zusammenspiel verschiedenster Stakeholder und Branchen, Landwirtschaft etc.

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 43 - 43

Erstellt: 24.06.2025 14:40 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:53 von eeder

Fläche: 145 0,46%

3.

"Und auch einbinden. Und damit haben wir jetzt gerade auch in Zeiten von Arbeitskräfteengpässen, Arbeitskräftesuche hast du halt noch mal einen viel größeren Hebel, auch im Employer Branding"

Kommentare: Eine Nachhaltige Strategie mit Einbindung der Mitarbeiter stellt auch einen Hebel bei der Arbeitskräftesuche durch Employer Branding dar

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24

Erstellt: 23.06.2025 10:41 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:50 von eeder

Fläche: 193 0,51%

4.

"Nachhaltigkeit ist kein Trend. Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben, weil Nachhaltigkeit für mich persönlich für mich auch Zukunftsfähigkeit bedeutet. Wir sind in einem Transformationsprozess."

Kommentare: Nachhaltigkeit ist kein Trend, das Thema ist gekommen um zu bleiben, wir befinden uns in einem Transformationsprozess

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 28 - 28

Erstellt: 23.06.2025 10:52 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:52 von eeder

Fläche: 198 0,52%

5.

"Du hast kein Unterscheidungsmerkmal mehr mit der Konkurrenz. Wenn du dich nicht stärker positionierst. Wir sehen das in Destinationen, wir sehen das auf Betriebsebene"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist ein Merkmal zur stärkeren Positionierung auf Destinations und Betriebsebene

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 28 - 28

Erstellt: 23.06.2025 10:53 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:52 von eeder

Fläche: 166 0,43%

6.

"Strategien und Visionen lesen sich immer super nett, aber es sind die Aktionspläne, die dahinter liegen mit verantwortlichen Verantwortlichkeiten, Deadlines, Zuständigkeiten, Ressourcenverfügbarkeit."

Kommentare: Strategien und Visionen brauchen dann aber Aktionspläne, Deadlines, Zuständigkeiten und Ressourcen um von Menschen, die voll dahinterstehen umgesetzt zu werden

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 38 - 38

Erstellt: 23.06.2025 13:09 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder

Fläche: 199 0,52%

7.

"Natürlich geht es auch um Ökonomie, Es geht um Wertschöpfung, es geht um Wachstum. Fragezeichen. Was genau bedeutet Wachstum? Also ist Wachstum immer Quantität? Sondern auch um andere Faktoren."

Kommentare: Auch in der Nachhaltigkeitsstrategie geht es zunächst um Ökonomie, Wertschöpfung und Wachstum - Wachstum muss aber nicht immer nur Quantität bedeuten

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 23.06.2025 11:00 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder

Fläche: 193 0,51%

8.

"Wenn du keine ökonomische Nachhaltigkeit hast, wird auch alles andere schwierig. Das muss aber dieser Dreiklang sein und es muss sich. Es muss in Balance stehen. Und ich glaube. Schon, dass wir damit also gerade auch die ökonomische Dimension"

Kommentare: Primär muss die ökonomische Nachhaltigkeit gegeben sein, dann kommt es aber auf den Dreiklang an

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 23.06.2025 13:11 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder

Fläche: 242 0,63%

9.

"Also mir hat in Österreich konkret selten jemand gesagt also Nachhaltigkeit interessiert mich nicht"

Kommentare: Grundsätzlich sind österreichische Tourismusbetriebe an Nachhaltigkeitsthemen interessiert

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
 IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 64 - 64
 Erstellt: 23.06.2025 13:19 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:55 von eeder
 Fläche: 99 0,26%

10.

"Und auf den ersten soll der zweite folgen und auf den zweiten der dritte. Und dann merkt man halt auch irgendwann, dass man nicht alleine geht. Und dann hilft es vielleicht auch mal eben nach links und rechts zu schauen und zu fragen Hey! Wie ist denn das gegangen bisher? Oder was waren so deine großen Stolpersteine? Oder wenn du von einem anderen Weg zu mir stößt, wo bist du hergekommen und hat es? Hat sich der Umweg gelohnt oder bin ich eigentlich gerade auf dem Umweg?"

Kommentare: Wichtig ist es Schritt für Schritt umzusetzen
 Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
 IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 74 - 74
 Erstellt: 23.06.2025 13:22 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:55 von eeder
 Fläche: 473 1,24%

11.

"Es wird neue Märkte geben müssen. Es werden sich die Märkte verschieben."

Kommentare: Es ist wichtig die Märkte zu beobachten um Chancen zu erkennen
 Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 78 - 78
 Erstellt: 26.06.2025 14:16 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:36 von eeder
 Fläche: 72 0,18%

12.

"Vielleicht ist es ist es, dass die Araber jetzt Skifahren wollen?"

Kommentare: Man darf nicht immer an alten Annahmen festhalten und muss auch für Veränderungen offen sein
 Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 78 - 78
 Erstellt: 26.06.2025 14:16 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:36 von eeder
 Fläche: 65 0,16%

13.

"Der Tourismusverband soll fahren und soll mir die Leute bringen und die, die wirklich erfolgreich sind, sind selber unterwegs und draußen in den Märkten, egal wo und wann. Ich sage der deutsche ich möchte den deutschen Gast, dann muss ich mich in Deutschland umsehen, oder? Genau. Und wenn ich sage, ich hätte jetzt aber gern, weil ihr so gut Englisch rede, jetzt mächtig die Briten, dann muss ich nach Großbritannien. Ich muss etwas tun. Ich war immer offen für die neuen Märkte. Ich war überall. Ich war in Singapur, in Moskau, in Riad, überall. Mir war das wurscht"

Kommentare: Der Vertrieb muss aktiv gestaltet werden, sich nur auf TVB zu verlassen ist zu wenig
 Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 80 - 80
 Erstellt: 26.06.2025 14:18 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:37 von eeder
 Fläche: 567 1,38%

14.

"Tourismus für mich schon ganz wichtiges Thema in Kombination mit Nachhaltigkeit."

Kommentare: Tourismus in Kombination mit Nachhaltigkeit sieht IP als für ihn persönlich wichtiges Thema
 Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 26.06.2025 15:35 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:13 von eeder
 Fläche: 85 0,23%

15.

"Verkehrsthema in den Hochsaisonzeiten. Also wenn man sich anschaut, wie, wie, wie sie es da in die Stadt hinein staut, von links und von rechts vom See dann Ja."

Kommentare: Der Anreiseverkehr ist ein großes Thema, es gibt Staus im Ort
Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 26.06.2025 15:45 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:18 von eeder
Fläche: 165 0,45%

16.

"Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Faktor, der uns absolut beschäftigen wird, auch in Zukunft"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor
Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 9 - 9
Erstellt: 27.06.2025 09:47 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:40 von eeder
Fläche: 94 0,30%

17.

"das geht dann in Richtung "Change Management", weil das ja essenziell ist dafür, wenn es dann doch heißt, wir müssen vielleicht interne Kulturen ändern,"

Kommentare: Ausrichtung auf Nachhaltigkeit kann ein "Change Management Projekt sein"
Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 11 - 11
Erstellt: 27.06.2025 09:49 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:41 von eeder
Fläche: 152 0,48%

18.

"Entschuldigung, wie viel Tourismus wollen wir denn jetzt da noch haben? Bei uns? Ja, absolut natürlich"

Kommentare: Es stellt sich die Frage: Wie viel Tourismus wollen wir in der Region haben?
Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 15 - 15
Erstellt: 27.06.2025 09:50 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:41 von eeder
Fläche: 102 0,32%

19.

"Was hab ich letztendlich von der Tourismusregion als Einheimische, außer dass man die Urlauber mehrheitlich wahrscheinlich auf die Nerven gehen? Viel Verkehr, alles ist überfüllt"

Kommentare: Für die Einheimischen hat der Tourismus auch negative Seiten: Viel Verkehr, Überfüllung, Hohe Preise..
Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 15 - 15
Erstellt: 27.06.2025 09:51 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:41 von eeder
Fläche: 178 0,56%

20.

"ein schwieriges Thema, dass da die Unternehmerseite mit den einheimischen Seiten, dass dort Konsens gefunden wird"

Kommentare: Es ist schwierig die Interessen aller Stakeholder zu berücksichtigen
Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 27 - 27
Erstellt: 27.06.2025 09:56 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:41 von eeder
Fläche: 113 0,36%

21.

"Es ist wahnsinnig überlaufen. Es ist wahnsinnig voll. Es ist wahnsinnig teuer"

Kommentare: Die Region ist überlaufen, voll und teuer
Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 27 - 27
 Erstellt: 27.06.2025 09:57 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:41 von eeder
 Fläche: 77 0,24%

22.

"Aber vielen Betrieben ist das egal, die sagen sich, die Masse ist sowieso da und wir gehen auf die Masse. Und wir hauen die Sachen raus Bam, bam, Bam! Dann geht schon was. Ist es ja wurscht, weil dann kommen diese 500 Gäste nicht mehr, aber dafür 500 andere."

Kommentare: Es gibt auch Betriebe die dabei bleiben auf Masse zu setzen und sich sagen, wenn 500 Gäste unzufrieden waren und nicht mehr kommen, so kommen halt 500 andere im nächsten Jahr

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 44 - 44

Erstellt: 27.06.2025 10:00 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:42 von eeder

Fläche: 258 0,82%

23.

"Es gibt solche und solche. Also ich erlebe schon einige, die jetzt sagen, sie wollen das wirklich aktiv angehen. Die setzen dann auch Experten ein, gute Leute. Die gehen das dann an, aber die merken relativ schnell. Okay, das ist ein langer Weg, weil viele glauben ja passt, da holen wir uns jetzt wen her und oder Umweltzeichen und schreiben auf die Website etwas, machen eine Presseaussendung und bla bla und dann ist das geregelt."

Kommentare: Eine echte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist ein langer Weg. Viele Betriebe meinen mit dem raschen Erwerb eines Umweltzeichens und entsprechender Vermarktung ist es getan

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 48 - 48

Erstellt: 27.06.2025 10:02 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:43 von eeder

Fläche: 433 1,37%

24.

"Nachhaltigkeit beginnt bei der Mülltrennung im Kleinen. So und hört auf bei dir was Erneuerbare Energie,"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist ein breites Feld, beginnend beim einfachen Mülltrennen bis zur Verwendung erneuerbarer Energie

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 48 - 48

Erstellt: 27.06.2025 10:25 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:43 von eeder

Fläche: 104 0,33%

25.

"Ein kleinerer Anteil ist, der das wirklich, wirklich ernst nimmt"

Kommentare: Nur ein kleiner Anteil der Betriebe setzt Nachhaltigkeit konsequent um

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 48 - 48

Erstellt: 27.06.2025 10:26 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:43 von eeder

Fläche: 64 0,20%

26.

"Wenn wir zwei jetzt bei einer Familie sind, 2 Kinder hätten, weiß ich nicht, ob wir mit Sack und Pack mit der Bahn nach Zell am See in den Skiurlaub fahren wollen... #00:25:25-2#

Speaker 2: Da würde ich dich fragen, wenn ich deine Frau wäre, ob du einen Vogel hast?"

Kommentare: Wesentlich ist die Anreise, aber hier muss auch der Komfort passen: Eine Bahn-anreise als Familie zum Skiurlaub wird schwierig

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 49 - 50

Erstellt: 27.06.2025 10:27 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:44 von eeder

Fläche: 265 0,84%

27.

"Ich fahre selber viel Zug und die Strecke Wien-Zell am See oft. Also es ist nicht oft so, dass das wirklich reibungslos funktioniert, gell?"

Kommentare: Bahnfahrten in Österreich funktionieren selten reibungslos
Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 52 - 52
Erstellt: 27.06.2025 10:28 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:44 von eeder
Fläche: 139 0,44%

28.

"Ein bisschen ruhiger werden, in vielen Dingen ein bisschen vielleicht zurückschrauben."

Kommentare: Wir sollten ruhiger werden und vielleicht etwas zurückschrauben
Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 63 - 63
Erstellt: 27.06.2025 11:38 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:46 von eeder
Fläche: 86 0,27%

29.

"Stillstand ist auch keine Lösung."

Kommentare: Stillstand ist auch keine Lösung
Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 63 - 63
Erstellt: 27.06.2025 11:38 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:46 von eeder
Fläche: 33 0,10%

30.

"Wie ich 2009 bei Segafredo war hat es schon geheißen: "rainforestfree Kaffee". Bio zertifizierter Kaffee. Also all dieser Fairtrade Kaffee."

Kommentare: IP erinnert sich, dass bereits 2009, er war damals bei Segafredo beschäftigt, von "rainforestfree Coffee" und Fairtrade gesprochen wurde
Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 4 - 4
Erstellt: 27.06.2025 15:24 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:53 von eeder
Fläche: 139 0,35%

31.

"Das Thema Nachhaltigkeit ist quasi zur Unternehmens-ID geworden. Und das gleiche ist eigentlich da auch in Gastein, dass man da auch - unser Vorstand der aus den technischen Bereich kommt, für den ist das auch eine Herzengeschichte und das treiben wir eigentlich Jahr für Jahr voran und Schauen wie wir uns da weiterentwickeln können"

Kommentare: Im aktuellen Betrieb, einem Bergbahnunternehmen, ist das Nachhaltigkeitsthema Teil der Unternehmens-ID
Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 4 - 4
Erstellt: 27.06.2025 15:26 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:53 von eeder
Fläche: 346 0,87%

32.

"der erste Zugang, den man haben muss, ist man muss sich absolut dazu committen, also man muss es wollen und wirklich aktiv angehen"

Kommentare: Nachhaltigkeit erfordert volles Commitment und Umsetzung
Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 6 - 6
Erstellt: 27.06.2025 15:26 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:53 von eeder
Fläche: 134 0,34%

33.

"Die Frage, ob man sich das in welcher Größenordnung man ist, ob man sich das leisten kann oder so, aber man braucht, glaube ich an einen Leitfaden oder eine begleitende Firma, die einen quasi begleitet, damit man zunächst eine IST-Analyse herausarbeitet."

Kommentare: IP empfiehlt für die Umsetzung die Hinzuziehung eines externen Beraters - wie dies im BB-Unternehmen gemacht wurde

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 6 - 6

Erstellt: 27.06.2025 15:27 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:54 von eeder

Fläche: 254 0,64%

34.

"über eineinhalb Jahre einen Umweltbericht ausgearbeitet"

Kommentare: In 1,5 jähriger Vorbereitung wurde mit dem Beratungsunternehmen gemeinsam ein Umweltbericht ausgearbeitet

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 6 - 6

Erstellt: 27.06.2025 15:28 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:54 von eeder

Fläche: 55 0,14%

35.

"Das zeigt dir all deine Schwächen und all deine Stärken auf und somit kannst du dann überhaupt einmal starten zu schauen wo habe ich Möglichkeiten effizienter zu werden? Was kostet mich das? Du definierst Ziele und ich glaube, das ist für die, für die für die Unternehmen der erste, der erste Schritt."

Kommentare: Diese Standortbestimmung war wichtig um zu wissen welche Stärken/Schwächen vorliegen und welche Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind und was es kostet. Somit können konkrete Ziele definiert werden

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 6 - 6

Erstellt: 27.06.2025 15:29 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:54 von eeder

Fläche: 301 0,76%

36.

"Wir haben vor eineinhalb Jahren ein Carsharing eingeführt, das quasi Gäste bei uns Elektroautos sein können. Und das haben wir jetzt quasi erweitert. Jetzt gibt es acht Autos des Hotels, Elektroautos hat der Tourismusverband ein Elektroauto und da wollen wir so ein bisschen der Initiator sein und mehrere dann abholen und um aktiv mit dabei zu sein. Denn wenn ich sage ich reise mit dem Zug an, dann ist das alles schön und gut. Aber vielleicht möchte ich auch mal z.B. nach Zell am See fahren und jeder weiß, so wie ich, der das schon mal gemacht hat, wie mühsam das mit den Öffis ist."

Kommentare: Anreise mit dem Öffi ja, aber vor Ort möchte man auch flexibel sein: Am Ort wurde dafür ein Carsharing System mit E-Autos aufgebaut

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8

Erstellt: 27.06.2025 15:33 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:55 von eeder

Fläche: 587 1,48%

37.

"Es ist ohnehin mittlerweile bekannt mit HVO zu tanken. Man muss dann einfach nur den Businessplan, die Summe verändern für Treibstoff. Das kostet halt auch 15 % mehr."

Kommentare: Wir setzen CO² Einsparungsmaßnahmen, etwa HVO für die Pistengeräte, die Treibstoffkosten erhöhen sich aber dadurch um 15 %

Code: ● Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8

Erstellt: 27.06.2025 15:34 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:55 von eeder

Fläche: 166 0,42%

38.

"dass wir durch diesen Klimawandel und durch diese Sachen so extrem polarisierend am Silbertablett sind und wir quasi uns Matchen da und sagen so schlecht sind wir nicht. Und das hat sicher einen Rieseneffekt, der vielleicht gar nicht mit Geld zu aufzuheben"

Kommentare: Die Nachhaltigkeitsaktivitäten müssen auch im Zusammenhang mit dem Unternehmens-Image gesehen werden. Gerade Seilbahnen stehen oft im Zusammenhang mit dem Klimawandel in der Kritik.

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 27.06.2025 15:40 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:57 von eeder

Fläche: 256 0,64%

39.

"Aufforstung oder in Photovoltaikanlagen. Also es ist jetzt jedes Jahr kommen ein paar 100 Quadratmeter dazu. Wärmerückgewinnung."

Kommentare: Die Seilbahnbetriebe investieren schon jahrelang in Aufforstung, Photovoltaikanlagen und Wärmerückgewinnung

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 18 - 18

Erstellt: 27.06.2025 15:42 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:57 von eeder

Fläche: 128 0,32%

40.

"Müssen wir uns mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen? Zwangsweise. Und ist es im Tourismus? Ist es, Ist es die Natur oder ist es das Soziale? Sonst sind es die Mitarbeiter oder ist es auch die Akzeptanz des Tourismus im Ort"

Kommentare: Tourismusbetriebe müssen sich zwangsweise mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Natur, Soziales, Stakeholder Interessen

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 28.06.2025 11:10 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:42 von eeder

Fläche: 236 0,51%

41.

"Nachhaltigkeit eine riesengroße Rolle spielt, weil man muss immer so ein bisschen schauen, wo sind die Trends und das spielt schon eine große Rolle"

Kommentare: Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle im Tourismus

Code: • Nachhaltigkeit (ESG) im Tourismusbetrieb Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 28.06.2025 13:09 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:26 von eeder

Fläche: 147 0,66%

3.4.1. ESG Ziele

1.

"Und Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Nachhaltigkeit sehen wir nicht als separaten Bereich, separate Verantwortung von zwei Personen, sondern das ist bei uns integriert im Unternehmen. Und wichtig ist für uns, dass man das alle Leben deshalb gibt es keinen separaten Bereich Nachhaltigkeit bei unseren versuchen wir das wirklich integriert zu leben"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist im Unternehmen gesamt integriert, eigene Verantwortliche bzw. einen Bereich dazu gibt es nicht

Code: • ESG Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3

Erstellt: 10.06.2025 09:00 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:22 von eeder

Fläche: 375 1,09%

2.

"veränderte Gästebedürfnisse. Spannend. Da spielt Nachhaltigkeit sehr, sehr stark hinein und ist kein Nebenthema mehr, sondern wirklich ein zentrales Thema auch für nachhaltige Investitionen. Auch dass sie die Produkte weiterentwickeln, auch bei uns. Dass das Sortiment weiterentwickelt und die verschiedenen Positionierungen der Marken, dass man sich klar aufstellt. Und Nachhaltigkeit wird immer stärker zum Wettbewerbsvorteil"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, auch bei Investitionsentscheidungen, Produktentwicklung und Positionierung. Stellt dann einen Wettbewerbsvorteil dar.

Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 9 - 9

Erstellt: 10.06.2025 09:33 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:26 von eeder

Fläche: 427 1,25%

3.

"Aber mit Nachhaltigkeit kann man sich auf Dauer sehr, sehr gut differenzieren."

Kommentare: Mit Nachhaltigkeit kann man sich lfr. sehr gut differenzieren

Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 11 - 11

Erstellt: 10.06.2025 09:42 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:28 von eeder

Fläche: 78 0,23%

4.

"Also in Richtung Unternehmen, wie es unsere eigenen Bemühungen sind, da, wo die EU in einer gewissen Art und Weise zurückgerudert mit der Omnibus Verordnung, also spürbare Erleichterungen, was die Bürokratie betrifft. Trotzdem Fokus auf nachhaltige Wirtschaft. Aber wir sind ja, was den Nachhaltigkeitsbericht betrifft, da haben wir schon unseren Dritten jetzt mittlerweile gemacht"

Kommentare: Das Unternehmen hat bereits den 3. Nachhaltigkeitsbericht erstellt, obwohl es aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelungen nicht dazu verpflichtet wäre.

Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 17 - 17

Erstellt: 10.06.2025 09:48 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:29 von eeder

Fläche: 381 1,11%

5.

"Nachhaltigkeit auf den drei Säulen sind also ganz viel Unternehmensstrategie drinnen"

Kommentare: ESG sind fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie

Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 19 - 19

Erstellt: 10.06.2025 09:55 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:29 von eeder

Fläche: 84 0,25%

6.

"Fokus auf die soziale Säule stärker gesetzt,"

Kommentare: Das Unternehmen hat den Fokus stärker auf die soziale Nachhaltigkeit gesetzt

Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 19 - 19

Erstellt: 10.06.2025 09:56 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:30 von eeder

Fläche: 44 0,13%

7.

"ESG Ziele und da ist auch immer wichtig, dass man dieses Thema sinnhaft sinnstiftend macht"

Kommentare: Sinnstiftung ist ein wesentliches Thema innerhalb der ESG Ziele

Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 27 - 27

Erstellt: 10.06.2025 10:13 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:35 von eeder

Fläche: 90 0,26%

8.

"Gästeströme besser, also die Auswirkungen des Tourismus irgendwie vor Ort zu minimieren.
Was die Bevölkerung betrifft, was die Umwelt betrifft"

Kommentare: Lenkung der Gästeströme und Berücksichtigung der Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung ist wichtig
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 23.06.2025 14:11 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:02 von eeder
Fläche: 142 0,39%

9.

"Das ist jetzt so in der Destination, dass einfach diese, also diese Vor Ort Emissionen ist ja eh zu vernachlässigen, sondern nur die Anreise"

Kommentare: Beim Thema CO² Ausstoß ist die Anreise relevant, Emissionen vor Ort sind zu vernachlässigen
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 17 - 17
Erstellt: 23.06.2025 14:13 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:03 von eeder
Fläche: 140 0,38%

10.

"zweite Synergie in Richtung Mitarbeiter und soziale Verantwortung, dass man einfach in so einem. In so einem Preiskampf mit niedrige Löhne und Gehälter ist sowieso schwierig in einem in einem hochbesteuerten Hochlohnland. Und je qualitativer und je besser das Produkt wird und da je hochpreisiger das dann entsprechend wird, desto höhere Löhne"

Kommentare: Synergie zur sozialen Nachhaltigkeit: bei hochpreisigen Produkten sind auch höhere Löhne möglich
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 29 - 29
Erstellt: 23.06.2025 14:45 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:11 von eeder
Fläche: 350 0,95%

11.

"dass man da wirklich integriert lebt in der Marken und Angebotsstrategie, weil es ist ja das bekannte Greenwashing,"

Kommentare: Integration der Nachhaltigkeit in die Marken- und Angebotsstrategie ist wichtig, klare Abgrenzung von "Greenwashing"
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 10 - 10
Erstellt: 24.06.2025 13:59 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:43 von eeder
Fläche: 115 0,37%

12.

"andere KPIs und es ist unglaublich wichtig auch andere KPIs zu definieren"

Kommentare: Andere KPI müssen definiert werden
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 46 - 46
Erstellt: 23.06.2025 13:12 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder
Fläche: 73 0,19%

13.

"Lebensraum, lasst uns Lebensqualität"

Kommentare: Auch Lebensraumqualität ist ein Ziel
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 46 - 46
Erstellt: 23.06.2025 13:13 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder
Fläche: 36 0,09%

14.

"moralische Verantwortung auch in den Gästen stärker und stärker wird"

Kommentare: Es geht auch um moralische Verantwortung
 Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
 IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 56 - 56
 Erstellt: 23.06.2025 13:17 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:55 von eeder
 Fläche: 68 0,18%

15.

"Weil gerade wenn du am Anfang stehst, ist dieser riesengroße Berg Nachhaltigkeit und der kann dich erschlagen und du siehst andere, die da schon relativ weit sind und denkst dir das schaffe ich eh nie, dann lasse ich es doch ganz bleiben. Damit aber jede Initiative, jeder Schritt ist gut und wichtig"

Kommentare: Jeder Schritt in Richtung ESG ist wichtig, auch wenn Unternehmen sich am Anfang nur auf eine der 3 Säulen konzentrieren
 Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
 IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 70 - 70
 Erstellt: 23.06.2025 13:21 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:55 von eeder
 Fläche: 300 0,79%

16.

"Ich sehe Nachhaltigkeit noch in einem anderen Punkt: Wenn heute ein Haus 50 Jahre, 60 Jahre besteht, das ist nachhaltig"

Kommentare: Auch die Dauer des Bestehens eines Betriebes sagt etwas über dessen Nachhaltigkeit aus
 Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 37 - 37
 Erstellt: 26.06.2025 14:06 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:34 von eeder
 Fläche: 119 0,29%

17.

"Für mich ist wichtig Die noch wichtigere Nachhaltigkeit ist, wenn die nachhaltig gewirtschaftet wird, das wirklich in die nächste Generation geht."

Kommentare: Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit hat einen hohen Wert
 Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 39 - 39
 Erstellt: 26.06.2025 14:07 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:34 von eeder
 Fläche: 146 0,36%

18.

"Wie gesagt, die Nachhaltigkeit ist wichtig, aber wir dürfen diese Nachhaltigkeit jetzt im Sinne der Ökologie glaube ich, nicht überschätzen."

Kommentare: Es ist falsch den Fokus nur auf die Ökologie zu setzen, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist primär wichtig
 Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
 IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 39 - 39
 Erstellt: 26.06.2025 14:08 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:34 von eeder
 Fläche: 140 0,34%

19.

"dass man weiß, welches Produkt wir da in den Händen halten, für das wir die Verantwortung haben"

Kommentare: Unternehmer haben eine Verantwortung für die Umwelt, die zu unserem Produkt gehört
 Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 9 - 9
 Erstellt: 26.06.2025 15:41 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:15 von eeder
 Fläche: 93 0,25%

20.

"Verkehrsthema in den Hochsaisonzeiten. Also wenn man sich anschaut, wie, wie, wie sie es da in die Stadt hinein staut, von links und von rechts vom See dann Ja."

Kommentare: Der Anreiseverkehr ist ein großes Thema, es gibt Staus im Ort
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 26.06.2025 15:45 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:18 von eeder
Fläche: 165 0,45%

21.

"Wir zum Beispiel verlangen oder Banken müssen verlangen im Kreditgeschäft mittlerweile überall den Energieausweis, weil Kredit ist für uns eine Investition und somit weisen wir nach, wie nachhaltig unsere Investitionen sind. Genau. Und es gibt dann in der Immobilienbewertung dann, wenn das zum Beispiel eine Ölheizung ist oder wenn da ja gewisse Sachen einfach nicht angeführt sind, gibt es Abschlüsse in der Bewertung. Das heißt, die Immobilie ist in der Form nicht mehr so viel wert. Sie sind dann schon Anreize zu investieren in Nachhaltigkeit, um zu sagen okay, ich habe etwas davon, wenn ich das mache, Ist meine Immobilie mehr wert. Also und auf der Veranlagungsseite Seite ist es ähnlich, da möchte man auch den Verlauf des Geldes sozusagen kontrollieren. Und dann ist es halt auch so, dass die, die, die, die die Firmen in die veranlagt wird auf der Aktienseite ja da werden die ESG-Reports angeschaut mittlerweile und dann gibt es da eine Liste, wo man wo man sagt okay, das ist ESG konform und dann gibt es ja Titel, die das nicht"

Kommentare: Banken verlangen bei der Kreditvergabe den Energieausweis und Informationen zur Nachhaltigkeit, ESG Reports gewinnen an Bedeutung
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 21 - 21
Erstellt: 26.06.2025 15:51 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:21 von eeder
Fläche: 1057 2,88%

22.

"Aber wir sagen Okay, wie, wie, wie gehen wir in unser drittes Jahrhundert? Digitalisierung, das ESG-Thema also sprich Nachhaltigkeit, Wie positionieren wir uns weiter? Welche Nische bekleiden wir?"

Kommentare: Unser Unternehmen besteht seit 200 Jahren, wir machen jetzt Strategien für das 3. Jahrhundert mit Themen wie Positionierung als Privatbank, Digitalisierung, ESG, Nachhaltigkeit
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 46 - 46
Erstellt: 26.06.2025 16:03 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:23 von eeder
Fläche: 196 0,53%

23.

"alle Mitarbeiterinnen mit ins Boot zu holen"

Kommentare: Es ist wichtig, in einem Nachhaltigkeitsprojekt alle Mitarbeiter ins Boot zu holen
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 9 - 9
Erstellt: 27.06.2025 09:48 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:40 von eeder
Fläche: 43 0,14%

24.

"Es ist ohnehin mittlerweile bekannt mit HVO zu tanken. Man muss dann einfach nur den Businessplan, die Summe verändern für Treibstoff. Das kostet halt auch 15 % mehr."

Kommentare: Wir setzen CO² Einsparungsmaßnahmen, etwa HVO für die Pistengeräte, die Treibstoffkosten erhöhen sich aber dadurch um 15 %
Code: ● ESG Ziele Gewicht: 0
IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8
Erstellt: 27.06.2025 15:34 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:55 von eeder
Fläche: 166 0,42%

25.

"Wenn die Natur Schaden nimmt, wenn die Mitarbeiter Schaden nehmen oder wenn der Ort Schaden nimmt durch mein Tun, dann wäre mir zwangsweise in jedem System irgendwann langfristig ins eigene Fleisch schneiden."

Kommentare: Wenn die Natur, die Mitarbeiter, der Ort durch mein Tun Schaden nimmt, schneide ich mir ins eigene Fleisch

Code: • ESG Ziele Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 28.06.2025 11:11 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:42 von eeder

Fläche: 208 0,45%

26.

"In den Betrieben ist es ja der Spargedanke"

Kommentare: In den Betrieben ist der Spargedanke der erste im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit

Code: • ESG Ziele Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 11 - 11

Erstellt: 28.06.2025 11:19 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:44 von eeder

Fläche: 42 0,09%

27.

"hochattraktiv ist nach wie vor von da von der Vegetation. Aber auch so, wie wir aufs Land schauen im gesamten Nachhaltigkeitsthema. Aber es ist. Es ist sauber bei uns. Es ist. Wir haben noch keine Dürreplagen. Wir haben nicht irgendwie einen sichtbaren STANDARD oder Probleme, wo Leute, wo es schlecht geht, die hungern müssen oder sonst was. Also es sind nach wie vor attraktives Land. Und dann haben wir natürlich im Vergleich auch Norden und Süden."

Kommentare: Österreich hat sehr gute Rahmenbedingungen: Natur, Vegetation, Klima, Kombination Seen und Berge

Code: • ESG Ziele Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 15 - 15

Erstellt: 28.06.2025 11:24 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:45 von eeder

Fläche: 451 0,97%

3.4.2. Kooperationen mit regionalen Anbietern

1.

"Gastronomie machen und dort das Bistro, wo es dann sicher stärkerem Maße und Frequenz geht. Oder macht man, wo es was zum Haus passt und dort mal enorm wertige Gastronomie gebaut Regional, saisonal, biologisch gesund Und das unsere vier Anker. Das ist absolut nicht wirtschaftlich für uns. Aber es ist halt eine gute Entwicklung. Es geht in eine Gute Richtung und es stärkt das Haus. Es passt wunderbar zum Haus"

Kommentare: Gastronomie saisonal, biologisch gesund (im Flagshipstore)

Code: • Kooperationen mit regionalen Anbietern Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 10.06.2025 10:09 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:36 von eeder

Fläche: 410 1,20%

2.

"Kooperation mit regionalen Partnern auch dann in der Gastronomie"

Kommentare: Kooperationen mit regionalen Partnern

Code: • Kooperationen mit regionalen Anbietern Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 10.06.2025 10:10 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:36 von eeder

Fläche: 64 0,19%

3.

"Oder wenn man jetzt bei den Bauprojekten schauen wir sehr stark, dass man im Umkreis von 30 Kilometer, je nachdem wo das ist, dass wir stark mit regionalen Unternehmen zusammenarbeiten und weniger mit dem Elektriker, der 300 Kilometer weiter weg ist, aber wesentlich günstiger wäre, das wollen wir nicht, sondern wirklich mit dem im Nachbarort oder im gleichen Ort. Diese Partnerschaften sind sehr wichtig, weil es ja in die nachhaltige Positionierung eine der ganz oben steht. Für uns definitiv also diese Arbeitgebermarke. Menschen, du hast mit Menschen auch begonnen. Da geht es immer los bei uns. Und ich denke, der größte Schlüssel bei uns zum Erfolg, weil wir an den stationären Handel glauben"

Kommentare: Auch bei den Bauprojekten wird mit lokalen Handwerksbetrieben gearbeitet

Code: • Kooperationen mit regionalen Anbietern Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 10.06.2025 10:10 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:36 von eeder

Fläche: 699 2,04%

4.

"regionale Identität, saisonale Bewirtschaftung, Zusammenspiel von die verschiedenen Stakeholder und verschiedene Branchen, Landwirtschaft und co."

Kommentare: Regionale Identität bewahren, saisonale Bewirtschaftung, Zusammenspiel verschiedenster Stakeholder und Branchen, Landwirtschaft etc.

Code: • Kooperationen mit regionalen Anbietern Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 43 - 43

Erstellt: 24.06.2025 14:40 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:53 von eeder

Fläche: 145 0,46%

3.4.3. Greenwashing-Bedenken

3.4.4. Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen

1.

"Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe letztens mir die ganzen Statistiken und Zahlen wieder reingezogen von der Österreich Werbung, was das Buchungsargument das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also da ist es ja so, dass anscheinend das Thema Nachhaltigkeit zugelegt hat. Das heißt offensichtlich speziell am deutschen Markt, aber auch an den skandinavischen Marken hätte das schon mehr Gewicht welches Hotel Ich buche. Das sagen die Statistiken. Der Markt draußen sagt mir eigentlich ein bisschen anderes, als wenn ich jetzt mit Betrieben rede, die das Umweltzeichen haben. Die sagen, das nützt uns viel in Außenwerbung oder auch in der PR. Das tut uns gegebenenfalls auch bei den Mitarbeitern. Aber wir hätten noch keine einzige oder ganz wenige Buchungen gehabt, die speziell jetzt deswegen gebucht haben, weil sie das österreichische Umweltabzeichen haben. Dort trifft das leider noch stark auseinander und wo es auch noch ganz stark auseinanderdriftet, das sieht man dann aber die Statistiken von der Österreich Werbung ist das Thema Preis. Das heißt prinzipiell was es ist. Das ist echt über 30 %- 37 % die offensichtlich sagen, je nachdem wie die Fragestellung ist, manchmal sogar über 40 %. Wir buchen aufgrund der Nachhaltigkeit eines Betriebes. Aber wenn es darum geht, dafür auch mehr zu zahlen, sackt der Prozentsatz ganz stark runter auf um die 20 %"

Kommentare: Synergien zwischen qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit: Schwierig, Statistiken zeigen zwar, dass Konsumenten an Nachhaltigkeitsthemen interessiert sind, Buchungen wegen nachhaltigem Handeln sind selten, wenige sind bereit dafür mehr zu bezahlen.

Code: • Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 23 - 23

Erstellt: 04.06.2025 14:56 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:50 von eeder

Fläche: 1367 4,44%

2.

"Aber diese Statistiken von der Österreichwerbung die wirst du wahrscheinlich schon haben"

Kommentare: Statistiken der Österreich-Werbung bestätigen die Aussage (keine Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Betriebe)

Code: ● Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 25 - 25

Erstellt: 04.06.2025 14:57 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:51 von eeder

Fläche: 88 0,29%

3.

"Tourismus natürlich so beeinflusst wird von der wirtschaftlichen Situation, gerade aus dem Allgemein, was super positiv ist für den alpinen Tourismus und. Und, und auch für diese Destinationen und Hotels und alles was mit dranhängt, ist es, dass dieses Thema Urlaub so hohe Priorität hat"

Kommentare: Tourismus wird stark von der aktuellen wirtschaftlichen Situation beeinflusst, Urlaub hat eine sehr hohe Priorität bei den Menschen

Code: ● Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:48 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:15 von eeder

Fläche: 287 0,78%

4.

"Schere weiter aufgeht. Nach oben gibt es einfach Zielgruppen, die einfach. Aber das gibt es ja schon Jahre jetzt Entwicklung Ja, und die Automobilindustrie ist einfach den Weg gegangen, also das mittlere Segment immer stärker zurückzufahren und auszuschalten und immer mehr ins obere Segment zu gehen und im Tourismus passiert das auch. Und ich glaube, das wird sie auch schon so fortsetzen, dass man in die Segmente, die irgendwie ein hohes Budget zur Verfügung haben, von Inflation weniger heftig betroffen sind, dass man denen halt wirklich"

Kommentare: Die Schere wird auch im Tourismus weiter aufgehen, nach oben gibt es zahlungskräftige Segmente und nach unten sehr preissensible Segmente

Code: ● Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:50 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:15 von eeder

Fläche: 549 1,49%

5.

"Leistungsanspruch es gibt aber auch eine hohe Preisbereitschaft"

Kommentare: Der Leistungsanspruch und die Preisbereitschaft steigen

Code: ● Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:51 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:15 von eeder

Fläche: 63 0,17%

6.

"Aber man muss sich halt irgendwie positionieren. Und wenn man sich positioniert in dem Premiumsegment kompromisslos in der Qualität und in der Dienstleistungsqualität sein und dann gibt es vielleicht das Segment, das irgendwie schauen muss, dass ich meine Kosten entsprechend, meine Preise im Griff habe und durch Prozessoptimierung durch Digitalisierung versuche die Dienstleistung auf hoher Qualität zu erbringen, aber mit möglichst wenig Personaleinsatz."

Kommentare: Positionierung und strikte Ausrichtung auf die gewählte Strategie ist wichtig

Code: ● Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:52 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:16 von eeder

Fläche: 457 1,24%

7.

"ich kenne auch verschiedene Studien, wo die das aussagen oder dass man sagt natürlich, okay, Nachhaltigkeit ja, natürlich ist mir wichtig. Das ist, glaube ich, gesellschaftlich irgendwo

verankert mittlerweile, dass man da ein bisschen so geschult und gebrieft sind von Medien, von und Co, von die Umwelteinflüsse"

Kommentare: IP kennt Studien wo Befragte betonen wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist, muss aber mit Vorsicht betrachtet werden, da dies mittlerweile gesellschaftlich verankert ist, über die Medien kommuniziert wird

Code: • Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 18 - 18

Erstellt: 24.06.2025 14:26 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:49 von eeder

Fläche: 311 0,99%

8.

"Aber wenn es dann eben wirklich um die Sache geht, schwarz auf weiß, dann nehmen wir natürlich das Günstigere"

Kommentare: Wenn es um die eigene Buchung geht, wird dann doch vielfach die günstigste Option gewählt

Code: • Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 18 - 18

Erstellt: 24.06.2025 14:26 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:49 von eeder

Fläche: 109 0,35%

9.

"Aber ich habe ja vorher den demografischen Wandel angesprochen. Und ich glaube, das ist schon ein enorm wichtiger Faktor ist, weil die Jugend, wenn man sich dann die Altersstatistiken anschaut, da hat das auch noch viel, viel höhere Relevanz, was ja, wenn man langfristig und an die Unternehmensentwicklung denkt, denn man will ja langfristig Bestand haben, im besten Fall dann, dann muss man halt jetzt schon dran arbeiten, weil wie schon gesagt, es geht nicht von heute auf morgen. Dass ich das in meiner DNA in meiner Unternehmenskultur verankere"

Kommentare: Bei jüngeren Befragten ist das Thema noch stärker verankert, bietet auch wieder eine Chance für die zukünftige Unternehmensentwicklung

Code: • Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 18 - 18

Erstellt: 24.06.2025 14:27 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:49 von eeder

Fläche: 547 1,74%

10.

"Nachhaltig und um Gottes Willen. Und die Kunden wollen nur mehr nachhaltig reisen. Wirklich niemand hat sich darum gekümmert."

Kommentare: Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht neu, in den letzten 20 Jahren war es für Kunden aber kein entscheidendes Kriterium

Code: • Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 37 - 37

Erstellt: 24.06.2025 16:06 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:33 von eeder

Fläche: 125 0,30%

11.

"Ich will billig Urlaub machen. Was hast du für ein Schnäppchenangebot?"

Kommentare: Gefragt ist immer noch das kostengünstigere "Schnäppchenangebot"

Code: • Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 37 - 37

Erstellt: 24.06.2025 16:06 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:33 von eeder

Fläche: 70 0,17%

12.

"wegen dem fährt aber niemand in dieses Hotel"

Kommentare: Die Wahl des Hotels ist weitgehend unabhängig von den Nachhaltigkeitsbestrebungen des Beherbergers

Code: • Bereitschaft des Kunden für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 37 - 37

Erstellt: 24.06.2025 16:07 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:33 von eeder
Fläche: 44 0,11%

3.4.5. Synergien qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit

1.

"Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe letztens mir die ganzen Statistiken und Zahlen wieder reingezogen von der Österreich Werbung, was das Buchungsargument das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also da ist es ja so, dass anscheinend das Thema Nachhaltigkeit zugelegt hat. Das heißt offensichtlich speziell am deutschen Markt, aber auch an den skandinavischen Marken hätte das schon mehr Gewicht welches Hotel Ich buche. Das sagen die Statistiken. Der Markt draußen sagt mir eigentlich ein bisschen anderes, als wenn ich jetzt mit Betrieben rede, die das Umweltzeichen haben. Die sagen, das nützt uns viel in Außenwerbung oder auch in der PR. Das tut uns gegebenenfalls auch bei den Mitarbeitern. Aber wir hätten noch keine einzige oder ganz wenige Buchungen gehabt, die speziell jetzt deswegen gebucht haben, weil sie das österreichische Umweltabzeichen haben. Dort trifft das leider noch stark auseinander und wo es auch noch ganz stark auseinanderdriftet, das sieht man dann aber die Statistiken von der Österreich Werbung ist das Thema Preis. Das heißt prinzipiell was es ist. Das ist echt über 30 %- 37 % die offensichtlich sagen, je nachdem wie die Fragestellung ist, manchmal sogar über 40 %. Wir buchen aufgrund der Nachhaltigkeit eines Betriebes. Aber wenn es darum geht, dafür auch mehr zu zahlen, sackt der Prozentsatz ganz stark runter auf um die 20 %"

Kommentare: Synergien zwischen qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit: Schwierig, Statistiken zeigen zwar, dass Konsumenten an Nachhaltigkeitsthemen interessiert sind, Buchungen wegen nachhaltigem Handeln sind selten, wenige sind bereit dafür mehr zu bezahlen.

Code: • Synergien qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 23 - 23

Erstellt: 04.06.2025 14:56 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:51 von eeder

Fläche: 1367 4,44%

3.4.6. Umweltlabels

1.

"Also sage jetzt mal, ich bleibe jetzt beim österreichischen Umweltabzeichen. Also wenn ein Betrieb das wirklich macht, dann ist das. Schlussendlich sollte zum Schluss ein wesentlich besseres betriebswirtschaftliches Ergebnis herauskommen, weil ja man dann so viel mehr Energie einspart. Du sparst Liter Wasser, den Strom und den ganzen Lebensmittelverbrauch. Das wird ja alles, sollte alles reduziert werden. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeit schon auch eine Steigerung der Wertschöpfung. Also da wüsste ich nicht, was man da falsch macht oder was man falsch machen könnte, weil es ja so viele Punkte sind, die du, wenn du alleine das Umweltzeichen machst, dadurch dann mehr in der Börse bleibt. Auf gut Deutsch"

Kommentare: Umweltlabels, Beispiel österr. Umweltabzeichen, Betriebe erwarten am Ende einen wirtschaftlichen Vorteil: Einsparung bei Energie, Wasser, Lebensmittelverbrauch. Kein Zielkonflikt

Code: • Umweltlabels Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 29 - 29

Erstellt: 04.06.2025 14:59 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:51 von eeder

Fläche: 721 2,34%

2.

"Umweltzeichen selber zu machen ist ein sehr großer Aufwand und natürlich auch mit finanziellen Umrüstungen verbunden. Wisst ihr, ich habe mit Öl geheizt und jetzt Erdwärme oder PV oder auch Luft. Also das Thema ist natürlich schon ein großer finanzieller Schritt, aber langfristig rechnet sich das wirtschaftlich"

Kommentare: Umweltzeichen zu machen ist mit großem Aufwand verbunden, rechnet sich aber langfristig auch wirtschaftlich

Code: • Umweltlabels Gewicht: 0
 IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 31 - 31
 Erstellt: 04.06.2025 15:20 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:52 von eeder
 Fläche: 312 1,01%

3.

"Das würde es nicht bestätigen. Also ich glaube nicht, dass jemand primär das Umweltzeichen oder egal welches braucht, um hier Qualitätssteigerung zu bekommen, sondern es ist schon die Ausrichtung eines Betriebes. Also wenn wer jetzt rein sagt, ich möchte die Qualität verbessern, ist es für mich nicht gleich wie Ich setze jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit"

Kommentare: Umweltzeichen wird nicht gemacht um Qualitätssteigerung zu erzielen, ist schon Ausrichtung des Betriebs

Code: • Umweltlabels Gewicht: 0
 IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 33 - 33
 Erstellt: 04.06.2025 15:22 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:52 von eeder
 Fläche: 357 1,16%

4.

"strenge Regeln bei Zertifizierungen, die halt dann extern überprüft werden"

Kommentare: Darum gibt es strenge Regeln bei Zertifizierungen, die auch extern überprüft werden

Code: • Umweltlabels Gewicht: 0
 IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24
 Erstellt: 23.06.2025 10:46 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:52 von eeder
 Fläche: 74 0,19%

5.

"Diesen Zug Auf den springen gerade alle auf. Gefühlt oder versuchen es zumindest. Viele sagen es auch einfach nur genau hin. Wollen sie einfach den Stempel holen oder aufdrücken lassen?"

Kommentare: Viele Unternehmen springen nur auf den Zug auf um das Prädikat zu haben

Code: • Umweltlabels Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 9 - 9
 Erstellt: 27.06.2025 09:48 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:40 von eeder
 Fläche: 185 0,59%

6.

"Regelungen, über Zertifikate und über Nachweise"

Kommentare: Regelungen, Zertifikate, Nachweise sind erforderlich um die Einhaltung von Normen sicherzustellen

Code: • Umweltlabels Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 11 - 11
 Erstellt: 28.06.2025 11:18 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:43 von eeder
 Fläche: 47 0,10%

7.

"Nur die Labels, die Labels dann nicht Buchung die haben keine Buchungsrelevanz."

Kommentare: Die Labels haben letztlich keine Buchungsrelevanz

Code: • Umweltlabels Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 11 - 11
 Erstellt: 28.06.2025 11:20 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:44 von eeder
 Fläche: 79 0,17%

3.4.7. Investitionen und Kosten für Nachhaltigkeit

1.

"Dass man ständig Projekte haben wo etwas weitergeht, ist teilweise natürlich auch mit einem gewissen Invest verbunden, wo es dann wieder ja wieder um Kosten geht."

Kommentare: Nachhaltigkeitsprojekte erfordern Investitionen und verursachen Kosten

Code: • Investitionen und Kosten für Nachhaltigkeit Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 19 - 19
 Erstellt: 10.06.2025 09:56 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:30 von eeder
 Fläche: 162 0,47%

2.

"Sei es im Operations, sei es in dem, dass man bessere Qualitäten einkaufen, sei es in dem das man investieren, also dieses, dieses qualitative Wachstum hat immer ein Stückweit mit Kosten zu tun."

Kommentare: Qualitatives Wachstum hat immer auch mit Kosten zu tun: Operations, Einkauf (bessere Qualität), Investitionen

Code: • Investitionen und Kosten für Nachhaltigkeit Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:04 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:41 von eeder
 Fläche: 194 0,42%

3.

"Und in Österreich haben wir auch so die Mentalität war der erste baut und der nächste sagt was, die bauen überhaupt und dann baut der Dritte im Ort und die Paranormaler und der weiß gar nicht noch wo läuft es hin. Aber Hauptsache ich bin der Beste unter den und das Ding läuft."

Kommentare: Beim Thema Wellness wurde oft einfach investiert, weil Mitbewerber dies auch taten

Code: • Investitionen und Kosten für Nachhaltigkeit Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 5 - 5
 Erstellt: 28.06.2025 11:07 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:41 von eeder
 Fläche: 277 0,60%

4.

"In den Betrieben ist es ja der Spargedanke"

Kommentare: In den Betrieben ist der Spargedanke der erste im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit

Code: • Investitionen und Kosten für Nachhaltigkeit Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 11 - 11
 Erstellt: 28.06.2025 11:19 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:44 von eeder
 Fläche: 42 0,09%

3.4.8. Abhängigkeiten bei Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen

1.

"Im Umweltbereich geht es oft um eine gewisse Abhängigkeit, wo man zu 90 % in Mietstandorten drinnen sind, wo man gewisse Grenzen teilweise spüren. Wir versuchen durchaus, mit den Vermietern Gespräche aufzunehmen, wie es auch in Zell am See ist, wo in der Talstation der AreitBahn unser Geschäft neu gebaut worden ist. Und ja, da ist natürlich das fossile Energie Gas. Der Gasanschluss ist da und wird mittel- und langfristig nicht geändert. Weil es nicht unser eigenes Geschäft und unser eigener Standort ist, haben wir gewisse begrenzte Möglichkeiten. Doch diese Abhängigkeit bei den Vermietern. Aber wir versuchen nur Schritt für Schritt darauf einzugehen und prüfen gerade in Kaprun jetzt Erweiterungen wie Photovoltaik, Ladestationen, Klassiker die viele machen und damit Eigenproduktion zu erhöhen. Aber die Abhängigkeit von Vermietern, die schon da, aber da suchen wir einen Weg."

Kommentare: Im Umweltbereich gibt es eine gewisse Abhängigkeit von den Vermietern, das Unternehmen wirkt auf diese ein

Code: • Abhängigkeiten bei Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 19 - 19
 Erstellt: 10.06.2025 09:58 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:31 von eeder
 Fläche: 885 2,58%

2.

"politische Hintergrund. Wenn wir die verschiedensten Rahmenbedingungen nicht haben, wir würden gerne nachhaltig bauen, nachhaltig investieren, aber die Politik, wie es teilweise in den letzten Jahren war, verhindert das Also sind eigentlich gewisse Verhinderer irgendwo, dann tut man sich schwer, vor allem auch in der Tourismuswirtschaft"

Kommentare: Politik ist gefordert um die richtigen Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft zu schaffen

Code: • Abhängigkeiten bei Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 43 - 43

Erstellt: 24.06.2025 14:37 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:53 von eeder

Fläche: 338 1,08%

3.

"Die Investitionen die dann getätigt werden von den großen Häusern, von den Bergbahnen usw. da profitierten viele andere Betriebe, wenn die Aufträge vergeben werden."

Kommentare: Von den Investitionen der großen Betriebe hängen viele andere ab

Code: • Abhängigkeiten bei Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 26.06.2025 15:35 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:13 von eeder

Fläche: 163 0,44%

3.4.9. Saisonalität und Regionalität

1.

"Gastronomie machen und dort das Bistro, wo es dann sicher stärkerem Maße und Frequenz geht. Oder macht man, wo es was zum Haus passt und dort mal enorm wertige Gastronomie gebaut Regional, saisonal, biologisch gesund Und das unsere vier Anker. Das ist absolut nicht wirtschaftlich für uns. Aber es ist halt eine gute Entwicklung. Es geht in eine Gute Richtung und es stärkt das Haus. Es passt wunderbar zum Haus"

Kommentare: Gastronomie saisonal, biologisch gesund (im Flagshipstore)

Code: • Saisonalität und Regionalität Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 10.06.2025 10:09 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:34 von eeder

Fläche: 410 1,20%

2.

"Kooperation mit regionalen Partnern auch dann in der Gastronomie"

Kommentare: Kooperationen mit regionalen Partnern

Code: • Saisonalität und Regionalität Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 10.06.2025 10:10 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:35 von eeder

Fläche: 64 0,19%

3.

"Oder wenn man jetzt bei den Bauprojekten schauen wir sehr stark, dass man im Umkreis von 30 Kilometer, je nachdem wo das ist, dass wir stark mit regionalen Unternehmen zusammenarbeiten und weniger mit dem Elektriker, der 300 Kilometer weiter weg ist, aber wesentlich günstiger wäre, das wollen wir nicht, sondern wirklich mit dem im Nachbarort oder im gleichen Ort. Diese Partnerschaften sind sehr wichtig, weil es ja in die nachhaltige Positionierung eine der ganz oben steht. Für uns definitiv also diese Arbeitgebermarke. Menschen, du hast mit Menschen auch begonnen. Da geht es immer los bei uns. Und ich denke, der größte Schlüssel bei uns zum Erfolg, weil wir an den stationären Handel glauben"

Kommentare: Auch bei den Bauprojekten wird mit lokalen Handwerksbetrieben gearbeitet

Code: • Saisonalität und Regionalität Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 25 - 25

Erstellt: 10.06.2025 10:10 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:35 von eeder

Fläche: 699 2,04%

3.4.10. ESG Berichtspflichten

1.

"Berichtspflichten von Unternehmen da massiv was auf uns zukommt da was jetzt zum Beispiel CO2 Ausstoß betrifft oder generell Nachhaltigkeit betrifft"

Kommentare: Berichtspflichten sind ein massives Thema für die Betriebe

Code: ● ESG Berichtspflichten Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:53 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:16 von eeder

Fläche: 148 0,40%

2.

"Gerade mit den Daten, die du damit eigentlich zur Verfügung hast, die du ohnehin auf eine Nachhaltigkeitsberichterstattung sammelst. Die sind so ein Mehrwert, auch wenn es um Kommunikation geht, wenn es um Zertifizierungsprozesse geht. Ja, also damit kann man was machen. Das machst du jetzt nicht nur für irgendein gebundenes Büchlein oder PDF, das man irgendjemandem abgibt, sondern das sind genau die Informationen, auf denen wir Kommunikation aufbauen sollten, weil das einfach Daten und Fakten passiert."

Kommentare: Die durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung gesammelten Daten stellen einen Mehrwert dar, auch in der Kommunikation

Code: ● ESG Berichtspflichten Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 30 - 30

Erstellt: 23.06.2025 10:54 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:53 von eeder

Fläche: 509 1,33%

3.

"andere KPIs und es ist unglaublich wichtig auch andere KPIs zu definieren"

Kommentare: Andere KPI müssen definiert werden

Code: ● ESG Berichtspflichten Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 23.06.2025 13:12 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder

Fläche: 73 0,19%

4.

"über eineinhalb Jahre einen Umweltbericht ausgearbeitet"

Kommentare: In 1,5 jähriger Vorbereitung wurde mit dem Beratungsunternehmen gemeinsam ein Umweltbericht ausgearbeitet

Code: ● ESG Berichtspflichten Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 6 - 6

Erstellt: 27.06.2025 15:28 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:54 von eeder

Fläche: 55 0,14%

5.

"Wir haben ja, bevor wir dem Umweltbericht gemacht haben, eine komplette Analyse gemacht über uns, also Scope eins usw. und haben dann auch Interviews gemacht. Also die Agentur, sprich das Terra Institut haben über uns Interviews gemacht mit Mitarbeitern, mit Stakeholdern, mit Betrieben aus der Region, mit, mit. Mit Branchenexperten von Salzburger Land Tourismus bis Österreich Werbung. Und da haben wir dann über quasi per Interviews eingeholt, was so relevant ist, wie das in der Branche ist, wie das für uns als Gastein ist. Und irgendwie sind wir fast ein bisschen prädestiniert dafür, weil ähnlich in Zell am See bei uns der Kaiser und der König war und somit haben wir eine Eisenbahn."

Kommentare: Im Zug der Erstellung des Umweltberichts haben wir viele Stakeholder eingebunden und auch Interviews mit Branchenexperten durchgeführt

Code: ● ESG Berichtspflichten Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 10 - 10

Erstellt: 27.06.2025 15:36 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:56 von eeder

Fläche: 690 1,74%

6.

"Müssen wir uns mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen? Zwangsweise. Und ist es im Tourismus? Ist es, Ist es die Natur oder ist es das Soziale? Sonst sind es die Mitarbeiter oder ist es auch die Akzeptanz des Tourismus im Ort"

Kommentare: Tourismusbetriebe müssen sich zwangsweise mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Natur, Soziales, Stakeholder Interessen

Code: • ESG Berichtspflichten Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 28.06.2025 11:10 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:42 von eeder

Fläche: 236 0,51%

3.4.11. Finanzierung

1.

"In der Form komme ich natürlich auch immer wieder mit Projekten in Berührung wo Finanzierungen beantragt werden, wo man über großes Finanzierungsvolumen spricht mit Kunden, wo ich sage mal ja, vielleicht auch der eine oder andere Konflikt zu dem Thema,"

Kommentare: IP kommt mit Kundenprojekten laufend in Berührung wenn Finanzierungen beantragt werden

Code: • Finanzierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 26.06.2025 15:36 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:14 von eeder

Fläche: 252 0,69%

2.

"Wachstum, nachhaltig, Qualität usw. und ob kurzfristige Gedanken oder Optimierungen vielleicht sogar im Vordergrund stehen, das ist dann immer recht spannend und auch für uns in der Entscheidungsfindung als Bank"

Kommentare: Die Wachstums und Qualitätsstrategien der Kunden sind wichtig für die Entscheidungsfindung der Bank

Code: • Finanzierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5

Erstellt: 26.06.2025 15:37 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:14 von eeder

Fläche: 210 0,57%

3.

"Wir zum Beispiel verlangen oder Banken müssen verlangen im Kreditgeschäft mittlerweile überall den Energieausweis, weil Kredit ist für uns eine Investition und somit weisen wir nach, wie nachhaltig unsere Investitionen sind. Genau. Und es gibt dann in der Immobilienbewertung dann, wenn das zum Beispiel eine Ölheizung ist oder wenn da ja gewisse Sachen einfach nicht angeführt sind, gibt es Abschläge in der Bewertung. Das heißt, die Immobilie ist in der Form nicht mehr so viel wert. Sie sind dann schon Anreize zu investieren in Nachhaltigkeit, um zu sagen okay, ich habe etwas davon, wenn ich das mache, Ist meine Immobilie mehr wert. Also und auf der Veranlagungsseite Seite ist es ähnlich, da möchte man auch den Verlauf des Geldes sozusagen kontrollieren. Und dann ist es halt auch so, dass die, die, die, die die Firmen in die veranlagt wird auf der Aktienseite ja da werden die ESG-Reports angeschaut mittlerweile und dann gibt es da eine Liste, wo man wo man sagt okay, das ist ESG konform und dann gibt es ja Titel, die das nicht"

Kommentare: Banken verlangen bei der Kreditvergabe den Energieausweis und Informationen zur Nachhaltigkeit, ESG Reports gewinnen an Bedeutung

Code: • Finanzierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 26.06.2025 15:51 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:21 von eeder

Fläche: 1057 2,88%

4.

"klassischen Verkäufe, wo Zweitwohnsitze sozusagen da verkauft werden, die da, wo wir wissen, dass das in die Richtung geht, da schauen wir, dass wir das nicht mehr machen, also auch nicht mehr finanzieren"

Kommentare: Wir finanzieren keine Zweitwohnsitze mehr

Code: • Finanzierung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 27 - 27

Erstellt: 26.06.2025 15:52 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:21 von eeder

Fläche: 204 0,56%

5.

"Bei uns sind ja die Mehrheitseigentümer, die Aktionäre, ja auch Banken, also drei Banken mit der Oberbank, Salzburger Sparkasse und Volksbank. Die sagen natürlich auch bei Kreditvergaben und so musst du schon gewisse Nachhaltigkeit im Projekt haben, sonst sind sie dabei nicht so entspannt"

Kommentare: Großaktionäre sind in der Bergbahn Banken, die legen bei der Kreditvergabe mittlerweile Wert auf Nachhaltigkeitszahlen

Code: • Finanzierung Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 27.06.2025 15:39 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:57 von eeder

Fläche: 293 0,74%

3.4.12. Stakeholder mit einbeziehen

1.

"Jegliche Entscheidung ist leichter, wenn an einem Strang gezogen wird. Jetzt hast du halt intern eben Überzeugungsarbeit, Orientierungsarbeit, Identifikationsfaktoren."

Kommentare: Nachhaltigkeitsstrategien können nicht nur auf einen einzelnen Betrieb bezogen werden, es ist immer wichtig andere Stakeholder mit einzubeziehen, das erfordert Überzeugungs- und Orientierungsarbeit um Identifikation mit den Zielen zu erreichen

Code: • Stakeholder mit einbeziehen Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 22 - 22

Erstellt: 23.06.2025 10:39 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:49 von eeder

Fläche: 167 0,44%

2.

"Leitbetriebsverantwortung mitnehmen. Das heißt also nicht nur, dass wir umsetzen, sondern wir wollen auch das Land, die Region mit holen."

Kommentare: Wichtig bei Nachhaltigkeitsprojekten ist die Einbindung der Region oder auch des Landes

Code: • Stakeholder mit einbeziehen Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8

Erstellt: 27.06.2025 15:32 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:55 von eeder

Fläche: 137 0,34%

3.

"Wir haben ja, bevor wir dem Umweltbericht gemacht haben, eine komplette Analyse gemacht über uns, also Scope eins usw. und haben dann auch Interviews gemacht. Also die Agentur, sprich das Terra Institut haben über uns Interviews gemacht mit Mitarbeitern, mit Stakeholdern, mit Betrieben aus der Region, mit, mit. Mit Branchenexperten von Salzburger Land Tourismus bis Österreich Werbung. Und da haben wir dann über quasi per Interviews eingeholt, was so relevant ist, wie das in der Branche ist, wie das für uns als Gastein ist. Und irgendwie sind wir fast ein bisschen prädestiniert dafür, weil ähnlich in Zell am See bei uns der Kaiser und der König war und somit haben wir eine Eisenbahn."

Kommentare: Im Zug der Erstellung des Umweltberichts haben wir viele Stakeholder eingebunden und auch Interviews mit Branchenexperten durchgeführt

Code: • Stakeholder mit einbeziehen Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 10 - 10

Erstellt: 27.06.2025 15:36 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:56 von eeder

Fläche: 690 1,74%

4.

"Tourismus, auf den Ort, auf die Region, auf die Destination. Und man muss irgendwann schon auf ganz Österreich schauen."

Kommentare: Der Blick muss neben dem eigenen Betrieb auch auf den Ort, die Destination, Region und letztlich Österreich als Urlaubsland gehen

Code: ● Stakeholder mit einbeziehen Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 7 - 7

Erstellt: 28.06.2025 11:12 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:42 von eeder

Fläche: 119 0,26%

5.

"da geht kein Einheimischer mehr hin, weil das Überlaufen von Gästen"

Kommentare: Wenn bestimmte Orte stark überlaufen sind, geht kein Einheimischer mehr hin

Code: ● Stakeholder mit einbeziehen Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 28.06.2025 11:21 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:44 von eeder

Fläche: 67 0,14%

6.

"Lebensqualität sinkt, weil du sagst, du kannst, da du kannst, du kriegst keine Grundstücke mehr. Es wird schwieriger, Landwirtschaft zu betreiben"

Kommentare: Die Einheimischen verliert man, wenn die Lebensqualität sinkt, Grundstücks- und Wohnungspreise stark steigen, es schwieriger wird die Landwirtschaft zu betreiben.

Code: ● Stakeholder mit einbeziehen Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 17 - 17

Erstellt: 28.06.2025 11:26 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:45 von eeder

Fläche: 145 0,31%

3.4.13. Greenwashing Gefahr

1.

"nicht nur, weil sich das Grüne Mascherl trotzdem bei einer nachhaltigkeitsaffinen Zielgruppe gut verkauft"

Kommentare: Gefahr des Greenwashings ist gegeben

Code: ● Greenwashing Gefahr Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24

Erstellt: 23.06.2025 10:45 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:51 von eeder

Fläche: 105 0,27%

2.

"strenge Regeln bei Zertifizierungen, die halt dann extern überprüft werden"

Kommentare: Darum gibt es strenge Regeln bei Zertifizierungen, die auch extern überprüft werden

Code: ● Greenwashing Gefahr Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24

Erstellt: 23.06.2025 10:46 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:52 von eeder

Fläche: 74 0,19%

4. H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation"

1.

"Also lernende Organisation, Dienstleistungsbereich ist sehr, sehr, sehr entscheidend und wichtig für die Weiterentwicklung, für den Fortbestand."

Kommentare: Gerade im Dienstleistungsbereich ist eine lernende Organisation entscheidend für die Weiterentwicklung und den Fortbestand

Code: • H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation" Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 26.06.2025 16:02 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:23 von eeder

Fläche: 144 0,39%

2.

"Führungsebene oder von der Führungsebene runterzuberechnen"

Kommentare: Umsetzung der Prinzipien der lernenden Organisation muss von der Führungsebene ausgehend in allen Bereichen umgesetzt werden

Code: • H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation" Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 58 - 58

Erstellt: 27.06.2025 11:32 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:45 von eeder

Fläche: 56 0,18%

3.

"Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich in diesem Prozess im Optimalfall wirklich an Experten von außen einholt."

Kommentare: Es ist sinnvoll, sich im Prozess externer Experten zu bedienen

Code: • H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation" Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 58 - 58

Erstellt: 27.06.2025 11:34 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:45 von eeder

Fläche: 121 0,38%

4.

"Damit dass funktioniert, dann setzt natürlich auch wieder Vertrauen voraus. Aber sehr gut. Da gibt es vom Malik die Aussage Erfolge gehören dem Team, Misserfolge verantwortet der Manager und das muss aber auch gelebt werden. #00:33:09-6#

Speaker 1: Das halte ich für ganz wichtig."

Kommentare: Wichtig ist Vertrauen im Team

Code: • H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation" Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 61 - 62

Erstellt: 27.06.2025 11:37 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 280 0,89%

5.

"Ich würde auch gern den Gral der lernenden Organisation wissen. Ja, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Versuchen wir eigentlich ständig ununterbrochen und verzweifeln auch jeden Tag ein Stück daran, wie schwierig das ist?"

Kommentare: Der Wandel zur lernenden Organisation ist sehr schwierig

Code: • H2 Hauptforschungsfrage 2 "Lernende Organisation" Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 52 - 52

Erstellt: 27.06.2025 14:54 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:15 von eeder

Fläche: 228 0,67%

4.1. Lernende Organisation und Wissensmanagement

1.

"Weil wenn die keine Mitarbeiter da bekommen oder die nicht halten können, dann ist natürlich eins zu eins wirtschaftliche Auswirkungen. Also das ist ja ganz klar, wenn du die Apres Ski Bar im Winter nicht besetzen kannst, weil da die Mitarbeiter abgehen, dann fallen dir x-Tausende von Euro aus. Ob du a la carte überhaupt machen kannst oder Ruhetag einlegen musst. Das sind ja alles dann wirtschaftliche Konsequenzen. Wenn du die Mitarbeiter nicht mehr bekommst, dann leidet die Qualität darunter. Und wenn du da jetzt Einschränkungen im Angebot machst, dann hast du natürlich auch eine geringere Wertschöpfung."

Kommentare: Die lernende Organisation ist ein Schlüssel, nur wenn man qualifizierte Mitarbeiter bekommt und hält kann man Qualität bieten und damit auch wirtschaftlich bessere Ergebnisse erzielen

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 19 - 19

Erstellt: 04.06.2025 14:54 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:48 von eeder

Fläche: 612 1,99%

2.

"es sollte auf jeden Fall zusammenhängen"

Kommentare: lernende Organisation und Qualitatives Wachstum hängen zusammen

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 24.06.2025 14:00 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:44 von eeder

Fläche: 39 0,12%

3.

"Es klingt immer alles schön, es ist halt. Es ist auch unglaublich viel Arbeit. Eine wertebasierte Strategie in aktives Handeln zu übersetzen."

Kommentare: Es erfordert sehr viel Arbeit um Strategien auch umzusetzen, oft fehlt es am Durchhaltevermögen bei der Umsetzung

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 23.06.2025 10:57 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:53 von eeder

Fläche: 141 0,37%

4.

"Es gibt jede Menge an privaten Institutionen. Es gibt das WiFi, der grundsätzlich gut aufgestellt ist. Grundsätzlich. Es gibt tolle Schulen, wir haben ja gewaltige Schulen, das haben wir schon sehr gut. Bei uns ist die Meinungsfreiheit"

Kommentare: Eigeninitiative ist auch gefragt, es gibt in Österreich viele Angebote für Aus- und Weiterbildung

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 64 - 64

Erstellt: 26.06.2025 14:14 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:35 von eeder

Fläche: 235 0,57%

5.

"Wirtschaftskammer ist der größte private Bildungsanbieter im Land Salzburg."

Kommentare: Die Wirtschaftskammer ist der größte Bildungsanbieter im Land Salzburg

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 70 - 70

Erstellt: 26.06.2025 14:15 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:36 von eeder

Fläche: 75 0,18%

6.

"Riesenfah von der lernen, also lernenden Organisation oder von dem Konzept"

Kommentare: IP unterstützt den Zugang "lernende Organisation" voll

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 32 - 32

Erstellt: 26.06.2025 15:54 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:21 von eeder

Fläche: 73 0,20%

7.

"Ja, vielleicht auch mal das andere Know how von Außen einholt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wenn ich Moderation oder Außensicht mehr zulasse"

Kommentare: Das Einholen von Know How von Außen ist positive
 Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 79 - 79
 Erstellt: 26.06.2025 16:10 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:26 von eeder
 Fläche: 148 0,40%

8.

"Einbindung der Nachfolgegeneration wir merken, dass das viele Nachfolger sagen, so wie die Eltern das jetzt machen, das will ich so nicht machen, so sehe ich mein Leben nicht. Wir haben den ein oder anderen Hotelverkauf jetzt, den wir mitkriegen"

Kommentare: Unternehmensnachfolge ist in Familienbetrieben ein großes Thema
 Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 82 - 82
 Erstellt: 26.06.2025 16:11 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:26 von eeder
 Fläche: 249 0,68%

9.

"Also finde ich wesentlich wichtig. Absolut ist für mich, glaube ich neben einigen anderen Dingen ein absoluter Zukunftspunkt, den man bespielen muss als Unternehmen."

Kommentare: die lernende Organisation, Wissensmanagement sind wichtige Zukunftsstrategien
 Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 58 - 58
 Erstellt: 27.06.2025 10:31 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:44 von eeder
 Fläche: 171 0,54%

10.

"Deine Botschaft dazu ist, die müssen das entsprechend vorleben. #00:32:29-2#
 Speaker 2: Absolut und absolut"

Kommentare: Führungskräfte müssen die Werte vorleben
 Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0
 IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 59 - 60
 Erstellt: 27.06.2025 11:36 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:46 von eeder
 Fläche: 107 0,34%

11.

"Also ich sehe den Zusammenhang mit dem qualitativen Wachstum jetzt nicht ganz so, ehrlich gesagt wüsste ich nicht, ob das notwendigerweise zusammenhängt. Aber irgendwo mit Erfolg?"

Kommentare: Eine lernende Organisation ist sowohl bei quantitativem als auch bei qualitativem Wachstum ein Erfolgsfaktor
 Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 56 - 56
 Erstellt: 27.06.2025 14:58 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:15 von eeder
 Fläche: 179 0,53%

12.

"Also lernende Organisation hat? Ja ganz viel mit Kommunikation zu tun."

Kommentare: Die lernende Organisation hat viel mit Kommunikation zu tun
 Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0
 IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 19 - 19
 Erstellt: 28.06.2025 11:26 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:45 von eeder
 Fläche: 70 0,15%

13.

"Weil ich sage immer so Strukturen und System haben wir vor 20 Jahren gemacht. Qualitätsmanagement. Da haben wir Prozesse gemacht und genau so und dann hat es beim"

Kommentare: Vor 20 Jahren lag der Fokus am reinen Qualitätsmanagement: Optimierung der Prozesse

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 19 - 19

Erstellt: 28.06.2025 11:27 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 162 0,35%

14.

"auf gleicher Augenhöhe so kommuniziert, auch von einander so respektiert."

Kommentare: Kommunikation auf Augenhöhe und gegenseitiger Respekt sind wichtig

Code: • Lernende Organisation & Wissensmanagement Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 68 - 68

Erstellt: 28.06.2025 13:25 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:30 von eeder

Fläche: 73 0,33%

4.1.1. KI-Kompetenzaufbau

1.

"Die Kritik Kultur, die offene, wie du sagst. Extrem wichtig und die haben wir bei uns etabliert. Wichtig ist Kommunikation, Wichtig ist ein guter Austausch mit den Teammitgliedern. Mitarbeitergespräche, da haben wir mehrere und einen gewissen Werkzeugkoffer etabliert. Bei uns, wo es einen klaren Rhythmus, Gespräche, verpflichtende Gespräche gibt wie einmal im Jahr das Jahresgespräch. Mitarbeiterförderungsgespräche in diesem Sinn, dass wir das dann auch im Nachhaltigkeitsreport reporten wie durchgängig wir das machen. Da gibt es ein Zielvereinbarungs-Gespräch, weil wichtig ist und es hat auch jeder das Recht auf Klarheit der Ziele und die auch ständig zu verfolgen, darüber zu reden auch wenn wir etwas nicht Schaffen, bei Abweichungen festzustellen, was kann man tun, wo kann man unterstützen? Ganz wichtig Und dann gibt es bei uns im dreimonatigen Rhythmus das Mitarbeiter Einzelgespräch. Das ist ein kürzeres Gespräch. 45 Minuten, wo es dann auch um die aktuelle Situation geht. Diese drei Gespräche haben wir in einen Art Werkzeugkoffer gegossen, das wird auch bei uns unterschiedlich gelebt. Aber wir sind auf der Akademie. Unsere Lebensschule hast du angesprochen. Wir bieten dort an in Richtung Ausbildung der Führungskräfte, dass diese Gespräche auch richtig geführt werden, dass gute Kommunikation da ist, Naturgemäß machen das Menschen mehr oder weniger gern unterschiedlich auch in puncto Themen. Aber grundsätzlich gibt es diese Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt, Fehler sind gewünscht. Wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder dreimal macht. Das Lernen ist dann schon ganz wichtig und entscheidend, aber ohne Kritikkultur. Dass man offen, sagen wir mal, vor jeder Zeit nicht der gleichen Meinung sein, ist okay, aber man muss sie dann am Ende des Tages schon committen, weil sonst kommt man doch nicht weiter. Und ohne dem würden wir uns nie zu dem Unternehmen weiterentwickelt haben, wie wir jetzt sind. Ohne dem, dass man diese gelebte Feedbackkultur bei uns haben wollen. Und wir fördern das auch und fordern immer wieder von unseren Leuten zum Beispiel das Akademieprogramm, wo es jetzt an die 30 verschiedene Weiterentwicklungen die Schulungen intern gibt, die man anbieten, gebt uns Ideen, Input, was man sonst noch machen können. Was wollt ihr haben an Ausbildungen und dann nehmen wir das gerne auf. Ist da auch sehr flexibel oder lernende Organisation ist extremst entscheidend und denke ich das macht schon einen wichtigen Teil des Erfolges von Bründl aus"

Kommentare: Lernende Organisation ist extremst entscheidend für den Erfolg des Unternehmens: Kritik- und Fehlerkultur, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, interne Weiterbildung in der "Akademie", Führungskräfteausbildung

Code: • KI-Kompetenzaufbau Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 10.06.2025 10:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:33 von eeder

Fläche: 2511 7,33%

2.

"Ist dieser ganze KI-Bereich der einfach zu. Also auf der positiven Seite natürlich zu massiven Effizienzen führen wird"

Kommentare: Die Entwicklung im Bereich KI wird zu einer Effizienzsteigerung führen

Code: • KI-Kompetenzaufbau Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:54 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:16 von eeder

Fläche: 117 0,32%

3.

"Digitalisierung mit AI,"

Kommentare: Digitalisierung mit AI ist eine wesentliche Herausforderung auch im Tourismus

Code: • KI-Kompetenzaufbau Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 28.06.2025 13:20 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:28 von eeder

Fläche: 23 0,10%

4.

"AI Schulungen"

Kommentare: Schulungen durch AI ist eine Entwicklung

Code: • KI-Kompetenzaufbau Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 28.06.2025 13:20 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:28 von eeder

Fläche: 13 0,06%

4.1.2. Wissensteilung

1.

"Die Kritik Kultur, die offene, wie du sagst. Extrem wichtig und die haben wir bei uns etabliert. Wichtig ist Kommunikation, Wichtig ist ein guter Austausch mit den Teammitgliedern. Mitarbeitergespräche, da haben wir mehrere und einen gewissen Werkzeugkoffer etabliert. Bei uns, wo es einen klaren Rhythmus, Gespräche, verpflichtende Gespräche gibt wie einmal im Jahr das Jahresgespräch. Mitarbeiterförderungsgespräche in diesem Sinn, dass wir das dann auch im Nachhaltigkeitsreport reporten wie durchgängig wir das machen. Da gibt es ein Zielvereinbarungs-Gespräch, weil wichtig ist und es hat auch jeder das Recht auf Klarheit der Ziele und die auch ständig zu verfolgen, darüber zu reden auch wenn wir etwas nicht Schaffen, bei Abweichungen festzustellen, was kann man tun, wo kann man unterstützen? Ganz wichtig Und dann gibt es bei uns im dreimonatigen Rhythmus das Mitarbeiter Einzelgespräch. Das ist ein kürzeres Gespräch. 45 Minuten, wo es dann auch um die aktuelle Situation geht. Diese drei Gespräche haben wir in einen Art Werkzeugkoffer gegossen, das wird auch bei uns unterschiedlich gelebt. Aber wir sind auf der Akademie. Unsere Lebensschule hast du angesprochen. Wir bieten dort an in Richtung Ausbildung der Führungskräfte, dass diese Gespräche auch richtig geführt werden, dass gute Kommunikation da ist, Naturgemäß machen das Menschen mehr oder weniger gern unterschiedlich auch in puncto Themen. Aber grundsätzlich gibt es diese Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt, Fehler sind gewünscht. Wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder dreimal macht. Das Lernen ist dann schon ganz wichtig und entscheidend, aber ohne Kritikkultur. Dass man offen, sagen wir mal, vor jeder Zeit nicht der gleichen Meinung sein, ist okay, aber man muss sie dann am Ende des Tages schon committen, weil sonst kommt man doch nicht weiter. Und ohne dem würden wir uns nie zu dem Unternehmen weiterentwickelt haben, wie wir jetzt sind. Ohne dem, dass man diese gelebte Feedbackkultur bei uns haben wollen. Und wir fördern das auch und fordern immer wieder von unseren Leuten zum Beispiel das Akademieprogramm, wo es jetzt an die 30 verschiedene Weiterentwicklungen die Schulungen intern gibt, die man anbieten, gebt uns Ideen, Input, was man sonst noch machen können. Was wollt ihr haben an Ausbildungen und dann nehmen wir das gerne auf. Ist da auch sehr flexibel oder lernende Organisation ist

extremst entscheidend und denke ich das macht schon einen wichtigen Teil des Erfolges von Bründl aus"

Kommentare: Lernende Organisation ist extremst entscheidend für den Erfolg des Unternehmens: Kritik- und Fehlerkultur, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, interne Weiterbildung in der "Akademie", Führungskräfteausbildung

Code: ● Wissensteilung Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 10.06.2025 10:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:33 von eeder

Fläche: 2511 7,33%

2.

"Tourismus jetzt immer wichtiger, weil wir als Agentur keine Saisonarbeitskräfte haben."

Kommentare: Im Tourismus gibt es viele wechselnde Saisonarbeitskräfte

Code: ● Wissensteilung Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:18 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:05 von eeder

Fläche: 86 0,23%

3.

"Wie bekomme ich den relativ schnell wieder mit relevanten Themen in ein Onboarding so um wie strukturierte dieses Onboarding durch?"

Kommentare: Onboarding hat zentrale Rolle

Code: ● Wissensteilung Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:19 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:05 von eeder

Fläche: 131 0,36%

4.

"Und bei den riesigen Agenturen ist es sehr stark Formalisiert und auch standardisiert. Da gibt es dann Videoformate für die Mitarbeiter"

Kommentare: Bei großen Werbeagenturen ist das Onboarding formalisiert und standardisiert, es gibt Videoformate für die Mitarbeiter

Code: ● Wissensteilung Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:20 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:05 von eeder

Fläche: 135 0,37%

5.

"zwei Wochen irgendwelche Videos vom Markt und dann werden die geschult in diese Software, diese Software."

Kommentare: Zunächst gibt es also Videoschulung, dann Einweisung auf die Software

Code: ● Wissensteilung Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:20 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:05 von eeder

Fläche: 105 0,29%

6.

"So und im Tourismus ist das wahrscheinlich bei Gruppen wieder Modellgruppen stärker formalisiert als jetzt in klein und strukturierte Betriebe in Österreich. Aber die entscheidende Frage ist auch so, also zum einen die Themen und dann zum anderen auch wie ist die Form?"

Kommentare: In kleineren Tourismusbetrieben ist das wohl nicht so stark standardisiert, wichtig ist aber auch hier die Auswahl der Themen und der Form

Code: ● Wissensteilung Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:21 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:05 von eeder

Fläche: 269 0,73%

7.

"Sind das nur irgendwelche Zugänge zu einer Lernplattform, wo man Videos anschauen kann oder sind das wirklich persönliche Schulungen oder Schulungen oder Trainings? Und je persönlicher das ist, desto besser"

Kommentare: Lernplattformen sind nützlich, persönliches Training ist aber besser
Code: • Wissensteilung Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:22 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:06 von eeder
Fläche: 206 0,56%

8.

"Und je größer die Organisation ist, desto höher wird natürlich der Nutzen, das zu standardisieren und so zu skalieren."

Kommentare: Schulungsmassnahmen lassen sich in größeren Organisationen standardisieren und skalieren
Code: • Wissensteilung Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:24 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:06 von eeder
Fläche: 118 0,32%

9.

"Und das hast du natürlich im Normalfall in einem traditionellen vier Sterne Betrieb Alpin nicht. Und da glaube ich, gibt es schon Möglichkeiten, dass man das über die Destination,"

Kommentare: Bei den kleineren Tourismusbetrieben kann die Destination eine wichtige Rolle beim standardisierten Lernen spielen
Code: • Wissensteilung Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:26 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:06 von eeder
Fläche: 179 0,49%

10.

"Also Top Player im Qualitätssegment. Aber ich glaube, die Masse der Betriebe, hat überhaupt keine formelle Planung, wie jemand jetzt genau onboardet wird, ob wann jemand in ein Ausbildungsprogramm kommt"

Kommentare: Abgesehen von den Top Playern hat die Masse der Betriebe keine formelle Planung zu Onboarding und zum Ausbildungsprogramm
Code: • Wissensteilung Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 25 - 25
Erstellt: 23.06.2025 14:27 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:06 von eeder
Fläche: 204 0,56%

11.

"Natürlich auch, wie die ihr Wissen weitergeben. Also glaube ich, Feedbackkultur, Fehlerkultur gehört da voll dazu. Best Practice Austausch im Bereich das jetzt speziell in meinem eigenen Team."

Kommentare: Maßgeblich ist, wie das Wissen geteilt wird, wie die Feedback und Fehlerkultur verankert ist
Code: • Wissensteilung Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 32 - 32
Erstellt: 26.06.2025 15:56 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:22 von eeder
Fläche: 192 0,52%

12.

"Ich darf hier 13 Leute führen im Pinzgau. Und wir haben doch ein routiniertes, sprich etwas älteres Team. Und jetzt beginnen die Nachbesetzungen und jetzt geht es darum, dieses Wissen, das da und diese Kundenbeziehungen und das da"

Kommentare: IP führt selbst ein Team von 13 Personen, aktuell liegt eine altersmäßige Umstrukturierung an, wo die Weitergaben von Wissen essentiell ist
Code: • Wissensteilung Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 32 - 32

Erstellt: 26.06.2025 15:57 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:22 von eeder
Fläche: 229 0,62%

13.

"Wissen, das hier gespeichert wird, dass das der Organisation zur Verfügung gestellt wird"

Kommentare: Das vorhandene Wissen muss gespeichert und der Organisation zur Verfügung gestellt werden

Code: • Wissensteilung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 26.06.2025 15:58 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:22 von eeder

Fläche: 88 0,24%

14.

"Und dann hast du natürlich das Generationenthema, das auch - habe ich zuerst nicht geglaubt aber es ist da"

Kommentare: Das Generationenthema ist vorhanden

Code: • Wissensteilung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 26.06.2025 16:01 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:23 von eeder

Fläche: 106 0,29%

15.

""Wissenscompany""

Kommentare: IP Partner bezeichnet sein eigenes Unternehmen als "Wissenscompany"

Code: • Wissensteilung Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 54 - 54

Erstellt: 27.06.2025 14:56 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:15 von eeder

Fläche: 16 0,05%

16.

"Wissen mit sehr viel Erfahrung und mit sehr viel Dingen zusammenhängt. Und wie schaffst du das auf eine Organisation umzulegen und weiterzugeben?"

Kommentare: Wissen hängt auch mit viel Erfahrung zusammen, wie kann das weitergegeben werden?

Code: • Wissensteilung Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 54 - 54

Erstellt: 27.06.2025 14:57 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:15 von eeder

Fläche: 145 0,43%

4.1.3. Fehlerakzeptanz

1.

"Die Kritik Kultur, die offene, wie du sagst. Extrem wichtig und die haben wir bei uns etabliert. Wichtig ist Kommunikation, Wichtig ist ein guter Austausch mit den Teammitgliedern. Mitarbeitergespräche, da haben wir mehrere und einen gewissen Werkzeugkoffer etabliert. Bei uns, wo es einen klaren Rhythmus, Gespräche, verpflichtende Gespräche gibt wie einmal im Jahr das Jahresgespräch. Mitarbeiterförderungsgespräche in diesem Sinn, dass wir das dann auch im Nachhaltigkeitsreport reporten wie durchgängig wir das machen. Da gibt es ein Zielvereinbarungs-Gespräch, weil wichtig ist und es hat auch jeder das Recht auf Klarheit der Ziele und die auch ständig zu verfolgen, darüber zu reden auch wenn wir etwas nicht Schaffen, bei Abweichungen festzustellen, was kann man tun, wo kann man unterstützen? Ganz wichtig Und dann gibt es bei uns im dreimonatigen Rhythmus das Mitarbeiter Einzelgespräch. Das ist ein kürzeres Gespräch. 45 Minuten, wo es dann auch um die aktuelle Situation geht. Diese drei Gespräche haben wir in einen Art Werkzeugkoffer gegossen, das wird auch bei uns unterschiedlich gelebt. Aber wir sind auf der Akademie. Unsere Lebensschule hast du angesprochen. Wir bieten dort an in Richtung Ausbildung der Führungskräfte, dass diese Gespräche auch richtig geführt werden, dass gute Kommunikation da ist, Naturgemäß machen

das Menschen mehr oder weniger gern unterschiedlich auch in puncto Themen. Aber grundsätzlich gibt es diese Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt, Fehler sind gewünscht. Wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder dreimal macht. Das Lernen ist dann schon ganz wichtig und entscheidend, aber ohne Kritikkultur. Dass man offen, sagen wir mal, vor jeder Zeit nicht der gleichen Meinung sein, ist okay, aber man muss sie dann am Ende des Tages schon committen, weil sonst kommt man doch nicht weiter. Und ohne dem würden wir uns nie zu dem Unternehmen weiterentwickelt haben, wie wir jetzt sind. Ohne dem, dass man diese gelebte Feedbackkultur bei uns haben wollen. Und wir fördern das auch und fordern immer wieder von unseren Leuten zum Beispiel das Akademieprogramm, wo es jetzt an die 30 verschiedene Weiterentwicklungen die Schulungen intern gibt, die man anbieten, gebt uns Ideen, Input, was man sonst noch machen können. Was wollt ihr haben an Ausbildungen und dann nehmen wir das gerne auf. Ist da auch sehr flexibel oder lernende Organisation ist extremst entscheidend und denke ich das macht schon einen wichtigen Teil des Erfolges von Bründl aus"

Kommentare: Lernende Organisation ist extremst entscheidend für den Erfolg des Unternehmens: Kritik- und Fehlerkultur, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, interne Weiterbildung in der "Akademie", Führungskräfteausbildung
Code: • Fehlerakzeptanz Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 21 - 21
Erstellt: 10.06.2025 10:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:32 von eeder
Fläche: 2511 7,33%

2.

"Fehlerkultur und Feedbackroutine"

Kommentare: Fehlerkultur und Feedbackroutinen sind relevant für eine lernende Organisation
Code: • Fehlerakzeptanz Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
Erstellt: 24.06.2025 14:17 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:45 von eeder
Fläche: 32 0,10%

3.

"Fehlerkultur gehört her, die Feedbackkultur gehört her, Kommunikation auf Augenhöhe, flache Hierarchien."

Kommentare: Voraussetzungen sind Fehlerkultur, Kommunikation auf Augenhöhe und flache Hierarchien
Code: • Fehlerakzeptanz Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 58 - 58
Erstellt: 27.06.2025 10:32 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:44 von eeder
Fläche: 104 0,33%

4.1.4. interne Weiterbildung

1.

"Die Kritik Kultur, die offene, wie du sagst. Extrem wichtig und die haben wir bei uns etabliert. Wichtig ist Kommunikation, Wichtig ist ein guter Austausch mit den Teammitgliedern. Mitarbeitergespräche, da haben wir mehrere und einen gewissen Werkzeugkoffer etabliert. Bei uns, wo es einen klaren Rhythmus, Gespräche, verpflichtende Gespräche gibt wie einmal im Jahr das Jahresgespräch. Mitarbeiterförderungsgespräche in diesem Sinn, dass wir das dann auch im Nachhaltigkeitsreport reporten wie durchgängig wir das machen. Da gibt es ein Zielvereinbarungs-Gespräch, weil wichtig ist und es hat auch jeder das Recht auf Klarheit der Ziele und die auch ständig zu verfolgen, darüber zu reden auch wenn wir etwas nicht Schaffen, bei Abweichungen festzustellen, was kann man tun, wo kann man unterstützen? Ganz wichtig Und dann gibt es bei uns im dreimonatigen Rhythmus das Mitarbeiter Einzelgespräch. Das ist ein kürzeres Gespräch. 45 Minuten, wo es dann auch um die aktuelle Situation geht. Diese drei Gespräche haben wir in einen Art Werkzeugkoffer gegossen, das wird auch bei uns unterschiedlich gelebt. Aber wir sind auf der Akademie. Unsere Lebensschule hast du

angesprochen. Wir bieten dort an in Richtung Ausbildung der Führungskräfte, dass diese Gespräche auch richtig geführt werden, dass gute Kommunikation da ist, Naturgemäß machen das Menschen mehr oder weniger gern unterschiedlich auch in puncto Themen. Aber grundsätzlich gibt es diese Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt, Fehler sind gewünscht. Wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder dreimal macht. Das Lernen ist dann schon ganz wichtig und entscheidend, aber ohne Kritikkultur. Dass man offen, sagen wir mal, vor jeder Zeit nicht der gleichen Meinung sein, ist okay, aber man muss sie dann am Ende des Tages schon committen, weil sonst kommt man doch nicht weiter. Und ohne dem würden wir uns nie zu dem Unternehmen weiterentwickelt haben, wie wir jetzt sind. Ohne dem, dass man diese gelebte Feedbackkultur bei uns haben wollen. Und wir fördern das auch und fordern immer wieder von unseren Leuten zum Beispiel das Akademieprogramm, wo es jetzt an die 30 verschiedene Weiterentwicklungen die Schulungen intern gibt, die man anbieten, gebt uns Ideen, Input, was man sonst noch machen können. Was wollt ihr haben an Ausbildungen und dann nehmen wir das gerne auf. Ist da auch sehr flexibel oder lernende Organisation ist extremst entscheidend und denke ich das macht schon einen wichtigen Teil des Erfolges von Bründl aus"

Kommentare: Lernende Organisation ist extremst entscheidend für den Erfolg des Unternehmens: Kritik- und Fehlerkultur, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, interne Weiterbildung in der "Akademie", Führungskräfteausbildung
Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 21 - 21
Erstellt: 10.06.2025 10:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:33 von eeder
Fläche: 2511 7,33%

2.

"Denn wir sehen ja in unseren ESG Zielen auch drin, dass wir aktuell auf 34 Stunden pro Mitarbeitende pro Jahr kommen, was die Weiterbildungsstunden betrifft die sind ein sehr hohes Niveau. Das wollen wir bis 2030 definitiv weiter halten auf diesem Niveau oder leicht ausbauen."

Kommentare: In den ESG Zielen sind auch die Weiterbildungsstunden auf hohem Niveau definiert
Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0
IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 27 - 27
Erstellt: 10.06.2025 10:12 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:35 von eeder
Fläche: 276 0,81%

3.

"Die erste Frage ist mal so was sind die Themenbereiche, wo wir einfach Schulungen, Entwicklungsmöglichkeiten brauchen?"

Kommentare: Definition der Themenbereiche für Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten als erster Schritt
Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:17 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:05 von eeder
Fläche: 118 0,32%

4.

"dass das auf meine Ziele, auf meine Strategie einspielt und generell interne Wissensformate"

Kommentare: Interne Wissensformate, abgestimmt auf die Ziele sind positiv
Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0
IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16
Erstellt: 24.06.2025 14:18 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:45 von eeder
Fläche: 91 0,29%

5.

"Also was wir in der Vergangenheit im Unternehmen oft gemacht haben, war wirklich Wissensdatenbanken"

Kommentare: IP hat in der Vergangenheit in Unternehmen gearbeitet, wo Wissensdatenbanken vorhanden waren

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 24.06.2025 14:18 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:45 von eeder

Fläche: 99 0,32%

6.

"operativen Sachen, aber doch wirklich immer mit der Verankerung der Unternehmenswerte, die die Nachhaltigkeit mittragen"

Kommentare: In diesen Datenbanken wurde operative Themen abgebildet, die immer eine Verankerung in den Unternehmenswerten und daher auch mit der Nachhaltigkeit hatten

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 24.06.2025 14:19 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:45 von eeder

Fläche: 119 0,38%

7.

"Mitarbeiterinnen Schulungen"

Kommentare: Schulungen der Mitarbeiter sind essentiell

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 22 - 22

Erstellt: 23.06.2025 10:40 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:49 von eeder

Fläche: 27 0,07%

8.

"Es gibt jede Menge an privaten Institutionen. Es gibt das WiFi, der grundsätzlich gut aufgestellt ist. Grundsätzlich. Es gibt tolle Schulen, wir haben ja gewaltige Schulen, das haben wir schon sehr gut. Bei uns ist die Meinungsfreiheit"

Kommentare: Eigeninitiative ist auch gefragt, es gibt in Österreich viele Angebote für Aus- und Weiterbildung

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 64 - 64

Erstellt: 26.06.2025 14:14 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:35 von eeder

Fläche: 235 0,57%

9.

"Ja, vielleicht auch mal das andere Know how von Außen einholt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wenn ich Moderation oder Außensicht mehr zulasse"

Kommentare: Das Einholen von Know How von Außen ist positive

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 79 - 79

Erstellt: 26.06.2025 16:10 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:26 von eeder

Fläche: 148 0,40%

10.

"Also Mitarbeiter weiterentwickeln, fördern, die wollen das auch. Also gerade die nachkommenden Generationen, das ist einfach, Die wollen etwas Sinnvolles tun und ich versteh's total. Es gibt wenig, die in Zukunft glaube ich nur noch irgendwo drinnen sitzen und sie denken Ja, passt, ich arbeite den ganzen Tag und dann gehe ich nach Hause"

Kommentare: Mitarbeiter weiterentwickeln, fördern ist wichtig, nachkommende Generationen wollen primär etwas Sinnvolles tun

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 58 - 58

Erstellt: 27.06.2025 11:36 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:45 von eeder

Fläche: 338 1,07%

11.

"Wir können nur Gute Qualität schaffen, wenn jemand sie will, versteht und überzeugt ist. Und wenn jemand weiß, was er will oder was er selber gern hält und wenn er die Motivation hat, ein Gast glücklich zu machen,"

Kommentare: Gute Qualität kann nur geleistet werden, wenn die Mitarbeiter das Verständnis und die Überzeugung dafür haben, mit dem Ziel, eigene Wünsche zu reflektieren und den Gast glücklich zu machen

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 28.06.2025 11:29 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 213 0,46%

12.

"Gemeinsame Ziele zu definieren und dann Freiraum zu geben"

Kommentare: Wichtig ist, gemeinsame Ziele zu definieren und dann Freiraum zu geben

Code: • interne Weiterbildung Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 28.06.2025 11:30 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 57 0,12%

4.1.5. Lernkultur

1.

"Ja, ich sage jetzt mal die innovativen Betriebe, die haben mich schon erkannt. Durch spezielle Schulungen, Coachings, Teamentwicklung, Teamworkshops, Teambuilding."

Kommentare: Innovative Betriebe setzen bereits auf Schulung, Coaching, Teamentwicklung, Teamworkshops, Teambuilding

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 15 - 15

Erstellt: 04.06.2025 14:50 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:47 von eeder

Fläche: 163 0,53%

2.

"Ja, also auch das ist ein Thema, das alle Abteilungen betrifft. Das heißt, das betrifft nicht nur den Chef, dass man hier ständig an sich arbeiten muss und Weiterbildungen machen muss darf, sondern auch die ganzen Abteilungsleiter und jetzt bevor ich mit dir telefoniert habe, habe ich sogar von einem Tourismusverband eine Anfrage bekommen. Der möchte alle Mitarbeiter schulen, was das Thema Softskills, Führungsebene, Moderation, Mediation betrifft. Das heißt die Guten und die Innovativen verstehen es, ständige Weiterbildung und damit den modernsten Tools, also Work 2.0 den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Und das geht nur mit Schulungen, mit Coaches. Also da ist jetzt wirklich bei den guten Betrieben ein Umdenken dort"

Kommentare: Die Lernende Organisation betrifft alle Abteilungen und Personen, nicht nur Führungskräfte. Bei guten Betrieben gibt es ein Umdenken in diese Richtung

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 17 - 17

Erstellt: 04.06.2025 14:53 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:48 von eeder

Fläche: 732 2,38%

3.

"Ja klar. Ich fange jetzt wieder mit dem an, weil ich gerade aus Vorarlberg komme. Dieses System hier, diese Top Tourismus Job Auszeichnung zu bekommen ist, ja auch ein langfristig gesichertes. Das heißt, das ist nicht einfach irgendeine Idee, sondern da geht es um umfassende Mitarbeiterbefragungen, die jetzt gemacht werden. Dann ist es so, dass natürlich auch Schulungen gemacht werden müssen. Und in diesen Mitarbeiterbefragungen, wo ganz klar auch was müssen die Abteilungsleiter machen und was braucht es im Onboarding-Prozess, und das ist eben nicht nur einmal im Jahr die Mitarbeiterbefragung, sondern zwei jährlich die

Überprüfung. Das heißt, wenn man sich dem Thema widmet, unbedingt dafür, das nicht nur punktuell zu machen, sondern idealerweise sich ebensolchen wissen, wo man eben jährliche Überprüfung holt. Gegen einen Obulus kann man das sogar halbjährlich machen. Oder kostengünstige Schulungen für das gesamte Team, aber auch für die Aufteilungsleiter und das was aber auch überprüft wird. Genau. Also hat etwas bewirkt, was wir uns alle wünschen. Verändert sich dann die Mitarbeiterzufriedenheit, der Teamspirit, das Führungsverhalten, die Benefits also nicht nur quasi immer Schulnote darüber geben, sondern wie ist der Output? Was hat sich verändert? Heuer Nächstes Jahr und die Folgejahre? Also da bin ich -So was würde ich unbedingt empfehlen, wenn man das implementiert, auch nicht punktuell was zu machen, sondern es langfristig anzugehen"

Kommentare: Lernprozesse im Unternehmen: Schulungen, Mitarbeiterbefragungen alle 2 Jahre mit Auswertung, Schulung des gesamten Teams, der Führungskräfte, Ziel Mitarbeiterzufriedenheit, Teamspirit, Führungsverhalten verbessern

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 45 - 45

Erstellt: 04.06.2025 15:29 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:53 von eeder

Fläche: 1462 4,75%

4.

"Es heißt ja nicht umsonst, der Fisch von dem Kopf an zu stinken"

Kommentare: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 49 - 49

Erstellt: 04.06.2025 15:31 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:54 von eeder

Fläche: 63 0,20%

5.

"Abteilungsleiter, die Vorbildrolle, die Name anonymisiert macht schon sehr viel aus"

Kommentare: Führungskräfte haben Vorbildfunktion

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 51 - 51

Erstellt: 04.06.2025 15:31 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:54 von eeder

Fläche: 80 0,26%

6.

"Die Kritik Kultur, die offene, wie du sagst. Extrem wichtig und die haben wir bei uns etabliert. Wichtig ist Kommunikation, Wichtig ist ein guter Austausch mit den Teammitgliedern. Mitarbeitergespräche, da haben wir mehrere und einen gewissen Werkzeugkoffer etabliert. Bei uns, wo es einen klaren Rhythmus, Gespräche, verpflichtende Gespräche gibt wie einmal im Jahr das Jahresgespräch. Mitarbeiterförderungsgespräche in diesem Sinn, dass wir das dann auch im Nachhaltigkeitsreport reporten wie durchgängig wir das machen. Da gibt es ein Zielvereinbarungs-Gespräch, weil wichtig ist und es hat auch jeder das Recht auf Klarheit der Ziele und die auch ständig zu verfolgen, darüber zu reden auch wenn wir etwas nicht Schaffen, bei Abweichungen festzustellen, was kann man tun, wo kann man unterstützen? Ganz wichtig Und dann gibt es bei uns im dreimonatigen Rhythmus das Mitarbeiter Einzelgespräch. Das ist ein kürzeres Gespräch. 45 Minuten, wo es dann auch um die aktuelle Situation geht. Diese drei Gespräche haben wir in einen Art Werkzeugkoffer gegossen, das wird auch bei uns unterschiedlich gelebt. Aber wir sind auf der Akademie. Unsere Lebensschule hast du angesprochen. Wir bieten dort an in Richtung Ausbildung der Führungskräfte, dass diese Gespräche auch richtig geführt werden, dass gute Kommunikation da ist, Naturgemäß machen das Menschen mehr oder weniger gern unterschiedlich auch in puncto Themen. Aber grundsätzlich gibt es diese Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt, Fehler sind gewünscht. Wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder dreimal macht. Das Lernen ist dann schon ganz wichtig und entscheidend, aber ohne Kritikkultur. Dass man offen, sagen wir mal, vor jeder Zeit nicht der gleichen Meinung sein, ist okay, aber man muss sie dann am Ende des Tages schon committen, weil sonst kommt man doch nicht weiter. Und ohne dem würden

wir uns nie zu dem Unternehmen weiterentwickelt haben, wie wir jetzt sind. Ohne dem, dass man diese gelebte Feedbackkultur bei uns haben wollen. Und wir fördern das auch und fordern immer wieder von unseren Leuten zum Beispiel das Akademieprogramm, wo es jetzt an die 30 verschiedene Weiterentwicklungen die Schulungen intern gibt, die man anbieten, gebt uns Ideen, Input, was man sonst noch machen können. Was wollt ihr haben an Ausbildungen und dann nehmen wir das gerne auf. Ist da auch sehr flexibel oder lernende Organisation ist extremst entscheidend und denke ich das macht schon einen wichtigen Teil des Erfolges von Bründl aus"

Kommentare: Lernende Organisation ist extremst entscheidend für den Erfolg des Unternehmens: Kritik- und Fehlerkultur, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, interne Weiterbildung in der "Akademie", Führungskräfteausbildung

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 10.06.2025 10:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:33 von eeder

Fläche: 2511 7,33%

7.

"Wir denke auch wenn Weiterbildungen, Schulungen, Kommunikationsthemen, wenn man das so gestaltet, dass die Menschen sehen, das macht keinen Sinn oder hätte die Zeit gerne woanders reingesteckt, dann sind diese falsch ausgewählt. Ich denke, dass viel Überzeugungsarbeit wichtig."

Kommentare: Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kommunikationsthemen ist es wichtig den Sinn zu vermitteln

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 27 - 27

Erstellt: 10.06.2025 10:11 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:36 von eeder

Fläche: 277 0,81%

8.

"immer kontinuierliches Lernen"

Kommentare: Wichtig: kontinuierliches Lernen

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:25 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:06 von eeder

Fläche: 29 0,08%

9.

"Wenn ich mir das jetzt auf die Federn hefte und wirklich sage Nachhaltigkeit ist bei uns Nummer eins und wir legen sehr, sehr viel Wert darauf. Und wenn dann die Führungskraft, was ja oft auch eine Art politische Funktion nach außen hat, wenn die dann mit einem Privatjet um herumfliegt, dann ist das für mich immer echt und nicht mehr authentisch"

Kommentare: Führungskräfte müssen die nachhaltige Strategie leben, kommt es hier zu Differenzen, fehlt die Authentizität und die Glaubwürdigkeit

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 24.06.2025 14:34 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:51 von eeder

Fläche: 347 1,10%

10.

"Ich glaube, dass wir noch viel zu tun haben, um eine solche Lernkultur zu etablieren im österreichischen Tourismus"

Kommentare: Im Tourismus haben wir noch sehr viel zu tun um eine entsprechende Lernkultur zu etablieren

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 23.06.2025 10:56 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:53 von eeder

Fläche: 114 0,30%

11.

"Es gibt jede Menge an privaten Institutionen. Es gibt das WiFi, der grundsätzlich gut aufgestellt ist. Grundsätzlich. Es gibt tolle Schulen, wir haben ja gewaltige Schulen, das haben wir schon sehr gut. Bei uns ist die Meinungsfreiheit"

Kommentare: Eigeninitiative ist auch gefragt, es gibt in Österreich viele Angebote für Aus- und Weiterbildung

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 64 - 64

Erstellt: 26.06.2025 14:14 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:36 von eeder

Fläche: 235 0,57%

12.

"Also Organisation lernt über die Menschen, die dort drin arbeiten und wie sie die weiterentwickeln"

Kommentare: Organisationen lernen über die Menschen die dort arbeiten und das Unternehmen weiterentwickeln

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 32 - 32

Erstellt: 26.06.2025 15:55 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:21 von eeder

Fläche: 98 0,27%

13.

"Da setzt man sich dann wirklich einen ganzen Tag mit einem Coach auseinander und dann geht man in die wieder in die Organisation zurück und geht da in eine Schleife"

Kommentare: Auch die Einbindung externer Coaches hat sich bewährt

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 26.06.2025 15:59 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:22 von eeder

Fläche: 164 0,45%

14.

"Führungskräfte im Haus sehr viel im Geschäft sind und Führung an sich doch Zeit braucht und auch Aufmerksamkeit einfach"

Kommentare: Führungskräfte sind oft zu stark im operativen Geschäft eingebunden, das geht zu Lasten der Zeit für Junge neue Mitarbeiter

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 37 - 37

Erstellt: 26.06.2025 16:00 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:23 von eeder

Fläche: 119 0,32%

15.

"Wir können nur Gute Qualität schaffen, wenn jemand sie will, versteht und überzeugt ist. Und wenn jemand weiß, was er will oder was er selber gern hält und wenn er die Motivation hat, ein Gast glücklich zu machen,"

Kommentare: Gute Qualität kann nur geleistet werden, wenn die Mitarbeiter das Verständnis und die Überzeugung dafür haben, mit dem Ziel, eigene Wünsche zu reflektieren und den Gast glücklich zu machen

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 28.06.2025 11:29 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 213 0,46%

16.

"zwangsverpflichtet, in fünf Schulungen zu gehen, die Tag absolviert und deren Checklisten und ausführlichsten und dieses und jenes vorschreibt und er hat noch mehr Dinge zu tun, von denen er nicht überzeugt ist, wird es nicht zu dem Ziel führen, was wir eigentlich haben"

Kommentare: Zwangsverpflichtung zu Schulungen bringt nicht den gewünschten Effekt

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 28.06.2025 11:29 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder
Fläche: 270 0,58%

17.

"Gemeinsame Ziele zu definieren und dann Freiraum zu geben"

Kommentare: Wichtig ist, gemeinsame Ziele zu definieren und dann Freiraum zu geben

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 28.06.2025 11:30 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:46 von eeder

Fläche: 57 0,12%

18.

"Oder einfach neue Systeme oder neue Tools? Kann man es irgendwie dann ja einfach mal verwenden oder kennenlernen und schauen, wie können wir das implementieren?"

Kommentare: Offenheit gegenüber neuen Systemen und Tools ist wichtig

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 60 - 60

Erstellt: 28.06.2025 13:24 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:30 von eeder

Fläche: 160 0,72%

19.

"Weil du hast ja auch die Angst, dass das irgendwie deine Arbeit ersetzt, oder Das übernimmt die Welt oder es ist zu viel. Verstehe ich völlig"

Kommentare: Oft besteht die Angst, dass neue Technologie Arbeitsplätze kostet

Code: • Lernkultur Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 62 - 62

Erstellt: 28.06.2025 13:24 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:30 von eeder

Fläche: 141 0,63%

4.1.6. Diversity Management

1.

"Es ist sehr oft der Faktor Zeit. Man wird oft nicht auf Schulungen geschickt, meist weil man dann im Betrieb abgeht. Warum sich der Chef mit dem Thema nicht öfters beschäftigt? Weil er selber operativ drinnen ist? Weil die Zeit ab geht? Weil es brennt im Service, in der Küche oder wo auch immer aussieht? Ja, das ist oft der Faktor Zeit. Natürlich sind die Kosten ein Thema, aber fast mehr Zeit und. Auch das Verständnis, was man dadurch eigentlich positiv verändern kann. Also zu Warum nicht mehr Schulungen gemacht werden, viele wissen was es schon alles gibt und was man verändern könnte. Mitunter dann auch Thema, dass sich Chefs eigentlich zu wenig mit den unterschiedlichen Generationen beschäftigen die oft ein anderes Werteverständnis haben. Es ist auch ein Thema, aber Hauptfaktor ist eigentlich immer Zeit"

Kommentare: Sollte permanente Einrichtung sein, oft fehlt die Zeit. Führungskräfte sollen sich mit den unterschiedlichen Generationen befassen, Werteverständnis verstehen

Code: • Diversity Management Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 47 - 47

Erstellt: 04.06.2025 15:30 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:53 von eeder

Fläche: 828 2,69%

4.1.7. laufende Verbesserung als Organisation

1.

"Es geht um eine ständige Optimierung"

Kommentare: Ständige Optimierung und Lernen ist in der Organisation sehr wichtig

Code: • laufende Verbesserung als Organisation Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 10.06.2025 09:59 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:32 von eeder

Fläche: 36 0,11%

2.

"Die Kritik Kultur, die offene, wie du sagst. Extrem wichtig und die haben wir bei uns etabliert. Wichtig ist Kommunikation, Wichtig ist ein guter Austausch mit den Teammitgliedern. Mitarbeitergespräche, da haben wir mehrere und einen gewissen Werkzeugkoffer etabliert. Bei uns, wo es einen klaren Rhythmus, Gespräche, verpflichtende Gespräche gibt wie einmal im Jahr das Jahresgespräch. Mitarbeiterförderungsgespräche in diesem Sinn, dass wir das dann auch im Nachhaltigkeitsreport reporten wie durchgängig wir das machen. Da gibt es ein Zielvereinbarungs-Gespräch, weil wichtig ist und es hat auch jeder das Recht auf Klarheit der Ziele und die auch ständig zu verfolgen, darüber zu reden auch wenn wir etwas nicht Schaffen, bei Abweichungen festzustellen, was kann man tun, wo kann man unterstützen? Ganz wichtig Und dann gibt es bei uns im dreimonatigen Rhythmus das Mitarbeiter Einzelgespräch. Das ist ein kürzeres Gespräch. 45 Minuten, wo es dann auch um die aktuelle Situation geht. Diese drei Gespräche haben wir in einen Art Werkzeugkoffer gegossen, das wird auch bei uns unterschiedlich gelebt. Aber wir sind auf der Akademie. Unsere Lebensschule hast du angesprochen. Wir bieten dort an in Richtung Ausbildung der Führungskräfte, dass diese Gespräche auch richtig geführt werden, dass gute Kommunikation da ist, Naturgemäß machen das Menschen mehr oder weniger gern unterschiedlich auch in puncto Themen. Aber grundsätzlich gibt es diese Fehlerkultur. Fehler sind erlaubt, Fehler sind gewünscht. Wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht oder dreimal macht. Das Lernen ist dann schon ganz wichtig und entscheidend, aber ohne Kritikkultur. Dass man offen, sagen wir mal, vor jeder Zeit nicht der gleichen Meinung sein, ist okay, aber man muss sie dann am Ende des Tages schon committen, weil sonst kommt man doch nicht weiter. Und ohne dem würden wir uns nie zu dem Unternehmen weiterentwickelt haben, wie wir jetzt sind. Ohne dem, dass man diese gelebte Feedbackkultur bei uns haben wollen. Und wir fördern das auch und fordern immer wieder von unseren Leuten zum Beispiel das Akademieprogramm, wo es jetzt an die 30 verschiedene Weiterentwicklungen die Schulungen intern gibt, die man anbieten, gebt uns Ideen, Input, was man sonst noch machen können. Was wollt ihr haben an Ausbildungen und dann nehmen wir das gerne auf. Ist da auch sehr flexibel oder lernende Organisation ist extremst entscheidend und denke ich das macht schon einen wichtigen Teil des Erfolges von Bründl aus"

Kommentare: Lernende Organisation ist extremst entscheidend für den Erfolg des Unternehmens: Kritik- und Fehlerkultur, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, interne Weiterbildung in der "Akademie", Führungskräfteausbildung

Code: • laufende Verbesserung als Organisation Gewicht: 0

IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 10.06.2025 10:02 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:32 von eeder

Fläche: 2511 7,33%

3.

"ganzen externen Impulse. Also sei es jetzt bei Veranstaltungen, bei Messen, der Austausch in der Branche, in die Benchmarks, dass man da wirklich schaut, okay, was machen die, wie kann ich mir da vielleicht was anschauen? Kann ich das? Kann ich das weitergeben? Wie kann ich das in mein Unternehmen integrieren?"

Kommentare: Auch das Einfließen von externen Impulsen wie Veranstaltungen, Messen, Austausch in der Branche, Benchmarks in die Wissensdatenbanken ist essentiell

Code: • laufende Verbesserung als Organisation Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 24.06.2025 14:21 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:46 von eeder

Fläche: 311 0,99%

4.

"CRM-Projekte hernimmt, das war ja agiles Projektmanagement, wo man einfach mit verschiedenen Partnerunternehmen und Stakeholder zusammenarbeitet, was den Lernprozess natürlich extrem fördert."

Kommentare: Im TVB wurde im Rahmen eines CRM-Projekts mit agilem Projektmanagement gearbeitet um die verschiedenen Stakeholder einzubinden, das hat den Lernprozess stark gefördert

Code: • laufende Verbesserung als Organisation Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 24.06.2025 14:22 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:47 von eeder

Fläche: 191 0,61%

5.

"Du brauchst die Führungskraft. Ich habe weder die Zeit und auch gar nicht so die Lust darauf."

Kommentare: Mitarbeiterführung erfordert sehr viel Zeit

Code: • laufende Verbesserung als Organisation Gewicht: 0

IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 64 - 64

Erstellt: 27.06.2025 15:00 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:16 von eeder

Fläche: 93 0,27%

6.

"Oder einfach neue Systeme oder neue Tools? Kann man es irgendwie dann ja einfach mal verwenden oder kennenlernen und schauen, wie können wir das implementieren?"

Kommentare: Offenheit gegenüber neuen Systemen und Tools ist wichtig

Code: • laufende Verbesserung als Organisation Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 60 - 60

Erstellt: 28.06.2025 13:24 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:30 von eeder

Fläche: 160 0,72%

4.1.8. Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement

1.

"Digitalisierung bietet natürlich dahingehend sehr, sehr viele Chancen. Also Nutzung von digitale Tools, agile Methoden. Wenn man da beispielsweise, was uns beide betroffen"

Kommentare: Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten für Wissensmanagement, digitale Tools, agile Methoden

Code: • Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement Gewicht: 0

IP05_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 16 - 16

Erstellt: 24.06.2025 14:21 von eeder, Bearbeitet: 24.06.2025 14:47 von eeder

Fläche: 171 0,54%

2.

"Wissen, das hier gespeichert wird, dass das der Organisation zur Verfügung gestellt wird"

Kommentare: Das vorhandene Wissen muss gespeichert und der Organisation zur Verfügung gestellt werden

Code: • Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 26.06.2025 15:58 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:22 von eeder

Fläche: 88 0,24%

3.

"Also es gibt schon Tools dazu. Wir haben Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen gemacht. Dann mit klare Ansätze wie man in eine Feedbackschleife geht. Also ich habe auch Führungskräftefeedback bekommen vor kurzem"

Kommentare: Wir verwenden Tools wie Mitarbeiter- und Kundenbefragungen und Führungskräftefeedback

Code: • Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 34 - 34

Erstellt: 26.06.2025 15:59 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:22 von eeder

Fläche: 219 0,60%

4.

"AI Schulungen"

Kommentare: Schulungen durch AI ist eine Entwicklung
Code: ● Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement Gewicht: 0
IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 34 - 34
Erstellt: 28.06.2025 13:20 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:30 von eeder
Fläche: 13 0,06%

5.

"Weil du hast ja auch die Angst, dass das irgendwie deine Arbeit ersetzt, oder Das übernimmt die Welt oder es ist zu viel. Verstehe ich völlig"

Kommentare: Oft besteht die Angst, dass neue Technologie Arbeitsplätze kostet
Code: ● Digitalisierung im Bereich Wissensmanagement Gewicht: 0
IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 62 - 62
Erstellt: 28.06.2025 13:24 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:30 von eeder
Fläche: 141 0,63%

5. S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum und Nachhaltigkeit"

1.

"in Österreich Tourismus schon überwiegend Zielgruppen nach wie vor sind, einfach zu wenig Wachstum gibt und Deutschland wird einfach ein großer Markt bleiben und dieses Wachstum führt. Das zu geringe Wachstum führt wahrscheinlich dazu, dass es Qualitätstourismus in der Form von hoher Preisdurchsetzung unsere Zielgruppe gibt, aber die Zielgruppe tendenziell kleiner wird"

Kommentare: In Österreich ist das touristische Wachstum im Vergleich zum wesentlich größeren Markt Deutschland relativ gering, es gibt einen Trend zu Qualitätstourismus, höhere Preisdurchsetzung aber eine tendenziell kleiner werdende Zielgruppe

Code: • S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum u. Nachhaltigkeit
Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13

Erstellt: 23.06.2025 14:01 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:58 von eeder

Fläche: 375 1,02%

2.

"Ja. Ich glaube also, dass man beim qualitativen Wachstum bleiben auf der Idee glaube. Also Qualitatives Wachstum heißt im Tourismus mit, sagen wir mal mit, also in einem Premiumsegment mit weniger Gäste ähnliche Deckungsbeiträge zu erzielen. Also als Grundidee"

Kommentare: Qualitatives Wachstum im Tourismus bedeutet, in einem Premiumsegment mit weniger Gästen ähnliche Deckungsbeiträge zu erzielen

Code: • S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum u. Nachhaltigkeit
Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 27 - 27

Erstellt: 23.06.2025 14:28 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:06 von eeder

Fläche: 260 0,71%

3.

"schon eine Synergie. Qualitätstourismus, höhere Ansprüche an das Produkt, höherer Preis."

Kommentare: Synergie zwischen qualitativem Wachstum und der lernenden Organisation ist gegeben: Qualitätstourismus, höhere Ansprüche an das Produkt, höherer Preis

Code: • S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum u. Nachhaltigkeit
Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 29 - 29

Erstellt: 23.06.2025 14:43 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:07 von eeder

Fläche: 88 0,24%

4.

"zweite Synergie in Richtung Mitarbeiter und soziale Verantwortung, dass man einfach in so einem. In so einem Preiskampf mit niedrige Löhne und Gehälter ist sowieso schwierig in einem in einem hochbesteuerten Hochlohnland. Und je qualitativer und je besser das Produkt wird und da je hochpreisiger das dann entsprechend wird, desto höhere Löhne"

Kommentare: Synergie zur sozialen Nachhaltigkeit: bei hochpreisigen Produkten sind auch höhere Löhne möglich

Code: • S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum u. Nachhaltigkeit
Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 29 - 29

Erstellt: 23.06.2025 14:45 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:07 von eeder

Fläche: 350 0,95%

5.

"Und bei dem Umweltthema Gibt es. Gibt es Glaube ich -Gibt es mal Synergien und mal Konflikte. Natürlich gibt es in der Umwelt. Also gibt es natürlich massive, massive Konflikte."

Kommentare: Bei Umweltthemen gibt es sowohl Synergien als auch Konflikte

Code: • S1 Subforschungsfrage 1 "Zusammenhang qualitatives Wachstum u. Nachhaltigkeit
Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 29 - 29
Erstellt: 23.06.2025 14:46 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:07 von eeder
Fläche: 177 0,48%

6. S2 Subforschungsfrage 2: "Wichtige Kernpunkte der Unternehmensstrategie"

6.1. Empfehlungen und Zukunftsperspektiven

1.

"Österreich touristisch gut aufgestellt."

Kommentare: Österreich ist touristisch gut aufgestellt
Code: • Empfehlungen & Zukunftsperspektiven Gewicht: 0
IP06_Name anonymisiert_18.04.2025--edited, 17 - 17
Erstellt: 24.06.2025 15:55 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 14:28 von eeder
Fläche: 39 0,10%

2.

"Die Investitionen die dann getätigt werden von den großen Häusern, von den Bergbahnen usw. da profitierten viele andere Betriebe, wenn die Aufträge vergeben werden."

Kommentare: Von den Investitionen der großen Betriebe hängen viele andere ab
Code: • Empfehlungen & Zukunftsperspektiven Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 5 - 5
Erstellt: 26.06.2025 15:35 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:12 von eeder
Fläche: 163 0,44%

3.

"drei Botschaften geben. Das eine ist wirklich wachsam bleiben, dass sie wirklich immer schaue, was sich tut und. Zu schauen, in Bewegung zu bleiben und dabei zu sein und nicht zu sagen nein, ich glaube nicht und wird nicht sein und ist nicht und gar nicht."

Kommentare: Botschaften an Betriebe: Wachsam bleiben, in Bewegung bleiben
Code: • Empfehlungen & Zukunftsperspektiven Gewicht: 0
IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 31 - 31
Erstellt: 28.06.2025 11:35 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:47 von eeder
Fläche: 264 0,57%

4.

"Und ich glaube, das ist in Bezug auf die Nachhaltigkeit ist sicherlich die Empfehlung zu schauen, dass man nicht irgendwelche Sprünge hat, die man dann nicht mehr schafft."

Kommentare: Gerade im Nachhaltigkeitsbereich ist es wichtig zu schauen was man langfristig stemmen kann: die Investition in einen riesen Wellnessbereich den man nach 7 Jahren nicht mehr sanieren/renovieren kann ist gefährlich
Code: • Empfehlungen & Zukunftsperspektiven Gewicht: 0
IP11_Name anonymisiert_29.04.2025--edited, 35 - 35
Erstellt: 28.06.2025 11:37 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 11:47 von eeder
Fläche: 171 0,37%

6.1.1. Nachhaltigkeitsstrategien

1.

"Ja, es ist eben absolut nicht pauschal zu sagen, weil es ist ein Unterschied, ob Betriebe und Region komplett unterschiedlich. Zum Beispiel in Zell am See. Weil ich gerade vorgestern wieder gesprochen habe. Das Hotel Neue Post, Die Nadja Brucker. Die sind noch mitten in Zell am See drinnen. Und da ging es natürlich auch. Was ist die neue Strategie? Und die haben ganz klassisch da gibt es jetzt ist dieses Upside Down Hotel, die aber komplett neue Architektur Design also die gehen eher so, weil eben in der Stadt auf upside down hippest Boutique Hotel komplett anders - das passt in Zell am See im Zentrum und wo ich heute zum Beispiel war, im Montafon, die haben da auch zwei Häuser übernommen und haben aber jetzt

da ist eher so auch eine junge Zielgruppe, wo es mitunter Auch möglich ist, ebenso Automaten hinzustellen. Das wäre für das andere, dass ich in Lech besucht habe, wo die Autos nicht einmal in die Garage gefahren werden. Dort wird jedem einzelnen Gast der Hausmeister, das Auto in der Garage und... Also es kommt darauf an, welche Strategie ich welchen Betrieb empfehlen würde, wo er ist, wie das Haus aussieht, wie die Unternehmer sind, wie die Infrastruktur ist, also das ist. Also von mir gibt es kein absolut kein Pauschalrezept aber wenn du darauf hinaus willst, würde ich das Thema Nachhaltigkeit für alle anschauen, weil es ja alleine schon wenn es um irgendeinen Kredit geht, brauchst. Du weißt es genau, man muss jetzt diese Nachhaltigkeitsberichte und Zertifikate und Zahlen einhalten sonst kriegst du halt keinen Kredit mehr. Von dem her muss das Thema Nachhaltigkeit immer mitschwingen. Aber ich würde jetzt nicht zu einem Betrieb hingehen und sagen deine Hauptstrategie ist das Thema Nachhaltigkeit"

Kommentare: Wichtige Strategien sind sehr unterschiedlich nach Region und Betrieb, es gibt kein Pauschalrezept, Blick auf Nachhaltigkeit sollte aber immer dabei sein, jedoch nicht automatisch als Hauptstrategie
Code: • Nachhaltigkeitsstrategien Gewicht: 0
IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 39 - 39
Erstellt: 04.06.2025 15:24 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:52 von eeder
Fläche: 1728 5,62%

2.

"in Österreich Tourismus schon überwiegend Zielgruppen nach wie vor sind, einfach zu wenig Wachstum gibt und Deutschland wird einfach ein großer Markt bleiben und dieses Wachstum führt. Das zu geringe Wachstum führt wahrscheinlich dazu, dass es Qualitätstourismus in der Form von hoher Preisdurchsetzung unsere Zielgruppe gibt, aber die Zielgruppe tendenziell kleiner wird"

Kommentare: In Österreich ist das touristische Wachstum im Vergleich zum wesentlich größeren Markt Deutschland relativ gering, es gibt einen Trend zu Qualitätstourismus, höhere Preisdurchsetzung aber eine tendenziell kleiner werdende Zielgruppe
Code: • Nachhaltigkeitsstrategien Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 23.06.2025 14:01 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 14:56 von eeder
Fläche: 375 1,02%

6.1.2. Ganzjahrestourismus

1.

"Tourismus jetzt immer wichtiger, weil wir als Agentur keine Saisonarbeitskräfte haben."

Kommentare: Im Tourismus gibt es viele wechselnde Saisonarbeitskräfte
Code: • Ganzjahrestourismus Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:18 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:12 von eeder
Fläche: 86 0,23%

2.

"Ganzjahres Tourismus. Ganz so einfach ist es halt auch nicht"

Kommentare: Ganzjahrestourismus ist nicht so einfach umzusetzen
Code: • Ganzjahrestourismus Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 56 - 56
Erstellt: 23.06.2025 13:17 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:55 von eeder
Fläche: 60 0,16%

3.

"2-Saisonen Tourismusregionen. Und der Sommer nimmt immer mehr zu. Und ja, Bergbahnen entwickeln sich zu Ganzjahresunternehmen oder sind schon Ganzjahresunternehmen"

Kommentare: Destinationen entwickeln sich zu 2-Saisonen-Regionen, der Sommerumsatz nimmt schrittweise zu
Code: • Ganzjahrestourismus Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 46 - 46
 Erstellt: 26.06.2025 16:04 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:23 von eeder
 Fläche: 163 0,44%

4.

"Genau das ist das. Winter und Sommer ist ja ziemlich fast fifty fifty, eigentlich vom Tourismus her. Und dann im April kannst du ja schon dann gleich zum Beispiel biken, gleichzeitig mit Skifahren, also unten. Also die Kombination. Genau. Und dass man die Möglichkeiten einfach ein bisschen mehr nutzt. Was auch zum Beispiel bei der Supercard besprochen wird, ist ja Ganzjahresangebot, das wir nicht so saisonal gebunden sind, das wir einfach die genau die das Produkt ein bisschen erweitert. So 365 Tage Super Ski Card oder halt so ähnlich wie die Alpcard. Also die Möglichkeiten einfach ein bisschen mehr nutzen, weil die Wintersaison wird schwieriger. Also letztes Jahr habe ja viele Skigebiete dann einfach mal zusperren müssen, weil kein Schnee mehr."

Kommentare: Wenn möglich, Ganzjahrestourismusangebote machen

Code: • Ganzjahrestourismus Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 42 - 42
 Erstellt: 28.06.2025 13:21 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:28 von eeder
 Fläche: 757 3,40%

6.1.5. Nachhaltigkeitsstrategie

1.

"Aber was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, habe ich schon immer etwas Sorge. Und da gebe ich auch noch eine Zahl mit. Ich wollte ja nun auch als Region dieses österreichische Umweltzeichen machen und da braucht es eine gewisse Anzahl an Betrieben, die auch dieses Gütesiegel haben, sonst kannst du das als Region nicht machen. Und wir hatten in Summe drei Betriebe. Glaube 19.000 Gästebetten und drei Betriebe hatten nur das österreichische Umweltabzeichen. Das muss man da irgendwas einfallen lassen und haben dann sogar finanziell zugeschossen. Hab ausgeschiedt, das österreichische Umweltabzeichen kriegt ja nur Betreuungsunterstützung, sprich eben, dass das auch beratend, sondern auch finanziell. Aber 2.000 € Zuschuss haben wir gegeben. Und dann waren diese 20 Plätze die. Wobei das dann 20 Betriebe schon von über 600, also im Karbon und da haben sie jetzt auch noch vielleicht zehn umgesetzt, also zehn Betriebe von 600 haben dann das österreichische Umweltabzeichen realisiert. Also da ist viel Luft nach oben"

Kommentare: Interesse an nachhaltiger Ausrichtung ist in österreichischen Tourismusbetrieben noch gering, selbst wenn dafür Förderungen geboten wurden

Code: • Nachhaltigkeitsstrategie Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 53 - 53
 Erstellt: 04.06.2025 15:35 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:57 von eeder
 Fläche: 1018 3,31%

2.

"Zukunftsthema, aber leider, leider, leider aus meiner Sicht alles noch viel zu langsam"

Kommentare: Nachhaltige Entwicklung im österr. Tourismus viel zu langsam

Code: • Nachhaltigkeitsstrategie Gewicht: 0

IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 55 - 55
 Erstellt: 04.06.2025 15:36 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:57 von eeder
 Fläche: 86 0,28%

3.

"Und Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Nachhaltigkeit sehen wir nicht als separaten Bereich, separate Verantwortung von zwei Personen, sondern das ist bei uns integriert im Unternehmen. Und wichtig ist für uns, dass man das alle Leben deshalb gibt es keinen separaten Bereich Nachhaltigkeit bei unseren versuchen wir das wirklich integriert zu leben"

Kommentare: Nachhaltigkeit ist im Unternehmen gesamt integriert, eigene Verantwortliche bzw. einen Bereich dazu gibt es nicht
 Code: • Nachhaltigkeitsstrategie Gewicht: 0
 IP02_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 3 - 3
 Erstellt: 10.06.2025 09:00 von eeder, Bearbeitet: 10.06.2025 10:22 von eeder
 Fläche: 375 1,09%

4.

"kalten Betten"

Kommentare: "Kalte Betten" sind nachteilig für die Destination
 Code: • Nachhaltigkeitsstrategie Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 27 - 27
 Erstellt: 26.06.2025 15:53 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:21 von eeder
 Fläche: 13 0,04%

6.1.6. Personalsicherung

6.2. Persönliche Haltung und Motivation

6.2.1. Vorbildfunktion

1.

"Abteilungsleiter, die Vorbildrolle, die Name anonymisiert macht schon sehr viel aus"

Kommentare: Führungskräfte haben Vorbildfunktion
 Code: • Vorbildfunktion Gewicht: 0
 IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 51 - 51
 Erstellt: 04.06.2025 15:31 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:54 von eeder
 Fläche: 80 0,26%

6.3. Zielgruppen und Marktpositionierung

6.3.1. Individualisierung

6.3.2. Preis-Leistungs-Diskussion

1.

"Qualität, weil Urlaube vor allem Skiurlaub, wird ja wirklich in Zukunft noch mehr ein Luxusprodukt"

Kommentare: Fokus auf Qualität, z.B. Skiurlaub wird Luxusprodukt
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP01_Name anonymisiert_250414_0002-text, 53 - 53
 Erstellt: 04.06.2025 15:33 von eeder, Bearbeitet: 04.06.2025 15:54 von eeder
 Fläche: 98 0,32%

2.

"Tourismus natürlich so beeinflusst wird von der wirtschaftlichen Situation, gerade aus dem Allgemein, was super positiv ist für den alpinen Tourismus und. Und, und auch für diese Destinationen und Hotels und alles was mit dranhängt, ist es, dass dieses Thema Urlaub so hohe Priorität hat"

Kommentare: Tourismus wird stark von der aktuellen wirtschaftlichen Situation beeinflusst, Urlaub hat eine sehr hohe Priorität bei den Menschen
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39
 Erstellt: 23.06.2025 14:48 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:14 von eeder
 Fläche: 287 0,78%

3.

"Schere weiter aufgeht. Nach oben gibt es einfach Zielgruppen, die einfach. Aber das gibt es ja schon Jahre jetzt Entwicklung Ja, und die Automobilindustrie ist einfach den Weg gegangen, also das mittlere Segment immer stärker zurückzufahren und auszuschalten und immer mehr ins obere Segment zu gehen und im Tourismus passiert das auch. Und ich glaube, das wird sie auch schon so fortsetzen, dass man in die Segmente, die irgendwie ein hohes Budget zur Verfügung haben, von Inflation weniger heftig betroffen sind, dass man denen halt wirklich"

Kommentare: Die Schere wird auch im Tourismus weiter aufgehen, nach oben gibt es zahlungskräftige Segmente und nach unten sehr preissensible Segmente

Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:50 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 549 1,49%

4.

"Leistungsanspruch es gibt aber auch eine hohe Preisbereitschaft"

Kommentare: Der Leistungsanspruch und die Preisbereitschaft steigen

Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:51 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 63 0,17%

5.

"Aber man muss sich halt irgendwie positionieren. Und wenn man sich positioniert in dem Premiumsegment kompromisslos in der Qualität und in der Dienstleistungsqualität sein und dann gibt es vielleicht das Segment, das irgendwie schauen muss, dass ich meine Kosten entsprechend, meine Preise im Griff habe und durch Prozessoptimierung durch Digitalisierung versuche die Dienstleistung auf hoher Qualität zu erbringen, aber mit möglichst wenig Personaleinsatz."

Kommentare: Positionierung und strikte Ausrichtung auf die gewählte Strategie ist wichtig

Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:52 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 457 1,24%

6.

"Preisdruck ist sicherlich ein Thema"

Kommentare: Preisdruck ist ein Thema für Nachhaltigkeitsstrategien

Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24

Erstellt: 23.06.2025 10:43 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:50 von eeder

Fläche: 35 0,09%

7.

"generelle Bild, das ist jetzt also auch ein Gast, der halt wohin kommt. So, das ist jetzt ein nachhaltiger Betrieb, das ist sicherlich teurer"

Kommentare: Annahme des Gastes, dass ein nachhaltig geführter Betrieb automatisch teurer sein muss

Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 24 - 24

Erstellt: 23.06.2025 10:45 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:50 von eeder

Fläche: 141 0,37%

8.

"Also die gibt es. Es wird oft davon gesprochen, dass es einfach 20 % sind. Unglaublich nachhaltigkeitsaffin, um jetzt mal groben Zahlen zu reden. Die hast du ohnehin. Die ist auch bei Sensibilität nicht das Thema. 20 % sagen Es ist mir vollkommen egal. Die sind am anderen Ende. Da brauchst du deine. Deine Mühen gar nicht irgendwie anwenden. Die wirst du nicht

dazu bringen. Die werden weiterhin in Urlaub in die Türkei fahren und gut ist. Ja und dann hast du die 60 % dazwischen und gerade bei den 60 %. Die sind preis sensibel. Die kaufen nicht alles nur weil Nachhaltigkeit drüber steht. Die hinterfragen schon Sachen, nicht das Nachhaltigkeitsaffine es nicht hinterfragen würden, aber sie sind einfach gewillt auch da mehr zu zahlen."

Kommentare: 20% der Käufer sind bereit für Nachhaltigkeit einen höheren Preis zu bezahlen, 20% ist das Thema komplett gleichgültig, die verbleibenden 60% sind eher preissensibel
Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 28 - 28
Erstellt: 23.06.2025 10:48 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:52 von eeder
Fläche: 747 1,96%

9.

"Es ist aber auch einfach so Wir haben einen riesengroßen Unterschied zwischen dem, was Leute sagen, und dem, was Leute tun. Soziale Erwartungen."

Kommentare: Bei Umfragen zur Zahlungsbereitschaft ist zu beachten, dass es einen sehr großen Unterschied zwischen dem was die Interviewten sagen und dem was sie tun gibt, insbesondere durch soziale Erwartungen
Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 28 - 28
Erstellt: 23.06.2025 10:51 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:52 von eeder
Fläche: 144 0,38%

10.

"Es geht vielmehr um Qualität und Quantität, auch bei den Gästen, auch beim Skifahren, gerade usw. und so fort. Und trotzdem haben wir jedes Jahr aufs Neue in allen Regionen, die man nur kennen kann, am Ende der Saison die Berichterstattung wieder ein anderes Rekordjahr, Rekordwinter usw. plus von usw."

Kommentare: Fokus auf Qualität ist wichtig- gerade im Tourismus herrscht aber in der Berichterstattung nach wie vor das Quantitative vor: "Rekordjahr, Rekordwinter..."
Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 46 - 46
Erstellt: 23.06.2025 13:12 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder
Fläche: 299 0,78%

11.

"Ja, man hat sich in die Inflation, also sprich in die Index Anpassung, sprich in die Preiserhöhung reingehängt, ohne dass man wirklich irgendwie was angeschaut hat"

Kommentare: Oft wird bei der Preispolitik einfach eine Indexanpassung vorgenommen, ohne die Veränderung der Rahmenbedingungen geprüft zu haben
Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 9 - 9
Erstellt: 26.06.2025 15:42 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:15 von eeder
Fläche: 163 0,44%

12.

"man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man sagt je mehr etwas kostet desto höher ist die Qualität. Das stimmt ja nicht."

Kommentare: Ein höherer Preis heißt nicht automatisch höhere Qualität
Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 13 - 13
Erstellt: 26.06.2025 15:44 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:16 von eeder
Fläche: 128 0,35%

13.

"Befragung der Gäste, ob sie wiederkommen, wenn das nächste die nächste Saison. Und da glaube ich, hätte man Luft nach oben deutlich"

Kommentare: Gästebefragungen zeigen Luft nach oben bei den Aussagen zur Wiederkehr
Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 15 - 15
Erstellt: 26.06.2025 15:47 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:19 von eeder
Fläche: 131 0,36%

14.

"Manchmal habe ich das Gefühl wir wickeln den Status Quo ab, verlangen aber am Preis von Fünf Sterne superior"

Kommentare: Es genügt nicht, die Preise zu erhöhen ohne einen für den Gast wichtigen Mehrwert abzuliefern
Code: ● Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 61 - 61
Erstellt: 26.06.2025 16:07 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:24 von eeder
Fläche: 108 0,29%

15.

"Schifahren ist eh schon fast elitär, würde ich sagen."

Kommentare: Skifahren ist schon elitär geworden
Code: ● Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 40 - 40
Erstellt: 27.06.2025 09:57 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:42 von eeder
Fläche: 53 0,17%

16.

"Wenn, dann muss das wirklich absolut gut sein. Dann bin ich bereit"

Kommentare: Die hohen Preise bezahle ich nur, wenn auch die Qualität hervorragend ist
Code: ● Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP08_Name anonymisiert_23.04.2025--edited, 42 - 42
Erstellt: 27.06.2025 09:59 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:42 von eeder
Fläche: 66 0,21%

17.

"ich sehe Quantitätswachstum nicht als das böse Prinzip"

Kommentare: Quantitatives Wachstum anzustreben ist nicht "böse"
Code: ● Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 73 - 73
Erstellt: 27.06.2025 15:01 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:16 von eeder
Fläche: 52 0,15%

18.

"Rein vom Preis her haben wir dazu nichts geeignetes. Alle reden von qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit. Dann reden wir heute nicht mehr von 140 Millionen Übernachtungen. Dann reden wir heute vielleicht von 8 Millionen Übernachtungen."

Kommentare: Aktuell reden wir in Österreich von 140 Mio. Nächtigungen im Jahr, wenn wir jetzt nur noch auf Hochpreis/qualität setzen sind es vielleicht noch 8 Mio.
Code: ● Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 93 - 93
Erstellt: 27.06.2025 15:06 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:17 von eeder
Fläche: 239 0,70%

19.

"Genau dann ist das ausgerechnet. Und dann ist die Frage Wie überleben denn diese ganzen Betriebe? Das ist klar. Das ist ganz andere Dinge. Aber das will keiner sehen. Komischerweise."

Kommentare: Niemand stellt sich die Frage, wie die anderen Betriebe überleben
Code: ● Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 95 - 95
Erstellt: 27.06.2025 15:07 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:17 von eeder
Fläche: 182 0,54%

20.

"Was du vorhin gesagt hast. Im Endeffekt muss der Kunde zahlen oder er muss es irgendwie wertschätzen."

Kommentare: Der Kunde muss das wertschätzen und am Ende auch bezahlen wollen
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8
 Erstellt: 27.06.2025 15:30 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:54 von eeder
 Fläche: 101 0,25%

21.

"So richtig buchungsrelevant ist es noch nicht, aber es ist ein nice to have"

Kommentare: Aktuell ist Nachhaltigkeit noch nicht buchungsrelevant, eher ein nice to have
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8
 Erstellt: 27.06.2025 15:30 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:54 von eeder
 Fläche: 75 0,19%

22.

"Diese Erkenntnis hätte ich auch, dass der Gast gewisse Sachen voraussetzt oder gut empfindet, aber nicht extra bezahlen will."

Kommentare: Der Gast setzt vieles voraus, möchte aber nicht extra dafür bezahlen
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 16 - 16
 Erstellt: 27.06.2025 15:38 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:56 von eeder
 Fläche: 125 0,31%

23.

"Yield Management"

Kommentare: Yield Management/Dynamic Pricing ist eine Option
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 28 - 28
 Erstellt: 27.06.2025 15:45 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:58 von eeder
 Fläche: 16 0,04%

24.

"Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, das da wie in der Gesellschaft die Schere extrem auseinandergeht. Die, die sich einen Skiurlaub leisten, da gibt es sicher eine gewisse Mittelschicht, die sich leisten will und ein bisschen schaut wie kann ich trotzdem noch Skifahren gehen und einmal oder zweimal auf "Ripperl" oder so gehen also "Hüttenkulinarik" bekommen. Und dann muss ich schauen, wie über die Runden kommen. Und manche brechen weg, die sagen, es ist mir zu teuer, bin ich nicht mehr dabei. Und manche, die sagen, das ist mir so viel wert, die Kosten sind mir egal. Ich genieße einfach einen schönen Skitag mit auf der Terrasse sitze - Koste es was es wolle"

Kommentare: Es gibt unterschiedliche Käuferschichten, die Schere geht stark auseinander: Ein Teil wird wegbrechen, ein Teil versucht auf die Nebenkosten zu schauen und ein Teil kann es sich leicht leisten
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 30 - 30
 Erstellt: 27.06.2025 15:46 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:58 von eeder
 Fläche: 674 1,69%

25.

"das Preis-Leistungs-Verhältnis muss halt irgendwie auch passen."

Kommentare: Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss passen
 Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0
 IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 11 - 11
 Erstellt: 28.06.2025 13:16 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:26 von eeder
 Fläche: 63 0,28%

26.

"Super Ski Card ist sowieso ein Nischenprodukt, also in dem es Sinn das ist es Premium"

Kommentare: Die SuperSkiCard ist ein Nischenprodukt im Premium-Preis-Segment

Code: • Preis-Leistungs-Diskussion Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 28.06.2025 13:18 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:27 von eeder

Fläche: 85 0,38%

6.3.3. naturnahe Angebote

6.3.4. High-Quality-Zielgruppe

1.

"Leistungsanspruch es gibt aber auch eine hohe Preisbereitschaft"

Kommentare: Der Leistungsanspruch und die Preisbereitschaft steigen

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 39 - 39

Erstellt: 23.06.2025 14:51 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:14 von eeder

Fläche: 63 0,17%

2.

"Also die gibt es. Es wird oft davon gesprochen, dass es einfach 20 % sind. Unglaublich nachhaltigkeitsaffin, um jetzt mal groben Zahlen zu reden. Die hast du ohnehin. Die ist auch bei Sensibilität nicht das Thema. 20 % sagen Es ist mir vollkommen egal. Die sind am anderen Ende. Da brauchst du deine. Deine Mühen gar nicht irgendwie anwenden. Die wirst du nicht dazu bringen. Die werden weiterhin in Urlaub in die Türkei fahren und gut ist. Ja und dann hast du die 60 % dazwischen und gerade bei den 60 %. Die sind preis sensibel. Die kaufen nicht alles nur weil Nachhaltigkeit drüber steht. Die hinterfragen schon Sachen, nicht das Nachhaltigkeitsaffine es nicht hinterfragen würden, aber sie sind einfach gewillt auch da mehr zu zahlen."

Kommentare: 20% der Käufer sind bereit für Nachhaltigkeit einen höheren Preis zu bezahlen,

20% ist das Thema komplett gleichgültig, die verbleibenden 60% sind eher preissensibel

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 28 - 28

Erstellt: 23.06.2025 10:48 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:52 von eeder

Fläche: 747 1,96%

3.

"Es geht vielmehr um Qualität und Quantität, auch bei den Gästen, auch beim Skifahren, gerade usw. und so fort. Und trotzdem haben wir jedes Jahr aufs Neue in allen Regionen, die man nur kennen kann, am Ende der Saison die Berichterstattung wieder ein anderes Rekordjahr, Rekordwinter usw. plus von usw."

Kommentare: Fokus auf Qualität ist wichtig- gerade im Tourismus herrscht aber in der Berichterstattung nach wie vor das Quantitative vor: "Rekordjahr, Rekordwinter..."

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP03_Name anonymisiert_15.04.2025--edited, 46 - 46

Erstellt: 23.06.2025 13:12 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 11:54 von eeder

Fläche: 299 0,78%

4.

"Nebenkosten und das ganze Gastro Thema zum Beispiel, da ist ein Minus da, heuer haben die Gäste mehr selbst eingekauft, sind mehr in den Apartments gesessen, nachweislich also mit den Kunden mit denen ich gesprochen habe. Also die Appartement-Gäste haben die Küche viel mehr benutzt."

Kommentare: Gäste haben in der letzten Wintersaison bei den Nebenkosten gespart, ein Trend zu Apartments und Nutzung deren Küchen wurde berichtet

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 11 - 11
 Erstellt: 26.06.2025 15:43 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:16 von eeder
 Fläche: 283 0,77%

5.

"Qualität kann sich in vielen Aspekten, in vielen Aspekten zum Ausdruck kommen"

Kommentare: Qualität kann sich in vielen Aspekten zeigen
 Code: ● High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 13 - 13
 Erstellt: 26.06.2025 15:45 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:16 von eeder
 Fläche: 77 0,21%

6.

"Manchmal habe ich das Gefühl wir wickeln den Status Quo ab, verlangen aber am Preis von Fünf Sterne superior"

Kommentare: Es genügt nicht, die Preise zu erhöhen ohne einen für den Gast wichtigen Mehrwert abzuliefern
 Code: ● High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0
 IP07_Name anonymisiert_22.04.2025--edited, 61 - 61
 Erstellt: 26.06.2025 16:07 von eeder, Bearbeitet: 26.06.2025 16:24 von eeder
 Fläche: 108 0,29%

7.

"ich sehe Quantitätswachstum nicht als das böse Prinzip"

Kommentare: Quantitatives Wachstum anzustreben ist nicht "böse"
 Code: ● High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 73 - 73
 Erstellt: 27.06.2025 15:01 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:16 von eeder
 Fläche: 52 0,15%

8.

"Rein vom Preis her haben wir dazu nichts geeignetes. Alle reden von qualitativem Wachstum und Nachhaltigkeit. Dann reden wir heute nicht mehr von 140 Millionen Übernachtungen. Dann reden wir heute vielleicht von 8 Millionen Übernachtungen."

Kommentare: Aktuell reden wir in Österreich von 140 Mio. Nächtigungen im Jahr, wenn wir jetzt nur noch auf Hochpreis/qualität setzen sind es vielleicht noch 8 Mio.
 Code: ● High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 93 - 93
 Erstellt: 27.06.2025 15:06 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:17 von eeder
 Fläche: 239 0,70%

9.

"Genau dann ist das ausgerechnet. Und dann ist die Frage Wie überleben denn diese ganzen Betriebe? Das ist klar. Das ist ganz andere Dinge. Aber das will keiner sehen. Komischerweise."

Kommentare: Niemand stellt sich die Frage, wie die anderen Betriebe überleben
 Code: ● High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0
 IP09_Name anonymisiert_24.04.2025--edited, 95 - 95
 Erstellt: 27.06.2025 15:07 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:17 von eeder
 Fläche: 182 0,54%

10.

"Was du vorhin gesagt hast. Im Endeffekt muss der Kunde zahlen oder er muss es irgendwie wertschätzen."

Kommentare: Der Kunde muss das wertschätzen und am Ende auch bezahlen wollen
 Code: ● High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0
 IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8
 Erstellt: 27.06.2025 15:30 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:54 von eeder
 Fläche: 101 0,25%

11.

"Aber entscheidend ist es nicht zwischen Destination A oder B"

Kommentare: Keinesfalls ist Nachhaltigkeit entscheidend für die Wahl der Destination

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 8 - 8

Erstellt: 27.06.2025 15:31 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:55 von eeder

Fläche: 60 0,15%

12.

"Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, das da wie in der Gesellschaft die Schere extrem auseinandergeht. Die, die sich einen Schiurlaub leisten, da gibt es sicher eine gewisse Mittelschicht, die sich leisten will und ein bisschen schaut wie kann ich trotzdem noch Skifahren gehen und einmal oder zweimal auf "Ripperl" oder so gehen also "Hüttenkulinarik" bekommen. Und dann muss ich schauen, wie über die Runden kommen. Und manche brechen weg, die sagen, es ist mir zu teuer, bin ich nicht mehr dabei. Und manche, die sagen, das ist mir so viel wert, die Kosten sind mir egal. Ich genieße einfach einen schönen Skitag mit auf der Terrasse sitze - Koste es was es wolle"

Kommentare: Es gibt unterschiedliche Käuferschichten, die Schere geht stark auseinander: Ein teil wird wegbrechen, ein Teil versucht auf die Nebenkosten zu schauen und ein Teil kann es sich leicht leisten

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 30 - 30

Erstellt: 27.06.2025 15:46 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:58 von eeder

Fläche: 674 1,69%

13.

"Manche wollen einfach Skifahren gehen. Ich glaube, es muss. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es geht so ein bisschen in die Richtung. Skifahren ist ein Lifestyle- Produkt."

Kommentare: Es gibt auch Kunden die einfach Skifahren möchten und keinen Luxusgastronomiebetrieb am Berg erwarten

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP10_Name anonymisiert_28.04.2025--edited, 40 - 40

Erstellt: 27.06.2025 15:48 von eeder, Bearbeitet: 27.06.2025 15:58 von eeder

Fläche: 172 0,43%

14.

"Super Ski Card ist sowieso ein Nischenprodukt, also in dem es Sinn das ist es Premium"

Kommentare: Die SuperSkiCard ist ein Nischenprodukt im Premium-Preis-Segment

Code: • High-Quality-Zielgruppe Gewicht: 0

IP12_Name anonymisiert_27.05.2025--edited, 21 - 21

Erstellt: 28.06.2025 13:18 von eeder, Bearbeitet: 28.06.2025 13:27 von eeder

Fläche: 85 0,38%

7. S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"

1.

"Die erste Frage ist mal so was sind die Themenbereiche, wo wir einfach Schulungen, Entwicklungsmöglichkeiten brauchen?"

Kommentare: Definition der Themenbereiche für Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten als erster Schritt

Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"

Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:17 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 118 0,32%

2.

"Wie bekomme ich den relativ schnell wieder mit relevanten Themen in ein Onboarding so um wie strukturierte dieses Onboarding durch?"

Kommentare: Onboarding hat zentrale Rolle

Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"

Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:19 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 131 0,36%

3.

"Und bei den riesigen Agenturen ist es sehr stark Formalisiert und auch standardisiert. Da gibt es dann Videoformate für die Mitarbeiter"

Kommentare: Bei großen Werbeagenturen ist das Onboarding formalisiert und standardisiert, es gibt Videoformate für die Mitarbeiter

Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"

Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:20 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 135 0,37%

4.

"zwei Wochen irgendwelche Videos vom Markt und dann werden die geschult in diese Software, diese Software."

Kommentare: Zunächst gibt es also Videoschulung, dann Einweisung auf die Software

Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"

Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:20 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 105 0,29%

5.

"So und im Tourismus ist das wahrscheinlich bei Gruppen wieder Modellgruppen stärker formalisiert als jetzt in klein und strukturierte Betriebe in Österreich. Aber die entscheidende Frage ist auch so, also zum einen die Themen und dann zum anderen auch wie ist die Form?"

Kommentare: In kleineren Tourismusbetrieben ist das wohl nicht so stark standardisiert, wichtig ist aber auch hier die Auswahl der Themen und der Form

Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"

Gewicht: 0

IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23

Erstellt: 23.06.2025 14:21 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:10 von eeder

Fläche: 269 0,73%

6.

"Sind das nur irgendwelche Zugänge zu einer Lernplattform, wo man Videos anschauen kann oder sind das wirklich persönliche Schulungen oder Schulungen oder Trainings? Und je persönlicher das ist, desto besser"

Kommentare: Lernplattformen sind nützlich, persönliches Training ist aber besser
Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"
Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:22 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:11 von eeder
Fläche: 206 0,56%

7.

"Und je größer die Organisation ist, desto höher wird natürlich der Nutzen, das zu standardisieren und so zu skalieren."

Kommentare: Schulungsmassnahmen lassen sich in größeren Organisationen standardisieren und skalieren
Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"
Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:24 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:11 von eeder
Fläche: 118 0,32%

8.

"immer kontinuierliches Lernen"

Kommentare: Wichtig: kontinuierliches Lernen
Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"
Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:25 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:11 von eeder
Fläche: 29 0,08%

9.

"Und das hast du natürlich im Normalfall in einem traditionellen vier Sterne Betrieb Alpin nicht. Und da glaube ich, gibt es schon Möglichkeiten, dass man das über die Destination,"

Kommentare: Bei den kleineren Tourismusbetrieben kann die Destination eine wichtige Rolle beim standardisierten Lernen spielen
Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"
Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 23 - 23
Erstellt: 23.06.2025 14:26 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:11 von eeder
Fläche: 179 0,49%

10.

"Also Top Player im Qualitätssegment. Aber ich glaube, die Masse der Betriebe, hat überhaupt keine formelle Planung, wie jemand jetzt genau onboardet wird, ob wann jemand in ein Ausbildungsprogramm kommt"

Kommentare: Abgesehen von den Top Playern hat die Masse der Betriebe keine formelle Planung zu Onboarding und zum Ausbildungsprogramm
Code: • S3 Subforschungsfrage 3 "Gestaltung Lernprozesse, Verankerung in nachh. Strategie"
Gewicht: 0
IP04_Name anonymisiert_16.04.2025--edited, 25 - 25
Erstellt: 23.06.2025 14:27 von eeder, Bearbeitet: 23.06.2025 15:11 von eeder
Fläche: 204 0,56%